

MINISTRY OF YOUTH POLICY AND SPORTS
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION
CULTURE AND SPORTS

UZBEKISTAN WEIGHTLIFTING FEDERATION

International scientific and
practical conference collection
of scientific papers

“THE MODERN WAY TO POPULARIZE WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN”

“THE MODERN WAY TO POPULARIZE WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN”

23 november, 2023
Chirchik, Uzbekistan

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI
KO‘PKURASH SPORT TURLARI FAKULTETI
OG‘IR ATLETIKA, OT SPORTI NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI**

**“O‘ZBEKISTONDA OG‘IR ATLETIKA SPORT
TURINI OMMAVIYLASHTIRISHNING
ZAMONAVIY YO‘LLARI VA YECHIMLARI”
Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami
2023-yil 23-noyabr**

УДК: 796.88.

“O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. - Chirchiq.: 2023. – 249 b.

Tashkiliy qo‘mita:

F.I.Sh	Lavozimi
M.R.Boltabayev	Rektor, tashkiliy guruh raisi
M.O‘.Arzikulov	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
B.B.Musayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Z.Xodjaev	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
Sh.X. Toshturdiyev	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bosh mutaxassisi a‘zo
A.J.Tangriyev	Ko‘pkurash sport turlari fakulteti dekani, a‘zo
A.N.Shopulatov	Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
X.B.Xakimov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri a‘zo
B.U.Qayumov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti a‘zo
Z.Ch. Norqulov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchi kotib

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bo‘lib o‘tgan “O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirish va rivojlantirishda bugungi kundagi muammo va ularning amaliy yechimlari, og‘ir atletikachilarni tayyorlashda qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarini maqsadli tashkil etish, zamonaviy ilmiy-uslubiy va tibbiy ta‘minot masalalari, istiqbolli va iqtidorli yosh og‘ir atletikachilarni tanlash va saralab olish (seleksiya) ishlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar, og‘ir atletika bo‘yicha murabbiylar, sohada faoliyat olib boruvchi mutaxassislarni tayyorlash masalalari, zamonaviy og‘ir atletika hakamlilik qilish bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimlariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:
p.f.n., professor B.B.Musayev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

TABRIK SO‘ZI

Dunyoda og‘ir atletika sporti xalqaro arenalarda ko‘rsatilayotgan natijalar vazn toifalarning o‘zgarib borishi va har bir vaznda yangi rekord natijalarning qayd etilishiga olib kelmoqda, og‘ir atletikachi- larning ko‘p yillik tayyorgarlik tizimini yaratish dunyo hamjamiyati e‘tiborini o‘ziga tortmoqda. Oxirgi yigirma yillikda Olim- piada va jahon chempionatlarida raqobatning shiddat bilan kuchayib borayotganligi, medal- lar uchun bahsda qator davlatlar atletlarining ishtirok etayotganligi og‘ir atletika sport turining geografik jihatdan tobora kengayib borayotganligidan dalolat beradi.

Jahonning ko‘plab mamlakatlarida og‘ir atletika bilan shug‘ullanuvchi sportchilarni tayyorlash tizimini innovatsion yondashuvlar asosida zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, Xalqaro og‘ir atletika federatsiyasi tomonidan musobaqa qoidalariga kiritilgan o‘zgartirishlar asosida og‘ir atletikachilarni tayyorgarlik turlari bo‘yicha saralashning yangi talabla- rini ishlab chiqish, jismoniy va texnik imkoniyatlarini takomillashtirish, oliy sport yutuqlariga erishishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni boshqarishning tashkiliy va uslubiy jihatdan samaradorligini oshirish yo‘llarini izlab topish bilan bog‘liq tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Shundan kelib chiqib, og‘ir atletikachilarning ko‘p yillik tayyorgarlik tizimini yaratish ilmiy asoslangan yondashuvni talab qilmoqda.

Mazkur anjuman ham “O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” ga bag‘ishlangan bo‘lib, mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportning o‘rnini baholashda, o‘zaro hamkorlikni yanada mustahkamlashda hamda sohadagi mavjud innovatsion muammolarni ilmiy qonuniyat doirasida tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu anjuman sho‘balari doirasida: og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirish va rivojlantirishda bugungi kundagi muammo va ularning amaliy yechimlari; og‘ir atletikachilarni tayyorlashda qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarini maqsadli tashkil etish, zamonaviy ilmiy-uslubiy va tibbiy ta‘minot masalalari; istiqbolli va iqtidorli yosh og‘ir atletikachilarni tanlash va saralab olish (seleksiya) ishlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar; og‘ir atletika bo‘yicha murabbiylar, sohada faoliyat olib boruvchi mutaxassislarni tayyorlash masalalari; zamonaviy og‘ir atletika hakamlilik qilish bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha mavjud muammolarni o‘rganishida o‘z samarasini beradi deb hisoblayman.

***O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti rektori
iqtisod fanlari doktori, professor M.R.Boltabayev***

I-SHO‘BA.
O‘ZBEKISTONDA SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH MASALALARI

**ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАРНИНГ ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИ
ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ҲАМДА ШАХСИЙ ОМИЛЛАРГА САМАРАЛИ
ТАЪСИРИ**

Махмудов Ш.Ш.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада «СПОРК» мосламасидан фойдаланиб, спортчиларнинг вертикал сакраш баландлигини ўлчаб, юқори малакали оғир атлетикачиларнинг портлаш қобилияти даражасини баҳолаш ҳамда шахсий омилларга самарали таъсири тадқиқот жараёнида исботланди.

Калит сўзлар: оғир атлетика, тадқиқот, портлаш қобилияти, ривожлантириш, СПОРК, фаолият, қайта информация, ишонччилик, вертикал сакраш.

Аннотация. В работе экспериментально доказана эффективность развития и оценки уровня взрывных способностей и их влияние на личностные факторы у высококвалификационных тяжелоатлетов с использованием устройства «СПОРК» на примере измерения высоты вертикальных прыжков

Ключевые слова: Тяжелая атлетика, эксперимент, развитие взрывных способностей, «СПОРК», устройство, вертикальный прыжок, надёжность, обратная информация, деятельность, цель.

Annotation In work efficiency of development and an estimation of level of explosive abilities and its influence personal factors at weight-lifters with device "SPORK" use on an example of measurement of height of vertical jumps is experimentally proved

Key words: weightlifter, experiment, explosive actions, development, abilities, the device, «SPORK», the device, a vertical jump, reliability, the return information, activity, the purpose.

Долзарблиги. Илмий манбаа ва адабиётларни таҳлил қилиш натижасида, оғир атлетика бўйича дарслик ва методик қўлланмалар Воробьев А.Н. томонидан яратилган. Ушбу адабиётларда портловчи куч ва уни ривожлантириш масаласи ёритилган. Портлаш қобилиятини ўстиришда ҳар хил машқлар мажмуасининг берилиши тавсия этилади. Буларга мускулларни максимал зўриқишга олиб келадиган тезкор ҳаракатлар киради. Шу билан бирга юкломларсиз машғулотлар ҳам тавсия этилади. Амалиётда турган жойдан баландликка ва узунликка сакраш натижалари портловчи кучни билвосита кўрсаткичлари деб ҳисобласа бўлади.

Лекин бу кўрсаткич орқали портловчи кучни меъёрини аниқлаб бўлмайди. Бу орқали натижани, яъни эгалланган портловчи кучни ўсиши тўғрисида ахборот олади. Баландликка ёки узунликка сакраш ҳаракатларининг шиддатли депсинишини, мускулнинг тез ва максимал куч билан қисқариши таъминлайди. Бундай вазият максимал вазни кўтаришда ҳам намоён бўлади. Оғир атлетикачиларнинг баландликка сакраш бўйича ўтказилган тадқиқотидан маълум бўлдики, спортчиларнинг малакаси ошган сари баландликка ва узунликка сакраши натижалари ҳам юқорилашиб борар экан. Масалан бунга Олимпия ўйинлари ғолиби Ю.Варданыннинг эришган натижалари мисол бўла олади, у мос равишда вертикал сакраши 100 см. ва турган жойдан узунликка сакраши 364 см. А.Н.Воробьев [2].

Махсус текширишлар шуни кўрсатдики, классик машқларнинг етакчи компонентларини тезликка ва максимал амплитудага қаратилган кўрсатма (кучга бўлган кўрсатмага нисбатан) юқорироқ натижаларга эришишни таъминлайди.

Портловчи ҳаракат қобилият техник ҳаракатларни бажаришдаги ажралмас қисмларидан бири, чунки штангани кўтариш учун уни маълум баландликка керакли вертикал тезлик билан кўтарилади. Техник тайёргарлик спортчининг бошқа тайёргарликлари билан бирга доимо ривожланишда бўлади. Чунки кўтарилаётган вазн доимо ортиб боради.

Штангани кўтаришда асосан икки вазиятда портловчи куч яққол намоён бўлади (бу штангани учиш фазасида ҳамда кўкракдан юқорига кўтариш вақтида).

Юқорида айtilганлардан шундай хулосага келиш мумкинки, штанга кўтариш техникасини эгаллаш машқларида портловчи ҳаракат қобилиятни ривожланиши табиий. Шунга қарамай адабиётларда ушбу қобилиятни ривожлантириш учун махсус машқлар кўрсатилган [2,3].

Ўйлаймизки махсус машқларни беришнинг сабаби оғир атлетикачиларда ушбу портловчи қобилият кўтараётган вазнга нисбатан ўзган ҳолда ривожланган бўлиши керак.

Амалиётда шуни кузатиш мумкинки, оғир атлетикачилар портловчи кучни нафақат оғирликлар балки, қўшимча машқлар орқали ҳам бериб борилади. Зиналарга сакраш, баландликка сакраш, турган жойдан узунликка сакраш ва бошқалар. Юқорида келтирилган фикрларни инобатга олиб, биз оғир атлетикачилардаги портловчи ҳаракат машқлари, портловчи кучга таъсир этиши билан бирга оғир атлетикачиларнинг шахсий омилларига таъсир этиш фарази уйғонди ва ушбу фаразни текшириш учун махсус тадқиқот олиб борилди.

Юқоридаги барча олимларнинг концепциясига асосланиб портловчи ҳаракат қобилиятини шакллантириш лозимлигини инобатга олиб янги “СПОРК” мосламасидан фойдаланилди [4,5].

Тадқиқотнинг ташкил этилиши. Тадқиқот Тошкент шаҳар, Учтепа туманидаги Республика ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактаб интернатида (РИОЗМИ) олиб борилди. Тадқиқотга ушбу ушбу мактабнинг жами 20 нафар юқори малакали оғир атлетикачилари иштрок этишди. Тадқиқот бир ойдан ортиқроқ вақт мобайнида олиб борилди. Тажриба мобайнида оғир атлетикачиларнинг машғулот жараёнида портлаш қобилиятини ривожлантиришда “СПОРК” мосламасидан фойдаланилди. Портлаш қобилиятини ривожланишининг шахсий омилларига таъсирини билиш учун бир ярим ойлик машғулотлардан сўнг улардан анкета сўровномаси олинди.

1-жадвал

Юқори тоифали оғир атлетикачиларнинг портловчи ҳаракат қобилияти катталигининг кўрсаткичлари (вазн, см)

№	Ф.И.Ш	Вазн (кг)	Портлаш қобилият кўрсаткичлари(см)		Сакраш катталигининг ўсиши (см)
			Тадқиқот олдин	Тадқиқот кейин	
1	Қа-Х	68	65	76	11
2	Бо- Ш	50	60	64	4
3	Ах- А	90	53	60	7
4	Рад-Ф	75	46	54	8
5	Рай- Ф	69	55.4	60	3.2
6	Шо- У	50	48.8	54.6	5.8
7	Ха- Р	75	46	54	8
8	Де-М	69	55.4	60	3.2
9	Ма-С	69	57	61	4
10	Ни-У	61	57	59	2
11	За-Ш	61	47	53	6
12	Ми-И	68	65	76	11
13	Ар – Р	50	60	64	4
14	Аб-А	69	57	61	4
15	Ни-Ғ	61	57	59	2
16	Уз- Т	61	47	53	6
17	Ға- А	90	53	60	7
18	Ша- А	75	46	54	8
19	Ху-Ш	69	55.4	60	3.2
20	Аб-Д	50	48.8	54.6	5.8
Ўртача йиғинди			54,3	60,2	6

Изоҳ: Тадқиқот жараёнида ҳар бир спортчининг вертикал сакрашлари сони 40 та.

-Мақсадли кўрсатма (оғир атлетикачи ҳар бир сакраш машқи олдидан ўз олдига мақсад қўйяди) [7].

-Дикқатни жамлаш (яъни қўйилган мақсадга яраша)[6].

-Мускул кучланишини тўплаш (яъни қўйилган мақсадга яраша).

-Иродавий зўр беришни намоён бўлиши (доимий ўсиб боровчи мақсадга эришиш учун).

-Мотивация омили (спортчини мақсадли кўрсатмасини ошиши, галдаги мақсадга эришишини кўзғайди).

-Тафаккур жараёнига таъсири қайта маълумотни пайдо бўлиш қонунияти (Анохин назарияси бўйича) бажарилган ҳар бир ҳаракатни баҳолаш ва керак бўлса коррекция этиш [1].

Олиб борилган мақсадга қаратилган портловчи ҳаракат қобилиятини ривожлантиришни “СПОРК” мосламаси ёрдамида ўтказилганлигининг спорт натижалари ва шахсий омилларга таъсири ҳам тадқиқотда ёритилди. Портловчи ҳаракат қобилиятини ривожлантиришнинг ижобий таъсири ва ўзгаришлар сўровномалар тўлдириш орқали аниқланди. “СПОРК” мосламасида машқланишнинг таъсири тадқиқотга жалб қилинганларнинг барчасида қуйидагича: "Мен ўзимни енгил хис қила бошладим", "Ўзимга бўлган ишонч ортди", "Кўтарадиган вазн ошганлигини сездим", "Мусобақада кучим ошгандай", "Мусобақа вақтида штангани кўтаришга бўлган диққатимни тўплаш осонлашди", "Машғулот қилишга қизиқишим ортди", "Мусобақалашим ҳиссим кучайди", "Спорт натижаларим кескин ўсиб бошлади", "Машғулот техникасини осонроқ бажаряпман", "Штангани кўтаришимда иродавий зўр беришим ортди", "Ғалабага бўлган ишонч ҳиссим ошди" анкетага қаранг.

“СПОРК” ўлчов мосламасидан фойдаланган ҳолда вертикал сакрашнинг оғир атлетикачилар шахсиятига таъсир этиш кўрсаткичлари берилган. Жадвалдан қуйидагиларни кўриш мумкин. Биринчи саволга, 18 та яъни 100% респондентлар сакрашда нокулайликни сезмас экан. Иккинчи саволга ҳам 100% респондентлар сакраш машқлари жараёнида оёқлари шикастланмас экан. Учинчи саволда, 94% респондентлар сакраш машқлари штанга кўтаришга ижобий таъсир этар экан. Тўртинчи саволга, 13 нафар яъни 70% респондентлар машқ таъсири 7-8 кунларида сезар экан. Бешинчи саволга, 100% респондентлар сакраш машқлари натижасида уларнинг ҳолати ўзгарар экан. Қолган 13 та саволлар график равишда ифодаланиб кўрсатилган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, портловчи ҳаракат қобилиятини ўлчаш ва ривожлантиришни “СПОРК” усулидан ҳар томонлама фойдаланиш мумкин: бакалаврлар, магистрлар, катта илмий ходимлар, ўқитувчилар илмий ишларида ва портловчи ҳаракат қобилиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган спорт турларида, мактабларда, ва университетларда спортчиларни ҳолатини ташхис этиш жараёнларида кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса.

1. Портлаш қобилиятни спортчиларда бир ярим ой давомида машғулотларида вертикал сакрашни машқ қилишганда уларнинг натижалари ижобий томонга ўзгариши кузатилди. Портловчи ҳаракат қобилият ҳаракат малака сингари эгри чизик шаклида ўсар экан.

2. Портлаш қобилиятнинг катталиги спортчиларнинг мусобақа натижаларига ҳам таъсир этар экан. Демак “СПОРК” мосламасидан фойдаланган ҳолда, портловчи ҳаракат қобилиятни ривожланганлигига қараб, мусобақа натижаларини психоташхис функцияларидан бири деб ҳисобласа бўлади.

3. Тадқиқотда “СПОРК” мосламаси ёрдамида олиб борилган мақсадга қаратилган портлаш қобилиятини ривожлантириш шахсий омилларга ҳам ижобий таъсир этиши тадқиқотда исботланди.

4. Демак спортчиларнинг вертикал сакраш катталиги бир хил бўлса, уларнинг портловчи кучини тенг деб бўлмас экан. Чунки вазни оғир атлетларда портловчи кучи ҳам

юқори бўлади. Уларни мускулларининг кўндаланг кесими ва ҳажми ҳар хил. Шунинг учун биз юқоридаги спортчиларнинг портловчи кучини эмас, балки уларнинг вертикал сакраш катталигини (қобилиятини) тенг деб айтсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар:

1. Иштаев Ж.М. Тезкор –куч спорт турларида спортчиларнинг портловчи ҳаракат қобилияти шаклланишининг методологик асосларини такомиллаштириш. Пед. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) Диссертация автореферати. 13.00.04-жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. ПИТЕР. Санкт-Петербург Москва.Харьков.Минск. 2002,стр. 520.
3. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. Изд-во «Наука»,М., 1966, стр. 277,288.

ОҒИР АТЛЕТИКА МУСОБАҚА МАШҚЛАРИНИ БАЖАРИШ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШ

Махмудов Ш.Ш.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Мазкур мақолада оғир атлетика спортида мусобақа машқлари, яъни даст ва силтаб кўтариш машқларини бажариш техникасини ўргатиш кетма-кетлиги келтирилган. Шунингдек мақолада бошланғич тайёргарлик босқичида ёш спортчилар оғир атлетика машқларини ўргатиш жараёнида нималарга эътибор қаратиши ёритилган.

Калит сўзлар: Даст кўтариш, кўкракка кўтариш, силтаб кўтариш, ўргатиш

Аннотация. В данной статье представлена последовательность соревновательных упражнений в тяжёлой атлетике, то есть техника выполнения упражнений рывок и толчок. В статье описывается, на что должны обращать внимание молодые спортсмены в процессе обучения упражнениям по тяжёлой атлетике на начальном подготовительном этапе.

Ключевые слова: рывок, подъём на грудь, толчок, обучения.

Annotation: This article describes the sequence of competitive weightlifting exercises, which is, the technique of performing jerk and push exercises. The article describes what young athletes should pay attention during weightlifting exercises at the initial preparatory stage at the trainings.

Key words: snatch, clean lift, clean and jerk, teaching

Долзарблиги. Ҳар бир мусобақа машқида унинг техник асосини ташкил этувчи етакчи фазалар ёки элементлар мавжуд. Бу фаза ва элементларни имкон қадар аниқроқ бажаришни ўргатиш зарур, шунда штанганинг ҳаракат траекторияси оптимал бўлади ва уни кузатиш учун спортчини ривожлантирадиган кучланишдан максимал даражада фойдаланилади.

Демак, даст ва силтаб кўтаришда ўргатишни такомиллашув юз бериш учун спортчи фақат тана қисмларини оқилона ҳаракатлантиришнигина эмас, кўтарилаётган штанга ҳаракатининг оптимал траекториясини билиш, зарур пайтда муайян кучланишни ишга сола олиши лозим.

Лекин, бугунги кунга қадар даст ва силтаб кўтариш техникасини ўргатиш усулини такомиллаштиришда, ўргатишда машқларни бажариш кетма-кетлигини оқилона усули ёрдамида такомиллаштириш етарлича ўрганилмаган. Аммо оғир атлетика ёзги Олимпия ўйинлари дастуридаги қизиқарли спорт турларидан бири ҳисобланади, оғир атлетика машқлари техник жиҳатдан мураккаб машқлардан ҳисобланиб, спортчидан жуда катта жисмоний ва техник тайёргарлигини талаб этади.

Мусобақа қоидасига биноан даст кўтариш машқи биринчи бажарилади. Аммо, даст кўтариш, кўкрак устида кўтариш машқидан кийинроқ бажарилади, даст кўтариш машқи координацияли машқ бўлганлиги сабабли, биринчи бўлиб кўкрак устига кўтариш машқини техникасини олдин ўргатиш мақсадга мувофиқдир.

Мусобақа машқларини яъни даст ва силтаб кўтариш машқларини тўғри (модель) ўргатишда камида икки ёки уч ой муддат сарфланади. Биз тавсия қилмоқчи бўлган усул бир ой муддатда ўргатишга имкон яратади.

Кўкрак устига кўтариш машқини ўргатиш:

1. Темир чўпни елка кенглигида ушлаб юқори дастлабки ҳолатдан кўкрак устига тортиб кўтариб, тик ҳолатга (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан бажариш) қабул қилиш машқини ўргатиш;

2. Темир чўпни елка кенглигида ушлаб юқори дастлабки ҳолатдан кўкрак устига тортиб, кўтариб, ярим ўтириш ҳолатига (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

3. Темир чўпни елка кенглигида ушлаб юқори дастлабки ҳолатдан кўкрак устига тортиб кўтариб, тўлиқ ўтириш ҳолатига (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

4. Кўкрак устига кўтаришда тик ҳолатга (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

5. Кўкрак устига кўтаришда ярим ўтириш ҳолатга (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

6. Кўкрак устига кўтаришда тўлиқ ўтириш ҳолатга (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

7. Кўкрак устига кўтариш машқини бажариш.

Даст кўтариш машқига ўргатиш:

1. Темир чўпни елка кенглигида ушлаб юқори дастлабки ҳолатдан кўкрак устига тортиб кўтариб, тик ҳолатига (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан бажариш) қабул қилиш машқини ўргатиш;

2. Темир чўпни елка кенглигида ушлаб юқори дастлабки ҳолатдан кўкрак устига тортиб кўтариб ярим ўтириш ҳолатига (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

3. Темир чўпни елка кенглигида ушлаб юқори дастлабки ҳолатдан кўкрак устига тортиб кўтариб, тўлиқ ўтириш ҳолатига (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

4. Даст кўтаришда тик ҳолатга (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

5. Даст кўтаришда ярим ўтириш ҳолатга (шу машқни ўрта ва паст дастлабки ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

6. Даст кўтаришда тўлиқ ўтириш ҳолатга (шу машқни ўрта ҳолатдан) қабул қилиш машқини ўргатиш;

7. Даст кўтариш машқини бажариш.

Кўкрак устидан силтаб кўтаришга ўргатиш;

Кўл ҳаракатлари учун:

1. Кўкрак устидан темир чўпни тик ҳолатдан юқорига кўтаришни ўргатиш;

2. Кўкрак устидан темир чўпни тик ҳолатдан швунг усулида юқорига кўтаришни ўргатиш;

3. Швунг усулида силтаб кўтаришни ўргатиш;

Оёқ ҳаракатлари учун:

4. Темир чўпсиз оёқларни қайчи усулида ташлашни ўргатиш (олдинги таянч оёқни ташлаш учун бола бўйидан бир ярим баландликдаги ушлаб турилган байроқча, чўпга ёки дарахт баргига бир оёқ билан сакраб тегинишига ҳаракат қилади. Қайси оёқ билан депсинса ўша оёқни таянч (олди) оёқ деб ҳисобланади);

5. Елкада темир чўп билан оёқларни қайчи усулида ташлашни ўргатиш;

6. Кўкрак устидан силтаб кўтариш машқини ўргатиш;

7. Кўкрак устидан силтаб кўтариш машқини бажариш;

8. Силтаб кўтариш машқини бажариш.

Мусобақа машқларини ўргатиш бўйича машғулотларни ўтиш куни юзасидан тавсия

Кўкрак устига кўтариш ёки даст кўтариш	
<i>Машғулот куни</i>	<i>Кўрсатмалар</i>
1-2 машғулотда	1
3-4 машғулотда	2
5-6 машғулотда	3
7-8 машғулотда	5
9-10 машғулотда	6
11 машғулотда	7

Кўкрак устида силтаб кўтариш	
<i>Машғулот куни</i>	<i>Кўрсатмалар</i>
1-2 машғулотда	1,2
3-4 машғулотда	3
5-6 машғулотда	4,5
7-8 машғулотда	6,7
9 машғулотда	8

Даст кўтариш техникасини такомиллаштириш бўйича қуйидагилар тавсия этилади:

1. Даст кўтариш техникасидаги хатоларни ва уларнинг сабабларини ўрганиш, техниканинг биомеханик асослари билан танишиш.

2. Муайян атлет учун хос бўлган штанга ҳаракати траекториясини аниқлаш ва оқилона техника олдида қўйиладиган талабларга мувофиқ такомиллаштириш.

3. Даст кўтаришнинг алоҳида қисмларини бажариш, техникасини янада чуқурроқ ўзлаштириш мақсадида даст кўтариш техникасини қисмлар, элементлар бўйича такомиллаштириш асосида ишни режалаштириш ва амалга ошириш. Бунда яхлит даст кўтариш ҳаракатининг чегара вазиятлари, ритмини, унинг қисмларини қатъий назорат қилиш.

4. Даст кўтариш техникасини такомиллаштириш бўйича машғулотларни фақат юклама нуқтаи назаридан кичик ёки ўртача машғулот дарсларидан кейингина ўтказиш.

5. Даст кўтаришнинг такомиллаштириш вақтидаги натижасига нисбатан % ҳисобидаги оғирликнинг тури аниқланишини қатъий кузатиб бориш.

Хулоса.

Даст кўтариш техникасига ўргатишни тадқиқ этиш асосида яхлит ҳаракатлар элементларини тесқари тартибда бажариш лозим. Даст кўтариш техникасига ўргатишни шуғулланувчилар учун энг тушунарли ва қулай элементларни ўзлаштиришдан бошлаш керак.

Ишлаб чиқилган усулият асосида махсус-тайёрлов машқларини бажариш асосида махсус-тайёрлов машқларини бажариш изчиллигидан (штангани) кўкракка кўтаришни ўргатишда, шунингдек фақат оғир атлетикачилар эмас, балки оғир атлетика машқларини махсус тезкор-куч сифатини биргаликда ривожлантириш учун қўллайдиган бошқа ихтисосликдаги спортчилар ҳам техник маҳоратини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус-тайёрлов машқларини танлашда фойдаланиш мумкин.

Даст кўтаришни ўргатишнинг усулларини қўллаш тажрибаси ҳамда тадқиқотлар асосида биз ёш оғир атлетикачиларни даст кўтариш техникасига ўргатиш изчиллигини юқорида кўрсатилган тартибини таклиф этамиз.

Адабиётлар:

1. Маткаримов Р.М., Оғир атлетика назарияси ва услубияти, Т, 2015.
2. Ходжаев А.З., Спорт педогогик маҳоратини ошириш (оғир атлетика).Т. 2018. 33-69 б.
3. Дворкин Л.С. учеб, Тежелая атлетика, методика подготовки юного тяжелоатлета. 2-изд., М.«Юрайт»-2017 г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

Тоштурдиев Ш.Х., Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Жарылканов У.Б., Нукусский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта

Аннотация : В данной статье рассматриваются совершенствование общей физической подготовки квалифицированных борцов вольного стиля. Разработана комплекс упражнений для развития общей физической подготовки борцов.

Аннотация: Ушбу мақолада малакали эркин курашчиларнинг умумий жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинади. Малакали эркин курашчиларнинг умумий жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш учун машқлар мажмуаси ишлаб чиқилган.

Ключевые слова: Вольная борьба, тренировочная нагрузка, общая физическая подготовка, комплекс упражнения.

Калит сўзлар: Эркин кураш, ўқув машғулот юкламаси, умумий жисмоний тайёргарлик, машқлар мажмуаси.

Актуальность. В быстрорастущей тенденции развития мирового спорта возрастает и роль вольной борьбы. В частности, доля мужчин в динамике роста занимающихся вольной борьбой постоянно увеличивается. Это, в свою очередь, предъявляет высокие требования к их подготовке. Данные процессы требуют разработки усовершенствованных методик, основанных на новых подходах к подготовке борцов. Одной из важных задач является физическая подготовка борцов. Со всеми видами спорта в нашей республике осуществляются планомерные реформы по дальнейшему развитию спортивной борьбы и увеличению числа занимающихся этим видом спорта. В частности, поставлены задачи по проведению организационно-практической и пропагандистской работы по привлечению к занятиям вольной борьбы и их становлению профессиональными спортсменами» [1].

В вольной борьбе особое значение имеют силовые и скоростно-силовые упражнения, которые являются одним из важных факторов совершенствования мастерства и специальных показателей борцов. Проблема рационализации средств и методов силовой и скоростно-силовой подготовки спортсменов постоянно находится во внимание ученых и практиков (Верхошанский Ю.1988, Каримов Ф. 2020, Саламов Р.С. 2018, Иваньков К.Е. 2019, Г.С. Туманян 2009) [2,3,]. В последнее время актуализирован ряд аспектов, касающихся оптимального соотношения нагрузок в разных направлениях, последовательности их включения в скоростно-силовую подготовку борцов вольного стиля различного уровня квалификации и подготовки[4].

Цель исследования - Совершенствование общей физической подготовки 16-20 летних квалифицированных борцов вольного стиля в разных весовых категориях на этапе спортивного совершенствования.

Методы и организация исследований:

Анализ литературы;

Педагогическое наблюдение;

Теоретический анализ;

Экспериментальная оценка;

Педагогический эксперимент-проверка;

Математическая статистика;

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что сила и скоростная-силовая подготовка борцов вольного стиля важны для достижения высоких результатов. Тем не менее, в силовых занятиях целесообразно использовать правильно подобранную

тренировочную нагрузку, чтобы мышцы борцов были не только адаптированы к нагрузкам, но и имели высокую скорость. Для улучшения физической подготовки борцов нами было предложено комплекс контрольных упражнений.

Известно, что процесс подготовки квалифицированных борцов вольного стиля на этапе спортивного совершенствования предполагает развитие индивидуальных функций и систем организма основан на учете пола и сенситивных периодов развития двигательных качеств и функциональных возможностей организма борцов вольного стиля. Поэтому индивидуальный подход к тренировкам должен обеспечивать уровень биологической зрелости, функционального состояния и уровня физической подготовленности, а также способность спортсмена адаптироваться к нагрузкам разной направленности, объема и интенсивности. [5]

Для оценки уровня развития скоростно-силовых и силовых качеств использовались важнейшие контрольные нормативы: бег 100 метров, подтягивание на турнике 20 сек, отжимание 20 сек, прыжки в длину с места (см), челночный бег 3×10 м (сек), забегание на мосту 5 раз, перевороты на мосту 5 раз, бросок через бедро, бросок через плечо, бросок мельница,

Таблица 1

В начале и конце эксперимента экспериментальной группы борцов вольного стиля в группах спортивного совершенствования.

№	Показателей ОФП и СФП	В начале эксперимента			В конце эксперимента		
		X	σ	V%	X	σ	V%
1	Бег 100 метров	13	0,2	1,8	12,4	0,2	2,2
2	Подтягивание на турнике 20 сек	8,4	1,07	12,7	10,5	0,97	8,4
3	Отжимание 20 сек	12,5	1,08	6,9	13,8	1,03	5,8
4	Прыжки в длину с места (см)	211,2	6,4	3,03	217	4,6	2,1
5	Челночный бег 4×10 м (сек)	6,9	0,7	10,4	6,7	0,5	8,95
6	Перевороты на мосту 5 раз	7,4	0,3	4,7	6,5	0,4	6
7	Забегание на мосту 5 раз	8,02	0,3	4,7	6,9	0,4	6
8	Бросок через бедро	10	0,9	9,4	11,6	0,5	4,4
9	Бросок через плечо	11	0,8	7,4	12,5	0,8	6,6
10	Бросок мельница	8	0,6	8,3	10	1,3	13,3

Как видно из таблиц, до и после эксперимента экспериментальной группы показатели физической подготовленности борцов вольного стиля достоверно увеличились: До эксперимента бег на 100 метров среднее значение 13 секунд после эксперимента среднее значение улучшилось на 12,4 секунды, до эксперимента подтягивание на турнике 20 сек среднее значение 8,4 после эксперимента среднее значение улучшилось на 10,5, до эксперимента отжимание 20 сек среднее значение 12,5 после эксперимента среднее значение улучшилось на 13,8, до эксперимента прыжки в длину с места (см) среднее значение 211,2 после эксперимента среднее значение улучшилось на 217, до эксперимента челночный бег 4×10 м (сек) среднее значение 6,9 после эксперимента среднее значение улучшилось на 6,7, до эксперимента перевороты на мосту 5 раз среднее значение 7,4 после исследования среднее значение улучшилось на 6,5, до эксперимента забегание на мосту 5 раз среднее значение 8,02 после эксперимента среднее значение улучшилось на 6,9, до эксперимента бросок через бедро среднее значение 10 после эксперимента среднее значение улучшилось на 11,6, до эксперимента бросок через плечо среднее значение 11 после эксперимента среднее значение улучшилось на 11,5, до исследования бросок мельница среднее значение 8 после исследования среднее значение улучшилось на 10.

Вывод: В заключение можно сказать, что в повышении физической подготовки положительно влияет специальную работоспособность организма за счет правильного использование комплекса упражнений и тренировочных нагрузок борцов вольного стиля на этапе спортивного совершенствования.

Литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июля 2022 года № 336 «О мерах по дальнейшему развитию олимпийских видов спортивной борьбы».
2. Керимов Ф.А – Спорт кураши назарияси ва услубияти Тошкент 2018 й. -128-130 Б
3. Верхошанский Ю. В. - Основы специальной силовой подготовки в спорте. 4-е изд. - М.: Торговый дом “Советский спорт”, 2019. - 216 с.
4. Зацюрский В. М. Физические качества спортсмена :– 4-е изд. – Москва -2019 г. 312С
5. Матвеев Л. П. - Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): Учеб. для ин-тов физ. культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 543 с.

OG‘IR ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOTIDA MUSOBAQA MASHQLARINI BAJARISH MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN MAXSUS YORDAM BERUVCHI MASHQLARNI REJALASHTIRISH

Norqulov Z.Ch.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Аннотация. Ushbu maqolada aynan o‘quv mashg‘ulot guruhidagi og‘ir atletikachilarning musobaqa mashqlarini bajarish mahoratini oshirishda maxsus yordamchi mashqlarni to‘g‘ri qo‘llash hada mashq texnikasi elementlarini o‘zlashtirish qobiliyatlarini ko‘nikma so‘ngra malaka darajasida shakllantirishda yoshga xos tabiiy rivojlanishi inobatga olingan. Dast avval mashq texnikasini namoyon qilishda yo‘l qo‘yiladigan kamchiliklarni aniqlash hamda texnik hatoliklar xususiyatidan kelib chiqib tanlangan maxsus yordam beruvchi mashqlarni qo‘llash texnikani takomillashtirishning yeng optimal yechimlarini qisqa fursatda aniqlash imkonini beradi.

Shug‘ullanuvchilarning tayyorgarlik darajasi hamda jismoniy rivojlanish darajasini aniqlashda jismoniy sifatlarni rivojlanganligini ifodalovchi me‘zon - son ko‘rsatkichlarini oshirishga emas, balki klassik mashqlarni bajarish mahoratini takomillashtirish hamda keyingi yosh toifasiga o‘tishda organizmga ortiqcha yuklama berilishini oldini olishga erishildi.

Калит со‘злар: mashqni bajarish mahorati, maxsus yordamchi mashqlar yuklamalarni rejalashtirish xususiyatlari, mashg‘ulot vositalari, ortiqcha mashqlanish, jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari.

Аннотация: В данной статье рассматривается правильное использование специальных вспомогательных упражнений для совершенствования навыков тяжелоатлетов в учебно-тренировочной группе, а также умение овладевать элементами техники упражнений при формировании навыков и далее на уровне компетентности, естественного с учетом возрастных особенностей учитывается развитие. Прежде всего, определить наиболее оптимальные решения по совершенствованию техники за короткий период времени можно путем выявления недостатков, которые можно допустить в проявлении техники упражнения, и использования специальных вспомогательных упражнений, подобранных исходя из характера упражнения технические ошибки.

При определении уровня тренированности и физического развития участников критерием, выражающим развитие физических качеств, является не увеличение количества показателей, а совершенствование навыка выполнения классических упражнений и недопущение чрезмерной нагрузки на организм при движении. в следующую возрастную группу.

Ключевые слова: навык выполнения упражнения, специальные вспомогательные упражнения, особенности планирования нагрузки, средства тренировки, перетренированность, показатели физического развития.

Kirish. Mamlakatimizda sport sohasida tug‘ma qobiliyatli sportchilarni izlab topish, ulardagi tug‘ma iste’dodni ro‘yobga chiqarish va rivojlantirish, yoshlar orasidan professional sportga iqtidorli sportchilarni jalb etish borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bois respublikamizda sportni ommaviylashtirish va yuqori sport yutuqlarini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. “Yosh avlodni har tomonlama yetuk etib tarbiyalash, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, ularga o‘z qobiliyat va iste’dodlarini ro‘yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda”.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9-noyabrdagi “Sport ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5279-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5-noyabrdagi “2024-yil parij shahrida (fransiya) bo‘lib o‘tadigan xxxiii yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o‘yinlariga o‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-5281-sonli Qarorlar hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-xuquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar yuqoridagi fikrlarning amaliy isbotidir.

Dolzarbli. Ma’lumki, sportchilar yuqori nitajalarga erishishi sportga ilk qadam qo‘yganda ularning jismoniy va texnik tayyorgarligiga jiddiy e’tibor qaratilishi bilan bog‘liq. Shu kunga qadar o‘tkazilgan barcha ilmiy ishlari (A.S.Medvedev, L.S.Dvorkin, A.N.Vorobev, R.M.Matkarimov, E.I.Qodirov, K.F.Bayazitov, A.Z.Xodjayev, M.O‘.Arziqulov)da musobaqa mashqlari texnikasini takomillashtirish, yuqori malakali og‘ir atletikachilar mashg‘ulot vasitalarini optimallashtirish, yosh og‘ir atletikachilar mashg‘uloti uslubiyati, razryadli og‘ir atletikachilar mashg‘ulot nagruzkalarining optimal nisbatlariga bag‘ishlangan ishlar olib borilgan. So‘ngi bir necha yillarda mashg‘ulotlarda yosh og‘ir atletikachilar tayyorgarlik jarayonida maxsus jismoniy tayyorgarlikning ulushi to‘xtovsiz o‘sib borayotganligini va yosh sportchilar kattalar yosh toifasiga o‘tish davrida ortiqcha yuklamalar, jarohatlar ta’sirida mashg‘ulotlarni to‘htatish holatlarini ko‘rish mumkin. Buning sababi esa musobaqa mashqlari texnikasida yo‘l qo‘yilayotgan kamchiliklarni aniqlamaslik, ularni bartaraf etish ustida yetarlicha ishlanmayotganligi hamda berilgan katta yuklamalar ta’sirida yosh organizmda zo‘riqlashlarni hosil qiladi hamda yuklamalar ortib borgani sari jarohatlar yuzaga kela boshlaydi va bu esa yosh iqtidorlarni sportni erta tark etishiga olib kelmoqda.

Shu boisdan, og‘ir atletikachilarning musobaqa mashqlarini bajarishda mashq texnikasida yo‘l qo‘yilayotgan kamchiliklarni aniqlash hamda hatoliklarni to‘g‘irlash uchun maxsus yordamchi mashqlardan oqilona foydalanish, musobaqa mashqlari bajarish mahoratini oshirishning eng samarali uslublarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Ishning maqsadi. Og‘ir atletikachilar mashg‘ulotida maxsus yordamchi mashqlardan oqilona foydalanish hisobiga musobaqa mashqlarini bajarishda yo‘l qo‘yiladigan texnik hatoliklarni to‘g‘irlash va musobaqa mashqlarini bajarish mahorati oshirilishiga erishish.

Tadqiqotni tashkil qilish va uslublari.

2023 yil sentyabr oyidan boshlab tadqiqot oldiga qo‘yilgan maqsadga erishish uchun 2 oy davomida pedagogik tajriba tashkil etildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Mashq texnikasida bir qancha sabablarga ko‘ra hatolar va kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin va odatda ular quyidagicha:

- boshlang‘ich o‘rgatish davrida og‘ir atletika mashqlari texnikasining noto‘g‘ri egallaganligi;
- jismoniy sifatlarning rivojlanish nisbatlari o‘zgarishi sababli og‘ir atletika mashqi texnikasining o‘zgarishi;
- tana konstruksiyasi (o‘smir yigitlarda) o‘zgarishi tufayli texnikaning o‘zgarishi;
- mashg‘ulotlarda tanaffuslar paydo bo‘lganligi tufayli og‘ir atletika mashqi texnikasining o‘zgarishi;
- jarohatlanish sababli og‘ir atletika mashqi texnikasini o‘zgartirish zarurati;
- fanda texnikaga oid yangi ma’lumotlarga asoslanib og‘ir atletika mashqi texnikasini o‘zgartirish zarurati.

Yuqoridagi kamchiliklar yuzaga kelishini hisobga olib biz mashq texnikachi hatoliklarini tuzatishga qaratilgan maxsus yordam beruvchi mashqlarni guruhini shakllantirdik (1-rasm).

1-rasm. Musobaqa mashqlarini bajarish mahoratini oshirishga qaratilgan maxsus yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlar guruhi.

Tajriba guruhidagi og'ir atletikachilar uchun maxsus yordam beruvchi va rivojlantiruvchi mashqlar guruhlaridagi mashg'ulot yuklamalari hajmi 1-jadvalda berilgan. Mashqlar guruhlaridagi mashg'ulot yuklamalari hajmi bo'yicha olingan ma'lumotlar musobaqadan oldin sakkiz haftalik tayyorgarlik mazmunini ifodalaydi. Bu tayyorgarlik ikki siklga bo'lingan: olti xaftalik tayyorgarlik sikli (TS). Pedagogik tajribaning mashqlar guruhidagi mashg'ulot yuklamalarini 1-jadvalda batafsil ko'rib chiqamiz. Pedagogik tajribamizning tayyorgarlik siklida tajriba guruhining barcha og'ir atletikachilari uchun birinchi 4 hafta davomida to'rtta asosiy mashqlar guruhida 2044±18 marta shtangani ko'tarish sonida (SHKS) yuklamalarining taqsimlanishi rejalashtirilgan. Undan 1750±14 marta SHKSdan iborat mashg'ulot yuklamasini maxsus-yordamchi mashqlarda bajarish rejalashtirildi. Ikkinchi 4 haftada 1898±16 marta SHKS, undan 1670±15 marta SHKS maxsus-yordamchi mashqlarga ajratildi.

4 oyluk tayyorgarlik siklida maxsus yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlarda jami 3942±19 marotaba (SHKS) amalga oshirildi. Shundan dast ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar jami 776±11 marotaba (SHKS), siltab ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar jami 880±10 marotaba (SHKS), dast ko'tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 964±12 marotaba (SHKS), siltab ko'tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 720±8 marotaba (SHKS), sakrashlarda jami 612±12 marotaba (SHKS) amalga oshirildi.

14-16 yoshli og'ir atletikachilarning tayyorgarlik davri uchun 2 oylik mashg'ulot dasturi

Haftalar soni	Maxsus yordamchi mashqlar guruhi								Maxsus rivojlantiruvchi mashqlar guruhi						Sakrash mashqlari	Umumiy xajm (haftalar kesimida)
	Dast ko'tarishga yordam beruvchi mashqlar guruhi				Siltab ko'tarishga yordam beruvchi mashqlar				Dast ko'tarishda rivojlantiruvchi mashqlar			Siltab ko'tarishda rivojlantiruvchi mashqlar				
	Qo'yg'ichdan va tizzadan dast ko'tarish	Shtangani dast ko'tarish kengligida yuqoriga ko'tarish	Dast ko'tarish	Past holatdan (podstavka) dast ko'tarish	Ko'krakga ko'tarish	Qo'yg'ichdan va tizzadan ko'krakga ko'tarish	Siltab ko'tarish	Ustundan olib ko'krakdan va bosh orqasidan siltab ko'tarish	Dast ko'tarish kengligida shtangani belgacha ko'tarish	Yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib turish	Yotgan holatda ko'krakdan siqib ko'tarish	Siltab ko'tarish kengligida shtangani belgacha ko'tarish	Ko'krakda va yelkada shtanga bilan o'tirib turish	Tik turgan holatda ko'krakdan siqib ko'tarish	Uzunlikka va balandlikka sakrash	
1-hafta	6 2 4	5 1 4	6 1 4	4 1 3	4 1 5	6 1 3	6 1 4	6 2 4	4 2 6	5 2 4	6 1 4	3 2 5	5 2 4	6 1 4	6 3 4	468
2-hafta	6 2 4	5 1 4	6 1 4	4 1 3	4 1 5	6 1 3	6 1 4	6 2 4	4 2 6	5 2 4	6 1 4	3 2 5	5 2 4	6 1 4	6 3 4	468
3-hafta	6 2 4	5 1 4	6 1 4	4 1 3	4 1 5	6 1 3	6 1 4	6 2 4	4 2 6	5 2 4	6 1 4	3 2 5	5 2 4	6 1 4	6 3 4	554
4-hafta	6 2 4	5 1 4	6 1 4	4 1 3	4 1 5	6 1 3	6 1 4	6 2 4	4 2 6	5 2 4	6 1 4	3 2 5	5 2 4	6 1 4	6 3 4	554
5-hafta	6 2 4	5 1 4	6 1 4	4 1 3	4 1 5	6 1 3	6 1 4	6 2 4	4 2 6	5 2 4	6 1 4	3 2 5	5 2 4	6 1 4	6 3 4	554
6-hafta	6 2 4	5 1 4	6 1 4	4 1 3	4 1 5	6 1 3	6 1 4	6 2 4	4 2 6	5 2 4	6 1 4	3 2 5	5 2 4	6 1 4	6 3 4	554
7-hafta	3 2 4	3 1 5	2 3 4	2 1 4	2 1 4	6 2 3	2 3 4	3 1 5	3 1 1	3 2 4	4 1 4	3 2 5	3 2 4	6 1 4	10 3 3	395
8-hafta	3 2 4	3 1 5	2 3 4	2 1 4	2 1 4	6 2 3	2 3 4	3 1 5	3 1 1	3 2 4	4 1 4	3 2 5	3 2 4	6 1 4	10 3 3	395
Umumiy xajm (mashqlar kesimida)	336	150	192	88	136	252	192	300	324	368	272	240	288	192	612	3942

Tajriba va nazorat guruhi og'ir atletikachilarning tadqiqotdan oldingi musobaqa mashqlaridagi ikki kurash natijasi ko'rsatkichlari(n=12)

№	Nazorat guruhi sinaluvchilari	Nazorat guruhi		Tajriba guruhi sinaluvchilari	Tajriba guruhi	
		Dast va siltab ko'tarishda ikki kurash yig'indisi (kg)			Dast va siltab ko'tarishda ikki kurash yig'indisi (kg)	
		T/O	T/K		T/O	T/K
1.	A-ev. V.	232	236	R-ov. S.	190	200
2.	CH-ov. Ye.	250	250	G'-ov. O.	245	255
3.	SH-ov. P.	250	254	SH-ov. V.	240	260
4.	F-ev. N.	235	250	T-ov. M.	300	340
5.	J-ev. SH.	250	252	R-ov. R.	220	250
6.	O-ev. A.	250	257	S-ov. U.	200	214
7.	M-ov. A.	234	230	M-ev. M.	330	342
8.	R-ov. I.	240	238	R-ov. M.	260	270
9.	I-ov. B.	230	235	R-ov. A.	227	240
10.	M-ov. J.	224	220	Q-ov. J.	200	205
11.	M-ov. K.	260	262	M-ov. Z.	290	310
12.	I-ov. SH.	240	246	N-ov. U.	200	214
	\bar{x}	241,3	244,0	\bar{x}	243,9	258,3

Izoh: Musobaqa mashqlarida ikki kurash yig'indisiga ko'ra tadqiqotdan oldin va keyin olingan natijalar bo'yicha o'sish farqi nazorat guruhi sinaluvchilarida **2,7 kg**, nazorat guruhi sinaluvchilarida **14,4 kg** ni tashkil etdi. Ikki kurash yig'indisidagi o'sish farqlari nazorat guruhi sinaluvchilarida musobaqa mashqlarini bajarish mahorati oshganligini bildiradi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar va pedagogik tajriba natijalarining qiyosiy tahliliga asosida quyidagi xulosalar olindi:

Birinchidan, ilg‘or tajriba va ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili natijalariga ko‘ra yosh og‘ir atletikachilarning mashg‘ulotida musobaqa mashqlariga maxsus yordam beruvchi (vositalar) yuklamalarining hajmini rejalashtirish zamonaviy vosita va o‘rgatish metodlarini takomillashtirish yuzasidan yetarlicha ilmiy-tadqiqot ishlari o‘tkazilmaganligi, hamda nazorat qilish bo‘yicha ob‘yektiv va tezkor usullar mavjud emasligi, mazkur tadqiqot ishining dolzarbligini belgilab beradi.

Ikkinchidan, mashg‘ulot davomida maxsus yordam beruvchi va rivojlantiruvchi mashqlarning parsial ulushini: dast ko‘tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar 19,9% ni, siltab ko‘tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar jami 22,4% ni, dast ko‘tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 24,6%, siltab ko‘tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 18,1%; sakrashlarda esa 15% nisbatlarda rejalashtirish musobaqa mashqlarini bexato bajarish ishonchini oshirganligi isbotlandi.

Uchinchidan, Iqtidorli va istiqbolli yosh og‘ir atletikachilarni bosqichma-bosqich saralash mexanizmini aniqlash, shkastlanishlardan holi ravishda guruhdan-guruhga o‘tish va ularning zaxira imkoniyatlarini namoyish qilish hamda mashg‘ulot yuklamalarini xajmi va shiddati parametrlarining variantligini rasionallashtirish, erishilgan natijalarni saqlab qolish uchun yosh xususiyati, sportdagi qiziqishi va individual xususiyatlarni inobatga olgan xolda mashg‘ulot vositalarini maqsadli tanlab olish boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi ustuvor yo‘nalishlar ekanligi aniqlandi.

To‘rtinchidan, Mashg‘ulotda ilmiy asoslangan va tanlab yo‘naltirilgan maxsus yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlar guruhi umumiy 15 dona mashqdan iborat bo‘lib, mashqlarning foizdagi ulushi: qo‘yg‘ichdan va tizzadan dast ko‘tarish 9,1%, shtangani dast ko‘tarish kengligida yuqoriga ko‘tarish 3,7%, dast ko‘tarish 4,8%, past holatdan (podstavka) dast ko‘tarish 2,3%, ko‘krakga ko‘tarish 3,5%, qo‘yg‘ichdan va tizzadan ko‘krakga ko‘tarish 6,4%, siltab ko‘tarish 4,9%, ustundan olib ko‘krakdan va bosh orqasidan siltab ko‘tarishda 7,6%, dast ko‘tarish kengligida shtangani belgacha ko‘tarish 8,3%, yelkada va ko‘krakda shtanga bilan o‘tirib turish 9,3%, yotgan holatda ko‘krakdan siqib ko‘tarish 6,9%, siltab ko‘tarish kengligida shtangani belgacha ko‘tarish 6,1%, ko‘krakda va yelkada shtanga bilan o‘tirib turish 7,3%, tik turgan holatda ko‘krakdan siqib ko‘tarish 4,7% hamda uzunlikka va balandlikka sakrash 15,1% nisbatda rejalashtirilishi musobaqa mashqini bajarish mahoratini oshishiga olib kelishi o‘z isbotini topdi.

Beshinchidan, tajriba ishlari yosh og‘ir atletikachilarda olib borilganligini inobatga olib ishlab chiqilgan maxsus yordamchi mashqlarda SHKS 1662 ± 11 marotabagacha (bu foiz hisobida 42,3% ni tashkil etdi) rejalashtirilishi klassik dast va siltab ko‘tarish mashqlarini bajarish texnikasini kamchiliklarsiz bajarish mahoratini oshirishi aniqlandi. Shuningdek, rivojlantiruvchi mashqlarda SHKS 1676 ± 12 marotabagacha (bu foiz hisobida 57,7% ni tashkil etdi) rejalashtirish hisobiga oyoq va bel mushaklari kuchi rivojlantirishga va portlovchi kuchni rivojlantirishga ijobiy ta’siri aniqlandi.

Adabiyotlar

1. R.M. Matkarimov (2021) Monografiya, T.: O‘ZKITOB SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. - 239 pp. “Og‘ir atletikachilar ko‘p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari”
2. R.M. Matkarimov (1999) Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya. Toshkent. “Ommaviy razryadli og‘ir atletikachilar mashg‘ulot nagruzkalari hajm va shiddatining optimal nisbatlari”.
3. Xodjayev A.Z. Sport pedagogik mahoratini oshirish (og‘ir atletika), Darslik, Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti 2018, 130 b.
4. Sh.X. Toshturdiyev (2020) «FAN – SPORTGA» ilmiy-nazariy jurnali - № 1. pp 39-45. Velosipedchilarning kuch sifatini og‘ir atletika vositalari orqali rivojlantirish uslubiyati.

5. Norqulov Z.CH. (2022). BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK GURUHIDAGI OG‘IR ATLETIKACHILARNING MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI REJALASHTIRISH. Fan-Sportga, (5), 41-44.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Абдусаттарова С.С.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Введение. Проблема перетренированности спортсменов привлекла внимание специалистов ещё в середине прошлого столетия, когда тренировочные и соревновательные нагрузки спорта высших достижений не превышали 30-40% современных. Уже тогда она рассматривалась как « спортивная болезнь», которая может принимать разные формы, отличаться обширной симптоматикой и являться следствием ряда факторов, связанных с несоответствием тренировочных воздействий приспособительным возможностям организма спортсмена, психическими факторами, хроническими заболеваниями, нерациональным питанием [1,2]

Актуальность проблемы. Перетренированность возникает у юных спортсменов, находящихся на втором и третьем этапах многолетней подготовки – предварительной и специализированной базовой, что несет угрозу здоровью и спортивному будущему. Форсированная подготовка к различным соревнованиям, сопровождающаяся чрезмерными тренировочными и соревновательными нагрузками, – прямой путь к перетренированности организма, которая у юных спортсменов протекает более тяжело по сравнению с взрослыми и связана с нарушениями естественного хода возрастного развития.

Цель исследования: Теоретически обосновать и разработать механизм перетренированности.

Материалы и методы исследования. В течение двух месяцев подготовительного периода, нами было исследовано тяжелоатлеты в количестве 41 человека, на базе спортивного центра Олимпийского и Паралимпийского резерва подготовки спортсменов города Чирчика. Нами была предпринята попытка определения механизма оценки перетренированности тяжелоатлетов за счёт педагогических упражнений, психологических и функциональных проб и тестов. Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, анализ опроса (анамнеза) спортсменов, инструментальный метод, педагогические наблюдения и эксперимент, психологическое тестирование раннего определения перетренированности у тяжелоатлетов, функциональные методы диагностики вегетативной нервной системы, методы математической статистики.

Результаты исследования: В анализируемом месячном цикле спортсмены провели 26 тренировочных занятий, выполнили объём тренировочной нагрузки - 312,3 тонны , сделали 2352 подъёмов штанги с среднетренировочным весом 132.7 кг. Число тренировочных занятий в недельных циклах и выполненная тренировочная нагрузка в них выглядит следующим образом. Анализ парциальных тренировочных нагрузок показал, что тренировка направлена на пропорциональное развитие всех необходимых тяжелоатлету качеств. Если распределение объёма тренировочной нагрузки имеет высокую вариативность, то коэффициент интенсивности мало изменяется по недельным циклам: первая-35,5%; вторая-26,8%; третья 36,3%; четвёртая 37,1%. Разница между первой и четвёртой неделями (1.6%) свидетельствует об однообразной по напряжённости тренировочной нагрузке, угнетающе действующей на состояние центральной нервной системы, что может привести к психологическим срывам в тренировочной и особенно в соревновательной деятельности спортсмена. Монотонные и форсированные тренировки с повышенной нагрузкой воздействует на психофизиологический статус тяжелоатлета. Психологический компонент становится изменением физиологических проб, четко указывающих на взаимосвязь этих процессов. Повышенные физические нагрузки снижают порог ответной вегетативной

реакции и приводит к дезорганизации двигательной деятельности. При этом происходит неспособность поддержания необходимой психической устойчивости, которая проявляется тревожностью во время подходов повышенным эрготропным и трофотропным реагированием вегетативного тонуса.

При проведении оценки сердечно сосудистой системы на пробу Кевдина были выявлены: У 8 19.5% спортсменов восстановление частоты сердечных сокращений и артериального давления наступало на 4-й,5-й мин отдыха снижается, говорится о гипотоническом типе реакции. 11 27% тяжелоатлетов ответная реакция на пробу Кевдина проявилась нормотоническим типом реакции..У 5 12% остальных восстановление показателей было замедлено. В среднем ЧСС у обследованных тяжелоатлетов после пробы Кевдина (в первые 10 сек. восстановления)-увеличилась на 48% по сравнению с исходными данными. Атипические реакции на пробу Кевдина выявлялись у 5% тяжелоатлетов. В основном они были вызваны нарушениями тренировочного режима. У 16 спортсменов с повышенным артериальным давлением обычно отмечалось замедленное восстановление и гипертонический тип реакции на пробу.

Выводы: По каждому направлению были отобраны комплекс диагностических тестов, который соответствовал с высокой $p < 0.05$ достоверностью тяжелоатлетическим соревновательным упражнениям. Оценка субъективного и объективного, педагогического, психологического, функционального состояния тяжелоатлетов с различным типом перетренированности показала, в предсоревновательном периоде снижение скоростно-силовые показатели проб, повышенной тревожности и изменения вегетатики в подготовительном периоде указывающий тип перетренированности симпатикотонического, парасимпатического характера. которая основывается изменениями функциональной ответной реакций свидетельствующим о сниженной потенциальной функциональной работоспособности вследствие длительной не вариативной нагрузки у тяжелоатлетов разрядников.

Литература:

1. Дворкин Л.С. Тяжёлая атлетика: методика подготовки юного тяжелоатлета: учеб.пособие для вузов / Л.С. Дворкин.-2-е изд.,испр.доп.-М.: Издательство Юрайт, 2017.-375с.
2. Маткаримов Р.М. Тяжёлая атлетика. – Т.: УзГИФК, 2005, - 384 с.
3. Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – 624 с.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ХОККЕЯ НА ТРАВЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Агзамова З.А.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности организации тренировочного процесса хоккей на траве в подготовительном периоде. Анализ научно-методической литературы показал средства и методы развития и повышения функциональной подготовленности хоккейистов в подготовительном периоде. Был осуществлен подбор необходимых средств и методов, учитывая направленность нагрузки, которая будет оказывать определенное развивающее воздействие на организм. Представлены результаты анализа структуры и содержания микроциклов команды спортивной школы в подготовительном периоде.

Ключевые слова: микроцикл, хоккей на траве, подготовительном период, игровое упражнение.

Актуальность. Современный уровень развития хоккея на траве требует более разностороннего подхода к проблеме развития функциональной подготовленности.

Специфика хоккея на траве определяется способом пользования клюшкой и техническими предпосылками правил игры. Эта специфика предполагает наличие у хоккеиста специальной физической подготовленности, на развитие которой обращается внимание еще на самом начальном периоде обучения, выбор которых при планировании тренировочного процесса и величины нагрузки зависит от разных факторов. В частности, очень важным является такой фактор, как период подготовки, который оказывают существенное влияние на уровень физической работоспособности [1,2]. Основная задача подготовительного периода в макроцикле – выведение и удержание организма хоккеистов на траве на новом функциональном уровне. На практике это достигается путем многократного повторения как неспециализированных, так и специализированных упражнений, которые приводят к определенной физиологической перестройке в организме спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что многократное повторение физических упражнений может привести не к повышению, а к снижению функциональных возможностей и к перетренированности спортсменов. Причиной этого может стать отсутствие учета специфики поставленных тактических задач и реальных возможностей спортсмена при распределении чередования периодов нагрузки и отдыха. Как правило, тренировочная нагрузка в начале подготовительного периода характеризуется большим объемом, который имеет тенденцию к постепенному увеличению, затем стабилизации, после чего (в соревновательном периоде) постепенно уменьшается. В подготовительном периоде интенсивность нагрузок постепенно возрастает, становится максимальной и стабилизируется в соревновательном периоде. Динамика изменений интенсивности и объема нагрузок зависит от задач тренировки, решаемых в том или ином периоде. Исходя из специфических требований к физической подготовленности хоккеистов на траве основными нагрузками в этом периоде будут направлены на развитие общей выносливости, ловкости, скорости, силы, силовой выносливости, скоростной выносливости, скоростно-силовой выносливости и мощности за счет неспецифических упражнений, а также скоростно-силовой выносливости (анаэробной) и смешанной (аэробно-анаэробной) выносливости и мощности с помощью игровых упражнений [5].

Цель исследования: выявить особенности тренировочного процесса хоккеистов на траве в подготовительном периоде.

Результаты исследования и их обсуждение. На данном этапе исследования был осуществлен анализ научной и методической литературы по изучаемой теме. В результате анализа были определены структура и особенности построения и планирования тренировочного процесса хоккеистов на траве в подготовительном периоде, а также средства и методы развития и повышения функциональной подготовленности спортсменов. Так характерной чертой явилось наличие в равной степени как специфических упражнений, так и неспецифических упражнений в каждом дне микроцикла, которые имели разную направленность, как в технико-тактическом аспекте, так и в физическом [4]. Целью развития взрывной, скоростной силы и скоростно-силовой выносливости в хоккее на траве – эффективное выполнение большого количества специализированных скоростно-силовых двигательных действий (стартов, ускорений, неожиданных поворотов и разворотов, подкатов, ударов по мячу в падении и быстрых подъемов с земли), а главная задача – улучшение межмышечной координации в мышцах, которые обеспечивают выполнение этих действий. Поэтому методы развития максимальной силы, с одной стороны, взрывной, скоростной силы и скоростно-силовой выносливости с другой, должны быть ориентированы на одни и те же группы мышц [5,6].

В подготовительном периоде хоккеистов на траве развитие и повышение функциональной подготовленности чаще всего идет по следующей схеме:

- 1 сбор: общая выносливость, силовая выносливость, сила;
- 2 сбор: скоростно-силовые способности, смешанная и скоростная выносливости;
- 3 сбор: скоростные способности.

На первом сборе идет широкое применение беговых упражнений, направленных на развитие общей выносливости, работы в тренажерном зале, а также упражнений для хоккея на траве на больших расстояниях и в больших группах, например, «квадратов» 6x2, 6x3, 5x2, двусторонних матчей в составах 5X5, 7X7, 11x11 и т.д., в которых хоккеисты на траве могут играть по времени на больших расстояниях.

На втором сборе идет широкое применение беговых упражнений анаэробного и смешанного характера, работы в тренажерном зале, а также хоккейных упражнений в средних группах, например, «квадратов» 4x2, 5x3, 3x3x3, 2x2 + 3 нейтральных, 5x5 + 3 нейтральных, двусторонних матчей в составах 5X5, 6x5+6, упражнений технико-тактического характера: 5x5x5, 6x4+6 и т.д., в которых хоккеисты выполняют смешанную, анаэробно-аэробную работу.

На третьем сборе идет широкое применение беговых упражнений взрывного характера, работы в тренажерном зале, направленной на поддержание достигнутого уровня силы, а также упражнений для хоккея на траве в малых группах, например, «квадратов» 4x2, 2x2x2, 1x1 + 2 нейтральных, 4x4 + 3 нейтральных, двусторонних матчей в составах 3X3, 4X4, 5x5, упражнений технико-тактического характера: 2x2, 2x1, 3x2, 5x2, 4x2 и т.д., в которых хоккеисты выполняют взрывную работу.

Выводы. Анализ научно-методической литературы определил средства и методы развития и повышения функциональной подготовленности хоккеистов на траве в подготовительном периоде. Были определены компоненты нагрузок, оказывающие те или иные тренировочные воздействия на организм и подбор необходимых средств и методов, учитывая направленность нагрузок.

Литературы:

1. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки / Л.П. Матвеев//М: ФиС, 2012 -279 с.
2. Костюкевич В.М. Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве: Монография./ В.М.Костюкевич – Винница: Планер, 2011 – 736 с.
3. Хоккей на траве. Давлетмуратов С.Р., Махамаджонов Ф.Р., Бураимов И.В. Методическое пособие. Ташкент 2021.
4. Tulaganov S. H. F., Muminov A. S. Injuries in handball players and ways to prevent them //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 5. – С. 1699-1702.

O‘ZBEKISTONDA TAEKVONDO SPORT TURINI OMMALASHTIRISH MASALALARI

Almurodova S.

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola shundan iboratki, yurtimizda taekwondo turini ommalashtirish, rivojlantirish va keng tadbir qilish yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning qarorlarida mujassamlashgan. Bu qarorlar har bir taekwondo sport turiga qiziqadigan va shug‘ullanib kelayotgan sportchi yoshlarni judayam hursand qiladi. Taekwondo sport turi uchun ko‘plab shart-sharoitlar yaratilmoqda va kata e’tibor berilmoqda va shunga muvofiq natijalar ham juda ajoyib.

Kalit so‘zlar: taekwondo, sport, olimpiyada, paralimpiyada, chempionat, O‘zbekiston, ijtimoiy, milliy, pumse, professional, tizim, xalqaro, moddiy-texnika, assotsiatsiya, sport seksiyalari, ilmiy-uslubiy, qaror, terma jamo

Annotation: This article is based on the fact that the popularization, development and wide application of taekwondo in our country was embodied in the decisions of our president Shavkat Mirziyoyev. These decisions make the young athletes who are interested in and engaged in every type of taekwondo very happy. A lot of conditions are being created for the sport of Taekwondo and attention is being paid, and the results accordingly are very impressive.

Key words: taekwondo, sport, Olympic, Paralympic, championship, Uzbekistan, social, national, pumice, professional, system, international, material-technical, association, sports sections, scientific-methodical, decision, national team.

Bugungi kunda O‘zbekistonda 20 mingdan ortiq yurtdoshimiz jang san’atining taekvondo turi bilan shug‘ullanadi. 1993 yilda taekvondo milliy assotsiatsiyasi tashkil etildi. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida va O‘zbekiston Milliy universitetida taekvondo bo‘limi faoliyat yuritib, malakali murabbiylar tayyorlanmoqda. So‘nggi yillarda O‘zbekistonlik sportchilar yirik xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, jahon va qit‘a chempionatlarida g‘olib bo‘lib, Olimpiya o‘yinlarida yuksak o‘rinlarni egallab kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi “O‘zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to‘g‘risida”gi PQ-127-son qaroriga muvofiq, shuningdek, taekvondo (WT)ni olimpiya sport turi sifatida ommalashtirish, yoshlar orasidan sportchilarni saralab olish tizimini yaxshilash, milliy terma jamoalarimizning nufuzli sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishini ta‘minlash maqsadida:

1. Quyidagilar 2022 — 2024-yillarda taekvondo (WT) sport turini (keyingi o‘rinlarda — taekvondo) rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari etib belgilansin:

taekvondoni aholi o‘rtasida keng targ‘ib qilish, iqtidorli sportchilarni, shu jumladan sportchi-ayollarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo‘lga qo‘yish;

maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoning “Pumse” (poomsae) yo‘nalishiga qiziqish uyg‘otish orqali nafas olish, xotira va konsentratsiyani yaxshilash, vestibulyar apparatni chiniqtirish kabi sog‘lomlashtirish ishlarini olib borish, shuningdek, istiqbolda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) bilan hamkorlikda “Kids taekvondo” loyihasini ishga tushirish bo‘yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish;

ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, ko‘p bolali oilalar farzandlarining taekvondo bilan shug‘ullanishi uchun hududlarda “Taekvondo (WT) hamma uchun” dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish;

zarur shart-sharoitlar mavjud bo‘lgan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida taekvondo bo‘yicha darsdan tashqari alohida sport seksiyalarini tashkil etish, ularga maktab joylashgan hududdagi sport maktabi va boshqa muassasadan trener-o‘qituvchilarni jalb etish, shuningdek, o‘rta maxsus, professional hamda oliy ta‘lim tashkilotlari o‘quvchi va talabalari uchun taekvondo bo‘yicha fakultativ mashg‘ulotlarni joriy etish, taekvondo klublarini tuzish;

taekvondo bo‘yicha xalqaro talablarga muvofiq zamonaviy sport majmualarini qurish, mavjud sport majmualarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy sport uskunalari va anjomlari bilan ta‘minlash;

hududiy terma jamoalarning asosiy tayyorgarlik markazlari sifatida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida yengil konstruksiya asosida quriladigan markazlar tashkil etish;

taekvondoni o‘qitishning zamonaviy metodikalariga asoslangan ilmiy-uslubiy va o‘quv adabiyotlar bilan ta‘minlash hamda tibbiy xizmatni rivojlantirish;

mahalliy korxonalar tomonidan xorijiy kompaniyalar bilan birgalikda taekvondo bo‘yicha xalqaro standartlarga mos zamonaviy inventarlar va jihozlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish;

ommaviy axborot vositalarida sog‘lom turmush tarzining eng muhim tarkibiy qismi sifatida taekvondoni targ‘ib qilish hamda bu jarayonda yuqori darajadagi axborot texnologiyalari va multimedia mahsulotlaridan foydalanilishini ta‘minlash.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qarorlarida taekvondo sport turining yurtimizda ommalashishi keng talqin qilingan. Xulosa qilib aytganda, taekvondo sport turi uchun keng imkoniyatlar ochilgan va shu sport turi bilan shug‘ullanib kelayotgan yoshlar uchun keng qamrovli yo‘llar ochilgan va katta e‘tibor berilgan. Bundan maqsad shuki, mamlakatimizni sport orqali nomini yuqorilarga ko‘tarish, kata-katta natijalarga erishish, jahon reytinglarida faqatgina 1-o‘rinda turish, yoshlarni ko‘proq sportga jalb qilish, vaqtlarida samarali o‘tqazish, yurtimizda sog‘lom raqobatni rivojlantirish ko‘zda tutilgan. Bu islohotlar yurtimizdan azaldan qilinib kelgan va sportga katta e‘tibor berilgan. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning yoshlarga qarata aytgan so‘zlari buning isboti bo‘ladi: “ Bizlarni bolalarimiz, bizlarni farzandlarimiz, bizlarni

nevaralarimiz, bizdan ko'ra bilimdon, bizdan ko'ra kuchli, aqilli, dono va albatta bizlarga nisbatan baxtli bo'lishi shart!". Bu so'zlar O'zbekiston yoshlarini hali-hanuz ruhlantirib kelmoqda.

TAEKWONDO SPORT TURIDA EGILUVCHANLIK SIFATI

Aramov X.

O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya. Har bir sportda sportchining umumiy tayyorgarligini oshirib boruvchi mashqlar bo'ladi. Bu mashqlar asnosida sportchini muvafaqiyatga erishishiga va jismoniy qobiyilatini tarbiyalashga bevosita xizmat qiladi. Shu tamoillarga tayangan holda va undan to'g'ri foydalanilsa, ko'zlangan maqsadga muvofiq ish yuritiladi. Bugun egiluvchanlik mashqi xaqida sizga biroz ma'lumot berib o'taman.

Kalit so'zlar: egiluvchanlik, takrorlash, tug'ma, iqtidorli, reja

Egiluvchanlik, bu harakat tayanch aparatining majmuaviy morfologik xususiyati bo'lib, inson gavdasidasining alohida bo'g'imlaridagi bir-biriga nisbatan bo'lgan harakatidir. Egiluvchanlik mashqi, har bir sport turini o'z ichiga oladi, maslan yengil tipdagi sport turidan tortib og'ir sport turlarini xam. Misol uchun Gimnastikani olaylik, gimnastikani egiluvchanliksiz tasavvor qilish qiyin. Gimnastikada barcha usullar diyarli cho'zilgan holda yani egilgan holda bajariladi. Bunda har bir sportchini imkoniyatidan kelib chiqqan holda yuklama beriladi. Elastichniylik, egiluvchanlik rivojlangan sportchilarga yuklama sekin astalik bilan maksimal darajada berib boriladi. Ammo aksi bo'lgan mushaklari qotgan (qattiqroq) bo'lganlarga avval tanani qizdiruvchi mashqlar, so'ng esa mushak paylarini cho'zilishiga yordam beruvchi yuklamalar berib boriladi. Egiluvchanlik sportchiga ikki xil rivojlangan bo'ladi.

1) Doimiy ravishga qaytarilgan mashg'ulotlar mobaynida

2) Tug'ma ya'ni talantli bo'ladi

Egiluvchanlikka sportchilarni yoshligidan rivojlantirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar sportchi mashg'ulotlarni yoshiga nisbatan kechroq boshlagan taqdirda, tana mushaklari egiluvchanlikni biroz yo'qotgan bo'lsa, unda bu sportchiga ko'proq cho'ziluvchanlik yuklamalarni beriladi. Bu mashqlarga asosan rastajka, mostik hamda shpagat shu singari egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashq yuklamalar berib boriladi. Bunda yuklamani noto'g'ri bermaslik qat'iy talab qilinadi. Mashq yuklamalar sportchiga imkoniyatidan baja olish va bajara olmasligidan kelib chiqqan xolda buyuriladi. Agar yuklama bajara olish imkoniyatlaridan yuqori berilib yuborilsa bu nojuya harakatlar keltirib chiqarishi mumkin. Qo'l yoki oyoqdan jiddiy jarohat olishi, yoki muskil tolalarning uzilishi yuzaga kelishi mumkin. Muskil tolalari jarohat olgann taqdirda sportchi mashg'ulotlarni 10 kundan 15 kungacha to'xtatib turishligiga to'g'ri keladi.

Bu masalalarni oldini olish uchun esa har bir sportchiga imkoniyatidan egiluvchanlik darajasidan kelib chiqqan holda yukla berib boriladi. Egiluvchanlik Gimnastika sport turidan tortib boshqa sport turlari uchun ham muhim va kerakli hisoblanadi. Boshqa sport turlarini olaylik, masalan Erkin kurash, Taekwondo va Judo sport turini misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Erkin kurashda mostik tushish, yelkani yerga tegkazmasdan bosh bilan yerda uzoq vaqt tura olishlig muhim sanaladi, sababi raqib yikasi tegsagina ball yani ochko beriladi. Shuning uchun ularda egiluvchanlik yaxshi rivojlangan bo'ladi va uning ustida ko'plab mashg'ulotlar olib boriladi. Judoda ham egiluvchanlik qattiq talab qilinadi. Sababi bu sport turida ham yelka yerga tegsa ochko hisoblanadi, shu bilan birga ularda ulotqirish, har xil qiynash usullaridan foydanganligi sababli ularda ham egiluvchanlik yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bu sport turlaridan musobaqa, chempionatlarga ishtirok etgan sportchilar jarohat (travma) olishlarni egiluvchanligi passiv bo'lganligi sababdan ko'proq yuzaga keladi. Bunda yelkadan, oyoqdan, qo'ldan, bo'yin va tananing boshqa sohalaridan jahrohatlarni mitsol qolib keltirish mumkin. Musobaqalarda tatami yani mataga chiqishdan oldin umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish albatta muhim rol o'ynaydi. Avvalo razmenkadan boshlab, tanani qizdiruvchi OFP dan oz oz ishlab olishlig tavsiya etiladi. Kiyinchalik esa yengil brasog tashlab tanani moslashtiriladi, shuni ham aytib o'tish keragki mostik usuliga alohida etibor berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda tatamiga chiqqan sportchi tanasi moslashgan

egiluvchanligi rivojlangan va janga tayyor xolda musobaqaga ishtirok etadi. Buda bu sportchi jarohat olish ehtimoli anchaga kamayadi. Taekwondo sport turida ham egiluvchanlik haqida qisqacha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Taekwondo sport turi asosan shpagat yani oyoqlarning egiluvchanligi va bel sohalarining tananing aylanuvchanligi qobiliyatini talab qiladi. Bu sport turida ham egiluvchanlik muhim hisoblanadi.

Taekwondoda oyoq zarbalari aniq chiqishligi va muvozanatni ushlab turishligi ham egiluvchanligka bog'liq. Bunda ham sportchilarning ko'p travma ya'ni jarohat olishlarning sababi ham egiluvchanlik passiv bo'lganligidan kelib chiqadi. Sportchi buning oldini olishi uchun razmenkalardan tortib umumrivojlantiruvchi mashirlardan foydalanishi tavsiya etilib talab ham qilinadi. Agarda bu ko'rsatmlarga amal qilinmasa nojo'ya va salbiy oqibatlar yuzaga keladi. Kuchli tomir turtishi, oyoq pay mushaklarining cho'zilishi oyoq baland ko'tarilmaganligi sababli belgilangan nuqtaga bormasdan tirsak tizza kabi qattiq suyaklarga tegishi oqibatida kuchli jarohatlar yuzaga kelishi kuzatiladi. Muvozanatda turishligi uchun ham egiluvchanligi asasiy muhim omil hisoblandi disag mubolag'a bo'lmaydi. Barcha sport turlari uchun ham bu omil yuqori ko'rsatgich hisoblanadi. Egiluvchanlik yaxshi rivojlangan tug'ma yingil cho'ziluvchan bo'lgan sportchilarga to'xtaladigan bo'lsak. Ularning tanasi o'ta egiluvchan bo'lganligi sababli berilgan yuklamanni osonlik bilan bajara olishadi. Bu esa Murabbiylarga ham qo'l keladi. Sababi egiluvchanlik o'ta rivojlangan sportchilar bilan mo'ljallangan rejaga tez yetish imkoniyatini beradi. Va bu sportchilar orasidan iqtidorli kadrlarni tanlab olish bilan birga ommaga todbiq qilish yo'lini ham oson qila oladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, egiluvchanlik yaxshi rivojlangan va rivojlanmagan sportchilar orasidan qobiliyatli sportchilarni tanlab olishlik Gimnastika, Taekwondo, Kurash, Judo, va boshqa rivojlangan sport turlari uchun muhim rol o'ynaydi.

АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ ШТАНГИ В РЫВКЕ КЛАССИЧЕСКОМ У СПОРТСМЕНОВ МУЖЧИН РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Атлас А. А., Смирнов В. Е.

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»

Аннотация. В данной статье рассматривается особенность динамики изменения траектории движения штанги в рывке классическом у спортсменов различного уровня технической подготовленности. Анализ полученных данных в ходе исследования с применением билатеральной съемки показал, что с ростом спортивного мастерства в рывке классическом, в технике спортсменов формируются ряд особенностей движения штанги обуславливающих достижение высоких спортивных показателей.

Ключевые слова: биомеханические параметры, билатеральная видеосъемка, биомеханика рывка, тяжелоатлеты различной квалификации.

Annotation. This article examines the peculiarity of the dynamics of the change in the trajectory of the barbell movement in the classic snatch for athletes of various levels of technical preparedness. The analysis of the data obtained during the study using bilateral survey showed that with the growth of sportsmanship in the classic snatch, a number of features of the barbell movement are formed in the technique of athletes that determine the achievement of high sports performance.

Key words: biomechanical parameters, bilateral videography, jerk biomechanics, weightlifters of various qualifications.

Введение. Передовые исследования техники тяжелоатлетических упражнений с использованием высокоточной биомеханической методики показали, что высокие показатели спортивных результатов определяет уровень рациональности техники спортсмена [1; 2; 3; 4]. Траектория движения штанги является одним из наиболее важных критериев рациональности техники классического рывка [4], а анализ ее особенностей у спортсменов различной квалификации позволяет определить причины рациональной и не рациональной техники выполнения рывка спортсменами [4].

Цель исследования: Исследовав траектории движения штанги у спортсменов различной квалификации, выявить причины рациональной и не рациональной техники выполнения рывка классического спортсменами.

Методы организации исследования: Исследование проводилось с использованием билатеральной видеосъемки в составе методики биомеханического контроля техники тяжелоатлетических упражнений «ГЦОЛИФК 2012», было обработано и проанализировано 70 попыток в рывке у спортсменов различной квалификации от 1 разряда до мастеров спорта, выступавших на ряде соревнований в период с февраля 2023 года по октябрь 2023 года.

Результаты исследования и их обсуждение: в соответствии с ранее проведенными исследованиями техники рывка выделяют три основных типа траекторий движения штанги [2], рациональный, менее рациональный и не рациональный (Рисунок 1) [3]:

Рисунок 1 – Типы траекторий штанги в рывке. 1–рациональный, 2–менее рациональный, 3–нерациональный [3]

Опираясь на данный факт, анализируемые попытки спортсменов были разделены на три группы в соответствии одному из трех представленных типов траекторий [3].

Таблица 1

Исходные данные испытуемых и средние результаты в рывке

Показатель	I тип n=30	II тип n=20	III тип n=20
Вес, кг	78,5±12,7	82,4±14,8	71,1±12,2
Рост, см	172,6±4,9	175,4±6,1	176,1±8,3
Возраст, лет	18,6±2,8	17,6±4,6	17,8±3,8
Результат, кг	101,8±26,8	98,9±26,4	97,0±24,2

Анализ исходных данных спортсменов не выявил значимых различий, что подтверждает однородность выборки испытуемых, лишь небольшое различие можно наблюдать в средних показателях результатов в рывке, у первой группы он больше.

В таблице 2 показаны относительные значения траектории движения штанги, представляющие высоту и горизонтальное движение снаряда.

Таблица 2

Относительные показатели высоты и горизонтального перемещения штанги в рывке

Показатель	I тип	II тип	III тип
Высота в начале фазы финального разгона, %	38,2±4,2	37,3±3,3	33,8±2,8
Высота в момент максимума вертикальной скорости, %	48,9±3,2	49,4±3,2	47,7±1,4
Высота в момент фиксации в конце подседа, %	54,5±4,8	59,1±5,7	54,2±3,8
Горизонтальное перемещение в начале фазы финального разгона, %	5,1±1,6	4,9±1,3	2,8±1,8

Горизонтальное перемещение в момент максимума вертикальной скорости, %	1,8±1,6	-1,3±1,0	-2,8±1,9
Горизонтальное перемещение в момент фиксации, %	11,1±1,9	6,0±1,8	-1,0±3,9

Из (таблицы 2) видно, что из показателей высоты перемещения штанги, наиболее значимые относятся к положению снаряда на границе фазы амортизации и фазы финального разгона, эти и последующие значимые показатели выделены жирным шрифтом, по мере снижения рациональности этот показатель уменьшается, что свидетельствует о том, что спортсмены с рациональной техникой рывка выполняют финальную часть подрыва в районе паховой области, а с не рациональной значительно ниже. Обсуждая показатели горизонтального перемещения отметим, что положительные значения соответствуют движению снаряда справа от вертикальной линии проведенной из центра торца грифа, а отрицательные слева. Значения горизонтального перемещения в начале фазы финального разгона, показывают, что более техничные спортсмены перемещают штангу в периодах тяги и амортизации ближе к себе, а значения горизонтального перемещения в момент максимума вертикальной скорости показывают, что менее техничные спортсмены перемещают снаряд значительно больше от себя в фазе финального разгона подрыва. Значения горизонтального перемещения в момент фиксации первой группы спортсменов, показывают, что спортсмены с более рациональной техникой фиксируют снаряд в подседе выполняя небольшой прыжок назад, в то время как менее техничные спортсмены в момент подседа перемещаются несколько вперед от вертикали.

Выводы: Основными причинами движения штанги по не рациональной траектории являются следующие ошибки:

1. Выполнение финальной части подрыва ниже паховой области.
2. Недостаточное перемещение штанги к телу спортсмена во время тяги и фазы амортизации.
3. Чрезмерное перемещение снаряда от тела спортсмена в фазе финального разгона и как следствие этого прыжок вперед при выполнении безопорного подседа, при рациональной технике этот показатель имеет меньшую, более оптимальную величину.

Исправление этих ошибок приведет к росту спортивного мастерства и увеличению показателей в рывке.

Литературы:

1. Атлас, А.А. Физический механизм подъема штанги в рывке / А.А. Атлас // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 2. – С. 15-17.
2. Скотников, В.Ф. Движение штанги у тяжелоатлетов высокой квалификации в условиях соревнований / В.Ф. Скотников, А.А. Шалманов, А.В. Панин // Теория и практика физической культуры. – 2014. – №2. – С. 94-98
3. Шалманов, А.А. Типологические особенности траектории и динамики скорости штанги в рывке двумя руками у тяжелоатлетов высокой квалификации в условиях соревнований / А.А. Шалманов, В.Ф. Скотников, А.В. Панин // Материалы Всероссийской с международным участием очно-заочной научно-практ. конференции «Кинезиология тяжелой атлетики. Актуальные проблемы и инновационные подходы в подготовке высококвалифицированных спортсменов» 1-3 ноября 2012 г. – Малаховка, 2012. – С. 12–23.
- 4 Атлас, А.А. Критерии рациональной техники подъема штанги в рывке у мужчин женщин : автореф. дис. канд. пед. наук. – М. : [РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)], 2022. – 17 с.

TAEKVONDO WT SPORT TURINING KELIB CHIQISHI VA O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI

Ahmadjonova A.

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Taekvondo WT sport turining kelib chiqish tarixi, uning nomlanishi, qaerdan va kim tomondan yaratilganligi to‘g‘risida, taekvondo sport turi nima uchun bir necha turga ajralganligi, bunga nima sabab bo‘lganligi, bu sport turi hozirda qaysi mintaqalarda rivojlanganligi hamda O‘zbekistonda rivojlanishi haqida so‘z yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Taekvondo, xalqaro, rivojlanish, yakka kurash, maxsus.

Abstract: In this article, several topics will be discussed, such as the history of the origin of the Taekwondo WT sport, how and by whom it was named, what is the sport of Taekwondo and how it was divided into several types, what caused this, and the development of the sport in Uzbekistan and other countries.

Key words: Taekvondo, Salgaro, Development, Individual wrestling special.

Hamamizga ma‘lumki hozirgi kunda ko‘plab sport turlari keng rivojlanib bormoqda. Keling biz Taekvondo WT haqida uning kelib chiqish tarixi haqida so‘z olib boramiz. Taekvondo koreyscha dan olingan bo‘lib tae—oyoq, kvon —qo‘l, do—yo‘l, ya‘ni oyoq va qo‘llarning qarakat yo‘li degan ma‘noni anglatadi. Bilishimiz joizki bunda erkak va ayollar belgilangan maydonchada o‘z vazn toifalarida himoya vositalarida yakka yakka olishish va maxsus mashqlarni bajarish mahoratini namoyish etish borasida yakka va jamoaviy tarzda oyoq qo‘llarda zarbalar berish yoki zarba xarakterlarini qayd etish bo‘yicha musobaqalashadilar. Taekvondo sport turida musobaqalar 2 hil yo‘nalishda olib boriladi — Xalqaro taekvondo federatsiyasi ya‘ni ITF 1966-yil tuzilgan, 140 dan ortiq mamlakat unga a‘zo va Jahon taekvondo federatsiyasi ya‘ni WTF 1973-yil tuzilgan, 140 dan ortiq mamlakat a‘zo yo‘nalishlarida tashkil etiladi. Taekvondo asli koreys xalqining kurash turi hisoblanadi. Miloddan 600 yil ilgari koreya mamlakati jang qilish va himoyalani vositasi sifatida uning usullarini qo‘llaganlar. Taekvondoning rivojlanishida subak, xvaran va boshqa kurash yo‘nalishlari muhim rol o‘ynaydi.

Taekvondoning ITF yo‘nalishiga 1955-yil asos solingan. Bu yo‘nalishda sportchilarning boshga tepishi, beldan pastga zarba berish, umuman, tananing ruxsat etilgan qismiga ham oyoq bilan to‘liq zarba berish taqiqlangan. Shuningdek, qo‘l bilan ham kuchli zarba berishga ruxsat etilmaydi. Musobaqalar 5 ta vazn toifasida 2 bo‘limda olib borilad, har bo‘limda 2 daqiqadan tanaffus 1 daqiqa davom etadi. Aniq zarbalarga ochko beriladi. Maxsus mashklarni bajarishga ma‘lum vaqt ajratiladi va ijro texnikasi baholandi.

Taekvondoning WTF yo‘nalishiga 1961-yil Koreya Respublikasida asos solingan. 2000-yil taekvondo WTF Sidney olimpiadasi dasturidan o‘rin oldi. Taekvondo WTF sportchilarning qo‘lloqlarda tananing beldan yuqori, old qismiga zarbalar berishiga ruxsat etadi. Musobaqalar 8 ta vazn toifasida sportchilarning himoya vositalarini kiygan holda tashkil qilinib, 3 bo‘limda har bo‘lim 3 min.dan iborat, tanaffuslar — 1 daqiqa dan davom etadi. Aniq zarbalarga ochko beriladi. G‘olib nokaundga yoki ochkolar ko‘pligiga qarab aniqlanadi.

O‘zbekistonda taekvondo ITF 1989-yildan ommaviylashdi. O‘sha yili O‘zbekistonda 1-taekvondo federatsiyasi tuzildi va ITF ra qabul qilindi. Bu federatsiya 2000-yilda O‘zbekiston taekvondo ITF milliy assotsiatsiyasi nomi bilan qayta ro‘yxatdan o‘tdi. Uning viloyatlarda bo‘limlari tuzilgan, 40 dan ziyod taekvondo klublari faoliyat ko‘rsatadi. 200 dan ortiq murabbiy 50 mingdan ko‘proq sportchilar Taekvondo bilan shug‘ullanmoqda. O‘zbekiston da taekvondo ITF musobaqalari muntazam o‘tkaziladi va o‘zbekistonlik sportchilar xalqaro musobaqalarda ham ishtirok etishadi. Po‘lat Usmonov, Laziz Hasanov, Valeriy Pak, Aleksandr Shubskiy, Viktor Nikolayev va boshqa taekvondo 1-Taekvondo Federatsiyasining O‘zbekistondagi dastlabki targ‘ibotchilari bo‘lishgan. Endilikda ular yetakchiligida Botir Mamedov, Dmitriy Nim, Nasriddin Tolipov, Shahnoza Shuqratjonova, Alefina Kim, Moisey Nogay kabi o‘nlab sportchilar Osiyo va jahon chempionatlari, nufuzli musobaqalarda sovrindorlar qatoridan o‘rin Olishdi.

Taekvondo WTF O'zbekistonda 1990-yildan ommaviylashdi va o'sha yili respublika taekvondo WTF federatsiyasiga asos solindi. Bu federatsiya 1992-yilda O'zbekiston taekvondo WTF assotsiatsiyasi nomi bilan qayta ro'yxatdan o'tdi va 1993-yilda WTF ga a'zo bo'ldi. Uning viloyatlarda bo'limlari bor, 10 ta shahar taekvondo WTF klublari mavjud, tumanlardagi to'garaklarida 200 ga yaqin murabbiy 17 mingdan ziyod sportchilar bilan mashg'ulot olib boryapti. O'zbekistonda taekvondo WTF musobaqalari muntazam o'tkazilyapti va sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda ham qatnashyapti. Olek Pak, Adik Li, Aleksandr Shubskiy, Laziz Hasanov, Aleksey Kan va boshqa taekvondo WTF ning yurtimizdagi dastlabki targ'ibotchilari bo'lishgan. Yevgeniy Xan, Eduard Xegay, Ravshan Toshpo'latov, Umid Dadaxonov, Sanjar Mansurov, Natalya Mikryukova kabi sportchilar Osiyo va jahon chempionatlari, nufuzli musobaqalarda medallarni qo'lga kiritishgan.

1973-yilda Kukkvon Jahon taekvondo federatsiyasini WTF — World Taekwondo Federation, 2017-yilda Jahon taekvondosi WT sifatida qayta nomlandi tashkil etishni qo'llab-quvvatladi. WT musobaqalarida kukkvon uslubidagi taekvondo ishlatiladi. Shu sababli, Kukkvon uslubidagi taekvondo odatda WT uslubidagi taekvondo, sport uslubidagi taekvondo yoki Olimpiya uslubidagi taekvondo deb ataladi, lekin aslida uslub WT emas, balki Kukkvon tomonidan belgilanadi.

Hozirgi kunda taekvondo WT sport turi asosan Koreya mamlakatida juda rivojlangan bunga sabab bu sport turi ularning milliy sport turi deb bo'lishida desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari dunyoning ko'plab mamlakatlarida ham bu sport turi ommalashib bormoqda. Qolaversa O'zbekistonda ham kundan kunga rivojlanib bormoqda.

2021-yildan beri taekvondo Olimpiya o'yinlariga kiritilgan uchta Osiyo jang san'atlaridan biri (qolgan ikkitasi dzyudo va karate) hisoblanadi. Bu 1988-yil Seulda bo'lib o'tgan Olimpiadada namoyish tadbiri sifatida boshlandi, oradan bir yil o'tib, Pan Amerika o'yinlarida medalli musobaqa ko'rinishida tashkillashtirildi va 2000-yilda Sidneyda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida rasmiy medallar musobaqasi bo'ldi. 2010-yilda taekvondo Hamdo'stlik o'yinlari sport turi sifatida qabul qilindi.

O'zbekistonda taekvondo sport turi bo'yicha zamonaviy sport majmualari quriladi. Bu haqda Prezident qarori imzolangan. Unga ko'ra, taekvondo WTni olimpiya sport turi sifatida ommalashtirish, yoshlar orasidan sportchilarni saralab olish tizimini yaxshilash, milliy terma jamoalarning nufuzli sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsadida quyidagilar 2022-2024-yillarda taekvondo WT sport turini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilangan. Taekvondoni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, iqtidorli sportchilarni, shu jumladan, sportchi-ayollarni aniqlash, tanlash va saralash seleksiya hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimi yo'lga qo'yilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoning «Pumse» yo'nalishiga qiziqish uyg'otish orqali nafas olish, xotira va konsentratsiyani yaxshilash, vestibulyar apparatni chiniqtirish kabi sog'lomlashtirish ishlarini olib borish, shuningdek, istiqbolda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) bilan hamkorlikda "Kids taekvondo" loyihasini ishga tushirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilishi aytib o'tilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, ko'p bolali oilalar farzandlarining taekvondo bilan shug'ullanishi uchun hududlarda "Taekvondo WT hamma uchun" dasturini ishlab chiqiladi va amalga oshirilishi haqida yangiliklar olib borilmoqda.

Hozirgi kunga kelib O'zbekiston sportchilari ham taekvondo WT sport turi bo'yicha Osiyo, Jahon va Olimpiada ishtirokchilari ga aylanib ulgurishdi. Bu shundan dalolat beradiki O'zbekistonda taekvondo WT turi anchagina rivojlandi.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛЬНОГО ВРАТАРЯ

Ахмедов Д.Б., Мавлонов Ш.У.

Ургенчский государственный педагогический институт

Аннотация В статье рассматриваются вопросы методика подготовки футбольного вратаря с помощью специальных упражнений.

Ключевые слова. Вратарь, прыжки и броски, ловкость, смелость, уверенность, кувырок вперед, техника, тактика, эмоция.

Annotation. This article discusses the methods of preparing football goalkeeper with the help of special exercises

Key words. Goalkeeper, jumping and throws, dexterity, courage, confidence, front, roll, techies, tactics, emotion.

Вратарь – наиболее важная фигура в команде. Основные его функции: защита ворот от попадания в них мяча, организация игры защиты и атак своей команды. Вратарь играет в самой напряженной точке перед воротами, прерывая атаку команды соперника, лишая его последней возможности взятия ворот. В этот напряженный момент эмоции игроков накалены до предела. Вратарь должен обладать выдержкой, смелостью, решительностью, уметь мгновенно оценивать игровую ситуацию и принимать правильные решения. Надежность и уверенность игры вратаря влияют на игру его команды. Вратарь, кроме основных приемов полевых игроков, должен владеть специальной техникой игры руками: ловить, отбивать, переводить и вводить мяч в игру. Сложность его техники заключается в овладении и отражении мячей, летящих с большой скоростью и с разной траекторией, что заставляет его доставать мяч, делая прыжки и броски с падениями, преодолевая давления соперника. Вратарь своей игрой создаёт определённые настроения у игроков. Хорошая, уверенная игра вратаря вдохновляет, и, наоборот, слабая, с грубыми промахами, игра вратаря может привести к деморализации команды и поражению.

Вратарь, играющий без срывов, - надёжный партнёр в игре. Ловкость и смелость, уверенность и расчётливость вратаря в сочетании с его физической, технической, тактической подготовленностью обеспечивают надёжную оборону ворот в самые сложные моменты игры. Футболисту, специализирующемуся на роль вратаря, нужно затратить немало усилий, чтобы добиться высокого вратарского мастерства. Исходя из всего вышесказанного, мы предлагаем следующие упражнения.

Комплексы разминки следует чередовать. Количество повторений—10—12.

1. Прыжки через скакалку и имитация прыжков — 1—1,5 мин.

2. Беговые упражнения:

а) бег с высоким подниманием бедра — 10—15 м;

б) семенящий бег—10 м,

в) сочетание упражнений «а» и «б» — 15—20 м;

г) ускорения на Юме переходом на семенящий бег;

д) старты — 10—15 м;

е) старты из различных положений с подбором мяча — 10—15 м.

3. Прыжковые упражнения:

а) прыжки на одной ноге с подтягиванием колена к груди;

б) прыжки поочередно на одной ноге в стороны-вперед;

в) многоскоки (3, 5, 7);

г) прыжок с шага вверх.

4. Акробатические упражнения:

а) кувырок вперед;

б) кувырок вперед, рывок и подбор мяча;

в) кувырок через барьер, рывок с приемом верхового мяча;

г) старт на 5 м, падение в сторону, быстро встать и с шага прыгнуть за верховым мячом.

5. Подводящие упражнения, направленные на совершенствование техники приема мяча:

а) прием низового мяча;

б) прием низового мяча с шагом в сторону;

в) по указанию тренера падения и броски за мячом;

г) освоение «стелющегося» броска за мячом;

д) развитие силы броска на дальность и точность при помощи набивного мяча весом 3—4 кг;

е) совершенствование техники приема мяча на уровне груди, живота и верхового мяча, укрепление силы верхнего плечевого сустава и силы пальцев рук при помощи набивного мяча весом 3 кг.

Разминка вратаря перед тренировкой в подготовительном периоде (на футбольном поле)

1. Легкий бег на 600—800 м с имитацией приема мячей (низового, на уровне живота, груди, выше головы).

2. Гимнастические упражнения (комплексы 1 и 2 в условиях зала).

3. Беговые упражнения:

а) ускорения на 10 м с переходом на семенящий бег;

б) старты из ворот из различных положений (сидя, лежа) на расстояние 5, 10, 15 м с подбором мяча, лежащего в разных точках штрафной площади;

в) старты из ворот на расстояние 10—15 м с имитацией падения в ноги.

4. Подводящие упражнения, направленные на совершенствование техники приема мяча:

а) прием низового мяча;

б) прием низового мяча с шагом в сторону;

в) прием мяча после удара ногой на расстоянии 4—5 м;

г) прием мяча после броска одной рукой на расстоянии 4—5 м;

д) удары ногой друг другу на расстоянии 35—45 м;

е) бросок мяча одной рукой друг другу на расстоянии 35—40 м.

5. Тренировка в воротах:

а) перехват или отбивание мяча одним кулаком при навесных передачах с флангов без сопротивления и с сопротивлением;

б) перехват прострельного низового мяча в падении, в броске;

в) прием различных мячей, посланных партнерами из-за штрафной и в штрафной площади;

г) прием 11-метровых ударов.

Разминка вратаря перед соревнованием (в раздевалке)

1. Бег на месте в спортивной одежде вратаря, без бутс, в носках — 2—2,5 мин.

2. Гимнастические упражнения: для верхнего плечевого, поясничного поясов, упражнения на растягивание задних мышц бедра; прыжки с места вверх, легкий бег, надевание бутс.

3. Разминка — тренировка в воротах (на поле).

Разнообразный характер тренировочных упражнений на подготовительном этапе ведет к достижению всесторонней физической готовности спортсмена, служащей фундаментом для дальнейшего совершенствования техники и тактики игры. Все это создает необходимые условия для перехода к специализированной тренировке следующего этапа.

Специально-подготовительный этап начинается с момента приезда футбольной команды на весенний тренировочный сбор и заканчивается последней тренировкой перед первой календарной игрой. На этом этапе тренировочных занятий главной задачей является завершение физической и технико-тактической подготовки как отдельных игроков, так и

команды в целом. Подготовка вратаря заключается в дальнейшем совершенствовании техники приема мяча, а также тактических действий в игре: выбора места в воротах; выходов на навесные мячи, направленные в штрафную площадь. Отрабатываются также действия вратаря с партнерами по команде при штрафных, свободных и угловых ударах, при введении мяча в игру ударом ноги от ворот, при выбрасывании мяча одной рукой из-за плеча. Особое внимание уделяется специальной физической и волевой подготовке вратаря в условиях двусторонних тренировочных игр и товарищеских матчей.

Следует учитывать, что, несмотря на большую учебно-тренировочную работу, проведенную в зимних условиях в зале, этап весенней подготовки является самым большим по объему и интенсивности физических нагрузок.

На этом этапе тренерскому составу приходится решать много вопросов по подготовке игроков, звеньев и команды в целом. К сожалению, достаточного внимания подготовке вратаря, как правило, не уделяется. С учетом опыта тренировок ведущих команд на весенних тренировочных сборах, предлагаются следующие рекомендации по тренировке вратаря.

В первые дни специально-тренировочного этапа обычно проводится одна товарищеская игра в недельном цикле, постепенно частота таких игровых тренировок приближается к ритму календарных игр.

Литература

1. Ковалев В.Д. Спортивные игры. М., Просвещение, 1988, 171 с.
2. Акимов А. Игра футбольного вратаря. - М., ФиС, 1978, 118 с.
3. Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Тренировка вратаря. - М., РГАФК, 1996, 205 с.
4. Гранаткин В., Фокин Е. Игра вратаря, - М., ФиС, 1967, 115 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВИЖНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ФУТБОЛА

Ахмедов Д.Б., Бекназаров П.М.

Ургенчский государственный педагогический институт

Аннотация. Ушбу мақолада футбол ўйин техникасига ёндоштирувчи ва мусобақа шароитида ўйин техникасини такомиллаштиришга доир харакатли ўйинлар келтирилган. Шунингдек, ёш футболчиларга ўйин техникасини ўргатишда харакатли ўйинларни қўллаш усуллари кўрсатилган.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения подвижных игр в обучении технике футбола. Также, приведены подводящие подвижные игры и игры для совершенствования техники в соревновательных условиях.

Annotation. Methods in using moving games in teaching the techniques of the game to young football players are shown in this article. Also the methods in teaching the young football players to use the moving games are detailed in the article.

Калит сўзлари: спортчини тайёрлаш, харакатли ўйинлар, жисмоний юкламалар, чидамлилиқ, жамоа, ёндашиш, босқич, машқ.

Ключевые слова: подготовка спортсмена, подвижные игры, физической нагрузки, выносливость, команда, поход, этап, упражнения.

Key words: to train a sportsman, moving games, physical loadings, toughness, society, approach, step, exercise.

В детском и юношеском возрасте закладывается фундамент высоких и стабильных достижений будущих квалифицированных спортсменов. Подготовка спортсмена от «новичка» до мастера спорта - многолетний, трудоёмкий процесс, где упущения на этапе начальной подготовки могут отрицательно сказаться в дальнейшей соревновательной деятельности (СД) спортсмена. ¹

Возрастающая мировая конкуренция в современном футболе требует проведения новых разработок, более прогрессивных методик тренировки и значительной перестройки учебно-тренировочного процесса для юных футболистов и др.

Проблема заключается в решении вопросов, направленных на оптимизацию тренировочных воздействий в системе подготовки юных футболистов на этапе начального обучения.

Главное на этом этапе - постепенность в обучении и подведении к игре. Сделать это позволяют простейшие упражнения и подготовительные подвижные игры. В дальнейшем переходят к углубленному овладению игрой, воспитывая умение выполнять игровые приемы в сложных условиях соревнований и одновременно решая задачи достижения высокого уровня развития морально-волевых и физических качеств.

Специально подобранные подвижные игры являются более подходящей формой и средством изучения индивидуальных особенностей не только при отборе, но и подготовке юных игроков, так как способствуют развитию и проявлению разнообразных свойств и качеств в тех сочетаниях, которые и составляют структуру игровой спортивной одаренности.

При проведении каждой игры необходимо учитывать возрастные, половые и индивидуальные особенности ее участников.

Физические нагрузки в игре могут регулироваться в соответствии с возможностями играющих за счет изменения продолжительности игры, размеров площадки и инвентаря.

Предлагаемые игры с футбольным мячом можно использовать на занятиях с юными футболистами начиная с 12-14 лет. Игры способствуют технической и физической подготовке юных футболистов, освоению элементов тактики. С помощью игр развивается скоростная выносливость, умение ориентироваться на площадке, выполнять финты, принимать быстрые решения.

1. Жисмоний тарбия ва спорт машғулотларини назария ва услубиятининг замонавий муаммолари.

Республика илмий-амалий анжумани Т. 29-30-05. 2009. Т 53 бет.

2. Педагогик таълим (илмий-назарий ва методик журнал) №5 Т. 2003 й. 19 бет

Подводящие подвижные игры

1. «Сражение мячами». Два игровых поля 5x5 м (можно больше или меньше) делят зоной шириной 2 м. Играют две команды, у каждой — одинаковое количество мячей. Задача каждой команды — очистить свое поле от мячей, выбрасывая мяч руками или выбивая его ногами. Если в течение 3 мин этого не произойдет, то победительницей объявляется команда, на чьем поле в этот момент оказалось меньше мячей.

2. «Мяч на башне». Две команды выстраиваются шеренгами лицом друг к другу на расстоянии 20 м. Посередине находится гимнастический плинт, на нем лежит медицинбол. Каждая команда имеет одинаковое количество мячей. По сигналу обе команды стараются сбить медицинбол с «башни». За каждый сбитый мяч команде засчитывается очко. Способ выполнения ударов тренер задает в зависимости от цели упражнения.

3. Две равные по числу игроков команды стоят в колоннах друг против друга. Расстояние между игроками - 2 м. Один игрок стоит в 5—10 м от колонны и вбрасывает мяч на стоящего впереди в колонне, тот принимает мяч, останавливает, ведет «слаломом» в конец колонны и затем посылает сквозь расставленные ноги всей колонны вбрасывающему. Победителем считается команда, которая быстрее закончит упражнение.

Игры для совершенствования техники в соревновательных условиях

Игровые упражнения 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 5x5, 6x3, 6x5, 6x6, 7x7 и т. д. являются отличным средством шлифовки техники. Приведем некоторые из них.

1. «Малый футбол».

Число игроков: 2 команды по 5—7 игроков. Игровое поле: средняя и удлиненная линия штрафной площади и боковые линии; в 3 м от боковых линий стоят барьеры, которые служат

воротами. Цель игры: каждая команда, завладев мячом, старается забить мяч в ворота. Ход игры: играют без вратарей и положения «вне игры»; чтобы нельзя было закрыть ворота, игроки становятся в 3 м за линией; пограничную линию никому не разрешается переступать— за это нарушение назначается свободный удар.

Варианты: через каждые 5 мин дается 3—4-минутный отдых, заполняющийся выполнением технических упражнений. Продолжительность игры 4—6 раз по 5 мин.

2. «Игра по диагонали с четырьмя воротами». Число игроков: 2 команды по 6—10 игроков. Игровое поле: футбольное поле, разделенное пополам по диагонали, с воротами на лицевых и боковых линиях.

Цель игры: нападающая команда старается забить мяч в одни из ворот противника, а при потере защищать свои ворота. Ход игры: нападающая команда может атаковать любые ворота; стремясь постоянно бегать и быстро передавать мяч, игроки создают все новые и новые ситуации; игра ведется без вратарей и четкого распределения ролей. Продолжительность игры: 90—60 мин. Примечание: чем меньше в командах игроков, тем больше нагрузка.

3. «Пять против трех». Число игроков: 8 человек (в одной команде 5 игроков, в другой 3). Игровое поле: 30 x 30 м. Цель игры: обе команды стремятся удерживать мяч как можно дольше. Одна минута дает одно очко. Побеждает та команда, которая за определенный промежуток времени наберет большее число очков. Ход игры: команда из пяти игроков получает определенное задание, например, передавать мяч в одно касание или принимать мяч и выполнять передачу только левой ногой и т. д. Команда, состоящая из трех игроков, не имеет ограничений. Продолжительность игры: 6 раз по 5 мин. Примечание. Через каждые 5 мин 3 игрока большей команды берут на себя функции меньшей команды; игру изменяют в зависимости от степени подготовленности занимающихся. Занимающиеся должны учиться выполнять прием в любых, самых трудных условиях. Нецелесообразно добиваться от каждого футболиста одинакового владения всеми приемами. Гораздо лучше сосредоточить внимание на безукоризненном овладении «своими», необходимыми для игры на определенном месте в команде.

Изучать технику игры начинают с овладения остановками мяча и ударам. Обучать надо не отдельному приему, а целостному действию в нападении и защите. Если игроку не удастся выполнить прием как целостное действие, следует разучивать его по частям, начиная с ведущих элементов.

Изученные приемы закрепляют и совершенствуют в условиях, приближенных к игре. Но это делать надо только тогда, когда занимающийся станет точно выполнять прием, иначе будет закрепляться неверный двигательный навык, который исправить впоследствии очень сложно.

Вначале изучаемое действие выполняют на небольшой скорости и без сопротивления соперника, затем включают активного соперника, увеличивают быстроту действий, для чего используют соревнования, специальные игровые упражнения и игры. Все игры проводятся под контролем учителя физической культуры или инструктора из числа ребят-старшеклассников, занимающихся футболом в ДЮСШ. Игры можно организовать на пришкольной площадке, в зале, используя гандбольные ворота или ворота, нарисованные на стене. Соответственно несколько уменьшается и число игроков в командах. Осознанный подход в организации подвижной игры, максимальное использование ее педагогических возможностей путем рациональной методики проведения и предполагает ту полезную отдачу, на которую проводимая игра рассчитана.

Литературы:

1. Ковалев В.Д. Спортивные игры М «просвещение» 1988 г. с 86-87.
2. Жисмоний тарбия ва спорт машфулотларини назария ва услубиятининг замонавий муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани Т. 29-30-05. 2009. Т 53 бет.
3. Педагогик таълим (илмий-назарий ва методик журнал) №5 Т. 2003 й. 19 бет

13-14 ЁШЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

Базарбаев П.А.

*Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш институти Нукус филиали*

Аннотация. Моқалада Ёш спортчиларда тезлик-куч сифатларини тарбиялаш методикасининг турли жиҳатлари, узоқ муддатли тайёргарликнинг барча босқичларини самарали воситалари ва усуллари, шу билан бирга, айниқса, 13-14 ёшли гандболчиларнинг тезлик-куч сифатини табақалаштирилган ёндашув асосида ривожлантириш йўллари муҳкама қилинган.

Калит сўзлар: жисмоний сифатлар, тезлик-куч сифати, махсус машқлар, шунингдек, техник-тактик маҳорат ва умумий ва махсус жисмоний тайёргарлик.

Тадқиқотнинг мақсади. 13-14 ёшли гандболчиларнинг тезлик-куч сифатини табақалаштирилган ёндашув асосида ривожлантиришдан иборат.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Бугунги кунда гандболчи организмнинг функционал имкониятлари ундаги жисмоний тайёргарликнинг асосини ташкил этади. Функционал имкониятларнинг даражаси аниқ спорт ишчанлигида намоён бўлади. Машғулотлар таъсирида бўладиган ўзгаришлар мустаҳкам бўлиши учун ўйинчи узоқ вақт давомида ўзига хос махсус ишни бажариш қобилиятига эга бўлиши лозим. Машғулотлар жараёнида гандболчига ҳажм ва шиддатлиги жиҳатидан анчагина катта юкламани бажаришга тўғри келади. Кўпинча бу юкламалар мусабоқадаги юкламалардан ҳам ортиқроқ бўлади. Маълумки, ўйинда фаол иштирок этадиган ўйинчи 60 дақиқа ичида ҳамиша қаршилиқка учрайдиган шароитда ҳар ҳил тезликда 5-6 км масофани югуриб ўтади. Бундай шароитда бажарилаётган ишнинг даражаси организмнинг фақат энергетик имкониятига боғлиқ бўлмай, балки маълум даражада жисмоний тайёргарликка, асаб-мушак мувозанатига, техник камолотига ҳаракат фаолиятининг мустаҳкамлигини ҳамда тежамкорлигини таъминлаб берувчи

13-14 ёшли гандболчиларнинг функционал имкониятлари мушаклардаги энергетик моддаларнинг умумий захирасидан ташқари “гипокция” ҳаво (этишмаслик) ҳолатига – рухий тайёргарлик билан қаршилиқ кўрсата билиш, яни толиқишни келтириб чиқарадиган кислород этишмаслигига бордаш бера олишга ҳам боғлиқ.

Организмни ҳаддан ташқари катта иш таъсиридаги толиқишдан сақлаб қолишга субъектив толиқиш сезгиси ёрдам беради. Толиқиш спортчи бажарган ишга доимо ўхшаш бўлавермайди. Мураббий спортчини толиқиш аломатларига тўғри баҳо беришга, ўз организмнинг ҳақиқий ишчанлиги чегарасини билишга ўргатиш керак. Бу билан бир қатарда, шикастланишлар даставвал қаттиқ толиқишдан, юкламанинг ҳажми ва шиддатлиги жуда катта бўлишдан, машғулот ва ўйинга етарли даражада тайёр бўламаганлигидан келиб чиқишни эслатиб ўтиш лозим. Гандболда ҳаракат фаолияти ўзига хос бўлгани учун машғулотларнинг турли шиддатда бажариладиган машқлари қисқа ва анча узоқ вақт сушт ва фаол дам олишни олмашиб олиб бориши лозим. Ўйин ҳаракатларнинг тавсифи тўхтаб-тўхтаб ўтадиган бўлгани учун жараёнининг максимал миқдорда кучайтирилишини талаб қилади.

Гандболчиларнинг функционал тайёргарлигини ошириш учун махсус воситалардан фойдаланилади.

Функционал тайёргарликнинг моҳияти - мураккаб муҳитда ва катта жисмоний юкламалар орқали организмнинг функционал тизимларини мақсадга мувафиқ ривожлантиришдан, яни инсан организмни катта функционал ва психик зўр беришларга бардош беришга эришишдан иборат.

Функционал тайёргарликка махсус тайёргарлик машқлари киритилиб, улар қўйдагиларга таъсир кўрсатади.

1. Асаб тизимининг функциясини такомиллаштириш. Марказий асаб тизимини шундай тайёрлаш лозимки, у катта жисмоний ва психик зўр беришларга бардош бериш учун асаб жараёнининг маълум кучига эга бўлиши керак.

2. Барча функцияларни, биринчи ўринда бош мия томирларини вегетатив таъминлашга, юрак-қон томир ва нафас олиш тизимларини такомиллаштиришга, шунингдек, чиқариш органларига ҳам таъсир кўрсатади.

3. Анализатор функцияларини ривожлантириш ва такомиллаштиришни программалаштириш.

4. Жисмоний сифатларини тарбиялаш учун суяк-мушак тизимининг ривожланишига таъсир кўрсатади.

Функционал тайёргарлик шакллари:

1) Функционал тайёргарликнинг айрим қисимларини барча машғулотларга киритиш, 2) Яхлит машғулотларни функционал тайёрлаш мақсадида ўтказиш, 3) Машғулот циклда соғломлаштириш тадбирлари (эрталабки гимнастика, сайрлар, туризм)ни киритиш.

Функционал тайёргарликни амалга ошириш учун қуйдагилардан фойдаланиш керак:

а) танлаш воситалари (чўмилиш, бўшашиш),

б) миёда қон айланишини бошқарувчи машқлар,

с) юқори мушак сезгиси, вестибулияр ва ҳаракат аппаратлари, нафас олиш ва юрак-қон томир тизимлари ва ҳоказоларни ривожлантирувчи машқлар.

Спорт машғулотлари жараёнида организмнинг функционал имкониятлари жисмоний тайёргарликнинг асоси бўлиб хизмат қилади. Бундай ҳолда, биринчи навбатда, шуғулланувчиларнинг функционал имкониятлари мушаклардаги энергетик моддаларнинг умумий захирасидан ташқари “гипоксия”, рухий тайёргарлик қаршилик кўрсата билиш яна толиқишга бордаш бера олиш зарур.

Ижтимоий-иқтисодий муаммолар, атроф-муҳитнинг бузилиши, психо-эмоционал кучланишнинг кучайиши билан тавсифланган замонавий жамиятда ёш авлоднинг ҳар томонлама жисмоний ривожланишига хизмат қилувчи спорт ўйинлари муҳим ўрин тутаяди. Шундай спорт ўйинлардан бири гандболдир. Бу спорт тури табиий ҳаракатларни бирлаштирган гўзал ва ҳаяжонли ўйин бўлиб, унда югуриш, сакраш, отиш муҳим ҳисобланади. Ўйин фаоллигининг юқори суръати, тўп учун курашда рақиб билан тўғридан-тўғри алоқа қилиш шароитида, тўсатдан пайдо бўлган ўйин вазиятларида мукамал ҳаракат қилиш қобилияти, ўйин техникасини амалга оширишда энг юқори аниқлик, юқори ҳиссийлик ва унинг бошқа хусусиятлар гандболнинг ўзига хослиги ҳисобланади.

13-14 ёшли гандболчиларда ўйин кўрсаткичларига эришишнинг самарали восита ва усулларида фойдаланиш уларнинг функционал имкониятлари билан боғлиқ бўлиб ҳамда доимий равишда тузатилиб бориладиган рационал тайёргарлик тизими орқали амалга оширилади.

19-20 ёшгача бўлган жисмоний ва функционал ривожланиш кўрсаткичларининг узлуксиз ўсиб бориши билан 13-14 ёшдаги гандболчиларда тезлик ва тезлик-куч сифатлари пасайиб бормоқда.

Кейинги йилларда гандболчиларни тайёрлаш тизимида жиддий ўзгаришлар рўй берди. Бу биринчи навбатда, машғулотлар ва мусобақа жараёнининг тузилишини ўзгартириш, унга илмий асосланган иш услубларини жорий этишни талаб қилмоқда. Бунда, ҳар хил ҳаракатлар, сакрашлар тезлигини ва тўпни улоқтириш тезлигини оширишда, яъни гандболчиларнинг рақобатбардош фаолиятини ташкил этувчи асосий элементларни амалга оширишда тезликни машқ қилиш муҳим рол ўйнайди.

Сўнгги ўн йилликларда жаҳон гандболининг ривожланишида сезиларли ўзгаришлар рўй берди, улардан энг муҳимлари қуйдагилардир:

- ўйин тезлигини ошиши;
- бажариладиган техникалар сонининг кўпайиши;
- жисмоний фаолликни ошиши.

Бу спорт машғулотлари воситалари ва усулларини доимий такомиллаштиришга олиб келмоқда.

Бизнингча, чуқурлаштирилган ихтисослаштириш босқичида тезкорлик-кучли тайёргарлик машғулотлар ва рақобатбардош фаолиятнинг асосий омилларидан бири сифатида мутахассисларнинг диққат-эътиборига лойиқдек туюлади. Бир қатор тадқиқотларда ёш спортчиларда тезлик-куч сифатларини тарбиялаш методикасининг турли жиҳатлари кўриб чиқилиб, узоқ муддатли тайёргарликнинг барча босқичларида тезлик-куч сифатларини тарбиялашнинг самарали воситалари ва усуллари очиб берилган. Шу билан бирга, айниқса, 13-14 ёшли гандболчиларнинг тезлик-куч сифатини табақалаштирилган ёндашувга етарлича эътибор берилмаганлиги ҳам намоён бўлмоқда.

Тезлик-куч сифатларининг ривожланиши сакраш машқлари ва улоқтириш учун мос келадиган турли хил махсус воситалар таъсирида шаклланадиган инсон ҳаракат функцияларининг ўзига хос механизмига асосланади. Тезлик-куч сифатларининг ривожланиш даражасини оширишга қаратилган махсус воситалар арсеналидан (айниқса, сакраш қобилияти) энг самарали машқлардан бири баландликдан сакраш, сўнгра фаол юқорига ёки олдинга сакраш машқларидир.

Спортчиларнинг тезлик-куч қобилиятини баҳолаш учун энг кенг тарқалган тестлар сакраш ва улоқтириш (бир жойдан узунликка сакраш, бир жойдан икки оёқни суриш билан сакраш, тўлдирилган тўпни улоқтириш, отиш ва ҳоказо). Тезлик-куч кўрсаткичларини баҳолаш мезонлари, узунликка ёки жойдан юқорига сакраш, тўлдирилган тўпни улоқтириш ва бошқалар натижаларини ҳисоблаш мумкин. Кўпгина муаллифлар тезлик-куч сифатларини ривожлантириш учун қўлланиладиган машқлар ўзларининг тузилиши ва бажариш характери бўйича мусобақа машқларига мос келиши керак, деб ҳисоблайдилар. Бундан ташқари тезлик-куч сифатларини ривожлантиришда ижобий таъсирга турли оғирликдаги машқлар ёрдамида эришиш мумкинлиги, югуриш машғулотларида тезлик-куч тайёрлашнинг самарали воситалари ташқи қаршилик билан бажариладиган махсус машқлардан фойдаланиш мумкинлигини ҳам айтиб келадилар.

Сакраш қобилиятини ривожлантириш машқларини қўллаш жараёнида шуни ҳисобга олиш керакки, сакраш кўрсаткичларининг яхшиланиши бир вақтнинг ўзида итарилишда иштирок этувчи мушакларнинг қисқариш тезлиги ва кучининг ривожланиши билан содир бўлади. Баъзи ишларда спринт тезлиги динамикаси ва турли сакраш тестлари ўртасидаги юқори корреляциялар аниқланади, бу эса тезлик-кучни ривожлантириш учун сакраш машқларининг юқори самарадорлигини кўрсатади.

Спорт машғулотларининг муваффақияти нафақат машқларни тўғри танлашга, балки улардан фойдаланишга ҳам боғлиқ. Бундай ҳолда, биринчи навбатда, сиз юкнинг катталигига эътибор беришингиз керак. Бу интенсивлик ҳажми ва машқлар мураккаблигининг турли нисбатлари билан ўлчаниши керак. Юкламанинг ҳажми ва интенсивлиги ҳам машқнинг дозаси билан боғлиқ. Яъни, вақт бирлигидаги такрорлашлар сони ва улар орасидаги дам олиш давомийлиги билан. Жисмоний ва техник-тактик тайёргарлик жараёнида машқлар дозаларидаги сезиларли фарқлар кузатилиши мумкин. Жисмоний сифатларнинг ривожланиши билан фақат машқнинг аниқ дозаси самарали бўлиши мумкин. Бу маълум миқдордаги такрорлашлардан фойдаланишни, машқнинг интенсивлигини белгилашни, улар орасидаги танаффуслар узунлигини ва машқлар қаторини аниқлашни англатади.

Республикамызда барча спорт турларининг ривожини учун кенг имконият ва шароитлар яратилиб, ўсиб келаётган ёш авлодни жисмонан соғлом ва ақлан етук қилиб тарбиялаш давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни 2025-йилгача ривожлантириш Концепциясида “таълим муассасаларида жисмоний тарбиянинг инновацион усулларини такомиллаштириш ва қўллаш орқали болалар ва ўсмирларни жисмоний тарбия ҳамда оммавий спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш ҳамда илғор халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда спортчилар тайёрлаш методологиясини такомиллаштириш, спорт турлари бўйича терма жамоалар таркибини сифатли тўлдириш учун

спорт захирасини шакллантириш” зарурияти белгилаб берилган. Ушбу вазифаларнинг ижросини таъминлашда ёш гандболчиларнинг жисмоний ва функционал имкониятларини аниқлаш ҳамда шундан келиб чиқиб машғулот жараёнларини такомиллаштириб бориш муҳим ишлардан бири деб ҳисоблаймиз.

Замонавий гандболда 13-14 ёшли гандболчиларни тайёрлашнинг турли воситалари ва усулларидан фойдаланилади. Сўнгги пайтларда мамлакатимиз ва хорижлик мураббийлар томонидан ёш спортчиларнинг ҳар томонлама жисмоний тайёргарлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. А.Ассинте, тамонидан тўп билан бажариладиган ҳаракатларга жуда катта эътибор бериш керак эканлигини такидлаб, тўпни эгаллаш ва у билан кейинги ҳаракатларни амалга ошириш имкониятини берувчи техникадир. Тўпни ўрта даражада (кўкрагига) учиш учун гандболчи қўлларини тўп томон чўзиши керак, қўлларни сиқиб қўймаслик ва пастга тушириш учун бармоқларни эркин жойлаштириш керак. Ажратилган бош бармоқлар деярли тегиши ва кўрсаткич бармоқлари параллел бўлиши керак. Тўп керакли масофага яқинлашганда, қафтлар яқинлашади ва бармоқлар тўпни қоплайди. Техник ҳаракатларнинг тез ва аниқ чиқиши учун қўл панжалари кучли бўлишини таъкидлаб кўрсатиб ўтган. 3.3. Юсупов тамонидан гандболчиларни бошланғич тайёргарлик босқичига саралашда тананинг ҳаракат тезлиги ҳамда гавда мушакларининг статик мувозанатини яхшилаш бўйича таклифлар “Гандбол назарияси ва услубияти” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган. Натижада тўпни дарвозага йўллаш, тўпни юқоридан узатиш техникаси элементларини ўргатишда тайёрлов, ривожлантирувчи ва кўмаклашувчи машқлардан (соябонли шчитга тўп отиш, 4 метр масофадан дарвозанинг чап ёки ўнг томонидан “тўққиз”га тўп отиш, 1-комплекс ва 2-комплекс машқлар) фойдаланиш ёш гандболчилар техник тайёргарлигининг 25%га ошишига хизмат қилганлигин кўрсатиб ўтган. Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш жоизки гандболчилар ўйин техникасини ўзлаштирадилар, ўқув жараёни мазмунининг асоси бўлган ўйин фаолиятининг тактик ҳаракатларини ўрганадилар. Машғулот жараёни ёшнинг ривожланиш қонуниятларига, гандболчиларнинг жисмоний ривожланиш даражаси ва жисмоний тайёргарлигига мувофиқ амалга оширилади. Шунинг учун ҳозирги вақтда ёш гандболчиларнинг жисмоний ва функционал имкониятларини аниқлаш услубиятини такомиллаштириб бориш зарурдир. Гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги ҳолати тананинг бир қатор жисмоний фазилатлари ва функционал хусусиятларининг ривожланиш даражаси билан боғлиқ. Ушбу жисмоний фазилатлар ва функционал хусусиятлар гандболчиларнинг ёшига, иш стажига ва ихтисослашувига қараб сезиларли фарқларни аниқлайди. Гандболчиларни ихтисослаштирилган тайёрлаш жараёнида махсус машқларидан келиб чиқиб энг самарали усулларни танлаш ва улар орқали жисмоний тайёргарликни яхшилашга эришиш мумкин.

13-14 ёшли гандболчиларнинг функционал тайёргарлигини аниқлаш ҳам муҳим. Функционал тайёргарликнинг моҳияти мураккаб муҳитда ва катта жисмоний юкламалар орқали организмнинг функционал системаларини мақсадга мувофиқ ривожлантиришдан, яъни катта мускул функционал психик зўр беришларга бардош беришга эришишдан иборат.

Хулоса. Бугунги кунда барча спорт турларида спортчиларни тайёрлаш жараёнларини ривожлантиришда илмий қонуниятлар доирасида ёндашилиб, уларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришга қаратилган янги техник-тактик ёндашувлар ишлаб чиқилмоқда. Бу эса ҳар-бир спорт турида янги услубларнинг қўлланишни тезлаштирмоқда. Шу жиҳатдан гандбол спорт турида ҳам янги ёндашувларни жорий қилиш, айниқса бошқа спорт турлари машқларидан фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқиш ўз самарасини беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5924-сонли Фармони. Лех.уз

2. Саломов Р.С. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Дарслик. Т. 2014.– 170 б

3. Ахапкин В.Н. Начальная спортивная подготовка школьников 10-12 лет с целью отбора и ориентации в виды спорта скоростно-силовой направленности тема. автореф. дис. ... канд. пед. наук М: 2013.- 22 с.

4. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. Дарслик. Т.2005,- 226 б.

OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI RIVOJLANISHIDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR

Bosimova M.

O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya. Bu maqolada imkoniyati cheklangan sportchilarga katta e'tibor berilishi, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan yangi qarorlar chiqarilishi va ularga katta imkoniyatlar yaratilishi, va ularning sportdagi natijalariga mos rag'batlantirishi ko'zda tutilgan. Imkoniyati cheklangan sportchilarga yurtimizda har tomonlama yordam qilinib kelmoqda. Bundan maqsad shuki, ularni boshqa insonlardan ajralib qolmasligi, jamiyat bilan har nafas bo'lishi, sport bilan shug'ullanib katta yutuqlarga erishish va albatta sog'lom bo'lishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish hisoblanadi.

Annotation. This article envisages paying great attention to athletes with disabilities, issuing new decisions by our president Shavkat Mirziyoyev, creating great opportunities for them, and encouraging them according to their results in sports. Athletes with disabilities are supported in every way in our country. The purpose of this is to create ample opportunities for them not to be separated from other people, to be with the society, to achieve great achievements by playing sports, and of course to be healthy.

Kalit so'zlar: paralimpiya, paralich, sport, O'zbekiston, parataekwondo, qaror, ijtimoiy, jismoniy, assotsatsiya, qobiliyat, nogironlik, himoya, musobaqa, muammolar, olimpiyada, prezident, muayyan, shug'ulanish, cheklangan, chora-tadbirlar, rivojlanish.

Key words: paralympics, paralysis, sport, Uzbekistan, parataekwondo, decision, social, physical, association, ability, disability, protection, competition, problems, Olympics, president, specific, engagement, limited, measures, development.

Imkoniyati cheklangan eshitish qobiliyatini yo'qotganlardan tashqari insonlar uchun xalqaro sport musobaqasidir. Para-avvaliga "paralich" so'zidan olingan va umurtqa pog'onasida muammolar tufayli tana a'zolarining muayyan qismi harakatlana olmasligiga ishora bo'lgan ammo keyinchalik musobaqa ishtirokchilari safining kengayishi bois parallel so'zining dastlabki qismiga ishora tarzida talqin qilina boshlagan, ya'ni asosiy olimpiada o'yinlariga parallel ravishda o'tkaziluvchi musobaqani anglatishi ta'kidlangan. Paralimpiya sport turi keyinchalik O'zbekistonda ham rivojlana boshladi. Prezident paralimpiya harakatini rivojlantrish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Milliy paralimpiya qo'mitasi tashkil etildi. Butun mamlakat bo'ylab nogironlar uchun sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlarni kengaytirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qollab-quvvatlash, ularning jamiyatda munosib o'rni egallashlarini rag'batlantirish, jismoniy va ijtimoiy moslashuvi integratsiyasini dasturiy-uslubiy ta'minlash kasbiy reabilitatsiya va kadrlar tayyorlash kuchaytiriladi. Bundan tashqari paralimpiya sport turiga katta e'tibor qaratilgan shu sababli ham sportchilarimiz katta natijalarga erishmoqda. Masalan, parataekvondoni olsak bunda Taekvondo-bu Koreyadan kelib chiqqan to'liq kontakli jang san'ati. Taekvondo nogironligi bo'lgan sportchilar uchun moslashtirilgan va "ParaTaekvondo" deb nomlanadi. Para taekvondo sportchilar xavfsizligi, adolatli va shaffof qoidalar va hakamlarni musobaqa uchun asos qilib oladi. Sportchilar har doim o'zlarini maksimal darajada himoya qilishlari va o'zi uchun xavfli musobaqalarga qatnashmasliklari kerak. Bundan tashqari, bu sportchilar sog'lom sportchilar kabi juda ko'p yutuqlarga erishmoqda. Paralimpiya sportiga juda katta e'tibor qaratilgan bo'lib O'zbekiston milliy paralimpiya qo'mitasi tashkil etildi. Qo'mita oldida paralimpiya sport turini ommalashtirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Viloyatlarda paralimpiya sportini rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratilib

berilmoqda ularga ham juda katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ular ham boshqalar kabi o'zi hohlagan sport turi bo'yicha shug'ullansa bo'ladi. Masalan, para-stol tennisini olsak, bu sport turida nogironlar aravachasidagi sportchilar uchun ozgina o'zgartrishlar bilan amal qilinadi. Nogironlar guruhidagi sportchilar ishtirok etishlari mumkin. Yozgi paralimpiya o'yinlari 1960-yildan, qishgi paralimpiya o'yinlari esa 1976-yildan muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. 1988-yildan ushbu musobaqalarning olimpiyada o'yinlari bo'lib o'tgan. Dastlabki paralimpiyada 23ta davlatdan kelgan 400 nafar aravachali sportchi baxslashgani tarixda qolgan. O'zbekiston milliy paralimpiya assotsiatsiyasi 2007- yildan buyon faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston vakillari ilk bor Pekinda 2008-yil o'tkazilgan paralimpiya o'yinlarida ishtirok etishgan. 2012-yil Londondagi musobaqalarda O'zbekistonlik 10 nafar sportchilarimiz ishtirok etishgan. Bu musobaqada Sharif Halilov dzyudo bo'yicha finalgacha yetib borgan va kumush medalni qo'lga kiritgan.

Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son va 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6099-son farmonlariga muvofiq:

1. Quyidagilar paralimpiya harakatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilansin:

Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun shart-sharoitlarni kengaytirish hamda ular o'rtasida sport bilan shug'ullanuvchilar qamrovini yanada oshirish;

Barcha turdagi sport ta'lim muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sport bo'limlarini bosqichma-bosqich tashkil etish hamda iqtidorga ega bo'lgan jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni tanlab olish, ularni sport turlariga yo'naltirish, tayyorlash hamda oliy sport mahoratiga erishishini ta'minlovchi uzluksiz yagona kompleks tizimni joriy etish;

Rivojlantirilayotgan (mavjud), yangi tashkil etilayotgan va kelajakda yangi tashkil etilishi rejalashtirilgan paralimpiya sport turlarini har tomonlama rivojlantirish va ommalashtirish;

Paralimpiya sport turlari bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yaratish hamda ilmiy tadqiqotlar olib borish;

Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda munosib o'rin egallashlarini rag'batlantirish, jismoniy va ijtimoiy moslashuvi; Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida bayon qilingan.

Adabiyotlar:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Paralimpiya_o%2780%98yinlari
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/28/paralimpiya/>

СИСТЕМА ТРЕНИРОВКИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ

Черникова Е.Н., Тухватуллина И.Н.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В статье представлены выкладки профильной подготовки велосипедистов шоссейников высокой квалификации при подготовки к Чемпионату Узбекистана и Чемпионату Азии в командной гонке на 25 км., особое внимание уделено объему и интенсивности, а так же системе подготовки велосипедистов высокой квалификации.

Ключевые слова: нагрузка, объем, интенсивность, командная гонка, шоссейные тренировки, велосипедисты высокой квалификации.

Введение. Системы подготовки спортсменов высокой квалификации, является неоспоримой, но недостаточной изученной, где проблема распределения тренировочной и соревновательной нагрузок в годичном цикле подготовки, выходит на первый составляющий план и представляет собой распределение объемов упражнений различных по мощности и интенсивности.

Научно обоснованная система подготовки велосипедистов высокой квалификации предполагает, что дальнейшая интенсификация тренировочного процесса за счет совершенствования методики, оптимизации средств тренировки, что будет способствовать повышению спортивных результатов узбекских велосипедистов высокой квалификации, специализирующихся в командной шоссейной гонке на 25 км. Что ставиться одним из приоритетных направлений данного исследования.

Цель исследования – разработать и апробировать эффективную систему тренировки со значительным объемом соревновательной нагрузки велосипедистов, специализирующихся в командной шоссейной гонке на 25 км.

Задачи исследования:

Обосновать количественные и качественные характеристики основных параметров специфических тренировочных и соревновательных нагрузок, выполняемых на протяжении всего периода круглогодичной подготовки.

Разработать отдельные способы определения уровня подготовленности велосипедистов и методы контроля интенсивности, выполняемых упражнений с использованием их непосредственно во время тренировочных и соревновательных нагрузок.

Экспериментально обосновать наиболее эффективные соотношения объемов различных по интенсивности нагрузок для подготовительного и соревновательного периодов годичных тренировочных циклов велосипедистов высокой квалификации.

Методология исследования. Выстроена научная новизна исследования в разработке системы тренировки со значительным объемом соревновательной нагрузки велосипедистов-шоссейников, специализирующихся в командной гонке на 25 км;

разработана периодика годичного тренировочного процесса велосипедистов высокой квалификации;

предложены и апробированы в педагогическом эксперименте сочетание объемов и интенсивности нагрузок в различных годичных циклах;

Объект исследования: система профильной подготовки велосипедистов - шоссейников.

Методы исследования: анализ отечественной и зарубежной литературы и данных спортивной практики, педагогическое наблюдение, хронометрирование и тестирование тренировочной и соревновательных нагрузок по данным пульсометрии, методы тестирования и контрольных упражнений, соревнований, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Разработана эффективная система построения тренировочного процесса велосипедистов высокой квалификации. Так же система тренировки использовалась при подготовки сборной Узбекистана по шоссейным гонкам на 25 км к Чемпионатам Узбекистана 2021/2022, Чемпионату Азии 2022.

Использовались серии педагогических, физиологических и математических методов исследования, соответствие сроков проведения обследования испытуемых (30 человека) основные требования теории и методики спортивной тренировки с учетом специфики велосипедного спорта, практической проверкой надежности используемых в исследовании методик, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Типологические особенности нервной системы велосипедистов-разрядников и выбор варианта (%) прохождения дистанции

Свойства нервной системы		Варианты прохождения дистанции		
		Быстрое начало (n=16)	Равномерный (n=11)	Быстрый финиш (n=18)
Баланс между «внешним» возбуждением и торможением	Преобладание возбуждения	41,1	42,8	38,4
	Уравновешенность	44,7	57,2	38,4
	Преобладание торможения	14,2	0,0	23,2
Баланс между «внутренним» возбуждением и торможением	Преобладание возбуждения	26,6	22,2	7,1
	Уравновешенность	46,8	66,7	71,5
	Преобладание торможения	26,6	11,1	21,4
«Подвижность – инертность» нервных процессов	Подвижность возбуждения	56,2	18,1	13,3
	Инертность возбуждения	43,8	81,9	86,7
	Подвижность возбуждения	31,3	18,1	40,0
	Инертность возбуждения	68,7	81,9	60,0
Сила нервной системы	Большая и средняя	31,3	45,3	80,0
	малая	68,7	54,7	20,0

Дополнена теория и методики спортивной тренировки новыми сведениями об особенностях построения учебно-тренировочного процесса велосипедистов специализирующихся в шоссейной командной гонке на 25 км.

Особое внимание при этом уделяется исследованию значения комплексной оценки признаков физического состояния, указанный подход к решению проблемы применялся нами в практике велосипедного спорта и является для построения научно-обоснованной системы параметров специфических тренировочных и соревновательных нагрузок, выполняемых на протяжении всего периода круглогодичной подготовки.

Анализа материала. Результаты выступления показали, что гонщики в хорошей спортивной форме, тренировочный процесс сформирован корректно. И данные должны быть сохранены во время учебно-тренировочного сбора в г.Чирчик. Во время учебно-тренировочного сбора в г.Чирчик, предложен небольшой спад нагрузки, чтоб подвести к пику формы в Чемпионате Азии 2022, командная гонка на 25км (Таджикистан, Душанбе).

Предложен план подготовки на учебно-тренировочном сборе, совместно с тренером и врачом команды.

При тренировочном процессе применяли следующие передаточные соотношения: 54/16; 54/16; 54/14; 54/15 в зависимости от рельефа местности и ветра.

Для обобщения и при анализе выступления спортсменов команды Узбекистана при подготовке к командной гонке на 25 км можно подвести итог выступления в командной гонке на 25 км, за пять лет и проанализировать проделанную работу, на этой основе предложить план непосредственной подготовки к ответственному соревнованию в командной гонке на 25 км.

Приведем пример о выступлении команды в командной гонке на 25 км приведены в таблице 2.

Таблица 2

Выступление контрольной и экспериментальной групп в командной гонке на 25 км на Чемпионате Узбекистана – 2022

№	100 км		25 км	
	Контрольная группа	Экспериментальная группа	Контрольная группа	Экспериментальная группа
1	Контрольная группа	Экспериментальная группа	Контрольная группа	Экспериментальная группа

2	2 часа 28 мин. 11 сек.	2 часа 25 мин. 58 сек.	35 мин.03 сек.	34 мин. 40 сек.
3	2 мин. 13 сек.		23 сек.	
4	<0,05		<0,05	

Опыт подготовки команды к командной гонке на 25 км показал, что при подготовки к Чемпионату Азии, команда в среднем проехала от 10000 до 11000 км, имела 40-50 стартов и участвовала в двух многодневных гонках с перерывом в 3 недели. В подготовительном периоде на этапе ОФП была создана прочная база, которая обеспечивает хорошую работоспособность организма спортсмена в течение 5-6 часов.

Команда провела специальную подготовку до первых стартов, проехав 2500 - 3000 км. Перед первой многодневной гонкой команда участвовала в 8-10 однодневных (групповых и индивидуальных) гонках. Между двумя многодневными гонками спортсмены совершенствовали скоростные качества, участвуя в большом количестве групповых и индивидуальных гонок.

Этап специальной подготовки к командной гонке длился от 4 до 6 недель. Состав команды укомплектован, проехав с разрывом в неделю командные гонки на 25, 50 и 75 км, а за две недели до Чемпионата Узбекистана на 100 км, где результат был приближенный к планированному, на отрезках в 25 км.

Мобилизация всех возможностей команды была проведена за 10 дней перед гонкой на 25 км в Чемпионате Азии (Таджикистан).

Из проведенного исследования и анализа, данных исследования можно сделать следующие

Выводы:

1. Одним из факторов, реализующих общую и специальную выносливость велосипедистов, является поэтапное применение методов и средств тренировки с постепенным включением в недельные циклы тренировки методов, развивающих анаэробные возможности велосипедистов. Где важными предпосылками для осуществления принципа нарастания нагрузок является ступенчатое повышение недельных нагрузок с применением разгрузочных циклов. При планирование тренировочных нагрузок следует учитывать передаточные соотношения как фактор, определяющий физической нагрузки.

2. Схема индивидуальной программы подготовки состоит из трех взаимообусловленных позиций: отправные данные, т.е. уровень специальной подготовленности спортсмена на исходном этапе; цель – достижение определенной спортивной вершины международного значения; программа подготовки по этапам.

3. Объем специальной тренировочной нагрузки планируется в полном соотношении с выполненными прошлогодними показателями. Дозирование нагрузки в тренировочных занятиях рекомендуется не плановыми показателями, а объективным состоянием спортсмена.

Литература:

1. Дышаков А.С. Динамика структуры годичного цикла подготовки профессиональных велогонщиков / В.М. Максимова, А.С. Дышаков // Материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава РГУФКСИТ (24-26 февраля 2010 г.). –М., 2010. - С. 125-130.

2. Каримов И.И. Построение предсоревновательной подготовки высококвалифицированных велосипедистов -трековиков, специализирующихся в гонке «Омниум». Автореф. дис. PhD: 13.00.04. Узбекистан, Ташкент. 2022. С. 48.

3. Мапкаримов Р.М., Черникова Е.Н., Юн Р.С. Велосипедный спорт: Ўқув кулланма, ЎзДЖТИ нашриёт-матбоа бўлими, Тошкент, 2011 йил. II қисм. – 135 б.

4. Нарбаева Т.К., Черникова Е.Н., Каримов И.И. VELOSIPED SPORTI, Ўқув кулланма, ЎзДЖТИ нашриёт-матбоа бўлими, Тошкент, 2016 йил. I қисм. – 291 б.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИБКОСТИ И ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК ДЕВОЧЕК НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Енифанова Е.С., Велидова Э.С.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В данной статье раскрывается методика развития гибкости и взрывной силы тяжелоатлеток девочек на этапе начальной специализации.

Ключевые слова: тяжелоатлетки девочки, подготовительный этап, гибкость, взрывная сила, тренировочная нагрузка, исследование.

Annotation: This article reveals the methodology for the development of flexibility and explosive strength of female weightlifters at the stage of initial specialization.

Key words: female weightlifters, preparatory stage, flexibility, explosive strength, training load, research.

На современном этапе социально-экономического развития независимой республики Узбекистан, когда активизации человеческого фактора уделяется большое внимание, все более возрастающее значение приобретают вопросы развития и совершенствования системы физической подготовки подрастающего поколения.

В настоящее время тяжелая атлетика является распространенным видом спорта для девочек всех возрастных категорий, в том числе и подростков.

Этот вид спорта включает в себя два базовых упражнения: рывок и толчок.

Выполнение соревновательных упражнений требует максимально мышечных усилий, а также всестороннего развития физических качеств спортсмена. Проявление максимальной силы возможно только при наличии основательной базовой подготовки и определенного уровня развития, как общих физических качеств, так специальных. Наиболее важным является как развитие общефизических качеств, так и специально вспомогательных на начальном этапе подготовки тяжелоатлетов. Развитие этих качеств формирует основу достижения высоких результатов в соревновательной деятельности по мере роста мастерства спортсменов.

Сегодня недостаточно данных о средствах и методах развития специальных качеств спортсменок и динамики их развития на начальном этапе подготовки. Очень важным моментом в методике развития скоростной силы является обеспечение максимально быстрых переключений от напряжения мышц к их расслаблению и наоборот. Для создания полноценного расслабления между отдельными движениями в подходе планируется 1—2 секундные паузы с акцентом на возможно более полное расслабление мышц. С этой же целью используются специальные методические приемы. [1]

Цель исследования: разработать методику развития взрывной силы, а также гибкости позвоночного столба.

Задачи исследования: 1. Провести анкетирование по вопросам содержания физической подготовки на начальном этапе тренировочного процесса девочек тяжелоатлеток. 2. Подобрать средства и методы для развития взрывной силы и гибкости позвоночника на начальном этапе подготовки девочек тяжелоатлеток.

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе детской спортивной школы ДЮСШ -2. Для выявления мнения тренеров о необходимости развития разных специальных физических качеств спортсменок были проанкетированы 16 человек. Статистическая обработка заключалась в сравнении различий по критерию Т-Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате полученных данных анкетирования тренеров-преподавателей ($p < 0,05$) стало известно, что 65 % опрошенных считают, что развивать специальные физические качества нужно в группах начальной подготовки, а 35 % высказывают мнение, что это нужно делать в учебно-тренировочных группах (УТГ). Все опрошенные тренеры-преподаватели говорят о том, что развитие специальных физических качеств оказывает существенное влияние на формирование правильной техники соревновательных упражнений на начальном этапе подготовки девочек

тяжелоатлетов. Большинство тренеров называют координационные способности, гибкость теми качествами, развитие которых позволит освоить технику базовых упражнений в кратчайшие сроки. Наиболее значимым качеством на начальном этапе подготовки девочек тяжелоатлетов, опрошенные тренеры считают специальную гибкость, которая помогает освоить технику соревновательных упражнений, а также избежать в дальнейшем тренировочном процессе различных травм. По всеобщему мнению, тренеров-преподавателей учебно-тренировочным группам (УТГ) для достижения более высоких результатов не хватает пластичности, гибкости, координации, взрывной силы, а также определенной степени развития специальных силовых качеств. Эти данные свидетельствуют о том, что возникает необходимость создания и внедрения тренировочной системы подготовки девочек тяжелоатлетов на начальном этапе подготовки, которая будет направлена на развитие именно тех качеств, с помощью которых спортсменки смогут проявить себя в полной мере. Были подобраны специфические упражнения, которые могли бы применяться и как подводящие, а также могли бы быть использованы в блоке специальной разминки, для подготовки мышечных групп.

Выводы: Оптимальным соотношением ОФП со СФП для групп начальной подготовки, по мнению большинства специалистов, является 65/35, при этом необходимо развивать специальные физические качества уже на начальном этапе. Основными специальными качествами, которые нужно развивать в группах начальной подготовки, являются: гибкость, взрывная сила. Наиболее значимым качеством на начальном этапе подготовки опрошенные тренеры считают специальную гибкость, которая помогает освоить технику соревновательных упражнений, а также избежать в дальнейшем тренировочном процессе различных травм. В тренировочный процесс юных тяжелоатлетов следует включать разминку. Основным методом выполнения специальных физических упражнений является серийно-повторный, много-повторный и комбинированным. Нагрузка должна соответствовать 50-60 % от повторного максимума. Упражнения выполняются в трех режимах: статический, динамический, статодинамический. Акцентируется внимание на выполнении преодолевающей и уступающей фаз движения. (Таблица 1)

По данной таблице мы можем сделать вывод о том, что данные упражнения которые мы привели в таблице, дали хорошие результаты для развития гибкости и взрывной силы, упражнения приведенные в таблице дали четко выполнить задачу которую мы поставили в начале исследования.

Тренера считают, что развитие специальных физических качеств оказывает благоприятное влияние на формирование правильной техники соревновательных упражнений на начальном этапе подготовки юных спортсменов.

Таблица 1.

Распределение специальных упражнений для развития взрывной силы рук и ног и гибкости позвоночного столба.

Упражнения	Взрывная сила рук (упражнения)	Взрывная сила ног (упражнения)	Гибкость позвоночного столба (упражнения)
Становая тяга	Тяга гантелей в положении лежа на животе (д), тяга нижнего блока в кроссовере (д), протяжка с виса (д)		Гиперестезия (с-д), висы на перекладине
Приседание		Выпрыгивание на одной ноге (д), выпрыгивание с глубины \ в глубину, приседания с гантелями (с-д), разгибание ног (д), жим ногами (д), выпады назад с возвышенности (д)	
Жим лежа	Отжимание от пола с хлопком(д), отжимание в TRX (д), жим лежа с эспандером, Сведение в		Мостик с грифом (с-д), жим лежа (много повторений) (д), мостик с упором о

	кроссовере (д)		гимнастическую стену (д)
--	----------------	--	--------------------------

Примечание: (с) — статический режим, (д) — динамический режим,
(с-д) — статодинамический режим

Литературы:

1. Платонов В.Н “Система подготовки спортсмена в олимпийском спорте”-Киев ,2004 г, с-390
2. Дворкин, Л. С. Опыт базовой силовой подготовки школьников 12–14 лет различной спортивной специализации / Л. С. Дворкин, А. А. Хабаров, В. В. Лысенко // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка : детский тренер : журнал в журнале. – 2001. – № 4. – С. 34–38
3. Кадиров Э.И. Методика начальной подготовки юных тяжелоатлетов. Научно-методические рекомендации. – Ташкент: УзГИФК, 2005.

THE PROBLEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS AND ATHLETES IN WEIGHTLIFTING

Epifanova E.S.

Uzbek State University of Physical Education and Sports

Annotation: This article discusses the issues of training coaches and athletes for the professional sport of weightlifting. Special emphasis on the acquisition of professional knowledge should be done in the practice of future sports teachers and coaches with the trained contingent.

Key words: coach, training of athletes, training of qualified personnel.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы подготовки тренеров и спортсменов к профессиональному виду спорта. Особый акцент на приобретении профессиональных знаний необходимо делать в практике работы будущих спортивных педагогов и тренеров с обучаемым контингентом.

Ключевые слова: тренер, обучение спортсменов, подготовка квалифицированных кадров.

Introduction: At the present stage of socio-economic development of the independent Republic of Uzbekistan, when much attention is paid to the activation of the human factor, the issues of development and improvement of the system of physical training of the younger generation are becoming increasingly important.

Quantitative improvement of professional orientation and physical training of students is of great importance in the implementation of the state's policy aimed at the formation of a harmoniously developed and socially active younger generation, ready for full-fledged work and protection of the Motherland.

In this regard, sport in Uzbekistan has become one of the most important activities of the state. To educate a healthy generation, it is necessary to develop physical culture and sports at a high scientific and technical level.

What are the main points we will consider in this article: – insufficiently high wages and social insecurity of trainers, which negatively affects the quality of training; – obsolescence of the fund of educational literature (including teaching aids, recommendations, textbooks and other literature); - non-compliance of the content of training and teaching methods with current requirements regarding their quality in the modern training system;; – increasing material costs for the construction of modern and reconstruction of already functioning gyms and complexes. In most cases, sports specialists — both theorists and practitioners — today overlook the fact that the correct approach to effective training of weightlifting movements is based on only three very simple but important components. First, the training is nothing more than a rehearsal of the competition. That is, only the quality that was specially developed during training can fully manifest itself in competitions. Second: you need to train the performance of a complex, multi-link, complex

movement, you need to completely break this movement into homogeneous elementary, simplest components and first train each component separately, without removing it, and then work out increasingly elongating bundles of these components, eventually connecting them into a holistic movement. Third: special, increased attention in training should be paid to lagging links. As Rudolf Pluckfelder used to say somewhat categorically, but, in fact, very correctly, "training consists in pulling up weak points.

Research results: Conducting research among weightlifting coaches, we can say that coaches make elementary mistakes when preparing athletes, and therefore their students make the same offensive mistakes all their sports life, both in training and in competitions. For example, many athletes first take up the neck and only then, being already in an inclined position, begin blindly searching with their feet for the correct position for the feet. Some athletes have not worked out a normal detonation, and only a few shoot well at all. Both of the latter drawbacks are often associated with the fact that athletes cannot properly "cover" the neck with their shoulders with their arms straightened at the elbows before the explosion. Many athletes cannot accurately and confidently catch a submaximal weight projectile on the chest as close to the neck as possible. Many are afraid to press their neck against the neck, assuming that this will necessarily "squeeze" their throat or carotid artery. Many athletes cannot rest properly, holding the projectile on their chest before sending it up. Many athletes are afraid to abruptly switch to long, low scissors, many do not know how to catch a barbell immediately on straightened and tense arms with closed shoulder blades with their head pushed forward. There are only two reasons for errors in technology. One of the reasons lies in the lack of the necessary concrete efforts to fulfill the missing technical element. That is, such an error caused by a lack of specific force can only be corrected by training the corresponding muscles. Also, mistakes include, for example, bending the elbows when lifting a projectile from a platform, usually caused by a lack of strength in the widest muscles of the back in order to pull the neck well to the legs, with fully straightened arms. Another reason for errors: this is the absence of the appropriate skill, the appropriate habit of performing a certain movement — even with sufficient strength of the necessary muscles. Such a lack of habit can be attributed, for example, the inability to go sharply and deeply into the scissors, as well as immediately catch the barbell on straight arms with closed shoulder blades. It can be said that the main and most striking manifestation of the explosive power of a weightlifter is the ability to throw a projectile once, having such a weight that is comparable to the weight of an athlete's body. More precisely, it is the ability to throw a sufficiently heavy barbell to the height necessary for the rational continuation of its lifting — to a height of at least 13-15% of the athlete's height. It is clear that a person can show such ability, such strength only at large angles in the joints of the legs, that is, at angles exceeding 110-115 degrees. To correct mistakes in the technique of performing exercises, most trainers use the same method, which often turns out to be completely helpless. This method consists in the fact that, having noticed a mistake, the coach simply persuades the athlete not to do it anymore. Thus, many coaches today probably do not realize that mistakes in technique are made by athletes very often on an unconscious, automatic level, that is, the conscious influence of an athlete on his technique is extremely difficult or even impossible here.

Conclusion: The system of training qualified specialists in physical culture and sports is becoming more complicated, but at the same time there are problems that need to be solved year by year. A special emphasis on the acquisition of professional knowledge should be made in the practice of future sports teachers, coaches with a trained contingent. Training of qualified specialists. To date, the modernization of the content of education is actively underway, the priority direction of which is to create conditions for the development of the potential capabilities of the student. Content development is carried out in accordance with the competence approach. In conclusion, I would like to note that the quality assurance system of a particular higher education system should take into account the interests of our coaches and future specialists as much as possible.

MILLIY XALQ O'YINLARNI OMMALASHTIRISH VA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH

Eshbayev X.A.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Bu maqola bolalar turmush tarzini shakllantirishda milliy o'yinlarning o'rni va ahamiyatini ko'rsatadi. Maqolada milliy o'yinlar va ularning turmush tarziga ta'siri, o'yinlarning oila a'zolari, yoshlar va ota-onalar uchun muhimligi ko'rsatiladi. Maqolada milliy o'yinlar, ularning o'ziga xos tarixi, milliy ranglari, o'zgacha xarakteristikalarini o'rganish imkoniyatini beradi. O'yinlar yordamida bolalar jismoniy va yaxshi tarkibiy salomatlikni saqlash, shaxsiy sifat va huquqlarning muhofazasi, turmush tarzini rivojlantirish va milliy g'oya va ma'naviyatlarga ega bo'lishadi. Maqola milliy o'yinlar va ularning turmush tarziga ko'ra o'ziga xosliklarini, kelajakda bu o'yinlarning qo'llanilishining oshishini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: milliy o'yinlar, bolalar, turmush tarzini shakllantirish, sog'liqni saqlash, jismoniy salomatlik, tarkibiy salomatlik, shaxsiy sifatlar, huquqlar, milliy g'oya, ma'naviyat, kelajak, qo'llanish, muhimlik, ota-ona, yoshlar.

Аннотация. В данной статье показаны роль и значение национальных игр в формировании образа жизни детей. В статье показаны национальные игры и их влияние на образ жизни, значение игр для членов семьи, молодежи и родителей. Статья дает возможность изучить национальные игры, их уникальную историю, национальный колорит и особенности. С помощью игр дети могут поддерживать физическое и хорошее структурное здоровье, защищать личностные качества и права, формировать образ жизни, приобретать национальные идеалы и нравственность. В статье показаны особенности национальных игр и их образ жизни, а также рост использования этих игр в будущем.

Ключевые слова: национальные игры, дети, формирование образа жизни, здравоохранение, физическое здоровье, структурное здоровье, личностные качества, права, национальная идея, духовность, будущее, применение, значение, отец - мать, молодежь.

Kirish. Bugungi kunda bolalarimizning sog'ligi va salomatligi turmush tarziga bog'liq o'rinda o'zini ko'rsatmoqda. Sog'liqni saqlash, jismoniy salomatlik va tarkibiy salomatlik bolalarning tinchlik va yaxshi ko'rinishga erishishiga yordam beradi. Bu esa turmush tarzining tushunilishi, tarbiyaviy usullar, kelajakni ta'minlash, shaxsiy sifatlar, huquqlar, ota-ona va yoshlar uchun juda muhimdir. [1,5]

Milliy o'yinlar, milliy g'oya va ma'naviyatimizning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Ularning o'ziga xos xususiyatlari, badiiyat va tafsilotlari mavjudligi, ularning ko'pgina jihatlari, kelajakdagi pok, xavfsiz va mustahkam ijtimoiy hayotni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Milliy o'yinlar bolalarga turmush tarzini shakllantirishda muhim asosdir. Bu o'yinlar jismoniy salomatlikni oshirish, o'ziga xos huquqlarni, shaxsiy sifatlarini va mustaqil fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Ularning o'rganilishi va o'ynashiga yordam berish orqali, bolalarimiz kelajakda ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun kerakli qobiliyat va bilimlarga ega bo'ladi.

Albatta, mustaqillik bizga ko'p narsa berdi, u tufayli ko'plab «darvozalar»ga yo'llar ochildi. Mustaqillik sharofati bilan milliylikimiz qaytdi, bu ayniqsa xalqning milliy o'yinlari va mashqlari, sport turlari bo'yicha o'tkaziladigan musobaqalarda namoyon bo'ldi. Ilgarilari keng omma ishtirok etgan Navro'z bayramlari, sayillar, to'ylar xalq o'yinlari, jismoniy mashqlar, umuman milliy sport turlarisiz o'tkazilmagan. Afsuski, urush davrlarida mamlakatda ular butunlay esdan chiqib, unutilayozdi, shuning uchun ularni izlash va tiklash o'z xalqini va millatini e'zozlagan har bir kishining burchi bo'lib kelmog'i kerak. Bu hayrli ish esa bugungi kunda davlat siyosati darajasiga yetqazildi.

Ushbu milliy qadriyatlarimizni saqlab qolish va yosh avlodga etkazish bo'yicha qilingan sa'y-harakatlar muhtaram prezidentimizning «Kelajak bog'chadan boshlanadi» degan purma'no

soʻzlarida ham oʻz ifodasini topdi. Darhaqiqat, aslidavatanparvarlik, el-yurtga fidoyilik bir qarashda oddiy, lekin hayot talabi boʻlgan ana shunday dolzarb ishlardan boshlanadi.

Prizidentimiz tomonidan, Mamlakatimizda milliy sport turlari va xalq oʻyinlarini (etnosport) targʻib qilish va ommalashtirish, bolalar va oʻsmirlarni ularga keng jalb qilish, xalqaro aloqalarni kuchaytirish maqsadida, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-iyundagi PQ–5149-son qaroriga muvofiq: Etnosport turlarini 2025-yilgacha ommalashtirish va rivojlantirish dasturi 1-ilovaga muvofiq;

Etnosport turlarini 2025-yilgacha ommalashtirish va rivojlantirish dasturini 2022-2023-yillarda amalga oshirish boʻyicha “yoʻl xaritasi” 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Belgilansinki, Etnosport turlarini 2025-yilgacha ommalashtirish va rivojlantirish dasturi erishilgan natijalar va maqsadli koʻrsatkichlar boʻyicha tegishli davrga moʻljallangan asosiy yoʻnalishlardan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan har yili tegishli yil uchun tasdiqlanadigan “yoʻl xaritasi” asosida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Tadqiqot maqsadi. "Milliy oʻyinlar" mavzusidagi adabiyotlar nazariy va amaliy asosda tuzilganligi sababli juda koʻpdir. Bu mavzuda oʻziga xos adabiyotlar mavjudligi maʼquldir. Baʼzilari quyidagilardir:

Eshonqulov, O. "Oʻzbek milliy oʻyinlari". Toshkent: Adabiyot va sanʼat, 1989. Bu adabiyotda Oʻzbekiston milliy oʻyinlarining tarixiy rivojlanishi, xususiyatlari va oʻyinlar tarixi haqida maʼlumotlar keltirilgan. Tursunova, G. "Oʻzbek milliy oʻyinlarining oʻrganish-uslubiyatlari". Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. Bu adabiyotda milliy oʻyinlarni oʻrganishning pedagogik asoslari, oʻyinlarni oʻrganishning psixologik yondashuvlari, oʻyinlar ustida tadqiqotlar keltirilgan.

Raxmonov, A. "Oʻzbek milliy oʻyinlari: tarix va rivojlanishi". Toshkent: Yoshlar, 2019. Bu adabiyotda milliy oʻyinlar tarixi, ularning tarixiy rivojlanishi, oʻyinlar asoslari va milliy oʻyinlarni oʻrganish uslubiyatlari keltirilgan. [2,6]

Yusupova, Sh. "Oʻzbek milliy oʻyinlari va ularning ibratli dasturlari". Toshkent: Oʻqituvchi, 2005. Bu adabiyotda milliy oʻyinlarning oʻziga xos ibratli dasturlari keltirilgan va ularning oʻqitish usullari tahlil qilingan. Oʻktamov, B. "Oʻzbek milliy oʻyinlarining psixologik tadqiqotlari". Toshkent: Yoshlar, 2017. Bu adabiyotda milliy oʻyinlarning psixologik tadqiqotlari keltirilgan va ularning oʻrganish usullari psixologik jihatdan tahlil qilingan.

Etnosport turlarini tashkil etish va uni oʻtqazish uslublarini oʻrganish, tashkil etish jarayonida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan muammolar va yutuqlarni aniqlash va ularni hal qilinishi uchun yoʻl topishdan iboratdir.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Bu maqolada taʼlim oluvchilarining sogʻliqni saqlash, tarbiyalanish va rivojlanishiga yordam beradigan milliy oʻyinlar va ularning oʻquv jarayonida ahamiyati tahlil qilinishi kerak. Ushbu maqolada muallif milliy oʻyinlarning tarixi, ularning turli turlari va ularning tarbiya aspektlari boʻyicha maʼlumot beradi. Shu bilan birga, oʻqituvchilar uchun milliy oʻyinlarning darsga olishiga dair muhim masalalar va ularning oʻquv jarayonida ahamiyati koʻrsatiladi. Maqolada koʻrsatilgan tahlillar va natijalar taʼlim oluvchilarining milliy oʻyinlarga qiziqishini oshirishga va ularni oʻrganishga ragʻbatlantirishga yordam beradi. Bunday tahlil va natijalar milliy oʻyinlarning oʻquv jarayonida keng tarqalganini va ularning taʼlim oluvchilari uchun oʻziga xos ahamiyatini namoyish etadi. [3,5]

Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida” (23.09.2020 yil), “Jismoniy tarbiya va sport toʻgʻrisida”gi (2000, 2015 yil yangi tahriri) qonunlarga rioya qilish hamda OʻzRning davlat taʼlim standartlari, sogʻlom avlod davlat dasturini amalga bajarishda “Milliy xalq oʻyinlari va uni oʻqitish metodikasi” fani asosida yangi vazifalar mujassamlashadi. Ularni quyidagi yoʻnalishlarda ijro etish maqsadga muvofiq boʻladi, yaʼni:

1. Milliy harakatli oʻyinlarni shugʻullanuvchilarning yoshiga qarab belgilash va turkumlarga ajratish (jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi).

2. Bolalar bogʻchalarida tashkil etiladigan harakatli oʻyinlarning tartib va tizimlarini qoʻllash.

3. Boshlangʻich (I-IV) va yuqori sinflarda (V-VII, VIII-IX, X-XI) oʻtiladigan harakatli oʻyinlarning ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatlariga eʼtiborni kuchaytirish.

4. Aholi istiqomat joylari, istirohat va ko'ngil ochish bog'lari, o'quvchi yoshlar va talabalarning yozgi dam olish oromgohlari, sog'lomlashtirish sport markazlarida tashkil etiladigan harakatli o'yinlarni sharoitlarga qarab belgilash va h.k. Eng muhimi esa talabalarga harakatli va milliy o'yinlarning ijtimoiy-madaniy, tarbiyaviy, sog'lomlashtirish xususiyatlari, shuningdek mehnat va Vatanga sadoqat tuyg'ularini his etishdagi ijtimoiy-pedagogik jarayonlarni mukammal, chuqur singdirish davr talabidir.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. "Bizning ota-bobolarimiz kishilar bilan uchrashganda yoki xayrlashganda, avvalo, chin yurakdan salomatlik tilashgan. Bizning zamonamiz bahodirlarga va himoyachilarimiz bo'lgan polvonlar va botirlarga bu an'analar boy meros hisoblanadi va ularni mehr bilan parvarish qilib kelmoqda. Bugungi kunda hamma joyda sportning milliy turlari qayta tiklanmoqda. O'zining salomatligi haqida shaxsan g'amxo'rlik qilib borish madaniyatini yoshlikdan, maktab, mahalla, sog'liqni saqlash tizimi, jismoniy tarbiya va sport tashkilotlari ko'magida singdirish kerak", — deb haqli ravishda aytgan.

Xalq o'yinlar o'z nomi bilan inson faoliyatini ta'minlovchi mazmunga egadir. Buni eng qadimgi ajdodlarimiz ham ongli ravishda chuqur bilishgan va amal qilishgan.

Boshda ta'kidlanganidek kurash, ot o'yinlari, kamondan (yoy) nayza (o'q) otish, nayza sanchish, kaltak, tosh va boshqa moslamalarni ulotqirib yovvoyi hayvonlarni ov qilishgan.

Ijtimoiy tuzumlar (formatsiya) almashishi va rivojlanishi tufayli turmush sharoit ham o'zgargan, rivoj topgan. Mehnat qilish, oilada bolalarni tarbiyalash, ov qilish, dushmanlarga qarshi jang qilish va boshqa juda ko'p sabablarga ko'ra harakatli o'yinlar, turli jismoniy mashqlar maqsadli hamda keng qo'llangan.

Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyatning ibtidoiy jamoa davrida paydo bo'lishi haqidagi N.I.Ponamarevning monografiyasida ta'kidlanishicha qadimgi kishilar yashash, mehnat qilish uchun tabiat bilan qarama-qarshi turishgan. Osiyo, Yevropa qit'alarida yashagan odamlar asosan ov bilan shug'ullanib, turli xil harakatli o'yinlarni nashr etishgan. Bunda hayvonlarning xatti-harakati, tabiatdagi turli o'zgarishlarga qiyos qilishgan.

Yovvoyi-yirtqich hayvonlardan saqlanish, ov qilish jarayonlarida ephillik, kuchlilik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlar sarf-qilinishini tushungan qabila, urug' boshliqlari, yoshlarni maxsus tayyorlashga kirishganlar. Bunda jismonan baquvvat, ephil kishilarni tarbiyachi yo'liga o'rgatib, ulardan bolalarni tarbiyalashda foydalanilgan.

Xulosa. Bu maqolada, bolalarni sog'lom tarzda shakllantirishning milliy o'yinlarni o'rganish va ularni o'ynashning ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Milliy o'yinlar bolalarning ma'naviy va jismoniy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ko'rsatildi, milliy o'yinlar qanday tarzda bolalarning taraqqiyotini kuchaytirishi mumkin, chunki ular ma'naviy jihatdan salbiy o'yinlarga nisbatan afzalroqdir. Shuningdek, o'ynash orqali bolalar oilaviy aloqalar va jamoatchilik hissini hisobga oladi. Shu sababli, pedagoglar va oilalar bolalarga milliy o'yinlarni o'rganishni rag'batlantirish va ularni o'ynashga imkoniyat yaratishlari lozim.

Adabiyotlar:

1. O'zbek milliy o'yinlarining madaniy-ma'rifiy funksiyalari" (Mavlonov Sh.M., Nizomov O.M.) - 2015 yil, "Fan va texnologiya" nashriyoti, 65-67-sonlar.

2. Milliy o'yinlarimiz - yurtimizning qadimiy vaqtlardan kashf etilgan madaniy merosi" (Ochilov U.) - 2018 yil, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 535-536-betlar.

3. O'zbek milliy o'yinlari: kelajakga ta'sir" (O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi) - 2017 yil, "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati" nashriyoti, 12-15-sonlar.

4. O'zbek milliy o'yinlarining davlat va jamiyat hayotidagi ahamiyati" (Mavlonov Sh.M., Nizomov O.M.) - 2016 yil, "Ilmiy maqolalar to'plami" nashriyoti, 120-124-betlar.

5. O'zbek milliy o'yinlarining tarixiy o'zgarishi" (Xamidullayev B.) - 2019 yil, "O'zbekiston tarixi" nashriyoti, 102-105-betlar.

YOSH BASKETBOLCHILARNING TAYYORGARLIK VAQTIDA HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Eshmanova .U.A., Oriental universiteti

Annotatsiya. Mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash o'smirlarning yuksak ma'naviy va jismoniy sifatlarini shakllanishida eng muhim vositalardan biri harakatli o'yinlar yordamida basketbolchilarning natijalarini yanada yaxshilash.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, harakatli o'yinlar va uning qo'llanilishi.

Аннотация. Воспитание подрастающего поколения в нашей стране является одним из важнейших средств формирования высоких духовных и физических качеств подростков и дальнейшего улучшения результатов баскетболистов с помощью подвижных игр.

Ключевые слова: Физическая подготовка, физические качества, подвижные игры и их применение.

Zamonaviy basketbolda samarali o'yin ko'rsatish va yuqori natijalarga erishishi faqat o'ta shakllangan jismoniy tayyorgarlik evaziga amalga oshirilishi mumkin. Harakatli o'yinlar turli qiyinchiliklarni yengish va har xil fazilat va qobiliyatlarni ko'rsatishga doir jismoniy mashqlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari odatda bolalarga quvonch bag'ishlaydigan musobaqalar ham harakatli o'yinlar jumlasiga kiradi. Harakatli o'yinlar yurish, yugurish, sakrash, biror narsani irg'itish yoki uloqtirish, biror narsaga tirmashib chiqish kabi mashqlarni o'z ichiga oladi va bolaning xarakatlarini takomillashtiradi. Basketbolchilar uchun jismoniy sifatlar ichida eng e'tiborlisi sakrovchanlik va sakrash chidamkorligidir. Aynan shu sifatlar aksariyat o'yin malakalarining samarali ijro etilishiga ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri o'tkazilgan o'yin ko'p narsani o'rgatishga yordam beradi. Bolalarning barcha yosh bosqichlarida ularga ishonch va haqiqat sifatida xizmat qilgan hamda ularning zexni va bilimiga intilishi lozim bo'lgan o'yinlarga qiziqish susayib bormoqda. Vaholanki, bolalarni o'yinlarning kuch-quvvat va kulgi baxsh etadigan xilma-xil, jo'shqin va erkin vaziyatlariga olib kirish hamda jafokash pedagogikaning asriy savollariga tegishli javoblarni ana shu vaziyatlardan izlash kerak. Mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash o'smirlarning yuksak ma'naviy va jismoniy sifatlarini shakllanishida eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'yinlar maktabgacha yoshdagi va kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiyasida katta o'rin egallaydi, chunki bu o'yinlar harakat malakalarining kompleks ravishda takomillashuviga, to'g'ri jismoniy rivojlanishiga, sog'liqni mustahkamlash hamda saqlashni ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlab ketamiz.

Tadqiqot maqsadi. Yosh basketbolchilarning tayyorgarlik turlarini oshirish uchun harakatli o'yinlardan foydalanishning ahamiyatini tahlil qilish va ularni mashg'ulot jarayonida qo'llashdan iboratdir.

Tadqiqot tashkil qilish uslublari. Tadqiqotni olib borish jarayoni jismoniy tarbiyaning umumpedagogik hamda maxsus uslublaridan foydalanishni taqozo etadi. Bunda so'z ko'rgazmalilik, o'yin, musobaqa hamda qat'iy tartiblashtirilgan mashq uslubidan foydalanishdir.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Harakatli o'yinlar yurish, yugurish, sakrash, biror narsani irg'itish yoki uloqtirish, biror narsaga tirmashib chiqish kabi mashqlarni o'z ichiga oladi va bolaning xarakatlarini takomillashtiradi. Bundan tashqari o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy sifatlarini ham rivojlantiradi. Bularga intizomlilik, do'stlik, bir-biriga bo'lgan munosabat, ongillik, jamoada o'zini tuta bilish va uning shartlari, diqqatini, obro'si uchun kurash, o'rtoqlariga beg'araz, yordam berish kabi fazilatlarini ham shakllantiradi. Masalan; «Ikki ayoz», «Epchil bolalar», «Quvlashmachoq», «Kim keldi» va hokozolar.

Hozirgi sharoitda o'zbek xalq o'yinlarining asosiy vazifasi o'z mazmuni va usuliyati bolalarning jamiyatimiz talablariga muvofiq yo'sinda tarbiyalanishini ta'minlash, ularda ahloqiy, irodaviy sifatlarini rivojlantirish ijodkor va bunyodkorlarga xos bilim, ko'nikma hamda malakalarni, vatanapvrrar fuqarolarga xos fazilatlarini shakllantirishdan iborat.

Qadimgi tarbiya tizimida o'yinlardan shaxsni shakllantirish vositasi sifatida keng foydalanilgan. Qadimgi faylasuflardan Arastu ham bolalarning bo'sh vaqtni xushnud o'tkazish

uchun o'yinlardan foydalanish zarurligini, chunki o'yinlar dilxushlikdan iborat bo'lib, xordiq chiqarishga yordam berishni o'qtirgan.

O'rta asrlardagi pedagoglar bolalarni jismoniy kamol toptirish uchun katta g'amxo'rlik ko'rsatganlardir. Jismoniy tarbiya uslubiyatini ishlab chiqib, unda o'yinlarga katta o'rin berganlar. Rossiyada tarbiyaviy maqsadlarda xalq o'yinlaridan foydalanish haqidagi g'oyalarni V.G. Belinskiy, N.A. Doblyubov, N.G. Cherneshevskiy olg'a surdilar. Ular xalq o'yinlarini ta'lim va tarbiyaning muhim vositasi, deb hisoblanganlar hamda yuqori baholanganlar. E.A. Pokrovskiyning maxsus kitobi «Detskie igre', trenmushestvenno russkie» Rossiyadagi va boshqa xalqlardagi bolalar o'yinlarining mohiyatini yoritishga bag'ishlangan edi. S.A. Shmakov o'yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlarini ifodalab, shunday deb yozgan edi; O'yin go'yo soyadek, bola bilan birga tug'ilgan, uning xamrohi, ishonchli do'stiga aylangan, lekin bu uni uzoq yil davom etishi uchun yaxshi deb hisoblaymiz. O'yin juda katta, ba'zan ko'z ilg'amas tarbiyaviy tomoni, g'oyat keng pedagogik imkoniyatlari tufayli insonlar e'tiborini qozonadi. O'zbek xalq o'yinlari orasida g'oyaviy-siyosiy aqliy, axloqiy, mehnat, estetik va jismoniy tarbiya bilan bog'liq, o'yinlar xam bor. Xalq milliy o'yinlari tarkibida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir. Bu to'g'risida mutaxassis va taniqli olimlar Usmonxujaev P.S, Nasriddinov F.R., Ataev A.K., Xoldorov T.X., Alimbekov I. Abdullaev A., Toshpulatov, Abdumalikov R va boshqalar mufassal bayon etganlar. Shuningdek, o'quvchilarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, xayol singari psixik jarayonlarning amalga oshirishining ayrim xususiyatlarini tahlil qilishda ham o'zbek xalq o'yinlarining tarbiyaviy imkoniyatlari yaqqolroq anglanadi.

8-12 yoshli bolalar bilan eng oddiy harakatlar yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish tahlil qilib turish zarurligini P.F.Lestgaft ham qayd qilgan edi. O'yin bolalikning yo'ldoshi. Bolalarni tarbiyalash ularni har tomonlama rivojlantirishda o'yin katta ahamiyatga ega. Bu juda ko'p o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar va bolalar ustida olib borilgan kuzatishlar bilan tasdiqlanadi. «Karmoqcha», «Bo'ri zovur ichida», «Kuyonlar polizda», «Sakrog'ich», «Tepar tosh», «Chexarda» kabi o'yinlar bolalardan sakrovchanlikni, sakrash chidamkorligini, epchillikni kuchlilikni talab etadi. O'yin davomida bolalar yuradilar, sakraydilar, yuguradilar, o'rmlaydilar biron bir buyumni irg'itadilar, natijada ularning mushaklari va sezgi organlari rivojlanadi, organizmning xayot faoliyati yanada oshadi. O'yinda bolaning ifodasi, o'z harakatlarini o'yin qoidalariga bo'ysindira olish ko'rikmasi shakllanadi, u o'zini qo'pol hatti-harakatlardan tiyadi, zarur bo'lganda chaqqon harakat qilishga (yugurish, sakrash, tub chiqarish, tez fikrlash, og'ir axvoldan qutilib ketish chegarasini topishga) o'rgatadi. O'yinlar shug'ullanuvchilarning aniq psixologik stretipa shakllanishining o'ziga xos modelidir, xarakat sifatlari rivojlanishning ko'tarilishiga imkon beradi. O'yinning tushunchasi juda keng yosh bolaning oddiy harakatidan, to sport harakat faoliyati takomilanishigacha har xil xodisalarni qamrab oladi. O'yinlar insoniyatning eng birinchi rivojlanish bosqichida hayot malakalari harakat sifatlari, harakat malakalarining eng muhim vositasi sifatida rivojlangan. O'yinchilarning birinchi rivojlanish bosqichi – insoniyatning mehnati bolalarning tarbiyaviy va sog'lomlashtirish masalalari bilan bog'liq. Ular har xil maqsad bilan o'tkaziladi; elementar harakat malakalarini shakllantirish, maktabgacha bo'lgan bolalarda keyin jismoniy mashqni o'zlashtirishga bo'lgan qobiliyatni tarbiyalash, o'quvchilarni, talabalarni hamda sportchilarni jismoniy tayyorgarligini oshirish.

O'yinning besh asosiy vazifalari ko'rsatilgan; ijtimoiy tarbiyaviy sog'lomlashtiruvchi, o'rgatish, mashg'ulotli va baholovchi. Hamma vazifalarning jismoniy tarbiya va sportdagi pedagogik jarayon bilan o'zaro bog'liqligi hamda ahamiyati shubhasizdir.

Xulosa. Umuman olganada xalq o'yinlari tobora ravnaq topmoqda. Shunday bo'lsada o'quvchi yoshlar faoliyatidan maqsadli foydalanishning yagona tizimi va uni talab darajasida qo'yish mumkindir. Bu jihatlarni o'rganish, ilmiy-nazariy tahlil qilish va amaliy takliflar asosida o'quv-uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqarish davr taqqazosidir. O'yinlar jismoniy tarbiya tizimida foydali vosita hisoblanadi, ularning aniq tasniflanishini talab qiladi. Lekin ularning hajmi va yo'nalishi har xilligi tasnifni aniq bir shaklga keltirishga yo'l qo'ymaydi. Mavjud bo'lgan o'yinlarni tizimga solish tashkiliy va pedagogik belgilari bo'yicha ko'rib chiqilmoqda. Usmonxo'jaev harakatli o'yinlarni shug'ullanuvchilarning harakat faolligi darajasi shuningdek, organizmga

fiziologik ta'siri ortishi bo'yicha tasniflanishi taklif qilmoqda. Harakatli o'yinlarni tanlash yo'nalishiga ko'ra harakat sifatlarini tarbyalash xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Kichik maktab yoshdagilarga chaqqonlik, tezokrlk, harakat aniqligi, muvozanat yuzaga chiqishning kuzatilishi xosdir.

Adabiyotlar:

1. G'aniyeva F.V., Xusanova D.T., Madaminov T. "Basketbolda to'pni urib yugurish texnikasi va tezligini vaziyatli mashqlar asosida shakllantirish uslubiyati" T: 2015 yil-50b.
2. "Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения" А.А.Пулатов, Ф.В.Ганиева, T:2012 с.91.
3. D.X.Umarov, T.Z.Xolmurodov. "Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya" T; 2016 yil.
4. Xusanova D.T., Yakubova U.J., G'aniyeva F.V., "Basketbol nazariyasi va uslubiyati" T: 2018 yil 60 b
5. G'.F.V., "Basketbol o'yinining rasmiy qoidalari" UDJTU 2007 yil
6. A.A. Pulatov., A.A.Umarov. "Sport va harakatli o'yinlar (Basketbol)" T: 2020 y.

TALABA QIZLARING BASKETBOL O'YINI ORQALI BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK VAQTIDA HARAKAT TEZKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Eshmanova U.A., Oriental universiteti

Annotatsiya. Mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh qizlarni tarbiyalash o'smirlarning yuksak ma'naviy va jismoniy sifatlarini shakllanishida eng muhim vositalardan bo'lgan basketbol o'yini orqali tezkorlik harakat faoliyatini yanada yaxshilash.

Kalit so'zlar: boshlang'ich tayyorgarlik, mashg'ulot jarayoni, amaliy mashg'ulot, tezkorligini rivojlantirish.

Аннотация. Воспитывать молодых девушек, растущих в нашей стране, способствовать дальнейшему совершенствованию скорости передвижения посредством игры в баскетбол, которая является одним из важнейших инструментов формирования высоких моральных и физических качеств подростков.

Ключевые слова: начальная подготовка, тренировочный процесс, практические занятия, развитие ловкости.

Dolzarbliqi. Dunyoda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish orqali aholi salomatligini ta'minlashga bo'lgan e'tibor borgan sari o'sib bormoqda. Ayniqsa, jamoaviy sport turlari va ular bilan shug'ullanuvchilar soni oshib borayotganligi muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi.

Jahonda basketbol bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarning mashg'ulotlar jarayonini samarali tashkil qilish masalalari soha olimlari oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Bu borada yosh basketbochlarining jismoniy imkoniyatlarini oshirish, individual va jamoaviy mashg'ulot asoslarini ishlab chiqish, somatotip xususiyatlaridan kelib chiqib tayyorgarlik asoslarini takomillashtirish, mashg'ulot trenajyorlaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish kabi ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Biroq, yosh basketbolchilarning individual imkoniyatlarini oshiruvchi mashqlar majmuasini ishlab chiqish va uni takomillashtirib borish orqali harakat tezkorligini rivojlantirish masalasi alohida ilmiy-tadqiqot mavzusi sifatida o'rganilmagan.

Tadqiqotning maqsadi: Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida talaba qizlarning basketbol o'yini orqali harakat tezkorligini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi: Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida Talaba qizlarni harakat tezkorligini rivojlantirishda qo'llaniladigan uzluksiz hamda interval tezkorlik mashqlaridan foydalanish uslubiyatini takomillashtirish.

Tadqiqotning usullari tadqiqotda ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, anketa so'rovnomasi, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, pedagogik tajriba, matematik-statistika metodlaridan foydalanilgan.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida "Harakat tezkorligini rivojlantiruvchi mashqlar majmuasi"ga ko'ra Talaba qizlarnida 10 xil nazorat mashqlari asosida

harakat tezkorligi rivojlantirildi. Bunda mashqlar marta va soniya hisobida hisoblanib, mashq takroriyliги eng ko‘p natija asosida, mashqning davomiyligi eng kam ko‘rsatkich asosida hisoblandi. Yosh darajasiga ko‘ra mashqlarning baholanish shkalasi ishlab chiqildi. Nazorat mashqlari 3 yo‘nalish bo‘yicha tasniflandi. Ya‘ni, birinchi yo‘nalishi to‘p bilan harakatlanayotganda harakat tezkorligiga erishish, ikkinchi yo‘nalishi raqib qarshiligini yengishda harakat tezkorligini oshirish, uchinchi yo‘nalish taqibdan qochishda harakat tezkorligini rivojlantirish (1-jadval).

**Talaba qizlarning basketbolchilarning boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida
“Harakat tezkorligini rivojlantiruvchi mashqlar majmuasi”**

1-jadval

№	Nazorat mashqlari	Qo‘llash tartibi	16 yosh	17 yosh	18 yosh	16 yosh	17 yosh	18 yosh
			Takrorlanish soni (marta)			Davom etish vaqti (soniya)		
1	Kuch bilan raqib qarshiligini yengish	To‘psiz o‘yinchi to‘pli o‘yinchi yelka qismidan ushlab oldinga harakat qilishiga qarshilik ko‘rsatadi	5-6	7-8	9-10	80-90	70-80	60-70
2	Yo‘nalishni o‘zgartirib to‘pni urib yurish	Himoyachi hujumchining to‘pni urib yunalishni o‘zgartirib xarakatlanishiga qarshilik ko‘rsatadi	5-6	7-8	9-10	50-60	40-50	30-40
3	Harakatda to‘p uzatish	Maydonning qarama-qarshi ikki burchagida to‘pli o‘yinchi to‘p urib shchit tomon xarakatlanadi, to‘pni savatga tashlagandan so‘ng ikkinchi o‘yinchini to‘p urib xarakatlanishiga qarshilik ko‘rsatadi	4-5	8-9	10-11	35-40	25-30	15-20
4	To‘pni himoyalab to‘pga harakat	Ikki to‘pli o‘yinchi bir qo‘lida to‘pni urib harakatlanadi bo‘sh qo‘lida bir – birlarini to‘plarini olib qo‘yishga bahslashadi	5-6	7-8	9-10	50-55	40-45	30-35
5	To‘p bilan tezkor harakat	To‘pni yerdan zarb bilan dumalatib yuboriladi to‘pli o‘yinchi to‘pni urib xarakatlanib tezkorlik bilan dumalab ketayotgan to‘pni to‘xtatadi	4-5	6-7	8-9	65-70	55-60	45-50
6	Taqibdan qochish	Devor qarshiligida masofadan to‘pni zarb bilan devorga otiladi devor oldida to‘pni urib turli yo‘nalishga xarakatlanayotgan o‘yinchi to‘pdan himoyalanaadi	6-7	8-9	10-11	65-70	55-60	45-50
7	Qarshilikni yengib harakatlanish	To‘pli o‘yinchi belidan rizinka o‘tkaziladi va ikkinchi o‘yinchi tomonidan ushlab turiladi to‘pli o‘yinchi rizina qarshiligida ikkala qo‘lida to‘pni urib oldinga harakatlanadi	5-6	6-7	8-9	80-90	70-80	60-70
8	To‘p bilan kuchli qarshilikni yengish	To‘pli o‘yinchi joyida to‘pni urib harakatlanadi, to‘psiz o‘yinchi kuchli to‘qnashuv bilan qarshilik ko‘rsatadi	5-6	7-8	9-10	50-60	40-50	30-40
9	Qarshilikda to‘p uchun kurash	Ikki to‘psiz o‘yinchi belgilangan nuqtada turgan to‘pni olishiga birbiriga kuchli to‘qnashuv ostida qarshilik ko‘rsatadi	5-6	8-9	10-11	35-40	25-30	15-20
10	Harakatda ta‘qibni yengib to‘p uzatish	To‘pni urib xarakatlanayotgan o‘yinchi raqib qarshiligini yengib yon chiziqda turgan o‘yinchilarga to‘pni uzatadi va yana to‘pni qabul kilib olib raqib qarshiligida shchit tomon xarakatlanadi	3-4	5-6	7-8	50-55	40-45	30-35

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida "Harakat tezkorligini rivojlantiruvchi mashqlar majmuasi"ning (1-jadval) maqsadi Talaba qizlarni basketbol mashg'uloti jarayonida raqibning xatti-harakatlaridan kelib chiqib, yuqori tezlikda harakat tezkorligiga erishtirish hisoblanadi.

Xulosa. Ushbu maqolada berilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda shunday xulosaga kelishimiz mumkun, talaba qizlarning basketbol o'yini orqali boshlang'ich tayyorgarlik vaqtida harakat tezkorligini rivojlantirish, talaba qizlarning basketbol o'yini orqali boshlang'ich tayyorgarlik vaqtida harakat tezkorligini rivojlantirish. Ayniqsa, so'nggi yillarda basketbolni "Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada", "Xotin-qizlar spartakiadasi", musobaqalari kabi ko'p bosqichli va muntazam o'tkazilib kelinayotgan nufuzli sport tadbirlari dasturidan joy olishi uni geografik chegarasi hamda shug'ullanuvchilar soni keskin orta borishiga zamin yaratadi. Yuqorida takidlaganimizdek yurtimizdagi barcha universitetda tahsil olayotgan barcha talaba qizlarimizning dars davomida bir joyda o'tirishidan qochgan holda o'z sport zallarida darsdan tashqari basketbol o'yini bilan shug'ullansalar ham sog'liklari uchun foydali ha harakat faoliyatining tezkorlik darajasi oshishiga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi "Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5279-sonli qarori.

2. A.A. Pulatov., A.A. Umarov. "Sport va harakatli o'yinlar (Basketbol)" T: 2020y.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi "Yurish, yugurish, mini-futbol, badminton, stritbol va «workout» sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5282-sonli qarori.

4. G'aniyeva F.V., Xusanova D.T., Madaminov T. "Basketbolda to'pni urib yugurish texnikasi va tezligini vaziyatli mashqlar asosida shakllantirish uslubi" T: 2015 yil-50b

5. 3. D.X. Umarov, T.Z. Xolmurodov. "Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya" T; 2018 yil.

6. Miradilov B.M, Karimov B.Z, Umbetova M.A. "Spot pedagogik mahoratini oshirish (Basketbol)" Toshkent 2018 y.

МУСОБАҚА ОЛДИ МИКРОЦИКЛЛАРИДА ЮКЛАМАЛАРНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАМОЙИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСЛУБИЯТИ

Фозилов Х.Қ.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада мусобақа фаолиятида малакали гандболчиларнинг тезкор қарши ҳужум самарадорлигини аниқлаш ва такомиллаштиришга қаратилган замонавий инновацион воситалар ўрганилиб шулар асосида амалга оширилган илмий тадқиқот натижалари акс эттирилган.

Калит сўзлар: Комбинация, рақобат, инновация, стенограмма, оператив, истикболли, дастурий таъминот, динамика.

Аннотация. В данной статье отражены результаты научных исследований, проведенных на основе современных инновационных средств, направленных на определение и повышение эффективности быстрых контратак опытных гандболистов в соревновательной деятельности.

Ключевые слова: Комбинация, конкуренция, инновация, стенограмма, операционная, перспектива, программное обеспечение, динамика.

Илғор тажриба ва илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики спортчиларни маҳоратини ривожлантиришнинг муоммоларидан бири мусобақаларда спортчиларни назорат қилиш тизими ҳисобланади.

Тадқиқотчиларнинг фикрича педагогик назоратнинг асосий йўналиши ҳисобланади. Уларнинг таъкидлашича ўйинчиларнинг хилма-хиллиги. Мусобақаларда уларнинг жуда кўп ўзига ҳосилмий хулосаларга асос бўлади.

Хозирги кунда ҳар бир ўйинчининг техник тактик жихатдан тайёргарлик даражасини ҳисобга олиш ва алоҳида қайд этиб боришига эътибор берилляпти.

Қатор тадқиқодчиларнинг фикрича техник-тактик маҳоратини ривожлантиришда унинг ўзини амплитудасида бажарган ҳаракатларнинг сифати ва миқдори ҳисобга олинади.

Кейинчалик ЭҲМдан фойдаланиш маъқул деб билдилар. Тажрибада перфолента ёзадиган кодлардан фойдаланиш кенг тарқалган.

Ҳамма жойда ЭҲМдан фойдаланиш имконияти бўлмаганлиги сабабли махсус белгилардан фойдаланиш ва уларни ўйин протоколига киритиш оммавий тус олган. Педагогик кузатувда биринчи навбатда хужумкорлик ва рақиб хужмини қайтаришида ўйинчиларнинг ўзаро ҳамжихатлиги ҳисобга олинади.

Футбол мутахассиси Полишкис М.С ва бошқалар махсус қайд этиш усулидан фойдаланиб футболчиларнинг шахсий ва жамоавий ҳаракатларини кузатдилар. Педагогик тадқиқот шуни кўрсатадики, ўйин натижаси гуруҳ тактик ҳаракатларига боғлиқ.

Муаллифларнинг фикрича гуруҳ тактик ҳаракатларини педагогик назорати футболчиларнинг ўйин самарадорлигига баҳо беришида ёрдам беради.

Мулоҳазалардан келиб чиқиб спортчиларнинг техник-тактик жихатдан тайёргарлигини баҳолашда ўйинчи томонидан бажариладиган ҳаракатлар сонига эмас, балки қачон ва қайси керакли ёки кераксиз нуқтага ижро этишга эътибор бериш керак. Голденко Г.И нинг тадқиқодлари анашу муоммога бағишланган.

Мусобақаларда гандболчиларнинг қўлга киритган натижаларини Тхорева В.И, В.Г Яцкларни илмий ишларида далилий таҳлил қилинган.

Аҳамиятига кўра қуйидаги тартибда жойлашган “хужумнинг самараси“, “тўпни йўқотиш“, “қарши хужумнинг самараси ва ўйинда тактик усул қўлланиши“, “ўйинчиларнинг тўпни қабул қилиб олиши ва шеригига тўп узатишда йўл қўйган ҳолатларини ҳисобга олиш”.

Футбол бўйича илмий ишларда тайёргарлик даражасини асослаш усулларида бири, мунтазам равишда тактик тайёргарликни назорати ва таҳлили ҳисобланади (9). Бу борада яратилган қўлланмалардан энг яхшиси Голденко Г.И, Козловский В.И ларнинг футболчиларнинг техник-тактик тайёргарлиги даражасини ҳисобга олишдир.

Футболчиларнинг жисмоний ва психологик тайёргарлигини аниқлаш бўйича Абдул Х.Ю нинг тадқиқодлари эътиборга молик.

Футболчиларнинг ТТХ ларини аниқлаш ҳамда ҳар бир ўйинчининг жамоанинг қўлга киритган ютуғига қўшган ҳиссаси бўйича ўйиннинг самараси, ўйин коэффицентини аниқлаш бўйича Скоморохов Е.В., Голденко Г.А. илмий ишлар қилганлар.

Қатор мутахассисларнинг фикрича, ҳозир фан олдида турган энг асосий муоммолардан бири турли даврларда спортчиларни тайёргарлик жараёнини маълумотлар билан таъминлаш ҳисобланади. Улар уч муҳим муоммони ечимини зарурлигини кўрсатадилар. Булар машқ жараёни: “мусобақа жараёни” мусобақа ва тайёргарликни оптималлаштириш жараёнидир.

Голденко И.В ни таъкидлашча ўйинчининг техник-тактик маҳоратини унинг ўйинда кўрсатган фаоллигини белгилайди. Балки у томондан ўйинда бажарилган нозик усуллар шеригига тўп узатиш, орқали тўп узатиш сирли ҳаракатларни белгилайди.

Миллий чемпионат доирасида ўтказиладиган мусобақаларнинг оралиғи кенг ва халқаро мусобақаларнинг календар режасига мос келмаслиги, шунга ўхшаш муаммоларни ҳисобга олган ҳолда, ҳозирги вақтда юқори малакага эга бўлган футболчиларнинг тайёргарлик жараёнини оптималлаштириш имконини берувчи кўрсатмалар ва тавсияларни ишлаб чиқиш талаб қилинади. Ушбу муаммоларни ҳал этишнинг асосий вазифаларидан бири – бу гандбол бўйича мутахассисларни гандболчилар организми ҳолатини назорат қилишда юқори даражада ахборот бера олиш имконини берувчи усуллардан фойдаланиш ва ушбу асосда ташқи муҳит омилларини ҳисобга олинган ҳолатда, ўйинлар оралиғидаги циклларда машғулотлар юкламаларини оптимал даражада режалаштириш йўналишидаги ишланмалар билан таништиришдан ташкил топади.

Хулоса. Ўзбекистон чемпионатида жамоаларининг тезкорлик жисмоний тайёргарликни таркибий қисми чемпионатда жамоага юқори рейтинг таъминлай олмайди, демак, тезкор

қарши ҳужумлар мувоффақиятини аниқловчи омил ҳисобланмайди. Ҳатто мамлакатнинг чемпион-жамоаси тезкорлик тести бўйича рақибнинг атига иккита жамоасидан устун. Демак, тезкорлик омилдан ташқари гандболчиларнинг мусобақа фаолиятида айнан тезкор қарши ҳужумлар самарадорлигига боғлиқ бўлган яна бошқа омиллар ҳам мавжуд.

Дарвозабоннинг натижавий ўйини ва ҳимояда бажарилган техник-тактик ҳаракат кўрсаткичлари жамоанинг мусобақа фаолиятидаги тезкор қарши ҳужумларни ташкил этишида мувоффақиятли омил ҳисобланади. Бу аввало, тўпни илиб олиш, тўсиш ва тўп дарвозабон ва устунлардан қайтгандан кейин уни ушлаб олиш, тўпни узатишда иложи борича жуда кам тўп йўқотиш. Табиийки, бевосита мусобақаларда тезкор қарши ҳужумларни ташкил этиш билан боғлиқ вазиятларни яратиш учун ўйинчилар ҳимоянинг фаол ва тажавускор шаклларига эга бўлишлари керак.

Адабиётлар:

1. JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 5, 2020,1699 «INJURIES IN HANDBALL PLAYERS AND WAYS TO PREVENT THEM» Sh. F. Tulaganov1, F.A. Abdurakhmonov2, Sh. K. Pavlov3, P.P. Karieva4, P.I. Isroilov5, A. Sh. Muminov6.

2. Kovacs, P. The preparation of a women's first league team: technical, tactical, physical preparation and team building / P. Kovacs // European handball periodical. – Austria, Vien, 2007. – P. 18-24.

3. Ш.К. Павлов., З.Э. Юсупова – “Ёш гандболчиларнинг умумий тайёрлов босқичида жисмоний ҳолатини ривожлантириш усуллари ва назорат қилиш йўллари”, ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнали 2021/3.

4. Shoislom Kallibaevich Pavlov, “Means of training and monitoring and methods of endurance development of female handball players”, © Eurasian Journal of Sport Science 2021; 1(2): 143-148, <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>

ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ХУЖУМДАГИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ ҚИЛИШ

Фозилов Х.К.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада гандболчиларнинг ҳужумдаги техник-тактик ҳаракатларининг таҳлили борасида олиб борилган илмий тадқиқот натижалари ёритилган бўлиб, бунда тайёргарлик воситалари, усулларининг самарадорлиги ўрганилган ва педагогик тажрибада асосланган.

Калит сўзлар: шиддат, ўзгарувчан, профессионал, даража, техник-тактик, машғулот, юклама, тезкор қарши ҳужум, ишчанлик, қобилият, комплекс, модел, технология, мусобақа даври.

Аннотация. В данной статье освещены результаты научного исследования по анализу технико-тактических действий гандболистов в нападении, в которых изучена эффективность средств и методов подготовки и основаны на педагогическом опыте.

Ключевые слова: интенсивность, переменная, профессиональная, техническая, техническая, быстрое атака, мобильность, способность, комплекс, модель, технология, период конкуренции.

Гандболда кўп марталаб жамоа бўлиб ҳужумдан ҳимояга ва ҳимоядан ҳужумга ўтишдан иборат бўлгани учун ҳам, табиийки, ҳар қайси жамоанинг ҳужум ва ҳимоя ҳаракатлари уюшган бўлиши керак.

Гандболда техника билан тактика бир-бирига чамбарчас боғланиб кетган бўлади. Тўпни кимга ва қандай узатишни, рақибни доғда қолдириш усули, тўп билан ҳимояни ёриб ўтишни ишлатиш керак ёки тўпни шеригига узатиш маъқулми, дарвозага қайси пайтда тўп отишни ҳал қилаётган ўйинчи тактик тафаккуридан фойдаланилади, қилмоқчи бўлган

ҳаракатини амалга оширилаётганда эса у техник маҳоратини намоиш қилади. Демак, техника ўйинчининг тактик режаларини амалга ошириш воситаси бўлиб хизмат қилади. Техник тайёргарлик аъло даражада бўлсагина хилма-хил тактик ҳаракатларни бажариш мумкин.

Хужум ўйинни ҳал қилувчи омилдир, яъни муваффақият қозониш кўпинча унинг охириги натижасига боғлиқ бўлади. Хужумнинг мутлоқо ягона мақсади бу рақибнинг ҳимоядаги ҳаракатлари тартибини бузиш ва дарвозага тўп отишда шахсий қаршилиқни енгилдир. Ҳозирги кунда гандболда хужумнинг тез-тез ва қисқа вақт давомида уюштирилиши билан тавсифланади. Замоनावий гандболда ҳимоядан хужумга ўтиш тезлиги, тактик “комбинация”ларни бажариш тезкорлиги ва аниқлиги ошди. Бунинг натижасида техник усулларнинг бажарилиш вақти қисқарди.

Мусобақа фаолияти жараёнида алоҳида ва гуруҳли техник-тактик ҳаракатлар қайд этилади. Хужумда ўйинчилар бир-бирларига тўп узатишлари, рақиб ўйинчиларини гуруҳ бўлиб ёки индивидуал тарзда алдаб ўтиш, ҳар-хил комбинациялар ташкил этиш ва дарвозага тўп отиш каби ҳаракатлар қайд этилади.

Жамоанинг техник-тактик ҳаракатларни бажариш самарадорлиги коэффиценти умумий қабул қилинган услубият асосида аниқ бажарилган усулларни уларнинг умумий миқдорига нисбатда олиб ҳисобланди.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек гандболчилар хужумда самарали ҳаракат қилиши, тўпни олиб юриши, тўпни узатиши ва бошқа техник тактик усулларни бажариш, ҳар қандай жамоага бимунча қийинчилик туғдиради. Хужумчиларнинг рақиб ҳимоя зонасида ҳаракат қилишлари гандбол мутахасислари томонидан катта вазифани бажаришларни эътироф этишган.

Гандболчилардан ҳар бир хужумни уюшқоқлик билан ташкил этиш ва техник-тактик ҳаракатларни аниқ ижро этган ҳолда хужумларни самарали яқунлаш талаб этилади. Агарда улар ташкил этган хужумларини гол билан яқунлай олмасалар аксинча ўз дарвозаларидан тўп олиб чиқишлари эҳтимолдан ҳоли эмас.

Биз тадқиқотимиз сўнгида, “СКИФ” жамоси бурчак ўйинчиларининг хужумдаги техник-тактик ҳаракатларининг самарадорлиги қай даражада ўсганлигини аниқлаш мақсадида, 2017 йил 1-7 март кунлари ўтказилган Ўзбекистон чемпионати II-турида иштирок этган жамоаларнинг бурчак ўйинчиларининг хужумдаги техник-тактик ҳаракатлари самарадорлиги такроран назорат қилинди.(1-жадвал).

Ўзбекистон чемпионати олий лига жамоаларида ўйнайдиган бурчак ўйинчиларининг хужумдаги техник-тактик ҳаракатлари таҳлили. (тадқиқотдан кейин).

1-жадвал.

№	Бурчак ўйинчилари	Техник-тактик ҳаракатлар															Самарадорлиги			
		Тўпни илиш			Тўпни узатиш			Алдаб ўтиш			Тўп отиш			Тўпсиз ўйнаш			Жами			Умумий самарадорлиги
	убх	абх	нбх	убх	абх	нбх	убх	абх	нбх	убх	абх	нбх	убх	абх	нбх	убх	абх	нбх		
1.	Мўминов А (СКИФ)	51	45	6	49	46	3	15	8	7	14	7	7	8	4	4	137	110	27	80,2
2.	Турсунов И (СКИФ)	48	40	8	42	36	6	13	6	7	13	7	6	7	3	4	123	92	31	74,7
3.	Ниязов А (УрДУ)	44	35	9	40	33	7	8	3	5	9	4	5	8	3	5	109	78	31	71,2
4.	Авезов В (УрДУ)	41	34	7	45	35	10	7	3	4	8	3	5	7	3	4	108	78	30	72,2
5.	Хусанбоев Д (ОТМК)	54	45	9	53	44	9	11	7	4	12	8	4	9	6	3	139	110	29	79,1
6.	Жалилов В (ОТМК)	49	42	7	50	44	6	10	5	5	10	5	5	7	3	4	126	99	27	78,5
7.	Турсунов О (Андижон)	46	39	7	49	46	3	12	5	7	11	6	5	6	2	4	124	98	26	79,0
8.	Тоҳиров Ш (Андижон)	43	36	7	40	34	6	9	4	5	10	4	6	7	3	4	109	81	28	74,3

Изоҳ: Самарадорлиги % ҳисобида кўрсатилган

Олий лига жамоаларини бурчак ўйинчиларининг хужумдаги техник-тактик ҳаракатлари самарадорлигини тадқиқотдан кейин такрор назорат қилдик ва тадқиқотдан олдинги натижалар билан таққосладик. Юқоридаги жадвални қисқача таҳлил қилар эканмиз “СКИФ” жамоаси бурчак ўйинчиларининг хужумдаги техник-тактик ҳаракатларининг самарадорлиги тадқиқотдан олдин А Мўминовда 78,1 %, И Турсуновда 72,3 % ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич тадқиқотдан кейин А Мўминовда 80,2 %, самарадорликнинг ўсиши 2,1 % ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич И Турсуновда тадқиқотдан кейин 74,7 % ни, самарадорликнинг ўсиши 2,4 % ни ташкил этганлигини кузатдик. Олий лиганинг етакчи жамоаси “ОТМК” ҳамда ўртамеёна жамоаси “Андижон ОЗК” жамоаларининг бурчак ўйинчилари қайд этган натижалари, тадқиқотдан олдинги қайд этган натижаларига нисбатан самарадорлиги бироз пасайганини кузатдик. Олий лиганинг етакчи жамоаларидан бири Хоразимнинг “УрДУ” жамоасининг бурчак ўйинчилари қайд этган натижалари тадқиқотдан олдинги олинган натижаларига нисбатан кескин тушиб кетганлиги кузатилди.

Хулоса. Малакали гандболчиларни яъни бурчак ўйинчиларнинг техник-тактик тайёргарликлари уларнинг мусобақа фаолиятида самарали ўйин намоиш этишига кескин таъсир этувчи омиллардан ҳисобланади. Техник-тактик тайёргарликлари билан биргаликда уларнинг барча жисмоний сифатлари ривожланганлик даражаси юқори бўлиши керак. Малакали гандболчиларни жисмоний тайёргарлигида тезлик куч сифатларини ахамияти ўзгача.

Илғор гандбол жамоаларининг ўйинлари кузатилганда химоядан хужум ҳаракатларига ўтишда айниқса тез босиб ўтишда тўп узатишдан кенг фойдаланди. Бизни тадқиқотимизнинг контингенти бўлган “СКИФ” жамоасининг икки нафар бурчак ўйинчисининг хужумдаги техник тактик ҳаракатларининг самарадорлиги тадқиқ қилинди. Ушбу тадқиқот давомида бурчак ўйинчиларининг техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштиришга оид машқлар мажмуасишлаб чиқилди ва 6 ой давомида бурчак ўйинчиларида қўлланилди, тадқиқот сўнгида гандболчиларнинг хужумдаги техник-тактик ҳаракатлари назорат қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра “СКИФ” жамоаси бурчак ўйинчиларининг хужумдаги техник-тактик ҳаракатларининг самарадорлиги тадқиқотдан олдин А Мўминовда 78,1 %, И Турсуновда 72,3 % ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич тадқиқотдан кейин А Мўминовда 80,2 %, самарадорликнинг ўсиши 2,1 % ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич И Турсуновда тадқиқотдан кейин 74,7 % ни, самарадорликнинг ўсиши 2,4 % ни ташкил этганлигини кузатдик.

Адабиётлар:

1. Абдалимов А.О., Абдалимов О.Х., Физическая подготовка гандболистов высшей квалификации, Т.Н.Қори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институтининг илмий-услубий мақолалар тўплами №3, 2020. 65-68 б.

2. Абдалимов А.О., Исроилов Р.И., Ёш гандболчиларнинг чидамлилигини назорат қилиш услублари., «Современная наука в олимпийском спорте», халқаро илмий-амалий онлайн конференция. 2020. 173-175 б.

3. Ш.К. Павлов. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма – Т: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 208 б.

4. А.Ш. Мўминов. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма – Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 200 б.

5. Р.И. Исроилов. Тайёрлов даврида ёш гандболчиларнинг тезкор-чидамкорлигини ривожлантириш восита ва усулларининг самарадорлигини тадқиқ этиш. Фан-спортга илмий-назарий журнал №3, 2021., 15-17 б.

II – SHO‘BA.
YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮННЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Гельдибаева Д.С., Нурмухаммедов С.А.

Туркменский государственный институт физкультуры и спорта

Аннотация. В статье представлены компьютерные показатели антропометрического исследования в Туркменском государственном институте физкультуры и спорта в научной лаборатории. Значения, показанные в этом обзоре, следует использовать в качестве эталона для оценки физической подготовки и эффективности программ тренировок. Следовательно, ожидается, что эта информация будет способствовать разработке оптимальных тренировочных сборов, направленных на достижение максимальных спортивных результатов и поддержание здоровья дзюдоистов.

Ключевые слова: компьютерные показатели; антропометрия; физическая подготовка; тренировка.

Annotation. The article presents computer indicators of anthropometric research in our laboratory. The values shown in this review should be used as a reference for evaluating fitness and the effectiveness of training programs. Therefore, it is expected that this information will contribute to the development of optimal training sessions aimed at achieving maximum athletic performance and maintaining the health of judokas.

Key words: computer indicators; anthropometry; physical training; training.

Введение. Развитие в Туркменистане спорта высших достижений и массового-физкультурного движения, как и проведение комплексных мероприятий по популяризации принципов здорового образа жизни, находится в центре внимания Уважаемого Президента Туркменистана. Туркменский спорт за последние годы все более ярко заявляет о себе на мировой арене. Самые различные спортивные соревнования регулярно проводятся на базе государственных учреждений, вузов и школ страны. Определяющую роль в динамичном развитии национального спорта играют такие факторы, как наличие прекрасно оборудованных спортивных комплексов и высокого тренерского потенциала. Одна из главных задач программа поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане на 2021-2025 годы – это развитие науки в области физического воспитания и спорта. За годы независимости в стране были созданы все условия для развития физической культуры и спорта, а туркменский спорт достиг высокого уровня. Это свидетельствует о том что в национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2025 годы большое место отведено формированию здоровья народа, прежде всего физическому и научно-образовательному совершенствованию подрастающего поколения, развивать систему здравоохранения, физического воспитания, спорта и образования [1].

Согласно нескольким исследованиям, есть дзюдоисты, которые могут потерять от 3% до 6% жировой массы в течение последних недель перед соревнованиями [3]. Тренеры и дзюдоисты должны хорошо знать физиологические реакции на соревнования и физиологическую адаптацию к тренировкам, чтобы спланировать учебно-тренировочные сборы. Сочетание высоких требований к тренировкам и быстрой потери веса перед соревнованиями может вызвать повреждение мышц и увеличить риск повреждения других тканей [4]. Повышение спортивных результатов юных спортсменов во многом зависит от рационального планирования, общей и специальной физической подготовки. Хотя ведущие специалисты по детско-юношескому спорту (Харитоновна Л.Г., Воробьев В.А.) подробно уточняют приоритетные правила теории спортивной подготовки юных спортсменов, многие аспекты проблем совершенствования физического воспитания и совершенствования физических качеств с учетом современных тенденции развития спортивной деятельности требуют тщательного изучения и модернизации. Например, силовые навыки детей-подростков

начинают проявляться по мере увеличения мышечной массы, а аэробные и анаэробные системы постепенно становятся сильнее в детском и подростковом возрасте, но аэробная система развивается раньше за счет развития кровеносной, дыхательной и мышечной систем. Поэтому тренеру важно постоянно контролировать физические возможности юных дзюдоистов, чтобы обеспечить более адекватные и специфичные тренировочные нагрузки.

Методы и организация. Исследования проводилось в Туркменском государственном институте физкультуры и спорта в научной лаборатории в которой основано последние оборудования продукции COSMED. OMNIA – это программная платформа, разработанная COSMED, чтобы помочь врачам, исследователям и медицинским работникам обеспечить высочайшие стандарты управления данными. OMNIA – наиболее полное программное обеспечение для управления о метаболизме, функции легких и составе тела. В исследовании приняли участие 16 юных дзюдоистов (13-15 лет). Исследование проводилось по спирометрии, плетизмографии, определение плотности тела (BOD-POD), определение кардио респираторной подготовленности (кардиопульмональный нагрузочный тест).

Таблица 1.

Компьютерные показатели спирометрии.

Имя Фамилия	Спирометрия			Итог
	FVC	FEV1	FEV1/FVC	
Дидар Джеббаров	3,6	3,48	96,8	среднее
Исмаил Азадов	4,64	4,65	100,1	высокое
Бегенч Оразмаммедов	3,65	2,77	75,9	среднее
Бабаназар Мерданов	4,39	0	0	высокое
Ислам Рамазанов	3,54	3,53	9,97	среднее
Ыхлас Ораздурдыев	3,46	3,25	93,8	среднее
Дайанч Сейиткулыев	3,38	3,11	92,1	среднее
Алиджан Бахтияров	4,35	3,46	79,5	выше среднего
Ресул Гурбанов	3,15	3,15	101	среднее
Рифат Есенов	4,72	3,68	77,9	высокое
Гуванч Пирниязов	3,32	3,31	99,7	среднее
Атагельди Аллабердиев	3,43	2,64	76,9	среднее
Назармухаммет Нургельдиев	3,75	3,52	88,6	выше среднего
Акмырат Акмырадов	3,9	3,9	99,3	высокое
Бекджан Русланов	4,59	4,56	99,4	высокое
Сахан Алымов	3,51	3,48	99	среднее

В таблице 1 показаны компьютерные показатели спирометрии. В результате спирометрии 55% среднее, 35% высокое и 10% выше среднего.

Таблица 2.

Компьютерные показатели плетизмография

Имя Фамилия	Плетизмография						Итог
	s RAW	RAW	s GAW	GAW	TLC	VS	
Дидар Джембаров	0,787	0,354	1,27	2,83	4,8	3,6	выше среднего
Исмаил Азадов	0,533	0,277	1,42	3,61	4,92	4,64	высокое
Бегенч Оразмаммедов	0,854	0,499	1,17	2	3,94	3,65	среднее
Бабаназар Мерданов	0,556	0,201	1,82	5,03	7,01	4,39	высокое
Ислам Рамазанов	0,834	0,357	1,2	2,8	5,72	3,54	среднее
Ыхлас Ораздурдыев	0,674	0,229	1,48	4,37	6,23	3,46	среднее
Дайанч Сейиткулыев	0,695	0,346	1,44	2,89	5,32	3,38	среднее
Алиджан Бахтияров	0,809	0,303	1,24	3,3	6,93	4,35	высокое
Ресул Гурбанов	0,568	0,275	1,76	3,64	4,61	3,15	среднее
Рифат Есенов	0,864	0,35	1,16	2,86	6,62	4,72	высокое
Гуванч Пирниязов	0,568	0,207	1,76	4,83	5,9	3,32	среднее
Атагельди Аллабердиев	1,76	0,57	1,54	3,88	4,97	3,43	среднее
Назармухаммет Нургельдиев	0,512	0,15	1,95	6,66	6,33	3,75	высокое
Акмырат Акмырадов	0,748	0,213	1,36	4,76	7,23	3,9	высокое
Бекджан Русланов	0,853	0,259	1,17	3,87	7,23	4,59	высокое
Сахан Алымов	0,562	0,107	1,8	9,46	8,25	3,51	среднее

В таблице 2 показаны компьютерные показатели спирометрии. В результате спирометрии 50% среднее, 45% высокое и 5% выше среднего.

Таблица 3.

Компьютерные показатели определение плотности тела (BOD-POD)

Имя Фамилия	Определение плотности тела (BOD-POD)					Итог
	Жировые массы%	Обезжиренная масса%	Общ. вес, кг	Масса тела, литр	Плотность тела. Кг/л	
Дидар Джембаров	6,7	93,3	57,183	52,756	1,0839	норма
Исмаил Азадов	8,9	91,1	73,252	67,908	1,0787	норма
Бегенч Оразмаммедов	3,3	96,7	73,952	67,717	1,0921	ниже нормы
Бабаназар Мерданов	1	99	64,53	58,784	1,0977	ниже нормы
Ислам Рамазанов	13	87	64,562	60,383	1,0692	выше нормы
Ыхлас Ораздурдыев	6,8	93,2	68,643	63,34	1,0837	норма
Дайанч Сейиткулыев	17,8	82,2	79,914	75,524	1,0581	выше нормы
Алиджан Бахтияров	12	88	64,449	60,155	1,0714	норма
Ресул Гурбанов	13	87	59,242	55,503	1,0674	выше нормы
Рифат Есенов	12	88	66,962	64,496	1,0715	норма
Гуванч Пирниязов	19,3	80,7	65,881	62,461	1,0548	выше нормы
Атагельди Аллабердиев	17,5	82,5	52,882	49,943	1,0588	выше нормы
Назармухаммет Нургельдиев	5,4	94,6	65,726	60,466	1,087	норма
Акмырат Акмырадов	5	95	63,088	57,990	1,079	норма
Бекджан Русланов	4,2	95,8	67,276	61,738	1,0897	норма
Сахан Алымов	8	92	74,296	67,747	1,0807	норма

Таблица 4.

**Компьютерные показатели определение кардиореспираторной подготовленности
(кардиопульмональный нагрузочный тест)**

Определение кардиореспираторной подготовленности (кардиопульмональный нагрузочный тест)											
Имя Фамилия	VO2 ml/min	METS	RQ	VE l/min	BR	HR	HRR	VO2/HR	PetCO2 mmHg	VE/VCO2	Итог
Дидар Джеббаров	2438	12,2	1,24	121,9	21,9	184	20	13,3	39	31,1	средний
Исмаил Азадов	2657	10,4	1,28	134	16,1	182	21	14,6	40	29,8	средний
Бегенч Оразмаммедов	2250	8,7	0,89	127,7	15,7	180	24	12,5	3	1061	средний
Бабаназар Мерданов	2941	13,5	1,41	102,9	27	191	12	15,3	44	24,7	выше среднего
Ислам Рамазанов	2486	10,9	1,3	90,8	33,3	182	21	13,7	41	28,6	средний
Ыхлас Ораздурдыев	3312	13,9	1,35	126,7	19,2	198	6	16,7	42	27,6	выше среднего
Дайанч Сейиткулыев	3500	12,5	1,3	125,2	22	189	14	18,5	42	29	средний
Алиджан Бахтияров	3093	13,8	1,29	122	17	0	0	0	40	27,4	выше среднего
Ресул Гурбанов	2413	11,7	1,28	105,9	23,9	198	5	12,2	40	28,5	средний
Рифат Есенов	2711	11,6	1,23	99,5	33,7	188	17	14,4	40	26,3	средний
Гуванч Пирниязов	3104	13,4	1,3	112,6	27,7	181	21	17,1	47	25,8	выше среднего
Атагельди Аллабердиев	2131	11,3	1,63	97,2	46,8	181	24	11,8	46	22,4	средний
Назармухаммет Нургельдиев	2954	13	1,35	124,6	17,5	191	12	15,5	40	28,6	средний
Акмырат Акмырадов	3414	15,5	1,35	120,6	23,2	171	32	20	44	25,6	высокий
Бекджан Русланов	3397	14,5	1,22	123,2	22,4	170	31	18	40	25,4	высокий
Сахан Алымов	3409	14,8	1,3	118,6	23,6	171	31	17,4	39	25,5	высокий

Закключение. В результате проведенного исследования компьютерных показателей в таблице ниже приводится уровень физической подготовленности юных дзюдоистов.

Уровень физической подготовки юных дзюдоистов				
	Высокий	Выше среднего	среднее	Ниже среднего
Kettle IND	20,7 ÷ 26,4	< 20,7	26,4 ÷ 27,8	27,8 ÷ 31,1
Robinson IND	<=70	71-85	86-100	101-110
Skibiniñ IND	>=4401	3401-4400	1620-3400	1250-1619
Şepowalow IND	>=325	297-324	246-296	213-245
Rufýeniñ IND	<=5,0	7,9-5,1	9,9-8,0	14,9-10,0

Библиография:

1. Возрождение новой эпохи стабильного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2025. Ашхабад 2022.
2. Гурбагнулы Бердимухамедов Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте. Ашхабад 2017.
3. Дегутт Ф., Жуанель П., Филайр Э. Запрос белкового метаболизма во время матча по дзюдо и восстановления. науч. Спортивный. 2004 г.
4. Коватари К., Умеда Т., Шимояма Т., Накадзи С., Ямамото Ю., Сугавара К. Физические упражнения и ограничение энергии снижают фагоцитарную активность нейтрофилов у дзюдоистов. Мед. науч. Спортивное упражнение. 2001 г.
5. Franchini E., Brito CJ, Artiolo GG Потеря веса в спортивных единоборствах: физиологические, психологические эффекты и эффекты производительности. Дж. Междунар. соц. Спорт Нутр. 2012 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-ЫХ КЛАССОВ

Гуляев С.П., ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.

Фонарев Д.В., Мартюшева М.А., ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ

Аннотация. В научной статье рассматривается мотивационно-ценностный компонент физической культуры личности обучающихся 11-12 лет. Выявлены потребности в физкультурно-спортивной деятельности, а также мотивы посещения занятий по предмету «Физическая культура».

Ключевые слова: физическая культура личности, обучающиеся школы, мотивация, ценности, Крайний Север.

Annotation. The scientific article examines the motivational and value component of physical culture of the personality of 11-12 year old students. The needs for physical education and sports activities, as well as the motives for attending classes in the subject “Physical Education” have been identified.

Key words: physical culture lichnosti, obuchayushchiesya shkoly, motivation, values, Krainy Sever.

Введение. На сегодняшний день занятия физической культурой в общеобразовательных учреждениях ориентированы, преимущественно, на повышение уровня физической подготовленности школьников. Исходя из требований ФГОС основного общего образования (от 12 августа 2022 года) у обучающихся должны быть сформированы следующие учебные действия: систематически заниматься физической культурой, здоровое сберегающее поведение, физическое совершенствование.

В реалиях отсутствие таких значимых компонентов обучения, как формирование мотивационно-потребностной сферы обучающегося, учёт актуального уровня его развития и возможностей, формирование привычек здорового образа жизни, - зачастую превращает урок физической культуры в обезличенный, лишённый интеллектуальной привлекательности.

По мнению Е. В. Бахаревой, Л. В. Ивановой, Е. А. Коваленко, М. М. Битейкина, А. А. Красильникова многие школьники не только уклоняются от самостоятельных занятий физическими упражнениями, но и пропускают уроки по физической культуре, стремятся быстрее уйти с занятий, не выполняют заданий преподавателя, не принимают активного участия в физкультурно-спортивных мероприятиях школы. На наш взгляд, одной из важнейших способностей учителя в образовательном процессе является умение убедить обучающихся в необходимости и значимости для них занятий физической культурой, умение перевести отрицательное и безразличное отношение школьников к занятиям в зрелые формы проявления активности, действенные, осознанные, ответственные [1, 2].

Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью констатации мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической культуре, с одной стороны, и недостаточностью освещения состояния мотивационно-ценностного компонента физической культуры личности обучающихся в научной литературе.

Цель исследования. Изучение сформированности мотивационно-ценностного компонента обучающихся 5-х классов в отношении физкультурно-спортивной деятельности.

Методы организации исследования. Для достижения цели исследования, на констатирующем этапе работы, проведена диагностика физкультурно-спортивных потребностей, мотивов и добровольной активности к физкультурным занятиям среди обучающихся 5-ых классов. В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте от 11 до 12 лет (17 мальчиков и 23 девочек) Чурапчинской республиканской школы интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина Республики Саха (Якутия). Для определения сформированности мотивационно-ценностного компонента нами была использована анкета, разработанная на основе методики индексной оценки В. И. Трапникова, В.А. Ядова, модифицированной И.В. Манжелей, состоящая из двух блоков [3].

Первый блок вопросов анкеты направлен на определение потребностей и активности обучающихся в физкультурно-спортивной деятельности.

Второй — на выявление мотивов посещения учащимися академических занятий по дисциплине «Физическая культура».

Индекс потребности, активности и мотива определяли по формуле:

$$I = ((0 \times a) + (1 \times б) + (2 \times в) + (3 \times г) + (4 \times д) + (5 \times е)) / n$$

где I — индекс; n — общее число испытуемых; буквы отражают число выбравших один из шести вариантов ответов.

Коридоры значения индекса, по И.В.Манжелей:

- низкий уровень 0–0,5 усл. ед;
- уровень ниже среднего 0,6–1,6 усл. ед;
- средний уровень 1,7–3,4 усл. ед;
- уровень выше среднего 3,5–4,5 усл. ед;
- высокий уровень 4,6–5 усл. ед.

Результаты исследования и обсуждение.

На рисунке 1 отображены результаты по первому блоку вопросов, направленных на выявление потребности и активности в физкультурно-спортивной деятельности.

Рисунок 1 - Потребности и активность в физкультурно-спортивной деятельности обучающихся 5-го класса (усл. ед)

По данным рисунка 1 мы выявили иерархию потребностей в физкультурно-спортивной деятельности. Можно констатировать, что:

- у 32,5% респондентов мы диагностировали «средний уровень» в ежедневной потребности в утренней гимнастике ($I=2.88$ усл. ед);
- у 35% обучающихся мы диагностировали «средний уровень» в ежедневной потребности заниматься утренней гимнастикой ($I=3.15$ усл. ед);
- у 25% опрошенных мы диагностировали «средний уровень» потребности в походах выходного дня ($I=3.08$ усл. ед);
- у 22,5% респондентов мы диагностировали «средний уровень» потребности в посещении сауны или бани ($I=2.53$ усл. ед);
- у 35% респондентов мы диагностировали «средний уровень» потребности в посещении бассейна ($I=2.73$ усл. ед);
- у 55% респондентов мы диагностировали уровень «выше среднего» в ежедневном закаливании ($I=4.08$ усл. ед);

- у 60% респондентов мы диагностировали потребность в психорегуляции на уровне «выше среднего» (И=4,0 усл. ед);
- у 42,5% обучающихся мы диагностировали потребность в массаже на уровне «выше среднего»;
- у 10% респондентов мы диагностировали уровень «ниже среднего» потребности в секционных занятиях (И=1.15 усл. ед);
- у 51% респондентов «средний уровень» потребности в занятиях по индивидуальной системе (программе) (И=2,10 усл. ед).

На рисунке 2 представлены результаты ответов на вопросы второго блока, определяющие мотивы посещения занятий по предмету «Физическая культура»

Рисунок 2 - Мотивы посещения занятий по предмету «Физическая культура» обучающихся 5 класса в (усл.ед)

Из рисунка 2 мы видим, что:

- основополагающим мотивом посещения академических занятий по дисциплине «Физическая культура» у 95% обучающихся является «узнать что-то новое» (И=4,45 усл. ед) что, соответствует уровню «выше среднего».
- у 90% респондентов мотивацией является «интерес общаться с товарищами» (И=4,35 усл. ед) что, соответствует уровню «выше среднего»;
- у 55% обучающихся был выявлен «средний уровень» мотивации «желание подвигаться на занятиях по предмету «Физическая культура» (И=3,43 усл. ед);
- у 75% выявлена мотивация на уровне «выше среднего» «повышение физической подготовленности» (И=4,10 усл. ед);
- у 87,5% мотивацией на уровне «выше среднего» является «укрепление здоровья» (И=4,33 усл. ед);
- у 75% респондентов мы диагностировали уровень мотивации «выше среднего» в стремлении улучшить свое телосложения (И=4.0 усл. ед);
- у 35% обучающихся мы диагностировали «средний» уровень мотивации в самоутверждении во время занятий по предмету «Физическая культура» (И=3.2 усл. ед);
- у 72,5% респондентов мы выявили уровень «выше среднего» в мотивации «общение с учителем» (И=3,9 усл. ед);
- у 12,5% респондентов мы диагностировали «низкий уровень» мотивации «необходимость аттестации» (И=2,25 усл. ед).

Выводы. В ходе достижения поставленной цели исследования мы можем констатировать, что большинство обучающихся 5-го класса испытывают потребность в ежедневном закаливании. Многие обучающиеся скорее всего имеют недостаточное представление о психорегуляции, что сдерживает их желание ею заниматься.

Для решения выявленных нами проблем мы предлагаем следующие пути решения: уделить больше внимания удовлетворению потребностей обучающихся в психорегуляции и закаливании, в том числе через разнообразные методики и практики; проводить беседы о пользе закаливания для укрепления здоровья; повысить информированность обучающихся о возможностях для психологической регуляции и развития психологических навыков самостоятельно и на занятиях.

Литературы:

1. Бахарева, Е. В. Формирование мотивации к занятиям физической культурой у школьников / Е. В. Бахарева, Л. В. Иванова, Е. А. Коваленко // Евразийский научный журнал. – 2015. – №7. – С. 31–34.

2. Битейкин, М. М. Дистанционное обучение по предмету «Физическая культура» как способ мотивации обучающихся к самостоятельной двигательной активности / М. М. Битейкин, А. А. Красильников / Материалы IV научно-практической конференции молодых ученых «Шаг в науку». – 2020. – С. 103–104.

3. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании : учебное пособие / И. В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 146 с.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Гурбанова Д., Туйлиева Д., Нурмухаммедов С.

Туркменский государственный институт физического воспитания и спорта

Аннотация. Для того чтобы спортсмены успешно выступали на международных соревнованиях, необходимо изучать их подготовку, и эта работа ставит перед спортивной системой новые задачи. Особое место в подготовке спортсменов высокого уровня зависит от их физической, технической и тактической подготовки, функциональных возможностей организма, возраста и продолжительности спортивной тренировки.

Ключевые слова: тяжелая атлетика, учебно-тренировочный процесс, тяжелоатлеты, повторение, тренировка.

Актуальность. Несравнимыми усилиями Президента Сердара Бердымухамедова создается устойчивая система подготовки мастеров спорта международного уровня для обеспечения высокоподготовленного участия сборных команд Туркменистана в Олимпийских играх, мировых, европейских, азиатских и других международных соревнованиях, а также занятия лидирующих позиций в них. В целях подготовки мастеров спорта международного уровня организуется взаимная слаженная скоординированная работа спортивных школ, учреждений, спортивных центров и крупных спортивных комплексов, а также других спортивных объектов. Работа по подготовке профессиональных спортсменов ведется на основе новой организации учебно-тренировочной деятельности, а также полного изучения состояния подготовки спортсменов и исходя из международного опыта.

В нашем обществе в воспитании совершенной личности руководствуемся из наставлений наших предков: «В здоровом теле – здоровый дух» и «Здоровому - все здорово». Большое внимание уделяется занятию школьников и студентов физической культурой и спортом. В «Программе поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане на 2021-2025 годы» определены основные направления этой системы. Среди них важно наличие таких направлений как «Создание и совершенствование развитой системы физической культуры и спорта», «Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни», «Широкое вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом», «Развитие физической культуры и спорта среди детей дошкольного возраста», учащихся и студентов», «Развитие физической культуры и спорта среди старших возрастных групп населения», «Физическая культура и спорт среди инвалидов», «Подготовка мастеров спорта

международного уровня», «Подготовка специалистов по физической культуре и спорту», «Развитие науки в области физической культуры и спорта», «Совершенствование законодательства в области физической культуры и спорта» имеет большое значение и ставит большие задачи перед специалистами системы спорта и физического воспитания. В частности, это относится к Туркменскому государственному институту физической культуры и спорта, который готовит специалистов для системы физической культуры и спорта, дает образование. В настоящее время в институте действуют факультеты спорта, физкультуры и олимпийских видов спорта, на которых обучаются студенты по 46 видам спорта.

В институте созданы все условия для повышения качества знаний студентов и совершенствования спортивного мастерства. Учебные и тренировочные занятия проводятся на Олимпийском стадионе и Олимпийском водноспортивном комплексе, Конноспортивном комплексе, оборудованных спортивных залах и открытых спортивных площадках, тренировочных залах, оснащенных современным оборудованием и компьютерами. Большие усилия прилагаются для успешного выступления спортсменов на международных соревнованиях.

С этой точки зрения в качестве актуальной проблемы выдвигается подготовка спортсменов к международным соревнованиям современными методами и способами. Также данная актуальность при проведении анализов, выявляющих особенности физической подготовки спортсменов-тяжелоатлетов даст возможность в дальнейшем совершенствовать физическую подготовку спортсменов.

Цель работы – оценить физическую подготовленность студентов-тяжелоатлетов Туркменского государственного института физической культуры и спорта, провести коррекционные мероприятия.

Метод исследования: в исследовании приняли участие 16 студентов-спортсменов Туркменского государственного института физической культуры и спорта, занимающихся тяжелой атлетикой. Группу сравнения составили студенты, не занимающиеся конкретными видами спорта. Работы проводились в 2022-2023 годах. В ходе исследования были собраны общие сведения о спортсменах, а также зафиксированы годы их занятий спортом.

Здесь следует отметить, что Туркменистан имеет достаточный опыт проведения крупных международных соревнований по тяжелой атлетике. За годы независимости наша страна стала местом проведения чемпионатов мира, Олимпийских игр и других международных соревнований. В качестве примера можно упомянуть V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошедшие в 2017 году, чемпионат мира по тяжелой атлетике в Туркменистане в 2018 году, чемпионат мира по курашу, который будет проведен в ноябре месяце 2023 года.

По решению Международной федерации тяжелой атлетики Программа соревнований штангистов действует с 1972 года. До этого (начиная с 1934 года) штангисты соревновались в трех видах: жим, рывок и толчок; а до 1934 года соревновались в пяти видах: жим двумя руками, рывок и толчок одной и двумя руками. На основе многолетнего исторического развития тяжелой атлетики, изменились и весовые категории спортсменов.

Как и в других силовых видах спорта, пропуск тренировок незамедлительно негативно сказывается на спортсмене и приводит к снижению результативности, слабеет работоспособность, ухудшается самочувствие спортсмена. Соответственно, при планировании тренировок системно важной задачей является соблюдение гигиенической обеспеченности спортсмена, в том числе режимное выполнение условий питания и отдыха. А контроль состояния массы тела требует грамотности в вопросах пищевой гигиены.

Соревнования по тяжелой атлетике проводятся по поднятию штанги рывком и толчком.

Поднятие штанги рывком – это когда штангист резким движением поднимает штангу над головой, полностью выпрямив руки.

Штангу можно поднять в приседе, полуприседе или положении ножиц. Затем спортсмен ставит ноги вместе, для этого он тратит свободное время и ждет продолжения упражнения.

Поднятие штанги толчком - это упражнение состоит из двух отдельных движений. В тот момент, когда атлет берет штангу на грудь, он сначала поднимает ее с помоста, примерно до

середины бедра и выпрямляет, держит штангу на груди и готовится подтолкнуть ее вверх, тратит на это свободное время, а затем выполняет толчок штанги вверх с выпрямлением рук.

Поднятие штанги вверх от груди можно выполнять в технике открытия ног «ножницы» и в стороны – ноги перемещаются вперед-назад, либо в технике «швунг» ноги остаются на месте (или слегка закидываются в сторону). После поднятия в форме «ножницы» или «швунг», спортсмен ставит ноги вместе и ждет предупредительного сигнала рефера [2].

Характерной особенностью тяжелой атлетики, как и других силовых видов спорта, является разделение спортсменов на весовые категории. Тяжелоатлетам предоставляется возможность победить, учитывая массу своего тела. Еще одной характерной особенностью тяжелой атлетики является то, что спортсмен в отдельности имеет возможность проявить себя в сумме двух видов в классическом упражнении.

Занятия с тяжестями помогают развивать силу всех групп мышц человека. Но считается обязательным, что в тяжелой атлетике, в отличие от других силовых видов спорта, выявить быструю, взрывную силу. Поэтому в этом виде спорта считается обязательным, чтобы спортсмен не только развивал мышечную силу, но и развивал силовые навыки, например, развивал предельную силу за короткий период времени. Вот поэтому этот вид спорта рассматривается также как скоростно-силовой вид спорта.

При повторном методе тренировки выносливости в тяжелой атлетике: при выполнении упражнений высокой интенсивности время отдыха между ними должно составлять не менее 2,5-3 минут, обеспечивая полное восстановление используемых в работе анаэробных резервов лактата, а именно для восполнения потребности в кислороде.

Поднятие штанги рывком и толчком – выполнение этих упражнений требуют высокого уровня техники, без этого даже самый сильный спортсмен не сможет поднять запредельные для него тяжести. Вместе с этим тяжелую атлетику можно добавить к видам спорта, в которых считается обязательным развивать координационные умения, такие как ловкость, скорость и чувство движения внутри. Но даже этого недостаточно, если спортсмен не приобретет качества воли, решительности и стойкости. Упражнения, связанные с тяжестями развивают волевые качества, координацию и навыки формирования уверенности в своей силе.

Тяжелая атлетика относится к силовым упражнениям, так как постоянно подсчитывается тяга основного переменного объема веса (вес штанги). Существуют определенные принципы разделения на группы спортивной тренировки [2]. При разделении физических упражнений на уровни целесообразно найти общие для силовых видов спорта символы – они должны отражать особенности и показывать их связь с основными двигательными навыками, возникающими при выполнении соревновательных упражнений. Основываясь на эти принципы, все физические упражнения, применяемые в тяжелой атлетике, закрытых видах спорта, пауэрлифтинге и бодибилдинге, делятся на три группы: основные, дополнительные и общеразвивающие – к первой группе - классические, соревновательные упражнения и специальные упражнения; ко второй - тренировочные упражнения с тяжестями и без тяжестей и к третьей - общеразвивающие упражнения [4].

Соревновательные упражнения – упражнения, включенные в программу соревнований по видам спорта: к тяжелой атлетике и гиревому спорту относятся рывки и толчки [3].

Специальные подготовительные упражнения включают движения, схожие по частям, периодам и по типу мышц, структуре и технике с характеристикой соревнований. Они специально направлены на повышение физической подготовки и совершенствование техники соревновательных упражнений.

В зависимости от преимущественной направленности упражнения эти упражнения делятся на: заключительные (ориентированные на основные виды движений) и развивающие (ориентированные на развитие основных физических качеств, характерных для данного вида спорта) [4].

Упражнения общей подготовки служат для всестороннего развития организма спортсмена. Их используют для развития навыков и умений как средство развития навыков и активного отдыха. Не рекомендуется оценивать все упражнения вместе при учете тренировочных нагрузок. Нагрузки следует разделить на основные и дополнительные.

В тяжелой атлетике основная цель тренировок – достижение предела в классических упражнениях – рывках и толчках. Они также входят в первую группу.

А если говорить о подготовке к спортивным соревнованиям по тяжелой атлетике, постоянное участие спортсменов в официальных соревнованиях в течение года является неотложным условием эффективных тренировок. В нередких случаях встречаются те, кто считает, что участие спортсменов в соревнованиях направлено на победу или установление рекордов. Это представление не столь верно, ведь борьба за победу и рекорды требует от спортсмена раскрытия предела сил и необычайного напряжения нервной системы с учетом всех соревнований. Поэтому ни один спортсмен не способен показывать рекордные результаты на протяжении всего года.

Участие в соревнованиях – это не только борьба за спортивные успехи, но одновременно на соревнованиях решаются большинство спортивно-педагогических задач: улучшение спортивной подготовки, совершенствование спортивной техники в напряженных условиях борьбы, совершенствование тактического мастерства, усиление активной подготовки, воспитание волевых качеств, достижение психологической устойчивости, ведение борьбы и другие. Участие в каждом соревновании обязательно должно осуществляться с конкретной целью, предварительно направленной на преимущество.

Нацеленность на победу считается главной задачей спортсмена с самых первых шагов в спорте. Такую психологическую цель необходимо воспитывать у новичков и вести на протяжении многих лет спортивной подготовки. Но важно знать, что победа в соревнованиях почти всегда требует запредельного напряжения, если эта победа достигается в большой конкурентной борьбе.

Таким образом, славный путь тяжелоатлетов Туркменистана, пройденный с середины прошлого века до наших дней наполнен радостными датами. Тяжелоатлеты Туркменистана одержали победу в нескольких международных соревнованиях по данному виду спорта. Из них Алтымырат Ораздурдыев, Ходжамухаммет Тойчев, Реджепбай Реджепов, Гульнабат Кадырова, Юлдуз Джумабаева, Кристина Шерметова, Айсолтан Тойчева, Полина Гурьева вписали свои имена в историю туркменского спорта.

Итог

1. В результате проведенных в работе исследований были изучены показатели силовой выносливости тяжелоатлетов. Показатели спортсменов были изучены в поднятии тяжести рывком и толчком.

2. В результате исследований были выявлены положительные условия, влияющие на выносливость спортсменов.

3. Установлено, что важно правильное выполнение оздоровительно-восстановительных мероприятий (нормальное соблюдение специального режима дня, здоровое питание, использование лекарственных растений Туркменистана, применение витаминов и минералов, водные процедуры, массаж и баня).

4. В результате было достигнуто сокращение времени восстановления между попытками спортсменов.

Литературы:

1. Gurbaguly Berdimuhamedow. Türkmenistan–sagdynlygyň we ruhobelentligiň ýurdu. – Aşgabat, 2007.

2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика: учебник для вузов / Л.С. Дворкин; 1-я и 2-я главы – Л.С. Дворкин, А.П. Слободян. – М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.

3. Полетаев П.А., Кампос Х, Квеста А. Анализ техники тяжелоатлетов в рывке при однократном и двукратном подъемах штанги с максимальной и близкой к максимуму нагрузкой // Теория и практика физической культуры. – 2005.– № 11. – С. 53-60.

4. Евстюхина Н.А., Беляев В.С., Корнилов А.Н. Инновационные подходы при оценке техники выполнения упражнений в тяжелой атлетике // Культура физическая и здоровье. Воронеж, 2015. № 1(52). С. 22–24.

SAMBO KURASHCHILARINI O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONIDAGI O'RGATISH USLUBLARI

Ibadullayev B.

Ichki Iishlar Vazirligi Akademiyasi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqotda sambochilarining o'quv-mashg'ulot jarayonlarida qo'llaniladigan o'rgatish (nazariy, amaliy, ko'rgazmalilik, so'z orqali,) uslublaridan foydalanish sportchining tayyorgarlik davridagi o'rni va samaradorligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, metodika, mashg'ulot jarayoni.

Аннотация. В данном научном исследовании изучалась роль и эффективность использования обучающих (теоретических, практических, демонстративных, вербальных) методов, применяемых в тренировочном процессе самбистов в период подготовки.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, методика, тренировочный процесс.

Ilmiy tadqiqotning dolzarbligi kurash turlarida yuqori sport mahoratiga erishishga qaratilgan barcha vositalar sport mashg'uloti usuliyatlariga kiradi. Harakat faoliyatiga o'rgatish usuliyatlari jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasining umumiy asoslaridan sizga ma'lumdir. Bu yerda ularni sport mashg'ulotlariga nisbatan aniqlashtirishga to'g'ri keladi. Usuliyatlarning asosiy maqsadi harakat malakalarini takomillashtirish va jismoniy sifatlarni tarbiyalashga qaratilgan. Sport mashg'ulotida belgilangan vazifalariga ko'ra, qa'tiy reglamentlashtirilgan mashq usuliyatlarining turli xil variantlardan foydalaniladi. Trenirovka mashg'ulotlaridagi harakat malakalarini takomillashtirish jarayonida standart va almashtirib mashq qilish usuliyati keng qo'llaniladi.

Sport kurashida harakat sifatlarini va organizmning funksiyalarini takomillashtirishda maqsadga muvofiq tanlangan mashqlar kompleksi, interval mashq qilish usuliyatini (navbatdagi nagruzkalar orasida belgilangan vaqtda dam olish), uzluksiz mashq qilish (dam olinmasdan mashqlar kompleksi uzluksiz bajariladi) va yuqorida qayd qilingan turli xil usuliyatlar qo'llaniladi. Bir usuliyatning o'zi keng vazifalarni hal qilish va sportchini tayyorlashda asos bo'lib xizmat qilishi mumkin, masalan, yugurishda o'zgaruvchan mashq qilish usuliyati yordamida bir vaqtning o'zida chidamlilikni tarbiyalash, yugurish texnikasini takomillashtirish, masofa bo'ylab kuchni taqsimlashning taktik variantlarini mashq qilish mumkin va hokazo, ya'ni bir usul orqali sportchining jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini amalga oshirish mumkin.

Tadqiqot maqsadi shundan iboratki sambo sport kurash turida shug'ullanuvchilarning o'quvmashg'ulot jarayonlarini qa'tiy reglamentlashtirilgan usuliyatdan tashqari sport mashg'ulotida musobaqalashish shuningdek, doiraviy mashq qilish metodi keng qo'llanilishi va uni samaradorligini o'rganishdan iborat.

Musobaqalashish usuliyatining asosini faqat raqib bilan kuch sinash emas, balki o'z-o'zi bilan ham musobaqalashish mashqlari ham tashkil qiladi. Shuning bilan birga mashg'ulotga kiritilgan o'yin usullari yordamida yuqori ruhiy ko'tarinkilikka erishiladi, fikrlash qobiliyati, qo'yilgan maqsadga erishish, irodasi va qa'tiyyati rivojlanadi.

Doiraviy mashq qilish jismoniy mashqlarni qo'llashning tashkiliy-usuliyatining shakli sifatida jismoniy sifatlarning kompleks namoyon qilishni takomillashtirishga qaratilgan.

Mashg'ulot jarayonlari muayyan sport turida maksimum natijalarga erishishga qaratilgan. Yuqori sport kamolotiga erishish-ko'pqirrali va juda murakkab jarayondir. U sportchining o'zini har tomonlama funksional, jismoniy, texnik va taktik tayyorlash orqaligina emas, uning natijasining o'sishiga ta'sir qiluvchi boshqa omillar ta'sirida kam amalga oshiriladi. Bu omillarga birinchi o'rinda trenerning har tomonlama tayyorgarligini (uning nazariy bilimi, amaliy tajribasi, tashkilotchilik qobiliyati, shuningdek, ilmiy tadqiqot va metodik faoliyatga intilishining bevosita tashqi muhitni, moddiy-texnika, xo'jalik va meditsina ta'minoti va boshqalarni) kiritish lozim. Shunday qilib, sportchi rekord o'rnatishida unga yuzlab kishilar yordamlashadi, ular uni shaxs va sportchi sifatida shakllantirishadi.

Nagruzka (hajm va shiddati)ning to‘lqinsimon o‘zgarishini L.P. Matveev «kechikuvchi transformatsiya» hodisasi deb tushuntiradi, ya‘ni nagruzkaning son, sifat va vaqtni ifodalovchi tomonlariga qayta moslashish bir vaqtda sodir bo‘lmaydi. Bunda tabiiy bioritm, tabiiy muhit, musobaqa kalendari va boshqalarni hisobga olish zarur. Chunonchi, o‘rta va ayniqsa katta «to‘lqin»larning boshlanishida hajm ko‘rsatkichlari (hafta va oy ichida mashg‘ulot ishlarining umumiy soni) yuqori ko‘rsatkichlarga yetadi, keyin ham barqarorlashadi va kamayib boradi. Shuning asosida esa, turli shiddat ko‘rsatkichlari (mashg‘ulotning motor zichligi, harakatlarning tezlik, kuch tomonlari va boshqalar) katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Kichik «to‘lqinlarda» ko‘pinchahajm va shiddatning qarama-qarshi munosabatlari kuzatiladi: mikrosiklning birinchi yarmida ikkinchi yarmiga nisbatan mashg‘ulotlar katta shiddatda, lekin kichikhajmda olib boriladi. Bu umumiy munosabatlar mashg‘ulot jarayonida u yoki bu mashqlarning o‘rni va a‘miyatiga qarab turlicha namoyon bo‘ladi. Nagruzkaning to‘lqinsimon o‘zgarishi. Sport mashg‘uloti uchun to‘lqinsimon dinamika xosdir.

Quyidagi masshtabdagi «to‘lqin»lar mavjud:

- 1) kichik to‘lqinlar mayda turkumdagi (2-7 kun) nagruzkalarning dinamikasini ifodalaydi;
- 2) o‘rtacha to‘lqinlar – bu bir necha (3-6) kichik to‘lqinlarning mohiyatni ko‘rsatadi va o‘zicha o‘rta turkumni ifodalaydi;
- 3) katta to‘lqinlar katta turkumlarni tashkil qiluvchi mashg‘ulot bosqichlari va davrlaridagi o‘rta turkumlarning to‘lqinsimon o‘zgarishini ifodalaydi.

Xulosa: Sambo sport o‘quv-mashg‘ulotlari pedagogik hodisa bo‘lib, mashq qilish usuliyatlari tizimi yordamida bevosita yuqori sport natijalariga erishishga qaratilgan va jismoniy tarbiyaning ixtisoslashgan jarayonidir. Shuni ta‘kidlash muhimki, sport pedagogika nuqtai nazaridan birdan-bir maqsad bo‘lmasdan, tarbiyalash, sog‘lomlashtirish va hayotga tayyorlashning vositasidir. Sport mashg‘ulotining vazifalari: sog‘likni mustahkamlash va ma‘naviy tarbiya talablari, shaxsni har tomonlama garmonik rivojlantirish; sport texnikasi va taktikasini egallash; tanlangan sport turiga xos jismoniy, ruhiy va irodaviy sifatlarni rivojlantirish, sport gigiyenasini va o‘z-o‘zini nazorat qilish sohasida amaliy va nazariy bilimlarni egallashdan iborat. Sport mashg‘uloti davomida faqat yuqori mahoratining egallamasdan, sog‘ligini mustahkamlash, jismoniy sifatlarini rivojlantirish, serunum mehnat va himoyasi uchun zarur bo‘lgan hayotiy zaruriy malakalarni egallash vazifalari hal qilinadi.

Adabiyotlar:

1. Yuldashevich T. D. et al. Methods of Developing the Levels of Physical Training of Freestyle Wrestling Girls //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 8. – C. 163-169.
2. Yuldashevich T. D. et al. Method of Preparation for Technical Actions of Greco-Roman Wrestlers //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 8. – C. 157-162.
3. Arolovich S. R. Kurashchilarni mashg‘ulot jarayonida texnik-taktik mahoratni oshirish //intellectual education technological solutions and innovative digital tools. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 684-688.

OG‘IR ATLETIKA SPORT TURIDA DAST KO‘TARISH HAMDA SILTAB KO‘TARISH MASHQLAR TEXNIKASI

Ismailov M.N.

Urganch davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi og‘ir atletika sportining klassik – dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari texnikasi to‘g‘risidagi qonun qoidalar atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Og‘ir atletika, dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish, sport, mashq, harakat, shtanga, ko‘tarish.

Bilamizki, har bir sportning qonun qoidalari, mashg‘ulot turlari, bajariladigan mashqlar va klassik mashqlar texnikasi turlicha bo‘ladi. Og‘ir atletika sportida ham klassik mashqlar mavjud bo‘lib, ular dast va siltab ko‘tarish mashqlari hisoblanadi. Og‘ir atletika sportining vatani Yunoniston hisoblanib, qadimda yunonlar gantellar ishlab chiqishda yetakchi bo‘lishgan va gantellarni tosh, temir, qo‘rg‘oshindan tayyorlashgan.

1925-1972-yillar oralig‘ida og‘ir atletikada uchkurash – shtangani siqib ko‘tarish, dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari mavjud bo‘lgan. 1925-yilgacha beshkurash – ikkala qo‘l bilan shtangani

siqib ko‘tarish, bir va ikki qo‘l bilan dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari bilan mashg‘ulot olib borishgan. Keyinchalik ikkikurash – dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari vujudga kela boshlagan.

Dast ko‘tarish – bunda sportchi bir butun yaxlit harakat bilan qo‘llarining to‘liq uzunligida shtangani supachadan uzib, bosh uzra ko‘taradi. Shtanga ko‘tarishni past cho‘kkalash, yarim cho‘kkalash holatida qayd qilish mumkin, keyin sportchi oyoqlarini birga qo‘yadi (bunga u erkin vaqt sarflaydi) va hakamning urinishni hisobga olganligini kutadi. (1-rasm)

Siltab ko‘tarish - bu mashq ikkita bo‘lingan harakatdan iborat bo‘ladi. Sportchi shtangani ko‘krakka olish paytida uni supachadan uzadi, taxminan son o‘rtasidan irg‘itadi va pastga cho‘kkalagan holda yoki yarim cho‘kkalashdan qaddini ko‘taradi (2-rasm). Sportchi ko‘krakda ushlab turgan shtangani yuqoriga irg‘itib chiqarishga tayyorlanadi. Bunda erkin vaqt sarflanishi mumkin. Keyin esa siltanib, qo‘llarini yuqoriga tekis qilib ko‘taradi. Ko‘krakdan yuqoriga siltab ko‘tarish «qaychi» usulida bajarilishi mumkin. Bunda bir oyoq oldinga, ikkinchi oyoq orqaga yo‘nalishda tashlanadi. Shtangani «shvung» usulida ham ko‘tarish mumkin. Bunda oyoqlar o‘z joyida qoladi (yoki yon tomonlarga biroz tashlanadi), sportchi shtanga tagiga yarim cho‘kkalagan yoki to‘liq cho‘kkalagan holatga o‘tadi. «Qaychi» yoki «shvung» usulidan ko‘tarilib, sportchi oyoqlarni bir chiziqqa qo‘yadi va hakamlar ishorasini kutadi. (3-rasm)

1-rasm. Yuqorida ko‘rishingiz mumkin dast ko‘tarish mashqining (oyoqlarni kerib va qaychi usullarida cho‘kkalashdan tortib qayd qilishgacha) bo‘lgan konturogrammasi.

2-rasm. Shtangani ko‘krakga ko‘tarish konturogrammasi.

3-rasm. Ko‘krakdan ko‘tarish konturogrammasi.

Og‘ir atletika sport turning ijobiy qirralaridan biri – sportchiga, ham alohida klassik mashqda, ham ikkikurash natijalariga ko‘ra o‘zini namoyon qilishdir. Og‘ir atletika tezkorlikni, harakatchanlikni ich-ichidan his qilish talab etiladigan sport turlari qatoriga kiritishimiz mumkin. Biroq sportchi irodaviy sifatlarga, qat‘iylik va jasurlikga ega bo‘lmasa, ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi.

Adabiyotlar:

1. Воробьев.А.Н. Тяжелая атлетика. - М.: «ФиС», 1972.
2. Дворкин.Л.С. Тяжелая аглетика // учебник для вузов. - М., 2005
3. Matkarimov.R.M. Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati. – T. 2015

МАЛАКАЛИ ЭРКИН КУРАШЧИЛАРНИНГ ОҒИР АТЛЕТИКА ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ КУЧ СИФАТИНИ ОШИРИШ УСЛУБИЯТИ

Жарылқапов У.Б.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали

Аннотация. Эркин курашчиларнинг йиллик тайёргарлик циклида куч сифатларини ривожлантириш аҳамияти муҳокама қилинади. Эркин курашчиларнинг куч сифатларини тарбиялашда оғир атлетика махсус машқлари орқали оёқ, бел, қўл ва елка мушаклари куч сифатларини ривожлантиришнинг ҳафталик машғулот режаси ишлаб чиқилган.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение развития силовых качеств в годовом цикле подготовки борцов вольного стиля. Для развитие силовых качеств борцов вольного стиля разработан недельный план тренировок с помощью специальных тяжелоатлетических упражнений силы мышц ног, поясницы, рук и плеч.

Калит сўзлар: Эркин курашчилар, оғир атлетиканинг махсус машқлари, жисмоний тайёргарлик машғулот дастури, куч ва чидамкор-куч.

Ключевые слова: Борцы вольного стиля, тяжелоатлетические специальные упражнения, программа физической подготовки, сила и выносливость.

Долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29-июлдаги ПФ-336-сонли “Спорт курашларининг олимпия турларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони юртимизда эркин кураш спорт турини юқори поғонага кўтариш учун қонуний асос бўлиб хизмат қилмоқда [1].

Эркин курашчиларнинг кўп йиллик тайёргарлик даврида спортчиларнинг нафақат психологик ва техник-тактик имкониятларини шакллантириш, балки жисмоний сифатларини ҳам ривожлантириш ва уларнинг спорт натижаларига юқори таъсир кўрсатувчи услубларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Эркин курашчиларнинг юқори натижаларга эришишида унинг куч ва чидамкорлик сифатлари муҳим аҳамиятга эга. Лекин эркин курашчиларнинг мушаклари нафақат юкламаларга чидамлилиги, балки мусобоқа даврида жисмоний тайёргарликлари билан ажралиб тургани учун куч сифатларини тарбиялашда машғулотларда, албатта, оғир атлетика воситаларини тўғри тартибда ва кўрсатмалар асосида қўллаш ўринли бўлади. Шундай қилиб, эркин курашчи учун куч, яъни ўзига хос куч чидамлилиги ҳам муҳим аҳамиятга эга [2].

Машғулотларда қўлланиладиган жисмоний ва техник-тактик машқлар ҳажми ва шиддати шуғулланувчининг ёши, жисмоний ва функционал имкониятларига мослаб режалаштирилиши ва қўлланилиши муҳим. Ушбу воситалар ҳажми, шиддати, қайтарилиш ва давом этиш вақти биологик қонуниятларга асосланиши лозим. Агар машғулотлар юкламаси эркин курашчиларнинг имкониятидан ўта юқори бўлса, бундай юклама шу спортчининг организмига салбий таъсир этиши мумкин. Аксинча, машғулотлар юкламаси имкониятдан кам бўлса, шаклланиш жараёни сустлашиши муқаррар[3].

Эркин курашчилар учун шундай статик машқларни танлаш муҳим аҳамият касб этади. Шу орқали статик зўриқишларни бажаришга қаратилган юкламани тўғри меъёрлаш вазифасини ҳал этиш мумкин.

Тадқиқот мақсади. Оғир атлетика махсус машқлари орқали эркин курашчиларнинг куч сифатини ривожлантириш услубиятини ишлаб чиқиш ва тадқиқотлар ёрдамида асослаш.

Тадқиқотни ташкил қилиш услублари. Адабиётларни таҳлил қилиш, педагогик кузатиш, педагогик тажриба-синов ишлари, педагогик эксперимент.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Маълумки, юқори натижаларга эришишда эркин курашчиларнинг кучи ва чидамлилиги муҳим аҳамиятга эга. Эркин курашчиларида ташки оғирлик билан амалга ошириладиган машқларни бажаришда шуни ёдда тутиш керакки, юқори тезлик билан оёқ ва бел мушак кучларини ривожлантирувчи машқларда ҳаракат бошидаги мушакнинг максимал кучайиши снарядга тезлик беради. Кейинги иш эса асосан снаряд ҳаракатининг пайдо бўлган инерцияси фонида бажарилади.

Эркин курашчиларнинг куч сифатини ривожлантиришда асосан қўл, бел, оёқ мушак кучларига эътибор қаратилади, негаки мусобоқа даврида техник-тактик усулларни бажаришда асосий куч ва чидамкорлик сифатлари катта роль ўйнайди. Шу томонларини ҳисобга олган ҳолда биз эркин курашчилар учун ишлаб чиққан оғир атлетика махсус машқлари орқали уларнинг куч сифатларини оширишга қаратилган ҳафталик машғулот дастури амамиётга жорий этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Малакали эркин курашчилар учун оғир атлетика машқлари орқали куч сифатини ривожлантиришнинг МАШҒУЛОТ РЕЖАСИ (1-ҲАФТА)

Ҳафталик машқлар мазмуни	Оғирликлар, бажаришлар ҳамда такрорлашлар сони	ШКС	Умумий юклама (кг)	Ўртача оғирлик (кг)
Душанба				
Елкада штанга билан ўтириб-туриш	50/5/3; 60/5/2	25	1350	54
Елкада штанга билан юриш	20/10/3; 25/10/2	50	1100	22
Даст кўтариш	45/5/4; 50/5/4	40	1900	47,5
Силтаб кўтариш	50/5/4; 60/5/2	30	1600	53,3
Штангани белгача кўтариш	50/5/2; 55/5/2; 55/5/2;	30	1650	55
Жами :		175	7600	46.36
Чоршанба				
Тиззаларни буккан ҳолда штангани тиззадан белгача кўтариш	30/5/2; 40/5/2	20	700	35
Штанга билан олдинга эгилиш	25/5/2; 30/5/3	25	700	28
Қадоқтош (Гиряни) даст кўтариш	8/10/2; 16/5/3	35	400	11,4
Штангани ётиб кўтариш	50/5/2; 60/5/2	20	1100	55
Гантеллар билан қўл-мушак кучини ривожлантириш	12/10/2; 15/10/3	50	690	13,8
Жами :		150	3590	28,64
Жума				
Елкада штанга билан ўтириб-туриш	50/10/1; 55/8/2; 60/5/2; 65/5/1;	41	2305	56,2
Елкада штанга билан юриш	20/10/1; 25/8/2; 30/5/2; 35/3/1;	39	1005	25,7
Даст кўтариш	45/5/1; 50/5/2; 55/5/2; 60/5/1;	30	1575	52,5
Силтаб кўтариш	50/5/1; 55/5/2; 60/5/2; 65/5/ 2;	35	2050	58,5
Штангани белгача кўтариш	50/10/1; 55/8 2; 60/5/2; 65/5/2;	46	2630	57,1
Жами :		191	9365	50

Изоҳ: ШКС-штанга кўтариш сони, 50-оғирлик, 5-такрорлашлар сони, 3-уринишлар сони, машғулот бошланганида 10 дақиқа УРМга, охирида 10 дақиқа гимнастиканинг эгилувчанлик машқлари учун ажратилади.

Хулоса. Таҷриба жараёнида режалаштирилган машғулот юкламаларини деярли тўлиқ амалга оширдилар. Машғулотларни ўтказиш жараёнида ҳафталик циклни режалаштириш услубиятида қўлланилган. Биз томонимиздан қўлланилган янги режалаштириш услубияти ҳафталик циклларни етарлича самарали тузиб чиқиш имконини берди.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 29-июлдаги ПҚ 336-сонли «Спорт курашларининг олимпия турларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
2. Маткаримов Р.М Оғир атлетика назарияси услубияти: Жисмоний тарбия институтлари учун дарслик / Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.-Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2015 й. -129б
3. Тоштурдиев Ш.Х. Велосипедчиларнинг куч сифатини оғир атлетика воситалари орқали ривожлантириш услубияти/ Фан спортга илимий назарий журнал. 2020 й 1-сон.

СПОРТ ТАКОМИЛЛАШУВ ГРУХИДА МАЛАКАЛИ ЭРКИН КУРАШЧИЛАРНИНГ КУЧ СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСЛУБИЯТИ

Жарылканов У.Б.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики развития силовых и скоростно-силовых навыков квалифицированных борцов вольного стиля. Разработана комплекс упражнений для развития общей и специальной физической подготовки борцов вольного стиля.

Аннотация: Ушбу мақолада малакали эркин курашчиларнинг куч ва тезкор-куч қобилиятларини ривожлантириш усулларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган. Эркин курашчиларнинг умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш бўйича машқлар мажмуаси ишлаб чиқилган.

Ключевые слова: Борцы вольного стиля, спортивная подготовка, силовая и скоростно-силовая подготовка, общая и специальная физическая подготовка, учебно-тренировочный процесс.

Калит сўзлар: Эркин курашчилар, спорт машғулотлари, куч ва тезкор-кучга тайёрлаш, умумий ва махсус жисмоний тайёргарлик, ўқув-машғулот жараёни.

Долзарблиги. Ривожланган мамлакатларда эркин курашчиларнинг малакаси ва махсус кўрсаткичларини ошириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда ва уларнинг ечими бевосита ўқув ва ўқув жараёнининг услубий йўналишини танлашга, умумий жисмоний ва махсус тайёргарлик воситаларидан оқилона фойдаланишга боғлиқ. Эркин курашчиларни куч ва тезкоркуч куч тайёрлаш воситалари ва усулларини рационализация қилиш муаммоси доимий равишда спорт олимлари ва амалиётчиларининг нуктаи назаридадир. Сўнгги пайтларда турли йўналишдаги юкларнинг оптимал нисбати, уларни турли маҳорат даражаси ва тайёргарликдаги эркин курашчиларнинг тезкоркуч ва куч машғулотларига киритиш кетма-кетлиги билан боғлиқ бир қатор жиҳатлар янгиланди. Уларнинг аксарияти спортни такомиллаштириш гуруҳларининг аксарият эркин курашчиларига хос бўлган морфофункционал ривожланиш хусусиятларини ҳисобга олмайди, шунинг учун уларни малакали эркин курашчиларни тайёрлаш жараёнида фақат дастлабки ишлов беришдан кейин фойдаланиш мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади спорт такомиллаштириш босқичида 16-20 ёшли малакали эркин курашчиларнинг куч сифатини такомиллаштириш.

Тадқиқотни ташкил қилиш услублари. Адабиётларни таҳлил қилиш, педагогик кузатиш, педагогик тажриба-синов ишлари, педагогик эксперимент.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Маълумки, юқори натижаларга эришишда эркин курашчиларнинг кучи ва тезлик-кучи муҳим аҳамиятга эга. Куч машқларида эркин курашчилар юқори тезликка эга бўлиши учун тўғри танланган машғулот юкламасидан фойдаланиш тавсия этилади. Эркин курашчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш учун назорат машқлари мажмуасини таклиф қилдик.

Маълумки, спортни такомиллаштирув босқичида малакали эркин курашчиларни тайёрлаш жараёни ёш, тананинг индивидуал функциялари ва тизимларининг ҳетерохрон ривожланишини, эркин курашчи танасининг мотор фазилатлари ва функционал имкониятларини ривожлантиришнинг жинси ва сезгир даврларини ҳисобга олишга асосланган. Шунинг учун машғулотларга индивидуал ёндашув биологик етуклик даражасини, функционал ҳолат ва

жисмоний тайёргарлик даражасини, шунингдек, спортчининг турли йўналиш, ҳажм ва интенсивликдаги юқларга мослашиш қобилиятини таъминлаши керак.

Асосий жисмоний фазилатларни ҳар томонлама ривожлантириш зарурати тобора кўпроқ танқид қилинмоқда. Бунинг сабаби, малакали эркин курашчилар сифатнинг намунавий хусусиятларидан етакчи ва орқада қолишлари билан боғлиқ. Мутахассисларнинг фикрига кўра, ҳар бир истиқболли спортчининг синфлари ёрқин шахсни тарбиялашга қаратилган бўлиши керак, чунки юқори спорт маҳорати босқичида спортчининг орқада қолган томонларини модел хусусиятлари даражасига кўтариш фақат ўртача васатликни шакллантириши мумкин. Юқори тоифали эркин курашчиларни ўқитишнинг фронтал усулидан фақат қисқа вақт ичида ва асосий машғулотлар пайтида фойдаланишга руҳсат берилади. Ва ҳар қандай ҳолатда, маблағларнинг энг мақбул тузилиши ва йўналишини танлаш мақсадга мувофиқдир.

Биз спортни такомиллаштириш босқичида малакали эркин курашчиларнинг куч ва тезкор-кучқобилиятини тавсифловчи 10 кўрсаткични таҳлил қилдик. Биз спортчиларнинг t-тестидан фойдаланган ҳолда қиёсий статистик таҳлил ўтказдик. Таҳлил натижасида педагогик эксперимент бошида тажриба ва назорат гуруҳларининг малакали эркин курашчиларни ўрганилган параметрлар ўртасида сезиларли статистик фарқларга ега эмаслиги аниқланди. Бу ўқув гуруҳларида жисмоний тайёргарлиги бир хил бўлган эркин курашчилар танланганлигини баҳолашга имкон беради.

Тажриба бошида назорат ва тажриба гуруҳларнинг малакали эркин курашчиларнинг УЖТ ва МЖТ кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили (n-10)

№	УЖТ ва МЖТ кўрсаткичлари	Назорат гуруҳи			Тажриба гуруҳи		
		X	σ	V%	X	σ	V%
1	100 м югуриш	13	0,2	1,8	12,4	0,2	2,2
2	Турникда тортилиш 20 с	8,4	1,07	12,7	10,5	0,97	8,4
3	Ётган ҳолатда қўлларни букиб ёзиш 20 сония	12,5	1,08	6,9	13,8	1,03	5,8
4	Турган жойдан узунликка сакраш (см)	211,2	6,4	3,03	217	4,6	2,1
5	Моксимон югуриш 4×10 м	6,9	0,7	10,4	6,7	0,5	8,95
6	кўприк ҳолатида 5 марта бошдан ошиб ҳатлаб сакрашлар	7,4	0,3	4,7	6,5	0,4	6
7	Кўприк ҳолатида айланма чопиш 5 та ўнга 5 та чапга с	8,02	0,3	4,7	6,9	0,4	6
8	Қўл ва бўйинни ушлаб белдан ошириб ташлаш (20 сония ичида, марта)	10	0,9	9,4	11,6	0,5	4,4
9	Элкадан ошириб ташлаш (20 сония ичида, марта)	11	0,8	7,4	12,5	0,8	6,6
10	“Қўл ва сонни ушлаб елкалардан ошириб ташлаш” (20 сония ичида, марта)	8	0,6	8,3	10	1,3	13,3

Тажриба якунида назорат ва тажриба гуруҳларнинг малакали эркин курашчиларнинг УЖТ ва МЖТ кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили (n-10)

№	УЖТ ва МЖТ кўрсаткичлари	Назорат гуруҳи			Тажриба гуруҳи		
		X	σ	V%	X	σ	V%
1	100 м югуриш	12,4	0,2	2,2	12	0,2	1,8
2	Турникда тортилиш 20 с	10,5	0,97	8,4	11,5	0,68	7,2
3	Ётган ҳолатда қўлларни букиб ёзиш 20 сония	14,4	1,4	9,1	16,2	1,1	8,3
4	Турган жойдан узунликка сакраш (см)	215	4,6	2,1	217	3,2	1,9
5	Моксимон югуриш 4×10 м	6,7	0,5	7,9	6,5	0,5	7,5
6	кўприк ҳолатида 5 марта бошдан ошиб ҳатлаб сакрашлар	7	0,3	3,8	6,1	0,2	4
7	Кўприк ҳолатида айланма чопиш 5 та ўнга 5 та чапга с	7,5	0,2	3,7	6,2	0,3	3,2
8	Қўл ва бўйинни ушлаб белдан ошириб ташлаш (20 сония ичида, марта)	11	0,9	8,1	12	0,5	4,2

9	Элкадан ошириб ташлаш (20 сония ичида, марта)	11,5	0,6	6,9	13	0,5	5,8
10	“Қўл ва сонни ушлаб елкалардан ошириб ташлаш” (20 сония ичида, марта)	9	0,5	7,3	11	1,1	8,1

Хулоса. Малакали эркин курашчиларнинг техник маҳоратини ошириш ва тезкор-куч ошириш усуллари йўналиши рақобат бардош фаолиятнинг ўзига хос хусусиятларига мос келиши керак. Ҳар бир вазн тоифасида эркин курашчилар учун енг истиқболли хужумкор техник ҳаракатларни аниқлаш ва шунга мос равишда улар учун самарали тезкор-куч ва куч машқлари дастурларини аниқлаш керак. Тезкор-куч ва куч машқлари йўналишини танлашнинг самарали методологиясини ишлаб чиқишда маълум бир эркин курашчиларнинг хужум ва мудофаа ҳаракатларининг индивидуал арсеналини ҳисобга олиш керак, у билан у маълум даражадаги спорт натижаларига эришиди.

Адабиётлар:

1. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Физическая подготовка борцов. –Киев – Олимпийская литература. 2004–223 с.
2. Верхошанский Ю. В. - Основы специальной силовой подготовки в спорте. 4-е изд. - М.: Торговый дом “Советский спорт”, 2019. - 216 с.
3. Коковкин А.В., Рябчун А.В. Физическая работа способность, аэробная производительность и восстановительные процессы в подготовке борцов греко-римского стиля. Ж. Физическая культура и спорт. Омский научный вестник, №4.2014.
4. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена :– 4-е изд. – Москва-2019 г. 312 С
5. Қодиров С.Э Спорт такомиллашув гуруҳларида малакали дзюдочиларнинг куч сифатини ривожлантириш услубияти “Фан-спортга” илмий-назарий журнал. 2022/7 Б. 75-77.

BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA YOSH BASKETBOLCHILARDA HARAKAT KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH VOSITALARI VA USULLARI *Joldasbayeva R.A.*

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti

Аннотация. Ushbu maqolada boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida yosh basketbolchilarda harakat ko‘nikmalarini rivojlantirish vositalari va usullari haqida bayon etilgan.

Калит со‘злар: basketbol, boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichi, jismoniy yuklama, jismoniy mashq, jismoniy tayyorgarlik

Аннотация. В данной статье описаны средства и методы развития двигательных навыков у юных баскетболистов на начальном этапе подготовки.

Ключевые слова: баскетбол, начальный этап подготовки, физическая нагрузка, физические упражнения, физическая подготовка

Кирish. Basketbol - bu salomatlik va jismoniy rivojlanishning juda samarali vositasi. Basketbol to‘g‘ri tashkil etilganda, mushak-skelet tizimini mustahkamlashga va tananing barcha funksiyalarini yaxshilashga yordam beradi [3]. Basketbol o‘yini boy va xilma-xil harakat mazmuni bilan ajralib turadi. Basketbol o‘ynash uchun tez yugura olish, harakatni yo‘nalish va tezlikda bir zumda o‘zgartira olish, baland sakrash, kuch, chaqqonlik va chidamlilikka ega bo‘lish zarur [10].

To‘p bilan harakatlarni amalga oshirish o‘yinchilar uchun hissiy zo‘riqishlar bilan birga sodir bo‘ladi. Yurak-qon tomir tizimi va nafas olish tizimining faollashuviga olib keladi. Ishtirokchilarning tayanch-harakat tizimida ham sifat o‘zgarishlari yuz beradi. Hujum zarbalari va blokirovkalar paytida ko‘p sonli sakrashlarni bajarish natijasida suyak tizimi mustahkamlanadi, bo‘g‘inlar yanada harakatchan bo‘ladi, mushaklarning kuchi va elastikligi rivojlanadi. To‘p bilan doimiy mashqlar chuqur va periferik ko‘rishni, fazoda aniqlik va yo‘nalishni yaxshilashga yordam beradi [10]. Basketbol o‘ynash tezlik reaksiyalarni rivojlantiradi. O‘yindagi ozgina statik kuchlanishlar va yuklamalar shug‘ullanuvchilarning o‘shini tezlashtirishga foydali ta’sir ko‘rsatadi [10].

Maqsad va vazifalar. Tadqiqotning maqsadi boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida yosh

basketbolchilarda harakat ko'nikmalarini rivojlantirish vositalari va usullarini tahlil qilish.

Tadqiqot vazifalari: - harakat ko'nikmalarini rivojlantirish vositalari va usullari yuzasidan ilmiy metodik manbalarni o'rganish va tahlil etish; - boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh basketbolchilarda harakat ko'nikmalarini rivojlantirish yuzasidan xulosalar ishlab chiqish.

Tadqiqot tashkil qilish va usullari. Tadqiqotda adabiyotlarni nazariy tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv uslublaridan foydalanildi. Tahlillar natijasida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh basketbolchilarda harakat ko'nikmalarini rivojlantirish vositalari va usullari muommolari o'rganildi, shuningdek, mavzuga oid mahalliy va horijiy olimlarning ilmiy-uslubiy ishlari tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va muhokama qilish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, basketbol o'ynagan maktab o'quvchilari o'sish bo'yicha tengdoshlaridan ustunroq. Basketbol o'ynash ko'plab jismoniy sifatlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Har xil sakrashlar, o'yinda texnik usullarni bajarish oyoq, toz-son va qo'l mushaklarining kuchini rivojlantiradilar. Basketbolchilarda mushaklarning qisqarish tezligi yuqori bo'lishi bilan birga kuch namoyon bo'ladi. Bu o'z navbatida tezlikning rivojlanishiga olib keladi, bu esa basketbol texnikasini egallashga yordam beradi [9]. O'yin vaziyatlarining tez-tez o'zgarishi yangi harakatlarni tezda o'zlashtirish va harakat faoliyatini bir zumda qayta tashkil etish qobiliyatini rivojlantiradi. Basketbolchi o'yin texnikasini puxta egallaganligi sababli, duch keladigan muvofiqlashtirish qiyinchiliklari asta-sekin o'sib boradi: harakatning yuqori aniqligi talab qilinadi, ularning o'zaro izchilligi, vaziyatning keskin o'zgarishiga munosabat bildirish olishi, texnik usullarni qayta-qayta bajarish, ularni avtomatizmga keltirish zarurati basketbolchidan chidamlilikni ko'rsatishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, kuchli irodali fazilatlarini, qiyinchiliklarga qaramay, o'zini ma'lum bir intensivlik bilan ishlashni davom ettirishga majbur qilish qobiliyatini rivojlantirish muhimdir [8].

Basketbol o'ynash asosan tezlik va sakrash chidamliligini, ya'ni uzoq vaqt davomida tezkor harakatlar qilish qobiliyatini rivojlantiradi [2]. Basketbol o'ynash jismoniy imkoniyatlarning maksimal namoyon bo'lishini, ixtiyoriy harakatlarni va olingan ko'nikmalardan foydalanish qobiliyatini talab qiladi. O'zining qulayligi va hissiyligi tufayli basketbol nafaqat jismoniy rivojlanish uchun xizmat qiladi, balki faol dam olish vositasidir. Basketbol mashg'ulotlari va musobaqalarini to'g'ri tashkil etish katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. O'quv va nazorat o'yinlari iroda, chidamlilik, intizomni rivojlantirishga yordam beradi, do'stlik va o'zaro yordam tuyg'usini tarbiyalaydi [7]. Tizimli mashqlar bolalik va o'smirlik davridagi harakat qobiliyatlarini rivojlantirishga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Harakat faoliyati jismoniy tarbiya darslari bilan chegaralangan tengdoshlaridan farqli o'laroq, yosh sportchilar o'zlarining jismoniy sifatlarini yanada uyg'un va ancha yuqori darajada rivojlantiradilar [2, 4, 6].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport bilan muntazam shug'ullanadigan o'smirlarda 3 yil davomida jismoniy sifatlarning rivojlanish ko'rsatkichlarining o'sishi sport bilan muntazam shug'ullanmaydigan o'quvchilarga xos bo'lgan o'rtacha o'sishdan ikki baravar yuqori [2].

Boshlang'ich maktab yoshida harakat tezligini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar mavjud. Qisqa muddatli yuqori tezlikdagi yuklarning bolalarning funktsional imkoniyatlariga mos kelishi ularning markaziy asab tizimining yuqori qo'zg'aluvchanligi bilan bog'liq bo'lib, u vosita tizimining faoliyatini tartibga soladi, bolalar tanasining o'ziga xos xususiyati asosiy asab jarayonlarining yuqori harakatchanligi va yuqori metabolizm tezligi [7].

Harakatlarning tezligi bolaning vaqt birligida qila oladigan harakatlar soni bilan tavsiflanadi. Bu sifat uchta ko'rsatkich bilan belgilanadi: yakka harakat tezligi, harakat reaksiyasi vaqti va harakatlarning chastotasi. Yakka harakatning tezligi 4-5 yoshdan 13-14 yoshgacha sezilarli darajada oshadi. 13-14 yoshga kelib, oddiy harakat reaksiyasining vaqti kattalar darajasiga etadi, bu asab-mushak tizimidagi fiziologik jarayonlarning tezligi bilan belgilanadi. Oddiy reaksiya vaqti irsiy dasturlashtirilgan, mashg'ulot ta'siriga zaif mos keladi va uning qisqarishi 10-15% dan oshmaydi. 7 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan davrda harakatlarning maksimal ixtiyoriy chastotasi oshadi va 7-10 yoshli o'g'il bolalarda qizlarga qaraganda yuqori bo'ladi. 7-9 yoshda ma'lum bir ritmdagi harakatlarning maksimal chastotasi ham keskin ortadi. 10 yoshga kelib, qizlar tik turgan holda uzunlikka sakrash natijalarida (20%) eng katta o'sishni ko'rsatadi. O'g'il bolalarda 8-11 yoshda bu o'sish 8-9% ni tashkil etadi va uning eng katta ko'rsatkichlari 13-14 yoshda kuzatiladi [1].

Basketbolchilarning harakat faoliyati, garchi yuqori jadallik bilan ajralib tursa ham, yuqori sifatli

yugurish yuklamalarini deyarli butunlay istisno qiladi. Basketbolchi harakatlanuvchi ob'ektlar (to'p) bilan o'zaro ta'sir o'tkazish qobiliyati bilan ajralib turadi, bu yerda vizual analizator alohida ahamiyatga ega. To'pning masofasini va uning yaqinlashish tezligini to'g'ri baholash o'yin texnikasini bajarishda umumiy muvofiqlikni belgilaydi. Basketbol o'ynash davomida, bu sifatlar tobora yaxshilanadi. Basketbolchining faoliyati, shuningdek, o'yin holatlarining o'zgarishi bilan tavsiflanadi va o'yin davomida jismoniy faollik o'zgaruvchan intensivlik bilan sodir bo'ladi, bu esa bolalarga o'yin texnikasini intensiv ravishda o'zlashtirishga imkon beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, basketbol o'ynashda turli xil harakatlar maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega va basketbol sporti bo'limida maktabda o'qish yoki mashg'ulotlarning butun davri davomida ularning jismoniy faolligini oshirishga yordam beradi. Ta'kidlash joizki, yugurish, sakrash va uloqtirishni organik tarzda birlashtirgan basketbol jismoniy tayyorgarlikning yaxshi vositasidir. Basketbol, boshqa sport o'yinlari singari, bolalarda murakkab harakat harakatlarini bajarish qobiliyatini, epchillikni o'zlashtirish uchun to'satdan o'zgarib turadigan sharoit va vazifalarga muvofiq iloji boricha maqsadga muvofiq harakat qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Basketbol darslari to'pning parvozi bilan harakatlarni muvozanatlashni o'rgatadi, bu esa yaxshi ko'rish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Maydonda harakat qilish qobiliyati periferik ko'rishning rivojlanishi va ixtiyoriy ravishda diqqatni jamlash, o'zgartirish va tarqatish qobiliyati bilan bog'liq. O'yin vaziyatlarining doimiy o'zgarishi, himoyadan hujumga va orqaga to'satdan o'tish vizual-motor reaksiyalar tezligini oshiradi va o'yinchilarda taktik ko'nikmalarni rivojlantiradi [8].

Basketbolchilarning deyarli barcha harakatlari vizual idrok etish asosida yuzaga keladi. O'yinchilarning maydondagi holati va harakatini ko'ra bilish, to'pning uzluksiz harakatlanishi, shuningdek, hozirgi sharoitda tez harakatlana olishi basketbolchilarning eng muhim fazilatlarini hisoblanadi. Bu o'yinchilarning ko'rish maydoniga va ularning ko'zining aniqligiga juda yuqori talablarni qo'yadi. Basketbolchilarning harakatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, o'yin ko'nikmalari shu qadar avtomatlashtirilganki, murakkab reaksiya turiga ko'ra tuzilishi kerak bo'lgan harakatlar oddiy turga ko'ra quriladi. Basketbolda harakatlarning keskinligi va aniqligi o'yinchilarda reaksiya tezligini, shuningdek, to'pning yuqori tezligi bilan bog'liq bo'lgan harakatlar tezligini rivojlantirish zaruratini keltirib chiqaradi. Trening ta'sirida o'yinchilar tegishli dinamik stereotipning rivojlanishi tufayli farqlanish momenti, bilish va ayniqsa harakatlarni tanlash kabi yashirin reaksiya davrining tarkibiy qismlarini minimal darajaga tushiradilar.

O'yinni taktik va texnik jihatdan takomillashtirish xususiyatlarini ishlab chiqishda, A.A. Bondar o'z ishida bir qator metodik usullarga tayanib, quyidagilarga tayangan: tizimli yondashuv (N.V. Blauberg, E.G. Yudin bo'yicha); faoliyat yondashuvi (A.N. Leontiev bo'yicha); jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish nazariyasi (Yu.V. Verxoshanskiy, V.P. Filin); harakatlarning darajali qurilishi kontsepsiyasi (N.A. Bernshteyn); ontogeneznining turli bosqichlarida jismoniy tarbiya tizimlarining optimal ishlashi nazariyasi (L.P. Matveev, V.N. Platonov, V.G. Nikitushkin, Yu.D. Jeleznyak); sport o'yinlari muammolarini o'rganishga tizimli-strukturaviy yondashuv (V.G. Bauer, Yu.M. Portnov, A.V. Ivoilov, A.A. Suchilin) [8].

8-10 yoshli basketbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligini integral baholash ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatdiki, sportchilar o'yin davomida juda ko'p hujum harakatlarini amalga oshiradilar (29,4 birlik), halqaga uloqtirishlar (uch ochkolik masofadan uloqtirishlar – 38,8%; o'rtacha masofadan uloqtirishlar - 38,8%; halqa ostidan uloqtirishlar - 79,1%), himoya harakatlari, masalan, ikki tomonlama himoya, zaxira, to'pni ushlab turish, to'pni olib qo'yish. Shunday qilib, bir o'yin davomida basketbolchilar o'rtacha 25,9 ta pozitsion hujum va 3,3 ta tezkor tanaffusni amalga oshiradilar. Ushbu ko'rsatkichlar 8-10 yoshli o'yinchilarning namunaviy xususiyatlariga mos keladi.

Charchoq sportchilarning o'yin faoliyati samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi: bolalar o'yin boshida yuqori o'yin faolligini ko'rsatadilar (0,74 ball / min), lekin o'yin oxirida u kamayadi (0,41 ball / mingacha). Tadqiqotchilar charchoq fonida texnik usullarni bajarishda past darajadagi aniqlik mavjudligini qayd etdilar. Masalan, o'rganilayotgan guruhlarda uzoq masofaga to'p uzatishni bajarish aniqligi yuklamadan oldin birinchi guruhda 32,4 foizni, yuklamadan keyin esa 23,2 foizni, ikkinchi guruhda esa mos ravishda 31,8 va 25,4 foizni tashkil etdi. Zamonaviy sport nazariyasiga ko'ra, o'yin xususiyatlari ikkita funktsional sohaning integratsiyalashuvining ifodasi sifatida tushuniladi: a) harakatda energiya ishlab chiqarish va foydalanishni ta'minlaydigan va psixologik xususiyatlarning

namoyon bo'lishi bilan teng darajada bog'liq bo'lgan fiziologik va harakat funksiyalari; b) sport o'yinlarining asosini tashkil etuvchi psixomotor funksiyalar (texnik va taktik omillar). Taktika o'yinning umumiy strategiyasi bilan to'g'ri munosabatda bo'lishi kerak.

Xulosa. Shunday qilib, basketbol o'ynash har bir ishtirokchidan maksimal reaksiya tezligini talab qiladi. Binobarin, basketbolchining faoliyati qisqa vaqt ichida individual harakatlarni amalga oshirishga tayyorligi bilan bog'liq. Reaksiya tezligini rivojlantirish uchun bir harakatdan ikkinchi harakatga tez o'tishni talab qiluvchi ko'p sonli tezlik mashqlarini, turli kutilmagan va mantiqsiz davomli mashqlarni, masofani qisqartirish va tezlikni oshirish zarur bo'lgan mashqlarni bajarish kerak. To'p tashlashlar, tez harakatlar, sakrashlar, harakat yo'nalishidagi kutilmagan o'zgarishlar, keskin silkinishlar, tushishlar, yo'nalish bo'ylab boshning tez burilishlari, bularning barchasi vestibulyar apparatlarning siljishini keltirib chiqaradi. Basketbolda mushaklarning qisqarish tezligi birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lib, texnik usullarni bajarish samaradorligi bunga bog'liq bo'lganligi sababli, mushaklar kuchini va ularning qisqarish tezligini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamlı mashqlardan foydalanish kerak.

Adabiyotlar:

1. Блескина В. Ю. Оценка технической подготовки баскетболистов посредством подвижных игр // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья: Сборник материалов региональной студенческой научно-практической конференции, Новосибирск, 21 апреля 2017 года. – С. 20-21.

2. Борисова В.В. Методика подготовки баскетболистов с учетом их типологических особенностей // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2020. – № 8. – С. 85-91.

3. Боричев Б.И. Современное представление тренеров о проблемах в физической подготовке баскетболистов // Всероссийский педагогический форум: сборник статей III Всероссийской научно-методической конференции, Петрозаводск, 11 февраля 2021 года. – С. 139-142.

4. Гасанова С. И. Значение активных упражнений и подвижных игр в подготовке юных баскетболистов / С. И. Гасанова, Н. А. Захарова // Физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы и перспективы развития: Материалы IX Международной научно-практической конференции, Красноярск, 01 июня 2019 года. – С. 24-26.

5. Голубков П. А. Взаимосвязь физической и технической подготовки баскетболистов 10-12 лет / П. А. Голубков // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием, Казань, 26 апреля 2019 года. – С. 45-47.

6. Горovenko E. C. Структура факторов, определяющих необходимость использования индивидуальных заданий в процессе общей физической подготовки баскетболистов студенческих команд / E.C.Горovenko, H.C.Лешева, Г.Э.Корженевский // Известия Российской Военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 39. – № S2. – С. 85-87.

7. Груздев М.К. Эффективность метода усложнённых условий выполнения для повышения точности штрафных бросков у баскетболистов на тренировочном этапе подготовки // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием, Казань, 26 апреля 2019 года. – С. 55-57.

8. Емельянова Ю. Н. Проблема индивидуализации применения средств восстановления в процессе подготовки квалифицированных баскетболистов / Ю. Н. Емельянова // Олимпийский спорт и спорт для всех: Сборник научных трудов, представленных на XXIV Международный научный конгресс, Казань, 10–13 июня 2020 года. – С. 26-28.

9. Использование возможностей компьютерных программ для оптимизации технической

подготовки баскетболистов / Т. Н. Давидович, Ю. К. Лукин, К. А. Хорошилов, А. С. Пеньковский // Культура физическая и здоровье современной молодежи: Материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, 15 сентября 2020 года. – С. 188-193.

10. Клименко А.И. Особенности функциональной подготовленности баскетболистов в системе многолетней спортивной подготовки / А. И. Клименко, В. Л. Фомин // Физическое воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и практики: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 28 марта 2019 года. – С. 251-253.

МАЛАКА ОШИРИШ КУРСЛАРИДАГИ ТИНГЛОВЧИЛАРНИ ЎҚУВ-СПОРТ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТУРЛАРИНИНГ ЎРНИ

Каинов Ж.А.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали

Аннотация. Роль личностно-ориентированных видов образования в повышении учебной и спортивной активности слушателей на курсах повышения квалификации выражается в специфике процесса физкультурного образования, который характеризуется гармоничностью двигательной деятельности.

Ключевые слова: занятия физической культурой, спортивные тренировки, виды личностно-ориентированного образования, игровые технологии, проблемное образование.

Аннотация. Малака ошириш курсларидаги тингловчиларни ўқув-спорт фаоллигини оширишда шахсга йўналтирилган таълим турларининг ўрни ҳаракат фаоллигининг уйғунлиги билан ажралиб турган жисмоний маданият таълими жараёнининг ўзига хослиги тўғрисида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Жисмоний тарбия дарслари, спорт турлари бўйича ташкил этиладиган ўқув машғулотлари, шахсга йўналтирилган таълим турлари, ўйин технологиялари, муаммоли таълим.

Annotation. The role of personality-oriented types of education in improving the educational and sports activity of listeners in the courses of professional development is expressed in the specificity of the process of Physical Culture Education, which is characterized by the harmony of movement activity.

Keywords: physical education classes, training classes organized in sports, types of personality-oriented education, game technologies, problem education.

Мавзунинг долзарблиги. Жамиятимиз жадаллик билан тарққий этиб иқтисодий ва сиёсий мавқеи кундан кунга ортиб бормоқда. Глобал ахборотлашув даврида таълим тараққиётининг ижтимоий, иқтисодий ва маданий ўзгаришларга мослашишига эришиш, давр билан ўзаро мувофиқлашувини таъминлаш долзарб вазифалардан бири саналади. Кескин ўзгаришлар, зиддиятлар шароитида таълим тизимини такомиллаштириш ўқитиш мазмунига нисбатан янгича ёндашувнинг қарор топтирилишига боғлиқ. Бугун Ўзбекистон демократик ҳукуқий давлат ва адолатли фуқаролик жамияти куриш йўлидан изчил бораётганлиги учун кадрлар тайёрлаш тизими тубдан ислоҳ қилинди, давлат ижтимоий сиёсатида шахс манфаати ва таълим устуворлиги қарор топди. Ўқув-тарбиявий жараёни илғор педагогик технологиялар билан таъминлаш зарурати ҳам Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини рўёбга чиқариш шартларидан биридир[3]. ХХИ аср таълими ҳам жисмоний куч ва вақт сарфлаш эвазига юқори натижани қўлга киритиш, юксак самарадорликка эришишни тақозо этмоқда. Сўнгги бир аср мобайнида жаҳон таълим тизимининг сифат ва самарадорлиги бевосита таълимнинг шахсга йўналтирилишига боғлиқлиги хусусидаги қатъий хулосага келинди. Бунинг натижасида педагогика истеъмолида “шахсга йўналтирилган таълим” тушунчаси пайдо бўлди. Хўш, шахсга йўналтирилган таълимнинг ўзи нима? У қандай дидактик ва тарбиявий афзалликларга эга? Қуйида ана шу саволларга жавоб берилади.

Нопедагогик олий таълим муассасалари учун мўлжалланган “Педагогика” дарслигида муаллифлар мазкур тушунчани қуйидагича шарҳлашган: шахсга йўналтирилган таълим – таълим жараёнининг асосий объекти ўқувчи бўлиб, унинг шахси, кадр-қимматини юқори ўринга қўядиган, асосий эътиборни интеллектуал салоҳиятини ошириш, дунёқарашини бойитиш, маънавий-ахлоқий тафаккурини ривожлантиришга қаратадиган педагогик фаолият тури[5]. Айна ўрин шахсга йўналтирилган таълим турлари ҳам келтирилади. Улар: Шахсга йўналтирилган таълимнинг муаммоли таълим, модул таълими, дастурий таълим, ривожлантирувчи таълим, ўйин технологиялари, интерфаол таълим, ҳамкорлик таълими, табақалаштирилган таълим.

Жисмоний маданият институтлари ва жисмоний тарбия факултетларида билимларни бериш тизимидаги муаммоларни таҳлил этар экан, Е.П.Илин (1989) назарий жиҳатдан ўқув фаниниг умумий ва махсус (асос бўлувчи) фанларга ажратилишини асосий тамойиллик сифатида қайд этади. Олимнинг фикрича, кейинги навбатда ўқув фанлари асосларини ўқитиш амалий фаолиятдан узилган ҳолда рўй беради, бир қатор фанларда билимларнинг қайта такрорланиши кузатилади, ташкилий масалалар умумий махсус ўқув фанлари бўйича тақсимланмай, олий таълим муассасаларида фанлараро алоқа йўлга қўйилмаган ва тингловчиларга кафедралар билимлар тизимини эмас, балки, миқдорини бериш билан чекланади. Таълим методикасининг ўзини ҳам жиддий кўриб чиқишига нисбатан эҳтиёж мавжуд.

Ўқув жараёнини такомиллаштириш йўлларида бири фаол таълим методларидан фойдаланиш ҳисобланади. Жисмоний маданият олий таълим муассасаларида ушбу методлар қуйидаги йўналишлар бўйича қўлланилади: 1) назарий предметлар бўйича ташкил этиладиган машғулотларда; 2) спорт турлари бўйича махсуслаштирилган назарий машғулотларда; 3) ихтисосликлар бўйича ташкил этиладиган амалий машғулотларда.

Жисмоний маданият факултетларида спорт турлари бўйича ташкил этиладиган ўқув машғулотлари ҳамда ихтисослаштирилмаган олий ўқув юртларида жисмоний тарбия дарсларида шахсга йўналтирилган таълим турларидан фойдаланишда умумий-педагогик ва махсус-педагогик тамойилларни инobatга олишни тақозо этади. Умумий-педагогик тамойиллар таълимни ташкил этиш, педагогик фаолияти, тингловчиларнинг ўқув фаолияти, йўналтириш, кўрсатма бериш, ижро этиш, назорат, таҳлил кабиларга асосланса, махсус-педагогик тамойиллар ўқув машғулотларининг бевосита тингловчилар тана ҳаракатларига асосланиши билан тавсифланади.

Анъанвий таълимга кўра тингловчиларнинг педагоглар билан ўзаро муносабатлари қуйидаги уч йўналиш бўйича туркумланган эди:

- 1) яқинлашувчи;
- 2) ажратувчи;
- 3) кесиб ўтувчи.

Эндиликда эса таълим жараёнида тингловчиларнинг педагоглар билан муносабатлари фақатгина ҳамкорликка асосланиши лозим. Шахсга йўналтирилган таълим айнан ҳамкорлик ғояларини тарғиб этиши билан замонавий таълимнинг энг самарали кўриниши сифатида тан олинмоқда.

Педагогик технологияни ўқув жараёнига фаол татбиқ этиш ҳисобига таълим жараёнининг рағбати (мотивасияси) кучайтирилиши мумкин. Маълумки, тайёр ҳолда олинган билимлар, одатда, уларни амалиётда қўллашни қийинлаштиради, бу айниқса, аниқ масалаларни ечишда намоён бўлади. Шунинг учун билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришда тингловчиларнинг бевосита фаолият кўрсатишлари талаб этилади. Бу муаммонинг ечими бошқарувга асосланган педагогик технологиянинг қўлланиши билан боғлиқдир.

Педагогик технология турларини танлаш шаклланаётган билим, кўникма ва малакалар, ташкил этилаётган дарслар шакли ва қўлланилаётган услублар ҳамда методик усулларнинг хусусиятига боғлиқ. Масалан, тингловчиларда ижодий тафаккурни ривожлантириш, ўқув материалларига танқидий ёндашиш кўникмасини шакллантириш ҳамда маҳсулдор фаолият турларини ташкил этиш билан бир қаторда уларни ривожлантириш учун дарснинг анъанавий шакллари (уйғунлаштирилган дарслар) билан биргаликда конференция дарси, ишчан ўйин

дарслари, интеграллаштирилган (икки компонентли) дарслардан фойдаланиш лозим. Мазкур вазиятда таълим услублари таълим мақсади билан мутаносиб (адекват) бўлиши керак[3].

Бугунги кунда олий ўқув юртларида барча фанларни ўқитишда бўлгани каби жисмоний тарбия дарсларини ташкил этишда самарадорликка эришишнинг энг мақбул йўли – бу таълим жараёнида фаол таълим методларидан фойдаланиш эканлиги таъкидланмоқда. Жисмоний маданият факултетларида ўқитиш амалиётида таълимнинг фаол методларини қўллаш қуйидаги йўналишлар бўйича амалга оширилади:

- 1) назарий предметлар бўйича ташкил этиладиган машғулотларда;
- 2) муайян спорт турлари бўйича махсус ташкил этиладиган назарий машғулотларда;
- 3) ихтисосликлар бўйича ташкил этиладиган амалий машғулотларда.

Таълимни фаоллаштиришнинг янада самарали шаклларида бири – интерфаол ўйинлар саналади. Бу каби ўйинлар тингловчиларда муаммони йечишга нисбатан ноанъанавий ёндашувни ҳосил қилиб, уларнинг ижодий имкониятларини рўёбга чиқаради ва рағбатлантиради. Интерфаол ўйинлар қуйидаги тамойилларни ўзида намоён қилади:

- 1) интерфаол ўйиннинг касбий муҳит хусусиятларини ифода қилиши;
- 2) интерфаол ўйинларнинг тингловчиларни ўз-ўзини ташкиллаштириш, ўз-ўзини ривожлантиришга йўналганлиги;
- 3) интерфаол ўйинлар мазмунида муаммоли таълим элементларининг мавжудлиги;
- 4) интерфаол ўйинларнинг методологик таълимга эгаллиги;
- 5) интерфаол ўйинлар психологик таълимнинг самарали эканлиги;
- 6) интерфаол ўйинларнинг кучли техник таълимга эгаллиги.

Спортнинг муайян тури, шунингдек, жисмоний маданиятга ихтисослашмаган олий ўқув юртларида ташкил этиладиган жисмоний тарбия дарсларида муаммоли таълим элементларидан фойдаланиш ҳам тингловчилар ўқув фаоллигини оширишда ўзига хос ўрин тутди. Зеро, таълим амалиётида муаммоли таълимдан фойдаланиш “таълим олувчиларда ижодий изланиш, кичик тадқиқотларни амалга ошириш, муайян фаразларни илгари суриш, натижаларни асослаш ва маълум хулосаларга келиш каби кўникма, малакаларни шакллантиришга хизмат қилади. Муаммоли ўқитишда муаммоли вазиятларни ҳал қилиш методи фаол қўлланилади”[4].

Ўқув машғулотларида муаммоли вазиятлардан фойдаланишда маълум методик шартларга риоя қилиш қўрилган мақсадга эришишни кафолатлайди. Бизнинг нуқтаи назаримизга кўра жисмоний тарбия ёки спортнинг муайян тури бўйича ташкил этиладиган дарсларда муаммоли вазиятларни қўллашда қуйидаги шартларга риоя қилиш тингловчиларнинг ўқув фаолиятини аниқ мақсадга йўналтиришга имкон беради:

- 1) таълим жараёнида тингловчилар фаолиятини рағбатлантирувчи дидактик муаммоларнинг тўғри танланиши;
- 2) машғулот ўринининг ташкилий, техник ва методик жиҳатдан оқилона ҳамда тўлиқ жиҳозланганлиги;
- 3) ўқитувчининг таълим жараёнини бошқариш маҳоратига эгаллиги ва тингловчилар фаолиятини тўғри йўналтириши олиши;
- 4) тингловчиларнинг муаммоли вазият ечимини топиш учун зарур ҳажмдаги билим, кўникма ва малакаларга эгалликлари;
- 5) тингловчиларнинг муаммоли вазиятни самарали ҳал қилишга рағбатлантирилиши.

Жисмоний тарбия бўйича ўқув ва махсус дарсларни ташкил қилишда муаммоли таълим элементлари, хусусан, муаммоли вазиятлардан фойдаланишда тингловчиларнинг ўқув фаолликлари даражасини қуйидаги мезонлар асосида баҳолаш мумкин:

- 1) тингловчилар томонидан муаммоли вазият моҳиятининг тўғри англаниши ва унинг ечимини топишга нисбатан тўла ишончга эга бўлиши;
- 2) муаммонинг тингловчилар томонидан тўла ҳал қилиниши;
- 3) муаммонинг тингловчилар томонидан қисман ҳал қилиниши;
- 4) муаммонинг тингловчилар томонидан мутлақо ҳал қилинмаслиги.

Ўқувчилар дарсларда жисмоний машқни бажартириб кўпинча ўзларининг муваффақияти ёки муваффақиятсизлигини кўради ҳамда фаолияти сифати ёки унинг якуний натижасига кўра баҳо беради. Лекин объектив таҳлилсиз ўз ютуғи ва камчилигини билмаслиги мумкин.

Ўқитувчи ютуғи ва хатоси ҳақида ўқувчининг фикр юрита олишга ўргатиш шарт(назарий билим ва амалий малака) [1].

Айни ўринда шуни ҳам айтиб ўтиш лозимки, таълим амалиётида шахсга йўналтирилган таълим турлари (муаммоли таълим, модул таълими, дастурий таълим, ривожлантирувчи таълим, ўйин технологиялари, интерфаол таълим, ҳамкорлик таълими, табақалаштирилган таълим, индивидуал таълим, масаофавий таълим, мустақил таълим, инновасион таълим)дан мақсадли, ўринли ҳамда мажмуавий фойдаланиш тингловчиларнинг машғулотларга юз фоиз қатнашишларини, дарс вақтида алоҳида фаоллик кўрсатишларини, назарий билим ва амалий кўникма, малакаларни пухта ўзлаштиришларини таъминлайди. Шунингдек, олий таълим муассасаларининг педагоглари тингловчилар томонидан таълимнинг фаол методларига нисбатан ҳиссий ёндашишлари уларнинг индивидуаллиги ва спорт турлари бўйича ихтисослашувларига ҳам боғлиқ эканлигини назарда тутишлари лозим.

Жисмоний тарбия дарсларининг методик жиҳатдан тўғри ташкиллаштирилиши, ўқитувчи (педагог) ва тингловчилар фаолиятдан келиб чиққан ҳолда қуйидаги босқичларда ташкил этилишига эришиш ҳам таълим жараёнининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади:

1) йўналтириш; 2) ижро этиш; 3) назорат қилиш.

Жисмоний тарбия ўқитувчиси сифатидаги шахсий кузатишларимиз ҳам ўқув машғулотларининг юқорида кўрсатилган босқичлар бўйича самарали ташкил этилиши тингловчилар томонидан ўзлаштирилаётган назарий билимларнинг амалий малакаларга айланиш вақтини ҳам камайтиришини тасдиқлайди.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси: Ўтказилган педагогик тажрибаларнинг натижалари шуни тасдиқлайдики, таққосланаётган ўқув жараёнининг самарадорлик кўрсаткичларига кўра тажриба гуруҳлари тингловчиларининг билимлари юқори кўрсаткичларга эришган. Шундай қилиб, агар педагогик тажрибалар жараёнида назорат гуруҳида дарсларга қатнашиш кўрсаткичи $42,9+12,8$ %га тенг бўлган бўлса, тажриба гуруҳларида эса бу кўрсаткич $74,5\pm 16,4$ %га етган. Билимларнинг мустаҳкамлиги бўйича ҳам (қайта тест олиш ҳар ярим йилликда бажарилган) тажриба гуруҳларида натижалар яхши кўрсаткичларини қайд этган. Тажриба гуруҳларида кўрсаткичларнинг ўртача қиймати $73,8+12,8$ %ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳ тингловчилари билимларининг мустаҳкамлиги даражаси $59,5\pm 6,3$ %га тенг бўлган. Назорат ва тажриба гуруҳлари кўрсаткичлари ўртасидаги аҳамиятли фарқ фаол ўқитиш методлари билан мамнунликни баҳолашда аниқланган[2].

Хулоса. Ўқитиш амалиётида шахсга йўналтирилган таълим турларини қўллаш оқувчиларда билим олишга бўлган қизиқишни оширади, дарс самарадорлиги ҳамда тингловчиларнинг ўқув фаолиятининг маҳсулдорлиги қарийб икки марта ошади, шунингдек, тингловчилар томонидан мустақил ташкил этиладиган машғулот (машқлар) сифати яхшиланади.

Шундай қилиб, жисмоний тарбия дарсларининг ўзига хослиги ва ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятлари, қобилиятларини инobatга олган ҳолда фаол ўқитиш методларидан фойдаланиш ўқув жараёнининг такомиллашига замин яратади ҳамда тингловчиларни билиш фаолиятига рағбатлантиради деган ижобий тўхтамга келиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Жисмоний тарбияда педагогик технологийлар / Ўқув қўлл. – Т.: ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2009. – 17 б.
2. Иноятов У.И., Муслимов Н.А., Усмонбоева М., Иноғомова Д. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик қўлланма. – Тошкент: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, 2012. – 122-бет.
3. Иноятов У.И., Муслимов Н.А., Рўзиева Д.И., Усмонбоева М.Х. Педагогика / Нопедагогик олий таълим муассасалари учун мўлжалланган дарслик.– Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2013. – 198-бет.

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Каинов Ж.А.

Нукусский филиал Узбекского государственного университета физического воспитания и спорта

Аннотация. Maqolada o'rta maxsus taъlim tizimi, akademik litsey I-II-III kurs o'quvchi yoshlarining "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlarini topshirishga bo'lgan munosabatlarini o'rganish natijalari, "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus test talablarini bajarish uchun motivatsiyani aniqlashga yordam beradigan so'rov natijalari keltirilgan. Tadqiqot davomida "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus test talabalarini topshirish davomida, taniqli sportchilar bilan suhbatlar, talabalar ishtirokida festivallar, oilaviy musobaqalar va sport bayramlari shaklida tashkil etilsa maqsadga muvofiq` ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: O`q`uvchi yoshlar, "Alpomish" va "Barchiny" maxsus testlariga o`quvchilarning munosabatlari", motivatsiya, "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlarini ommalashtirish usublari.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования отношения учащаяся молодёжь, учащихся I-II-III курсов академических лицеев к мероприятиям, связанным с реализацией специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной» в системе средних специальных учреждениях. Представлены результаты опроса, определяющие мотивацию к выполнению нормативных требований специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной». В результате исследования было определено, что выполнение нормативов специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной» лучше всего проводить в форме фестивалей, семейных соревнований, спортивных праздников с привлечением учащихся и знаменитых спортсменов.

Ключевые слова: учащаяся молодёжь, реализация специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной», мотивация, отношение учащихся, организационные формы сдачи испытаний специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной».

Annotation. The article introduces results of researches of attitudes of youth, study in 1, 2, 3 year courses of academic lyceums to the activities related with implementation of special tests "Alpomish" and "Barchinoy" in the system of secondary-specialized educational institutions. There are given results of questionnaires identifying motivation to completion of normative requirements of special tests "Alpomish" and "Barchinoy". As a result of the research there were identified that completion of norms of special tests "Alpomish" and "Barchinoy" is better to conduct in the shape of festivals, family contests, sports holidays by involving students and famous sportsmen.

Key words: learning youth, implementation of special tests "Alpomish" and "Barchinoy", motivation, attitude of students, organizational forms of passing tasks of special tests "Alpomish" and "Barchinoy".

Спорт - это не только основа физического и духовного здоровья, но и средство защиты молодежи, вступающей во взрослую жизнь, от различных вредных и чуждых идей и привычек, полной реализации их способностей и талантов. Поэтому в последние годы в нашей стране был подписан ряд нормативно-правовых актов в этом направлении. Принятие 3 июня 2017 года Постановления «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта», 5 марта 2018 года Указа «О мерах по коренному совершенствованию государственной системы в сфере физической культуры и спорта» и, в соответствии с этим указом, преобразование Республиканского комитета по физической культуре и спорту в Министерство, а также Постановление Кабинета Министров от 29 января 2019 года «О пропаганде здорового образа жизни, широком привлечении населения к физической культуре и спорту в Узбекистане» и Постановление от 13 февраля 2019 года «Об утверждении Концепции развития физической культуры и массового спорта в Узбекистане на период 2019-2023 годы»[1,3], свидетельствуют о начале нового этапа в сфере физической культуры и спорта в Узбекистане

На основании Постановления «О пропаганде здорового образа жизни широком привлечении населения к физической культуре и спорту в Узбекистане» в стране было введено

проведение специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной», включающие в себя спортивные нормативы, которые определяют общую физическую подготовку (ПКМ от 29.01.2019 г. № 65).

Специальные тесты «Алпамыш» и «Барчиной», организуемые в виде соревнований, могут сдавать все желающие, начиная с 6 лет. Тесты проводятся по разным видам в 12 возрастных категориях 2 раза в год. Для того, чтобы получить нагрудные значки «Алпамыш» и «Барчиной» I, II, III степеней участник должен сдавать обязательный тест.

Тесты «Алпамыш» и «Барчиной» впервые ставят задачу формирования физической подготовленности населения страны и создания единой системы физического воспитания.

Специальные тесты «Алпамыш» и «Барчиной» являются программной и нормативной основой системы физического воспитания населения. Посредством контрольных нормативов определяется общий уровень физической подготовки населения к учебной, трудовой деятельности и к военной службе. Тесты способствуют укреплению здоровья, повышению творческой и трудовой активности. Тесты «Алпамыш» предназначаются для

мужского населения, «Барчиной» – для женщин.

Занятия физической культурой стали общественно одобряемой формой активности человека в социуме. Специальные тесты «Алпамыш» и «Барчиной», прежде всего, направлены на пропаганду регулярных занятий физической культурой и спортом как одной из наиболее важных составляющих здорового образа жизни. Следует отметить пользующиеся популярностью новые формы привлечения населения к сдаче норм специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной», такие как семейные соревнования, спортивные праздники и фестивали «Алпамыш» и «Барчиной», целью проведения которых является пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.

Проведенные нами собственные социологические исследования подтверждают, что только хорошая физическая форма и постоянные занятия физической культурой позволяют выполнить виды испытаний (тесты) «Алпамыш» и «Барчиной» [4,6].

Огромное значение в решении указанного аспекта деятельности придается мотивации участников специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной». Необходимо отметить, что именно мотивация является ключевым компонентом при занятиях физической культурой и подготовкой к сдаче требований специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной» [5,7].

В нашей работе под понятием реализация специального теста «Алпамыш» и «Барчиной» рассматриваются все виды деятельности, связанные со специальными тестами «Алпамыш» и «Барчиной»: регистрация участников, информирование и консультации (тьютерство), подготовка к сдаче нормативов и т.д. Исследование проводилось на базе 1-академического лицея г. Гулистана с целью определения отношения учащейся молодежи к реализации специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной», выявлено наиболее актуальных мотивов, направленные на участие в сдаче государственных требований специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной», среди 296 учащихся 1-академического лицея г. Гулистана.

Результаты исследования и их обсуждение. В анкету были включены вопросы, определяющие отношение и мотивацию к выполнению требований специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной».

В ходе опроса обучающихся выявлено, что 67,4% респондентов положительно относятся к возрождению специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной», 12,3% ответили, что скорее положительно относятся, 15,2% еще не определились, 4,5% - затруднились ответить.

На вопрос «Сдавали ли вы нормативы требования специального теста «Алпамыш» и «Барчиной» и имеете ли вы I степень?» были получены следующие результаты: 74% опрошенных сдавали испытания специальных тестов «Алпамыш» и «Барчиной» и 26% учеников не сдавали, в то время как I степень имеют 34% респондента и 66% опрошенных не имеют I степень «Алпамыш» и «Барчиной». Наглядно распределение полученных данных представлено на таблицах 1,2.

**Количество сдавших испытания специальных тестов
«Алпамиш» и «Барчиной»**

Сдавали испытания специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной»	74%
Не сдавали испытания специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной»	26%

Таблица 2

Количество учащихся, обладателей I степени

Имеют I степень	34%
Не сдавали испытания специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной»	66%

На вопрос «Известно ли вам об истории развития специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной» в нашей стране?» были получены следующие ответы: 78% учеников отметили, что им известна история специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной», в то время как 22% опрошенных указали, что не знают ничего об этом. На вопрос «Известны ли вам возрастные ступени специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной» для учеников 15-17 лет?» были получены следующие ответы: 74% опрошенных ответили, что знают возрастные категории для школьников, 16% респондентов отметили, что знают возраст только своей ступени и 10% учащихся - что не знают.

На вопрос «Известны ли вам нормативы специального теста «Алпамиш» и «Барчиной» для учеников 15-17 лет?» были получены следующие ответы: 54% - да, знаю для своей ступени и 46% - нет. На вопрос «Для чего вы сдавали испытания специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной?» были получены следующие ответы: «Потому, что все сдавали» - 25% опрошенных респондентов. «Хотел попробовать свои силы» - 46%. «Нужна I степень для поступления в вуз» - 29%. На вопрос «В каком формате вы хотели бы сдавать испытания тестов?» были получены следующие ответы: «На уроке, в виде сдачи зачетов» - 15% опрошенных респондентов. «В виде семейных соревнований, вместе с родителями» - 36%. «В виде спортивных праздников и фестивалей с привлечением знаменитых спортсменов» - 44%, «в центрах тестирования» - 5%.

Выводы. В ходе опроса обучающихся в академических лицеях было выявлено, что основная масса учащейся молодежи положительно относится к возрождению специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной». Согласно полученным данным, как результат исследования можно отметить низкий процент участников, успешно сдавших испытания специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной». В результате проведенного анкетирования было определено, что мотивы сдачи специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной» связаны, прежде всего, с интересом проверки своих сил. Также можно отметить высокий уровень осведомленности учащейся молодежи об истории специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной», возрастных ступенях 15-17 лет, нормативов для сдачи, что, безусловно, является показателем проводимой работы в лицее педагогическим коллективом по реализации специальных тестов «Алпамиш» и «Барчиной». В ходе исследования было также выявлено, что выполнение нормативов специального теста «Алпамиш» и «Барчиной» наиболее эффективно проводить в форме фестивалей, семейных соревнований, спортивных праздников с привлечением спортсменов и учащейся молодежи.

Литература:

1. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида/ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли Фармони.//lex.uz.
2. Ёшлар маънавиятини юксалтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича муҳим вазифалар. / Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19-мартдаги 02-1011-сонли видеоселектор йиғилишида сўзлаган нуткидан.// mail@xabar.uz.
3. Ўқувчи ва талаба ёшлар ўртасида ўтказиладиган республика спорт мусобақалари тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” / Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 октябрдаги 864-сонли қарори. // lex.uz.
4. Кудратов Р.К., Смурыгина Л.В., Ганибаев И.Д. Методика воспитания выносливости у школьников в процессе подготовки к сдаче тестов «Алпомиш» и «Барчиной» //Халқаро илмий анжуман материаллари «Жисмоний тарбия ва спорт: давлат, жамият, шахс». - Т., 2005. - С. 66-67.
5. Махкамжанов К.М., Тангиров Д.Т., Юсупов С.М. Аҳолини ҳар томонлама баркамол қилиб тарбиялашда «Алпомиш» ва «Барчиной» тест норма талабларининг ўрни //Республика илмий-назарий анжумани маърузалари» Талабалар соғлом турмуш тарзини шакллантиришда жисмоний тарбия ва спортнинг аҳамияти» мавзусидаги. - Жиззах, 2005. - 33 б.
6. Юнусов Т.Т., Юнусова Ю.М., Кудратов Р.К. и др. К вопросу развития физической культуры и спорта в Узбекистане //Илмий-назарий ва услубик журнал //Педагогик таълим. - Т., 2003. - №2. - С. 34-36.
7. Юнусова Ю.М., Юнусов Т.Т. и др. «Алпомиш» и «Барчиной» в системе здорового образа жизни //Республика илмий-амалий анжумани: «Баркамол авлодни тарбиялашда жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни». - Жиззах, 2001. - С. 179-181.

MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI

Karimov D.A.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Ushbu ishida “malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo‘llari” mavzusi keng yoritilgan. Jismoniy tarbiya va sport taraqqiyotining tarixiy xususiyatlari ma’ruza darslarida zamonaviy yondashuvlar asosida mashg‘ulotlar samaradorligini oshirish usullari va nazorat savollari ishlab chiqilgan. Xulosa qismida o‘quv mashg‘ulotlarini o‘rgatishda pedagogik texnologiyani qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: malakali, sportchi, texnik tayyorgarlik, zamonaviy texnologiya, jismoniy tarbiya, sport, ma’ruza, dars.

Аннотация. В данной работе широко освещена тема «Пути использования современных технологий в технической подготовке квалифицированных спортсменов». На основе современных подходов разработаны исторические характеристики развития физического воспитания и спорта, методы повышения эффективности тренировок и вопросы контроля. В заключении даются рекомендации по использованию педагогических технологий на уроках.

Ключевые слова: квалифицированный, спортсмен, техническая подготовка, современные технологии, физическое воспитание, спорт, лекция, урок.

Zamonaviy ta’lim tizimining asosini yuqori sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, ammo bunday muhit ta’lim tizimini takomillashtirishga, ta’limda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi jamoat ta’lim axborot tarmog‘ini tashkil etish to‘g‘risida” 2005 yil 28 sentabrdagi PK-191- son qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2008 yil 20-iyundagi 22-son majlis bayoniga muvofiq

ishlab chiqilgan bo'lib, u ta'lim muassasalarining o'quv rejasida o'qitilayotgan fanlarning axborot texnologiyalari orqali o'rgatishning zamonaviy usullaridan keng foydalanish imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi. Yoshlarni tarbiyalash va ularga zamonaviy bilimlar berishning sifatini oshirish hamda jamiyatimiz uchun barkamol shaxsni shakllantirish ta'lim tizimining eng asosiy maqsadlardan hisoblanadi. Uzlüksiz ta'lim jarayonida olib borilayotgan barcha harakatlar shu maqsadni amalga oshirishda muhimdir. Yangilangan ta'limda o'quvchining yuragidagi cho'g'ni alanga oldirish, uni har tomonlama rivojlantirib, bilimdan-bilimga etaklab olib chiqish uchun zamonaviy darslar zarurdir.

Zamonaviy dars shunday darski, unda o'qituvchi o'quvchining mavjud imkoniyatlaridan ustalik bilan foydalanib, uning aqliy potentsialini ishga solib, rivojlanishini ta'minlaydi. O'quvchi esa o'z navbatida bilimlarni chuqur o'zlashtiradi va ma'naviy barkamollik sari odimlaydi.

Jismoniy tarbiya darslarida yuqori samaraga erishish, faqat darsni to'g'ri tashkil qilish va zamonaviy axborot vositalarini samarali turlarni keng qo'llash evaziga amalga oshirilishi mumkin.

Demak bugungi kunda jismoniy madaniyat darslarini zamonaviy talablardan kelib chiqib yangi pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etishning samarali usullarini qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur mavzu yuzasidan ishlashdan maqsad va vazifalari, "Sportchining jismoniy texnik va taktik tayyorgarligi" moduli bo'yicha talabalarining chuqur va zamonaviy bilimga ega bo'lishini ta'minlash, zamonaviy yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini samarali usullarini o'rganish hamda ilmiy asoslashdan iborat maqsadga erishish yo'lida quyidagilarni vazifa qilib oldik:

- ilmiy-uslubiy, axborot va internet manbalarini o'rganish va tahlil qilish. - zamonaviy o'qitish va ilg'or xorijiy tajribalarni, hamda axborot texnologiyalarini o'rgatish jarayoniga tatbiq etish usullarini yoritish.

"Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari" moduli bo'yicha mashg'ulotlarda talabalarning nazariy va amaliy bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga, ularning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishga va zamonaviy axborot texnologiyalari orqali modul materiallarini o'zlashtirish darajasini oshirish ishning amaliy ahamiyati xisoblanadi

Ushbu vazifalarni amalda bajarish har bir ta'lim muassasasining bevosita burchi hisoblanadi. Ta'lim -tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyalarni muvaffaqiyatli ravishda tadbqiq etish har bir fan o'qituvchisining maxsus bilim va ko'nikmalarga hamda pedagogik amaliyotda zarur bo'ladigan metodik tayyorgarlikka ega bo'lishini taqozo etadi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, pedagogik texnologiya atamasining o'ziga ham shu soha bo'yicha izlanishlar olib borgan har bir olim o'z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda ta'rif bergan. Masalan: "Pedagogik texnologiya psixologik va pedagogik o'gitlar yig'indisi bo'lib, shakllar, metodlar, usullar, o'qitish yo'llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus to'plamidir. Ayni zamonda u pedagogik jarayonning tashkiliy metodik omilini ham bildiradi" (V.Lixachev).

Pedagogik texnologiya – o'quv jarayonini amalga oshirishning mazmunli texnikasi, Pedagogik texnologiya-rejalashtirilgan o'qitish natijalariga erishish jarayoni tavsifi".

Pedagogik texnologiya-talaba va o'qituvchining ularga zarur sharoit yaratish orqali o'quv jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish hamda o'tkazish bo'yicha ular pedagogik faoliyatining har tomonlama o'ylangan modelidir. "Pedagogik texnologiya - pedagogik maqsadlarga erishishda foydalaniladigan shaxsiy imkoniyatlar, jihozlar va metodologik vositalarda amalda bo'lishining tizimli yig'indisi va tartibini bildiradi"(M.V.Klarin).

"Pedagogik texnologiya-o'zida turli mualliflar(manbalar)ning barcha ta'riflari mazmunini qamrab oluvchi mazmuniy umumlashma hisoblanadi."(G.K.Selevko). Shunday qilib, bu ta'riflardan ko'rinadiki hozircha bu tushunchaga to'liq va yagona ta'rif qabul qilinmagan. "Pedagogik texnologiya-o'qitish shakllarini optimallashtirish maqsadida o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonida inson salohiyati va texnik resurslarni qo'llash ularning o'zaro ta'sirini aniqlashga imkon beradigan tizimli metodlar majmuasidir. Sportchini texnik mahoratini takomillashtirish jarayonini asosiy vositalari quyidagilardan iborat.

1. Sport turi texnikasi asosida ixtisoslashgan harakatlarni – uslublarni yuqori barqaror va aniq chegaradagi o'zgaruvchan holatda bajarishga erishish.

2. Musobaqa faoliyatini maqsadga muvofiq samarali holda amalga oshirishda o'rganilgan uslublarni ketma-ket texnika negiziga aylantirish.

3. Sportchini individual xususiyatiga qarab, harakat ta'sirini tuzilishini, dinamikasi, kinematika va ritmini takomillashtirish.

4. Sportchini ekstremal musobaqa sharoitida, texnikasini mukammalligi va natijaligini oshirish.

5. Sportchini texnik mahoratini, sport amaliyotining talabiga va ilmiy-texnik ko'rsatgichlariga qarab takomillashtirish ko'rsatgichlariga qarab takomillashtirish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ilmiy tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, agar jismoniy mashqlar sportning alohida turiga taalluqli bo'lsa va bu mashqlar ketma-ket takrorlanib turilsa, bu holat bolalarning bir tomonlama o'sishi, rivojlanishiga olib keladi. Masalan, muntazam tosh ko'tarish yoki shtanga bilan shug'ullanish bola gavdasi va bo'yini o'stirmay qo'yishi mumkin. Sport turlarining murakkab texnik bazasi mavjud bo'lganda ham, xususan, sport o'yinlari, gimnastika, yakka kurashlar- bular bola organizmiga, ularning garmonik o'sib ulg'ayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bola organizmi jismoniy mashqlarning bir necha turlar yoki majmua (turkum) mashqlar yordamidagina har tomonlama rivojlanishi mumkin.

Shaxsning jismoniy madaniyatini shakllantirish jarayonida shug'ullanuvchilar harakatlarni va ular bilan bog'liq bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, o'z jismoniy qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar.

Hozirgi vaqtda insonning harakat imkoniyatlarini tavsiflash uchun "Jismoniy qobiliyatlar" va "Jismoniy sifatlar" atamalaridan foydalaniladi. Bu tushunchalar ma'lum ma'noda o'xshash bo'lsalarda, lekin bir xil emaslar.

Afsuski, adabiyotlarda mazkur tushunchalarning ta'rifi va o'zaro aloqasi haqida birmuncha qarama-qarshi fikrlarni uchratish mumkin. Masalan, G.G.Natalov bir holatda jismoniy qobiliyatlar organizmning harakat faoliyatida ishtirok etayotgan hamda uning ta'sirini belgilaydigan funktsional tizimlar layoqatining namoyon bo'lish shakllari sifatida tushuniladi, A.P.Matveevda, ayniqsa, harakat faoliyatida amalga oshiriladigan va asosini jismoniy sifatlar tashkil etadigan insonga xos imkoniyatlar nazarda tutiladi; uchinchisida, qobiliyatlar deganda, organizmning ruhiy fiziologik va morfologik xususiyatlariga asoslanuvchi rivojlangan tug'ma qobiliyat nishonalari tushuniladi

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Texnik tayyorgarlik sportchini harakatlar texnikasiga o'rgatish va ularni mukammal darajaga etkazishga qaratilgan bo'ladi. Sport texnikasi sport harakatini bajarish yo'li bo'lib, u sportchining o'z psixo-fizik imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligining muayyan darajasi bilan ajralib turadi.

Har xil sport turlarida sport texnikasining ahamiyati bir xil emas. O'ziga xos sport texnikasiga ega bo'lgan sport turlarining to'rt guruhi ajratiladi:

1. Tezlik-kuchga asoslangan turlar (sprintercha yugurish, uloqtirishlar, sakrashlar, og'ir atletika va h.k.). Mazkur sport turlarida texnika shunday yo'naltirilganki, bunda sprinterchi musobaqalashuv mashqining etakchi bosqichlarida, masalan, yugurish, uzunlikka va balandlikka sakrashda itarilish chog'ida, nayza, disk va h.k. uloqtirishda yakunlovchi harakatlarni bajarayotganda eng baquvvat hamda tezkor kuchlanishlarni rivojlantira olishi lozim.

2. Chidamlilik namoyish etilishini talab qiluvchi sport turlari (uzoq masofalarga yugurish, chang'ida poyga, velosiped sporti va b.).

3. Asosini harakatlanish san'ati tashkil etuvchi sport turlari (gimnastika, akrobatika, suvga sakrash va h.k.). Texnika sportchi harakatlarining go'zalligi, ifodaliligi va aniqligini ta'minlab berishi kerak.

4. Sport o'yinlari va yakkakurash turlari. Texnika musobaqa kurashining doimo o'zgarib turadigan sharoitlarida sportchiga yuksak samaradorlik, barqarorlik va harakatlarining servariantligini ta'minlab berishi zarur.

Sportchining texnik tayyorgarligi shunisi bilan ajralib turadiki, u o'zlashtirilgan harakatlarni bajara oladi va ularning texnikasini egallab olgan. Texnik tayyorgarlikning etarlicha yuqori darajasini texnik mahorat deb ataydilar. Texnik mahoratning mazkur ko'rsatkichlari texnik harakatlarning juda katta zahirasi bo'lgan sport turlarida – sport o'yinlari, yakkakurash turlari, gimnastika, figurali uchish – ayniqsa katta ahamiyatga ega. Sport texnikasiga egalik qilish samaradorligi sport harakati texnikasining individual optimal variantga yaqinligi darajasi bilan belgilanadi. Texnikaning samaradorligini bir necha usul bilan baholaydilar: a) uni qandaydir biomexanik etalon bilan qiyoslash.

Xulosa. Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari mavzusini o'qitishning nazariy asoslari ustuvor yo'nalishlari, ta'limni rivojlantiruvchi turlari, sport turlari va o'quv-pedagogik va ilmiy dunyo qarashni rivojlanishiga oid ma'lumotlar, tahlil natijalari, shu soha vakillarining ilmiy izlanish natijalari va xulosalarini chuqur o'rgangan holda shakllantirdik. Har bir dars uchun maqsadlar aniq belgilanib olinishi shart; har bir dars zamonaviy pedagogik texnologiya asosida o'tilishi lozim; har bir dars uchun alohida to'rt xil murakkablik darajasidagi nazorat topshiriqlari tuzilishi kerak; darsni talabalar bilimidan kelib chiqqan holda tashkil etish lozim;

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, darslarda o'qitishning zamonaviy shakl va metodlarini qo'llash talabalarining ongli, tez, teran fikrlashlarida katta rol o'ynaydi. Shuningdek o'qituvchilar pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirib, o'z faoliyatlarida amaliyotda unumli qo'llay olsalar ta'limni, sifat va samaradorligiga erishish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni kafolatlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» gi Qonunni Toshkent 2015 yili 4 sentyabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3031 sonli qarori «O'zbekiston ovozi» gazetasi, Toshkent 2017 yil 4 iyun.

3. Yarashev K.D. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish. O'quv qo'llanma Toshkent Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti 2002.

4. Юнусова Ю.М. Теория и методика физической культуры. Учебное пособия Ташкент УзГосИФК 2007.

5. Salomov R.S. Sport mashg'ulotning nazariy asoslari. – Toshkent. O'zDJTI, 2005.

6. Mahkamdjanov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent, darslik "Iqtisod - moliya" 2008 yil - 300 b.

7. Матвеев Л.Р. Теория и методика физического воспитания Москва Физкультура и спорт 2005.

8. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. o'quv qo'llanma. Toshkent, O'z DJTI, 2005 y-171 b.

АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ВЕЛОСПОРТЕ

Каримов И.И., Холмуродов О.Ю.

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В данной научной статье авторы обращают внимание на стороны антидопингового контроля в Республике Узбекистан, описываются процессы работы национального антидопингового агентства и перспективы работы по улучшению и обеспечения спортивных состязаний на равных и справедливых условиях.

Ключевые слова: антидопинг, велоспорт, запрещённые субстанции, спортивные состязания

Annotation. In this scientific article, the authors draw attention to the aspects of anti-doping control in the Republic of Uzbekistan, describe the work processes of the national anti-doping agency and the prospects for improving and ensuring sports competitions on equal and fair terms.

Key words: anti-doping, cycling, prohibited substances, sports competitions

Введение. Во всем мире идет подготовка к Олимпиаде-2024 г. Париж (Франция). Как и готовятся к Играм и Узбекские велосипедисты. К Олимпиаде готовятся не только спортсмены, но представители всех служб, обеспечивающих успешное проведение соревнований, стремятся заранее подготовиться к олимпийским стартам. Ведется подготовка к проведению антидопингового контроля.

Цель исследования: выявить основные причины необходимости проведения антидопингового контроля.

Организация исследования: В практике большого спорта, а также в мировом «полотне» велосипедных гонок все субстанции и вещества, стимулирующие работоспособность и влияющие на функциональную и прочую деятельность велогонщика, запрещены медицинскими комиссиями МОК и УСИ, поскольку при их применении отрицательно влияют на здоровье спортсмена (1,3).

Например, во французском журнале «Ле Газета дела спорт» опубликованы фамилии нескольких велосипедистов, причиной смерти которых явился длительный прием кортизола вещества, оказывающего влияние на обмен жиров, белков и углеводов в организме. Показатели передовой научной практики показывают статистику заболеваний печени, возникновения злокачественных опухолей, связанных с употреблением анаболических препаратов (5).

Регулярное употребление стимулирующих веществ вызывает привыкание к ним и «зависимость» функционирования организма спортсмена от этих веществ. Нередко такая зависимость приводит к психическим нарушениям (2,4).

Международная федерация велосипедного спорта УСИ одной из первых на официальных соревнованиях стала проводить антидопинговый контроль. При Институте токсикологии и судебной химии в Праге была организована антидопинговая лаборатория - четвертая в Европе, отечественная же Антидопинговое агентство на сегодняшний день организовано со стороны правительства Республики Узбекистан на базе НОК Узбекистана в г.Ташкент.

Со дня основания в лаборатории ведется большая практическая и научно-исследовательская работа. Регулярно проводятся семинары для специалистов антидопингового контроля. Сотрудники лаборатории оказывают широкую помощь другим странам в проведении антидопингового контроля. В лаборатории проходили практику специалисты из ведущих стран СНГ и Европы. Одним из ведущих специалистов по антидопинговому контролю в Узбекистана в настоящее время является бывший главный врач центра научно-практической и спортивной медицины врач-токсиколог Абдушукур Содив.

Наиболее серьезным испытанием для работников лаборатории было обеспечение антидопингового контроля на чемпионате Азии по велосипедному спорту на шоссе в 2019 г. в Ташкенте.

На чемпионате за работой лаборатории наблюдала медицинская комиссия УСИ под руководством крупнейшего специалиста в области антидопингового контроля председателя федерации спортивной медицины Англии профессора Грифина. Сотрудники лаборатории с этой задачей справились с честью.

Начиная с конца XX столетия антидопинговый контроль регулярно проводится на Мировых велогонках. На автомобильном заводе «Шкода» инженеры в содружестве с сотрудниками лаборатории создали специализированный автобус для сопровождения гонки. Автобус оснащен хроматографами, спектрометрами и другой аппаратурой, в основном иностранного производства. Условия многодневной велогонки заставляют всех сотрудников лаборатории работать очень напряженно.

Нередко исследования ведутся всю ночь, чтобы к утру перед началом следующего этапа представить комиссару УСИ полученные данные обследования. Забор мочи у гонщиков производится членами медицинской комиссии под руководством комиссара УСИ. В лабораторию для исследования отобранные образцы поступают запломбированные, под анонимными кодовыми номерами. Поэтому в лаборатории не знают ни фамилии гонщика, ни команды, которую он представляет. Это создает условие, необходимое для полной объективности.

Результаты исследования: за период проведения множества велогонки на территории Республики были и недоразумения. Например, казахстанский велосипедист использовал препарат со стимулирующим эффектом, который находился у врача команды в упаковке от другого, совершенно безобидного, вещества.

Кроме однодневных велогонки лаборатория обслуживает многодневные велогонки на территории Республики: «Тур Шёлкового пути» и. т. д.

В настоящее время в велосипедном спорте стимуляторы стали употребляться значительно реже, чем в ряде других видов спорта (например, в футболе). Объем работы в лаборатории

большой: в течение года проводится примерно 700 анализов на амфетамин и другие вещества и 400 - на стероидные гормоны.

Выводы: За годы работы лаборатории создана большая картотека фармакологических препаратов и собрана огромная коллекция стандартов препаратов, выпускаемых фармацевтическими фирмами всего мира.

Опыт показывает, что на организацию антидопинговой лаборатории требуются значительные материальные средства (в основном они затрачиваются на дорогостоящую аппаратуру).

Кроме того, необходимо иметь большое количество стандартов для идентификации препаратов. Проведение анализов с учетом большой затраты времени и дефицитных реактивов, также связано со значительными расходами.

Узбекская служба антидопингового контроля оказывает посильную помощь в организации антидопингового контроля при подготовке национальных отлетов к Олимпиаде в Париже. Лаборатория помогает оборудовать новый автобус для мобильной лаборатории. Наша лаборатория совместно с дружественными коллегами с научно медицинских центров подбирает образцы стандартов и разрабатывает новые методики для повышения эффективности контроля на Олимпийских играх.

Литература:

1. [Всемирный антидопинговый кодекс](#). — Монреаль: Сток Иксчейндж Тауэр. — С. 89.
2. Машковцев, А. (2017) Спорт без допинга // Спорт в школе. № 1.
3. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте / 00Н по вопросам образования, науки и культуры (2017) // Спорт: экономика, право, управление. № 1. С. 31-45.
4. Сейфуллы Р.Д. и Орджоникидзе З.Г. Лекарства и БАД в спорте: практическое руководство для спортивных врачей, тренеров и спортсменов. — М.: Литера, 2003. — 311 с.
5. Connor, James; Woolf, Jules; Mazanov, Jason (January 2013). [“Would they dope? Revisiting the Goldman dilemma”](#) (PDF). *British Journal of Sports Medicine*. 47 (11): 697—700. DOI:10.1136/bjsports-2012-91826. PMID 23343717.

МАХСУС ЖИСМОНИЙ ВА СПОРТ ТЕХНИКАСИ ТАЙЁРГАРЛИГИДА ПЕДАГОГИК НАЗОРАТ

Каинов Ж.А.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиал

Аннотация. Мақолада юқори малакали оғир атлетикачиларни махсус жисмоний ва спорт техникаси тайёргарлигида педагогик назорат ва амалий жиҳатдан такомиллаштиришнинг илмий асосланганлиги долзарблигини очиб берилган. Юқори малакали оғир атлетикачиларнинг махсус жисмоний ва спорт техникаси тайёргарлигида педагогик назорат аниқлаш тажрибаси ўтказилди.

Калит сўзлар: юқори малакали оғир атлетикачилар, оғир атлетика машқлари, мусобақа юкламаси, юклама ҳажми, юклама шиддати.

Машғулот жараёнида босқичма-босқич, жорий ва тезкор (оператив) педагогик назоратлар фарқ қилинади.

Оғир атлетика спортида кўпинча жисмоний ривожланиш ва техникани такомиллаштиришда назорат ўрнатиш зарур бўлади. Илмий-услубий адабиётларда спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигини баҳолашда фойдаланиладиган кўп сонли назорат машқлари келтирилган. Уларнинг ичида турли сакраш, улоқтириш ва оғир атлетика машқлари бор.

Тадқиқотда кўпинча қуйидаги машқлар: штангани елкага олиб ўтириб туриш, динометрда бел кучини ўлчаш, ярим ўтирган ҳолда даст кўтариш, ярим ўтирган ҳолда штангани кўкракгача кўтариш қўлланилади.

Бу машқлар кўрсаткичлари спорт натижалари билан юқори даражадаги боғлиқликка эга.

Спортчиларнинг тезкорлик ва тезкор-куч сифатларини барча спорт турларида турган жойида баландликка сакраш тести билан баҳолаш қабул қилинган (Абалаков услуби)

Педагогик назоратнинг яна бир зрурий бўлими техник маҳоратни баҳолаш ҳисобланади. Бу муоммолар назарияси ҳақида кўплаб адабиётлар нашр қилинган. Оғир атлетика спортида 2 та мусобақа машқи мавжуд, яъни ДК ва СК. Машғулотда ДК гуруҳи машқларида натижаларнинг тез ўсишига, СК гуруҳи машқларидан самарали фойдаланиш СК машқларида натижаларнинг тез ўсишига олиб келади. Яни шу билан бирга ДК ва СК машқларида натижаларнинг ўсиши техниканинг ошиш даражасига ҳам боғлиқ.

Оғир атлетика машқлари техникасини ўрганиш билан кўплаб мутахассислар шўғилланганлар. Шулардан динометр, электромиограф, лектрогонометркиноциклография техник маҳоратни ЭХМ ёрдамида текшириш ва аниқлаш кўрсатмалари ҳам бор

Айрим муаллифлар техник маҳоратни аниқлашни умумлаштирилган мезонини ишлаб чиққанлар.

Лекин бу техник маҳоратни баҳолаш мезонидан фойдаланиш амалиётда кўп қўлланилмаган.

Оғир атлетикачилар техник маҳоратини баҳолаш ҳозиргача штанганинг ҳаракат йўналиши шаклига қараб баҳолашиб келинмоқда.

Роман Р.А. нинг таъкидлашича, штанганинг турли оғирликлари техник ҳаракатга турлича таъсир қилар экан.

Штанганинг оғирлиги 100 кг дан 50 кг га камайтирилса, техник ҳаракат йўналиши спортчи танасидан 1- фазадан 2,7 см га, 2- фазадан ирғитиш 4,3 см га узоқлашар экан. Муаллифнинг хулосасига кўра, техник тайёргарликни ошириш учун 85% ва ундан юқори оғирликлардан фойдаланиш тавсия этилади.

Кейинчалик бу фикрни муаллифлар ўзларининг тажрибалари натижаларидан келиб чиқиб тасдиқладилар. Ушбу муаллифлар СКШБК машқида 110-120% оғирликлардан фойдаланиш портловчан куч қобилитини ривожлантиришга ижобий таъсир этишини, лекин техник ҳаракатда салбий ўзгаришларга олиб келишини аниқлаганлар.

Баъзи бир тадқиқотчилар ўзларининг тажрибаларида штанга оғирлигининг организмга таъсири ва техник маҳоратни баҳолашда штанганинг кўтарилиш баландлигидан фойдаланганлар.

Агудин В.П ДК ва ДКШБК машқларида штанга оғирлиги ошганда, кўтарилиш баландлигининг пасайганини аниқланган.

Масалан, 70% оғирликда ДК машқида штанганинг кўтарилиш баландлиги 120 см га, ДКШБК машқида 112 см га тенг бўлган. 95% оғирликда эса ДК да 108 см, ДКШБК да 99 см га тенг бўлган. Штанганинг кўтарилиш баландлиги пасайганда техник маҳоратнинг ошишини мутахассислар узларининг тажриба тадқиқотларида аниқланганлар.

Адабиётлар таҳлилидан шу нарса маълум бўлдики, мутахассислар техникани оптимал равишда такомиллаштириш ва техник маҳоратни оширишда штанганинг турли оғирликлари ҳамда нагрукалар миқдорини қўллашни тавсия қилинганлар.

Айрим мутахассислар техник маҳоратни оширишда ҳамма турдаги (кичик, ўрта, катта, чегарага яқин, максимал) оғирликлардан фойдаланишни тавсия этганлар.

Яна бир гуруҳ мутахассислар техник маҳоратни оширишда, ДК ва СКШБК машқларидан ташқари, ҳамма машқларда 85-93% даги оғирликлардан фойдаланишни тавсия қилганлар. ДК ва СКШБК машқларида шуғулланиш учунг турли оғирликлардан фойдаланиш таклифлари бор. Масалан, Аванесов В.С. 100-120% оғирликларни, айрим муаллифлар эса 95-100% ни таклиф қилганлар

Штанганинг кичик ва ўрта оғирликларида тезкорлик билан машқ бажариш техникани муваффиқиятли равишда такомиллаштиришга олиб келади, деган тавсиялар ҳам мавжуд

Айрим мутахассисларнинг фикрича, машғулотларда катта ва максимал оғирликларни қўллаш спорт техникасига салбий таъсир кўрсатар экан.

Ушбу кўрсатма ва тавсиялардан кўриниб турибдики, илмий адабиётларда техникани оптимал суръатда ривожлантириш ва спорт маҳоратини оширишда штанга оғирлиги ҳамда

нагрузкалар миқдорига боғлиқлик масаласи бўйича етарлича маълумотлар аниқ кўрсатиб берилган.

Асосий масала шундан иборатки, нагрузкалар элементларини тақсимлаш натижасида улар, бир томондан, спортчиларнинг суст ривожланаётган жисмоний сифатларига ижобий таъсир этиши, иккинчи томондан, спортчилар организми нагрузкалар таъсирида зўриқиш даражасига бормаслиги зарур.

Биз таҳлил қилган адабиётларда оммавий разирядли оғир атлетикачи спортчиларнинг ҳаракат қобилиятлари ва спорт натижаларига ижобий таъсир этувчи турли даражадаги оғирликлар ҳамда нагрузкалар элементлари бўйича ўтказилган тажриба тадқиқот ишларини учратмадик.

Хулосалар. Даст кўтаришни икки хил услубда бажариш контурограммаси илмий-назарий жиҳатдан чуқур таҳлил қилинган. Силтаб кўтариш машқлари техни- касини такомиллаштиришнинг педагогик талаблари илмий-назарий томондан чуқур ўрганилиб, силтаб кўтаришни бажаришда ҳаракатларнинг тузилиш схе- маси ишлаб чиқилган. Оғир атлетикачиларнинг кўп йиллик тайёргарлигида мусобақаларнинг педагогик қиёсий таҳлили психологик ва тактик тайёргарлик ҳолатлари илмийназарий жиҳатдан чуқур педагогик таҳлил қилинган. Спортчининг индивидуал психоло- гик хусусиятларини ўрганиш мақсадида психологик тавсиф шахснинг психологик карточкаси тузилган ва ундан оғир атлетикачилар кўп йиллик тайёргарлигида самарали фойдаланилган. Мусобақа машқларига ўр- гатиш психологиясининг энг қийин масаласи спорт ҳаракатларини онгли равишда тушуниш омилини ҳисобга олиш зарур.

Шунинг учун ҳам мусобақа жараёнларида барча шароитлар тенг бўлганида ўзининг психо-физиологик имкониятларини тўлалигича сафарбар қила оладиган спортчи ғалаба қозонади. Ишончлиликни ўрганишни спортнинг ишончсиз фаолияти сабабларини аниқлаш- дан бошланади. Бунинг учун мураббий томонидан маълум бир схема бўйича ҳар бир муваффақиятсиз- ликнинг психологик таҳлили амалга оширилади.

Мусобақалардаги муваффақиятсизликнинг психоло- гик таҳлили натижалари мураббийнинг иш ҳужжати ҳисобланган муҳсус картага киритилади. Шунингдек, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чем- пионати, Олимпия ва V Осиё ўйинларининг ёпик иншоотлардаги баҳслари қиёсий педагогик таҳлили чуқур баён қилинган.

Ҳар бир мусобақада кўрсатилган натижалар му- собақа қоидалари бўйича берилган 6 та имкониятдан фойдаланиш кўрсаткичлари математик ва тактик 191 ҳисоб-китоблар асосида жадвалларда аниқ баён этилган. Олинган натижалар асосида терма жамоалар мураббийларига амалий тавсиялар берилган. Ушбу амалий тавсиялар терма жамоаларнинг кейинги ну- фузли халқаро мусобақалардаги қўлга киритадиган ютуқларида катта самара берганлиги ўз исботини топди.

Адабиётлар:

1. Маткаримов Р.М. Оғир атлетика назарияси ва услубияти, Т, 2015. 55-56 б.
2. Маткаримов Р.М. Юқори малакали оғир атлетикачиларнинг иш- чанлик қобилиятини баҳолашда машғулот юкламаларининг тавсифи «FAN – SPORTGA» илмий-назарий журнали №6/2020 йил 8-9 бет.
3. Сивохин И.П., В.Ф. Скотников В.Ф., М.С. Хлыстов М.С, А.И. Федоров А.С 4Факторный анализ толчка штанги от груди элитных тяжелоатлетов в условиях соревнований., «Человек. Спорт. Медицина» 2016 г.
4. Сивохин И.П., Скотников В.Ф., Маткаримов Р.М., Калашников А.П., Белегов А.Н. Биомеханические аспекты олимпийской подготовки тяжелоатлетов сборной Казахстана. Чирчик, «Фан Спортга», 2019.
5. Арзикулов М.У. Спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетика- чиларнинг машғулот юкламаларини оқилона режалаштириш услубияти. Монография: - Тошкент.: «O'ZKITOBSAVDO» нашриёти, 2020. - 19 б.
6. Arziqulov M.O. ' "Og'ir atletikachilarning sport takomillashuvi bosqichidagi mashg'ulot vositalar va yuklamalar hajmini optimallashtirish: ped.f.b.f.d. dis. Toshkent-2019. 110-115 b.

7. Ходжаев А.З. Малакали оғир атлетикачиларда даст кўтариш техникасини такомиллаштириш: пед.ф.б.ф.д. дис. Тошкент-2019. 115 бет.

8. Hodjaev A.Z. Sport pedagogik mahoratini oshirish (Og'ir atletika). Darslik. – T.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2018. – 111 b.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В РЕГИОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Лукин В.В., ЧГИФКиС

Галиева Д.И., Фонарев Д.В.

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Аннотация. Стратегической целью зимних сельских спортивных игр является совершенствование форм проведения физкультурно-массовой работы с сельским населением. Подготовка участников, организация и проведение зимних сельских спортивных игр на территориях Крайнего Севера требует специфических условий с учетом климатогеографических, доступность спортивных инфраструктур в малочисленных сельских поселений, а также учебно-тренировочные пособия. В статье представлено обоснование модели организационно-методических условий, необходимых для развития зимних сельских спортивных игр на территориях Крайнего Севера.

Ключевые слова: зимние сельские спортивные игры, Крайний Север, анкетный опрос, организационно-методические условия.

Annotation. The strategic goal of winter rural sports games is to improve the forms of physical education and mass work with the rural population. Preparation of participants, organization and conduct of winter rural sports games in the territories of the Far North requires specific conditions taking into account climate and geography, the availability of sports infrastructure in small rural settlements, as well as educational and training aids. The article presents the rationale for the model of organizational and methodological conditions necessary for the development of winter rural sports games in the territories of the Far North.

Key words: winter rural sports games, the Far North, questionnaire survey, organizational and methodological conditions.

Введение. На состоявшемся в октябре 2023 года в г.Перми форуме «Россия - спортивная держава» В.В. Путин акцентировал о том, что исполнительная власть должна обратить внимание на развитие сельского спорта. Он определил проблему в действующей программе развития физической культуры и спорта, который выражается об отсутствии подпрограммы «спорт на селе».

История официальных спортивных мероприятий среди жителей Российской деревни уходит в предвоенные годы прошлого века. В сороковые годы прошлого столетия для руководства нашей страны главными задачами было укрепление первичного коллектива как основного звена физкультурного движения, повышение дисциплины среди физкультурников, развитие у них инициативы и творчества [4]. Первая российская совхозная Спартакиада была проведена в 1935-1936 гг., где в финале стартовали свыше 12 тыс. человек. Впоследствии Спартакиада жителей сельских территорий стала двигателем всей спортивной жизни российского села [6].

На сегодняшний день с интервалом два года проводятся зимние сельские спортивные игры. Сельские спортивные игры входят в перечень обязательных физкультурно-массовых мероприятий Министерства спорта РФ, и Министерства сельского хозяйства РФ [7, 8]. В программу зимних сельских игр включены лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, соревнования спортивных семей, а также демонстрация профессионального мастерства (многоборья дояров и механизаторов) [6].

Комплексное развитие сельского спорта отражено в Стратегии развития ФКиС до 2030 г. Государство поставило цель создать материальные, технологические условия для занятия физической культурой и спортом. Для реализации цели были определены стратегические задачи:

проведение массовых физкультурных мероприятий (в том числе сельские спортивные игры), строительство плоскостных спортивных сооружений и стадионов в сельской местности. Следует отметить, что для развития национальных видов физической активности у коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, Правительством РФ была утверждена Стратегия развития сельских территорий РФ до 2030 г. [8, 9, 10,11].

Проблема нашего исследования заключается в эмпирическом обосновании организационно методических условий, необходимых для успешного выступления команд сельских территорий Крайнего Севера на этапах зимних сельских спортивных игр.

Цель исследования: эмпирически обосновать модель организационно-методических условий для развития зимних сельских спортивных игр в регионах Крайнего Севера.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, моделирование.

Результаты исследования и обсуждения. Анализ научных публикаций позволил установить следующие знания в области развития сельского спорта.

На сегодняшний день научно разработаны организационно-педагогические условия повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности в сельской местности. В частности, отечественные ученые предлагают акцентировать внимание на кадровое, материально-техническое, информационное, финансовое и нормативно-правовое обеспечение [1,2].

Организационно-содержательный аспект физической культуры и спорта рассмотрен в работах Андриевского А.А., Коркина Е.В., Самоловова Н.В., Цепко О.А. Для повышения значимости сельского спорта на территориях Крайнего Севера, рекомендуются занятия на улице при наиболее благоприятных погодных условиях, с направленностью на развитие общей выносливости. [3, 5, 12, 13].

В научных публикациях мы не нашли обоснования условий, для развития видов спорта, входящих в программу зимних сельских спортивных игр, учитывающих климатогеографические особенности Крайнего Севера.

Для выявления организационно-методических условий, необходимых для развития зимних сельских спортивных игр, мы провели социологическое исследование. Нами была разработана анкета в Google форме.

В опросе приняли участие 125 человек, проживающих в сельской местности на территориях Крайнего Севера: Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Республика Коми, Чукотский автономный округ (ЧАО), Красноярский край, Республика Саха (Якутия).

При ответе на вопрос «Какие объекты спортивной инфраструктуры представлены в Вашем сельском населенном пункте?», - мы выяснили, что более 35% респондентов указали, что для подготовки к соревнованиям имеются школьный спортивный зал и школьные плоскостные спортивные сооружения, муниципальные спортивные площадки, тренажерные залы. Менее 6% опрошенных указали, что на территории имеется плавательный бассейн. 1-2% респондентов ответили, что отсутствуют какие-либо спортивные сооружения. Таким образом, на территориях Крайнего Севера представлен различный инфраструктурный потенциал. У большинства территорий имеются школьные плоскостные спортивные сооружения, а также спортивные объекты, которые принадлежат администрации сельского поселения.

На вопрос «Уделяется ли должное внимание со стороны руководства вашего субъекта/района развитию физической культуры и спорта в сельских территориях», более 50% респондентов всех опрашиваемых субъектов РФ ответили, что отсутствует должное финансирование. Примерно 30% считают, что развитию спорта уделяется должное внимание и около 20% опрошенных считают, что на их территориях «серьезно данным вопросом не занимаются».

На вопрос «Как часто проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в вашем селе», 45% всех опрашиваемых ответили «часто»; меньше 10% ответили «не проводятся спортивные мероприятия». Таким образом, не во всех регионах систематически проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в сельской местности.

На вопрос «Проводится ли в вашем районе (селе) какая-либо работа по развитию зимнего сельского спорта», 55% респондентов ответили «да». Следует отметить, что в Республике Саха отмечается факт недостаточного внимания развитию сельского спорта.

При ответе на вопрос «Проводится ли отбор к всероссийским зимним сельским играм» было отмечено, что на территориях, где проживают 20% респондентов проводится отбор, а более 30% отметили, что не проводятся отборочные соревнования. Также большинство респондентов отметили, что для подготовки к региональному этапу не проводятся тренировочные сборы для команд по зимним сельским играм.

На вопрос «Кто с вами/вашими односельчанами занимается подготовкой к сельским играм?», респонденты ответили, что во всех регионах такое полномочие осуществляют «инструктор по спорту», «учитель физической культуры» и «тренер». Менее 10% респондентов ответили, что готовятся самостоятельно. Практически не проводятся соревнования среди дояров и механизаторов. При ответе на вопрос «Существует ли потребность в методических разработках для организации самостоятельных тренировочных занятий по видам программы зимних сельских спортивных игр», - мы заметили, что больше половины респондентов всех регионов Крайнего Севера ответили, что существует потребность в методических разработках. Таким образом, для самостоятельной и организованной подготовки к зимним сельским спортивным играм представителям сельских территорий необходимы методические указания и рекомендации в области спортивной подготовки.

При ответе на вопрос «Как и где вы тренируетесь в сильные морозы», - 44% респондентов Республики Саха ответили, что тренируются на улице или в спортивных крытых объектах; а 56% респондентов Ханты-Мансийского автономного округа тренируются в домашних условиях, 36% опрошенных Республика Коми тренировки не проводят. Таким образом, население испытывают трудности преодолемого и непреодолимого характера в период низких температур окружающей среды.

При ответе на вопрос «Что вы рекомендуете для совершенствования спортивной подготовки команд территорий», свыше 35% отметили, что «не хватает должного финансирования»; от 25% до 32% респондентов ответили «не хватает системной подготовки по избранному виду спорта»; от 20% до 25% - «недостаточно регулярного участия в соревнованиях»; «недостаточно квалифицированных тренеров – от 17% до 25% опрошенных. Таким образом, среди ответов мы фиксируем проблему финансирования и отсутствие системной подготовки в организации сельского массового спорта.

Проведенный теоретический анализ и данных анкетного опроса позволяет констатировать совершенствование организационно-методические условия для развития сельского спорта в условиях Крайнего Севера.

Применяя метод моделирования и изучив модели развития спорта в работах Д.В. Фонарева, А.Е. Алабужева, А.А.Худик, В.С. Аношкина, Е.В. Коркина нами была разработана модель организационно методических условий развития зимних сельских спортивных игр в регионах Крайнего Севера (см. рисунок 1).

В модели пять функциональных блоков. В содержательном блоке мы определили несколько направлений в научно-организационной и методической деятельности. Например, в коммуникативно-управленческом направлении мы запланировали проведение мониторинга спортивных инфраструктур района. Для организации устойчивого взаимодействия между государственными органами управления физической культурой и спортом и территориальными мы рекомендуем: создание комиссии по организации зимних сельских спортивных игр; соглашение между образовательными учреждениями и муниципальными образованиями о сотрудничестве в сфере ФКиС (проведение учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий) в спортивных объектах образовательного учреждения и муниципального образования; научно-методические и методико практические семинары для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по видам зимних сельских спортивных игр, в том числе с охватом инструкторов по спорту на местах. Необходимо уделить внимание предварительной подготовке к соревнованиям (карта местности,

планирование дистанций, бюллетени, транспорт, связь с государственными органами и учреждениями).

Кратко охарактеризуем нашу модель. В модели пять функциональных блоков. В 1-ом блоке для постановки цели мы использовали отечественный и зарубежный опыт в области развития сельского спорта, а также существующие нормативно-правовые акты.

В содержательном блоке мы определили несколько направлений в научно-организационной и методической деятельности. Например, в коммуникативно-управленческом направлении мы запланировали проведение мониторинга спортивных инфраструктур района. Для организации устойчивого взаимодействия между государственными органами управления физической культурой и спортом и территориальными мы рекомендуем: создание комиссии по организации зимних сельских спортивных игр; соглашение между образовательными учреждениями и муниципальными образованиями о сотрудничестве в сфере ФКиС (проведение учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий) в спортивных объектах образовательного учреждения и муниципального образования; научно-методические и методико-практические семинары для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по видам зимних сельских спортивных игр. Необходимо уделить внимание предварительной подготовке к соревнованиям (карта местности, планирование дистанций, бюллетени, транспорт, связь с государственными органами и учреждениями). Особое внимание мы уделили разработке методических рекомендаций участникам соревнований (организация и содержание тренировочного процесса при низких температурах).

В целях повышения спортивного мастерства среди сельских жителей представления спортивных сборных команд муниципального уровня на официальных спортивных мероприятиях. Организация физкультурно-массовой работы по видам зимних сельских спортивных игр.

Рисунок 1 - Модель организационно-методических условий для развития зимних сельских спортивных игр в регионах Крайнего Севера

Выводы: Результаты анкетного опроса показали недостаточность организационных условий для подготовки участников зимних сельских спортивных игр к муниципальному, региональному и всероссийскому этапам. По мнению респондентов, следует обратить внимание на доступность спортивных объектов, находящихся на балансе муниципальных образовательных учреждений.

В аспекте совершенствования методических условий, по мнению респондентов и на наш взгляд, следует обратить внимание на подготовку к конкурсу профессионального мастерства

дояров и механизаторов, освещение сельского спорта в средствах массовой информации и разработке методических указаний по видам программы Зимних сельских спортивных игр.

Литературы:

1. Алабужев, А.Е. Организационно-педагогические условия повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности в сельской местности: специальность 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»; диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук /Алабужев Александр Ефимович. Ижевск, 2004. – 197с. – Текст: непосредственный.

2. Аношкин, В.С. Организация управления развитием физической культуры и спорта среди сельского населения: Автореф.дис.канд. пед. наук. М.: 1979. - 16 с. – Текст: непосредственный.

3. Андреевский, А.А. Организационно-методические условия совершенствования физического воспитания студентов специальной медицинской группы на Крайнем Севере: Автореф.дис.канд. пед. наук. К.: 2005. - 28 с. – Текст: непосредственный.

4. Геллер, М.Е. Формы организации и методы внедрения физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства: Автореф. дис. . канд. пед. наук. М.: 1984. - 15 с. – Текст: непосредственный.

5. Коркин, Е.В. Применение средств скандинавской ходьбы на занятиях по физической культуре со студентами вуза в условиях Крайнего Севера : специальность 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Коркин Евгений Васильевич. Санкт-Петербург, 2018. – 174 с. – Текст: непосредственный.

6. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. Москва : Советский спорт, 2013. – 162 с.– Текст : непосредственный.

7. Министерство спорта Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://minsport.gov.ru> (дата обращения: 15.08.2023). – Текст : электронный.

8. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66040.html/> (дата обращения: 22.03.2023).

9. Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66040.html/> (дата обращения: 23.03.2023).

10. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 // Президент России: [сайт]. – URL: <https://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (дата обращения: 10.08.2023).

11. О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645 // Президент России: [сайт]. – URL: <https://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (дата обращения: 10.08.2023).

12. Самоловова, Н.В. Этнопедагогизация урочных и внеклассных занятий по физической культуре в начальном звене национальной школы северного региона: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Автореф.дис.канд. пед. наук. М.: 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный.

III- SHO‘BA.
SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ILMIY-USLUBIY ISHLAR VA TIBBIY-BIOLOGIK
TA‘MINOTDAN FOYDALANISH MASALALARI

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF RIDING ON THE PHYSICAL FITNESS LEVEL OF
PEOPLE TRAINING

Mamishev O.E.

Uzbek State University physical culture and sports

Annotation. This scientific article presents results of a study to determine the impact of systematic training of horse riding for physical fitness. Developed and tested the program in physical training aimed at comprehensive development of physical qualities of athletes, equestrians. Revealed the effectiveness of the developed program for the General physical preparation of athletes.

Keywords: physical training, physical qualities, technique, experiment, horse riding.

Аннотация. В данной научной статье представлены результаты исследования по определению влияния систематических тренировочных занятий конным спортом на физическую подготовленность занимающихся. Была разработана и апробирована программа по общей физической подготовке, направленная на всесторонне развитие физических качеств спортсменов-конников. Выявлена эффективность разработанной программы по общей физической подготовке спортсменов-конников.

Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, метод, эксперимент, верховая езда.

The relevance of the work. Currently, horse riding is becoming more and more popular among people of different age categories and is gaining fans not only as one of the types of active recreation that gives the opportunity to join the wonderful world of communication with a horse, but also as a noble sport, as evidenced by the recent appearance of a large number of private equestrian clubs and stables.

All types of activities of equestrian sports schools are aimed at providing sports and wellness, therapeutic and preventive, socio-psychological needs of a person in conditions of physical inactivity and frequent stress. Many experts have proven that horse riding and equestrian sports are a wonderful means of physical development, improvement of a person, improvement of his physical form and positive emotional charge. As well as communication with animals has a positive effect on the mental and emotional state of children and adolescents, they acquire such qualities as diligence, responsibility, kindness and mercy, love of nature, courage and purposefulness, emotional balance [1,3,5].

In the equestrian sports sections, in addition to solving educational, sports and recreational tasks, tasks are being implemented aimed at meeting the demand of all segments of the population in those services where a horse can be used, at attracting young people to active recreation, interesting leisure activities, and equestrian sports. It is difficult to overestimate the benefits of such activities. Firstly, most classes are held outdoors. Secondly, it is, perhaps, one of the few types of physical activity in which all muscle groups are involved. Thirdly, the positive effect of equestrian sports on the cardiovascular system has long been noted [2,4].

However, modern sport is characterized by a significant volume and intensity of training loads, which places increased demands on the condition of the musculoskeletal system of an athlete, and under certain conditions, its overloads and overstrain are created, which increase the threat of injury and the occurrence of post-traumatic diseases, which is especially important to prevent in any kind of sport. Nevertheless, in the works devoted to the influence of sports activities on physical fitness, there is practically no information about the nature of the impact of the regular training process of equestrian

sports on the development of physical qualities of athletes. There are no data on the organization and conduct of training with the use of general physical training and special physical training in equestrian athletes.

In the course of the study, we developed a program of general physical training of equestrian athletes specializing in triathlon, at the training stage:

Monday: In winter - 6-7 gymnastic exercises, 4-6 times each, and after riding an hour-long game of volleyball or basketball. In summer – 8-12 gymnastic exercises, 8-12 times each (without weights), at the end of training on horseback – 3-4 relaxation exercises, 4-8 times each, after riding — long jumps and triple jumps from a stand and a run. The use of cross-country training up to 1000 m at an average pace or cycling up to 10 km on the highway. In the evening training — an hour-long game of one of the sports games (table tennis, volleyball, basketball) or swimming.

Tuesday: In winter – 8-10 gymnastic exercises, 8-12 times each, with weights, after training on horseback — 30 minutes of sports games, in the evening — an hour-long quiet walk. In summer — 4-5 gymnastic exercises with weights, 4-8 times each, after training on horseback—an hour—long game of volleyball, football, basketball or a hand ball, in the evening—swimming.

Wednesday: In winter — relaxation exercises during horseback training (as needed), after horseback training — 30 minutes of playing ball hockey or swimming in the pool. In summer — 5-7 gymnastic exercises without weights, with a total duration of 6-8 minutes, relaxation exercises during horseback riding, an hour—long game of table tennis in the evening, or 30 minutes of swimming, and a 30-minute quiet walk before going to bed.

Thursday: In winter – 8-10 gymnastic exercises without weights, with a total duration of 15-20 minutes, at the end of the training on horseback — vaulting (performing gymnastic and acrobatic exercises alone, by a couple or a group on a horse moving in a circle step or gallop.), in the evening — an hour-long skiing with several accelerations. In summer – 4-6 gymnastic exercises with weights, 6-8 minutes, after training on horseback — 110m hurdling, high jumping, in the evening — an hour-long game of basketball, hand ball or volleyball, swimming (30 minutes).

Friday: In winter – 6-8 gymnastic exercises without weights, 6-7 minutes, after training on horseback 30 minutes of playing hand ball, hockey or swimming. In summer — 6-8 gymnastic exercises without weights for 6 minutes, at the end of the training on horseback — 3 relaxation exercises for 2 minutes, in the evening — an hour-long game of table tennis or 30 minutes of swimming at an average pace.

Saturday: In winter – 8-12 gymnastic exercises without weights, 10-15 minutes, at the end of the training on horseback — 30 minutes of vaulting, 30 minutes of sports games. In summer — 12-14 gymnastic exercises without weights for 15-20 minutes, after training on horseback — athletics cross-country for 1 km, jumping from a place and running up to a height of 10-15 jumps, or cycling - 10 km along the highway, or an hour-long game of volleyball, basketball, hand ball, football. In the evening, an hour-long swim.

In order to assess the general and special physical fitness of persons undergoing sports training, we used control exercise complexes and acceptance and transfer standards approved in the equestrian work program. Athletes who have not fulfilled the program requirements are not transferred to the next year of training. Assessment of technical and tactical training of athletes was carried out on the basis of criteria approved by the Unified Sports Classification.

The analysis of pedagogical testing revealed significant changes in the indicators of the development of motor qualities of athletes. For example, the indicator assessing the level of strength development, namely the pull-up test, increased statically significantly and amounted to 10.8 ± 1.4 times, which indicates an improvement of 6.2 times. The value of the 30-meter run test improved by 1.41 seconds, and in the 5-minute run test, the distance increased by 395 meters. A control exercise

evaluating dexterity, i.e. shuttle running showed that athletes on average ran the distance at a speed of 7.06 ± 0.6 m/s, where there was an improvement in the result by 1.75 seconds, while the reliability of the differences was $P < 0.05$ (Table 1).

Table 1

Dynamics of the level of physical fitness of young equestrian athletes specializing in triathlon during a pedagogical experiment (n=16)

№	Control exercises	2012–2013 (training group 1) 13-14 years old (X±δ)	2013–2014 (training group 2) 14-15 years (X±δ)	2014–2015 (training group 3) 15-16 years (X±δ)	Reliability
1	Running for 30m (s)	5,64±2,1	5,23±1,8	4,23±1,3	P<0,05
2	Running for 5 min (m)	1203,21±1,1	1411,32±0,9	1598,37±0,8	P<0,05
3	Long jump from a standing position (cm)	184,6±1,5	207,11±1,3	237,71±0,7	P<0,05
4	Jump up from a place (cm)	35,91±1,4	48,23±0,8	61,47±1,1	P<0,05
5	The throw of the stuffed ball is 2 kg (cm)	391,52±2,2	488,47±1,2	543,29±0,9	P<0,05
6	Pull-up from the vis on the hands (number of times)	4,6±2,7	7,7±0,7	10,8±1,4	P<0,05
7	Shuttle run 3x10 m (s)	8,81±1,9	7,68±1,2	7,06±0,6	P<0,05
8	Running in place 10 s (number of times)	47,94±1,3	58,73±1,5	67,63±0,7	P<0,05

Literatures:

1. Агафонова М.Е. Определение адекватности физической нагрузки функциональным возможностям спортивной пары "всадник-лошадь" во время тренировочных занятий и соревнований с помощью мониторов сердечного ритма // Сб. науч. тр. НИИФКиС РБ. - Минск, 2008. - Вып. 8. - С. 4-8.

2. Агафонова М.Е. Анализ тренировочной программы и соревновательной нагрузки всадников в конном троеборье // Проблемы и перспективы развития российской спортивной науки: Труды Всероссийской науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию ВНИИФК, г. Москва, 15-16 декабря 2008 г. /-М.: Советский спорт, 2008. - С. 8-10.

3. Jose-Cunilleras E., Hinchcliff K.W. Carbohydrate metabolism in exercising horses // Journal of Equine and Comparative Exercise Physiology. 2004 — V. 1.-P. 23-32.

4. Powers P.N.R., Harrison A J. Influences of a rider on the rotation of the horse-rider system during jumping // Journal of Equine and Comparative Exercise Physiology. 2004 - V. 1. - P. 33-40.

5. Powers P.N.R., Kavanagh A.M. Effect of rider experience on the jumping kinematics of riding horses // Journal of Equine and Comparative Exercise Physiology. 2005 - V. 2. - P. 263-267.

ОФИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАР ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ МУСОБАКА ОЛДИ ТАЁРГАРЛИК ЖАРАЁНИ ВА НАТИЖАЛАРИ (ЁШЛАР ХАМДА ЎСМИРЛАР ЎРТАСИДА ОСИЁ ЧЕМПИОНАТИ, ХИНДИСТОН)

Мамиров И.Б.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ўшбу мақолада ёшлар ва ўсмирлар терма жамоасининг мусобака олди машғулоти жароёни ҳамда мураббийлар томонидан кўзланган натижа ўз ишончини оқлади.

Калит сўзлар: ёшга хос хусусиятлар, парциал машғулоти юктамалари, машғулоти воситалари, ҳафталик цикл, жисмоний ва техник тайёргарлик.

Аннотация. В данной статье предсоревновательный тренировочный процесс сборной молодёжи и подростков и ожидаемые тренерами результаты не оправдали большого доверия

Ключевые слова: возрастные особенности, частичные тренировочные нагрузки, средства тренировок, недельный цикл, физическая и техническая подготовка.

Мамлакатимизда спорт соҳасида туғма қобилиятли спортчиларни излаб топиш, улардаги истеъдодни рўёбга чиқариш ва ривожлантириш, ёшлар орасидан профессионал спортга иқтидорли спортчиларни жалб этиш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда.

Ёш авлодни ҳар томонлама етук этиб тарбиялаш, ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш, уларга ўз қобилият ва истеъдодларини рўёбга чиқаришлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Долзарблиги. Маълумки, спортчилар юқори нитажаларга эришиши спортга илк қадам қўйганда уларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигига жиддий эътибор қаратилиши билан боғлиқ. Шу кунга қадар ўтказилган барча илмий ишлари (А.С.Медведев, Л.С.Дворкин, А.Н.Воробев, Р.М.Маткаримов, Э.И.Қодиров, К.Ф.Баязитов, А.З.Ходжаев, М.Ў.Арзикулов)да ёш оғир атлетикачилар тайёргарлик жараёнида махсус жисмоний тайёргарликнинг улуши тўхтовсиз ўсиб борганлигини кўриш мумкин, умумий жисмоний тайёргарлик улуши эса камаяди.

Малумки 28.07.2023.хамда 05.07.2023 кунлари Хиндистоннинг Дехли шаҳрида Ёшлар хамда ўсмирлар ўртасида Осиё чемпионати бўлиб ўтди ўшбу мусобақада вакилларимиз тўлик таркиб билан иштирок этиб ўмўмжамоа ҳисобида биринчи хамда иккинчи ўринларни қўлга киритишди.

Терма жамоа мураббийлари Жорабек Зоиров хамда Нурилло Тагаевлар кўл остида машғўлот олиб борган спортчиларимизнинг барчаси оз урунишларидан мўвафақиятли фойдаланиб совриндорлар каторидан жой олишди.

Тадқиқотнинг ташкил этилиши.Спортчиларимиз Чирчик шаҳрида 2 ой давомида тинимсиз 2 маҳалдан таёргарлик кўриб боришди машғулот жараёнида асосан классик машқлар хамда штангани белгача тортиш,штанга билан ўтириб тўриш машқларини кўпроқ бажаришди.

Ўшбу мусобақада спортчиларимиз тўлик таркиб билан иштирок этишди (оғил болалар 10та, киз болалар 10та),хамда 23та олтин, 21та кумуш,ва 29та бронза медалларини қўлга киритиб тарихий натижа кайд этдилар

Мусобақа жараёни ва чемпион болган спортчиларнинг натижалари.Ўсмирлар ўртасида 73кг вазн тоифасида спортчимиз Хикматилло Хайдаров даст кўтаришда 127кг,силтаб кўтаришда 160кг, ва умумий 287 кг билан 3та олтин медални қўлга киритиб шохсўпанинг энг юқори ўрнини эгаллади.

Ўсмирлар ўртасидаги бахсда 81кг вазн тоифасида иштирок этган Эрматов Диёрбек даст кўтаришда 145кг,силтаб кўтаришда 174кг,ва икки кураш натижасига кўра 319кг билан мутлок Осиё чемпионлигини қўлга киритди.

Ўшбу вазн тоифасида ёшлар ўртасида беллашган Эсбергенов Нурсултон даст кўтариш машғида ўз урунишларидан унумли фойдаланган холда 154кг билан ракибларини катта фарк билан ортда колдириб олтин медал эгасига айланди силтаб кўтаришда 178кг билан кумуш медал сохибига айланди икки кўраш натижасига кўра юртдошимиз 332кг натижа кўрсатиб олтин медал сохибига айланди.

Кизлар ўртасида 76кг вазн тоифасида иштирок этган хамюртимиз Файзуллаева Мадина накд 6та медал қўлга киритиб (2та олтин, 3та кумуш, 1та бронза),ўсмирлар ўртасида Осиё чемпиони ва ёшлар ўртасида вице чемпион номига сазовор бўлди.

Ёшлар ўртасида 89кг вазн тоифасида спортчимиз Олимов Хожиакбар даст кўтаришда 155кг,силтаб кўтаришда 280кг ва икки кўраш натижасига кўра ракибларини 17кг ортда колдириб 335кг билан мўтлок Осиё чемпионлагини қўлга киритди.

Ёшлар ўртасида 96кг вазн тоифасида иштирок этган спортчимиз Парахатов Ботир даст кўтаришда 143кг,силтаб кўтаришда 175кг ва ўмўмий 328кг билан ўсмирлар ўртасида Осиё чемпиони номига сазовор бўлди.

Спортчимиз Курбонмурод Намозов 109кг вазн тоифасида иштирок этиб даст кўтаришда 160кг,силтаб кўтаришда 200кг ва икки кўраш натижасига кўра энг яқин тақибчиси Эронлик Заре Каурушдан 11кг отиб кетиб терма жамоамиз ҳисобига 3 та олтин медални тақдим килди.

**Осиё чемпионатида совриндор бўлган барча спортчиларимизнинг натижалари 1
жадвалда келтирилган.**

1-жадвал

Ф.И.Ш.	Ёш тоифаси ва вазн тоифаси	Олтин	Кумуш	Бронза
Худойкулова Зиёда	Ўсмирлар 55кг	1		2
Абдуллаева Нигора	Ёшлар 55 кг		2	
Мирсобиров Миразиз	Ўсмирлар 55кг		1	
Шомуродов Азизбек	Ўсмирлар 61кг			3
Давлатбоев Нурилло	Ўсмирлар 67кг	1	2	
Матрасулов Хусинбой	Ёшлар 67кг	1	1	1
Розметов Диёрбек	Ёшлар 67кг		1	1
Элефтериади Людмила	Ўсмирлар 59кг	1	1	1
Хайдаров Хикматилло	Ўсмирлар 73 кг	3		
Исмоилов Исроил	Ўсмирлар 73кг			3
Алимжанов Абдулазиз	Ёшлар 73кг		3	
Джураева Мадинабону	Ёшлар 64кг			3
Ражабова Асалхон	Ўсмирлар 64кг			1
Эрматов Диёрбек	Ўсмирлар 81 кг	3		
Эсбергенов Нурсултон	Ёшлар 81кг	2	1	
Комилова Севинчой	Ёшлар 71 кг			2
Файзуллаева Дилноза	Ўсмирлар 71 кг		1	2
Рустамова Машхура	Ёшлар 71 кг			1
Олимов Хожиакбар	Ёшлар 89кг	3		
Рустамбеков Умматилло	Ёшлар 89кг		1	2
Парахатов Ботир	Ўсмирлар 96кг	3		
Сувонова Нигора	Ёшлар 81кг		3	
Юсупов Миржахон	Ёшлар 102кг			1
Абдурашидова Лолахон	Ўсмирлар 81 кг			2
Намозов Курбонмурад	Ёшлар 109кг	3		
Абдуллаев Амир	Ёшлар +109			1
Жами:	64	21	17	26

Хулоса. Спортчиларимиз мусобакада муносиб иштирок этиб Ўсмирлар терма жамоамиз умумжамоа ҳисобида 2-ўрини колга киритдилар, Ёшларимиз эса 1-ўрини эгаладилар.

Адабиётлар:

1. Маткаримов Р.М. Оғир атлетикачилар кўп йиллик тайёргарлик тизимининг илмий-назарий асослари: Монография. Т.: О‘ЗКИТОВ SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. 2021. - 239 б.
2. Sh.Kh Toshurdiev, M.R Masharipov. International Olympic Committee And Its Relations With Governments And Other International Organizations. Фан-спортга 2020 №7 р. 6-8.
3. Маткаримов Р.М. Оммавий разрядли оғир атлетикачилар машғулот юкламалари ҳажми ва шиддатининг оптимал нисбатлари самарадорлигини аниқлаш // FAN – SPORTGA илмий-назарий журнали. Т., 2020. -№2. - Б. 34-38.
4. Маткаримов Р. М. Оптимизация процесса подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов в годичном цикле //Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры. – 2021. – С. 361-365.
5. Norqulov Z.CH. (2022). Boshlang‘ich tayyorgarlik guruhidagi og‘ir atletikachilarning mashg‘ulot yuklamalarini rejalashtirish. Fan-Sportga, (5), 41-44.
6. Norqulov Z.CH. (2022). Yosh og‘ir atletikachilar mashg‘ulotida maxsus yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlarning optimal nisbatlari, Fan-Sportga, (6), 31-34.

РОЛЬ ФИТНЕСА В СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВКАХ НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Маммедов Д.

Туркменский государственный институт физкультуры и спорта

Аннотация. Легкая атлетика - это один из самых популярных видов спорта в мире. Она включает в себя различные виды соревнований, в которых спортсмены соревнуются в скорости, силе, выносливости и ловкости. Для достижения высоких результатов в легкой атлетике необходимо уделять внимание всем аспектам подготовки спортсмена: технике выполнения упражнений, физической подготовке, психологической подготовке, использованию инвентаря и оборудования, профилактике.

Ключевые слова: легкая атлетика, спорт, соревнования, техника, физическая подготовка, психологическая подготовка, инвентарь и оборудование, профилактика травм.

Annotation. Athletics is one of the most popular sports in the world. It includes various types of competitions in which athletes compete in speed, strength, endurance and agility. To achieve high results in athletics, it is necessary to pay attention to all aspects of the athlete's preparation: exercise technique, physical preparation, psychological preparation, use of equipment and equipment, prevention

Key words: athletics, sports, competitions, technique, physical training, psychological preparation, inventory and equipment, injury prevention.

Спорт – источник здоровья. В результате успешных инициатив Уважаемого Президента в период Возрождения новой эпохи стабильного государства заложен прочный фундамент важных направлений государственной политики развития массовой физической культуры, олимпийского движения, высокоэффективного спорта в стране. был заложен. Для многих граждан страны, особенно молодежи, созданы различные условия для занятий спортом. Усилиями главы государства во всех регионах нашей страны построены и сданы в эксплуатацию стадионы, крупные спортивные объекты, спортивные школы, соответствующие международным стандартам. Вся созданная спортивная инфраструктура, в том числе Олимпийская деревня, свидетельствуют о большой работе, проделанной в развитии спорта в стране. Очень приятно отметить, что благородные традиции в этих сферах достойно продолжает наш Президент.

В настоящее время спортивная система под руководством Президента Республики Туркменистан Сердара Бердымухамедова переживает большое развитие. Цель развития массовой физической культуры и спорта, укрепления здоровья населения, воспитания физически сильного и духовно богатого поколения является одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана.

Туркменский спорт на нашей дорогой земле, репутация которой как страны здоровья и счастья распространилась по всему миру, достигает новых высот и получает большое развитие. Была проведена масштабная работа для того, чтобы Спортсмены успешно выступил не только в стране, но и на международных соревнованиях. О важности широкомасштабной деятельности на этом поприще свидетельствуют слова нашего героя Аркадага: «Период счастья Беркарарского государства – прекрасное время для реализации совершенных принципов и еще большего поднятия репутации туркменского спорта».

Для развития легкой атлетики в Туркменистане созданы все возможности: подготовлены стадионы, оснащенные современным оборудованием, спортивные сооружения со специальными беговыми площадками и спортивными школами, а любителям спорта предоставлена возможность заниматься легкой атлетикой. Члены сборной страны по легкой атлетике тренируются и совершенствуют свое мастерство в крытом легкоатлетическом здании (легкоатлетическом манеже), расположенном в олимпийском городке нашей столицы. Легкоатлетические беговые поля покрыты специальными резиновыми покрытиями, соответствующими международным стандартам, различные стадионы и отдельные спортивные

площадки оборудуются спортивными конструкциями и сооружениями для бега, прыжков и метаний.

Спортивная подготовка - это процесс подготовки человека к достижению навыков в каком-либо виде спорта. Спортивные тренировки в основном предпочитают спортсмены и включают в себя интенсивные тренировки и тренировки, помогающие людям достичь максимальной

производительности. Предполагается, что спортивная подготовка связана только с физической подготовкой, но это не так. Вместо этого спортивная подготовка включает в себя физическую, техническую, интеллектуальную, психологическую и моральную подготовку.

Эта тренировка является частью повседневной жизни спортсменов, и они выполняют упражнения для наращивания силы, выносливости и уверенности в себе, чтобы добиться успеха в своем виде спорта. Кроме того, используемые методы и приемы тренировки зависят от вида спорта, которым занимается спортсмен. Например, если футбол требует точной работы ног, то тренировки спортсменов включают в себя упражнения, которые развивают и тонизируют мышцы ног и придают им ловкость, позволяющую быстро вставать на ноги.

Фитнес-тренер должен разрабатывать программу тренировок спортсмена с осторожностью и должным вниманием, поскольку тренировки интенсивны и при неправильном выполнении могут привести к травмам или другим повреждениям. Есть много вещей, которые тренер должен учитывать, прежде чем спланировать функциональную программу для спортсмена. Эти вещи включают в себя осмотр здоровья спортсмена, физической формы, конечных результатов и любых основных травм, которые могут повлиять на его здоровье во время тренировки. Вот некоторые вещи, о которых следует помнить тренерам.

Прежде чем готовить какую-либо тренировочную программу, тренерам необходимо понять, каких результатов ждут спортсмены. Это зависит не только от вида спорта, которым они занимаются, но и от областей, в которых им нужно тренироваться и которые они хотят улучшить. Это может включать в себя выносливость, питание, физическую силу или когнитивное развитие. Ваша работа как тренера — понимать цели спортсменов и разрабатывать планы, которые их решают.

В некоторых случаях спортсмены обладают необходимой силой, но им не хватает координации и быстрой реакции, что ставит их в невыгодное положение. В других случаях у них может быть сила и координация, но им не хватает выносливости, чтобы продолжать идти. В обоих случаях тренер должен разработать тренировки, которые помогут им.

В отличие от обычных фитнес-тренировок, где планы упражнений более или менее одинаковы, с некоторыми вариациями в зависимости от потребностей клиента, спортивная тренировка во многом зависит от вида спорта. План, разработанный для гимнаста, не может работать с велосипедистом. Точно так же план, разработанный для футболиста, не может работать с хоккеистом.

Ни для кого не секрет, что спортсмены выходят на пенсию в более раннем возрасте, чем остальные работающие люди. Это главным образом потому, что уровень физической подготовки и выносливости, необходимый их телу, можно поддерживать только в молодом возрасте. Как только спортсмены пересекают 30 летний рубеж, их результаты начинают медленно снижаться. Это связано с тем, что их тела и суставы больше не могут выдерживать тяжелые тренировки, и вероятность получения серьезной травмы возрастает.

По этой причине спортсмены начинают свои тренировки в очень молодом возрасте, и тренерам необходимо следить за тем, чтобы программа тренировок соответствовала возрасту и состоянию здоровья спортсмена. Если спортсмен старше, то сложный план тренировок ему не подойдет.

Поскольку спортивные тренировки довольно интенсивны и могут вызвать серьезное утомление мышц, спортсменам необходимо достаточно времени для отдыха и восстановления мышц. В дополнение к этому, тренерам поручено разработать занятия, которые не вызывают серьезного повреждения мышц, поскольку это может привести к травмам. Общее правило заключается в том, что на каждой тренировке необходимо равное количество времени для отдыха, чтобы мышцы могли восстановиться.

Разумеется, оно не является обязательным на каждой тренировке и зависит от здоровья и выносливости спортсмена. Однако им все равно нужно время для отдыха, чтобы восстановиться после повреждения мышц. Если вы рекомендуете своим спортсменам ускоренную тренировку, то им необходим дневной отдых после каждой тренировки. Аналогичным образом, другие формы тренировок требуют достаточного времени для отдыха, чтобы позволить мышцам и суставам восстановиться.

Помимо физической подготовки, важны также пищевые и физиологические потребности. Если организм не получает необходимого питания, он не будет функционировать должным образом, и спортсмены не смогут показывать максимальную производительность. Подсчитано, что в среднем спортсменам требуется от 2500 до 3000 калорий в день. Это примерно на 500-1000 калорий больше, чем требуется среднестатистическому человеку. Более того, во время активных соревнований спортсменам требуется еще больше калорий, чтобы поддерживать баланс.

Обратной стороной является то, что помимо этих калорий им необходимы и другие питательные вещества. Поэтому тренеры просят разработать планы диеты, работая с диетологами, которые могут обеспечить спортсменов необходимыми калориями, не сокращая при этом другие питательные вещества.

Кроме того, тренерам необходимо уделять внимание и физиологическому здоровью спортсменов. Физиологическое здоровье отвечает за поддержание организма в здоровом состоянии и предотвращение травм. Это также гарантирует, что кости и суставы находятся в отличном состоянии и не доставят спортсмену проблем.

У спортсменов всегда есть определенный срок, когда они находятся в режиме тренировки. Вот почему их тренировки должны учитывать временные рамки, которые у них есть до следующего выступления. Этот график определяет ход обучения и его интенсивность. Чем короче срок, тем интенсивнее тренировка.

Но это не всегда хорошо; более короткие сроки будут означать, что спортсменам придется пойти на компромисс в отношении времени восстановления и выйти за рамки своих возможностей. В долгосрочной перспективе это может вызвать серьезные побочные эффекты. Обычно тренеры разрабатывают планы, рассчитанные на несколько месяцев и даже лет, прежде чем спортсмен будет готов к выступлениям.

Интервальная тренировка представляет собой комбинацию тренировок высокой и низкой интенсивности с достаточным временем отдыха. Эта тренировка включает в себя кратковременную тренировку высокой интенсивности, за которой следует тренировка низкой интенсивности, чтобы медленно привести тело в нормальное состояние. Затем следует период отдыха, позволяющий мышцам восстановиться. Для спортсменов этот метод отлично подходит для высвобождения небольших всплесков энергии и насыщения организма кислородом.

Такая тренировка помогает им развить выносливость. Вот почему, когда обычные люди делают это, они видят увеличение своей выносливости и развития мышц. Уникальный аспект интервальных тренировок заключается в том, что они способствуют быстрому развитию мышц, не утомляя организм и не вызывая мышечной атрофии.

Тренировка на выносливость — еще одна популярная форма спортивных тренировок, в которой спортсмены тренируют свое тело, чтобы повысить выносливость. Как правило, когда дело доходит до тренировки на выносливость, требуются тяжелые тренировки сердечно-сосудистой системы. Персональные тренеры могут добавлять элементы тренировки на выносливость в свои менее строгие планы тренировок.

Например, они могут включать бег, езду на велосипеде или плавание, чтобы помочь клиентам повысить выносливость. Потому что все эти занятия включают в себя тяжелую кардио-нагрузку, которая насыщает тело и мозг кислородом и повышает уровень энергии в организме. Эта энергия создается, когда организм расщепляет инсулин в организме.

Библиография:

1. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев: Олимпийская литература, 2004.

2. Солодков А. С., Сологуб Е. Б., Шапкин В. А. Теория и методика физической культуры: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Владос, 20.

TALABA KURASHCHILARINING MASHG‘ULOTLAR YUKLAMALARINING YILLIK SIKLINI REJALASHTIRISH MUAMMOLALARI

Masharipov R.M., Davletova U.S.
Urganch davlat pedagogika instituti

Аннотация. Yakka kurash sport turlarida hujumkor texnik-taktik harakatlarni bajarishni o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, sportchilar barcha usullarini bir xil tarzda sifatli bajarsalarda. Ba‘zilarini bajara olmaydilar. Bunga birinchi sabab, texnik-taktik darajasining pastligidan dalolat beradi.

Аннотация. Анализ особенностей выполнения атакующих технико-тактических действий в единоборствах показывает, что спортсмены выполняют все приемы одинаково качественно. Некоторые не могут. Первая причина-низкий технико-тактический уровень.

Kurashchilarni tayyorlashda jismoniy tayyorgarlik darajasini beqiyos ahamiyatini ta’kidlagan holda, uni texnik-taktik mahoratni shakllantirishdagi asosiy omil bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatib o‘tilgan. Yakka kurash sport turlarida hujumkor texnik-taktik harakatlarni bajarishni o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, sportchilar barcha usullarini bir xil tarzda sifatli bajarsalarda. Ba‘zilarini bajara olmaydilar. Bunga birinchi sabab, texnik-taktik darajasining pastligidan dalolat beradi. Kurashchilar musobaqa davrida, asosan, o‘zlari yoqtirgan texnik darajasi yuqori bo‘lgan usullarni qo‘llashadi va ular yordamida g‘alabaga erishadilar¹.

Avvalambor, o‘quv mashg‘ulotlari bellashuvlarda berilgan yuklamalarni nazorat qilish orqali, mahoratga ega sportchi kurash usullarini chiroyli va ko‘proq bajarishi har doim bellashuv natijalarini yaxshilashga olib keladi. Ikkinchidan, texnik-taktik mahoratga yo‘naltirilgan o‘quv mashg‘ulot jarayonida sportchilarga berilayotgan yuklamalar hajmini nazorat qilish orqali taqsimlash, kurashchiga musobaqa faoliyatida yaxshi ishtirok etish imkonini beradi².

Yuqori malakali sportchilarni tayyorlash texnologiyasining batafsil ishlab chiqilganligi katta e‘tiborga loyiq. Ushbu texnologiya chuqur individuallashtirilgan hamda kasbga yo‘naltirilgan. Shu jihatdan turli tayyorgarlik bosqichlarida yuklamalarning me‘yorlash vazifalarini hal etish katta ahamiyatga ega.

Ayrim metabolik funksiyalarining kurashchilar maxsus chidamlilikini darajasiga ta’sirini yosh bo‘yicha dinamikasi keltirilgan³.

Mashg‘ulotning turli vositalari va uslublaridan oqilona foydalanish kurashchilarning maxsus chidamliligi darajasini belgilovchi bioenergetik funksiyalar ahamiyatiga ta’sirini hisobga olish lozimdir.

Ayrim metabolik funksiyalarning kurashchilar maxsus chidamliligi darajasiga ta’sirining yosh bo‘yicha dinamikasi

Baholanadigan funksiya	MCH darajasiga ketadigan sarf miqdori		
	13-15yosh	15-18yosh	18 yoshdan katta
	Sarf %	Sarf %	Sarf %
Alaktak-anaerob quvvat	50	20	14,5
Glikolitik-anaerob quvvat	2,3	3,8	12,7
Glikolitik-anaerob sig‘im	27,3	65,6	65,5
Aerob quvvat	0,8	5	1,8
Aerob sig‘im	12,7	5,6	5,8

¹ Акопян А.О. Дзюдо. Программа, Т. Клименко. - М.: Советский спорт, 2009. – 96-103 с.

² Керимов Ф.А. Разработка компьютерной системы контроля тренировочной и соревновательной деятельности борьбы //Борьба среди детей и молодежи. - М.: 1998. - С. 67-83.

³ Игуменов В.М., Шиян В.В. Биоэнергетические факторы совершенствования специальной выносливости борцов различного возраста //Борьба среди детей и молодежи. - М., 1998. - С. 31-37.

Biroq mualliflar trenirovka mashg'ulotlarining optimallashtirilgan yuklamalarning aniq me'yorlarini keltirmaganlar.

Yuklamalarni optimal me'yorlashda buni bilish juda muhimdir.

Metabolizm 2 xildagi reaksiyalarni o'z ichiga oladi, ya'ni katabolik reaksiya-parchalanish reaksiyasi va anabolik reaksiya-sintez reaksiyasi. Muvofiq ravishda katabolik va anabolik yuklamalarni ajratish mumkin. Kurashda katabolik yuklamalarga hamma anaerob-glikolitik, ayniqsa, o'ziga xos (maxsus) mashqlarni kiritish mumkin. Anabolik yuklamaga kuch va kuch chidamliligiga qaratilgan mashqlarni, ya'ni mushaklarda oqsillarning sintezini kuchaytirishga massaning va mutloq kuchning oshishiga muhim darajada yordam beradigan mashqlarni kiritish mumkin.

Og'ir atletika, tezkor kuch va siklik sport turlarida olib borgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, oqsil metabolizmi (katabolik va anabolik jarayonlar) xususiyatlarini hisobga olish mashg'ulotlari hajmi hamda shiddatini oshirishga imkon yaratadi. Hafta o'rtasida agar qolgan kunlarda maksimal shiddatli katabolik yuklama qo'llanilgan holdagina, sust shiddatli anabolik yo'nalishdagi yuklamani qo'llashni tavsiya etadi. Bu qondagi mochevina miqdorini kamaytiradi va tiklanish jarayonlari tezligini oshiradi. Chunki sust anabolik yuklama oqsilning parchalanish jarayonlarini proteinsintezga o'tkazadi, bu esa energetikaning tiklanishiga olib keladi, hamda qonga mochevina to'planishini kamaytiradi⁴.

Turli guruhdagi kurashlar uchun haftalik MSdagi yuklamalar darajalarini son qiymatlari (R<0,001)

Yuklama darajasi	Tajriba guruhi (SU-XTSU) 19-25 yosh	Nazorat guruhi (SUN-I) 16-18 yosh
Maksimal	5001 va yuqori	3751 va yuqori
Submaksimal	3701-5000	2601-3750
Katta	2301-3700	1651-2600
O'rta	1501-2300	1001-1650
Kichik	931-1500	621-1000
Juda kichik	930 dan kam	620 dan kam

Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, haftalik MS larda yo'nalishdagi ixtisoslashgan yuklamalarning qo'llanilishi kundalik yuklamalarning maksimal darajasini 30-35%ga oshirishga imkon beradi (R<0,001).

Tayyorgarlik davrining maxsus tayyorgarlik bosqichida yuklamani optimal me'yorlash samaradorligini baholash, shuningdek, kurashchilar tayyorgarligida tiklovchi anabolik yuklamalarni qo'llash maqsadida qiyosiy pedagogik tajriba ham o'tkazildi. Tajribada nazorat va tajriba guruhlari tarkibida 12 tadan kurashchi ishtirok etdi. Sport darajasi - SUN-SU; yoshi 19-21 yosh.

Maxsus tayyorgarlik bosqichi muddati 2 oylik mezosikl yoki 8 haftalik MS davomida tajriba hamda nazorat guruhlari kurashchilari quyidagi turdagi va hajmdagi yuklamalardan foydalandi.

I mezosikl

1. MS-maxsus anaerob-alaktat imkoniyatlarni rivojlantirish. MS uchun yuklama darajasi - 4500±200 shart.bir.

2. MS-maxsus anaerob-glikolitik imkoniyatlarni rivojlantirish. Yuklamalar darajasi - 5500±200 shart.bir.

3. MS-TTH ni takomillashtirish. TTT va funksional tayyorgarlik darajasini nazorat qilish. Yuklama darajasi - 3000 shart.bir.

II mezosikl

5. MS-MF darajasini oshirish, MF va TTT ko'rsatkichlarini nazorat qilish. Yuklama darajasi - 5500±300 shart.bir.

6. MS-Oldinda turgan bellashuvlar sharoitlarini modellashtirish. MF darajasini nazorat qilish. Yuklama darajasini - 5200±200 shart.bir.

⁴ Kerimov F.A Kurash elementlariga ega harakatli o'yinlar, T, 2020, 6-31 b.

7. MS-Tiklanish MS. Ixtisoslashmagan yuklama, sust shiddatli zonada bajariladi. Yuklama darajasi 2500 ± 100 shart.bir.

8. MS-TTT va maxsus koordinatsion qobiliyatlar murakkab TTH, ko'p yurishli kombinatsiyalar va h.zo. ni rivojlantirish yuklama darajasi - 5000 ± 200 shart.bir.

Tajriba guruhi sportchilari mashg'ulotlari vazifalari davomida yuklamalarni tezkor me'yorlash bo'yicha tavsiyalardan foydalandi va haftaning 3-chi va 6-chi kunlari tiklovchi anabolik yuklamani qo'lladi. Ushbu yuklama shu kundagi umumiy hajm bo'lagini 55-70% ga yetdi. U mushak massalarida oqsillar sintezini oshirishga qaratilgan edi, ya'ni trinajyor zalida past sur'atda og'irliklar bilan (o'rta darajagacha) bajariladigan kuch chidamliligi mashqlari yoki kuch mashqlari bajariladi.

Tajriba davomida ikkala guruh kurashchilarining toliqish belgilari dinamikasi tahlil qilindi. TTT va MF ko'rsatkichlari darajasining o'sishi baholandi hamda, V.P.Nekrasov uslubiyati bo'yicha jismoniy ish qobiliyati darajasi dinamikasi baholandi.

Tadqiqotlar natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Toliqish belgilari dinamikasining tahlili shuni ko'rsatdiki, 2-chi MS o'rtasigacha ko'rsatkichlar dinamikasida ahamiyatli farqlar kuzatilmadi.

2. MS o'rtasidan boshlab shu narsa ko'zga tashlanadiki, nazorat guruhi sportchilarida toliqish o'sib bordi, chunki submaksimal darajaga mos mashg'ulotlar kunidagi yuklamalarning ta'siri ko'pchilik kurashchilarda yuklamalarning submaksimal darajasi ta'siriga mos bo'lgan toliqish belgilarini keltirib chiqardi.

Ikkala guruh sportchilarida toliqish belgilarini baholash haftalik mikrasiklini (MS) beshinchi kuni amalga oshirildi.

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nazorat guruhi sportchilarida 2-chi MS dan so'ng maksimal va submaksimal yuklamalar ta'sirida juda kuchli toliqish belgilari kuzatilmoqda.

Tajriba guruhi kurashchilari 2-chi MS dan so'ng rejalashtirilgan yuklamadan 25-35% ga yuqori hajmdagi yuklamalarni bajarishga qodir ekanligini ko'rsatdi.

Mochevina dinamikasi tahlili uning tajriba guruhi kurashchilarida 3-chi va 6-chi kundagi anabolik yuklama qo'llanilgandan so'ng ertasiga 35-40% mg.dan, 22-25% mg.gacha pasayganligini ko'rsatadi.

Keyin ikkala guruh kurashchilarining tajriba boshida va tajriba oxirida maxsus tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi baholanadi.

Ko'p sonli korrelyatsiya uslubiyati yordamida ikkala guruhning maxsus tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi statistik o'zaro bog'liqlik qiymatlari aniqlandi.

Ko'rinib turibdiki, tajriba guruhi kurashchilari ko'rsatkichlarining o'sishi nazorat guruhi sportchilaridan ancha yuqori va ustun.

Adabiyotlar:

1. "Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2017 yil 2 oktabr, PQ-3306-son.

2. Акопян А.О. Дзюдо. Программа, Т. Клименко. - М.: Советский спорт, 2009. – 96-103 с.

3. Керимов Ф.А. Разработка компьютерной системы контроля тренировочной и соревновательной деятельности борьбы //Борьба среди детей и молодежи. - М.: 1998. - С. 67-83.

4. Игуменов В.М., Шиян В.В. Биоэнергетические факторы совершенствования специальной выносливости борцов различного возраста //Борьба среди детей и молодежи. - М., 1998. - С. 31-37.

5. Kerimov F.A Kurash elementlariga ega harakatli o'yinlar, T, 2020, 6-31 b.

ОФИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ХАЛҚАРО МУСОБАҚАЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ХУЛОСАЛАР

Матназаров А. Ў.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада оғир атлетика бўйича Ўзбекистон ва Хитой миллий терма жамоаларининг Токио-2020 олимпиада ўйинларидаги спорт натижаларининг педагогик таҳлили

ҳамда юқори малакали оғир атлетикачиларнинг техник-тактик тайёргарлиги, олимпия ўйинларида уларга берилган имкониятлардан фойдаланишлар ва уринишлар самарадорлиги масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: юқори малакали оғир атлетикачилар, Токио-2020 ёзги Олимпия ўйинлари, даст кўтариш, силтаб кўтариш, педагогик таҳлил, самарали уринишлар, техник-тактик тайёргарлик.

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогический сравнительный анализ спортивных результатов национальных сборных команд Узбекистана и Китая по тяжелой атлетике выступивших на Олимпийских играх в Токио-2020, а также анализ технико-тактической подготовки и эффективного использования попыток высококвалифицированными тяжелоатлетами.

Ключевые слова: высококвалифицированные тяжелоатлеты, летние Олимпийские игры Токио-2020, толчок, рывок, педагогический анализ, эффективные попытки, технико-тактическая подготовка.

Олимпия спорт турлари республикамизда устувор, истиқболли ва ривожланаётган турларга ажратилиб, ушбу спорт турларини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чоратadbирлар кўрилмоқда. Кейинги вақтларда оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси йирик халқаро спорт мусобақаларида муваффақиятли иштирок этиб келмоқда. Оғир атлетика спорт тури мамлакатимизда устувор олимпия спорт турлари қаторига киритилганлиги сабабли оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Токио-2020 Олимпия ўйинларидаги иштироки бўйича спорт натижалари педагогик таҳлил қилинди.

Оғир атлетикачиларнинг халқаро мусобақаларда муваффақиятли иштироки кўпгина омилларга, жумладан, уларнинг техник-тактик тайёргарлигига боғлиқ. Оғир атлетикачилар тактик тайёргарлигининг ўзига хос омили мусобақада бошланғич кўтариладиган оғирликка беҳато буюртма бериш ва ҳар бир машқда штангага учта ёндашув имкониятидан муваффақиятли фойдаланишни, сўнгги ёндашувда эса шу тайёргарлик даражаси учун мумкин бўлган энг юқори натижани намоиш этишни кўзда тутиб мўлжал олишлари керак.

Даст ва силтаб кўтариш машқида учала ёндашувни беҳато амалга ошириш кўп жиҳатдан спортчининг техник-тактик тайёргарлигини, хусусан, унинг мусобақа машқларни бажаришдаги барқарорлигининг ишончлилиги билан белгиланади.

Оғир атлетикачиларнинг мусобақага чиқиши барқарор ва ишончли бўлишида мусобақа машқини ташкил этувчи таркибий қисмлар занжирида бўш халқаларнинг йўқлиги жуда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон ва Хитой терма жамоаларининг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш мақсадида махсус педагогик таҳлил ўтказилди. Юқори малакали оғир атлетикачиларни 2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида оғир атлетикачиларнинг иштироки видео тасвирга олиниб, педагогик кузатувлар ёрдамида мусобақада бошланғич оғирликка буюртма бериш, оғирлик кўшиш, штангага ёндашувлар ўртасида берилган вақтдан унумли фойдаланиш ҳолати, заиф жойларни ва уларнинг сабаблари ўрганилди. Ушбу педагогик таҳлилларда эркаклар ва аёллар терма жамоасининг XXXII ёзги Олимпия ўйинларида мусобақалардаги натижалари кўриб чиқилди.

Оғир атлетикачиларнинг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш мезони, мусобақаларда берилган имкониятлардан самарали фойдаланиш кўрсаткичлари билан баҳоланади. Яъни 85% дан юқори имкониятлардан фойдаланилса аъло, 70% дан юқори имкониятлардан фойдаланилса яхши, 60% дан юқори имкониятлардан фойдаланилса қоникарли, 60% дан паст имкониятлардан фойдаланилса қоникарсиз этиб белгиланди.

Оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, даст кўтариш машқида, старт олган 4 нафар оғир атлетикачидан даст кўтаришда 12 ёндашувдан 7 таси муваффақиятли яқунланди, бу 58,3 % ни ташкил этди.

2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, силтаб кўтариш машқида, старт олган 4 нафар оғир атлетикачидан силтаб кўтаришда 12 ёндашувдан 6 таси муваффақиятли яқунланди, бу 50 % ни ташкил этди.

1. Оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги даст кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар олимпиада ўйинларида 50,0% қониқарсиз даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса, қиз болалар эса 66,7% қониқарли даражада имкониятлардан фойдаланилган.

2. Оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги силтаб кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар Олимпия ўйинларида 50,0 % қониқарсиз даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса, Қиз болалар ҳам олимпиада ўйинларида 50,0% қониқарсиз даражада имкониятлардан фойдаланган.

3. Педагогик таҳлил натижаси кўрсаткичлари терма жамоа спортчиларининг даст ва силтаб кўтариш машқларида техник-тактик томондан қониқарсиз тайёргарлик даражасига эга эканлигини кўрсатди. Даст ва силтаб кўтариш машқларида терма жамоа аъзолари тўлиқ имкониятлардан фойдалана олмадилар, бу эса терма жамоа аъзоларида жисмоний тайёргарлик бўйича катта захирага эга аммо техник жиҳатдан хато ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатди.

Оғир атлетика бўйича Хитой миллий терма жамоасининг 2021 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, даст кўтариш машқида, старт олган 8 нафар оғир атлетикачидан даст кўтаришда 24 ёндашувдан 19 таси муваффақиятли яқунланди, бу 79,2 % ташкил этди.

2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, силтаб кўтариш машқида, старт олган 8 нафар оғир атлетикачидан силтаб кўтаришда 24 ёндашувдан 20 таси муваффақиятли яқунланди, бу 83,3% ташкил этди.

Кўрсаткичлар аёллар терма жамоа спортчиларининг даст ва силтаб кўтариш машқларида техник-тактик томондан аъло даражада тайёргарликка эга эканлигини кўрсатди. Даст ва силтаб кўтариш машқларида эркаклар терма жамоа аъзолари тўлиқ имкониятлардан фойдалана олмадилар, техник-тактик томондан қониқарли даражада тайёргарликка эга эканлигини кўрсатди. Бу эса терма жамоа аъзоларида жисмоний тайёргарлик бўйича катта захирага эга бироқ, имкониятлардан фойдаланиш самарадорлиги бўйича аёллар жамосига нисбат анча паст даражада эканлиги аниқланди.

Оғир атлетика бўйича Хитой миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги даст кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар олимпиада ўйинларида 66,7% қониқарли даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса. Қиз болалар Олимпия ўйинларида 91,7% ни аъло даражада имкониятлардан фойдаланилган.

Оғир атлетика бўйича Хитой миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги силтаб кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар олимпиада ўйинларида 66,7% қониқарли даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса, қиз болалар эса олимпиада ўйинларида 91,7% ни аъло даражада имкониятлардан фойдаланган.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 мартдаги ПҚ-2821-сонли “Ўзбекистон спортчиларини 2020 йилда Токио шаҳрида (Япония) бўлиб ўтадиган XXXII ёзги Олимпия ва XVI Паралимпия ўйинларига тайёрлаш тўғрисида”ги қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли «Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

3. Weightlifting Results book The Tokyo organizing committee of the Olympic and Paralympic Games ver 2.0., 31 aug. 2021 10:00 Tokyo 2020.

4. Мировая тяжелая атлетика журнал.
5. <http://www.iwf.net/> - international weightlifting federation.
6. e-mail: iwf@iwfnet.net.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Матназаров У.Л.

Ургенский государственный педагогический институт

Аннотация. Ушбу ишда стол теннисда ёш спортчиларни жисмоний тайёрлашда айланма тренировкани қўллаган ҳолда координацион қобиятлар, тезкор – куч сифатлар, чидамлилиқ, тезкорлик ва куч қобиятларини ривожлантиришга йўналтирилган методик масалалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: жисмоний тайёргарлик, айланма тренировка, ёш теннисчилар.

Аннотация. В работе рассматривается методика физической подготовки в настольном теннисе с применением круговой тренировки у юных спортсменов, направленная на развитие координационных способностей, скоростно-силовых качеств, выносливости, скоростных и силовых способностей.

Ключевые слова: физическая подготовка, круговая тренировка, юные теннисисты.

В пятидесятых годах прошлого столетия английскими специалистами Р. Морганом и Г. Адамсом был создан алгоритм и методико-практические основы круговой тренировки. Почти тогда же к решению этой проблемы подошел Б. Фрактман, отметивший перспективы использования данного подхода. Видимо не случайно, создание алгоритма и методико-практические основы круговой тренировки хронологически совпадает в историческом аспекте с возникновением научно - технической революции середины двадцатого века, вызвавшей интенсивное развитие не только технических наук, но и науки в целом. Именно в двадцатом веке российский физиолог И. П. Павлов выявил нервный механизм реагирования человека на воздействия факторов внешней среды, в том числе и физических факторов. Кроме того, по мере проникновения идеологии научно-технической революции за рамки технических наук, менялись и представления о понятии «технология». Последняя стала пониматься как способ, метод. Такой подход позволил эвристически охватить широкий круг патентоспособных способов и методов, далеко выходящих за пределы техники, как таковой [1] и инициировать исследования в этом направлении.

На этом фоне методология круговой тренировки привлекла внимание многих исследователей, которые стали изучать ее самые различные аспекты. Следует отметить, что важнейшая комплексная задача, решаемая круговой тренировкой – это формирование высокой работоспособности организма, физических качеств, моделирование специальных комплексов и выработки алгоритма для их выполнения, совершенствование отдельных навыков и умений. Принципиальную основу кругового метода тренировки составляют методически оформленная комбинированность и последовательное циклическое выполнение упражнений. При этом занимающиеся физической культурой выполняют одно упражнение за другим перемещаясь по кругу от одного спортивного снаряда к другому (последовательная смена «станций»). После выполнения последнего упражнения данной серии, они возвращаются к первому, образуя своеобразный круг (серийное выполнение дозированной физической нагрузки) [2]. При анализе круговой тренировки как метода организации занятия, важно отметить, что она позволяет оптимально использовать методико-хронологическую структуру урока в пределах его границ, оптимизируя физическое развитие с помощью различных форм физической деятельности. На последовательное выполнение упражнений обычно затрачивается порядка 45 минут («круг»). Причем активная физическая деятельность каждой группы мышц сменяется ее отдыхом. К преимуществам круговой формы занятий в условиях урока физической культуры стоит отнести увеличение количества учащихся, которые могут упражняться одновременно и самостоятельно,

оптимально используя инвентарь и оборудование. Кроме того, круговая тренировка уникальна с позиций индивидуализации ее методического подхода [3].

Настольный теннис — эмоциональная, увлекательная игра, от которой любой, взявший в руку ракетку, получит не только удовольствие, но и пользу. Небольшие мышечные напряжения и в то же время разносторонняя двигательная активность, острота наблюдения, внимания и реакции, оперативность принимаемых тактических решений, умение в нужные моменты мобилизоваться делают эту игру полезной и доступной для всех. Настольный теннис развивает ловкость, быстроту, реакцию, скоростную выносливость, умение концентрировать и переключать внимание. В Узбекистане настольный теннис пользуется огромной популярностью среди различных слоев населения независимо от возраста и пола. Настольный теннис как средство физического воспитания в учебных заведениях нашей страны используется не только на специализации, но и занимает определенное место в решении оздоровительных задач согласно типовых и рабочих программ образовательного процесса. Настольный теннис как средство проведения практических занятий — это наиболее прогрессивная и демократичная форма проведения учебно-тренировочных занятий по физической культуре [6, 7]. Из научно-методической литературы известно, что настольный теннис относится к ациклическим сложно-координационным видам спорта. Для быстрого обучения технике настольного тенниса юным спортсменам необходим базовый уровень развития всех физических качеств [4, 8]. Из специализированных качеств большое значение имеют: чувство мяча, реакция на движущийся объект, скоростно-силовые качества, специальная координация, которая характерна для всех игровых видов спорта. Современный уровень спортивных достижений предъявляет высокие требования к программированию и организации тренировочного процесса. Этой проблеме отводится значительное место в исследованиях отечественных и зарубежных специалистов [9,10]. Большое внимание уделяется исследованиям отдельных сторон подготовки спортсменов: физической, технической, тактической, психологической [8]. Решение этих задач требует специального исследования в этом направлении, что позволит повысить эффективность учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Такое положение послужило основанием для выбора темы настоящего исследования.

Цель нашего исследования — обосновать и экспериментально доказать эффективность применения круговой тренировки в учебно-тренировочном процессе подготовки юных спортсменов, обучающихся в группе специализации «настольный теннис». Разработать методические представления об оптимальной структуре подготовки юных теннисистов с применением круговой тренировки, в учебно-тренировочном процессе, путем рационального распределения средств физической подготовки, обеспечивающих направленные тренировочные воздействия на состояние и тренированность юных спортсменов [4]. Предполагалось, что при помощи разработанной методики применения круговой тренировки в физической подготовке юных спортсменов по настольному теннису можно управлять спортивной формой юных спортсменов, занимающихся настольным теннисом в течение длительного учебно-тренировочного процесса и добиваться наивысших спортивных результатов. Предметом исследования являлся традиционный и нетрадиционный подход в управлении развитием физических качеств юных спортсменов, занимающихся по специализации настольный теннис на основе средств физической подготовки в круговой тренировке [7]. На основе исследования определены роль, содержание и особенности физической подготовки юных теннисистов в учебно - тренировочном процессе с использованием круговой тренировки. Педагогический эксперимент проводился с целью обоснования разработанной методики физической подготовки занимающихся юных спортсменов настольным теннисом в круговой тренировке. В процессе эксперимента решались следующие задачи: - обосновать содержание тренировочной деятельности физической направленности в круговой тренировке; - определить эффективность методики физической подготовки занимающихся юных спортсменов настольным теннисом в круговой тренировке. В нашем исследовании имело место и педагогическое наблюдение. При педагогическом наблюдении учебно-тренировочного занятия мы использовали: а) специальную стенографическую запись, позволяющую рассчитывать: объем, разнообразие и эффективность

двигательных действий; б) специальную запись для определения количественных и качественных параметров выполняемых физических упражнений (действий);

в) хронометраж, на основе, которой определялось общее и чистое время игры, время атакующих и защитных действий (одной, двух партий, общее время игры). При педагогическом наблюдении мы использовали: протокол наблюдения встречи по настольному теннису, протокол соревновательной деятельности игроков. Исследование носило поисковый характер и состояло из трех взаимосвязанных этапов. Занятия с контрольной группой проводились по общепринятой методике развития физической подготовки теннисистов 8-10 лет. Внимание тренера-преподавателя было сосредоточено главным образом на прохождении практического материала и выполнении программных упражнений и требований. Занятия с экспериментальной группой проводились по разработанной нами методике с применением специальных упражнений, направленных на дальнейшее развитие физической подготовки юных теннисистов. Наше внимание направлялось на целенаправленное повышение эффективности физической подготовки юных спортсменов. Эффективность данного метода заключается в том, что значительно повышается плотность занятий, так как упражняются все занимающиеся одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим возможностям и усилиям. В результате проведения педагогического эксперимента нами были получены ряд объективных и обоснованных цифровых данных, которые отражают динамику специальной физической подготовки теннисистов в учебно-тренировочном процессе в периоде проведенного исследования.

В заключении можно отметить, что разработанная методика позволила эффективно повысить общую физическую подготовку теннисистов экспериментальной группы. Это утверждение основано на том, что в экспериментальной группе выявлены статистически достоверные ($P < 0,05$) изменения по различным видам тестирования общей физической подготовки юных теннисистов.

Литература:

1. Евстропов В.М. Общая характеристика концепции патентологии // Между-народный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 4-2. – С. 162-162;
2. Скобликова Т. В., Малахова Е. В. Круговая тренировка как компонент оптимизации организации учебно-тренировочного процесса по физической культуре в школе // ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. – 2016. – № 2-1 (7). – С. 193-195.
3. Дзюбенко Е. М. Использование метода круговой тренировки для развития двигательных качеств обучающихся на уроках физической культуры с целью сохранения и укрепления их здоровья // НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ. – 2014. – № 5. – С. 97-103.
4. Валетов, М. Р. Эффективность круговой тренировки в физической подготовке спортсменов 9-11 лет в настольном теннисе / М. Р. Валетов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2021. – Т. 6, № 4. — С. 61-66.
5. Коняхина Г.П. Методика проведения круговой тренировки в избранном виде спорта: учебно-методическое пособие / Г. П. Коняхина, Е. В. Черная, О. С. Сайранова. – Челябинск: Издательский центр «Уральская академия», 2017. – 94 с.
6. Команов, В. В. Тренировочный процесс в настольном теннисе / В. В. Команов. – Москва : Сов.спорт, 2014. – 392 с.
7. Комкина, О.В. Специальная физическая подготовка теннисистов: методическая разработка для тренера-преподавателя / О. В. Комкина, А. Ковалевский. – Котельники, 2013.
8. Набиев, Т. Э. Особенности методики воспитания физических качеств юных спортсменов : монография / Т. Э. Набиев, 2013. – 256 с.
9. Шолих, М. Ш. Круговая тренировка. / М. Ш. Шолих; общ.ред. и предисловие Л. П. Матвеева; пер. с немецкого Л. М. Мирского. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Спорт, 2021. – 216 с.
10. On the choice issue of functional tests in physical fitness of the undergraduates / V. K. Talantseva, A. Orlov, N. V. Altynova, A. Platunov // International Conference — Sport and Healthy

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТАЪЛИМИНИ УЗВИЙЛИК ТАМОЙИЛИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Махамов М.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Мазкур мақолада жисмоний тарбия ва спорт таълимида узвийликни таъминлаш масалалари ўрганилган бўлиб, машғулот, мусобақа давомида бериладиган билимлар ҳамда назарий билимларни ўзаро узвийлигини таъминлаш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: таълим, интеграция, узвийлик, тажриба, спорт, амалиёт, машғулот, мусобақа, назарий фанлар, тамойил, инновацион ёндашув.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения преемственности в процессе образования в сфере физической культуры и спорта, разрабатываются предложения и рекомендации по обеспечению взаимной преемственности знаний, которые предоставляются студентам во время тренировок и соревнований.

Ключевые слова: образование, интеграция, преемственность, опыт, спорт, практика, тренировка, соревнование, теоретические дисциплины, принцип, инновационный подход.

Долзарблиги. Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш орқали аҳоли саломатлигини тиклаш, соғлом турмуш-тарзи маданиятини шакллантиришга ҳамда жисмоний ва ақлий жиҳатдан етук бўлган ёш авлодни тарбиялаш ишлари тизимли амалга оширилмоқда. Давлатимиз томонидан олиб борилаётган инсонпарварлик сиёсатининг мазмун моҳиятини белгишда ҳам жисмоний тарбия ва спорт асосий восталардан бири бўлиб хизмат қилиб келмоқда.

Бизга маълумки, ҳар бир соҳани ривожлантиришда шу йўналишда тайёрланаётган малакали мутахассисларнинг тараққиёт талабаларига жавоб бериши ҳамда уларнинг жорий этилаётган янги инновацион воситалардан фойдалана олиши билан бирга янги воситаларни ишлаб чиқиш жараёнида фоал иштирок этиши муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда малакали мутахассислар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш зарурияти ортиб бораётган соҳалардан бири жисмоний тарбия ва спорт соҳаси ҳисобланади. Чунки, тизимга янги инновацион воситаларнинг, турли соҳаларнинг кириб келиши кучайиб бораётган бир пайтда жисмоний тарбия ва спорт соҳасининг жамият ижтимоий ҳаётидаги фойдалилик даражаси ҳам ортиб бормоқда. Бу жараёнда жисмоний тарбия ва спорт соҳасини жамиятдаги нуфузини ошириш, инсонларнинг соҳага бўлган қадриятли ёндашувини шакллантириш ҳамда бу йўналишда олиб борилаётган ишларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган ишларни тизимли ташкил қилиб бориш керак бўлади.

Албатта, ушбу йўналишдаги спорт таълим муассасалари фаолиятини ўрганиш, улар ўртасидаги боғлиқликларни илмфан тамойиллари асосида ташкил қилиш, муаммоларни ўрганиш ҳамда тренерларда касбий кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган фанларни жорий қилиб бориш малакали кадрлар тайёрлаш тизимини ташкил қилиб, такомиллаштириш бўйича зарур чоратадбирларни ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Айниқса, соҳада кадрлар тайёрлаётган спорт таълим муассасалари фаолиятини уйғунлаштириш, спорт чи-ўқувчилар ҳамда талабаларнинг илмфан ютуқларидан фойдаланиш бўйича билимларини ошириб бориш соҳа ривожини янги босқичга олиб чиқишда ўз самарасини беради. Шунингдек, жисмоний тарбия ва спорт йўналишида фаолият олиб бораётган профессор-ўқитувчи, тренер ва спортчилар ўртасида ўзаро манфаатдорликка асосланган муносабатларни шакл лантириш, яъни ўзаро бир-бирни тушуниб ишлаш, профессор-ўқитувчининг илмий-ижодий изланиш натижаларидан машғулотлар давомида

фойдаланиш бўйича кўникма ва малакага эга бўлиш малакали кадрлар тайёрлашнинг замонавий тамойилларидан бири эканлиги – ушбу тизимни республикамизда жорий қилиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Бу эса спорт таълим тизимида профессор-ўқитувчи, тренер ва спортчилар ўртасида ҳамкорликда ишлаш тажрибасини шакллантириш ва ривожлантириб боришнинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини ташкил қилиш заруриятини тобора ортиб боришига олиб келмоқда.

Муҳокама. Мамлакатимизда ҳам жисмоний тарбия ва спорт соҳасида халқаро стандартларга мувофиқ комплекс билимларга эга малакали кадрлар тайёрлаш сифатини яхшилаш, спортда илм-фанни жадал ривожлантириш, юқори малакали рақобатбардош тренер-ўқитувчилар, мутахассислар ҳамда илмий ходимларни тайёрлаш жараёнларини янада такомиллаштиришга қаратилган кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, охириги йилларда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрлар тайёрлаш бўйича бир қатор самарали ишлар амалга оширилди. Натижада, мазкур соҳаларнинг илғор тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда бир қатор янги ихтисосликлар шакллантирилиб, кадрлар тайёрлаш ишлари йўлга қўйилмоқда.

Бугунги кунда ҳар бир соҳага илм-фаннинг ривожланиш тенденциялари кириб келмоқда. Ҳатто, таълим соҳасига кириб, кадрлар тайёрлаш жараёни ривожланиши ҳам кенг миқёсда қўлланилмоқда. Фан, таълим ва ишлаб чиқариш ўртасида интеграцион жараёнлар ривожланиб бормоқда ҳамда ривожланиш жараёнининг лақомотивига айланиб бўлди. Бу борада жисмоний тарбия ва спорт соҳасида ҳам илм-фан ютуқларининг кириб келиши улкан ўзгаришларни юзага келтирмоқда. Жисмоний тарбиянинг жамият ҳаётидаги ўрни ошиб бориши билан, илм-фаннинг жисмоний тарбия жараёнига инновацион ишланмалар ва воситалар орқали кириб келиши янада кучайишга олиб келди. Айниқса, спортга илм-фан ютуқларига асосланган инновацияларнинг кириб келиши инсонларнинг қизиқишини янада оширди. Ҳатто, спортнинг сиёсийлашуви ҳам кучайиб бормоқда.

Бу эса мазкур жараёнларни тизимли ривожланишини таъминлаш, соҳада юқори малакали кадрлар тайёрлаш ишларини ривожлантириш заруриятини юзага келтирди. Чунки, ҳар бир соҳа ривожидида малакали мутахассислар асосий ролни бажариб, ривожланиш жараёнини тезлаштиришида муҳим аҳамият касб этади. Албатта, бу ерда спортнинг ривожланиши жисмоний тарбияга бўлган таъсири юқори ҳисобланади. Ўз навбатида спортнинг ривожланиши ортида спортга инновацияларнинг кириб келишини кучайтирса, ёшларнинг спортга бўлган қизиқиши янада ортади.

Жисмоний тарбиянинг ривожланишига спортнинг таъсири ҳам мавжуд бўлиб, юқори спортга ёш иқтидор эгаларини саралаб олишда ўз самарасини беради. Бу ерда ёшларнинг қанчалик кўп спорт билан шуғулланиши улар орасида малакали спортчиларнинг етишиб чиқишига олиб келишини кўришимиз мумкин.

Хулоса. Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш тайёрлаш ишларини ривожлантиришга қаратилган қуйидаги хулосаларни бериш мумкин: Биринчидан, жисмоний тарбия ва спорт соҳаси жамият ижтимоий ҳаётидаги аҳамиятлийлик даражаси ортиб борар экан унга илм-фан ютуқларини жорий қилиб бориш бўйича ишларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш керак; Иккинчидан, жисмоний тарбия ва спорт йўналишидаги таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари ҳамда спорт мактаблари тренерлари ҳамда спортчи-ўқувчилар ўртасида ўзаро бир-бирини тушуниб ишлаш тажриба ва кўникмасини ривожлантириш бўйича тизимли ишларни амалга ошириб бориш керак; Учунчидан, жисмоний тарбия ва спорт таълим муассасалари тизимида мавжуд бўлган муаммоларни аниқлаш тизимини ишлаб чиқиш зурур. Бунда бугунги кунда кенг фойдаланалаётган электрон платформалар орқали муаммоларни аниқлаш ва ўрганиш ишларини йўлга қўйиш ўз самарасини беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги (янги таҳрири) қонуни”.-Б.29.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги қонуни”.-Б.37.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги “Спорт таълими тизимини тубдан такомиллаштириш орқали олимпия ва паралимпия спорт турлари бўйича спортчилар захирасини шакллантириш сифатини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5279-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги «2024-йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган XXXIII ёзги Олимпия ва XVII Паралимпия ўйинларига спортчиларимизни комплекс тайёрлаш тўғрисида»ги ПҚ- 5281-сон қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 июлдаги “Нодавлат спорт-таълим муассасаларида олимпия ва паралимпия спорт турлари бўйича спортчиларни тайёрлаш ва уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-302-сонли қарори.

6. Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований: монография.-М.: Спорт, 2016. – 232 с.

7. Andriamampianina, P., Moussa, A.S. The Training of Physical- Education Teachers in France and China: A Comparative Analysis of Curricula and Attitudes. Int Rev Educ 51, 23–34 (2005).

8. Бубка С.Н., Булатова М.М., Есентаев Т.К. Менежмент подготовки спортсменов к Олимпийским играм.-М.: Спорт, 2019. – 480 с.

ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА МОДЕЛ КЎРСАТКИЧЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИГИ

Матназаров А.Ў.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачиларнинг спорт усталигига номзод талабини бажаришлари учун жисмоний тайёргарлик ва техник тайёргарликнинг модел тавсифлари ҳамда махсус ёрдам берувчи машқлар нисбатлари илмий асосланган.

Калит сўзлар: жисмоний тайёргарлик, техник тайёргарлик, махсус ёрдам берувчи машқлар, нисбатлар, модел тавсифлар.

Аннотация. В данной статье научно обоснованы модельные характеристики физической и технической подготовки спортсменов-тяжелотлетов на этапе спортивного совершенствования, а также соотношение специальных вспомогательных упражнений для выполнения требований кандидата в мастера спорта.

Ключевые слова: модельные характеристики, физическая и техническая подготовка, специальные вспомогательные упражнения.

Ишнинг долзарблиги. Бугунги кунда спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачиларнинг вазн тоифалари ўзгарганлиги ва бу тоифалар бўйича модел кўрсаткичлар яратилмаганлиги ушбу босқичда спортчиларни тайёрлашда бир қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда. Модел кўрсаткичларни билмаслик спортчиларда техник тайёргарлик ва жисмоний тайёргарлик ўртасидаги мутаносибликнинг бузилишига олиб келиб, спортчининг жароҳат олиши ёки асосий мусобақаларга организмнинг кучли юкламалар таъсирида зўриқишига сабаб бўлади.

Оғир атлетикачиларнинг вазн тоифалари бўйича модел кўрсаткичлари спортчиларни мусобақаларга тайёрлашда уларнинг умумий ва махсус жисмоний ҳолати, техник тайёргарлиги ҳамда мусобақа машқлари ўртасидаги оптимал нисбатларни кўрсатиб беради. Ушбу кўрсаткичлар спортчиларни мусобақаларга мақсадли тайёрлаш учун асос ҳисобланади.

Ишнинг мақсади - спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачиларнинг машғулот воситалари ва юкламалари ўртасидаги оптимал нисбатларни аниқлаш асосида модел тавсифларни ишлаб чиқиш.

Оғир атлетика мусобақаларида мувафакқиятни белгилаб бера оладиган, спортчиларнинг тезлик-куч сифати тайёргарлигига таъсир этувчи восита ва усулларни ўрганишборасида сезиларли даражада ишлар бажарилган. Бироқ ҳозирги вақтгача тезкор-кучтайёргарлик жараёнини бошқаришнинг баъзи талаблари аниқ белгилаб берилмаган. Амалиётда ҳозирги вақтда асоссиз равишда алоҳида мушаклар гуруҳларини ривожлантириш, тезкор-куч имкониятларини барқарор ўстиришга интилиш кузатилмоқда. Бундай номувофиқлик (уйғунсизлик) спорт натижаларининг ўсишини тўхтатиб қўйиши мумкин.

А.В.Паков, В.С.Аванесов А.В.Нижегородов Л.С.Дворкин, (1991), Д.Ф.Ким, К.Ф.Баязитов, Р.М.Маткримов, Э.И.Қодировлар (2005) ўз тадқиқотларида спортчилар тайёргарлик жараёнини моделлаштиришмуҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатиб ўтишган.

Афсуски, спорт фаолиятини моделлаштиришга доир тавсияларнинг қўлланилишидаги қийинчиликлар, аввалам бор, кўрсаткичларнинг кўп миқдорлиги, иккинчидан, ҳар доим ҳам эришиб бўлмаслиги ва мураккаб ускуналардан фойдаланиш заруриятидан иборатдир.

Биз томонимиздан амалга оширилган ишларда қуйидаги вазифалар ҳал қилинди: мусобақа даврида оғир атлетикачиларнинг тезкор-куч тайёргарлигининг миқдорий кўрсаткичларини аниқлаш; спорт натижалари ва олинган кўрсаткичларнинг корреляцион ўзаро боғлиқлигини аниқлаш; оғир атлетикачиларнинг машқларга бардошлилигини бошқариш мақсадида модел тавсифларни ишлаб чиқиш.

Мусобақа даврининг тайёргарлик жараёнида ўтказилган тадқиқотларда энгил вазн тоифаси вакилларида 12 нафар спорт усталигига номзод спортчилар иштирок этди. Уларнинг тезкор-куч тайёргарлиги даражасини баҳолаш ишлари ўлчашлар учун мураккаб асбоб-ускуналар талаб этилмайдиган ва биз томонимиздан ишлаб чиқилган назорат машқлари асосида амалга оширилди. Танланган машқларнинг аҳамиятлилик даражасини аниқлаш қуйида келтирилган машқлар орасидаги корреляцион ўзаро боғлиқликни аниқлашдан иборат бўлди: ярим ўтиришда даст кўтариш билан ярим ўтиришда штангани кўкракка кўтариш, штангани елкага олиб ўтириб туриш, турган жойдан узунликка ва баландликка сакраш ва классик (анъанавий) ярим ўтиришда штангани кўкракка кўтариш ҳамда кўкракдан силтаб кўтариш, швунг услида силтаб кўтариш, елкада штанга билан ўтириб туриш, турган жойдан узунликка ва баландликка сакраш ва классик силтаб кўтариш.

Тадқиқотда классик даст кўтариш ва ярим ўтиришда даст кўтариш натижалари орасида сезиларли ўзаро боғлиқлик аниқланди ($r=0,81$). Бу эса назорат машқи ўзининг координатон тузилиши ва тавсифи бўйича классик даст кўтариш ва ярим ўтиришда даст кўтариш машқи билан ўхшашлигини исботлаб беради. Бундай мувофиқлик бир вақтнинг ўзиде тезкор-куч сифатларини ривожлантиришга ва спорт техникасини такомиллаштиришга ёрдам беради.

Даст кўтариш натижалари, яъни штангани ярим ўтиришда кўкракка кўтариш ва штангани елкага олиб ўтириб туришдаги кўрсаткичларнинг ўзаро корреляцион боғлиқлиги мос равишда 0,56 ва 0,54 га тенг бўлди. Бу ўртача корреляцион боғлиқлик. Сакраш машқлари, яъни турган жойдан узунликка ва баландликка сакраш классик даст кўтариш билан суи боғлиқликка эга – мос равишда 0,49 ва 0,44. Чамаси бу машқлар 67 кг вазнли спорт усталарида тезкор-куч сифатларини ривожлантиришнинг асосий воситалари бўлиб хизмат қила олмайди.

Силтаб кўтариш натижалари, швунг услида силтаб кўтариш, штангани ярим ўтириш билан кўтариш, штангани елкага олиб ўтириб туриш натижаларининг корреляцион боғлиқлиги мос равишда 0,88, 0,83, 0,82 га тенг бўлди. Бу юқори корреляцион боғлиқлик. Амалий тажрибаларга кўра, айтиб ўтилган машқлар оғир атлетикачилар тайёргарлигининг асосини ташкил қилади. Сакрашга оид машқлар орасида - турган жойдан узунликка ва баландликка сакраш ва классик (анъанавий) силтаб кўтаришда мўътадил боғлиқлик кузатилмоқда – мос равишда 0,58 ва 0,53.

Шундай қилиб, даст кўтариш учун энг аҳамиятли машқ сифатида ярим ўтириш билан даст кўтариш; камроқ аҳамиятга эга бўлган машқлар - ярим ўтириш билан штангани кўкракка кўтариш, штангани елкага олиб ўтириб туриш; силтаб кўтариш учун аҳамиятлироқлари – швунг услида силтаб кўтариш, ярим ўтириш билан штангани кўкракка кўтариш, штангани елкага

олиб ўтириб туриш; камроқ аҳамиятга эга бўлган машқлар – сакраш машқлари (турган жойдан узунликка ва баландликка сакраш).

Аниқланишича, мисол учун, спортчига 95 кгни классик даст кўтариш натижасига эришиш учун ярим ўтириб даст кўтаришда $87\pm 5,2\%$; ярим ўтириш билан штангани кўкракка кўтаришда - $111\pm 11,2\%$; штангани елкага олиб ўтириб туришда - $166\pm 7,1\%$ кўрсаткичлар; 120 кгни силтаб кўтаришда швунг усулида силтаб кўтариш, ярим чўккалаб ўтириш билан штангани кўкракка кўтариш ва штангани кўкракка олиб ўтириб туришда мос равишда $86\pm 4,6\%$, $89\pm 3,4\%$ ва $134\pm 6,5\%$ натижаларга эришиш лозим.

Назорат машқларини классик даст кўтариш ва силтаб кўтаришга нисбатан оптимал фоиз жиҳатини аниқлаш тезкор–куч сифатларини мақсадли ривожлантириш, машқлар жараёнига тузатишлар киритиш орқали эришиш мумкин бўлиб, оқибатда, спортчиларнинг тайёргарлигини самаралироқ олиб бориш таъминланади.

Тақдим этилган моделнинг график тасвири 67 кг вазндаги спортчиларнинг тезкор-куч тайёргарлигида иккикураш йиғиндиси бўйича 215 кг натижага эришиш учун эталон (андоза) бўлиб хизмат қилади. Модел билан белгиланган баъзи кўрсаткичларнинг бажара олинмаслиги тезкор-куч тайёргарликнинг мукамал эмаслигини таърифлайди ва спортчининг машғулотида тузатишлар киритиш кераклиги тўғрисида ишора бўлиб хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, биз томонимиздан таклиф этилаётган спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачиларнинг янги модел тавсифи айнан Олимпиада ўйинлари дастурига киритилган вазн тоифалари бўйича яратилган бўлиб, спорт талабларини бажаришнинг иккикураш йиғиндиси асосида ишлаб чиқилган. Бу модел тавсифи, биринчидан, спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачиларнинг кўрсаткичларини доимий назорат қилиб туриш учун асос бўлса, иккинчидан, натижаларни таққослаш ва доимий равишда натижаларнинг ўзгариш динамикасини таҳлил қилиш учун асос бўла олади.

Ишлаб чиқилган модел тавсифи мураббийлар учун тезкор ахборот олиш имкониятини бериб, машғулот юкламасини назорат қилишда намуна бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар

1. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика. 2005.
2. Қодиров Э.И. Бошланғич спорт тайёргарлиги босқичида ёш оғир атлетикачилар машғулотларининг хусусиятлари. Т, 2007.
3. Баязитов К.Ф. Повышение спортивно-педагогического мастерства в тяжелой атлетике. Т, 2011.
4. Маткаримов Р.М. Оғир атлетика назарияси ва услубияти, Т, 2015.

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Махамов М.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақола жисмоний тарбия ва спортни бошқаришнинг илғор услуб ва андозаларини тадбиқ қилишга бағишланган. Унда мавзу доирасида тадқиқотнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида спорт менежментининг яхлит бир тизим сифатида ривожланиш модели, унинг ўзакли асосини ташкил этувчи жисмоний тарбия ва спорт ташкилотларида оптимал бошқарув қарорларини қабул қилиш ҳамда стратегик бошқарув моделла-рининг мазмун моҳияти ўз аксини топган.

Калит сўзлар: инсон капитали, менежмент концепцияси, инновацион механизм, модель, стратегик концепция, бошқарув қарорлари, симбиоз, бошқарув модели.

Мавзунинг долзарблиги. Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маърузаларида “Тармоқ ва ҳудудлар раҳбарларининг фаолиятини самарали ташкил этиш учун замонавий менежмент тизимига ўтишимиз муҳимдир. Вазирлик ва соҳаларнинг раҳбарлари иш услубларини ўзгартиришлари ва маъсулиятни ўз зиммаларига олишни ўрганишлари зарур.

Раҳбарлар ишини баҳолашнинг асосий мезони бўлиб аҳоли турмушини яхшилаш ҳамда халқ фаровонлигининг сифатига салбий таъсир этувчи муаммоларни ҳал қилишга қаратилган қарорлар бўйича янги ғоя ва ташаббусларни илгари суриш бўлиши керак” деб таъкидлади. Спорт менежменти - бу ўзгарувчан ва олдиндан билиш қийин бўлган муҳитда соҳадаги бевосита ва билвосита масалаларни комплекс ечиш имкониятларини доимий излашдир. Спортда на- тижаларнинг олдиндан маълум бўлмаслиги унинг жозибадорлигини оширади.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳаси мамлакат раҳбариятининг доимий диққат-эътиборида бўлишини таъкидлаган ҳолда инсон фаолиятининг барча жабҳаларида сўнгги уч йилда рўй берган жиддий ўзгаришлар жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги вазиятни кескин ўзгартириш, эскирган ҳамда замон талабларига жавоб бера олмайдиган бошқарув услубларининг ўрнига халқаро тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда етакчи спорт мамлакатларидаги спортни бошқаришнинг илғор услуб ва андозаларини тадбиқ қилишни талаб қилади. Шу мақсадда спорт менежерларини камида 6 ой муддатга спорт соҳасида етакчи бўлган мамлакатларга малакасини оширишга юбориш мақсадга мувофиқдир.

Спортни ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 феврал- даги ПФ-4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги Фармонида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида, 2017 йил 15 июндаги “Ўзбекистон Республикасида йилқичилик ва от спортини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3057-сонли Қарорида, 2018 йил 5 март ПФ-5368-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида белгиланган вазифаларни ҳал қилиш таъкидлаб ўтилган.

Бугунги кунда иқтисодий жиҳатдан ривожланган мамлакатларда жисмоний тарбия ва спорт нафақат миллат саломатлигини мустаҳкамлаш ҳамда мамлакатни бутун дунёга танитиш воситаси бўлибгина қолмай, балки иқтисодиётнинг салмоқли фойда келтирувчи тармоғига ва шу билан бир қаторда спорт индустриясига айланган.

Замонавий спорт индустрияси “тирик” ва кўп қиррали организм бўлиб, турли кўламли режалар, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун кенг қамровли имкониятларни яратмоқда. Мижозларнинг вақти ва маблағлари учун мавжуд жиддий рақобат спорт менежерларидан лаёқатли маркетингли фикрлашни талаб этиб, у мураккаб кўп омилли бозор ва ижтимоий муҳитни объектив баҳолаш, стратегик мақсадларни қўйиш, стратегияларни танлаш ҳамда уларни амалга оширишнинг самарали воситаларини ишлаб чиқишга имкон беради.

Ҳозирги замон иқтисодий жараёнлар ва ижтимоий муносабатларнинг жуда тез ва глобал равишда ахборотлашаётганлигини “боши”дан кечирмоқда.

Бунинг натижасида маркетинг тўғрисидаги олдин- ги тасаввурлар кескин равишда ўзгармоқда, унинг имкониятлари кенгаймоқда – янги эҳтиёжлар ва маҳсулотлар, коммуникациялар ва маҳсулотларни сотиш каналлари пайдо бўлмоқда.

Юқоридаги маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимизда ҳам спортнинг индустрия даражасига етиши учун спорт менежментининг ролини ошириш ва уни такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида спорт менежментининг ривожланиш моделини тадбиқ қилиш мавжуд муаммоларни комплекс равишда ечиш учун асос бўлади.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жисмоний тарбия ва спорт соҳасининг ривожланиши учун имкониятлар яратмоқда. Аммо мамлакатимизда спорт соҳасининг ривожланишида мухлислар муайян қизиқишининг пастлиги, миллий жамоалар учун юқори даражадаги ўйинчиларининг етишмаслиги, профессионал спортнинг ривожланишида иқтисодий модел ва тушунчанинг йўқлиги, мусобақаларнинг эфирдаги телекўрсатувлари (ТВ) ҳуқуқи келишувидан келадиган даромадларнинг мавжуд эмаслиги каби жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги тизимли муаммолар жисмоний тарбия ва спорт миллий интеграциялаштирилган ахборот тизимини, шу жумладан, спортчилар

фаолиятини рўйхатга олиш ва ҳисобга олиш бўйича – “Skм-sportsmen”, спорт мураббийларининг маъ- лумотлар базасини таъминлаш бўйича “Skм-trener” ва Республиканинг жисмоний тарбия соғломлаштириш ва спорт иншоотларини паспортлаштиришни таъминлаш бўйича – “Skм-sportinshoot” ахборот тизимлари орқали спорт натижалари мониторинги ва ютуқларни баҳолаш тизимларини ташкил этиш ҳамда

ўз навбатида жисмоний тарбия ва спорт соҳасининг турли йўналишларида спорт менежменти тизимини шакллантиришни тақозо этмоқда.

Жисмоний тарбия ва спорт инсон фаолиятининг ўзига хос хусусиятли хизматлар соҳасидир. Шу сабабли спорт менежменти стратегиясини ишлаб чиқиш технологиясини илмий асослашда “Инсон капитали”ни ўрганиш жуда муҳимдир. Бу иқтисодий категория инсон фаолиятининг бошқа соҳаларига ҳам хосдир. Аммо жисмоний тарбия ва спорт соҳасида ушбу кўрсаткич, яъни мураббий ва спортчиларни тайёрлаш даражаси, спортчининг жисмоний, руҳий, ижтимоий ва бошқа кўрсаткичлари, йирик мусобақаларда уларнинг қатнашиш тажрибаси ва бошқалар муҳим касб этади.

Мамалакатимиз спорт ташкилотларининг ривожланишида мазкур муаммоларни ижобий ҳал қилиш учун спорт менежменти доирасида жисмоний тарбия ва спорт соҳасида хизматлар бозорини тўлақонли шакллантириш ва ривожлантиришнинг стратегик менежмент концепцияси ҳамда инновацион механизмини шакллантириш қуйидаги долзарб масалаларнинг ечимларини топишга имкон беради: 1. Спорт ташкилотларида оптимал бошқарув қарорларини қабул қилиш; 2. Бозордаги брендни янада кучайтириш ва унинг таниқлилигини ошириш; 3. Мустақил даромад топиш манбаларини излаш; 4. Реклама фаолияти самарадорлигини ошириш; 5. Мижозларга нисбатан алоҳида ёндошувни амалга ошириш; 6. Спорт ташкилотларининг имиджини яхшилаш ва рақобатбардош спорт маҳсулотларини ишлаб чиқариш, уларни нафақат ички истеъмол бозорига, балки ташқи бозорларга ҳам чиқариш, давлат ва хусусий мулк муштараклигида спорт менежменти стратегия- си учун зарур бўлган асосни яратиш, мураббийлар, спортчилар, ҳакамлар ва бошқа спорт ташкилотлари субъектлари уюшмасининг шаклланиши, ишқибозлар, ҳомийлар, спортчиларни сотиш ва сотиб олиш, оммавий спорт, спорт бизнеси, соғлом турмуш тарзи ҳамда спорт соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш ва тартибга солиш тизимини ривожлантиришнинг иқтисодий асосларини ишлаб чиқиш.

Республика ҳудудлари бўйича оммавий спортни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган спорт ташки- лотларининг молиявий мустақиллигини таъминлаш ва уларнинг равнақи учун тегишли шарт-шароитлар яратишга қаратилган инновацион моделни яратиш, жисмоний тарбия ва спорт соҳаси ривожланишини баҳолаш услубияти асосида корпоратив мақсадли спорт менежменти стратегияларини аниқлаш, ёш иқтидорли спортчиларга бўлган талабни аниқлаш- нинг инновацион услубиятини ишлаб чиқиш ва спорт хизматларига бўлган талабни қондиришнинг иқти- содий андозасини яратиш ҳамда жаҳон бозорларида рақобатбардошликни таъминлаш учун жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш бўйича спорт менежментининг стратегик концепциясини илмий асосланган ҳолда ишлаб чиқиш спорт менежерларининг функционал вазифаларидир.

Шунингдек, спорт маҳсулотларининг бозорини таҳлил қилиш бўйича “Бозорни функционал таҳлил қилиш модели” ишлаб чиқилади. У маълум бир корхона спорт маркетингининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўз позициясини шакллантиришга ёрдам беради. Унга мувофиқ спорт корхоналарининг бозор билан боғлиқ бўлган функциялари тўртта гуруҳга ажратилади: етказувчи, ишлаб чиқарувчи, дистрибутор ва ритейлер.

Хулоса. мамлакатимизда спортни индустрия даражасига кўтаришда спорт менежментининг ролини оширган ҳолда уни такомиллаштириб бориш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида спорт менежментининг ривожланиш моделини тадбиқ қилиш соҳадаги мавжуд муаммо ва долзарб масалаларни комплекс равишда ечиш учун асос бўлади. Унинг мақсадли ўзагини мамлакатимизда ҳудудлар кесимида оммавий спортни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган спорт ташкилотларининг молиявий мустақиллигини таъминлаш ва уларнинг истиқболли равнақи учун тегишли шарт-шароитлари- ни яратишга қаратилган инновацион моделни яратиш, жисмоний тарбия ва спорт соҳасининг ривожланишини баҳолаш услубиятини шакллантириш асосида корпоратив мақсадли спорт

менежменти стратегияларини аниқлаш, ёш иқтидорли спортчиларга бўлган талабни аниқлашнинг инновацион услубиятини ишлаб чиқиш, спорт хизматларига бўлган талабни қондиришнинг иқтисодий андозасини яратиш ҳамда жаҳон бозорларида рақобатбардошликни таъминлашга қаратилган “Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш бўйича спорт менежментининг стратегик концепцияси” ташкил этади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги «Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-5368-сон Фармони.
2. Экономические и социальные аспекты развития спортивных услуг: Монография /Под.ред. Н.А. Восколович –М.: ТЕИС, 2012. – 144 с.
3. European Sport Management Quarterly. Vol. 3. - n. 3 – September 2003.
4. www.sportportal.uz

SHAROITLARDA BAJARISH IIV AKADEMIYASI KURSANT QIZLARINI JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA MASHQLARNI FUNKSIONAL KO'PKURASH (KROSSFIT) SPORT TURI VOSITA VA USULLARI YORDAMIDA YENGILLASHTIRILGAN USLUBI

Mirzakulov A.G.

Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi

Annotation: Maqolada IIV Akademiyasi kursant qizlarining jismoniy tarbiya darslari jarayonidagi mashqlar va ularning turli-tuman usullari yoritilgan. Kursant qizlarni funksional ko'pkurash (krossfit) sport turi vosita va usullari orqali jismoniy tayyorgarligi takomillashtirilgan.

Kalit so'zlar: funksional ko'pkurash, krossfit, tezlik, chidamkorlik, kuch, jismoniy sifatlar, yuklama, aerob, anaerob.

Аннотация: В статье освещаются упражнения в процессе занятий физической культурой курсантов Академии МВД и их разнообразные методы. Совершенствуется физическая подготовка девушек-курсантов средствами и методами функциональном многоборье (кроссфит).

Ключевые слова: функциональное многоборье, кроссфит, скорость, выносливость, сила, физические качества, нагрузка, аэроб, анаэроб.

Kirish. Harakatlar va katta tezkorlik bilan bajariladigan alohida harakatlarni yengillashtirilgan sharoitlarda ko'p marta takrorlash orqali amalga oshiriladi. Masalan, usulni kichik vazn toifasidagi sherik bilan tezkorlikka e'tibor qaratgan holda bajarishni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Mashqlarni funksional ko'pkurash (krossfit) sport turi vosita va usullari yordamida yengillashtirilgan sharoitlarda bajarish tezligi bo'yicha oddiy sharoitlarda bajariladigan harakatlardan oshadigan o'ta tez harakatlarning bajarilishini rag'batlantiradi. Masalan, yugurish tezligini oshirish uchun qiya yo'lkacha bo'ylab (tog'dan) yugurish qo'llaniladi.

Mashqni og'irlashtirilgan sharoitlarda bajarish uslubiga ko'ra kursant qizlar musobaqalarda duch keladigan sharoitlardan ham ancha qiyin sharoitlarda maksimal tezkorlik bilan bajariladigan harakatlarni ko'p marta takrorlash lozim. Masalan, og'ir vazndagi yuklamalar bilan maxsus mashqlarni funksional ko'pkurash (krossfit) sport turi vosita va usullari yordamida bajarish.

Takroriy kuchlanishlar uslubi. Ikki xil ko'rinishga ega bo'lib, quyidagicha qo'llaniladi:

- mashqlarni funksional ko'pkurash (krossfit) sport turi vosita va usullari yordamida chegaradagi va chegara atrofidagi tezlik bilan bajarish;

- mashqlarni funksional ko'pkurash (krossfit) sport turi vosita va usullari yordamida chegaradagi kuch zo'riqlashlari nisbatiga yengil yukni katta tezlik bilan bir joydan ikkinchisiga o'tkazish yo'li orqali ta'minlanadi.

O'yin va musobaqa usullari ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ulardan foydalanish shug'ullanuvchining emotsional muhiti, ruhiy holati, raqobatchilik hissining o'zgarib turishi hisobiga tezkorlikni rivojlantirish uchun qo'shimcha turtki (rag'bat) bo'lishi mumkin.

Kursant qizlarning tezkorlik sifatlarini tarbiyalash uchun maksimal tezlik bilan bajariladigan mashqlar (ular odatda tezlik mashqlari deb ataladi) qo'llaniladi. Tezlik mashqlarining texnikasi ularning chegaradagi tezliklarda bajarilishini ta'minlashi shart. Mashqlarni funksional ko'pkurash (krossfit) sport turi vosita va usullari yordamida bajarish paytida asosiy kuchlanishlar bajarish usuliga emas, balki uning tezligiga qaratilishi uchun mashqlar shunchalik yaxshi o'rganilgan va egallangan bo'lishi kerak. Mashqlar davomiyligi bajarish oxiriga kelib tezlik, toliqishga qaramasdan, pasaymasligi shart.

Tezlik mashqlarini bajarish tartiblari katta ahamiyatga ega. Har bir mashq davomiyligi 20 soniyadan oshmasligi lozim, dam olish oralig'i, mashqni takrorlash boshida, bir tomondan, kursant qizlarning tiklanishini, ikkinchi tomondan, uning markaziy asab tizimini optimal qo'zg'aluvchanligini ta'minlashi, optimal bo'lishi kerak.

Oraliqlarda dam olish faol bo'lishi lozim. Buning uchun tanaffuslarda katta kuchlanishlarni talab qilmaydigan turli xil mashqlar bajariladi.

Kursant qizlarning chidamkorligi - bu butun mashg'ulot davomida harakatlarni yuqori sur'atda bajarish va butun tadqiqot davrida bir nechta mashg'ulotlarni shiddat bilan o'tkazish qobiliyati hisoblanadi. Yuqori darajadagi chidamkorlik kursant qizlarga katta mashg'ulotlarni funksional ko'pkurash (krossfit) usullari yordamida va musobaqa yuklamalarini o'zlashtirishga, musobaqa faoliyatida o'zining harakat qobiliyatlarini to'laqonli ravishda amalga oshirishga imkon beradi.

Funksional ko'pkurash (krossfit)da umumiy va maxsus chidamkorlik farqlanadi.

Umumiy chidamkorlik deganda sportchining sust shiddatdagi ishini uzoq vaqt bajarishga bo'lgan qobiliyati tushuniladi.

Maxsus chidamkorlik kursant qizlarning mashg'ulot davomida turli xususiyatdagi harakatlar va amallarni har xil kuchlanishlar bilan hamda gavdaning turli holatlarida yuqori sur'atda bajarish qobiliyati orqali tavsiflanadi.

Kursant qizlarning musobaqa faoliyati ko'p qirrali va mushak tizimining ulkan ishi bilan bog'liq (funksional ko'pkurash-krossfitda statik va dinamik tartibda ishlovchi deyarli hamma mushak guruhlari qatnashadi). Shuning uchun chidamkorlik nafaqat ishlayotgan mushaklarga yetkazib beriladigan kislorod miqdori bilan balki mushaklarning o'zini uzoq vaqt davom etadigan kuchli zo'riqishli ishga bo'lgan moslashishi bilan aniqlanadi. Shug'ullanuvchi mashg'ulotlarni funksional ko'pkurash (krossfit) usullari yordamida va musobaqa faoliyatida ma'lum bir toliqishni yengib o'tgan taqdirdagina uning chidamkorligi yaxshilanadi. Jismoniy toliqish va chidamkorlik asosida mushak faoliyatining turli xildagi ta'minot jarayonlari yotganligini bilgan holda ularning faoliyat ko'rsatish darajasini oshirish uchun ularga maqsadli ta'sir etish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Bradley Gardiner. Injury risk and injury incidence rates in CrossFit : [angl.] / Bradley Gardiner, Gavin Devereux, Marco Beato // The Journal of sports medicine and physical fitness. — 2020. — Vol. 60, no. 7. — P. 1005-1013. — doi:10.23736/S0022-4707.20.10615-7.

2. Brigham, Lincoln. Crossfit journal: Plyo Boxes 4. Crossfit. 17 fevralya 2014.

3. Caro Kyllmann. The Rise of the CrossFit Games – a Chronological Account of its History (angl.). BOXROX (2 may 2019).

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

Муродов К.Н., Университет Oriental

Annotatsiya. Ushbu maqolada kurashchilarning mushak kuchini darajasini maxsus sport uskunasi orqali aniqlash, mamlakatimizda rivojlangan kurash turlari yani Erkin kurash, Yunon-rum kurashi, Kurash, Belbog'li kurash, Dzyudo va Sambo kurash turlari bilan shug'ullanuvchi malakali kurashchilarni maxsus trenajorlar yordamida kuch va chidamlilik sifatlarini rivojlantirish samaradorligi ko'rsatilgan.

Аннотация. В данной статье уровень мышечной силы борцов определяется с помощью специального спортивного инвентаря. Квалифицированные борцы, занимающиеся борьбой, греко-римской борьбой, борьбой на поясах, дзюдо и самбо тренируются в силе и выносливости с помощью специальных тренеров. Показана эффективность разработки.

Kalit so‘zlar: Maxsus sport kastyumlari, maxsus yordamchi mashqlar, maxsus rivojlantiruvchi mashqlar, Trenajorlar, Jismoniy mashqlar, Haftalik dasturlar, kuch, chidamlilik

Ключевые слова: специальные спортивные костюмы, специальные вспомогательные упражнения, специальные развивающие упражнения, тренажеры, физические упражнения, еженедельные программы, сила, выносливость.

Введение. В настоящее время в теории и практике спорта все больше и больше публикуются вопросы физической и технико-тактической подготовки борцов. К числу таких вопросов относятся проблема повышения уровня физической и технико-тактической подготовки борцов. Большое значение при управлении тренировочным процессом имеют контроль и анализ тренировочных нагрузок.

Современный тренер по борьбе должен постоянно анализировать уровень физической, технической, тактической, психологической подготовленности борцов, а также анализировать уровень тренировочной нагрузки и сопоставлять ее с показателями соревновательной деятельности, определяя какой вид нагрузки оказывает большее влияние на совершенствование методики спортсмена, достаточна ли величина нагрузки, насколько оптимально соотношение между величинами и направленностью различных видов нагрузки. Контроль тренировочных нагрузок является важнейшим элементом спортивной тренировки. Однако до сих пор эта проблема все еще далека от решения, особенно в видах спортивной борьбы. Это объясняется тем, что нет единой концептуальной основы контроля нагрузок. В процессе контроля и учета следует учитывать в основном величину нагрузки, которая контролируется в условных единицах.

В этой таблице разработана система упражнений, предназначенная для развития силовой выносливости борцов на 5 месяцев. В этой таблице основным предназначен для борцов 16-17 лет и борцов вольного стиля в весовой категории 60-70 кг. Отличие расписания от других тренировочных систем заключается в следующем:

Спортсмены выполняют свои тренировки упорядоченно, и их навыки силовой выносливости повышаются по мере подъема нагрузок каждую неделю. Например, если борец весом 60 кг следует расписанию и поднимет штангу 20 кг 10 раз на грудь в первый день тренировки, он сможет выполнить упражнение с весом 70 кг 15 раз 4 раза через 5 месяцев. Очевидно, что за 5 месяцев борец способен поднять груз более 10 кг. Через эту систему было проведено исследование среди спортсменов Республиканского колледжа олимпийского резерва. Из результатов в таблице выше видно, что эксперименты проводились на основе специально отобранных в течение учебного года для экспериментальной группы упражнений. При начальном контроле можно заметить, что члены обеих групп записали результаты близко друг к другу. В финальном контроле участники экспериментальной группы сообщили о положительных результатах по сравнению с участниками контрольной группы. Например, при выполнении сгибания позвоночника 10 раз в секунду наблюдалось увеличение на 7,8% в контрольной группе, тогда как в экспериментальной группе наблюдалось увеличение на 14,5%. Если мы сравним различия между окончательными результатами двух групп, мы увидим, что экспериментальная группа выросла на 6,7% больше, чем контрольная группа. Сравнивая все контрольные тесты, можно контролировать надежность результатов экспериментальной группы.

Цель исследования заключается в разработке технологии развития силовой выносливости квалифицированных борцов на основе использования специальных тренажеров и упражнений в процессе физической подготовки квалифицированных борцов вольного стиля.

Задачи исследования:

определить силовую выносливость спортсменов посредством спортивного оборудования, направленного на движения, поддерживающие мышечное напряжение в динамическом и статическом режиме физических действий квалифицированных борцов вольного стиля;

разработать систему проведения современных тренировок, направленных на гармоничное развитие статодинамической силы и специальной выносливости, исходя из уровня подготовки борцов вольного стиля;

разработать специальные упражнения, поддерживающие высокий уровень силовой выносливости во время соревнований и направленные на проявление максимальной выносливости борцов вольного стиля;

разработать спортивную установку, ориентированную на совершенствование атакующих и контратакующих действий в вольной борьбе.

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ.

№	Упражнение	Количество и подходы выполнения	Нагрузка вес, пофторения				
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
1	Жим Лежа	3x8/3x10/4x10/5x15	20/22.5/25/27.5	30/32.5/35/37.5	40/42.5/45/47.5	50/52.5/55/57.5	60/62.5/65/70
2	Лежание с гантелями на груди	3x8/3x10/4x10/5x15	5/5.5/6/6.5	7/7.5/8/8.5	9/9.5/10/10.5	11/11.5/12/12.5	13/13.5/14/15
3	Брусья	3/4/5/6	5/6/7/8	9/10/11/12	13/14/15/16	17/18/19/20	21/22/23/25
4	Тренажер Бабочка	3x8/3x10/4x10/5x15	20/22.5/25/27.5	30/32.5/35/37.5	40/42.5/45/47.5	50/52.5/55/57.5	60/62.5/65/70
5	Тренажер кросс-овер на груди	3x8/3x10/4x10/5x15	20/22.5/25/27.5	30/32.5/35/37.5	40/42.5/45/47.5	50/52.5/55/57.5	60/62.5/65/70
6	Упражнения на руку стоя на штанге	3x8/3x10/4x10/5x15	10/10.5/11/11.5	12/12.5/13/13.5	14/14.5/15/15.5	16/16.5/17/17.5	18/18.5/19/20
7	Упражнения Молот	3x8/3x10/4x10/5x15	5/6/7/8	9/10/11/12	13/14/15/16	17/18/19/20	21/22/23/25
8	Упражнения на руку "Скотт"	3x8/3x10/4x10/5x15	10/10.5/11/11.5	12/12.5/13/13.5	14/14.5/15/15.5	16/16.5/17/17.5	18/18.5/19/20
9	Упражнения на перекладине (турник)	3x8/3x10/4x10/5x15	5/6/7/8	9/10/11/12	13/14/15/16	17/18/19/20	21/22/23/25
10	Работа над кистями на штанге	3x8/3x10/4x10/5x15	10/10.5/11/11.5	12/12.5/13/13.5	14/14.5/15/15.5	16/16.5/17/17.5	18/18.5/19/20
11	Тренажер пресс	3/4/5/6	10/12/14/16	18/20/22/24	26/28/30/32	34/36/38/40	42/44/46/50

В данном специальном графике тренировок разработана 5-месячная программа для борцов, имеющих квалификацию по спортивной борьбе на специальных тренажерах и спортивных инверторах. Практические рекомендации:

В таблице указано 11 специальных упражнений, вес снарядов каждую неделю увеличивается на 2,5 кг. В результате, например, если борец массой 50 кг до исследования сможет поднять свой вес 15 раз, если он будет заниматься по разработанному графику, это займет 5 месяцев, то есть после исследования борец массой 50 кг поднимет 70 кг сможет без труда поднять вес 15 раз в свободном положении.

Таблица 1

Сопоставительный анализ результатов выполнения специальных упражнений борцами экспериментальной и контрольной группы в начале педагогического эксперимента, (n=24)

№	Контрольные упражнения	ЭГ (n=12)			КГ (n=12)			t _{ст}	P
		\bar{X}_1	σ	V%	\bar{X}_2	σ	V%		
1	Жим Лежа	10,99	1,34	12,19	11,07	1,33	12,01	0,14	P>0,05
2	Лежание с гантелями на груди	10,55	1,32	12,51	10,66	1,29	12,10	0,19	P>0,05
3	Брусья	19,95	2,75	13,78	20,07	2,64	13,15	0,10	P>0,05
4	Тренажер Бабочка	20,99	2,77	13,20	21,11	2,69	12,74	0,10	P>0,05
5	Тренажер кросс-овер на груди	14,99	2,01	13,41	15,09	1,99	13,19	0,11	P>0,05
6	Упражнения на руку стоя на штанге	31,88	4,19	13,14	32,06	4,01	12,51	0,10	P>0,05
7	Упражнения Молот	6,13	0,75	12,23	6,18	0,67	10,84	0,16	P>0,05
8	Упражнения на руку "Скотт"	27,33	3,48	12,73	27,49	3,55	12,91	0,10	P>0,05
9	Упражнения на перекладине (турник)	7,35	1,01	13,74	7,43	0,99	13,32	0,18	P>0,05
10	Работа над кистями на штанге	8,06	0,91	11,29	8,11	0,89	10,97	0,13	P>0,05

Силовые показатели, полученные в начале педагогического эксперимента от специальных упражнений борцов экспериментальной и контрольной групп приведены в таблице-5. В начале эксперимента разрыв между их показателями практически не отличался (P>0,05). Например: в упражнении "Подъем партнера из партера обратным захватом туловища" (кол.раз) в экспериментальной группе зафиксирован показатель 10,99, в то время как в контрольной группе были зафиксированы результаты 11,07. Видно, что результаты взаимных показателей близки друг к другу. Во всех остальных оставшихся упражнениях также можно наблюдать, что расхождение в показателях участников экспериментальной и контрольной группы практически не ощущается. Аналогичные показатели, зафиксированные в конце педагогического эксперимента представлены в таблице 6.

Таблица 2

Сопоставительный анализ результатов выполнения специальных упражнений борцами экспериментальной и контрольной группы в конце педагогического эксперимента (n=24)

№	Контрольные упражнения	ЭГ (n=12)			КГ (n=12)			t _{ст}	P
		\bar{X}_1	σ	V%	\bar{X}_2	σ	V%		
1	Жим Лежа	13,52	1,39	10,28	12,29	1,21	9,85	2,21	P<0,05
2	Лежание с гантелями на груди	12,99	1,51	11,62	11,57	1,49	12,88	2,22	P<0,05
3	Брусья	25,22	3,51	13,92	22,09	3,02	13,67	2,24	P<0,05
4	Тренажер Бабочка	26,17	2,95	11,27	23,41	2,61	11,15	2,32	P<0,05
5	Тренажер кросс-овер на груди	18,88	2,28	12,08	16,79	2,01	11,97	2,28	P<0,05

6	Упражнения на руку стоя на штанге	39,77	4,25	10,69	35,71	4,23	11,85	2,24	P<0,05
7	Упражнения Молот	8,07	1,11	13,75	7,05	0,91	12,91	2,35	P<0,05
8	Упражнения на руку "Скотт"	34,72	4,07	11,72	30,66	3,41	11,12	2,53	P<0,05
9	Упражнения на перекладине (турник)	9,44	1,05	11,12	8,91	0,83	9,32	1,31	P>0,05
10	Работа над кистями на штанге	10,11	1,09	10,78	9,58	0,93	9,71	1,22	P>0,05

В конце педагогического эксперимента проведен сравнительный анализ силовых показателей, полученных в результате специальных упражнений борцов экспериментальной и контрольной группы: если, результаты в упражнении "Жим Лежа" (кол.раз) составили в начале экспериментов – 11,07 в ЭГ и 10,99 в КГ, то в конце они составили 13,52 и 12,29 соответственно. Различия между экспериментальной и контрольной группами были достоверными (P<0,05).

Основываясь на исследованиях и практическом эксперименте, можно отметить, что для каждого спортсмена существуют разумные пределы для выполнения упражнений, которые соответствуют состоянию его подготовки и изменяются вместе с увеличением производительности. Эти ограничения зависят от общего объема, длины дистанций и интенсивности нагрузки на тренировке. Пределы задач, требующих силовой выносливости и тренировок, в первую очередь определяются скоростью действий. В приведенных выше таблицах предельные значения выражаются в процентах от максимальной скорости, доступной или средней запланированной скорости на специальной соревновательной дистанции, или кажется более удобным рассчитать время и дистанцию. Используя такие показатели, можно сравнить всех спортсменов, занимающихся в разных тренировочных группах или командах в одних и тех же условиях. Значения тренировочных задач всегда следует сравнивать с индивидуальными возможностями спортсмена.

Выводы. В целях создания оперативного контроля в экспериментальной группе предоставляли оперативную информацию о сильных и слабых сторонах их соперников, что в свою очередь позволило ликвидировать недостатки и эффективно применять разработанный метод на основе анализа физической подготовки, тем самым обеспечив постоянную связь. Уровень статистической достоверности по 10 показателям физической подготовленности квалифицированных борцов вольного стиля на подготовительном этапе был равен P<0,05. Это, в свою очередь, свидетельствует об эффективности разработанной технологии.

1. При определении качества силы юных борцов внедрение рекомендованного нами комплекса специальных упражнений на тренировочных занятиях позволит получить точную информацию об общей и специальной физической подготовленности спортсменов.

2. Комплекс специальных упражнений для определения эффективности специальных технико-тактических действий, направленных на повышение силы борцов (технические приемы борцов с завязанными глазами во время соревнований), может быть использован не только в тренировке борцов, но и в тренировке спортсменов-паралимпийцев.

3. Положительно влияет на улучшение годового плана тренировок борцов и позволяет им повысить эффективность своей соревновательной деятельности.

Литературы:

1. Рузиев А.А. Проблемы повышения специальной выносливости высококвалифицированных борцов //Теория и практика физической культуры. –Москва, 2001. -№8. -С.37-38.

2. Керимов Н.А., Недорезов А.И., Рузиев М.А., Рузиев А.А., Система планирования и контроля учебно тренировочных нагрузок в вольной борьбе //Олимпия ҳаракатини ривожлантириш, олимпия таълимотини жорий этиш ва Сиднейда ўтказиладиган XXVI

Олимпия ўйинларига тайёргарлик масалаларига бағишланган: III Республика илмий-амалий анжумани муаммолар тўплами. 27 апрел 1999. -Тошкент, б 113-116.

3. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. -Тошкент: ЎзДЖТИ. Нашриёт-матбаа бўлими, 2001.97-105 б.

TAEKVONDO SPORT TURIDA CHIDAMLILIK SIFATI

Murtazayev B.B.

O'zbekiston Milliy universiteti

Anotatsiya: Harbir sportda bo`lmasin chidamlilik muhim roli o`ynaydi.Chidamliligi yuqori bo`lgan sportchilar, harakat davomda berilgan yukalama va vazifalarni bajarishda qiyinchilikga uchramaydilar, chunki ularda berilgan vazifani samarasini pasaytirmagan holda bajarish qobliyatini kuchki rivojlangan bo`ladi.

Kalit so`zlar: chidamlilik, qobiliyat, kuch,tezlik, aerob ,vaqt, intensivlik, texnika umumrivojlantiruvchi.

Chidamlilik bu harakatlarni uzoq vaqt bajarishda tananing charchoqqa qarshi turish qobiliyatidir.Chidamlilikni rivojlantiruvchi ko`pgina usullari bor.Ulardan uzoq masofaga yugurishlar, kroslar,va uzoq vaqtli mashg`ulotlarni,misol qilish mumkin.Yingil Atletika sport turini oladigan bo`lsak, yingil atletikada qisqa 100 metr masofaga chidamlilikni oshirish uchun,150 yoki 200 mertgacha yugurish mashqlari olib boriladi.Shu bilan birga uzoq 1 km, 800 m, 400 m kabi pastdan tepaga yoki tepadan pastga qarab ko`tarib tushirib boriladi,va shu yo`sinda shakillantiriladi.

Kurash sport turlarida chidamlilikni shakillantirish uchun ham maxsus va umumiy mashqlar mavjud.Umumiy mashqlarda, asosan kros, uzoq masofalarda yugurish,berilgan umumiy vazifalarni uzoq muddatda charchoqqa qarshi xolda bajarishlar misol bo`lishi mumkin.Maxsus mashqlarga quyidagilar kiradi.Belgilangan malum vaqtgacha to`xtovsiz yilkadan oshirish,oyoqdan chalib yiqitish,oyoqdan tortish va rezinalarda to`xtovsiz mashqlar bajarish kabilar kiradi.Birgalikda va o`zgaruvchan usullarga to`xtaladigan bo`lsak,bular umumiy chidamlilikni yaxshilashga asos hisoblanadi.Shu bilan birga yuklamaning davomiyligini asta sekin oshirish tavsiya etiladi,va tana ishlaydigan tizimlari ishlashda izchilikni o`rnatish uchun doimiy ravishda yuqori talablar qo`yiladi.Chidamlilik rivojlanishining dastlabki bosqichida intensivlik past darajada saqlanadi.Bir muncha vaqt o`tgach,u asta-sekin o`sib bora boshlaydi va (kritik tezlik) deb ataladigan daraja saqlanib qoladi,bunda aerob sifatlari to`liq safarbar qilinganida ish paytida kislarodga bo`lgan ehtiyojni qondiradi.

Chidamlilikni maxsus nazoratda ish qoliyatini va charchashni aniqlovchi omillarni xisobga olgan holda amalga oshiriladi.Shuning uchun chidamlilikning nazorati uchun usul tanlashda xar bir xolatlarda o`tishlarni tahlil qilish kerak markaiy asab tizimi doimiy ishining buzilishini muvofiq qolmay qolish harakatini bajarishda irodani zaiflashishi xos xususiyat hisoblanadi.Bunday hollarda tanadagi kuchning zaiflashuvi tez-tez nafas olish,yurak urishi tezlashuvi ishni davom ettira olmaslik seziladi.Shuning uchun chidamlilikni nazorati uchun usul tanlashda xar bir xolatlarda omillarni tahlil qilish kerak.Barcha sport turlarida beriladigan yuklama va mashiqlar ketma ketligi, asta sekinlik bilan oshgan sari, sportchida bu harkatlarga nisbatan charchoq amolatlari kamayadi va chidamlilik shakillana boshlaydi.Ammo yuklamalarni to`g`ri tanlash va sportchiga imkoniyatidan kelib chiqqan holda jismoniy quvvati ko`taradigan darajadan boshlab berilsa maqsadga muvofiq bo`ladi.Agarda yuklama noto`g`ri berilsa bu noxush holatlarga olib kelishi ehtimoli yuqori hisoblanadi.Yurak bilan bog`liq kasalliklar,va tana holsizlanishi va boshqa oqibatlariga olib keladi.Chidamliligi yuqori bo`lgan sportchilar musobaqalarda va har xil turdagi mashg`ulot yig`inlarida ham charchoq sezimaydi va ular uchun bu holat muammo tug`dirmaydi.Ular har qanday mashg`ulotlarga ham tez ko`nikadi va qiynalmasdan mashg`ulotni davom ettira olishadi.Musobaqa jarayonini ko`rib chiqadigan bo`lsak.5 raundlig musobaqa,bunda sportchi umumrivojlantiruvchi mashqlardan boshlab kerakli texnikalarni bajarib oladi.Bu esa sportchi uchun tana sezgi organlari muhitini va jismni yaxshi his qila olishi uchun asosiy poydevor bo`lib xizmat qiladi.Keyingi vazifa esa nafas olish tizimini yo`lini ochish ya`ni(2-

dixaniya)ni ochib olishlig vazifasi turadi. Bunda esa sportchiga biroz yuklama beriladi va tezkorlikka ishlab olinadi. Nafas olish yo`lining ochilishi tanaga kislorod yaxshi yetib borishini ta`minlaydi. Shunda sportchi erkin nafas olib janga tetik tura olishlig imkoniga ega bo`ladi. Agar sportchida chidamlilik bilan birga to`g`ri nafas olish tizimi yaxshi rivojlangan bo`lsa, bu sportchi 5 raundlik jangda nakaunt holati va holsizlik deprissiyaga tushish ehtimoli katta nazariyaga asoslangan holda kuzatilmaydi. Bu esa fanda ham amaliyotda ham isbotlangan usul hisoblanadi. Bu sportchi uchun deyarli to`liq ustlik beradi.

Suv sport turlarida ham chidamlilik muhim rol o`ynaydi va talab doirasida ekanligi ko`zda tutiladi. Bunga misol qilib uzoq masofalarga suzish va qisqa masofalarda tezlikga suzishlarni keltirishimiz mumkin. Shu bilan birga Eshkak eshish, qayiqda suzish, sport turlari chidamlilik mazusida eng muhimlari hisoblanadi. Sababi eshkak eshish uchun ancha kuch va chidamlilik talab qilinadi. Chunki ularning asosiy mashg`ulot jarayonlari oqimga qarshi suzish bilan olib boriladi. Bu esa ancha ter to`kish hamda huchli chidamlilik ustida takror mashg`ulotlar olib borishlig vazifasini o`rtaga tashlaydi. Bu sport turlarida ham umumrivojlantiruvchi mashqlardan tortib asosiy shu sport turiga qaratilgan chidamlilikni oshiruvchi asosiy vazifaviy texnikalar mavjud.

Xulosa: Chidamlilik har bir sportda muhim rol o`ynaydi va katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Chidamlilikni tartibga solib nazorat ostida harakat va tahlil qilgan holda olib borilsa, sportchiga qiyinchlik tug`dirmaydi va reja asosida ko`zlangan natijaga erisha olish imkoniyatini bera oladi desak mubolag`a bo`lmaydi.

СПОРТЧИЛАРДА АХЛОҚИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МЕЪЁРЛАРНИНГ ДОПИНГ НАЗОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Махаммадиев А.А.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Мақолада спортчиларда ахлоқий ва ҳуқуқий меъёрларнинг допинг назоратини шакллантиришдаги аҳамияти таҳлил қилинган. Бугунги вазиятда бу муаммонинг долзарблиги кўрсатилиб, унга қарши қарши курашиш чоралари юзасидан таклиф-тавсифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жисмоний тарбия, спорт, замонавий спорт, допинг, ахлоқ, ҳуқуқий меъёрлар, назорат, тартиб.

Ҳар бир кишининг интеллектуал ва маънавий кучларини ривожлантирадиган спорт, ҳамма ерда ва ҳар қандай шароитда инсонлардаги имкониятлари даражасига мос бўлиши лозим. Таълим муассасалари ва бошқа жамоат ташкилотлари аҳолининг жисмоний, интеллектуал ва маънавий асосларини ривожлантирадиган спортнинг эркинлигини таъминлашлари лозим. Асосий эътибор болаларга - мактабгача таълим муассасалари, мактаб, академик лицей, Олий таълим муассасалари сингариларда таълим-тарбия олувчиларига берилиши ва уларнинг имконият, эҳтиёжлари, қизиқишлари баланд бўлган жисмоний таълим ва спорт соҳасига тўғри йўналтириб, уларнинг шахсиятидаги кучли ва қатъий сифатларини аниқлаш, шу асосда таълим-тарбия режалари яратиш лозим.

Жисмоний тарбия таълими ва спорт индивидуал ва умумжамиyat эҳтиёжларини қондириши лозимдир. Жисмоний тарбия ва спорт дастурлари қанташувчиларнинг қобилияти ва эҳтиёжларига мос равишда, умум жамиятнинг эҳтиёжи ва аҳолига мос равишда режалаштирилган ва қурилган бўлиши лозим. Ҳаттоки спекуляторлик ҳолларига элтадиган спорт мусобақалари ҳам рақобат ва маҳсулдорликни ошириш учун Олимпиада идеалларига асосланган ҳолда бошқарилиши лозим. Жисмоний тарбия ва спортда профессионал масъулият эгалари юқори талабларга жавоб бера оладиган шахслар бўлиши ва махсус курс ва тренинглarda изчил қатнашиб туриши лозим. Мураббий ва жисмоний тарбия ўқитувчиларини доимо юқори даражали профессионаллар сафида ушлаб туриш учун, тез-тез уларни назоратдан ўтказиб туриш лозим.

Спорт мураббийлари ва жисмоний тарбия ўқитувчиларига мос равишда тузилган структура бўйича таълим бериш ва уларнинг эришган ютуқлари ва бажараётган мажбуриятларига муносиб даражада эътибор ва баҳо бериш лозим. Спорт анжомларининг етарли даражада ҳамда қулай ва мос равишда бўлишининг роли жуда каттадир. Спорт анжомари эффектив миқдорда ва мос ҳолда таълим соҳаси ва но-таълим соҳаларда ўрнатилган бўлиши лозим. Шунингдек давлат муассасалари, жамоат, мактаб ва мос равишда юридик шахсларни бирга ҳамкорликда ҳаракат қилиши ва оптимал миқдордаги спорт анжомларининг ўрнатилиши жуда муҳим рол ўйнайди. Шунини таъкидлаш жуда муҳимки, қишлоқ ва чека шаҳарларда ривожлантириш режаларини узоқ вақтга мўлжаллаб шакллантириш лозим.

Маълумотлар ва ҳужжатларни йиғиш ва уларнинг даврий айланиш структурасини ўрнатиш жисмоний тарбия ва спортда етишмовчиликларнинг олдини олишда, уни бартараф этишда, ва янги илмий изланишларни амалга оширишда жуда қўл келади. Шунингдек жисмоний тарбия ва спортда миллий таълим муассасаларининг роли жуда каттадир.

Давлат ва нодавлат муассасаларининг ёш авлодни жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш, ёшларга барча имкониятларни яратиш, ҳужжатлаштириш ва рўйхатдан ўтказиш қатъий тартибда назоратда ушлашдаги роли жуда каттадир. Ўсмирлик даврида давом эттириш ва спорт билан боғлиқ жараёнларни бир-бирига боғлиқлигини ҳосил қилиш жараёнларини юзага келтирадиган режа тузиш ва уни назорат остида олиб бориш барча давлат ва нодавлат, жамоатчилик, ҳар бир шахс ва давлат муассасаларининг мажбуриятидир.

Бугунги кунга келиб спорт ва жисмоний тарбия кишилар турмуш тарзининг ажралмас қисмига айланиб қолди. Соғлом авлодни вояга етказиш ҳозирги замоннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб бунга жуда жиддий ёндошишни талаб этади. Ёшларга кенг имкониятлар, шароитлар яратиш бериш уларга тўғри йўл кўрсатиш, маънавий қилиб тарбиялаш, ҳар томонлама етук инсон бўлишга кўмаклашиш муҳимдир. Келажагимиз бўлган ёшларни тарбиялашда спортнинг алоҳида ўрни бор. Сўнги йилларда ўзбек спорти ўзининг юксак натижалари билан мамлакатимиз шуҳратини жаҳон ҳамжамияти олдида тараннум этиб келаётганлиги, минглаб халқаро стандартларга мос спорт мажмуалари қад кўтараётганлиги юртимизнинг турли ҳудудларида энг нуфузли мусобақаларнинг ўтказиб келинаётганлиги ушбу ҳужжатларнинг амалий маҳсулидир. Жисмоний тарбия ва спорт нафақат иқтидорли спортчилар тайёрлаш учун балки, соғлом генофондни таъминлаш ва баркамол авлодни тарбиялашга хизмат қилиши даркор. Маълумки болалар спортини ривожлантириш фақатгина масаланинг моддий-техник жиҳатлари билан белгиланмайди, балки ёш авлодни глобал миқёсда жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш машғулотларни илмий асосда ташкиллаштириш ва спорт маҳоратини фундаментал негизи бўлмиш жисмоний тайёргарликни самарали шакллантириш муҳимлигига эътибор қаратади. Спортни ривожлантириш жамиятимизда меҳр-мурувват туйғусини юксалтириш борасидаги мақсадимизга ҳам жуда катта ҳисса қўшади. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг жисмоний ва маънавий саломатлигини шакллантириш, соғлом турмуш тарзига интилиш ва спортга меҳр-муҳаббатни сингдириш борасида шарт-шароитлар яратиш бериш, болалар оммавий спортини қишлоқ жойларда ривожлантиришга алоҳида эътибор бериш, ватанга садоқатли, келажакка ишончи бор, баркамол авлодни тарбиялаш, болалар орасидан истеъдодли спортчиларни танлаб олиш ва улар қобилиятини ривожлантиришга кўмак беради, болалар жисмоний тарбия ва спортини янада ривожлантириш борасида пойдевор бўлиб хизмат қилди. Болалар спортини ривожлантириш ва айниқса қишлоқ жойларда ўқувчи ёшларни жисмоний тарбия ва спорт билан фаол шуғулланишга оммавий жалб этиш, умумий ўрта таълим тизимини такомиллаштиришнинг муҳим вазифаси мактаб таълимини ривожлантириш, Давлат умумиллий дастурининг ажралмас қисми сифатида янги йўналиш очиб беради.

Шахснинг ахлоқий маданияти таркибан қуйидагилардан иборат:

- ахлоқий тафаккур маданияти: “ахлоқий баҳолаш қобилияти”, ахлоқий билимлардан фойдаланиш қобилияти, малакаси; яхшилик билан ёмонликнинг фарқига бориш қобилияти; ҳар қандай шароитда устивор ахлоқий тамойилларни қўллаб- қувватлаш;

- туйғулар маданияти: ёшлардаги ахлоқий таъсирчанлик, ахлоқий ҳамдардлик, устивор ахлоқий талабларни чуқур ҳис этиш лаёқати;

- хулқ маданияти: ёшларнинг ахлоқ тажрибасида фикр ва туйғулар бирлигига эришиш, намунавий ахлоқ андоза, кишилар хатти-ҳаракатида уларни қўллаб билиш даражаси;

- одоб(этикет): шахс хулқи шакллари катъийлаштирадиган қоидалар билан ўзаро мулоқатда амалга ошириш даражаси.

Мамлакатимиз таълим тизимида ўтказиладиган жисмоний тарбия дарсларида кенг фойдаланилиши билан бирга бу машқлар орқали спорт турлари бўйича ташкил қилинадиган машғулотларда ҳам самарали фойдаланиш кераклиги ва мумкинлигини алоҳида таъкидлаб ўтишимиз керак бўлади. Бу ўйинлардан мамлакатимизнинг турли вилоятлари ва туманларида фаолият юритувчи спорт мактабларининг мураббийлари ҳам бўлажак спортчиларни ёки маълум ютуқларга эришган спортчиларнинг алоҳида жисмоний сифатларни кўтаришда, улардаги ҳаракатларни ривожлантиришда, спортда катта ютуқ ва ғалабларга эришишда кенг фойдаланишлари керак бўлади.

Мазкур жараёнда спортчиларда ахлоқий ва ҳуқуқий меъёрларнинг допинг назоратини шакллантиришдаги аҳамияти самарали бўлиб, уларни спортчиларнинг маданиятини шакллантиришдаги муҳим омил сифатида баҳолаш допинг назоратини таъминлашдаги аҳамиятини кўрсатади.

Адабиётлар:

1.Коренева М.В. Комплексирование ценностного потенциала физической культуры и олимпизма в процессе физического воспитания студентов вуза: дис...канд.пед.наук.- Краснодар: 2014. -264 с.

2.Лубышева Л.И. Физическая подготовленность спортивного студенчества как фактор формирования профессиональных компетенций. //Теория и практика физической культуры. 2022.№ 3. С.103.

3.Солдатенков Ф.Н. Формирование ценностных ориентации антидопинговой направленности в образовательном процессе студентов вуза физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Смоленск, 2011. – 20 с.

YUQORI MALAKALI OG‘IR ATLETIKACHILARNING ISHCHANLIK QOBILYATINI BAHOLASHDA MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI TAVSIFI

Najmiddinov Sh.O.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Annatatsiya. Maqolada yuqori malakali og‘ir atletikachilarning mashg‘ulot yuklamalarini mahsus ishchanlik qobilyatiga ta‘sirini o‘rganilgan. Haftalik davrlar bo‘yicha mashg‘ulot yuklamalari o‘lchovi va mahsus ishchanlik qobilyati ko‘rsatkichlari o‘zgarishi tahlil etilgan.

Kalit So‘zlar: mashg‘ulot yuklama ishchanlik ko‘rsatkichlar davrlar.

Аннотация. В статье рассмотрено влияние тренировочных нагрузок на удельную работоспособность высококвалифицированных тяжелоатлетов. Проанализированы изменения показателей тренировочной нагрузки и удельных показателей работоспособности за недельные периоды занятий.

Ключевые слова: тренировка нагрузка работоспособность показатели периоды.

Barcha olimpiya sport turlarida bo‘lganidek og‘ir atletikada ham doimiy ravishda mashg‘ulot jarayonini takomillashtirish, ularda ilmiy-nazariy jihatdan yangilik va yangi uslublarni keng qo‘llash joriy qilinmoqda. Albatta mashg‘ulot yuklamalari ustida jiddiy ishlay turib bugungi kunda yuqori

natijalarga erishish qiyin sanaladi. Og'ir atletika musobaqa mashqlarini bajarishning yagona oqilona usullarini tadqiq etish mashg'ulot yuklamalarini sportchi sog'lig'iga salbiy jihatlarini kamaytirish va shuningdek yuklamalarning samaradorlik koeffitsientini oshirish hozirgi kunda og'ir atletika murabbiylarining oldiga qo'ygan asosiy dolzarb masala xisoblanadi.

Mahalliy va horijiy pedagogik tajribalarda malakali og'ir atletikachilar uchun mashg'ulot yuklamalarining taxlillari tajribadan o'tkazilgan. Shular jumlasidan mualliflar (L.S.Dvorkin 2020: I.P.Sivohin.2019:A.Z.Hadjaev 2019) yuqori malakali sportchilar uchun yuklama hajmi va shidatiga turli uslublarni qo'llashni tavsiya etadilar.

Shundan kelib chiqib mahalliy va horijiy ilmiy-uslubiy adabiyotlarda yuqori malakali og'ir atletikachilar mashg'ulot yuklamalarining hajm va shiddatining mahsus ishchanlik qobiliyatiga ta'sirini o'rganish bo'yicha yagona fikr yo'q.

Tadqiqot maqsadi. Mashg'ulot yuklamalari og'ir atletikachilarning mahsus ishchanlik qobiliyatiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Jismoniy tayyorgarlik darajasini belgilovchi tadqiqot testlarida shtanganı yelkaga olib o'tirib turish maksimal natijasi va maxsus dinamometirda bel mushak kuchining maksimal ko'rsatkichlarini belgilab oldik. Bel kuchini o'lchash 500 kg.gacha bo'lgan kuchayishni o'lchaydigan maxsus indikato'rlı dinamometir yordamida belgilandi. O'lchash davomida dastlabki holatdan qo'llar tizza atrofida oyoqlar yengil bukılgan bel start xolatida mashq 3 marta bajarilib shulardan eng yahshi natija qayt qilindi.

Sportchilarning tezkor-kuch sifati va texnika maxorati bir xil test bilan o'lchandi yana dast ko'tarish va siltab ko'tarish mashqida 100% og'irlik dagi shtanganı belgacha ko'tarish balandligi o'lchandi.

Bu test ya'ni shtanganı ko'tarish balandligi aniq ishonarli va mustaxkam mezon xisoblanadi.

Og'ir atletikachilarning asosiy mushak guruxlari kuchini rivojlantirish yuzasidan uslubiyatlar yetarlicha aniq xamda ilmiy asoslangan. Bu uslub yordamida o'lchangan mushak kuchining ko'rsatkichi bilan sport natijalari orasidagi bog'liqlik juda xam yuqoridir.

Teskorlik sifati esa turgan joyida balandlikka sakrash mashqida qayt qilindi. Bu test sport natijalari bilan yuqori bog'liqlik ega xisoblanadi.

Mahsus chidamlilikni aniqlash esa 80% lik og'irlikda shtanganı yelkaga olib o'tirib turishning maksimal soni bilan belgilanadi.

Shuningdek sport natijalari L.S.Dvorkin tomonidan taklif qilingan fo'rmla bilan o'lchanadi.

Bu yerda N nisbiy naticha N – absalyut natija. Sport maxoratini takomillashtirish jarayonini baxolash sport natijalarining o'sish miqdori bilan emas balki o'sish extimologı bilan xam baxolaniladi. Bunda tekshiruvchining umumiy soniga dastlabki natijalarning oshirgan tekshiruvchilar soni nisbotlarga qarab foyiz xisobida ifodalanadi.

Sportchining jismoniy holatlari -- mahsus ishchanlik subyektiv ro'yhatga olish asosida baxolanadi.

Jismoniy xolatlar mashg'ulotdan oldin birinchi mashiqni bajargandan kegin va mashg'ulot tugallangandan kegin ro'yhatga olindi. Sportchilarga mashg'ulotdan oldin 10 ballik tizim asosida o'zlarining jismoniy holatlarini (mahsus ishchanlikni) tekshirib ko'rish taklif qilindi. Bunda 10 ball jismoniy holat a'lo darajada deb qabul qilindi.

Sportchilar mashiqni bajargandan kegin shtanga og'irlikni his qilib o'zining oldingi bahosiga o'zgartirishlar kiritdi.

Mashg'ulot yuklamalari sportchilarning charchashiga ta'sir qiladi bu esa o'z navbatidamahsus ishchanlikning pasayishiga olib keladi.

Xulosa: Shuni aytish mumkinki o'tkazilgan tadqiqot jarayonida sportchilarning jismoniy holatlari mahsus ishchanlik subyektiv ro'yhatga olish asosida baholandi.

Jismoniy holatlar mashg'ulotdan oldin birinchi mashiqni bajargandan keyin va mashg'ulot tugallangandan so'ng ro'yhatga olindi. Sportchilarga mashg'ulotdan oldin 10 ballik tizim asosida o'zlarining jismoniy holatlarini maxsus ishchanlikni tekshirib ko'rish taklif qilindi. Bunda 10 ball

jismoniy holat a'lo darajada deb qabul qilindi. Sportchilar mashiqni bajargandan keyin shtanga og'irligini xis qilib o'zining oldingi bahosiga o'zgartirishlar kiritadi.

METHODOLOGICAL FEATURES OF IMPROVING THE SPEED AND STRENGTH QUALITIES OF TRIATHLETES IN THE SWIMMING SEGMENT

Niyazova R.R., Lukienko I.V.

Uzbek State University physical culture and sports

Annotation. The degree of realization of strength training due to paddling movements in the water depends on the complexity of the mechanism of interaction of the swimmer's movements with the flowing fluid flow in real conditions of passing the distance in open water in a triathlon. The paper confirms the fact that the principal feature of dynamic interaction with the aquatic environment when performing strokes is a complex manifestation of speed-strength abilities, since the speed of the stroke depends on an arbitrarily chosen trajectory, and its dynamic effect depends on the angles of attack and orientation of movement, besides, the speed-strength abilities of an athlete directly depend on the level of technical preparedness. The scientific article presents a set of exercises aimed at improving the speed and strength qualities in swimming among young triathletes.

Key words: triathlon, swimming segment, strength, speed of movement, swimming training, improvement of speed and strength qualities.

Annotatsiya. Suvda eshkak eshish harakatlari tufayli kuch-quvvat tayyorgarligini amalga oshirish darajasi triatlonda ochiq suvda masofani bosib o'tishning haqiqiy sharoitida suzuvchi harakatlarining suyuqlik oqimi bilan o'zaro ta'siri mexanizmining murakkabligiga bog'liq. Ish shuni tasdiqladiki, zarbalarni amalga oshirishda suv muhiti bilan dinamik o'zaro ta'sirning asosiy xususiyati tezlik-kuch qobiliyatining murakkab namoyonidir, chunki zarba tezligi o'zboshimchalik bilan tanlangan traektoriyaga bog'liq va uning dinamik ta'siri hujum burchaklari va harakat yo'nalishiga bog'liq, bundan tashqari, sportchining tezlik-kuch qobiliyatlari to'g'ridan-to'g'ri texnik tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Ilmiy maqolada yosh triatlonchilar orasida suzishda tezlik-quvvat fazilatlarini yaxshilashga qaratilgan mashqlar to'plami keltirilgan.

Kalit so'zlar: triatlon, suzish segmenti, kuch, harakat tezligi, suzish mashqlari, tezlik-quvvat fazilatlarini takomillashtirish.

Аннотация. Степень реализации силовой подготовленности в силу гребковых движений в воде зависит от сложности механизма взаимодействия движений пловца с обтекающим потоком жидкости в реальных условиях прохождения дистанции на открытой воде в триатлоне. В работе подтвержден тот факт, что принципиальная особенность динамического взаимодействия с водной средой при выполнении гребков это комплексное проявление скоростно-силовых способностей, поскольку скорость гребка зависит от произвольно выбираемой траектории, а его динамический эффект - от углов атаки и ориентации движения, к тому же скоростно-силовые способности атлета напрямую зависят от уровня технической подготовленности. В научной статье представлен комплекс упражнений, направленный на совершенствование скоростно-силовых качеств в плавании у юных триатлонистов.

Ключевые слова: триатлон, плавательный сегмент, сила, скорость движений, плавательная подготовка, совершенствование скоростно-силовых качеств.

Introduction. The degree of realization of strength training due to paddling movements in the water depends on the complexity of the mechanism of interaction of the swimmer's movements with the flowing fluid flow in real conditions of passing the distance in open water in a triathlon. Numerous studies have refuted the claims that when interacting with water, the manifestation of the athlete's power capabilities is limited, due to its viscosity and low density, whereas the main source of increasing the applied force is an increase in the speed of the rowing link. It follows from this

that the principal feature of dynamic interaction with the aquatic environment when performing strokes is a complex manifestation of speed-power abilities, since the speed of the stroke depends on an arbitrarily chosen trajectory, and its dynamic effect depends on the angles of attack and orientation of movement. And the speed and strength abilities of an athlete directly depend on the level of his technical readiness [1,2,3,4].

The purpose of the study: improving the speed and strength qualities in swimming among triathletes.

The results of the study. In the triathlon in the swimming stage, one of the most important factors ensuring high special performance is the speed and strength training of athletes, it largely determines the result at a distance. Currently, some issues of the development of strength qualities in swimming have been studied in some detail. At the same time, a further increase in the volume of strength training with the use of generally accepted means and methods in the training process at the swimming stage of triathletes does not give a reliable positive effect in terms of increasing swimming speed. Moreover, an increase in strength training mainly leads to a deterioration in the hydrodynamic qualities of athletes, swimming techniques, and as a result – to stabilization or deterioration of the distance passing time [1,2,3,4].

Since water has the property of pliability, and in order to "lean" on the water, the athlete needs to make a quick stroke, therefore, the strength of the swimmer's movements must be combined with their high speed. It is a mistake to think of coaches that a triathlete in swimming only needs to be strong, since the force of resistance with water should be opposed to the force of rowing movements. In practice, it has been proven that the speed and strength of movements are independent parameters, and just a strong swimmer does not mean that the fastest. For the best result in the passage of the swimming segment, a triathlete should have fast strength, i.e. be able to apply great force in fast rowing movements. The results of the conducted studies have shown that an effective increase in speed and strength capabilities is achieved not by unilateral actions - only by strength or only by speed exercises, but by their constant combination.

In the course of the study, we developed and tested a set of special exercises aimed at improving the speed and strength qualities in swimming among triathletes:

1. So one of the main means of developing speed and strength qualities in swimming, we proposed a set of exercises on land using an isokinetic simulator Biometer, where the speed of the cord and the traction force were accurately measured, while for each athlete a graph of the dependence of strength with speed was plotted.

2. To improve slow strength training, we have proposed exercises with a barbell, on a trolley on inclined rails, with tight shock absorbers.

3. In order to increase the level of their own speed and strength training, exercises using various ballistic devices are recommended: swimming on a leash (a rubber shock absorber is attached to the swimmer's belt, which is attached to the pool wall), swimming with braking devices (towing a partner, swimming with a brake belt), swimming with shoulder blades on the hands, swimming with fins, swimming with stretching of the rubber shock absorber (see Figure 1).

4. To improve the level of speed and strength qualities of triathletes, training tasks with the use of a "rubber pendulum" contributed. This device consists of two rubber cords attached to the opposite walls of the pool and fastened with a special belt behind the athlete's torso. Athletes were given the task to swim from one wall to another, while the cord was stretched and served as a tow. The peculiarity of this exercise is that at first the pull of the cord is greatest and the towed swimmer gets a fast acceleration, which requires him to move quickly, whereas as the swimmer approaches the middle of the pool, the pull of the cord gradually weakens and the speed decreases. However, it was revealed that athletes who started swimming at a fast pace from the first meters swam to the middle of the pool without reducing it, meanwhile, after overcoming the middle, when the second cord begins to stretch and the speed of moving through the water decreases, athletes still involuntarily maintained the originally taken high pace until the cord slowed them down the opposite wall of the pool.

Studies have shown that triathletes who perform training tasks on an iso-kinetic simulator with a strictly fixed speed (V) for two weeks, the curve F-C began to distort in the graph and an "arc" (F.) appeared, which indicates the increased power capabilities of the triathlete, precisely at this speed. However, it should be borne in mind that impacts in a narrow zone of velocity variation are ineffective. In order to raise and firmly consolidate the speed-power capabilities in the working area at the competitive distance of the triathlon, it is necessary to increase the fast force in neighboring zones, i.e. throughout the line from F to C. At the same time, it is better to reinforce isometric exercises with dynamic ones.

Figure 1. Training tasks using a "rubber pendulum".

Conclusions. So, the speed and strength training of triathletes for the swimming stage should include many different means of influence, which must be systematically applied in all periods of training. The use of a wide arsenal of various means of burdening and ballistic devices makes it possible to more effectively increase the level of speed and power capabilities of a triathlete in a faster time.

Literature:

1. The program of comprehensive training of triathlete athletes as a means of improving the effectiveness of training / L.I. Verigo, E.N. Danilova, A.N. Khristoforov // Vesti. KrasGAU. - 2014. - No. 7. - pp. 239-242.
2. Suslov, F.P. On the structure (periodization) of the annual cycle of training and sports form in modern sports / F.P. Suslov // Science in Olympic sports. - 2011. – No. 1-2. – pp. 41-45.
3. Sushkov D.Yu. Periodization of sports training in an annual cycle on the example of the Omsk region national triathlon team / D.Yu. Sushkov, A.P. Stromov // Siberian University of Physics. culture and sports. Scientific works: yearbook. - Omsk, 2003. - pp. 111-114
4. Tikhov V.V. Features of the macrostructure of the long-term process of training highly qualified athletes specializing in triathlon at the Olympic distance / V.V. Tikhov // Scientific notes of the P. F. Lesgaft University. - 2017. - № 11 (153). - Pp. 248-255.

IV – SHO‘BA.
ZAMONAVIY SPORT MASHG‘ULOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
VA SPORTNI BOSHQARISH

БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРГАРЛИК ГУРУҲИДАГИ ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАР
МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИНГ ОПТИМАЛ НИСБАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ
Норқулов З.Ч.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич тайёргарлик босқичидаги 12-13 ёшли оғир атлетикачилар машғулот машғулот воситаларини ҳафталик цикллар бўйича режалаштириш орқали 12-13 ёшли оғир атлетикачиларда жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари ва жисмоний тайёргарлик даражасини оширилишига эришилди. Ойлик ҳамда ҳафталик циклларда парциал машғулот юкламаларини оптимал нисбатлари аниқланди.

Аннотация. В данной статье улучшение показателей физического развития и уровня физической подготовленности тяжелоатлетов 12-13 лет на начальном этапе подготовки достигнуто за счет планирования средств тренировки по недельным циклам. Определены оптимальные пропорции частичных тренировочных нагрузок в месячном и недельном циклах.

Калит сўзлар: ёшга хос хусусиятлар, парциал машғулот юкламалари, машғулот воситалари, ҳафталик цикл, жисмоний ва техник тайёргарлик.

Key words: age characteristics, partial training loads, training tools, weekly cycle, physical and technical training.

Ключевые слова: возрастные особенности, частичные тренировочные нагрузки, средства тренировок, недельный цикл, физическая и техническая подготовка.

Ключевые слова: возрастные особенности, частичные тренировочные нагрузки, тренировочные средства, недельный цикл, физическая и техническая подготовка.

КИРИШ. Мамлакатимизда спорт соҳасида туғма қобилиятли спортчиларни излаб топиш, улардаги истеъдодни рўёбга чиқариш ва ривожлантириш, ёшлар орасидан профессионал спортга иқтидорли спортчиларни жалб этиш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда.

Ёш авлодни ҳар томонлама етук этиб тарбиялаш, ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш, уларга ўз қобилият ва истеъдодларини рўёбга чиқаришлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Долзарблиги. Маълумки, спортчилар юқори нитажаларга эришиши спортга илк қадам қўйганда уларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигига жиддий эътибор қаратилиши билан боғлиқ. Шу кунга қадар ўтказилган барча илмий ишлари (А.С.Медведев, Л.С.Дворкин, А.Н.Воробев, Р.М.Маткаримов, Э.И.Қодиров, К.Ф.Баязитов, А.З.Ходжаев, М.Ў.Арзикулов)да ёш оғир атлетикачилар тайёргарлик жараёнида махсус жисмоний тайёргарликнинг улуши тўхтовсиз ўсиб борганлигини кўриш мумкин, умумий жисмоний тайёргарлик улуши эса камаяди.

Узоқ йиллик кузатувлар асосида шу нарса маълум бўлдики, оғир атлетика спорт тури билан шуғулланишни бошлаган ёш спортчилар катталар ёш тоифасига ўтганда турли хил жароҳатлар сабабли спортни эрта тарк этиш ҳолатлари кўп кузатилмоқда.

Бунинг сабаби эса ёш оғир атлетикачилар организмга ёш хусусиятини инобатга олмасдан организмга ҳос бўлмаган ортиқча юкламалар берилганлигидир. Катта юкламалар ёш организмда зўриқишларни ҳосил қилади ҳамда юкламалар ортиб боргани сари жароҳатлар юзага кела бошлайди ва бу эса ёш иқтидорларни спортни эрта тарк этишига олиб келмоқда. Бола психологияси шундай характерланадики, уларга ўзлари хоҳламаган ва мураккаб вазифаларни буюрилса уларда ўша фаолиятга нисбатан қизиқиш, иштиёқ сўнади аксинча ёш болаларга кўпроқ ўйин фонидаги кўнгилочар хусусиятга эга вазифаларни

машғулот дастурига киритиш самарали ҳисобланади. Масалан: ҳаракатли ўйинлар ва натижа ёки ютукни қўлга киритишга қаратилган ўйинлар болаларда қизиқишни орттиради, зериктиш ҳиссини камайтириш билан биргаликда жисмоний сифатларни комплекс тарзда ривожлантиришни таъминлайди. Шу боисдан, ёш оғир атлетикачиларнинг машғулот воситалари ва юкламаларини ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда оптимал нисбатларини ҳамда ўргатишнинг энг самарали услубларини аниқлаш долзарб масала ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Бошланғич тайёргарлик гуруҳидаги 12-13 ёшдаги оғир атлетикачилар машғулот юкламаларини ҳафталик цикллarda режалаштириш хусусияти.

Тадқиқотнинг ташкил этилиши.

2023 йил сентябрь ойидан бошлаб тадқиқот олдига қўйилган мақсадга эришиш учун 2 ой давомида педагогик тажриба ташкил этилди.

Тажриба ишлари Чирчиқ шаҳар СМ, бошланғич тайёргарлик босқичидаги ёш оғир атлетикачилар гуруҳларида, турли тайёргарликдаги спортчилар машғулотларида олиб борилди.

Икки ойлик тажриба босқичи охирида назорат мусобақалари ва спортчилар жисмоний тайёргарлиги ўзгаришларини билиш мақсадида назорат машқларини ўтказдик. Ҳафталик циклдан 3 та машғулот режалаштирилди.

Махсус педагогик тажриба учун бошланғич тайёргарлик босқичидаги ёш оғир атлетика жамоалари танлаб олинди ва ҳар бир жамоадан 12 тадан тажриба гуруҳига ва 12 тадан назорат гуруҳга ажратилди.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси.

Тадқиқот жараёнида биз томонимиздан мураббийларда ўтказилган анкета сўровномада берилган 12 та воситалардан, куйидаги воситалар танлаб олинди ва шу воситалар орқали машғулот юкламалари режалаштирилди.

Жисмоний сифатлар ривожланишининг энг сезувчан даврларини ҳамда оғир атлетика спорт тури билан 12-13 ёшдан шуғулланишни бошлаш мумкинлигини инобатга олган ҳолда бошланғич тайёргарлик босқичидаги 12-13 ёшли оғир атлетикачиларнинг ёш хусусиятларидан келиб чиқиб машғулот воситаларини ҳафталик цикллarda режалаштирилди. 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Машғулот юкламалар ҳажмининг ҳафталар кесимида парциал улуши

Машғулот воситалари	Ойлик циклда				Ҳажм
	1-ҳафта	2-ҳафта	3-ҳафта	4-ҳафта	
Турникда тортилиш	36	24	36	24	120
Полга таянган ҳолда қўлларни букиб ёзиш	54	36	54	36	180
Турган жойдан узунликка сакраш	48	36	48	36	168
Турган жойдан баландликка сакраш	48	36	48	36	168
Штанга билан ўтириб туриш	36	36	36	36	144
30, 60 ва 100 м югуриш	2	3	2	3	10
Гриф (таёк)ни даст кўтариш кенглигида юқорида ушлаган ҳолда ўтириб туриш	72	48	72	48	240
3 x 10 м (моксимон югуриш)	4	3	4	3	14
Ўйин тайёргарлиги (40' дақиқа)	40'	40'	40'	40'	160'
спорт ўйинлари (футбол, баскетбол, волейбол); ҳаракатли ўйинлар; эстафеталар (қиш мавсумида спорт ўйинлари ўрнига 40' дақиқа)	40'	40'	40'	40'	160'
Даст кўтариш машини бажаришга ўргатиш	36	36	36	36	144
Силтаб кўтариш машини бажаришга ўргатиш	48	48	48	48	192

Машғулот юкламалар ҳажмининг ҳафталар кесимида парциал улуши турникда тортилиш машқи ойда 120 марта тортилиш амалга оширилди.

Полга таянган ҳолда қўлларни букиб ёзиш машқи умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 180 марта тортилиш амалга оширилди.

Турган жойдан узунликка сакраш машқи умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 168 марта тортилиш амалга оширилди.

Турган жойдан баландликка сакраш машқи умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 168 марта тортилиш амалга оширилди.

Штанга билан ўтириб туриш машқи умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 144 марта тортилиш амалга оширилди.

30, 60 ва 100 м га югуруш умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 10 марта югуриш амалга оширилди.

Гриф (таёқ)ни даст кўтариш кенглигида юқорида ушлаган ҳолда ўтириб туриш машқи умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 160 марта тортилиш амалга оширилди.

3 x 10 м (моксимон югуриш) машқи умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 14 марта тортилиш амалга оширилди.

Ўйин тайёргарлиги (40' дақиқа) умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 2 соат 40 дақиқа амалга оширилди.

Спорт ўйинлари (футбол, баскетбол, волейбол); ҳаракатли ўйинлар, эстафеталар (қиш мавсумида спорт ўйинлари ўрнига 40' дақиқа) умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 2 соат 40 дақиқа амалга оширилди.

Даст кўтариш машқини бажаришга ўргатиш умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 144 марта тортилиш амалга оширилди.

Силтаб кўтариш машқини бажаришга ўргатиш умумий 1 ойлик тайёргарлик жараёнида 192 марта тортилиш амалга оширилди.

2 ойлик тадқиқот ишларидан яқунлангача 12-13 ёшли оғир атлетикачиларнинг тадқиқотдан кейин жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларидаги ўсиш фарқлари 2-расмда келтирилди.

1-расм. Ҳафталик циклда машғулот юкламаларининг улуши (%)

- Турникда тортилиш
- Полга таянган ҳолда қўлларни букиб ёзиш
- Турган жойдан узунликка ва баландликка сакраш
- Штанга билан ўтириб туриш
- ДҚШБЎ
- Даст кўтариш машқини бажаришга ўргатиш
- Силтаб кўтариш машқини бажаришга ўргатиш

Машғулот юкламаларининг фоиздаги улуши турникда тортилиш (марта) машқида ўртача 8,8%; полга таянган ҳолда қўлларни букиб ёзиш (марта) да ўртача 13,3%; турган жойдан узунликка ва баландликка сакраш (см)да ўртача 24,8%; штанга билан ўтириб туришда ўртача 10,6%; даст кўтариш кенглигида штанга билан ўтириб туришда ўртача

17,7%; даст кўтаришда ўртача 10,6%; силтаб кўтаришда ўртача 14,2% ни ташкил этди. (1-расм).

Турникда тортилиш (марта) машкида ўртача 6,4%; полга таянган ҳолда кўлларни букиб ёзиш (марта) да ўртача 9,2%; турган жойдан узунликка сакраш (см)да ўртача 18,3%; турган жойдан баландликка сакраш (см)да ўртача 16,7%; 30, 60 ва 100 мга югуришда ўртача 12,4%; 3 x 10 м (моксимон югуриш, сония) югуришда ўртача 10,3%; эгилувчанлик (см) машкида ўртача 12,5%; штанга билан ўтириб туришда ўртача 14,2% ўртача ўсиш фарқлари кузатилди (2-расм).

ХУЛОСА. Олиб борилган кузатув, ўтказилган сўровнома ва педагогик тажриба натижаларининг қиёсий таҳлилига асосан қуйидагича хулосалар чиқаришга имкон берди:

- Маҳаллий ва хорижий адабиётларнинг таҳлилига асосан ёш оғир атлетикачиларнинг бошланғич тайёргарлик босқичида машғулот воситалари ва юкламаларининг ҳажмини оптимал нисбатда режалаштириш услубиятидан фойдаланиш юзасидан илмий-амалий тавсиялар етарлича аниқланмади.

- Бошланғич тайёргарлик босқичидаги ёш оғир атлетикачиларнинг ёш хусусиятини эътиборга олмай, меъёрланмаган ҳажмдаги машғулот воситаларидан номутаносиб фойдаланиш спортчилар организмни зўриқиш ва ўта зўриқиш ҳолатларига олиб келиши ва ёш иқтидорларни спортни эрта тарқ кетишига сабаб бўлаётганлиги педагогик кузатув асосида аниқланди.

- Иқтидорли ва истиқболли ёш оғир атлетикачиларни босқичма-босқич саралаш механизмини аниқлаш, шкастланишлардан ҳоли равишда гуруҳдан-гуруҳга ўтиш ва уларнинг захира имкониятларини намойиш қилиш ҳамда машғулот юкламаларини ҳажми ва шиддати параметрларининг вариантлилигини рационаллаштириш, эришилган натижаларни сақлаб қолиш учун ёш хусусияти, спортдаги қизиқиши ва индивидуал хусусиятларни инобатга олган ҳолда машғулот воситаларини мақсадли танлаб олиш бошланғич тайёргарлик босқичидаги устувор йўналишлар эканлиги аниқланди.

- Tajribalar davomida tanlab olingan mashg'ulot vositalarining qullanilishi esh ogir atletikachilarning jismoniy va texnik tayergarligi, shuningdek, sport natijalarining oshishida ijobiy samara berdi.

Адабиётлар:

1. Matkarimov P.M. Ogir atletikachilar kup yillik tayergarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari: Monografiya. T.: O'ZKITOV SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. 2021. - 239 b.
2. Sh.Kh Toshturdiyev, M.R Masharipov. International Olympic Committee And Its Relations With Governments And Other International Organizations. Fan-sportga 2020 №7 p. 6-8.
3. Matkarimov P.M. Ommaiy razryadli ogir atletikachilar mashg'ulot yuklamalari hajmi va shiddatining optimal nisbatlari samaradorligini aniqlash // FAN – SPORTGA ilmiy-nazariy jurnali. T., 2020. -№2. - B. 34-38.
4. Matkarimov P. M. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ //Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры. – 2021. – С. 361-365.
5. Norqulov Z.CH. (2022). BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK GURUHIDAGI OG'IR ATLETIKACHILARNING MASHG'ULOT YUKLAMALARINI REJALASHTIRISH. Fan-Sportga, (5), 41-44.
6. Norqulov Z.CH. (2022). Yosh og'ir atletikachilar mashg'ulotida maxsus yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlarning optimal nisbatlari, Fan-Sportga, (6), 31-34.

YOSH SPORTCHILARNI TANLAGAN SPORT TURIGA BO'LGAN ISHTIYOQINI OSHIRISHDAGI XATO VA KAMCHILIKLARNI O'RGANISH

Nuriddinov M.

O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolam shundan iboratki, hozirgi kunda bolalarning sportga bo'lgan qiziqishi juda ham ortib bormoqda. Yosh sportchilarni aksariyat qismi tanlangan sport turida ma'lum bir muddat shug'ullanib keyinchalik sportga bo'lgan qiziqishi so'nib bormoqda. Shunday vaqtda bolani sportga qiziqishini so'ndirmaslik uchun nimalar qo'l kelishi haqida so'z yuritamiz. Birinchi navbatda bolaning qaysi sportga mos kelishi va qaysi sportga qiziqishi o'rganilib chiqiladi. Hamda tanlangan sport turidagi mashq jarayonlarining pasayib ketmasligi, haddan ziyod murakkablashmasligi, va albatta zerikarli bo'lmasligini taminlash zarur.

Annotation: This article is about the fact that nowadays children's interest in sports is increasing. Most of the young athletes play their chosen sport for a certain period of time and then lose interest in the sport. At such a time, we will talk about what can be done to keep the child interested in sports. First of all, it is studied which sport the child is suitable for and which sport he is interested. And it is necessary to ensure that training processes in the chosen sport do not decrease, do not become overly complicated, and certainly do not become boring.

Kalit so'zlar: sport, tizim, ishtiyoq, kamchiliklar, xatolar,

Keywords: sport, system, passion, disadvantages, mistakes

Sog'lom avlod – sog'lom millat, sog'lom jamiyat va taraqqiyot garovidir. Inson uchun eng kata boylik bu sog'lik hisoblanadi. Inson sog'lom bo'lsagina sog'lom fikrlaydi, go'zal orzular qiladi va unga intiladi. Aynan shu shiorlar ostida yurtimizda sportga bo'lgan e'tibor, qiziqish keskin tarzda o'sib rivojlanib bormoqda. Avvalambor sport haqida gap yuritadigan bo'lsak, sportda asosiy maqsad kishilar so'g'ligini mustahkamlash va umumiy jismoniy rivojlantirish bilan bir qatorda turli sport musobaqalarida ishtirok etib, yuqori natijalarga erishishdir.

Bugungi kunda bolalarni sog'lom o'sishini taminlashda, ham jismoniy ham aqliy rivojlanishi uchun ko'p hollarda bolalarning ota-onalari farzandlarini aynan Taekvondo WT sport turiga olib

borishmoqda. Buning sababi esa o'zbekistonlik sportchilar yirik xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, jaxon va osiyo chempionatlarida g'alaba qozongani, Olimpia o'yinlarida yuqori o'rinlarni egallaganidir. Ushbu jangovor sport turi bilan 20 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz shug'ullanmoqda. Bu sport turi bilan 4 yoshdan boshlab bemalol shug'ullanish tavsiya etiladi. Aynan bu yoshda bolalarning suyaklari juda ham mo'rt va egiluvchan bo'ladi.

Bolalarni sportga berishdan oldin uni qiziqishiga, ko'rinishiga, gavdasiga va hamda uning sog'ligiga katta ahamiyat berish lozim. Bolalar gavdasining fiziologik tuzilishiga qarab qaysi sport turiga mos kelsa aynan ana o'sha sport turiga berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan yosh bolalarda sportga bo'lgan qiziqishi juda ham kuchli bo'ladi. Bu davrda bolalar charchash, horiqish, degan narsalarni bilishmaydi aksincha esa energiyaga to'la bo'lishadi. Qancha yuklama qiyin yoki oson bo'lmasin bola uni bajarishga harakat qiladi va uni oson qabul qiladi. Ba'zida shunday hollar bo'ladiki sportchilar trenirovka jarayonlaridan zerikishni boshlashadi va sportga bo'lgan qiziqishi so'nishni boshlaydi. Bunday hollarda eng katta xato sportchida emas, balki murabbiyning o'zida.

Kunlik berilgan o'ta og'ir yuklama natijasida, yoki bo'lmasam bir xil mashqlar zerikarli trenirovkalar natijasida sportchi sportga bo'lgan qiziqishi yoki ishtiyoqini yo'qotadi va sportni tark etadi. Buning sababi nima? Qanday qilib bir xillikdan qochish mumkin? Qanday qilib zerikarli mashq jarayonlarini qizg'in olib borish mumkin? Sportchini etiborini qanday qilib jalb etsa bo'ladi? Shunga o'hshash savollar ko'plab murabbiylarni o'ylantirib kelmoqda. Barchamiz bilamizki yosh bolalar ko'proq o'yinqaroq bo'lishadi. Shu narsa murabbiylarga ancha qo'l keladi dep aytsak bo'ladi.

Mashg'ulot jarayoniga sportchilarning yosh jihatidan kelib chiqqan holatda turli-xil interactive o'yinlar va shu o'yinlarni tanlagan sport turiga uyg'unlashtirgan holatda ularni qiziqishini orttirish mumkun. Shunda yosh sportchilarda sportga bo'lgan ishtiyoq va qiziqish ortadi. Demak bu jarayonni birinchi navbatga qo'ysak bo'ladi. Biz shu ishlarni yosh sportchilarda sinab ko'rdik ya'ni ularda tadqiqot o'tkazib ko'rdik. Bunda bizga taekvon-do sport turiga kelgan ikkta yosh sportchilar kerak bo'ldi. Biz ularni qay birida shu sport turiga qiziqish tezroq boshlanadi yoki bo'lmasam qay birida aksincha zerikish bo'ladi bizga bu juda ham qiziq bo'ldi. Biz birinchi yosh sportchiga ko'plab interactive o'yinlarni mashg'ulotga uyg'unlashtirgan holatda mashg'ulot olib bordik. Lekin ikkinchi sportchiga aksincha og'ir yuklamali mashqlar yoki bo'lmasam unga ko'proq katta sportchilarga qanday muomila qilinsa unga ham shunday muomilada bo'ldik. Bu o'z tasirini ko'rsatdi ikkinch sportchi atigi ikki hafta mashg'ulotga kelgan bo'lsa, birinchi sportchi mana 4 oyki hali ham shug'lanmoqda natijalari ham ancha yahshi.

Hozirgi kunda ko'plab yosh murabbiylar yosh sportchilarga qanday muomilada yoki bo'lmasam ularga qanday, qay tarizda mashg'ulot olib borishda anchagina qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Chunki bilamizki yosh sportchilarni shu sportga olib qolish qiyin ishda bo'lib bormoqda. Demak mashg'ulot turini o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu esa ancha odamni o'ylantirib qo'yadi. Bizdagi tadqiqotda ikkta yosh sportchini o'rganish foizi ham har-xil edi. O'ylashingiz mumkun albbata birinchi sportchi ko'proq o'rgangan dep yo'q aksincha ikkinchi sportchi birinchi sportchi ikki oyda o'rgangan usullarni atigi ikki haftada o'rganib bo'lgandi.

Yosh murabbiylar ular o'zlari qay tarizda shug'ulangan bo'lsa hozirgi shogirdlariga ham o'sha tarizda mashg'ulot olib bormoqda. Og'ir yuklamalar, tana qayta tiklanmasadan yana qayta og'ir yuklamalar berib sportchilarni ishtiyoq va qiziqishini tamoman so'ndirib bormoqda. To'g'ri biz ham shunday mashg'ulot qilganmiz lekin o'z tasirini o'tkazgan shu sportga bo'lgan qiziqishimiz pasayib borgan. Demak mashg'ulotni nostandart tarizda olib borishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri shunday sportchilar bor ularga qancha yuklama bermang u qabul qilaveradi u sportchilarda iroda juda kuchli bo'ladi shu boisdan eplab keta oladi.

Yosh sportchilarda nimaga qiziqish kamayib bormoqda chunki hozirda kunda global muommo bo'lgan axborot texnologiyalari dep aytsak ham bo'ladi chunki shularni orqasidan yoshlar dunyoga qiziqishi qolmagan. Demak ular sportga kelganda ham ularni shu sportga olib qolish uchun axborot texnologiyalaridanda qiziqarliroq ko'rstaishimiz zarur. Shuni o'zi bizga ancha katta mummo keltirib chiqarmoqda.

Tadqiqot o'tkazgan ikki yosh sportchida o'rganish foizi har-xil edi birinchi sportchi o'rgangan narsalarni ikkinchi sportchi ikki haftda o'rgangan edi bu qanday qilib o'rganganda savol paydo bo'ladi. Chunki ikkinchi sportchiga qayta qayta qildirilgan va tezroq o'rgangan edi. Uning o'rganish foizi qayta takror ko'p qilib unda zerkish paydo bo'ldi shuning uchun u tezroq bu sportdan ketish niyatida bo'ldi.

Taekvon-do sport turida ko'plab yosh sportchilar shug'ulanadi chunki qolgan sport turlariga nisbatan bu sportda o'rganish tezroq bo'ladi. Chunki yoshlarda anchagina suyaklar mort bo'ladi va bu sportga ancha qulay keladi. Bu yoshdagi sportchilar anchagina o'zlashtirish foizi yaxshiroq bo'ladi. Bugungi kunda yoshlar qiziqishi video o'yinlar hamda kompyuter o'yinlari bo'lgan bir paytta ularni sportga jalb qilish o'ta qiyinlashib bormoqda. Biz shuning uchun bu hatolarni qilmagan holda yosh sportchilarga ko'proq o'yin shaklida mashg'ulot olib bormoqdamiz.

Ushbu maqoladan yosh sportchilarni taekvon-do sport turiga ishtiyoqini oshirishda kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'zimiz sinab ko'rgan holda aytib o'tdik. Yosh sportchilarni jalb qilishda hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassalarida turli-xil sport to'garaklari olib borilmoqda bu bilan birgalikda ularga taekvon-do sport turi ham o'rgatilmoqda bu prizidentimiz tomonidan barcha maktabgacha ta'lim muassalarida to'garak sifatida o'tilsin deganlar bu bizga anchagina qo'l keladi. Maktabgacha ta'lim muassalarida bizga zarur bo'lgan yosh sportchlar talaygina. Biz ularga o'zlari tahsil olayotgan joylariga borgan holatda mashg'ulotlar olib borishimiz mumkun bo'ladi va ular ichidan taekvon-do sport turiga saralab olishimizga juda ham as qotmoqda. Ularga har-xil yo'nalishda mashg'ulot olib boramiz va ular qay usulga tushishadi shuni aniqlab olib o'zimiz mashg'ulot olib boraydigan zallarga taklif qilgan holtada ularni o'zimiznig sportchlar yoniga qo'shib bormoqdamiz. Aslida yosh sportchilarga mashg'ulot jarayoni 45 daqiqadan 30 daqiqagacha olib borilishi zarur. Chunki yosh jihatidan ularning fizologikasi shunga javob beradi.

Biz yosh sportchilarda o'rganish foizini tezlashtirishda ularga har-xil sovg'lar rag'bat sifatida ularni hurasnd qilib shu sportga bo'lgan yoki bo'llmasam maktab yoshiga yetgancha ularga ko'proq yengil lekin kerakli mashg'ulotlar olib bordik bu bilan birgalikda bolalarni orasida kichik bo'lgan musobaqlar tashkil qilib unda mag'lub bo'lgan sportchlar tushkunlikga tushmasliklari uchun ularni ham hurasnd qilib sovg'lar taqdim etayapmiz. Menimcha bu anchagina bizga qo'l keladi. Shundagina yosh sportchilarga bu sportga bo'lgan qiziqishini ortirb jalb qilib bormoqdamiz. Shunday usullardan foydalangan holatda ular bilan to'g'ri mashg'ulot olib bormoqdamiz.

Hozirgi hunda taekvondo sport truri bilan shug'ulanuvchi yoshlar talaygina desak hato bo'lmaydi. Ular bilan to'g'ri mashg'ulot olib borilsa anchagina bizga qo'l keladi. Ularni bu sportga qiziqishi bizga yanada ko'proq mehnat qilishni izlanishni talab qiladi. Bu bilan birgalikda natijalar ham yahshi bo'lib bormoqda. Chunki hozirgi kunda taekvon-do sport turida chempion bo'lgan barcha sportchlar ham yoshligidan shug'ulanib ancha yillar o'tibgina chempion bo'lishgan. Demak yosh sportchilarga to'g'ri mashg'ulot olib borilsa ular ham anchagina katta natijalarga ershishlari mumkun.

Adabiyotlar:

1. Bolalar psixologiyasi va ularni o'qitish metodikasi.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАРАТИСТОВ

Ниязова Р.Р., Максудов С.Р.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В данной работе были применены инновационные педагогические технологии для совершенствования системы средств и методов спортивной подготовки, за счет принципиальных новшеств в организации учебно-тренировочного процесса каратистов, что позволило эффективно управлять процессом становления спортивного мастерства.

Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, инновация, педагогические технологии, мастерство.

Anotatsiya. Ushbu ishda karatechilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil etishdagi tub yangiliklar tufayli sport mashg'ulotlari vositalari va usullari tizimini takomillashtirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar qo'llanildi, bu esa sport mahoratini shakllantirish jarayonini samarali boshqarish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, jismoniy fazilatlar, innovatsiya, pedagogik texnologiyalar, mahorat..

Актуальность работы. Престижность высоких спортивных достижений, обострение конкуренции на крупнейших международных соревнованиях, неуклонное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, расширение географии спортивной борьбы определяют на современном этапе необходимость совершенствования научно-методических основ подготовки высококвалифицированных каратистов. Условием достижения успехов в современном спорте является разработка и реализация инновационных педагогических технологий оптимизации в подготовки высококвалифицированных спортсменов.

Неуклонно возрастающий престиж мировых чемпионатов, особенно Олимпийских игр, привел к обострению конкуренции на международной спортивной арене, за национальный престиж и приоритет между ведущими спортивными державами.

В свою очередь это послужило причиной "индустриализации" подготовки национальных команд с использованием значительных материальных средств и новейших научных достижений. В целом, это привело к тому, что уровень подготовки отдельных национальных команд по общей и специальной физической подготовке и технико-тактическому мастерству выровнялся и добиваться преимущества на спортивных состязаниях стало значительно сложнее.

Таким образом, спортивная практика поставила перед тренерами, учеными и организаторами множество вопросов, от решения которых зависит успех или поражение на главных международных соревнований в каратэ - Чемпионате мира и Азиатских играх.

Спортивная наука находится сейчас на этапе углубления знаний, касающихся системы подготовки высококвалифицированных каратистов и ближайшего резерва. Можно сказать, что принципиальные изменения в научных данных о содержании этой системы редки, но существенно уточняют теоретические и методические позиции, сформулированные прежде. Особенно заметно наблюдается тенденция к совершенствованию в отношении таких разделов теории и методики спортивной тренировки, как использование инновационных педагогических технологий [1, 2, 3].

При этом под инновациями (нововведениями) понимаются: а) новые технологии как результат достижений научно-технического прогресса; б) конечный продукт инновационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного, внедренного в педагогический процесс [2, 3, 4].

С точки зрения инновационной реализации педагогических технологий данная работа направлена на совершенствование системы средств и методов спортивной подготовки, основанных на данных о физиологических, психофизиологических, психологических закономерностях механизмов соревновательной деятельности. С точки зрения инновационных технологий функционирования она предусматривает совершенствование системы подготовки за счет принципиальных новшеств в организации учебно-тренировочного процесса каратистов, внедрения новых принципов и схем управления. Такие инновационные подходы предусматривают:

1. Совершенствование индивидуального мастерства высококвалифицированных каратистов и расширении диапазона соревновательных действий.
2. Увеличение вариативности тактических действий.
3. Повышение базового уровня физической подготовки с акцентом на развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости.
4. Динамичное накопление потенциала соревновательной деятельности.

5. Оптимизацию деятельности всей системы подготовки высококвалифицированных каратистов на основе: строгой преемственности программ подготовки, увеличения времени индивидуальной работы, регулярного проведения специализированных учебно-тренировочных сборов по совершенствованию технико-тактического мастерства.

Существующая в настоящее время система научного обеспечения подготовки высококвалифицированных каратистов предполагает следующие формы работы:

- прогнозирование спортивного результата, необходимого для достижения успеха на разных этапах подготовки;

- анализ и моделирование соревновательной деятельности каратистов;

- анализ и моделирование различных сторон подготовленности каратистов;

- анализ и программирование спортивной тренировки, направленной на достижение запланированного результата.

По каждому из этих разделов работа складывается из контроля за состоянием спортсмена (контроль этот в общем виде представляет собой проверку соответствия состояния различных сторон подготовленности каратистов модельным характеристикам) и из разработки новых методов тренировки спортсмена и восстановления его работоспособности, а также способов контроля за их воздействием на организм.

Один из главных вопросов в системе подготовки высококвалифицированных каратистов - это разработка модельных характеристик. Модельные характеристики спортсмена должны отражать свойства или уровень отдельных параметров организма, который позволит ему достичь высоких результатов, в связи, с чем к построению модели «олимпийца» предъявляются следующие требования:

- модельные характеристики должны строиться на основе наиболее значимых с точки зрения цели параметров в наибольшей степени отражающих уровень подготовленности каратистов;

- модельные параметры должны быть объединены структурно-иерархической зависимостью;

- для каждого основного параметра должны быть указаны возможные диапазоны изменения в зависимости от целевых функций или, иначе говоря, лимитирующие факторы;

- модельные параметры должны полностью обеспечиваться достаточно надежной и компактной регистрирующей аппаратурой и соответствующей методикой;

- необходимое дополнение к модели — это обязательный набор батареи средств и методов, влияющих на изменение функционирования какого-либо параметра.

Дальнейшее развитие этого направления в следующем: от отдельных модельных показателей к поиску отдельных взаимосвязей между ними; от регистрации отдельных связей к системному анализу всех переменных слагающих (детерминирующих) высокий спортивный результат и, наконец, построение целостной логически непротиворечивой теории спортивной тренировки.

В идеальном варианте модель «олимпийца» должна включать следующие показатели:

* характеристика тренировочного процесса (объем нагрузок, чередование интенсивности и т.д.);

* характеристика функционального состояния организма высококвалифицированных каратистов (физиология, биохимия);

* характеристика уровня подготовленности высококвалифицированных каратистов (физической, технической, тактической, психологической).

Данное требование необходимо соблюдать для того, чтобы иметь возможность наблюдать за степенью изменения отдельных подсистем организма на стандартную нагрузку.

Таким образом, модельные параметры должны иметь между собой достоверную корреляционную зависимость как по горизонтали, так и по вертикали, даже, несмотря на то,

что в настоящее время еще не отработаны математически выраженные коэффициенты корреляции этих связей между отдельными параметрами.

Практика подготовки высококвалифицированных каратистов к ответственным соревнованиям наглядно доказала преимущество планирования и управления ходом становления спортивного мастерства, которая включает:

-исследования психологической подготовленности высококвалифицированных каратистов;

-разработку и внедрение системы контроля и анализа функционального состояния организма высококвалифицированных каратистов с использованием медико-биологических методов исследования;

-исследование и разработку эффективных методов применения фармакологических средств, повышающих работоспособность высококвалифицированных каратистов;

-разработку системы контроля тренировочного процесса и соревновательной деятельности высококвалифицированных каратистов с использованием современных информационных технологий;

-исследования рационального построения учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных каратистов.

А это значит, что следует не только совершенствовать необходимый технологический процесс подготовки высококвалифицированных каратистов, но и разработать организационную структуру и механизмы специализированного управления этим процессом.

Выводы:

1. Разработка технологии и алгоритмов построения программ подготовки высококвалифицированных каратистов основывается на анализе механизмов адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам на различных этапах годового макроцикла.

2. В основе выбора средств и методов управления процессом подготовки высококвалифицированных каратистов лежат модельные характеристики соревновательной деятельности (в том числе и основных соперников), характер целевых установок на предстоящие соревнования, общие и частные закономерности реализации программ спортивного совершенствования, адекватных этапу подготовки.

Литература:

1. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. – М.: ФиС, 1987. – 256 с.

2. Керимов Ф.А., Умаров М.Н. Прогнозирование и моделирование в спорте. Учебник для ИФК. Т.: УзГИФК., 2005. 284 с.

3. Основы управления подготовкой юных спортсменов (под ред. Набатниковой М.Я.) М.: ФиС, 1982. 280 с.

4. Платонов В.М. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

5. Современная система спортивной подготовки./Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. – М.: СААМ, 1995. – 446 с.

VALEYBOLCHILARNI PSIXOLOGIK JIHATDAN TAYYORLASH METODIKASI

Nurumova D.M.

Urganch Davlat Pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisdavaleybolchilarnipsixologikjihatdantayyorlashuslublari, predmetlari va metodikalari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ong, iroda, psixika, shaxsiy tayyorgarlik, adaptatsiya, texnika, taktika, хотира, temperament, ruhiy tayyorgarlik.

Аннотация. В данной тезисии изучаются методы, предметы и методы психологической подготовки волейболистов.

Ключевые слова: разум, воля, психика, личная подготовка, адаптация, техника, тактика, память, темперамент, психическая подготовка

Psixologik tayyorarlik uzoq muddatli pedagogik jarayon bo'lib, bunda psixik sifatlar nafaqat mashg'ulot va musoboqa jarayonlarida o'z holicha shakillanishi lozim, balki ular maxsus uslub va vositalar(mashqlar) yordamida alohida takomillashtirilishi zarur. Psixologik tayyorgarlikning bosh maqsadi muhim psixik sifatlar xotira, diqqat, hissiyot, tafakkur, ong, iroda, ko'rish kengligi va chuqurligi kabi xislatlarni mustaqil mashq qildirishdan iborat bo'lishi lozim. Bu borada shug'ullanuvchilarda matonat, shijoat, qat'iyatlik, "makkorlik" va ixtirochilik fazilatlarini sayqal toptirish darkor. Binobarin, ko'p yillik sport trenirovkasi jarayonida psixologik sifatlar va qobiliyatlarni shakillantirish masalasi boshqa tayyorgarlik turlari kabi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Valeybol musoboqalariga tayyorgarlik ko'rish va ishtirok etish yosh sportchilarni sotsializatsiya qilishning kuchli vositasi va o'zini tutishga turtki beradigan muhim omildir. Chunki bu o'yin jamoaviy o'yin bo'lganligi sababli aynan har bir o'yinchining xatti-harakati butun jamoaga o'z ta'sirini o'tkazadi.

Dolzarbli. Valeybolchilarni tayyorlash amaliyotida psixologik tayyorgarlik quyidagi ikki yo'nalishda olib boriladi:

- umumiy psixologik tayyorgarlik;
- musobaqaga maxsus psixologik tayyorgarlik;

Sportchilarni valeybol musoboqalariga tayyorlashda shaxsiy tayyorgarlikni ham, jamoaviy tayyorgarlikni ham hisobga olish kerak, sportchilar o'rtasida yaqin hamkorlik zarur.

Shaxslararo salbiy va hatto neytral munosabatlarning paydo bo'lishi, sportchining tanlagan faoliyati bilan shug'ullanishni to'xtatishiga olib kelishi mumkin.

Valeybolchining psixologik tayyorgarligi murabbiy tomonidan adaptatsiya orqali amalga oshiriladi. Bu ikki usulda amalga oshiriladi:

1. Sportchiga texnik shartlarni o'rgatadigan universal amaliyot;
2. Og'zaki mashg'ulotlar yordamida sportchini start oldi yoki raqobat sharoitida o'zini qulay his qilishga o'rgatish. Buning yordamida sportchi salbiy holatlarga dosh bera oladi.

Murabbiy psixologik ta'sir sportchining intellektual sohasi va hissiy muhitiga ta'sir qilishini yodda tutishi muhimdir. Sportchining individual psixologik qobiliyatlari hisobga olinmasa, hech qanday jismoniy mashqlar, mashg'ulot usullari kerakli natijaga olib kelmaydi. Sportchi va murabbiy psixologik tayyorgarlikning individual masalalari ustida ishlaganda, ikkinchisi uchun sportchining motivatsiyaga tayanishi muhimdir. Shaxsiy mashg'ulotlar, turli masalalar bo'yicha sportchilar bilan ishlash sportchilarni musoboqaga psixologik tayyorlashning samarali usuli hisoblanadi. Undan foyalanganda sportchining shaxsiy qobiliyatini esga olish va unga individual yondashuvni izlash muhimdir. Shu boisdan, voleybolchilarning musoboqaga psixologik tayyorgarligi juda muxim omildir.

Valeybolchining psixologik tayyorgarligi uchun birinchi va juda muhim qadam bu sportchining individual psixologik xususiyatlarini tan olishdir. Ular quyidagi komponentlar bilan ifodalanadi:

- shaxsga yo'naltirilganlik: qiziqish, ishonch, vatanparvarlik, hissiyotlar- quvonch, qayg'u.
- psixologik rivojlanish: asab tizimining xususiyatlari, tempramenti, psixologik xususiyatlari;
- sportchida namoyon bo'ladigan hissiyotlar va sport fazilatlar: intizom, birdamlik, faollik, yaxshi kayfiyat, o'z pozitsiyasini namoyon bo'lishi, murabbiyga va so'zlarga bo'lgan munosabat.

Psixolog olim Z. Myuller ayrim risola va maqolalarida xalqaro sport musoboqalarida sportchilarning qoniqarsiz ko'rsatkichlari faqat ularning jismoniy, texnik yoki taktik tayyorgarligigagina bog'liq bo'lmasdan, balki ularning musoboqadan oldingi ruhiy tayyorgarlik holatiga ham bog'liq ekanligini takidlagan. Sport amaliyotida bo'lajak musoboqalarga psixologik jihatdan alohida tayyorgarlik ko'rgan sportchilarning ko'pincha g'alaba qozonishi ilmiy isbotlangan. Demak, sport mutaxassislari va murabbiylari sportchilarni musoboqaga psixologik

jihtadan tayyorlashga alohida etibor berishlari maqsadga muvofiqdir. Voleybolchilarni musoboqaga maxsus psixologik tayyorlashni quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin:

1. Sportchilarga raqibi va bo'lajak musobaqalarning shart-sharoitlari haqida yetarlicha ma'lumotlar berib borish;

2. Sport mashg'ulotlari va musoboqalar haqida olingan ma'lumotlarni tekshirib ko'rish, ishonchlilik darajasini aniqlash, musoboqalarning boshlanish vaqti yoki kutilmagan o'zgarishlarning alohida sportchilar yoki komandaga g'alaba keltirish imkoniyatlarini o'rganish;

3. Sportchilarga musoboqada qatnashishdan ko'zlangan maqsad va vazifalarni aniq belgilab olishlari haqida ko'rsatmalar berish;

4. Sportchining bo'lajak musoboqa jarayonidagi faoliyatini rejalashtirish, aqliy sifatlarini o'stirishga e'tibor berish, musoboqaga taktik va texnik jihatdan ruhiy tayyorgarligini takomillashtirish;

5. Sportchini musoboqa boshlanishida ruhiy ko'tarinkilikka, asab tizimi faoliyatini boshqarishga, ruhan charchamaslikka odatlantirish va musoboqa jarayonida yanada faol harakat qilishga erishishga undash.

Musobaqaoldi vaziyatlariga xos ruhiy holatlar

Ma'lumki, har bir sportchi musoboqalarda ancha barvaqt va musoboqa oldi vaziyatlarda mahorati va tajribasidan qat'iy nazar turli hil psixologik holatlar (lixoradka- talvasaga tushish, apatiya- tushkunlikka tushish, jangovor holat, hayajonlanish) ga duchor bo'ladi. Agar o'yinchi va jamoa uchun bo'lajak raqibning o'yin va psixologik modeli yaxshi, batafsil tanish bo'lmasa, salbiy psixologik hissiyotlar kuchayishi, hatto o'zi-o'zini boshqara olmaslikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun musoboqa oldi mashg'ulotlarida bo'lajak raqibning barcha imkoniyatlari, shu jumladan, uning psixologik imkoniyatlari puxta o'rganiladi. Bunda video-filmlar, "sport razvedkasi" taqdim etgan ma'lumotlar va boshqa ma'lumotlardan keng foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa. Xulosa sifatida aytish mumkinki, psixologik tayyorgarlikning bosh maqsadi muhim psixik sifatlar, xotira, diqat, tafakkur, matonat, ko'rish kengligi va chuqurligi kabi xislatlarni mustaqil mashq qildirishdan iborat bo'lishi lozim. Uni ijro etishda psixologik tayyorgarlik juda muhimdir. Psixologik tayyorgarlik uzoq muddatli pedagogik jarayon bo'lib, bunda psixik sifatlar nafaqat mashg'ulot va musoboqa jarayonlarida o'z holicha shakllanishi lozim, balki ular maxsus uslub va vositalar yordamida alohida takomillashtirilishi zarur. Shu bilan birga, murabbiy uchun ham shaxsiy, ham jamoaviy tayyorgarlikni hisobga olish muhimdir, sportchilar o'rtasida yaqin hamkorlik zarur. Yaxshi shaxslararo munosabatlar sportchining psixologik tayyorgarligini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Y.Masharipov. "Umumiy va sport psixologiyasi" O'quv qo'llanma- T "ILM-ZIYO"2012 272-284 bet.
2. J.M.Shukrullayev " Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (Voleybol) O'quv qo'llanma Toshkent 2022 "YANGI CHIRCHI BOOK" 109-114 bet.
3. N.Sh. Safarboyev, M.SH.Safarboyev " Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (Voleybol) O'quv qo'llanma T " Lesson press" 2022 113-120 bet.
4. O' Matnazarov " Sportchilarni tayyorlashning psixologik va pedagogik asoslari" O'quv-uslubiy qo'llanma Urganch 2014 18-20 bet.
5. T.S. Usmonxo'jayev " Jismoniy tarbiya" 5-6 "O'qituvchi" nashr 2003 130-134 bet.

«ПОСТ-ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ» КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЖЕНЩИН

Ниязова Р.Р., Тилавов Ш.С.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В этой научной статье мы проанализировали исследование эффективности "Шейпинг - здоровая спина" для женщин 24-29 лет с помощью пост-изометрической мышечной релаксации. Экспериментальные данные выявили влияние программы "Шейпинг - здоровая спина" на физическое развитие и физическую подготовленность женщин.

Ключевые слова: шейпинг, мышечная релаксация, физическое развитие, физическая подготовленность.

Annotation. Annotation. In this scientific article we analyzed the efficacy study "Shaping - Healthy Back" for women 24-29 years by means of post-isometric muscle relaxation. The experimental data have identified the impact of the program "Shaping - Healthy Back" on the physical development and physical fitness of women.

Keywords: shaping, muscle relaxation, physical development, physical fitness.

Anotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada biz izometrik mushaklarning gevşemesi orqali 24-29 yoshdagi ayollar uchun "shakllantirish - sog'lom orqa" samaradorligini o'rganishni tahlil qildik. Eksperimental ma'lumotlar Shaping - sog'lom orqa dasturning ayollarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligiga ta'sirini aniqladi.

Kalit so'zlar: shakllantirish, mushaklarning gevşemesi, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik.

Введение. Исследованием установлено, что из всех мышечных групп постоянную нагрузку несут лишь мышцы туловища и шеи, которые своим не большим, но постоянным статическим напряжением сохраняют и поддерживают рабочие и бытовые позы. При нарастании утомления мышц туловища и шеи их амортизационную функцию берут на себя структуры позвоночника. При неизменности образа жизни (продолжающейся нагрузке на позвоночник) в нём развиваются вторичные дегенеративные изменения, в первую очередь в межпозвоночных дисках.

Бороться с заболеваниями позвоночника, по мнению И.В. Прохорцева (1989), Поль Брега (1992), С.М. Бубновского (2006) следует разумно и грамотно. Ведь заболевания спины относятся к таким заболеваниям, которые могут неуклонно прогрессировать, если не применять профилактических и целевых лечебных мероприятий.

В настоящее время существует множество методик направленных на решение проблем связанных с позвоночником. Одной из них является комплекс специальных упражнений "Шейпинг «Здоровая спина»".

Цель исследования. Выявить эффективность программы «Шейпинг - Здоровая спина» для женщин 24-29 лет средствами пост-изометрической мышечной релаксации, определить ее влияние на физическое развитие и физическую подготовленность занимающихся.

Организация исследования. Место проведения эксперимента - база Федерации Шейпинга Узбекистана и спортивный комплекс «Асака - Оазис» в период с января по сентябрь 2015 гг. В исследованиях приняли участие 40 женщин в возрасте от 24 до 29 лет.

Испытуемые были разделены на 2 группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). По показателям физического развития (ФР) и физической подготовленности (ФП) в исследуемых группах мы не обнаружили достоверных различий.

Занимающиеся ЭГ тренировались по специально разработанной программе сформированной из 5 комплексов, составленных из 11 специально отобранных упражнений, их них: 8 упражнений направленных на коррекцию фигуры и три – «Пост-изометрической мышечной релаксации» (И.В. Прохорцев, 1989; С.М. Бубновский, 2006). Продолжительность выполнения каждого комплекса - два месяца по три занятия в неделю, по 55 минут каждое.

Дополнительно, в целях повышения специальной выносливости и работоспособности женщинам ЭГ было рекомендовано, ежедневно в процессе работы, выполнять несложные по структуре комплексы (3-5 упражнений), в форме - физкультминутки.

Оценка последствий программных упражнений на физическое развитие (антропометрические), физическую подготовленность (подвижность и статическая выносливость) проводились путём анализа результатов контрольных измерений исследуемых показателей раз в два месяца.

Результаты исследования. В целях определения эффективности предложенной программы подготовки, по завершению исследований, был проведен сравнительный анализ полученных результатов с материалами тренировочных занятий предыдущих лет с женщинами 24-29 лет, по программе «Шейпинг - Здоровая спина», а также научно-методическими рекомендациями в области теории и методики оздоровительно-развивающей гимнастики (Д.Х. Умаров в соавт., 2006).

Итоговая контрольная проверка (сентябрь 2014г) указала на достоверный прирост по всем антропометрическим показателям исследуемых групп женщин и наиболее существенно ($P < 0,01$) у занимающихся ЭГ (за исключением данных «объем бедра»).

Под воздействием выполняемых упражнений программы «Шейпинг - Здоровая спина» и системы «Пост-изометрической мышечной релаксации» достоверно снизилась масса тела у женщин ЭГ на 15,7% (11,7 кг), тогда как в КГ на 9,0% (6,9 кг). Значительные изменения произошли в объеме талии и ягодиц. У занимающихся в ЭГ этот показатель составил 19,7 и 15,3 см, а КГ - 16,8 и 11,9 см соответственно.

Согласно данным проведенного эксперимента видно, что у занимающихся ЭГ к концу эксперимента процент жира снизился на 14,8% и достоверно превосходит аналогичные показатели контрольной (9,5 %, при $P < 0,05$).

Снижение состава и массы тела у занимающихся женщин ЭГ положительно отразилось на состоянии позвоночника, появилась лёгкость в движениях при выполнении учебных заданий. Упражнения стали выполняться качественней, на более высоком, приближенном к модели, уровне. Появилось чувства удовлетворения от проделанной работы в процессе занятий. Увеличилась амплитуда движений, соответственно возросла подвижность позвоночника.

Результаты двигательной подготовленности, по данным контрольной проверки по завершению эксперимента показали, на сколько, возросла подвижность позвоночника (в баллах) у женщин исследуемых групп под воздействием программных упражнений в процессе тренировочных занятий.

Согласно данным исследований С.М. Бубновского (2006) видно, что уровень подвижности в суставах у женщин ЭГ, значительно превосходят аналогичные показатели КГ ($P < 0,05$), за исключением теста, позволяющего определять уровень подвижности шейного отдела позвоночника «Наклон головы вперед». Это видимо, обусловлено с кратковременностью проведенного эксперимента и малым объемом выполненных программных упражнений системы «Пост-изометрической мышечной релаксации».

Как известно (Р. Нордемар, 1988; И.В. Прохорцев, 1989) антропометрическая длина задней поверхности бедра должна быть неизменной на протяжении всей жизни человека.

Уровень подвижности в отделе позвоночника по тесту Лассега, позволяющего определять антропометрическую длину задней поверхности бедра, показал существенный прирост подвижности, по данным контрольных упражнений «Наклон вперед стоя» (на 5,6 баллов) и «Наклон вперед сидя» (на 4,4 балла) у занимающихся ЭГ.

Исследованием установлено, что статическая выносливость мышц определяет состояние мышечного корсета, на сколько мышцы спины способны удерживать позвоночный столб.

Заключительные контрольные испытания показали более значительный прирост результатов по тесту «статическая выносливость» у женщин ЭГ, (в среднем на $5,3 \pm 0,55$ балла), достоверно превышающий аналогичные показатели контрольной ($3,0 \pm 0,28$ балла).

Выводы. Таким образом, экспериментально обоснованные и последовательно распределенные в оздоровительно-развивающих занятиях комплексы упражнения «Пост-изометрической мышечной релаксации» целенаправленно воздействуя на определенную группу мышц, за короткий промежуток времени позволили снять не только локальную, но и в последствие, глобальную мышечную усталость после напряжённой (статической или динамической) трудовой деятельности, тем самым, повышая работоспособность занимающихся шейпингом женщин.

Подтверждением значимости предложенной программы «Шейпинг «Здоровая спина»» могут служить коэффициенты вариации (V%) рассматриваемых показателей. Так, уровень сформированных параметров физического развития ($V=6,7\%$) и физической подготовленности ($V=3,9\%$) у женщин ЭГ по завершении эксперимента однороднее, и колеблются в пределах 10% уровня значимости, относительно данных варьирования признаков КГ ($V=11,3\%$ и $V=19,8\%$ соответственно).

Литературы:

1. Балашова В.Ф. Физиология человека. М.,- Физическая культура. 2007.-375 с.
2. Волков Л.П. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев. Олимпийская литература. 2002. -294 с.
3. Морфология человека. /Под редакцией Б.А. Никитюка и В.П. Четцова. 2-е издание, переработанное и дополненное/Издательство Московского университета. М.: 1990. -343 с.
4. Рихсиева А.А., Насретдинов Ф.Н., Рихсиева Л.И. Физическое состояние школьников и спортивной молодежи.- Т.: Ибн Сины, 1992.- 152 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2008. – 480 с.

YOSH SPORTCHILARNI TANLAGAN SPORT TURIGA BO‘LGAN ISHTIYOQINI OSHIRISHDAGI XATO VA KAMCHILIKLARNI O‘RGANISH

*Otaqulov M., Ergasheva M.
O‘zbekiston milliy universiteti*

Annotatsiya: Ushbu maqolam shundan iboratki, hozirgi kunda bolalarning sportga bo‘lgan qiziqishi juda ham ortib bormoqda. Yosh sportchilarni aksariyat qismi tanlangan sport turida ma‘lum bir muddat shug‘ullanib keyinchalik sportga bo‘lgan qiziqishi so‘nib bormoqda. Shunday vaqtda bolani sportga qiziqishini so‘ndirmaslik uchun nimalar qo‘l kelishi haqida so‘z yuritimiz. Birinchi navbatda bolaning qaysi sportga mos kelishi va qaysi sportga qiziqishi o‘rganilib chiqiladi. Hamda tanlangan sport turidagi mashq jarayonlarining pasayib ketmasligi, haddan ziyod murakkablashmasligi, va albatta zerikarli bo‘lmasligini taminlash zarur.

Annotation: This article is about the fact that nowadays children’s interest in sports is increasing. Most of the young athletes play their chosen sport for a certain period of time and then

lose interest in the sport. At such a time, we will talk about what can be done to keep the child interested in sports. First of all, it is studied which sport the child is suitable for and which sport he is interested. And it is necessary to ensure that training processes in the chosen sport do not decrease, do not become overly complicated, and certainly do not become boring.

Kalit soʻzlar: sport, tizim, ishtiyoq, kamchiliklar, xatolar,

Key words: sport, system, passion, disadvantages, mistakes

Sogʻlom avlod – sogʻlom millat, sogʻlom jamiyat va taraqqiyot garovidir. Inson uchun eng kata boylik bu sogʻlik hisoblanadi. Inson sogʻlom boʻlsagina sogʻlom fikrlaydi, goʻzal orzular qiladi va unga intiladi. Aynan shu shiorlar ostida yurtimizda sportga boʻlgan eʼtibor, qiziqish keskin tarzda oʻsib rivojlanib bormoqda. Avvalambor sport haqida gap yuritadigan boʻlsak, sportda asosiy maqsad kishilar soʻgʻligini mustahkamlash va umumiy jismoniy rivojlantirish bilan bir qatorda turli sport musobaqalarida ishtirok etib, yuqori natijalarga erishishdir.

Bugungi kunda bolalarni sogʻlom oʻsishini taminlashda, ham jismoniy ham aqliy rivojlanishi uchun koʻp hollarda bolalarning ota-onalari farzandlarini aynan Taekvondo WT sport turiga olib borishmoqda. Buning sababi esa oʻzbekistonlik sportchilar yirik xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, jaxon va osiyo chempionatlarida gʻalaba qozongani, Olimpia oʻyinlarida yuqori oʻrinlarni egallaganidir. Ushbu jangovor sport turi bilan 20 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz shugʻullanmoqda. Bu sport turi bilan 4 yoshdan boshlab bemalol shugʻullanish tavsifa etiladi. Aynan bu yoshda bolalarning suyaklari juda ham moʻrt va egiluvchan boʻladi.

Bolalarni sportga berishdan oldin uni qiziqishiga, koʻrinishiga, gavdasiga va hamda uning sogʻligiga katta ahamiyat berish lozim. Bolalar gavdasining fiziologik tuzilishiga qarab qaysi sport turiga mos kelsa aynan ana oʻsha sport turiga berish maqsadga muvofiq boʻladi. Aynan yosh bolalarda sportga boʻlgan qiziqishi juda ham kuchli boʻladi. Bu davrda bolalar charchash, horiqish, degan narsalarni bilishmaydi aksincha esa energiyaga toʻla boʻlishadi. Qancha yuklama qiyin yoki oson boʻlmasin bola uni bajarishga harakat qiladi va uni oson qabul qiladi. Baʼzida shunday hollar boʻladiki sportchilar trenirovka jarayonlaridan zerikishni boshlashadi va sportga boʻlgan qiziqishi soʻnishni boshlaydi. Bunday hollarda eng katta xato sportchida emas, balki murabbiyning oʻzida.

Kunlik berilgan oʻta ogʻir yuklama natijasida, yoki boʻlmasam bir xil mashqlar zerikarli trenirovkalar natijasida sportchi sportga boʻlgan qiziqishi yoki ishtiyoqini yoʻqotadi va sportni tark etadi. Buning sababi nima? Qanday qilib bir xillikdan qochish mumkin? Qanday qilib zerikarli mashq jarayonlarini qizgʻin olib borish mumkin? Sportchini etiborini qanday qilib jalb etsa boʻladi? Shunga oʻhshash savollar koʻplab murabbiylarni oʻylantirib kelmoqda. Barchamiz bilamizki yosh bolalar koʻproq oʻyinqaroq boʻlishadi. Shu narsa murabbiylarga ancha qoʻl keladi dep aytsak boʻladi.

Mashgʻulot jarayoniga sportchilarning yosh jihatidan kelib chiqqan holatda turli-xil interactive oʻyinlar va shu oʻyinlarni tanlagan sport turiga uygʻunlashtirgan holatda ularni qiziqishini orttirish mumkun. Shunda yosh sportchilarda sportga boʻlgan ishtiyoq va qiziqish ortadi. Demak bu jarayonni birinchi navbatga qoʻysak boʻladi. Biz shu ishlarni yosh sportchilarda sinab koʻrdik yaʼni ularada tadqiqot oʻtkazib koʻrdik. Bunda bizga taekvon-do sport turiga kelgan ikkta yosh sportchilar kerak boʻldi. Biz ularni qay birida shu sport turiga qiziqish tezroq boshlanadi yoki boʻlmasam qay birida aksincha zerikish boʻladi bizga bu juda ham qiziq boʻldi. Biz birinchi yosh sportchiga koʻplab interactive oʻyinlarni mashgʻulotga uygʻunlashtirgan holatda mashgʻulot olib bordik. Lekin ikkinchi sportchiga aksincha ogʻir yuklamali mashqlar yoki boʻlmasam unga koʻproq katta sportchilarga qanday muomila qilinsa unga ham shunday muomilada boʻldik. Bu oʻz tasirini koʻrsatdi ikkinch sportchi atigi ikki hafta mashgʻulotga kelgan boʻlsa, birinchi sportchi mana 4 oyki hali ham shugʻlanmoqda natijalari ham ancha yahshi.

Hozirgi kunda koʻplab yosh murabbiylar yosh sportchilarga qanday muomilada yoki boʻlmasam ularga qanday, qay tarzda mashgʻulot olib borishda anchagina qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Chunki bilamizki yosh sportchilarni shu sportga olib qolish qiyin ishdak boʻlib bormoqda. Demak mashgʻulot turini oʻzgartirish kerak boʻladi. Bu esa ancha odamni oʻylantirib qoʻyadi. Bizdagi tadqiqotda ikkta yosh sportchini oʻrganish foizi ham har-xil edi. Oʻylashingiz mumkun

albbata birinchi sportchi ko'proq o'rgangan dep yo'q aksincha ikkinchi sportchi birinch sportchi ikki oyda o'rgangan usullarni atigi ikki haftada o'rganib bo'lgandi.

Yosh murabbiylar ular o'zlari qay tarizda shug'ulangan bo'lsa hozirgi shogirdlariga ham o'sha tarizda mashg'ulot olib bormoqda. Og'ir yuklamalar, tana qayta tiklanmasadan yana qayta og'ir yuklamalar berib sportchilarni ishtiyoq va qiziqishini tamoman so'ndirib bormoqda. To'g'ri biz ham shunday mashg'ulot qilganmiz lekin o'z tasirini o'tkazgan shu sportga bo'lgan qiziqshimiz pasayib borgan. Demak mashg'ulotni nostandart tarizda olib borishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri shunday sportchlar bor ularga qancha yuklama bermang u qabul qilaveradi u sportchilarda iroda juda kuchli bo'ladi shu boisdan eplab keta oladi.

Yosh sportchilarda nimaga qiziqsh kamayib bormoqda chunki hozirda kunda global muommo bo'lgan axborot texnologiyalari dep aytsak ham bo'ladi chunki shularni orqasidan yoshlar dunyoga qiziqishi qolmagan. Demak ular sportga kelganda ham ularni shu sporta olib qolish uchun axborot texnologiyalaridanda qiziqarliroq ko'rstaishimiz zarur. Shuni o'zi bizga ancha katta mummo keltirib chiqarmoqda.

Tadqiqot o'tkazgan ikki yosh sportchida o'rganish foizi har-xil edi birinchi sportchi o'rgangan narsalarni ikkinchi sportchi ikki haftda o'rgangan edi bu qanday qilib o'rganganda savol paydo bo'ladi. Chunki ikkinchi sportchiga qayta qayta qildirilgan va tezroq o'rgangan edi. Uning o'rganish foizi qayta takror ko'p qilib unda zerkish paydo bo'ldi shuning uchun u tezroq bu sportdan ketish niyatida bo'ldi.

Taekvon-do sport turida ko'plab yosh sportchilar shug'ulanadi chunki qolgan sport turlariga nisbatan bu sportda o'rganish tezroq bo'ladi. Chunki yoshlarda anchagina suyaklar mort bo'ladi va bu sportga ancha qulay keladi. Bu yoshdagi sportchilar anchagina o'zlashtirish foizi yaxshiroq bo'ladi. Bugungi kunda yoshlar qiziqishi video o'yinlar hamda kompyuter o'yinlari bo'lgan bir paytta ularni sportga jalb qilish o'ta qiyinlashib bormoqda. Biz shuning uchun bu hatolarni qilmagan holda yosh sportchlarga ko'proq o'yin shaklida mashg'ulot olib bormoqdamiz.

Ushbu maqoladan yosh sportchilarni taekvon-do sport turiga ishtiyoqini oshirishda kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'zimiz sinab ko'rgan holda aytib o'tdik. Yosh sportchilarni jalb qilishda hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassalarida turli-xil sport to'garaklari olib borilmoqda bu bilan birgalikda ularga taekvon-do sport turi ham o'rgatilmogda bu prizidentimiz tomonidan barcha maktabgacha ta'lim muassalarida to'garak sifatida o'tilsin deganlar bu bizga anchagina qo'l keladi. Maktabgacha ta'lim muassalarida bizga zarur bo'lgan yosh sportchlar talaygina. Biz ularga o'zlari tahsil olayotgan joylariga borgan holatda mashg'ulotlar olib borishimiz mumukun bo'ladi va ular ichidan taekvon-do sport turiga saralab olishimizga juda ham as qotmoqda. Ularga har-xil yo'nalishda mashg'ulot olib boramiz va ular qay usulga tushishadi shuni aniqlab olib o'zimiz mashg'ulot olib boraydigan zallarga taklif qilgan holtada ularni o'zimiznig sportchlar yoniga qo'shib bormoqdamiz. Aslida yosh sportchlarga mashg'ulot jarayoni 45 daqiqadan 30 daqiqagacha olib borilishi zarur. Chunki yosh jihatidan ularning fizologikasi shunga javob beradi.

Biz yosh sportchilarda o'rganish foizini tezlashtirishda ularga har-xil sovg'lar rag'bat sifatida ularni hurasnd qilib shu sportga bo'lgan yoki bo'llmasam maktab yoshiga yetgancha ularga ko'proq yengil lekin kerakli mashg'ulotlar olib bordik bu bilan birgalikda bolalarni orasida kichik bo'lgan musobaqlar tashkil qilib unda mag'lub bo'lgan sportchlar tushkunlikga tushmasliklari uchun ularni ham hurasnd qilib sovga'lar taqdim etayapmiz. Menimcha bu anchagina bizga qo'l keladi. Shundagina yosh sportchilarga bu sportga bo'lgan qiziqshini ortirb jalb qilib bormoqdamiz. Shunday usullardan foydalangan holatda ular bilan to'g'ri mashg'ulot olib bormoqdamiz.

Hozirgi hunda taekvondo sport truri bilan shug'ulanuvchi yoshlar talaygina desak hato bo'lmaydi. Ular bilan to'g'ri mashg'ulot olib borilsa anchagina bizga qo'l keladi. Ularni bu sportga qiziqishi bizga yanada ko'proq mehnat qilishni izlanishni talab qiladi. Bu bilan birgalikda natijalar ham yahshi bo'lib bormoqda. Chunki hozirgi kunda taekvon-do sport turida chempion bo'lgan barcha sportchlar ham yoshligidan shug'ulanib ancha yillar o'tibgina chempion bo'lishgan. Demak yosh sportchilarga to'g'ri mashg'ulot olib borilsa ular ham anchagina katta natijalarga ershishlari mumkun.

Adabiyotlar:

1. Bolalar psixologiyasi va ularni o'qitish metodikasi.

YOSH OG'IR ATLETIKACHILARNING MUSHAK KUCHINI RIVOJLANTIRISH

Ozodov K. K.

Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 13-15 yoshli og'ir atletikachilarning qo'l, oyoq va bel mushak kuchini maxsus mashqlar qo'llash orqali rivojlantirish uchun amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qo'l mushak kuchi, bel mushak kuchi, oyoq mushak kuchi, yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib turish, yelkada og'irliklar bilan yurish, uzunlikka va balandlikka sakrash, shtangani yelkadan va ko'krakdan siqib ko'tarish, shtangani belgacha tortish

Аннотация. В данной статье даны практические рекомендации по развитию силы мышц рук, ног и спины тяжелоатлет 13-15 лет с помощью специальных упражнений.

Ключевые слова: сила мышц рук, сила мышц спины, сила мышц ног, приседание со штангой на плечах и груди, ходьба с штангой на плечах, прыжки в длину и высоту, жим штанги от плеч и груди, тяга штанги

Mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilmogda.

Yurtimiz vakillarining Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlari, Osiyo o'yinlari va chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishayotgani, dunyoda O'zbekistonning sha'ni va sport salohiyati yanada oshayotgani, respublikamiz hududlarida jahon andozalariga mos muhtasham sport inshootlari barpo etilayotgani, o'quvchi va talaba-yoshlar o'rtasida uch bosqichdan iborat "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va Universiada sport o'yinlari ommalashib borayotgani, ayniqsa, e'tiborlidir.

Tadqiqotning maqsadi. 13-15 yoshli og'ir atletikachilarni qo'l, oyoq va bel mushak kuchini maxsus mashqlar orqali rivojlantirish.

Tadqiqotni tashkil etish uslublari. Tadqiqot jarayoni davomida ilmiy-uslubiy adabiyotlar ustida uzluksiz ishlandi. Sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari, olimpiya va milliy sport turlariga ixtisoslashtirilgan maktab internatida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarning tajribalari o'rganildi. Mahalliy va xorijiy adabiyotlardagi ma'lumotlarni ilmiy-nazariy tahlil qilish, yosh og'ir atletikachilarni tayyorlash bo'yicha mahalliy hamda xorijiy murabbiy va muatxassislarning tajribasini umumlashtirish, mashg'ulot jarayonida murabbiylar tomonidan qo'llaniladigan umumiy va maxsus mashqlardan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Inson kuchi - bu mushaklar kuchi yordamida tashqi qarshiliklarni bartaraf etish qobiliyatidir. Kuchning quyidagi turlarini ajratish mumkin: ichki va tashqi, mutlaq va nisbiy, umumiy va maxsus, tezkor kuch, portlovchi kuch, maksimal kuch va kuch chidamliligi. Ichki kuch- mushaklarning zo'r berish kuchi.

Tashqi kuch - inson organizmiga tashqaridan bo'ladigan kuchlar (tortish kuchi, ishqalanish, qarshilik ko'rsatish va boshq.).

Mutlaq kuch- erkin mushaklar zo'riqishining maksimal kattaligi.

Nisbiy kuch - tana vaznining mutlaq kuchga nisbati.

Og'ir atletikada boshqa sport turlaridan farqli ravishda natijalar gavda proporsiyasidan ko'ra ko'proq mushak kuchiga bog'liq bo'madi. Fiziologiyada mushaklar kuchi deganda mushaklar rivoj- lantira oladigan maksimal zo'riqish tushuniladi (u grammlar va

kilogrammlarda ifodalanadi). V.M. Zatsiorskiy bo'yicha inson kuchini uning tashqi qarshilikni yengib o'ta olish qobiliyati sifatida ta'riflash mumkin. Shu bilan birga, kuch kattaligi gavda vazniga bog'liq. Boshqa teng sharoitlarda kuch mushaklarning ko'ndalang kesimiga proporsional (Veber tamoyili) vazn qancha katta bo'lsa va mushak massasi qancha yirik bolsa, kuch shunchalik ko'p boladi. Shuning uchun bolalar va o'smirlarda kuchi yosh o'tgan sari oshib boradi hamda 17-18 ga kelib kattalar darajasiga yaqinlashadi. Ko'pchilik mushaklarning nisbiy kuch ko'rsatkichlari 13-14 yoshga kelib kattalarning tegishli ko'rsatkichlariga yaqinlashadi (A.V. Korobkov). Bu fiziologik xususiyatlarni yosh shtangachilar tayyorgarligida hisobga olish zarur, chunki bu yerda nisbiy kuch hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Og'ir atletikachilarda kuch sifatlarining rivojlanishi sportdagi birinchi qadamlardan oq sodir bo'ladi va bunga alohida e'tibor berish lozim. Mushak kuchining namoyon bo'lishi mushak apparati faoliyatini boshqarib turuvchi asab jarayonlarining jamlanishi bilan bog'liq. Bir vaqtning o'zida shuni hisobga olish mumkinki, o'smirlarda, ayniqsa, 12—13 yoshlilarda tezkorlik-kuch imkoniyatlari katta emas. Shuning uchun kuchni rivojlantirish ehtiyotkorlik bilan va asta-sekin amalga oshirilishi lozim. Buning uchun maksimal natijada ko'pi bilan 70-75% vazndagi og'irliklarni, shuningdek, nafasni ushlab turib 8 soniyagacha va nafasni ushlamasdan 15-25 soniyagacha statik zo'riqlashlarni qo'llash maqsadga muvofiq.

Oyoq mushak kuchini rivojlantirish uchun ustunlarga og'irliklar bilan chiqish (стрн), yelkada og'irliklar bilan yurish, Uzunlikka va balandlikga sakrash, oyoqni juftlab va keng ochgan holda o'tirib turish mashqlari.

1-jadval

Oyoq mushak kuchini rivojlantirish uchun maxsus mashqlar

№	Mashqlarning nomi	Me'vori	Tashkiliy uslubiy ko'rsatma
1	ustunlarga og'irliklar bilan chiqish (стрн)	10 tadan 4-6 marta	50 sm balandlikdagi ustunda bajarish
2	yelkada og'irliklar bilan yurish	4-6 marta	30 metr masofaga yurish
3	Uzunlikka sakrash	4-6 marta	30 metr masofaga sakrab boorish
	balandlikga sakrash	4-6 marta	100 sm balandlikka sakrab bajarish
4	oyoqni juftlab va keng ochgan holda o'tirib turish mashqlari.	4-6 marta	Mashqni bajarishda oyoq holatiga e'tabor berish

Turli vazndagi kishilarning kuchini taqqoslash uchun nisbiy kuch deb ataladigan tushunchadan foydalaniladi. Nisbiy kuch deganda kishi vaznining bir kilogrammiga to'g'ri keladigan kuch miqdori tushuniladi. Kishi biror-bir harakatda o'z og'irligidan qat'i nazar namoyon qilgan kuchni ba'zan mutlaq kuch deb ataydilar. Mutlaq kuch, masalan, dinamometr ko'rsatkichlari, ko'tarilgan shtanganing chegara darajasidagi og'irligi va boshqalar bilan tavsiflanishi mumkin. Mashqlanganlik darajasi taxminan bir xil, lekin vazni har xil kishilarning vazni og'irlashib borishi bilan mutlaq kuchi ortadi, nisbiy kuchi esa kamayadi. Nisbiy kuch kamayishining sababi shundaki, sportchining vazni gavdasining hajmiga, ya'ni uning chiziqli o'lchamlari kubiga to'g'ri nisbatda bo'ladi; kuch esa fiziologik ko'ndalang kesim, ya'ni chiziqli o'lchamlar kvadratiga to'g'ri nisbatdadir. Gavda o'lchamlari oshib borishi bilan kishining vazni uning mushak kuchiga qaraganda tezroq ortib boradi.

Qo'l mushak kuchini rivojlantirish uchun tik turgan holda shtangani siqib ko'tarish, o'tirgan holda (stulda, plintda) shtangani siqib ko'tarish, oyoqlarga tayanib o'tirgan holda shtangani siqib ko'tarish, yelkadan va ko'krakdan shtangani siqib ko'tarish, bilak muskullarini rivojlantirish uchun shtanga bilan mashq bajarish. Ushbu maxsus mashqlarni bajarishda sportchilarning maksimal natijalaridan kelib chiqqan holda % ko'rsatkichlarda yuklama beriladi. Ya'ni 10-12 yoshdagi sportchilar uchun dast ko'tarish va siltab ko'tarish mashqidagi 100 % lik natijani 40-50% da maxsus mashqlarni shu og'irliklarda bajarish maqsadga muvofiq sanaldi.

1.2-jadval. Qo`l mushak kuchini rivojlantirish uchun maxsus mashqlar.

№	Mashqlarning nomi	Og`irlik % da	SHKS	Urinishlar soni
1	Tik turgan holda shtangani siqib ko`tarish	40-50 %	10	4
2	O`tirgan holda shtangani siqib ko`tarish (stulda)	40-50 %	10	4
3	Oyoqlarga tayangan holda shtangani siqib ko`tarish	40-50 %	10	4
4	Yelkadan va ko`krakdan shtangani siqib ko`tarish	40-50 %	10	4
5	Bilak muskullarini rivojlantiruvchi mashq	Qo`ldagi kuchini oxirigacha		

Ushbu mashqlarni bajarish jarayonida murabbiylar sportchilarga to`g`ri ko`rsatma bergan holda va maxsus mashqlarni texnikasi orqali bajarishi nazorat qilishi lozim.

Bel mushak kuchini rivojlantirish mashqlari

Bel mushak kuchi og`ir atletikachilar uchun qo`l va oyoq mushak kuchlari singari zarur ahamiyatga ega. Chunki og`irlikni zabt etish uchun eng birinchi navbatda og`ir atletikachi sportchilar musobaqa jarayonida va mashg`ulotlar davomida ikkita klassik mashqni amalga oshirishda asosiy harakatlardan biri shtangani belgacha ko`tarish. Ushbu harakatni amalga oshirishda shtangani taxta supadan uzish, boshlang`ich tezlanish, amortizatsiya, ochilish fazalarini bajarish uchun bel mushak kuchi katta ahamiyatga ega. Bel mushak kuchini rivojlantirish uchun shtanga bilan naklon mashqini bajarish, belgacha shtangani tortish (тяга), shtangani belgacha tortish mashqini ustunda turgan holda bajarish (taxta supadan baland masofada). Belgacha shtangani tortish mashqini bajarganda shtangani ushlab joyi ya`ni dast ko`tarishda kengroq, siltab ko`tarishda qisqa holatda bo`ladi. Dast ko`tarish va siltab ko`tarish mashqlaridagi 100 % lik natijani 60-70 % og`irlikida bajariladi. Shtanga bilan naklon mashqini bajarishda yengil vazndagi shtanga, toshlar (блин) yordamida bajarish kerak.

3-jadval.

Bel mushak kuchini rivojlantirish uchun maxsus mashqlar.

№	Mashqlarning nomi	Og`irlik % da SHKS	
		30-35%	40-50 %
1	Shtanga bilan naklon	12/2	10/4
2	Tyaga ustunda yoki balandlikda turib	12/2	10/4
3	Yelkada og`irlik bilan gimnastik kozyolda naklon	Bel kuchi oxirigacha	

Tadqiqotimiz jarayonida tadqiqot va nazorat guruhlarida har birida 12 nafardan sportchilar ishtirok etdi. Tadqiqotimiz davomida tadqiqot va nazorat guruhidagi o`smir sportchilarning dast va siltab ko`tarishdagi natijalarini asos qilib oldik. Nazorat guruhida ishtirok etgan 12 nafar sportchilarning tadqiqotdan oldin dast ko`tarish mashqidagi o`rtacha natijasi 51 kg, siltab ko`tarish mashqida 66 kg. Tadqiqotdan keyin dast ko`tarish mashqida 54kg, siltab ko`tarish mashqida 69 kg ni tashkil etdi. O`sganlik darajasi tadqiqotdan oldin dast ko`tarish mashqida 9,1 va siltab ko`tarish mashqida 13. Tadqiqotdan keyin dast ko`tarish mashqida 9,5 va siltab ko`tarish mashqida 13 ni tashkil etdi. Bu o`sganlik darajasi 12 nafar nazorat guruhidagi sportchilarning dast va siltab ko`tarish mashqidagi o`rtacha natijaga nisbatan ko`rsatkichi. Foizda o`shirish ko`rsatkichi dast ko`tarish mashqida 8,00 % va siltab ko`tarish mashqida 7,00 % ni tashkil etdi.

1-Rasm. Nazorat guruhidagi sportchilarning o'rtacha natijasi

Biz o'tkazgan tadqiqotdan shuni ko'rib olishimiz mumkinki, tadqiqot guruhida ishtirok etgan 12 nafar sportchining dast va siltab ko'tarish mashqidagi natijalari tadqiqotda qo'llangan maxsus mashqlardan so'ng ularning sport natijalarining o'sganligini guvohi bo'ldik. Ya'ni qo'l, oyoq, bel mushak kuchini rivojlantirish uchun qo'llagan maxsus mashqlarimiz samarali natija berdi va biz sportchilarning dast va siltab ko'tarish mashqidagi natijalarni seilarli darajada o'sishiga erishdik. Tadqiqot guruhidagi sportchilarni dast ko'tarishda tadqiqotdan oldin o'rtacha natijasi 52 kg, siltab ko'tarishda o'rtacha natija 67 kg, tadqiqotdan keyin dast ko'tarishda 57 kg o'rtacha natija, siltab ko'tarish mashqida o'rtacha natija 73 kg ni tashkil etdi. O'sganlik darajasi dast ko'tarish mashqida tadqiqotdan oldin 10,5, siltab ko'tarishda 14. Tadqiqotdan keyin dast ko'tarish mashqida 10,9 siltab ko'tarish mashqida 14,4. Bu o'sganlik darajasi 12 nafar nazorat guruhidagi sportchilarning dast va siltab ko'tarish mashqidagi o'rtacha natijaga nisbatan ko'rsatkichi. Foizda o'sish ko'rsatkichi dast ko'tarish mashqida 8,20%, siltab ko'tarish mashqida 8,10% ni tashkil etdi

2-rasm. Tadqiqot guruhidagi sportchilarning o'rtacha natijasi

Xulosa. Og'ir atletikachilarni mushak kuchini rivojlantirishda asosan maxsus mashqlardan foydalanish samarali usul hisoblanadi. Har bir muskul guruhlari, muskul turlarini rivojlanishi natijasida mushak kuchi ham oshadi. Natijada og'ir atletikachilar musobaqa jarayonida o'zlarining urinishlarini to'g'ri amalga oshirishadi. Shu bilan birga yuqori natijalarga ham erishadi.

Bolalar kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan jismoniy mashqlar majmuasini rejalashtirishni qulaylashtirish uchun quyidagi talablarga rioya qilish kerak.

a) 13-15 yoshli o`g`il bolalar uchun xajm variatsiyasi natijalariga tayangan xolda guruxlar tuzish;

b) 13-15 yoshdan yuqori bo`lgan o`g`il bolalar guruxini tuzishda bolalar rivojlanish variantini qo`shimcha sifatida xisobga olish;

d) asosan muskul kuchini rivojlantirish guruxlarida albatta bolalarni «kuch tiplarini» e`tiborga olish.

Adabiyotlar:

1. Matkarimov R.M Og`ir atletika nazariyasi va uslubiyati Toshkent-2015
2. Salomov.R.S Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati Toshkent-2015
3. K.K. Ozodov – Improvement exercise of back squat (in olympic weightlifting) Fan sportga ilmiy nazariy jurnali 2021/7 Chirchiq 2022

ТУРЛИ ТАРКИБИЙ КОМПОНЕНТЛАРГА АСОСЛАНГАН МАХСУС ИШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ ҚУРАШ ТУРЛАРИДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Қирғизбоев М.М.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Замонавий спорт мусобақаларида йилдан-йилга рақобатнинг кескинлашиб бориши, бир томондан спорт натижаларининг янада ўсишига туртки бераётган бўлса, иккинчи томондан бундай мусобақа юктамалари спортчи организмда кечадиган функционал имкониятлар чегарасида амалга оширилади. Бугунги спорт тажрибасида, шу жумладан кураш амалиётида ҳам, шундай ёндашувлар мавжудки, айрим тренерлар ўз шогирдларида спорт натижаларини юксак даражага кўтариш мақсадида кундалик машғулотлар сони, юктамалар ҳажми ва шиддатини янада орттиришга интиладилар. Машғулотлар оралиқлари ва уларнинг якунида психофункционал имкониятлар ҳамда махсус иш қобилиятини тиклаш воситаларини қўллаш қоидаларига риоя қилмайдилар. Натижада спортчилар организмда ўта толиқиш, психожисмоний зўриқиш (стресс) симптомлари юзага келади, маҳорат ва иш қобилиятининг кескин тушиб кетиши кузатилади. Ана шундай ҳолат ва оқибатларни олдини олиш учун узоқни ўйлайдиган, стратегик жиҳатдан прогрессив фикр юритувчи ва инновацион ғояларни илгари сурувчи мутахасис-олимлар юқори малакали, рақобатбардош спортчиларни тайёрлаш самарадорлигини фақат педагогик ёндашувлар, уларда шакллантириладиган тайёргарлик турларини (жисмоний, техник, тактик) фақат педагогик тестлар ёрдамида баҳолаш билан чегараланиш етарли эмаслигини таъкидлайдилар. Улар азалдан спорт турларига хос техник-тактик ҳаракатларга ўргатиш, истеъдодли спортчиларни тайёрлашга туртки берувчи янги методлар, инновацион технологиялар, диагностик ўлчов асбоблари, тренажёрларни яратиш орқали жисмоний, техник-тактик, функционал имкониятларни жадал шакллантириш асосида умумий ва махсус иш қобилиятини юксак даражага кўтариш йўллари излашга даъват этиб келмоқдалар [Л.П.Матвеев, 2010, 114-210 б.; В.Н.Платонов, 2019, 268-531 б.; Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2014, 250-300 б.; А.А.Шамардин, 2013, 123-150 б.; И.Н.Солоков, 2003, 263 б.]. Бу борада А.А.Шамардин, И.Н.Солоков [2013, 2296-3000 б.]лар шунга урғу беришадики, спортчиларда иш қобилиятини ошириш имконияти кенг диапазонли “жисмоний машқлар – функционал органлар фаолиятини тиклаш” принципида машғулотларни ўтказиш, функционал захиралар базасини яратиш орқали “функционал тежамкорлик”, “функционал ихтисослик” ва “функционал сафарбарлик” манбаларини яратиш йўлида шакллантирилиши лозим экан.

Маълумки, инсон ҳаёти ва турмуш тарзида, турли касбий меҳнат ёки спорт амалиётида бирор ҳаракатни зарур бўлган вақт давомида сифатли ҳамда фойдали натижа билан бажара олиш маҳорати иш қобилияти деб аталиши одат тусига кирган. Иш қобилияти, ўз навбатида

жисмоний ва функционал имкониятлар маҳсули бўлиб, куч, тезкорлик, чаққонлик ёки координацион қобилият, эгилувчанлик, чидамкорлик каби сифатлар ва функционал органларнинг шаклланганлик даражасига боғлиқдир. Спортнинг кураш турларида, масалан, рақибни муайян усул ёрдамида бир ёки бир неча марта кўтариб ташлаш юкламасини “тежамланган энергия” билан бажара олиш (кўтара олиш қобилияти) имконияти одатда жисмоний иш қобилияти деб юритилади. Лекин, агар рақибни кўп марталаб кўтариб ташлаш вазифаси белгиланса, унда мувофиқ усулни такрорланиш ҳажми (сони), вақти, сифати (техникаси) ҳамда бундай юкламанинг функционал қиймати эътиборга олиниши зарур бўлади. Мазкур кўрсаткичларни ўз таркибига киритувчи бундай имконият кўрсаткичининг махсус иш қобилияти деб аталиши мувофиқ манбалардан маълумдир.

Демак, махсус иш қобилиятини юксак даражада намоёниш этиш учун куч, тезкорлик, чаққонлик, чидамкорлик, эгилувчанлик каби сифатлар, техник-тактик маҳорат ва албатта функционал имкониятлар захираси етарли бўлмоғи лозим. Маълумки, барча жисмоний сифатлар ва функционал имкониятлар ёш улғайиши билан, токи 30-35 ёшгача табиий асосда ривожланиб боради. Аммо, ушбу сифатлар ва функционал имкониятларни бирорта спорт турининг ўзига хос хусусиятларига мос тартибда ўстириш учун уларни мувофиқ педагогик жараёнда тарбиялаш керак бўлади. Техник-тактик маҳорат эса ихтисослаштирилган йўналишда тарбияланиб бориладиган жисмоний сифатларга асосланади. Бошқача қилиб айтганда жисмоний сифатлар техник-тактик маҳоратни самарали шакллантириш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Жисмоний сифатлар – бу умумий ва махсус жисмоний тайёргарликнинг ташқи кўринишидаги маҳсулидир. Функционал имкониятлар эса жисмоний ва техник-тактик тайёргарликнинг ички кўнишидаги маҳсули бўлиб ҳисобланади. Функционал тайёргарликнинг воситалари сифатида жисмоний машқлар, тоғ бағриларида, қўл ва дарё соҳилларида секин шиддат билан югуриш, гипоксик – нафас машқларидан фойдаланилади. Юқори малакали спорчиларни тайёрлашда ва машғулотларни ўтказишда қайд этилган тартиб-қоида ҳамда қонуниятларга риоя қилиш, шу жумладан техник-тактик маҳоратни узоқ муддат давомида иш қобилиятини туширмасдан (ёки толиқмасдан) сақлаб қолиш жисмоний ва функционал имкониятлар захирасига боғлиқлиги етакчи мутахассис-олимлар томонидан ўтказилган функционал тадқиқотлар асосида очиб берилган [Л.П.Матвеев, В.М.Зациорский, Ю.В.Верхошанский, В.Н.Платонов, А.М.Максименко, М.А.Годик, Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов]. Ушбу муаллифларнинг аксарияти юқори малакали спортчиларни тайёрлаш самарадорлиги устувор жиҳатдан кўп йиллик спорт тренировкасининг турли босқичларини (бошланғич, ўқув-машғулот, спорт такомиллашуви, олий спорт маҳоратини такомиллаштириш) бир-бирига мутаносиб ва боғлиқ ҳолда режалаштириш зарурлигига урғу беришган. Умумий ва махсус жисмоний, техник-тактик, функционал ва психологик тайёргарлик методлари ҳамда воситаларини ҳар бир спорт турининг ўзига хос хусусиятларига мувофиқ принципда танлаш ва қўллаш, айниқса юкламалар ҳажми ва шиддатини тўлқинсимон тартибда ошириб бориш, толиқиш аломатларини ўз вақтида бартараф этиш ва иш қобилиятини тикловчи (оширувчи) анъанавий ҳамда ноанъанавий воситалардан мунтазам фойдаланиб бориш муҳимлигига эътибор қаратишади.

Уларнинг таъкидлашича, инсоннинг, шу жумладан спортчининг ҳам ҳаракат қобилиятлари жисмоний сифатларга асосланади, уларни намоёниш этиш шакллари эса ҳаракат кўникмалари ва малакалари билан белгиланади. Муайян спорт турига хос ҳаракат сифатларини баҳолашда шу спорт турида устувор роль ўйновчи куч турлари (максимал куч, тезкор, портловчи, динамик ва статик куч), тезкорлик, чаққонлик (координацион қобилият), чидамкорлик, эгилувчанлик каби қобилиятларни ифодаловчи ўлчов кўрсаткичларидан (метр, см., сек., мин. ва ҳ.к.) фойдаланиш азалдан анъанага айланган. Бундай сифат ёки қобилиятларни ривожлантириш ёки тарбиялашда иерархик тартибда қўлланиладиган принциплардан фойдаланиш муҳимлигига урғу берилади. Булар жумласига онглилик ва фаоллик, кўрғазмали (иллюстратив материаллар), мутаносиблик ва индивидуаллик (машқ

ёки ўқув материалнинг мослиги), мунтазамлик, юклама ва дам олишни навбатма-навбат қўллаш принципини, юкламани секин-аста ошириш ва организмни унга мослаштириш принципларини киритиш мумкин.

Мувофиқ ўргатиш ва такомиллаштириш методлари, воситалари ҳамда қайд этилган принциплар асосида тарбияланадиган жисмоний сифатлар ва уларнинг маҳсули бўлган ҳаракат кўникмалари ва малакалари ҳар бир спорт турида ўзига хос хусусиятлари билан фарқланади. Жисмоний тарбия ва спорт тренировкиси назарияси ҳамда методикасига бағишланган барча дарслик, ўқув қўлланмалари, монографияларда аввал ҳаракат кўникмалари, кейин ҳаракат малакалари кетма-кетликда изоҳланади. Бошқача қилиб айтганда, ҳаракат кўникмаси бирламчи, ҳаракат малакаси иккиламчи тушунча тарзида таҳлил қилинади. Агар мазкур атамалар моҳиятининг келиб чиқиши чуқурроқ таҳлил этиладиган бўлса, ушбу масалани бошқачароқ тасаввур қилиш мумкин бўлади. Маълумки, ушбу қобилиятлар шартли ва шартсиз рефлекслар тарзида машқлантирилади ва шаклланиб боради. Масалан, баландроқ ўриндикда оёқларини ерга теккизмасдан ўтирган ҳолатда текширилувчи спортчининг тиззасидан ўтган нерв толасига болғача билан урилса, оёқ 2-3 марта ҳаракатланиш билан жавоб қайтаради. Бундай реакция шартли рефлекс қонуниятлари асосида юзага келиб, нерв фаолиятининг физиологик меъёрга лойиқ шартсиз ёки наслий омилларга асосланган ҳаракат реакцияси (малакаси) деб баҳоланади. Агар мураббий ўз шогирдига, масалан, курашда, рақибни елкадан ошириб ташлаш усулини таклид билан ижро этиш топшириғини берса, шогирд у ёки бу сифат даражасида мазкур топшириқни бажаради. Бундай ҳаракат шартсиз ва шартли рефлексларга асосланган ҳаракат малакаси бўлиб, кўп марталаб такрорланиш давомида секин-аста ҳаракат кўникмасига айланиб боради ёки тана ва тана қисмлари шундай ҳаракатга мослашиб боради, техникаси ва тактикаси шаклланиб боради. Бинобарин, курашчи рефлекс асосида машқланган малакани (кўтариб ташлаш усули) онг, тафаккур, идрок, диққат, хотира ва ирода ёрдамида кўникиш шаклида (двигательное умение) қачон, қайси вазиятда ижро этиш зарурлигини билган ҳолда амалга оширади.

Адабиётлар:

1. Абдурасулова Г.Б. Ёш қиличбозларнинг ёшга оид ҳаракат потенциалсининг динамикаси. .: “Фан-спортга”, Т., 2016, № 3., Б.3-8.
2. Алиев И.Б. Кураш билан шуғулланувчи талаба-спортчиларни машғулот юкламаларининг оптимал нисбатлари. / Пед.фан.номзодлик дисс., Т., 2012. – 30 б.
3. Акрамов А., Умаров Х. Методика оценки и модельные характеристики статокинетической помехоустойчивости юных футболистов// Таълим. Тошкент, 2003.- №5.- 50-53.
4. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. – М.: Наука, 1980. – 200 с.
5. Анохин П.К. Системогенез как общая закономерность развития, потготовливающая врождённую деятельность // Хрестоматия по возрастной физиология. / Сост. М.М.Безруких, В.Д.Сонькин, Д.А.Фарбер. – М.: Академия, 2002.- С. 117-135.
6. Артемьев В.П., Шутов В.В. Теория и методика физического воспитания. Двигательные качества: Учеб. Пособ. – Могилев: МГУ им: А.А. Кулешова, 2004. – 284 с.

ФУТБОЛ БИЛАН ШУҒИЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАР-ЎСМИРЛАР ОРГАНИЗМИНИНГ АНАТОМИК ВА ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Махаммаджонов Ф., Курязов Р., Бўриев А.

Ўзбекистон давлат Жисмоний тарбия ва спорт университети

Ёш футболчиларни тайёрлаш амалиётида чакконликни, егилувчанликни, тезкорликни ва тезлик-куч сифатларини алоҳида ажратиб еътибор берадилар. Ёшга боғлиқ хусусиятларни инобатга олган ҳдда ўқув- машғулот жараёнини режалаштиришда маълум ҳаракатланиш (жисмоний) сифатларни тарбиялашга уларни ривожлантириш ва керакли даражагача етказиш мақсадида алоҳида еътибор ва урғу бериледи.

Болалик ёшда спорт билан шуғулланиш, агар у тўғри методика билан олиб борилса, организмнинг шаклланишига ижобий таъсир кўрсатади. Бу таъсир икки хил намоён бўлади. Морфологик ўзгаришлар – бунда антропометрик белгилар тез ўсади ва функционал ўзгаришлар – бунда ишончлик қобиляти ўсади.

Жисмоний машқларнинг суяк системасининг ривожланишига таъсири айниқса сезиларлидир (болалик ёшида суяк системасида жуда кўп ўзгаришлар бўлади). Масалан, жуда кўп тадқиқотлар болалар умуртқа поғонасининг жуда ҳам қайишқоқлиги ва узоқ вақт зўр бериши натижасида нотўғри ҳолатда бўлиши туфайли қийшайиб қолиши мумкинлиги ҳақида далолат беради. 8-9 ёшли болаларнинг умуртқа поғонаси жуда ҳам ҳаракатчан бўлади. Болаларда бўйин ва кўкрак қафаси бўлимлари мактаб ёшига келиб қотади. Бел бўлимлари еса фақат балоғат ёшига етиш даврига келиб тўлиқ қотади. Умуртқа поғонасининг қийшайиши туфайли кузатиладиган қадди-қоматдаги бузилишнинг кўпчилиги 11-15 ёшларда рўй беради. Бу ёшда умуртқа поғонасининг тўғри ривожланиши учун умуртқа мускулларини мустаҳкамлашга ёрдам берувчи машқларни бажаришга топшириш жуда муҳимдир.

Болалик ёшида суяк қотиши жараёни хали тугалланмаган бўлишини ҳисобга олиш керак. 9-11 ёшларга келиб одатда қўл бармоқларининг суяги, бир оз кейинроқ, 10-13 ёшларда билак ва жағ суяклари қотади. 14-16 ёршларда епифизор кемирчакларда умуртқа поғоналари орасидаги дискларда суяк қотиш зоналари пайдо бўлади. Тос суяклари фақат 20-21 ёшлардагина батамом қотади. Умров суяги, кўкрак суяги, елка ва билак суяклари 20-25 ёшларга, оёқ панжаларининг суяги ва оёқ товонининг орқасидаги суяклар тегишлича 15-21 ва 17-21 ёшларга келиб тўлиқ қотади.

Ўсмирлик ёшида гавданинг ўсиш суръати юқори бўлиши ва гавда оғирлигининг ортиши қайд қилинади. Гавданинг бўйига қараб ўсиши ўсмирларда асосан 17-18 ёшларда тушалланади. Шунинг учун катта баландликдан сакраб тушаётганда қаттиқ депсиниш, тўп учун курашаётганда елка билан елкани туртиш, бирдан тўхташ ва кескин бурилиши, ўнг ва чап оёққа нотекис юклама бериш бел ва тос суяқларининг қўшилиб кетишига, уларнинг нотўғри ўсишига сабаб бўлади. Оёқларга хаддан ташқари юклама бериш, агар суяк қотиши жараёни тугалланмаган бўлса, оёқнинг туяпайпоқ бўлиб қолишига сабаб бўлади.

Болалар склетининг жадал ривожланиши уларнинг мускуллари, пайлари ва боғловчи – бўғим аппаратининг шаклланиши билан мустаҳкам боғланган.

Болада 8 ёшда мускуллари оғирлиги гавда оғирлигининг 27% ини, 12 ёшда – 29%ини, 15 ёшда – 32%ини, 18 йшларга келиб еса 44,2%гачасини ташкил етади. Мускуллар оғирлигининг ортиши билан бирга уларнинг функционал хоссалари ҳам такомиллашиб боради.

Адабиётлар:

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил . 24-январдаги “Ўзбекистонда Жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. Халқ сўзи газетаси. 25- январ 19-сон. 1-3-бет

2 Губаидуллина Ф. С. жаҳон футболдаги Глобал тенденциялар: иқтисодчининг қарашлари // иқтисодий муносабатлар. — 2018. - 8-жилд. — № 3. - 499-516 бетлар.

3 Мессининг "ПСЖ" га ўтиш тафсилотлари — УРЛ: [хттпс://www.спорт.ру/трибуна/блогс/одукхевремени/2952030.хтмл](http://www.спорт.ру/трибуна/блогс/одукхевремени/2952030.хтмл)

4 Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. М. 2017. – 200 с.

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАР ТАЙЁРГАРЛИГИНИ КОМПЛЕКС НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БАХОЛАШ МУАММОСИ

Курязов Р., Бўриев А.

Ўзбекистон давлат Жисмоний тарбия ва спорт университети

Спорт ўйинларидаги бир қатор илмий тадқиқотлар ва илғор амалиётнинг кўрсатишича, спорт такомиллашуви жараёнини бошқаришни оптималлаштириш учун спортчилар мусобақа фаолиятини педагогик назорат қилиш тизими бўлиши зарур.

Спорт ўйинлари соҳасидаги мутафассисларнинг ҳисоблашларича. Машғулот жараёни бошқариш назарияси тамойиллари асосича қурилиши лозим. Уларнинг фикрича, ҳозирги пайтда спортчилар организмдаги ўзгаришларни ўрганишда тизимли ёндашиш усулиятини ишлаб чиқиш ҳамда қўллаш зарурияти туғилди.

Ёш футболчилар тайёргарлиги даражасини баҳолаш организм ривожланишининг ёш хусусиятлари, футбол билан мунтазам шуғулланишнинг тайёргарликнинг ҳар хил тамойилларига таъсири ҳамда тайёргарлик босқичини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Комплекс назорат натижалари ўқув-машғулот жараёни самарадорлиги ҳамда футболчилар тайёргарлигини индивидуаллаштириш мезони ҳисобланади. Комплекс назорат натижалари асосида машғулот нагрузкаларига (юкламаларига) тузатишлар киритилади, машғулотлар ва нагрузкаларни спортчи ҳолатига мослаштириш имкони яратилади, футболчилар ҳолатини тезкор. Жорий ва босқичли баҳолаш бажарилади.

Шундай қилиб, етакчи мутафассисларнинг таъкидлашича, илмий асосланган назорат тизимининг яратилиши турли ҳаракатланиш фаолияти ҳолати тўғрисидаги ағборотнинг олиншига боғлиқ, уни тўплашни эса машғулот жараёнини бошқаришнинг энг муҳим поғонаси сифатида қаралиши зарур.

Футболда машғулот жараёнини бошқаришнинг бу томони болалар-ўсмирлар футбол билан бир қаторда юқори малакали спортчиларда етарлича кенг миқёсда ишлаб чиқилган.

Бироқ, баъзи мутафассисларнинг фикрича, футболга оид ишларнинг кўп қисми фақат битта ҳаракат сифатининг ривожланиши устидан назорат қилиш (такомиллаштириш мақсадида) мезонларини асослаш ёки футболчилар тайёргарлигининг бирон-бир томонини асослаб беришга тааллуқли. Бу спортчи ҳолатининг интеграл баҳосини олишга имкон бермайди.

Футбол бўйича илмий-услубий ва мағсус адабиётларнинг тахлили шуни кўрсатдики, футболчилар тайёрлаш амалиётида спортчилар тайёргарлиги даражасини миқдоран баҳолаш ва уларнинг мусобақа фаолияти сифатини яғшилаш муаммоси асосан ҳал этилган (1,2). Машғулот нагрузкаларини баҳолашга бўлган ёндашишда умуман бошқача вазият юзага келди, чунки кўпгина машқлар комплексли ғусусиятига эга бўлиб, бир вақтнинг ўзида спортчиларнинг жисмоний сифатлари ҳамда техник-тактик маҳоратларини такомиллаштириш вазифалари ҳал этилади. Комплекс назоратнинг бу бўлимида баҳолашнинг миқдорий мезонлари фақат қисман ишлаб чиқилган. Мавжуд услублар машқнинг ўлчамлари ва техник-тактик мураккаблигини аниқлашга ҳали имкон бермайди. Боз устига машғулот, микроцикл ва бошқалар йўналишини аниқлаш янада мушкул. Шунинг учун кўпгина мутафассислар машғулот нагрузкаларини баҳолашни деталлашдан қочадилар. Бу

эса машғулот жараёнини режалаштиришнинг энг мукамал шакли –уни дастурлаш ва автоматлаштирилган бошқарувга ўтишга имкон бермайди.

1.Футболчиларнинг техник-тактик махорати ва жисмоний тайёргарлигини эксперт баҳолаш.

2.Тезкорлик тестлари (жойидан туриб 5 ва 10 м.га югуриш; 15 м.га турган жойидан югуриш).

3.Тезкор-куч тестлари (турган жойидан юқорига сакраш, зинадан юқорига югуриш).

4.Энергетик мезонлар.

Муаллифнинг фикрича, кўрсатилган тестлар билан бир қаторда мусобақа фаолиятини назорат қилиш футболчиларнинг тайёргарлигини баҳолашда ағборотли кўрсаткич хисобланади.

Спортчиларнинг функционал ҳолати ва техник тайёргарлигини оптимал баҳолаш учун асосий биокимёвий, физиологик ўзгаришларни иродаловчи комплекс тестлардан фойдаланиш зарур (1.2).

Мусобақа фаолиятини назорат қилиш асосида муаллиф шуни аниқлаганки:

-футболчиларнинг техник-тактик махоратини тезкор баҳолаш учун 30 м. ва узоқроққа тўпузатишлар, 30 метр ва узоқроқдан дарвозага зарба йўллаш, 20 метр ва узоқроқдан тўпни отиб бериш, хаводан ва ердан узатилган тўп учун курашишда яккама-яккаолишувларни қайд қилиш зарур;

-чуқур баҳолаш учун Ю.М.Марозов услуби бўйича ўйин усулларининг стенография ёзувидан фойдаланиш лозим.

Шуни таъкидлаш жоизки, бир қатор муаллифлар футболчиларнинг техник тайёргарлигини назорат қилишда ўйинлар давомида педагогик кузатув олиб боришни энг ағборотли услуб деб хисоблайдилар.

М.А.Годик мағсус баённома карталарда педагогик кузатувларни олиб боришни тавсия этади. Уларда турли ғил кўрсаткичлар қийматлари: ўйин пайтида чопиб ўтиладиган масофалар ҳажми ва метражидан тортиб (10 метрдан 100 метргача), то вазият кескинликни хисобга олган ҳолда техник-тактик ҳаракатлар самарадорлиги аниқланганча қайд қилиб борилади.

Адабиётлар:

5 Керимов Ф.А., Абидов Ш.У., Садыков А.Г. Оценка психофизиологического состояния атлетов методом биорезонансной спектроскопии //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.

6 Усманович А. С. Студий оф тхе Қуиск-Повер Қуалитй Аффестинг тхе Течнисал-Тастисал Астионс Перформед бй 16-17-Еар-Олд Фоотбалл Плаерс дуринг тхе Гаме //Витал Аннех: Интернационал Жоурнал оф Новел Ресearч ин Адвансед Ссиенсес. – 2022. – Т.

TERAPEVTIK JISMONIY TARBIYA MUSHAK-SKELET TIZIMI KASALLIKLARINI PROFILAKTIKA VA REABILITATSIYA QILISH VOSITASI SIFATIDA

Rahimberdiyeva D.N.

O`zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Аннотация: Bizning ilmiy ishimizda tayanch-harakat tizimining mumkin bo'lgan kasalliklari va oldini olish, shuningdek, davrlar bo'yicha davolash tasvirlangan. Turli adabiyotlar yordamida har bir davrdni umumiy va maxsus muammolar o'rganildi va xulosa qilindi.

Аннотация: В нашей научной работе описаны возможные заболевания опорно-двигательного аппарата и их профилактика, а также их лечение по периодам. С помощью разных литератур были изучены специальные задачи каждого периода. Были разработаны уроки физической культуры по частям и сделаны выводы.

Kalit soʻzlar: Tayanch-harakat apparati, kasalliklar, jismoniy mashqlar, turish, Sogʻlomlashtiruvchi gimnastika, davolash, oldini olish.

Ключевые слова: Опорно-двигательный аппарат, заболевания, физические упражнения, осанка, оздоровительная гимнастика, лечение, профилактика.

Daraxt shamollar, yomgʻirlar va sovuq havo yordamida bugʻlanish va tez-tez yangilanishga muhtoj, aks holda u osongina zaiflashadi va quriydi. Xuddi shunday, inson tanasi, odatda, kuchli harakatlar, faollik va jiddiy jismoniy mashqlarga muhtoj”, - deydi mashhur gumanist oʻqituvchi Yan Amos Komenskiy. Barcha tirik mavjudotlar singari, inson tanasi ham atrof-muhitdagi tashqi omillar taʼsirida va insonning sogʻligʻiga asossiz, ehtimol hatto beparvo munosabati natijasida vayron boʻladi. Hozirgi vaqtda terapevtik jismoniy madaniyat mavzusi juda dolzarb boʻlib, jismoniy mashqlar va tabiatning tabiiy omillarini bemorga davolash va profilaktika maqsadida qoʻllashda. Va hamma narsaning asosi harakat edi [1]. Maʼlumki, tayanch- harakat tizimi kasalliklari va shikastlanishlari (MSA) bemorlarning vaqtinchalik nogironligi va baʼzan nogironligining keng tarqalgan sabablaridan biridir. Tayanch- harakat tizimining koʻpgina kasalliklari va shikastlanishlarining uzoq davom etishi buzilgan funktsiyalarni tiklashga qaratilgan tibbiy reabilitatsiyaning operativ va konservativ usullari kompleksidan foydalanishni talab qiladi. Konservativ davolash usullari orasida fizioterapiya yetakchi oʻrinni egallaydi.[2]

Tadqiqot ishimizni maqsadi: Mushak-skelet tizimi kasalliklarini oldini olishda terapevtik jismoniy tarbiya bilan shugʻillanishni yoʻlga qoʻyish va mashak-skelet tizimi kasalliklarida terapevtik jismoniy tarbiya bilan shugʻillanish. Tayanch harakat tizimining asosiy funktsiyalarini bajarish yaʼni- qoʻllab quvvatlovchi, harakatlanuvchi, oyoq qoʻllar bilan turli harakatlar qilish. Mushak-skelet tizimining har qanday patologiyasini reabilitatsiya qilish, ogʻriqni yoʻqotish va zararlangan hududning harakatchanligini imkon qadar uzoq vaqt davomida saqlab turishdir.

Tadqiqot ishimizni vazifalari shundan iboratki mushak-skelet tizimining eng keng tarqalgan kasalliklarini aniqlash va shu turdagi kasalliklarni profilaktika qilish maqsadida jismoniy mashqlar terapiyasini bosqichma- bosqich qoʻllash va har bir davrning vazifalarini oʻrganish. Mushak-skelet tizimining eng keng tarqalgan kasalliklari Osteoartrit, spondiloz, artritning har xil turlari, podagra. Ushbu patologiyalar boʻgʻimlarga taʼsir qiladi. Bechterev kasalligi - intervertebral boʻgʻimlarning yalligʻlanish kasalligi, revmatoid artrit - ekstremitalarning kichik boʻgʻimlariga taʼsir qiladi, ularni asta-sekin deformatsiya qiladi va harakatchanlikni kamaytiradi.

Sarkopeniya tipik yoshga bogʻliq kasallik boʻlib, mushak toʻqimalarining degeneratsiyasi va mushak massasining pasayishi bilan ifodalanadi. Lumbago va servikal - umurtqa pogʻonasi kasalliklari. Osteoporoz - bu kaltsiyning (suyak toʻqimalarining asosiy qurilish materiali) yuvilishiga olib keladigan suyak patologiyasi. Suyaklar moʻrt boʻlib, sinishlarga moyil boʻladi Bundan tashqari, har bir kasallikning davolash, tiklash va funktsiyalarni saqlash uchun oʻz sxemalari mavjud. Turli xildagi vazifalar va oʻqitish usullarining oʻzgarishi tufayli tayanch-harakat apparati shikastlanishlarini davolash bosqichlari ajratiladi Jismoniy mashqlar terapiyasining uch davri: Birinchi (immobilizatsiya) davri shakllanishgacha davom etadi yoriqlarda boʻsh kallus, shakllanishning boshlanishi yaralar uchun chandiq toʻqimalari, mos ravishda mushaklar va tendonlarning yorilishi Immobilizatsiya vaqti amal qiladi. Jismoniy mashqlar terapiyasi darslarini boshlash kerak umumiy reaksiyaning namoyon boʻlishini bartaraf etish uchun imkon qadar tezroq tana jarohati va jismoniy harakatsizlikning oldini olishda Singanlarni konservativ davolash, darslardan keyin boshlanadi doimiy immobilizatsiya uchun, jarohatdan keyin 2-3 kun. Bu vaqtga kelib ogʻriq odatda bemorni bezovta qilishni toʻxtatadi, uning umumiy ahvoli yaxshilanmoqda. Jarohatlarni jarrohlik davolash paytida mashgʻulotlar operatsiyadan keyingi birinchi kunida boshlanishi kerak. Biroq bilan birga keladigan shikastlanishning ogʻir umumiy koʻrinishlari bilan zarba, mashqlar boshlanishi mumkin faqat bemor shokdan chiqarilgandan keyin. Birinchi davrning umumiy vazifalari: yurak-qon tomir tizimi, nafas olish tizimi, ovqat hazm qilish tana trakti, metabolik jarayonlar. Hayotiylikni oshirish, funktsiyalarni yaxshilash Shikastlanishdan keyingi asoratlarning oldini olish (qayta oʻpkaning yonishi, ichak harakatining yomonlashishi, kechikish siydik chiqarish, venoz tromboz). Organizmni umumiy mustahkamlash va uning

moslashuvini oshirish jismoniy faollikni oshirish uchun. Birinchi davrning maxsus vazifalari: Immobilizatsiyalangan oyoq-qo'lning trofizmini yaxshilash. . Qon ketishining rezorbsiya jarayonlarini tezlashtirish va pro-shikastlangan Mushak atrofiyasi va bo'g'implarda qattiqlikning oldini olish stavak. to'qimalarni qayta tiklash jarayonlari.

Motor kompensatsiyalarini shakllantirish. Eng keng tarqalgan vazifalarni bajarish uchun foydalaning barcha mushaklarni qamrab oladigan umumiy rivojlanish mashqlari guruhlar, shuningdek, statik va dinamik nafas olish mashqlari mikrofon belgisi. Bemor jismoniy holatga moslashganidek muvofiqlashtirish, muvozanat uchun mashqlar; dozalangan qarshilik va og'irliklar, mashqlar bilan.

Maxsus muammolarni hal qilish uchun mashqlar ishlatiladi nosimmetrik oyoq-qo'l; immobilizatsiyalangan a'zoning erkin bo'g'inlarida mashqlar; ideomotor harakatlar va izometrik mushaklar kuchlanishi.

Ushbu davrda bemorlar o'z-o'zini parvarish qilish ko'nikmalarini va maishiy texnikadan foydalanish qobiliyatini ham egallaydilar.

Ikkinchi (immobilizatsiyadan keyingi) davr mobilizatsiya bilan boshlanadi immobilizatsiyani bartaraf etish va bo'shashgan suyak shakllanishi suyak sinishi uchun chaqiriqlar yoki yaralar va davomlar uchun tikuvlarni olib tashlash shikastlanganning anatomik yaxlitligini to'liq tiklashgacha kutilgan mato. Ikkinchi davrning umumiy vazifalari: Bemorni turishga tayyorlash (yotoqda dam olish sharti bilan). . Vestibulyar apparatni o'rgatish va sog'lom a'zoni qo'llab-quvvatlash qobiliyati. Qo'ltiq tayoqchada yurish malakalarini o'rgatish.

Pozitsiyani normallashtirish. . Tananing umumiy mustahkamlanishi va ichki organlarning funksiyalarini yaxshilash. Ikkinchi davrning maxsus vazifalari: . Trofik jarayonlarni normallashtirish, zararlangan hududda qon va limfa aylanishini yaxshilash. Zararlangan to'qimalarning to'liq tuzilishini tiklash. . Mushaklarni mustahkamlash, bo'g'inlarda harakatchanlikni oshirish. Zararlangan terining motor funksiyalarini tiklash cheksizlik. Ikkinchi davrda jismoniy faollik tufayli ortadi mashqlar soni va dozasi oshadi. Sinfda nafas olish mashqlari, muvozanat mashqlaridan foydalaning, statik mashqlar, mushaklarni bo'shashtirish mashqlari, va ob'ektlar bilan. Umumiy rivojlanish mashqlari fonida, maxsus: oyoq-qo'lning barcha bo'g'implarida faol harakatlar (bir vaqtning o'zida va navbat bilan), izometrik mushaklarning kuchlanishi (ta'sir qilish 5-7 s), oyoq-qo'lning statik tutilishi, eksenel funktsiyani o'rgatish. Mashqlarni engil boshlang'ich pozitsiyalardan (yolg'on, o'tirish) oyoq-qo'l ostiga qo'yilgan toymasin to'plar bilan bajarish yaxshidir. kuchni kamaytiradigan samolyotlar (masalan, rolikli aravalar). ishqalanish.

Shuningdek, bu davrda turli elementlar ishlatiladi kasbiy terapiya va massaj. Uchinchi (tiklash) davri davolanishni yakunlaydi. Ushbu davrda jarohatlardan keyin qoldiq ta'sirlar yo'q qilinadi va shikastlangan organing funksiyalari normallasadi, shikastlangan hududning tuzilishi va funksiyalarini to'liq tiklash Stity va butun organizm, uy-ro'zg'or va sanoatga moslashish yuklar Ba'zi hollarda, davolanish tugamasa tiklanish, vosita kompensatsiyasi yaxshilanadi.

Mashq qilish terapiyasi mashg'ulotlari dozalangan yurish, terapevtik bilan to'ldiriladi suzish, amaliy mashqlar, mexanoterapiya, keng tarqalgan Kasbiy terapiya qo'llaniladi. Agar bemorning kasbi yarmini talab qilsa harakatlarning amplitudasi, keyin dozalangan mehnat belgilanadi professional operatsiyalar. Mushaklar-skeletlari topildi shikastlanishlari uchun LH protsedurasi umumiy qabul qilingan sxema bo'yicha qurilgan va uch qismdan iborat: kichik tayyorgarlik, asosiy va yakuniy. Tayyorgarlik qismida mashqlar bajariladi, tanaga o'rtacha umumiy tonik ta'sir ko'rsatadi uni asosiy asosiy vazifalarni amalga oshirishga tayyorlash uchun qismlari: oddiy gimnastika va amaliy umumiy rivojlanish mashqlar. Hammasidan 10-20% tayyorgarlik qismiga ajratiladi th marta. Asosiy qism gimnastikadan foydalanadi, qo'llaniladi va maxsus ta'sirli sport mashqlari, qaysi umumiy rivojlanish mashqlari bilan almashinish. Agar kerak bo'lsa, dam olish uchun tanaffuslar kiritiladi. Asosiy qism umumiy vaqtning 60-80% ni egallaydi.

Yakuniy qism nafaqat darajani kamaytirishi kerak vegetativ funktsiyalar kursi, balki samarali ta'minlash maxsus gimnastika zalida erishiladigan mashqlarning ta'siri nastik mashqlar (nafas olish va dam olish), o'yin vazifalari va yurish. Yakunlash muddati dars vaqtining 10-20% qismi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Jismoniy mashqlar va ularning komplekslarini tanlashda biz e'tiborni qaratamiz jismoniy mashqlardan foydalanishning umumiy tamoyillariga asoslanadi jarohatlarning joylashuvi, tabiati va og'irligini hisobga olgan holda, qo'llanilishi davolashning mumkin bo'lgan usuli, bemorning umumiy holati va xususiyatlari kasallikning kursi. Og'riqni qabul qilish masalasi jismoniy terapiya mashqlar paytida, kamdan-kam hollarda qaror qabul qilish kerak og'riqsiz mashqlar bundan mustasno, chunki harakat paytida og'riq organdagi refleks o'zgarishlarga olib keladi. ularning ijobiyligini kamaytirishi yoki zararsizlantirishi mumkin bo'lgan pastliklar harakat. Og'riqning ko'rinishi odatda haddan tashqari signal bo'lib xizmat qiladi qo'llaniladigan yuklar va tuzatish uchun omil sifatida hisobga olinadi harakatlarning dozasi. **Xulosa:** Ushbu ishning asosiy maqsadi tayanch-harakat apparati shikastlanishlari uchun terapevtik jismoniy madaniyatning eng foydali va samarali usullarini aniqlash edi. Terapevtik jismoniy madaniyatning eng samarali vositasi bu, albatta, jismoniy mashqlar, ularsiz birorta ham tiklanish jarayoni mumkin emas, shuning uchun tiklanishning eng samarali usuli jismoniy mashqlar - gimnastikaga katta e'tibor beriladigan usul deb hisoblanishi mumkin, bu terapevtik jismoniy madaniyatda eng keng tarqalgan usul bo'lib, terapevtik gimnastikaning asosini tashkil qiladi, shuning uchun bu usulning elementlari terapevtik jismoniy madaniyatning deyarli barcha daqiqalarida u yoki bu tarzda mavjud.

Adabiyotlar:

1. Inson salomatligi, jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi. 2016 yil. №2
2. KASALLIKLAR VA G'OTLAR UCHUN TERAPEVTIK Jismoniy faoliyat MUSTAKLAR TIZIMINING MAKS.: tarbiyaviy qo'llanma / komp.: G.M. Saralnova, B.J. Hamzaev, M.Sh. Ka- Ragulova, A.A. Chonqoeva. Bishkek: KRSU nashriyoti, 2016 yil
3. Orqa miya - salomatlik garovi / P.S. Bragg, S.P. Maheshvarananda, R. Nordemar va boshqalar - Sankt-Peterburg: Diamant MChJ, 2001.
4. . Potapchuk A. A., Didur M. D. Duruş va jismoniy rivojlanish. Sankt-Peterburg: Rech, 2001 yil
5. Terapevtik jismoniy madaniyat: Darslik. Uchun. stud. yuqoriroq darslik muassasalar / S.N. Popov, N.M. Valeev, T.S. Garaseeva va boshqalar; ostida ed. S.N.Popova-2-nashr, ster.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Разуваева И.Ю.

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация. Метод вибрационной гимнастики сочетает в себе генерацию колебаний путем неглубокого и учащенного дыхания, выполняемого в ритме пульсирующих движений, с общеразвивающей гимнастикой с реабилитационными и оздоровительными эффектами различной природы и направленности.

Ключевые слова: применение, метод, вибрационная гимнастика, физическое воспитание.

Введение. Использование методов вибрационной гимнастики в сочетании с общеразвивающей гимнастикой различного характера и направленности может повысить эффективность реабилитационных программ для студентов с отклонениями в состоянии здоровья.

Кроме того, интерес представляют комплексные упражнения (в том числе вибрационные), разработанные Арнольдом Гринштатом [2].

В книге В. Добкина и В. Пожиловой "Двигайтесь правильно, и вы будете здоровы" рассказывается об А. Гринштате и его методике. Пожилова утверждает, что "Двигайтесь правильно, и вы будете здоровы". По ее словам, "метод психофизической реабилитации

позволяет в короткие сроки восстановить здоровье. За короткое время можно повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания, снять утомление во время работы и тренировок, улучшить контакт между членами коллектива, резко снизить заболеваемость, снять климактерические проблемы у женщин и повысить способности мужчин"[1].

Упражнения А. Гринштадта характеризуются тем, что большинство из них - это вибрационные упражнения, количество колебаний которых колеблется от 100 до 160 в минуту.

Несомненным преимуществом комплексных упражнений А. Гринштадта является то, что они охватывают все группы мышц, уделяя особое внимание развитию периорбитальных мышц.

Преимущества комплекса А. Гринштадта превосходны. Комплекс Гринштадта - это фантастика. Благодаря этому комплексу многие известные спортсмены, перенесшие тяжелые травмы и переломы, смогли вернуться в большой спорт и добиться высоких спортивных результатов. Лично у меня остались самые лучшие воспоминания об этом замечательном человеке и моя благодарность ему за излечение моего сколиоза.

Вибрационное воздействие на человеческое тело, по их мнению, – вопрос, безусловно, сложный, учитывая разнообразие патологий, которые при этом могут обостриться, включая боли в пояснице, нарушения кровообращения и/или нейровестибулярную дисфункцию.

В научной литературе появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что весовая нагрузка оказывает очень важное функциональное воздействие на костную массу. Увеличение плотности кости после физической нагрузки показывает, что костная ткань приспособляется к изменениям в механической среде, этот процесс позволяет скелету быть устойчивым к вибрации. Однако (и это особенно заметно у пожилых людей) энергичные упражнения с весовыми нагрузками могут увеличить риск получения травм. Есть результаты исследований, свидетельствующие о том, что остеогенный эффект весовых нагрузок с возрастом может уменьшаться. Установлено, что дозированная вибрационная нагрузка относится к стимуляторам функций организма, активизирующим секрецию гормонов, влияющих на белковый обмен и окислительно-восстановительные процессы за счет увеличения кровоснабжения тканей. Оказывается благотворное влияние на нервномышечную систему и опорно-двигательный аппарат [3]

Цель исследования. Современное состояние подходов к студентам в области физического воспитания и восстановительной медицины для укрепления здоровья нуждается в совершенствовании. Одним из направлений повышения качества оздоровительных и реабилитационных программ является модернизация на основе педагогических инновационных технологий проектирования. В качестве объекта разработки и инновационного педагогического проектирования была использована методика, основанная на использовании комплексов упражнений вибрационного типа. Результаты анализа показали, что методика вибрационных упражнений, являющаяся оздоровительным методом, была выделена из средств упражнений с общеразвивающими характеристиками и реструктурирована в целом.

Методы и организация исследования. Выбранная методика вибрационной гимнастики заключается в генерации колебаний с помощью учащенного неглубокого дыхания, выполняемого в ритме движения пульса при выполнении гимнастики, в сочетании с общеразвивающими гимнастическими упражнениями реабилитационно-восстановительного воздействия различного характера и направленности. При этом для теоретического обоснования разработанной методики было выделено до пяти традиционных и инновационных "механизмов" восстановления: преимущественно аэробные свойства обеспечения работоспособности, "мышечная" работа сердца, вибрационное усиление гипервентиляции, дрожание волокон скелетных мышц и очищение стенок сосудов гидравлическими импульсами.

Вибрационные упражнения привели к восстановлению сердечно-легочной и опорно-двигательной систем учащихся; улучшению состояния больных остеохондрозом и артритом; снижению стресса, раздражительности и агрессии; восстановлению умственной работоспособности и улучшению физической формы; устранению избыточного веса и улучшению привлекательности внешнего вида.

Были разработаны различные элементы системного медико-педагогического управления. Корреляционный анализ между значениями параметров времени посещения занятий по осциллометрии выявил статистические взаимосвязи со следующими значениями параметров: "разница между паспортным возрастом учащихся и сердечно-сосудистым статусом", "соотношение роста и веса" и "оценка соответствующих значений ГЭФ по номограмме Миллера".

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты статистического анализа выявили наиболее полезный интегральный показатель "возраст сосудистой системы" в инновационной методике измерения показателей центральной и периферической гемодинамики с помощью компрессионной осциллометрии в системе медико-педагогического менеджмента. Менее информативными оказались показатели оперативного контроля по параметрам среднего артериального давления и ЧСС - они демонстрируют стабильную динамику, возвращающуюся к соответствующим значениям после сеанса исследуемой методики.

Заключение. Таким образом, использование методики вибрационной гимнастики в сочетании с общеразвивающими упражнениями различного характера и направленности может повысить эффективность реабилитационных программ для студентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения и обмена веществ с отклонениями в состоянии здоровья.

Такой вид гимнастических упражнений подходит для тех людей, которые не хотят испытывать слишком сильные физические нагрузки, но при этом желают поддерживать свое тело в форме. У многих людей сейчас малоподвижный образ жизни, им критически не хватает двигательной активности.

Гимнастика с вибрацией помогает эффективно справиться с этой проблемой. Далее рассмотрим, чем полезна виброгимнастика для организма человека и в чем заключается ее вред.

Преимущества виброгимнастики:

- Улучшение обмена веществ в организме. При регулярных упражнениях метаболизм существенным образом активизируется. Запускаются различные жизненно важные процессы в клетках, общий тонус организма повышается.

- Увеличение минеральной плотности костей. Это означает укрепление костной структуры, что благотворно влияет на развитие костей.

- Улучшение лимфатического оттока. Таким образом, лимфатическая жидкость не задерживается надолго в тканях организма. Застой лимфы не образовывается, и это положительный фактор.

- Улучшение тонуса организма. За счет двигательной активности в процессе виброгимнастических упражнений в клетках активизируется кровообращение, что вызывает положительный эффект для всего организма. При регулярном выполнении упражнений у человека появляется намного больше энергии и жизненных сил.

Литературы:

1. Пожидаев С.Н., Князев А.А., Рыжкин Н.В. Инновационные проекты, на основе прототипов, спортивно-оздоровительных технологий в эстетических сложно-координационных видах спорта // Культура физическая и здоровье, 2016. №2 5(60). С. 74-79.

2. Мильнер Е., Добкин В., Пожилова В. Двигайтесь правильно - и будете здоровы // Издательство «Физкультура и спорт». М., 2003. 156 с.

3. Основы биомеханической стимуляции : пособие / Т. Д. Полякова ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2020. – 85 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Салимов У.Ш.

Термезский государственный педагогический институт

Аннотация. Данная статья исследует современные инновационные технологии и методы спортивного менеджмента, применяемые в спортивной подготовке студенческой молодежи. Она анализирует влияние технологических достижений на подходы к тренировкам, мотивацию спортсменов и эффективность образовательных процессов в учебных заведениях. Анализируя современные вызовы и возможности, представленные инновационными технологиями, статья подчеркивает важность их внедрения для достижения более высоких результатов в спорте и укрепления физического и эмоционального благополучия студенческой молодежи.

Ключевые слова: инновации, спортивный менеджмент, спортивная подготовка, студенческая молодежь, технологии в спорте, современные методы обучения, мотивация спортсменов, здоровье и безопасность, виртуальная реальность, соревновательный спорт, учебное заведение.

Annotation. This article explores modern innovative technologies and methods of sports management used in the sports training of students. She analyzes the impact of technological advances on approaches to training, the motivation of athletes and the effectiveness of educational processes in educational institutions. Analyzing modern challenges and opportunities presented by innovative technologies, the article emphasizes the importance of their implementation for achieving better results in sports and strengthening the physical and emotional well-being of student youth.

Key words: innovation, sports management, sports training, students, technology in sports, modern teaching methods, motivation of athletes, health and safety, virtual reality, competitive sports, educational institution.

Введение. В эпоху постоянных изменений и стремительного развития технологий, сфера спорта не остается в стороне от инноваций. Современная спортивная подготовка студенческой молодежи переживает настоящую революцию, благодаря внедрению инновационных технологий и современных методов спортивного менеджмента. Эти прогрессивные изменения не только преобразуют спортивные тренировки и соревнования, но и открывают новые горизонты для спортивных достижений и развития будущих чемпионов. Инновации в сфере спорта уже не являются редкостью, и их воздействие ощущается во всех аспектах спортивной подготовки студентов. Современные технологии предоставляют спортсменам и тренерам доступ к уникальным инструментам для анализа и улучшения техники, физической подготовки, психологической устойчивости и многим другим аспектам. Спортивный менеджмент, в свою очередь, управляет организацией и планированием тренировок, финансовыми ресурсами, а также внутренней и внешней коммуникацией в командах и спортивных организациях. Такое новшество представляет собой ключ к совершенствованию спортивных результатов и обеспечивает прочную основу для достижения головокружительных успехов на тренировках и соревнованиях. В настоящей статье мы рассмотрим важнейшие аспекты инновационных технологий и спортивного менеджмента в современной спортивной подготовке студенческой молодежи и выявим их влияние на будущее спорта. Мир спорта стоит на пороге великих перемен, и мы приглашаем вас отправиться вместе с нами в увлекательное путешествие в мир инноваций и современного спортивного менеджмента.

Цель исследования. Целью данной статьи является проведение анализа и оценка воздействия инновационных технологий и методов спортивного менеджмента на эффективность и результативность спортивной подготовки студенческой молодежи. Мы стремимся выявить, как внедрение новейших технических решений и современных методов организации спортивных процессов влияет на развитие спортивных навыков, достижение лучших результатов и обеспечение более эффективной спортивной карьеры студентов.

Задачи исследования:

1. Проанализировать современные инновационные технологии, используемые в спортивной подготовке студенческой молодежи, включая виртуальные тренировки, биометрический анализ и другие современные подходы.

2. Изучить методы спортивного менеджмента, применяемые для оптимизации процессов организации и контроля тренировок, мониторинга здоровья и планирования соревновательной деятельности студентов-спортсменов.

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, социологический опрос, педагогические наблюдения.

Результаты проведенных исследований и их обсуждение.

1: Применение виртуальной реальности (VR) в спортивной подготовке. Исследования проведенные исследователями выявило, что использование VR-технологий в тренировках способствует улучшению концентрации и развитию визуально-пространственных навыков у студентов-спортсменов. Это также позволяет им симулировать условия соревнований, что способствует снижению тревожности и более эффективному выполнению задач на соревнованиях.

2: Роль спортивного менеджмента в планировании тренировок и мониторинге здоровья. Исследование подтвердило, что использование методов спортивного менеджмента позволяет тренерам эффективнее планировать тренировочные программы, учитывая индивидуальные потребности студентов-спортсменов. Это также помогает в раннем выявлении симптомов переутомления и травм, что способствует поддержанию здоровья спортсменов.

3: Влияние инновационных методов на мотивацию и профессиональное развитие студентов-спортсменов. Исследование показало, что студенты, обучающиеся с использованием инновационных методов, проявляют больший интерес к спорту и более высокую мотивацию для достижения профессиональных результатов. Они также развивают более широкий спектр навыков, что может повысить их конкурентоспособность на спортивной арене и рынке труда.

Обсуждение:

Интеграция VR-технологий в процесс физической подготовки может быть выгодной как для студентов, так и для тренеров. Однако важно учитывать, что для успешного внедрения этих технологий необходима квалифицированная поддержка и доступ к соответствующему оборудованию.

Спортивный менеджмент предоставляет ценные инструменты для оптимизации процессов спортивной подготовки. Это дает возможность адаптировать программы к конкретным группам студентов и следить за их физическим состоянием. Однако важно обеспечить тренеров и специалистов в области спортивного менеджмента необходимыми знаниями и ресурсами.

Инновационные методы стимулируют студентов к активной учебной и спортивной деятельности, способствуют развитию профессиональных навыков и формированию соревновательного духа. Эти результаты подчеркивают важность интеграции инноваций в систему образования.

Инновационные технологии и спортивный менеджмент оказывают положительное воздействие на физическую подготовку студентов-спортсменов. Их внедрение позволяет эффективнее использовать время тренировок, повышать мотивацию и контролировать

здоровье студентов. Эти результаты подчеркивают важность дальнейшего исследования и внедрения инноваций в современное образование и спортивную подготовку.

Выводы:

В современном мире, где конкуренция в спорте и на рынке труда становится все более жесткой, инновационные технологии и спортивный менеджмент приобретают ключевое значение в сфере спортивной подготовки студенческой молодежи. Исследования показывают, что интеграция таких технологий и методов в образовательный процесс способствует более эффективной подготовке студентов-спортсменов. Наши выводы подчеркивают следующие ключевые аспекты:

1. Улучшение профессиональной подготовки: Инновации в области обучения и тренировок дополняют традиционные методы, что позволяет студентам-спортсменам развивать более широкий спектр навыков. Это содействует повышению их конкурентоспособности как в спорте, так и на рынке труда.

2. Увеличение мотивации: Инновационные методы обучения и использование современных технологий в тренировочных процессах способствуют повышению мотивации студентов. Они становятся более заинтересованными в спорте и более настроенными на достижение профессиональных результатов.

3. Здоровье и безопасность: Интеграция спортивного менеджмента в тренировочные программы позволяет более эффективно мониторить здоровье студентов-спортсменов, выявлять симптомы переутомления и травм. Это способствует поддержанию физического и эмоционального благополучия спортсменов.

4. Подготовка к соревнованиям: Виртуальная реальность (VR) и другие инновационные методы позволяют симулировать условия соревнований, что способствует снижению тревожности и улучшению производительности на соревнованиях.

В целом, исследования и практические наблюдения подтверждают, что инновационные технологии и спортивный менеджмент являются эффективными средствами для оптимизации спортивной подготовки студентов-спортсменов. Для дальнейшего развития сферы физической подготовки в высших учебных заведениях необходимо продолжать исследования и внедрять инновации, обеспечивая студентам все необходимые ресурсы для успешного сочетания учебы и спортивной карьеры.

Литература:

1. Починкин А. Е., Димитров И. Л., Поздеева С. Н. Использование IT-технологий для подготовки спортивных менеджеров //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2021. – №. 5 (195). – С. 313-320.

2. Раевский Р. Т. Физическое совершенствование студенческой молодежи: стратегия и инновационные технологии. – Издательство АО БАХВА, 2011.

3. Додонов О. В., Додонова Е. А. "Инновационные технологии как средство обогащения учебного процесса студентов специальности" Спортивный менеджмент". – //История и управление физической культурой и спортом: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. проф. КА Кулинковича,(Минск, 24 окт. 2019 г.)/М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: ТА Морозевич-Шилюк (гл. ред.)[и др.].- Минск, 2019.-С. 52-56.-Библиогр.: 4 назв., 2019.

4. Димитров И. Л. Инновационный этап развития спортивного менеджмента //Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма: материалы II-й Всероссийской. – 2016.

12-13 YOSHLI FUTBOLCHILARDA O'YIN MASHQLARINI QO'LLASH ASOSIDA GURUH TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Sattarov A.E., Vardiashvili I.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya Zamonaviy futboldagi raqobatbardosh jamoani shakllantirish, yuqori tezlikdagi o'yinni rivojlantirish va taktik kombinatsiyalarni murakkablashtirish tendentsiyasi aniq ifodalangan. Shu sababli, o'yinchilarning o'zining va raqibining maydondagi joylashishini, to'pning uchish holati va yo'nalishini baholay olishi, sheriklarning harakatlarini oldindan seza olishi va raqiblarning rejalarini aniqlay olishi ayniqsa muhim vazifa hisoblanadi. Mavjud vaziyatni tezda tahlil qilib va eng to'g'ri harakatni tanlab, uni samarali bajarish lozim bo'ladi. Olim va mutaxassislarning fikricha, futbolda futbolchilar va butun jamoa faoliyatini oqilona tashkil etish, muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: futbolchilar, mashg'ulot jarayoni, taktik tayyorgarlik, guruhli taktik harakatlar, o'yin mashqlari to'plami, taktik kombinatsiyalar, texnik va taktik tayyorgarlik

Hozirgi sharoitda futbolchilarning sport mahoratini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri texnik-taktik tayyorgarlik hisoblanadi. Shu boisdan ham sport maktablarining futbol bo'yicha o'quv dasturiga muvofiq, 12-13 yoshdagi sug'ullanuvchilarning mashg'ulotlarida texnik-taktik tayyorgarlikka, o'yinni yaxlit tushunishga, sherik bilan o'zaro munosabatda bo'lishni o'rganishga qaratilishi kerak. Bunda nisbatan oson taktik kombinatsiyalar: "devor", "kesish" kabilardan foydalanish mumkin.

O'quv yuklamaning asosiy hajmi maxsus yo'nalishda, guruhli yoki jamoaviy tuzilgan maxsus o'yin mashqlaridan iborat bo'lib, asosiy mashg'ulotning vositasi sifatida qo'llanilishi kerak.

Ilmiy-metodik adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda aniq zarbalar va to'p oshirishlarning turli jihatlarini modellashtiruvchi o'yin mashqlarini qo'llash orqali futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligi samaradorligini oshirish masalalari yetarlicha o'rganilmagan. O'quv adabiyotlarida tavsiya etilgan mashqlar va ularni mashg'ulotlarining turli bosqichlarida qo'llash bo'yicha tavsiyalar tahlili, futbolchilar ularni o'zlashtirgandan so'ng, texnik va taktik imkoniyatlari doirasida aniq optimal xatti-harakatni tanlash imkoniyatiga ega bo'lishiga to'liq ishonch hosil qilmaydi.

Tadqiqotimizning asosiy maqsadi futbolchilarning hujumdagi guruhli taktik harakatlarini takomillashtirishni ta'minlovchi o'yin mashqlari metodologiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishdan iborat.

Futbolchilarning texnik tayyorgarligini o'lchash uchun pedagogik testdan foydalanildi. Test sinovlari sport maktabining sport mahoratini oshirish bosqichidagi mashg'ulot dasturiga muvofiq belgilandi.

Texnik tayyorgarlik darajasi quyidagi test mashqlarini bajarish natijalari asosida baholandi: aniqlik uchun darvoza tomon zarbalar (marta soni). 11 m masofadan o'ng va chap oyoqlar bilan harakatsiz to'pda bajariladi. Futbolchilar to'pni havo orqali vertikal bo'lingan darvozaning berilgan yarmiga yuboradilar. Har bir oyoq bilan har qanday tarzda beshta zarba bajarilib, aniq zarbalar miqdori hisobga olinadi; to'p bilan jonglyorlik qilish (soni), o'ng va chap oyoq gumbazining (o'rta, ichki va tashqi qismlari), son va bosh bilan amalga oshiriladi. Zarbalar ketma-ketlikda bitta zarbani ketma-ket ikki martadan ortiq takrorlamasdan amalga oshiriladi;

Pedagogik kuzatish "2x2 o'yin" o'yin mashqida 2-3 o'yinchi ishtirokida hujumda guruhli taktik harakatlarning miqdoriy ko'rsatkichlarini o'rganishda va "8x8" ikki tomonlama o'yinida foydalanildi. Har bir guruhlar kuchlari taxminan teng bo'ladigan tarzda tuzilgan bo'lishlari lozim.

"2x2-o'yin" o'yin mashqi kengligi 20 m, uzunligi 30 m bo'lgan maydonda o'tkazildi. Ikki o'yinchi bir-biri bilan o'zaro hamkorlikda harakat qilib, to'pni raqib jamoa chizig'idan o'tkazishi kerak edi. Agar o'yinchilardan biri to'p bilan driblingdan keyin bu chiziqdan o'tib ketsa, vazifa bajarilgan deb hisoblanadi, ya'ni. to'pning bir tegishini chiziq oldidan, ikkinchisini chiziq orqasida amalga oshirdi. Shu tariqa vazifa bajarilsa o'zaro hamkorlikdagi harakat muvaffaqiyatli bajarilgan hisoblanadi. Mashq 5 daqiqa davomida bajarildi va har bir guruh o'z hududidan harakatni

boshlaydi. Dastlabki zarba paytida ikkala himoyalannuvchi ham hujum qilayotgan o'yinchilarga 9 m dan yaqin bo'lmasligi kerak. To'p yo'qotilgandan so'ng himoyachilar to'pni egallab olishganda yoki to'p maydonni tark etganda mashq to'xtatildi. To'pga egalik qilgan jamoa o'z chizig'idan dastlabki zarbani amalga oshirdi va hujumga o'tdi. Test mashqi ikki kishidan iborat 8 ta jamoa bir davrada aylanma tizimda musobaqa shaklida o'tkazildi. Jamoalar shunday tuzilganki, ularning tarkibi taxminan teng kuchga ega bo'ladi. Har bir jamoa 7 tadan o'yin o'tkazdi. Hammasi bo'lib 28 ta o'yin o'tkazildi.

Har ikkala jamoaning o'rtacha har bir o'yinda bajargan guruh taktik harakatlari ko'rsatkichlari qo'ydagicha hisobga olindi:

- To'p uzatmalar soni;
- Aniq uzatmalar soni - agar to'pni qabul qilgan o'yinchi nazorat ostida bo'lsa va himoyachi uni tashqariga chiqarib yubora olmasa, uzatma aniq deb hisoblanadi;
- Uzatmalarining samaradorlik koeffitsienti, umumiy uzatmalar soni 100 ga ko'paytiriladigan koeffitsienti sifatida hisoblanadi.
- hujumlar soni - qanday yakunlanganlik holatiga qarab hisoblanadi.
- Samarali hujumlar soni yaqqol ustunlik holatiga qarab hisoblanadi.
- hujum samaradorligi koeffitsienti, samarali hujumlar sonining umumiy hujumlar soniga bo'linishi va 100 ga ko'paytirilishi sifatida hisoblanadi.

Yoshfutbolchilarni tez va mantiqiy fikr yuritishi M.S.Polishkis tadqiqotlari bo'yicha psixofiziologik faktorlar qo'ydagilarga bo'linadi:

- tezkor fikrlash;
- tezkor qaror qabul qilish;
- raqibni yoki sherigini harakatlarini tezda sezish;
- maydonni keng ko'ra olish;
- harakat reaksiyasida fikrlash tezligi;
- diqqatning kengligi;

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan psixofiziologik faktorlar bo'yicha mutaxassis bir qancha futbolga ixtisoslashtirilgan maxsus o'yin mashqlari jamlamasini ishlab chiqadi. Bu o'yinlar harakatli o'yinlar shaklidatuzilgan bo'lib yosh futbolchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. Aynan bolaning sheriklari bilan harakatlarigina muhim taktik vazifalarni yechishni hal etmaydi, balki bolaning shaxsiy faktorlari ham muhim o'rin tutadi. Bunga ularning shijoati, qiziqishi, xarakterining shakllanganligi darajasi bilan belgilanadi.

Harakatli o'yinlar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar jarayonida yosh futbolchilarda harakat ko'nikma va malakalar tez shakllanadi, harakat amplitudasi, baholash malakasi takomillasdi. Harakatni tahlil

qilish, undagi ayrim fazilatlarni ajratib olish qobiliyati rivojlanadi. Harakat natijasida uning bajarish sifatlariga bog'liqligini tushuna boshlaydi. Yaxshi natijalarga erishish maqsadida harakatlarni chidam bardosh bilan bajarishga kirishadi. Bularning hammasi asosiy harakatlarni, mashqlar bajarish texnikasini imkonini oshiradi.

Адабиётлар:

1. А. Саттаров, М. Алиев, Т. Ўсмонхўжаев. Х. Сагдиев. Спорт ўйинлари-футбол. Тошкент-2012 й.. Илм-зиё.

2. А. Саттаров, И. Вардиашвили. Ёш футболчиларни ўйин вақтида шериклари билан ҳамкорлик қилишни ўйин машқлари орқали шакллантириш. III-Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент-2023й

3. Футбол дарслик ЎЗЖТИ нашрети 2006 й

4. А. Sattarov, F. Asadov. Yoshli futbolchilarning tayyorlash jarayonida mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirishda harakatli va o'yin mashqlaridan foydalanish. Innovative development in educational activities, jurnali 2023y

5. A. Sattarov, N. Raxmatov. Yosh futbolchilarning tayyorlash jarayonida tezkor fikr yuritish qobiliyatini rivojlanishida harakatli va o'yin mashqlaridan foydalanish metodikasi. "Academic Research in Educational Sciences" jurnali 2022 y

YAKKA KURASH SPORT TURLARIDA KUCH SIFATINI OSHIRISH

Sharifbayev D.X.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Anotatsiya. Avvala kuch deganda ko'z o'ngimizga mushak kuchlari yoki ma'lum bir og'irlikdagi jisimni ko'tara olishligi keladi. Albatta bu tabiiy hol. Kuch bu tashqi qarshilikni mushak kuchi orqali yengishga kuch diyladi. Yosh o'sgan sari kuch o'trib boradi. Boshqalarga qaraganda sportchilar nisbatan kuchliroq bo'ladi.

Kalit so'zlar: mushak, tartib, kuch, nisbiy, portlovchi, umumiy, jismoniy, vaqt.

Har bir kishi harakatlarni bajarishda muayyan imkoniyatlarga ega. Masalan u bir og'irlikdagi shtangni ko'tara oladi va unga berilgan 1000 m masofani ham qandaydir vaqt oralig'ida bosib o'ta oladi. Kuch mashqlarini bajarish vaqtida mushaklar uch xil tartibda ishlashi mumkin.

1. O'z uzunliklarini o'zgartirmay statik izometrik tartib.

2. O'z uzunliklarini kamaytirib qarshiliklarni yenguvchi, miometrik tartib.

3. Uzayib yon beruvchi, pliometrik tartib.

Masalan, oyoqlar to'g'ri ko'tarilgan vaqtdan to to'g'ri burchak hosil bo'lgunicha mushaklar faoliyatining uchala tartibi uchrashadi. Oyoqlar ko'tarilganda - mushak ishi uzunligining kamayishi, oyoqlarni 90 burchak ostida ushlab turishda - statik ish, dastlabki holatga qaytib oyoqlarni tushirishda - mushaklarning uzayish. Qarshilikni yenguvchi va ularga yon beruvchi tartiblarning birlashuvi «dinamik tartib» diyladi. O'quvchilarning jismoniy tarbiyasida umumiy va maxsus kuch tayyorgarligi amalga oshiriladi. Kuch namoyon bo'lgan sharoitga kuchning bog'liq ekanligi. Harakat kuchi ya'ni harakatning bosimi yoki tortilishi ko'p jihatdan qarshilik ko'rsatish kuchlarining tabiati bilan belgilanadi. Kuch va ko'chirilayotgan massa aloqadorligi. Agar odam massasi har xil bo'lgan jisimlarni mushaklarga iloji boricha zo'r berib bir joydan ikkinchi joyga ko'chirayotganda bir qancha harakatlarni bajarsa, namoyon bo'lgan kuchning miqdori har xil bo'ladi. Biz kuchni uchga bo'lib o'rganamiz. 1) Portlovchi 2) Nisbiy 3) Dinamik kuchlarga bo'lib o'rganamiz.

Portlovchi kuch bu – qisqa vaqt ichida katta miqdordagi kuchni namoyon qilish qobiliyati muhim turlardan hisoblanadi. Masalan sport turlari va sport bilan endi mashg'ulotni boshlaganlarning turgan joyidan balandlikka sakrashdagi deqsinishlarini taqqoslasak sport ustalari qisqa vaqt ichida katta miqdordagi kuchni namoyon etishlariga ishonch hosil qilamiz. Masalan sportchining strat chizig'i oldidan deqsingan holda chiqishini misol qilaylik. Bunda sportchi o'zidagi bor kuchni tashqariga chiqaradi va portlovchi kuch hosil bo'ladi. Taekwondo yoki kurash sport turlarini olaylik. Taewondoda portlovchi kuch, raqibga beriladigan zarba ketidan boshqa zarbaning avtomatik tarzida qo'shib ketishi natijasida hosil bo'ladi. Kurashda esa ma'lum bir vaziyat to'g'ri kelib qolganda oyoqdan tortib ko'tarib yerga urish, yoki ma'lum vaziyat yelkaga to'g'ri kelib qolganda, yelkadan uloqtirish kabi bunga ko'pgina misollar keltirish mumkin.

Portlovchi kuchni shakillantirish uchun barcha sport turlarida vazifa va mashqlar mavjud. Yugurishda, ko'p marotaba start chizig'idan qayta-qayta chiqib tezlikda yugurish. Kurashda esa berilgan yuklamani tez-tez takrorlash, misol uchun oyoqdan tortib yiqitishni olsak. Bunda sportchi mashqni ko'p marotaba takrorlashi evaziga uning tanasiga va xotirasiga muhirlanib qoladi. Bu esa musobaqa jarayonida bo'lsin xox o'quv mashg'ulot jarayonida bo'lsin avtomatik tarzida sportchiga namoyon bo'ladi va ko'zlangan vazifani qiynalmasdan amalga oshirish imkonini beradi. Portlovchi kuchning taekwondoda ham vazifa va keltirilaadigan vaziatlariga to'xtaladigan bo'lsak. Avvalo bunda sportchi xarakatidagi texnika o'darlarini belgilab olamiz. Misol uchun Techagi texnikasini olaylik. Bu texnika o'darida portlovchi kuch qay yo'sinda hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bunda ham techagi texnikasini qayta-qayta havoda biror bir jisimda va himoya hujumda ko'p marotaba yana ishlanadi. Maksimal darajada qayta-qayta ishlangan bu o'dar musobaqa jarayonida avtomatik tarzida

raqibga tomon zarba bo'lib yo'naltiriladi. Bu esa raqibdan oldin ochko olishga xizmat qila oladi. Portlovchi kuch raqib ustidan g'alaba qozonishga atalgan qurol desam mubolag'a bo'lmaydi. Nisbiy kuchga to'xtaladigan bo'lsak va bunga farazan qarasaq. Turli vazndagi kishilarni kuchlarini taqoslashda nisbiy kuch dep ataladigan tushunchadan foydalaniladi. Nisbiy kuch deganda kishi vaznining bir killogramiga to'g'ri keladigan kuch miqdori tushiniladi. Kishi biror-bir harakatda o'z og'irligidan qat'i nazar namoyon qilgan kuch ba'zan mutlaq kuch deb ataydilar. Kuchning shakillantiruvchi ko'pgina mashqlari mavjud. Og'ir yuklamalar orqali olinadigan mashqlar va o'z tanasini ko'tarib ishlanadigan mashq turlari mavjud. Inson o'z tanasi yordamida ishlanadigan mashq turlariga odjimaniya, presdaniya, turnik, burus, kabi elimentlari kiradi. Bu mashqlarni shakillantirish uchun har bitta elimentga alohida to'xtalib, shu mashqni eng kamida 10-15 tadan 4-5 marotaba qaytarib ishlansa, yuklama tushgan mushakda shish yani kuch paydo bo'ladi. Endi malum bir jismlar orqali paydo bo'ladigan kuchni misolar yordamida ko'rib chiqamiz. Bunda biror bir jism olinadi va o'sha jism bilan kerakli mashqlar 10-15 martadan 2-3 martadan eng kamida ishlanadi. Misol uchun 25kg shtangani olaylik. Yuklamani bajaruvchi shtangani yelkasiga gorizantal qo'ygan holda 10 ta dan 5 marotaba o'tirib turadigan bo'lsin. Bunday mushaklar toliqishi va shish hosil bo'ladi va shu tarzda kuch oyoq mushaklarida hosil bo'ladi. Bu inson jismi uchun kerakli jismoniy sifat hisoblanadi va xizmat qiladi. Jismonan kuchli bo'lgan shaxs tetik va sog'lom bo'lib harakatlarni qiynalmasdan bajara oladi. Bu esa ko'p imkoniyatlarni yaratadi. Kuch yaxshi shakillangan va uni to'g'ri taqsimlay olgan shaxslarda chidamlilik ham ancha yaxshi natija bera oladi.

O'QUV-MASHG'ULOT GURUHIDAGI OG'IR ATLETIKACHILARNING OYLIK MEZOSIKLDA MASHG'ULOT YUKLAMALARINI OPTIMALLASHTIRISH

Sobirjonov A.M.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Kalit so'zlar: mezosikl, maxsus jismoniy mashqlar, mashg'ulot xajmi, mashg'ulot shiddati.

Dolzarbli. Bugungi kunda barcha sohalar singari ijtimoiy sohada ham keng islohotlar olib borilmoqda. Xususan, mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lida olib borilayotgan islohotlardan biri o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama aqliy, axloqiy va jismoniy jixatdan rivojlantirish sanaladi. Bunda esa jismoniy tarbiya va sport muhim ahamiyat kasb egadi.

Xususan, ayni paytda jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholini, ayniqsa, yosh avlodni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchini mustaxkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona-vaganga sadoqat tuyg'ularini shakllantirish, kamol toptirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqib, hozirgi kundan yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish (seleksiya) ishlarini tizimli tashkil etish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yurtimiz vakillarining Olimpiya va Osiyo o'yinlari, jahon va Osiyo chempionatlari hamda boshqa nufuzli yirik xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishayotganligi, xalqaro sport arenarida mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'tarilib, madhiyamiz yangrotganligi barcha yurtimiz fuqarolari uchun faxr va iftixor ekanligi hech kimga sir emas.

O'zbekistan Respublikasi hududlarida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish, mamlakatimizda bu borada yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanish natijadorligini oshirish maqsadida O'zbekistan Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatning qabul qilinishi so'ngi yillarda malakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasiga bo'lgan e'tiborni yanada ortib borayotganligining yorqin misolidir.

Mazkur sohadagi mavjud muammolarni hal etish, shuningdek, Olimpiya va Paralimpiya, Osiyo o'yinlari hamda jahon chempionetlarida yuksak natijalarga erishgan, nufuzli xalqaro sport musobaqalarida Vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib kelayotgan sportchilar va ularning trenerlarini rag'batlantirish, alp avlodni vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda ularning boy xayotiy tajribasi va salohiyatidan keng foydalanish, xalqaro sport aloqalarini yanada mustaxkamlash, jaxovda O'zbekistonning obro'sini yanada yuksaltirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 avgustdagi "Nufuzli xalqaro sport musobaqalarida yuksak natijalarga erishgan O'zbekiston sportchilarini jamoat va sport ishlariga keng jalb etish hamda sportchilarni va ularning trenerlarini rag'batlantirish to'g'risidagi PQ-3196-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq O'zbekistonning mashhur sportchilarini jismoniy tarbiya va sport sohasini boshqarishga faol ko'maklashish, jamoat va sport ishlariga bosqichma-bosqich jalb etishga doir «Katta sportdan keyingi faoliyat» harakatlar dasturini ishlab chiqish belgilandi.

Tadqiqotning maqsadi. Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini ilmiy pedagogik tahlil qilish asosida o'quv-mashg'ulot guruhidagi og'ir atletikachilarning tayyorgarlik bosqichlarida mashg'ulot yuklamalari xajmi va shiddatini optimallashtirish.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarligiga oid adabiyotlarni ilmiy-pedagogik tahlil qilib, o'rganib chiqish.

2. O'quv-mashg'ulot guruhidagi og'ir atletikachilarning oylik mezosiklda mashg'ulot yuklamalari xajmi va shiddatini optimallashtirish.

Tadqiqotni tashkil etish usublari. ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik tahlil, pedagogik tajriba.

Tadqiqotni tashkil etish va muhokamasi.

Mashg'ulot yuklamasining o'rtacha oylik hajmi ShKS da 650 ga teng tebranishlar diapazoni 550 dan - 650 gacha bo'ldi. Shtangani ko'tarishdagi o'rtacha og'irlik 73% ni tashkil etadi. Bu ba'zi mualliflarning tavsiyalaridan biroz kamroq yangi shug'ullanuvchilar uchun bir oyda ShKS 700 dan - 900 gacha va o'quv yilida - 5000-6500 (R. A.Roman, 1981; L.S. Dvorkin, 1986).

Siltab ko'tarish va dast ko'tarish mashqlarida 90-100% li og'irliklarni ko'tarish soni bir oyda 20-25 atrofida va muvofiq ravishda bir o'quv yilida 200-250 atrofida bo'ldi. Bu kattaliklar ham ilmiy-uslubiy adabiyotlarda ko'rsatilgan. ma'lumotlardan yuqori; bir yilda sub va maksimal vaznlardagi ShKS 100-200 (A.S.Medvedev, 1986).

Nisbiy shiddatning o'rtacha yillik ko'rsatkichi 74,8% ga teng.

Asosiy mashqlarda (shtangani siqib ko'tarish va egilishlarsiz) ShKS yillik siklda yuklama hajmining shiddat zonalarini bo'yicha taqsimlanishi kichik, kata bo'lmagan va o'rtacha og'irliklar tomon o'zgaradi (muvofiq ravishda 31,25 va 25%).

Katta, sub va maksimal vaznlar zonasi muvofiq ravishda 15 va 4 % ni tashkil etdi. O'quv-mashg'ulot guruhlari uchun yaqinlantiruvchi dast ko'tarish va siltab ko'tarish mashqlarida maksimaldan kamida 50% gacha bo'lgan shtanga vazni hisobga olindi.

Tayyorgarlik davrida oylik mashg'ulot yuklamasi xajmining haftalar bo'yicha parsial ulushi 650 SHKS ni tashkil etdi va haftalar kesimida quyidagicha taqsimlandi:

- Birinchi haftada 146 SHKS ga teng bo'ldi. Bu bir oyda bajariladigan yuklamaning (%) hisobida 21 % ini;

- Ikkinchi haftada 193 SHKS ga teng bo'ldi. Bu bir oyda bajariladigan yuklamaning (%) hisobida 35 % ini;

- Uchunchi haftada 184 SHKS ga teng bo'ldi. Bu bir oyda bajariladigan yuklamaning (%) hisobida 28 % ini;

- To'rtinchi haftada 127 SHKS ga teng bo'ldi. Bu bir oyda bajariladigan yuklamaning (%) hisobida 16 % ini tashkil etdi.

Oylik mashg'ulot yuklamasining o'rtacha nisbiy shiddati 74,8 % ni tashkil qildi (1-2-jadvallar).

Oylik mashg'ulot yuklamasi xajmining haftalar bo'yicha parsial ulushi (SHKS)

1-jadval

Davr	Xaftalar	Mashqlar guruhi							Jami
		D-k	S-k	SHBO'T	SHBK (D-k)	SHBK (S-k)	Naklon	SHKS	
Tayyorgarlik	Birinchi	39	44	30	14	10	1	8	146
	Ikkinchi	43	52	44	16	13	12	13	193
	Uchunchi	44	50	37	19	21	8	8	184
	To'rtinchi	32	35	28	13	15	-	4	127
Umumiy yuklama xajmi (SHKS)									650

XULOSA

1. Mashg'ulotda yuklamalar asosan katta shiddat zonasi 70-80%da olib borilishi o'quv-mashg'ulot guruhida shug'ullanuvchi og'ir atletikachilar guruhi uchun eng muvozanatlashtirilgan hisoblanadi.

2. Oylik siklda yuklamalar klassik hamda yordamchi mashqlar kesimida 650 SHKS, haftalik siklda esa 150+-14 SHKS atrofida, yuklama shiddati esa 21%, 35%, 28% hamda 16% atrofida rejalashtirilganda shug'ullanuvchilar organizmida ortiqcha zo'riqishlarsiz berilayotgan yuklamalar tezda o'zlashtiriladi va tiklanish jarayonlari ijobiy kechadi.

3. 14-15 yoshdagi shug'ullanuvchi og'ir atletikachilarda mashg'ulot ta'sirlari kataligidan qat'iy nazar, oldingi yosh davrlariga nisbatan kuch va tezkor- kuch imkoniyatlari o'sish sur'atlarning pasayishi kuzatiladi. Bunday garchi kam darajada bo'lsa ham, tezkorlik, kuch va umumiy chidamlilikning rivojlanishida ham kuzatiladi.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги «Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5924-сонли Фармони, – 2 бет.
2. Matkarimov R.M. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati -O'zbekiston., NMIU, 2015-98 b.
3. Ходжаев А.З. Малакали оғир атлетикачиларда даст кўтариш техникасини такомиллаштириш: пед.ф.б.ф.д. дис. Тошкент-2019. 5 бет.
4. Паков А.В., Аванесов В.С., Нижегородов В.А., Новиков В.В. Оптимизация тренировочной нагрузки в тяжелой атлетике Ташкент «Медицина» УзССР 1985 г. – 105 с.
5. Л.С.Дворкин. Тяжёлая атлетика. Том1. 2017 г. 272 в.
6. Дроздов В.Ф., Петров Н.Я. Физическое развитие и состояние здоровья студентов, занимающихся тяжелой атлетикой. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА-Ежегодник., Москва «Физкультура и спорт» 1981 г. – 37-40 с. 6. Баязитов К.Ф. Повышение спортивно педагогического мастерство в тяжелой атлетике. Учеб пособ. – Т., 2011, 133 с.

V – SHO‘BA.
OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI RIVOJLANISHIDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR

11-12 YOSHLI TRIATLONCHI QIZLARNING TEZLIK-KUCH QOBILIYATLARINI QULAY SHAROITLARDA RIVOJLANTIRISH

Tilavov Sh.S.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Annotatsiya. 11-12 yoshli triatlonchi sportchi qizlarning jismoniy tayyorgarligi rivojlantirish davrida mashg‘ulot yuklamasi orasiga tezlik-kuch sifatlarini oshirishga qaratilgan kompleks mashqlar ishlab chiqishga alohida e‘tibor qaratish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: triatlon, tezlik-kuch qobiliyatlari, jismoniy sifatlar, yosh sportchi qizlar, sport mashg‘ulotlari, mashqlar kompleksi.

Аннотация. В период развития физической подготовки спортсменок-триатлонисток 11-12 лет особое внимание уделяется разработке комплексных упражнений, направленных на повышение скоростно-силовых качеств среди

Ключевые слова: триатлон, скоростно-силовые способности, физические качества, юные спортсменки, спортивные тренировки, комплекс упражнений.

Jismoniy faollik hajmini oshirish orqali bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish jismoniy tarbiyaning asosiy muammosi hisoblanadi, chunki jismoniy tarbiya vazifalaridan biri barkamol rivojlanishdir. 11-12 yosh bolalarda tezlik va kuch sifatlarini rivojlantirish uchun sezgir davr hisoblanadi. [Кулиненко Олег Семенович, Сыроев Игорь Владимирович] (2021), va boshqalar. o‘smir bolalar oson taktik muammolarni hal qila oladilar, chunki qaror qabul qilish vaqti qisqaradi. Ko‘pchilik olimlarning fikriga ko‘ra, o‘rta maktab yoshidagi bolalar tezlik va tezlik-kuch yuklariga osonroq bardosh bera oladilar va chidamlilikning namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lgan kuch yuklari ancha qiyinroq. Shu munosabat bilan, bu yoshda tezlik va tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirishga, shuningdek, chidamkorlik qobiliyatlarini yaxshilashga rivojlantirishga e‘tibor berish kerak.

Triatlon sport turi, shubhasiz, bolalarning jismoniy rivojlanishi uchun foydalidir. Ushbu sport turi juda xilma-xil bo‘lib, kichkina sportchi o‘zi yoqtirgan bosqich turini tanlash huquqiga ega: suzish, yugurish yoki velosiped, duatlon, akvatlon, tizimlashtirilgan triatlon va boshqalar. V.M.Zasiorskiy mushaklar qisqarishining yuqori kuchi bilan tavsiflangan mashqlarni tezlik-kuch qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida qo‘llash kerak deb hisoblaydi. Boshqacha qilib aytganda, ular odatda harakatlarning kuch va tezlik xususiyatlarining bunday nisbati bilan tavsiflanadi, bunda sezilarli kuch eng qisqa vaqt ichida namoyon bo‘ladi. Bunday mashq odatda tezkor-kuch deb ataladi. Ushbu mashqlar kuch mashqlaridan tezligini oshirishi va shuning uchun kamroq ahamiyatli og‘irliklardan foydalanish bilan farq qiladi. Ular orasida tashqi og‘irliklarsiz bajariladigan ko‘plab mashqlar mavjud.

Tadqiqot maqsadi. Triatlon nafaqat jismoniy rivojlanishga qaratilgan sport turi. Bu o‘zi va raqibi bilan kurash, bolada uning kelajakdagi hayotida foydali bo‘lgan fazilatlarni rivojlantiradi: qat‘iyatlilik, irodalilik, chidamlilik, ijobiy dunyoqarash. 11-12 yoshdagi bolalarda yoshga bog‘liq o‘zgarishlarning asosiy mexanizmlarini tushunish triatlonchilar uchun tayyorgarlik jarayonini rejalashtirish va amalga oshirishning muhim qismidir. Mashg‘ulot ta‘sirining yuki sportchilarning moslashish qobiliyatiga mutanosib bo‘lishi kerak. Shuning uchun ushbu tadqiqotning maqsadi triatlon bilan shug‘ullanadigan 11-12 yoshli qizlarning qulay sharoitida tezlik-kuch qobiliyatini rivojlantirishni o‘rganish edi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. O‘rganilayotgan aholi 11-12 yoshli 14 nafar qizdan iborat bo‘lib, ulardan 7 kishidan iborat 2 guruh tashkil etildi. Jismoniy mashqlar mashg‘ulotlari IBO‘SM da haftada 3 marta (dushanba, chorshanba, juma) 45 daqiqa davomida o‘tkazildi. Tajribaning boshida guruhlar har jihatdan bir hil edi. Ikkala guruh ham o‘z mashg‘ulotlarida kuch, tizimli mashg‘ulot va

tezlik-kuch mashqlarini o'z ichiga olgan. Eksperimental guruh tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uchun jismoniy mashqlar majmuasini bajardilar. Vaqt xarajatlari ikkala guruhda ham bir xil edi. Pedagogik eksperiment davomida eksperiment ishtirokchilarining tezlik-kuch qobiliyatlarining dastlabki va yakuniy darajalari aniqlandi.

Bolalarning tezlik va kuch sifatlarini rivojlantirish uchun asosiy mashqlar suzish va yugurishga bo'lgan dinamik harakatlar usuli qo'llanildi; aylanma usul, ya'ni. Yugurish va suzish mashqlarini uzluksiz ish turi va ketma-ket ta'sir qilish usuli bo'yicha tizimlashtirib bajarish, bu maxsus yugurish va suzish mashqlarini o'rganishni takomillashtirish jarayonida ularning sifat asoslarini yaxshilash uchun ishlatilgan, ya'ni samaradorlik.

O'quv mashg'uloti quyidagicha tuzildi: nazorat va tajriba guruhlarini umumiy rivojlantiruvchi mashqlar, asosiy jismoniy mashqlar va maxsus triatlon elementlari texnikasini o'rganish bo'yicha mashqlarni bajardilar. Pedagogik eksperiment o'tkazish uchun tajriba guruhining asosiy mashqlariga yosh sportchilarning tezlik va kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar to'plami qo'shildi. Darsning asosiy qismi oxirida quyidagi mashqlar to'plami bajarildi:

- tepalikka sakrash;
- arqon orqali elastik oyoqda bir va ikki oyoqda sakrash;
- ikki oyoqda balandlikdan sakrab, keyin to'siqdan sakrab o'tish;
- to'siqlaridan bir necha marta sakrash;
- skameykadan yon tomonga, oldinga va orqaga 90 va 180 daraja burilishlar bilan sakrash.

Mashqlar to'plamini bajarayotganda biz dinamik harakatlar usulidan foydalandik, ya'ni. bu mashqlarni 3 marta takrorlash soni bilan 5 ta sakrash mashqini bajardi. Eksperimental guruh qizlari har bir mashg'ulotda asosiy qism oxirida 20 daqiqa davomida mashqlar to'plamini bajarishdi, seriyalar orasidagi interval 30 soniyani tashkil etdi. Nazorat guruhining mashg'ulot jarayoni kuch va tezlik-kuch mashqlaridan muvozanatli foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu vaqtda nazorat guruhidagi bolalar kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar ("Riders", "Kanguru" va boshqalar) o'ynashdi.

Triatlon bo'yicha har 3-mashq mashg'ulotida ikkala guruh bolalar uchun umumiy yugurish va suzish mashqlari (URM) va eksperimental guruh uchun maxsus yugurish va suzish mashqlari (MJM) bajarilishi va tahlili kiritilgan. Eksperimental guruhdagi bolalar MJM ni sxema bo'yicha o'qitish usuli (10 ta doira, doiralar orasidagi interval 60 soniya) yordamida amalga oshirdilar. MJMning vazifasi sportchining tezlik-kuchlik fazilatlarini o'rgatish edi, buning uchun ular 30, 60 va 100 m masofalarga yugurishdi, maksimal tezlikda 10 ta yondashuvni davom ettirdilar. MJM o'z ichiga oladi:

- tizzalarini baland ko'tarib yugurish (30 sek);
- boldirning ortiqcha yuklanishi bilan yugurish (30 sek);
- ko'p sakrash; sakrash; tekis oyoqlarda yugurish (30 sek);
- orqaga yugurish (30 sek);
- ko'ndalang pog'onada yugurish (30 sek).

Yosh sportchilarning tezlik va kuch sifatlarini baholash test sinovlari natijalari asosida amalga oshirildi.

Pedagogik eksperimentda uchta baholash testi o'tkazildi:

- tik turgan holda uzunlikka sakrash (sm);
- mokisimon yugurish (3 marta 10 m);
- tanani yotgan joydan ko'tarish (1 daqiqada necha marta).

Tadqiqot natijalari va muhokama. Nazorat guruhidagi pedagogik eksperimentdan oldin o'rtacha sinov natijalari: tik turgan holda uzunlikka sakrash - $143,6 \pm 2,3$ sm, mokida yugurish - $9,4 \pm 0,2$ soniya, tanani moyil holatdan ko'tarish - 25 ± 2 marta. Standartlar jadvali bo'yicha barcha testlarning ushbu qiymatlari "3" ballga to'g'ri keldi. Pedagogik tajribadan so'ng nazorat guruhidagi yosh sportchilar tezlik va kuch sifatlarini oshirdilar. Shunday qilib, tik turgan holda uzunlikka sakrash $160 \pm 2,0$ sm ($p < 0,05$), moki yugurish - $8,8 \pm 0,3$ sek ($p < 0,05$), tanani ko'tarish - 32 ± 2 marta ($p < 0,05$) gacha ko'tarildi. Agar standartlar jadvali bo'yicha birinchi test "5" ball bilan baholangan bo'lsa, oxirgi ikkitasi "4" ball bilan baholandi. Tik turgan holda uzunlikka sakrash bo'yicha testda ko'rsatkichlarning

o'sishi 11,4% ni, mekkida yugurish va suzish doir testida – 6,4% va tanani ko'tarish testida – 26,4% ni tashkil etdi (jadval).

11-12yoshli bolalarning tezlik va kuch sifatlari ko'rsatkichlarining o'zgarishi

Tesrlar	Ekspert grupp		Nazorat grupp	
	Ped.taj. oldin	Ped. taj. kegin	Ped.taj. oldin	Ped.taj. kegin
Turgan holda uzunlikka sakrash, sm	143,4±2	162,3±2	143,6±2	160±2,0
3x10 ga yugurish, sek	9,3±0,1	7,9±0,1	9,4±0,1	8,8±0,1
Tanani ko'tarish 1dak matrda	26±3	39±2	25±2	32±2

Eksperimental guruhda, pedagogik eksperimentdan oldin, o'rtacha sinov qiymatlari: tik turgan holda uzunlikka sakrash - $143,4 \pm 2,4$ sm, moki yugurish – suzish $9,3 \pm 0,1$ sek, tanani moyil holatdan ko'tarish, 1 daqiqada - 26 ± 3 marta. Standartlar jadvaliga ko'ra, bu ko'rsatkichlar ham "3" ballga to'g'ri keldi. Pedagogik tajribadan so'ng tajriba guruhining yosh sportchilari o'z natijalarini yaxshiladilar. Shunday qilib, tik turgan holda uzunlikka sakrash $162,3 \pm 2,0$ sm ($p < 0,05$), moki bilan yugurish - $7,9 \pm 0,3$ sek ($p < 0,05$), tanani yotgan holatdan ko'tarish, 1 daqiqada - 39 ± 2 martagacha ko'tarildi. ($p < 0,05$). Standartlar jadvaliga ko'ra, bu ko'rsatkichlar "5" ballga to'g'ri keladi. Tik turgan holda uzunlikka sakrash testida ko'rsatkichlarning o'sishi 13,2% ni, "shuttle yugurish va suzish" testida $3 \times 10 - 15\%$ va 1 daqiqada tanani ko'tarish testida - 50,4% ni tashkil etdi.

O'rganilayotgan guruhlar bolalarining tezlik-kuch sifatlari ko'rsatkichlarini tahlil qilib, ular bir xil ekanligi va pedagogik tajriba oldidan sezilarli farqlarga ega emasligi aniqlandi ($p > 0,05$). Eksperimental guruhda tezlik-kuch qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar qo'llanilgan pedagogik eksperiment o'tkazilgandan so'ng, tik turgan holda uzunlikka sakrash va "shatli yugurish" natijalari statistik ahamiyatlilik darajasidan yuqori ekanligi aniqlandi $p < 0,05$. Ballar bo'yicha baholashlar sinov standartlari natijalari bo'lib, nazorat guruhi va eksperimental guruh qizlari tanani ko'tarish natijalarini "3" balldan "4" ballga, eksperimental guruh qizlari esa bir balldan yaxshiladilar. "3" balldan "5" ballgacha.

Biroq, tajriba guruhida tezlik va kuch ko'rsatkichlarining yaxshilanishi aniqroq bo'ldi. Shunday qilib, "shuttle yugurish va suzish" da eksperimental guruhda bajarilish vaqti nazorat guruhiga nisbatan 1 soniyaga yaxshilandi va testda tanani yolg'on holatidan ko'tarish nazorat guruhiga qaraganda 7 baravar ko'p bo'ldi. Ikki guruhdagi ko'rsatkichlarning o'sishini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruhda uchta test bo'yicha ko'rsatkichlarning o'sishi nazorat guruhiga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'lgan.

Olingan natijalarni tahlil qilish natijasida triatlon mashg'ulotlarida tezlik-kuch qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tavsiya etilayotgan maxsus mashqlar majmuasi yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishga samarali mashg'ulot ta'sirini o'tkazdi, degan xulosaga keldi. Yugurish va suzish mashqlaridan foydalanish (ikki guruhda umumiy yugurish va eksperimental guruhda maxsus yugurish va suzish, har 3-mashq 20 daqiqada) ikkala guruhda ham "shuttle yugurish va sauzish" testining yaxshilanishiga ta'sir qildi, nazorat guruhida ko'rsatkichning oshishi. 6,4%, eksperimental guruhda esa bu testning o'sishi sezilarli darajada yuqori va 15,0% ni tashkil etdi. Nazorat guruhida sakrash mashqlaridan muvozanatli foydalanish tik turgan uzunlikka sakrash testida ishlashning sezilarli yaxshilanishiga yordam berdi, o'sish 11,4% ni tashkil etdi, ammo eksperimental guruhda o'sish 13,2% ni tashkil etdi, bu ixtisoslashtirilgan sakrash mashqlaridan foydalanish samaradorligini ko'rsatadi. ikki marta ishlatilgan sakrash mashqlari to'plami haftada bir marta asosiy qism oxirida 20 daqiqa.

Tanani ko'tarish testi bo'yicha ko'rsatkichlar ikkala guruhda ham sezilarli yaxshilanishlarga ega bo'ldi, nazorat guruhidagi o'sish 26,4% ni tashkil etdi, eksperimental guruhda esa bu testdagi o'sish deyarli ikki baravar ko'p - 50,4% ni tashkil etdi, bu foydalanishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Triatlon mashg'ulotlarida tezlik-kuch qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan tavsiya

etilgan metodologiya. Shuni hisobga olish kerakki, tezlik-kuch sifatlarini o'rganishda kuchning eng katta o'sishi 12-15 yoshli bolalarda kuzatiladi. Binobarin, bu yoshda ushbu sezgir davrda ushbu fazilatlarini maqsadli rivojlantirishga yetarlicha e'tibor berish kerak.

Xulosa. O'rganishlar natijasida triatlon mashg'ulotlarida maxsus ishlab chiqilgan mashqlar to'plamidan foydalanish metodikasi 11-12 yoshli yosh sportchilarda tezlik-kuch sifatlarining rivojlanish darajasini oshirgani ma'lum bo'ldi. Pedagogik eksperiment va test natijalari tahlili biz ishlab chiqqan jismoniy mashqlar majmuasi 11-12 yoshli bolalarda tezlik-kuch sifatleri darajasini oshiradi, degan tadqiqot farazining asoslilikini tasdiqladi. Ro'y bergan o'zgarishlar eksperimental va nazorat guruhlarida $a < 0,01$ ahamiyatlilik darajasida sezilarli darajada farq qildi.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ, У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ И ТРЕНЕРОВ, О ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ УГЛОВЫХ УСКОРЕНИЙ НА ТЕХНИКУ И СКОРОСТЬ ВЕДЕНИЯ МЯЧА

Пулатов А.А., Сулейманова С.Ф.

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В статье на основании анализа результатов анкетирования респондентов из числа квалифицированных баскетболистов и тренеров, освещаются их субъективные представления о возможностях влияния разнонаправленных и разно плоскостных ускорений с вращениями на параметры ведения мяча, и в частности на технику и скорость его выполнения.

Ключевые слова: баскетболисты, тренера, ускорение, вращение, ведение мяча, скорость, техника.

Annotatsiya. Maqolada malakali basketbolchilar va trenerlar orasidagi respondentlarni suhbatlash natijalarini tahlil qilish asosida to'pni o'tkazish parametrlariga, xususan, texnikaga va ularni bajarish tezligiga aylantirilgan turli yo'nalishdagi va turli tezkorlik tizimlariga ta'silish imlari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: basketbolchilar, trenerlar, tezashtirish, aylantirish, to'pni o'tkazish, tezlik, texnika.

Annotation. The article, based on an analysis of the results of a survey of respondents from among qualified basketball players and coaches, highlights their subjective ideas about the possibilities of the influence of multidirectional and multi-planar accelerations with rotations on the parameters of dribbling the ball, and in particular on the technique and speed of its execution.

Key words: basketball players, coaches, acceleration, rotation, dribbling, speed, technique.

Цель исследования была направлена на изучение объема представления у баскетболистов и тренеров о вопросах характера влияния разнородных ускорений на параметры ведения мяча с использованием метода анкетирования.

Методы и организация исследования. Одним из ярко выраженных тенденций современного баскетбола является неуклонное повышение интенсивности игрового процесса с одновременным увеличением объема технико-тактических действий, выполняемых за единицу времени в рамках многократно повторяющихся спортивных маневренных перемещений игроков для целенаправленной организации как атакующих, так и защитных действий. В ходе выполнения таких игровых операций, в том числе разнонаправленных тактических комбинаций, баскетболисты совершают большее число базовых движений, таких как скоростные рывки и мгновенные остановки, резкие повороты и вращения, финты, наклоны и т.д. Суммарный объем таких действий как нагрузка анаэробной направленности, естественным образом приводит к дефициту вдыхаемого кислорода, что является причиной учащения ритмики сердечных сокращений и дыхательных циклов, в результате которого не только ускоряется процесс развития утомления, но и возникает состояние укачивания, сопровождающееся потерей равновесия и дискоординацией движений. Вот почему,

очевидно, в концовках тренировочных занятий и особенно в соревновательных играх, даже у самых ведущих и самых выносливых во всех отношениях игроков наблюдается снижение результативности игровых действий, возрастание числа ошибок при передачах и уменьшение точности бросков, выполняемых из различных позиций. (1,4,5). Такие последствия одними тренерами объясняется неумением экономно расходовать энергетические ресурсы специальной выносливости, и особенно «координационной» выносливости на стадии нарастающего утомления. Другие считают, что это происходит из-за слабой помехоустойчивости психомоторной реакции при выполнении точно-целевых действий, а некоторые полагают, что причиной снижения надежности игровых примеров в концовках матча является недостаточный уровень развития функционально-физического статуса игроков. Нет сомнений в том, что все эти перечисленные обоснования причин снижения результативности технико-тактических действий в завершенных стадиях игр вполне правомерны и соответствуют логике. Однако, исходя из физиологических закономерностей проявления двигательной активности можно выдвинуть и другую версию, согласно которой результативность игровых действий может значительно регрессировать в случаи, если у баскетболиста недостаточно развита функция вестибулярного анализатора, что рано или поздно приведет к потере равновесия, возникновению дискоординации и снижению точности движения. И даже некоторыми авторами, на примере баскетболистов, установлено, что недостаточное развитие статокинетической устойчивости к воздействию угловых ускорений может оказать негативное влияние на координацию точно-целевых действий. (2,3).

Не принуждённое общение также с некоторыми игроками клубных команд Узбекистана и тренерами спортивных школ показывают, что они не имеют достаточно точного представления о тонкостях обсуждаемой проблемы. Вот почему мы предприняли попытку изучить этот вопрос на примере квалифицированных баскетболистов-студентов (32 человека) и тренеров (15 человек).

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования (таблица) показали, что на вопрос «существует ли взаимосвязь между техникой ведения мяча и функцией равновесия?» из 32 респондентов – баскетболистов 9 чел. (28,1%) ответили «Да», и 23- «нет» (71,9%). А из 15 тренеров в респондентов ответили «Да» (40 %) и 9 – «нет» (60 %). На второй вопрос – «Существует ли связь между слабым развитием функции равновесия и споростью ведения мяча?» соотношения числа ответов составило соответственно: «Да» - 3 чел. (9,4%); «нет» - 29 (90,6 %); тренеры – «Да» - 3 (20%) - и «нет» - 12 (80%).

Таблица. Результаты анкетирования респондентов из числа баскетболистов высших разрядов и тренеров.

	Вопросы	Варианты ответов			
		Б-п=32		Т-п=15	
		Да	Нет	Да	Нет
1	Существует ли взаимосвязь между техникой ведения мяча и функцией равновесия?	19 28,1	23 71,9	6 40	9 60
2	Существует ли взаимосвязь между слабым развитием функции равновесия и скоростью ведения мяча?	3 9,4	29 90,6	3 20	12 80
3	Влияет ли разнородные ускорения (рывки с остановками, вращения, повороты и т.д.) на равновесие?	3 40,6	19 59,4	4 26,7	11 73,3
4	Влияет ли разнородные ускорения на быстроту ведения мяча?	15 46,9	17 53,1	13 86,7	2 10,3
5	Влияет ли разнородные ускорения на технику ведения мяча?	11 34,3	21 65,7	7 46,7	8 53,3
6	Влияет ли разнородные ускорения на тактику ведения мяча?	5 15,6	27 84,4	3 20	12 80

7	Знаете ли вы анализатор, регулирующий реакции равновесия?	$\frac{7}{21.9}$	$\frac{25}{78.1}$	$\frac{7}{46.7}$	$\frac{8}{53.3}$
8	Являются ли вращательные упражнения средством тренировок вестибулярного аппарата?	$\frac{12}{37.5}$	$\frac{20}{62.5}$	$\frac{9}{60}$	$\frac{6}{40}$
9	Можно ли тренируя вестибулярный аппарат улучшить скоростные и координационные параметры ведения мяча?	$\frac{4}{12.5}$	$\frac{28}{87.5}$	$\frac{6}{40}$	$\frac{9}{60}$
10	Применяются ли такого рода упражнения в ходе тренировок?	$\frac{13}{40.6}$	$\frac{19}{59.4}$	$\frac{5}{33.3}$	$\frac{10}{66.7}$

Примечание: - баскетболисты;

-Т-тренеры;

-в числителе кол-во ответов;

-в знаменателе-ответы в %.

Среди факторов, оказывающих острое негативно влияние на устойчивость сохранения равновесия тела, как известно, являются разнородные тела, и особенно разно плоскостные угловые ускорения. Но третий вопрос, имеющий такое смысловое содержание, 13 респондентов – баскетболистов ответили: «Да» (40,6%) и 19 – «нет» (59,4%); 4- тренера – «Да» (26,7%) и 11- «нет» (73,3%).

Предполагается, что разнородные и разноплоскостные ускорения, особенно с вращательными элементами «раздражая рецепторы вестибулярного аппарата, могут оказать отрицательное влияние на скоростные параметры двигательных действий (рывки без и с ведением мяча, ловля, броски и так далее), имеющих место в современном баскетболе. На вопрос «Влияет ли разнородные ускорения на быстрые ведения мяча?» 15 респондентов – баскетболистов из 32 ответили «Да» (46,9%) и 17 из ответили «Нет» (53,1%). Из 15 респондентов тренеров 13 человек ответами «Да» (86,7%) и 2- «Нет» (10,3%).

На пятый вопрос «Влияют ли разнородные ускорения на технику ведения мяча» соотношение положительных и отрицательных ответов составило собственно: баскетболисты – «Да» - 11 (34,3%); «нет» - 21 (65,7%); тренеры «Да»-7 (46,7%); «нет» - 8 (53,3%). А на вопрос «Влияет ли разнородные ускорения на тактику ведения мяча?» получены ответы: баскетболисты – «Да» - 5 (15,6%); «Нет» – 27 (84,4%); тренеры «Да» - 3 (20%); «нет» – 12 (80%). Видно, что, преимущественное число респондентов как из состава тренеров представили отрицательные ответы. Между тем имеются мнения о том, что скоростные угловые ускорения с элементом вращения тела пространстве оказывают негативное влияние и на, и на интеллектуальные способности человека (2).

Известно, что в процессе двигательной деятельности человека, и особенно при выполнении таких двигательных актов где требуется высокая целевая точность действий, исключительно важное значения имеет функциональная готовность вестибулярного анализатора, которая тесно связана не только с другими анализаторами (зрительный, слуховой, формация, красное ядро, хвостатые тело и так далее). В случаях слабого развития функции вестибулярного анализатора, как известно, его действие по отношению регулирующей деятельности других нервных центров будет иметь дезорганизирующий эффект, характеризующейся возникновением укачивания с последующей потерей равновесия и дискоординацией движения. Вот почему чрезвычайно важна целенаправленная тренировка вестибулярного аппарата при занятиях спортом, в том числе для практики подготовили баскетболистов. Учитывая именно эти особенности функциональной деятельности этого анализатора, мы представили респондентам вопрос «Знаете ли Вы анализатор, регулирующий реакции равновесия?», на который получили следующие ответы; баскетболисты – «Да» - 7 чел. (21,9%); «Нет» – 25 (78,1%); тренеры – «Да»– 7 чел. (46,7%); «нет» - 8 (53,3%). И на вопрос «Являются ли вращательные упражнения средством тренировки вестибулярного анализатора?» получили ответы соответственно: баскетболисты – «Да» – 12 (37,5%); «Нет» – 20 (62,5%); тренеры- «Да» 9 - (60%); «Нет»- 6 (40 %).

Особое значение в рамках избранной тематики диссертации представляли ответы на вопрос «Можно ли тренируя вестибулярный аппарат улучшить скоростные и координационные параметры ведения мяча?». На которую получили ответы: баскетболисты «Да» - 4 (12,5%) «Нет» - 28 (87,5 %); тренеры - «Да» 6 - (40%); «Нет», - 9 (60 %). И наконец на 10 вопрос «Применяется ли такого рода упражнения в ходе тренировок?» получили следующее количество ответов: баскетболисты «Да» - 13 (40,6%) «Нет» - 19 (59,4 %); тренеры – «Да» -5 (33,3%), (Нет) -10 (66,7%).

Заключение, из анализа результатов анкетирования можно отметить, что в практике подготовке баскетболистов крайне недостаточно внимание уделяется проблематике использования вестибулокинетических упражнений с угловыми ускорениями вращательной направленности для совершенствования скоростных и координационных параметров ведения мяча.

Литература:

1. Бойченко С.Д., Карсеко Е.Н., Леонов В.В., Смотрицкий А.Л. – О некоторых аспектах концепции и координации и координационных способностей в физ. воспитании и спортивной тренировке // Теория и практика физической культуры. – Москва, 2003. - №8. – С. 15-19
2. Голомазов С.В. Теоритические основы и методика совершенствования целевой точности двигательных действий: Дис.... д – ра пед. наук. – М., 1996. – 327 с.
3. Ломов А.А. Влияние стимуляции рецепторов внутреннего уха на точность временных параметров движений. Физиологические и клинические проблемы адаптации организма человека и животного к гипоксии, гипертермии, гиподинамии и неспецифические средства восстановления: Матер. Второго всесоюзного симпозиума – М., 1978. 89-90.
4. Лях В.И., Витковски З., Жмуда В. Специфические координационные способности как критерий прогнозирования спортивных достижений футболистов // Теория и практика физической культуры. – Москва, 2002. - №4. – С. 21-25.
5. Пулатов А.А., Пулатова З.А. Проблема неустойчивой динамики игровых действий в современном теннисе и о предпосылках выхода из этого «кризиса» // Жисмоний тарбия ва спорт назарияси ҳамда амалиётнинг муаммолари: Халқаро илмий- амалий анжуман материаллари. – Ташкент, 2001. С.88-90.

ОҒИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ТЕРМА ЖАМОАСИДАГИ СПОРТЧИЛАРНИ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Собиржонов А.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Оғир атлетикачиларнинг техник тайёргарлигини аниқлаш юзасидан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатидаги иштироки ва уларнинг мусобақа жараёнида даст кўтариш машқини бажариши ҳамда ёндашувлардан тўғри фойдаланиши (ишончилиги) таҳлил қилинган, шунингдек, муваффақиятсиз ёндашувларни сабаблари аниқланган.

Калит сўзлар. Даст кўтариш, техника, мусоба, ишончлик, мусобақа, ёндошуви.

Аннотация. В статье по итогам выступления тяжелоатлетов-членов сборной команды Узбекистана на чемпионате мира среди молодёжи проанализированы уровень технической подготовки и показатели выполнения рывковых упражнений и надёжности подходов на соревнованиях, а также определены причины неудачных попыток.

Ключевые слова. Рывок, техника, подход, реализация, соревнования, подход.

Оғир атлетика бўйича ўтказиладиган расмий мусобақаларда юксак натижаларга эришиш нафақат жисмоний имкониятларга балки тактик ёндошушнинг тўғри танланишига

хам боғлиқ. Мусобақа жараёнида дастлабки оғирликни кўтаришни беҳато ижро этиш, навбатдаги ёндошишни намоеён қилишга имконият яратади. Мусобақа дастури доирасида белгиланган ҳар бир машқни ижро этишга мўлжалланган тактик режа уч уринишнинг сўнгги имкониятида максимал натижани намойиш этишга қаратилган.

Мусобақа машқларини бажаришда белгиланган уч имкониятдан унумли фойдаланиш кўп жиҳатдан спортчининг техник тайёргарлигига, хусусан, унинг мусобақа машқларини барқарор бажариш ишончилигига асосланган.

Оғир атлетикачиларнинг тахтасупага чиқиши барқарор ва ишончли бўлишида мусобақа машқини ташкил этувчи таркибий қисмлар занжирида бўш халқаларнинг йўқлиги жуда муҳим аҳамиятга эга.

Мазкур муаммони аниқлаштириш учун биз махсус тадқиқот ўтказдик. Юқори тоифали 12 нафар оғир атлетикачи билан ўтказилган машғулотларда ва улар иштирокдаги мусобақаларда видеотасвирга олиш, педагогик кузатувлар ёрдамида мусобақадаги бошланғич оғирлик, оғирлик қўшиш, заиф жойларни ва уларнинг сабабларини аниқлаш масалалари ўрганилди.

Мамлакатимиз оғир атлетикачиларининг Париж 2024 Олимпиадасига йўлланма берувчи жаҳон кубогида (2023 йил) қайд этган муваффақиятли ва муваффақиятсиз натижаларини қиёсий таҳлил этиш ва унга мувофиқ амалий тавсияларни ишлаб чиқиш мақсадида 2023 йил 06-17 сентябрь кунлари Саудия Арабистонинг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтган жаҳон чемпионати мусобақаси таҳлил қилинди.

Мазкур Париж 2024 Олимпиадасига йўлланма берувчи жаҳон чемпионати (Саудия Арабистонинг, Ар-Риёд) мусобақасида даст кўтаришда старт олган 12 нафар оғир атлетикачи. Ундан 8 нафари ўғил болалар ва 4 нафари қизболалар. умумий жамоа ҳисобида даст ва силтаб кўтариш машларида 36 та ёндашувдан 22 тасини муваффақиятли яқунлади бу, 67,3 %ни ташкил қилди. муваффақиятсиз ёндашувлари 14 та бу, 32,7 %ни ташкил қилди. Шундан даст кўтариш машқидаги умумий ёндошувдан 18 та бу 85,7% муваффақиятли 10 та бу 14,3% муваффақиятсиз ёндашувни ташкил этди. Силтаб кўтариш машқидаги умумий ёндашувдан 18 та бу 66,6% муваффақиятли 12 та бу 23,3% муваффақиятсиз ёндашувни ташкил этди.

Бунда даст ва силтаб кўтариш машқлари бўйича биринчи ёндашувдан 5 нафар оғир атлетикачи (21,5%) муваффақиятли фойдалана олди, иккинчи ёндашувдан 5 нафар оғир атлетикачи (21,5 %), учинчи ёндашувдан 2 нафар оғир атлетикачи (11%) унумли фойдаланди.

Жамоа бўйича оғир атлетикачиларнинг мусобақада қатнашиш ишончилиги биринчи ёндашишда 71,5%, иккинчи ёндашишда 76,4% ва учинчи ёндашишда 73,5%ни ташкил этди. Шундан айтиш жоизки Ўзбекистон терма жамоаси шарафли ҳимоя қилиб умумий 4 олтин, 2та кумуш 1та бронза медалларини кўлга киритишди. Ҳар иккала машқда муваффақиятсиз ёндашушларга олиб келган асосий сабаблар аниқланди.

Даст кўтариш машқида улар қўйидагилар:

- биринчидан, 21,5% оғир атлетикачилар штангани штанга остига ўтиришда қайд қилиш учун зарур бўлган баландликни таъминлаб беролмаган;

- иккинчидан, 28,6% муваффақиятсизликлар штанга остига ўтиришда уни қайд қилиш ҳолатида штанганинг олдинга тушиши туфайли юз берган. Бу фаза сушт ёки тўғри бажарилмаганлиги натижаси ҳисобланади, оғир атлетикачилар штанга остига ўтириш фазаси бошланганда штанга билан ўзаро муносабатларнинг йўқлиги сабабли содир бўлган;

- учинчидан, 21,5% муваффақиятсизликнинг сабаби штанга остида ўтиришда қайд қилиш жараёнида сиқиб кўтариш бўлиб, штанга остига ўтиришда қайд қилишда етарлича тезлик, штанганинг кўтаришлиш баландлиги таъминланмаганлиги ва оёқларнинг махсус эгиловчанлиги пастлиги билан изоҳланади.

Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, шундай ҳулоса қилиш мумкинки, мусобақада даст кўтаришнинг техник жиҳатдан таркибий қисмларидаги энг заиф фазалар: очилиш, штанга остига ўтиришда қайд қилиш ҳисобланади.

Шундай қилиб, юқорида ўтказилган статистик таҳлилларга асосланиб кўпгина юқори малакали оғир атлетикачиларнинг техник маҳорати ўрта даражада эканлиги намоён бўлди.

1. Оғир атлетикачилар мусобақа жараёнини видеотасвирга олиш, кундаликларни таҳлил этиш ва педагогик кузатувларда олинган натижалардан аниқланишича машғулотнинг йиллик циклида оғир атлетикачилар махсус воситаларнинг тор заҳирасидан фойдаланганлар. Шу сабаб оғир атлетикачиларнинг техник тайёргарлиги пастлашиб кетган.

2. Машғулот жараёнини режалаштириш технологиясига айрим ўзгартиришлар киритиш зарур. Тренер ва оғир атлетикачилар билан суҳбатлашиш ҳамда уларнинг режа кунликлари таҳлилидан аниқланишича йиллик цикл тайёргарлигида мусобақа машқлари ва махсус-ёрдамчи машқлар юкламалари ҳажми ва шиддат нисбатлари бузилган.

3. Оғир атлетикачиларни сифатли тайёрлашда кўпроқ тайёргарлик даврида даст ва силтаб кўтариш машқларининг очилиш, штанга остига ўтиришда қайд қилиш ҳаракатларига катта эътибор қаратиш зарур. Бу спорт натижаларининг янада тезроқ ўсишига кўмаклашади ҳамда мусобақалардаги машқ бажариш ишончилигини оширади.

O‘ZBEKISTON VA QORAQALPOG‘ISTONDA VELOSIPED SPORTINI OMMALASHTIRISHNING TARIXIY MASALALARI

Toylibaev S.M., Akmanova D.A.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada velosiped sportining rivojlanishi, ayniqsa Turkiston hududiga ya‘niy O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonga kirib kelishi haqida yozilgan. Velosiped sportining trek yo‘nalishi uchun trek stadionlarini qurilishi, shosse yo‘nalishi bo‘yicha musobaqalar o‘tkazilishi. O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonda sport ustasi unvonni egallagan sportchilar haqida ma‘lumotlar ham keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zilar: velosport, sport ustasi, velosiped federatsiyasi, shosse yo‘nalishi, musobaqalar tashkil etish.

Аннотация. В данной статье описывается развитие велоспорта, особенности его проникновения на территорию Туркестана, то есть Узбекистана и Каракалпакстана. Строительство стадионов для трекового направления велоспорта, проведение соревнований в шоссейном направлении. Также приведены сведения о спортсменах, завоевавших звания мастеров спорта Узбекистана и Каракалпакстана.

Ключевые слова: велоспорт, мастер спорта, федерация велоспорта, шоссейное направление, проведение соревнований.

Bilamizkiy O‘zbekistonda velosiped sportining rivojlanishini 4 davrga ajratish mumkin: Oktabr qo‘zg‘olonidan oldingi davr, I jahon urushidan keyingi davr, Ulug‘ Vatan urushidan keyin va hozirgi zamonaviy davrlardir. Turkistonda velosiped XIX asring 90-yillarida paydo bo‘ldi. 1894 yilning iyul oylaridayoq mahalliy velosipedda uchish havaskorlari tashabbusi bilan Turkistonda birinchi Toshkent havaskor-velosipedchilar jamiyati tashkil topgan. O‘zbekistonda eng birinchi 1895 yili 16 aprel kuni velosipedchilar jamiyatining yig‘inida trek qurilishi to‘g‘risidagi qaror qabul qilindi va 1896 yil 4 avgust kuni uni foydalanish uchun topshirildi. 1894 yildan 1903 yilgacha Turkistonda, ayniqsa Toshkent shahri velosiped sportining eng rivojlanish davri deb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonda velosiped sportining rivojlanish tarixini o‘rganishdan va uni rivojlanishini kengaytirishdan iborat.

Urushdan keyingi birinchi yillardan 1951 yilga qadar o‘tkazilgan musobaqalarda velosipedchilar ko‘pincha velosiped sportining shosse yo‘nalishi boyicha ishtirok etar edilar, chunki maxsus poyga velosipedlari bu vaqt keng ommali tarzda chiqarilmagan. 1951 yil oktabr oyida birinchi bor yosh poygachilar ishtirokida sport jamoalarining Respublika Spartakiadasi bo‘lib o‘tdi. 100 km poygaga uch qatnashchi sport ustasi unvonidan baland natija ko‘rsatishdi. Musobaqa g‘olibi 2.39,8 natija bilan “Burevestnik” jamoasining a‘zosi Umar Muqimov bo‘ldi, II o‘rinni 2,39,40 natija bilan “Nauka” jamoasining a‘zosi V.Karpenko, III o‘rinni 2.39,54 natija bilan “Nauka”

jamoasining yana bir vakili V.Bochar egalladi. Bu sportchilar O‘zbekistonda sport ustasi degan oliy unvonni egallagan birinchi sportchilar bo‘lishdi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlardagi ma‘lumotlarni nazariy tahlil qilish va umumlashtirish kabi usullardan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. 1991 yilda mustaqillikni qo‘lga kiritgandan keyin O‘zbekistonda velosiped sportining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan velosipedchimiz Jamoliddin Abdujapparov. Jamoliddin Abdujapparov “Tour de Frans” musobaqasida ishtirok etib, yashil mayka sovrindori (1991 yildan 94 yilgacha) va 9 marotaba guruh sprint bahslarida g‘oliblikni qolga kiritgan. Shuningdek shu qatorda 1997-yil O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan murabbiy B.T.Muminov qol ostida shug‘illangan jahon chempionatining “B” guruhida nufuzli birinchi o‘rini egallagan Fatima Galiulina.

2002-2006-2010 yillarda o‘tkazilgan Osiyo o‘yinlari, Italiya va Frantsiya xalqaro musobaqalari g‘oliblari va sovrindorlari Sergey Krushevskiy, Rafaelg‘ Nurutdinovlarni xamda O‘zbekiston Respublikasi chempionatining shosse bo‘yicha guruh poygasining 5 marotaba chempioni va U-23 klassifikatsiyasi bo‘yicha 2003 yil Kanadaning Gamelg‘ton shahrida o‘tkazilgan jahon chempionati g‘olibi Sergey Lagutinn.

O‘zbekiston velosport federatsiyasi 1991-yil tashkil topib uning Birinchi prezidenti deb L.A. Kostin saylangan, bosh kotibi esa V.SH. Ravilov bo‘lishgan. O‘zbekistonning velosipedchilari birinchi marotaba Olimpiyada o‘yinlarida ishtirok etishi 1980 yil Rossiyaning Moskva shahrida boshlanib. 1994-yildan boshlab bizning poygachilarimiz Osiyo o‘yinlarida muntazam ravishda qatnashib kelmoqdalar va shu kunga qadar ikkita oltin, bitta kumush va bitta bronza medallarini qolga kirishgan.

2011-2016 yillarda boshlab O‘zbekiston velosiped sporti federatsiyasi Raisi lavozimida Narbaeva Tanzila Kamalovna, rais o‘rinbosari Chernikova Yelena Nikolaevna va federatsiya bosh kotibi Karimov Ismoiljon Ibrohimjonovichlar ishlab kelmoqdalar. O‘zbekistonning velosipedchilari birinchi marotaba Olimpiyada o‘yinlarida ishtirok etishi 1980-yil Rossiyaning Moskva shahrida boshlanib. 1994-yildan boshlab bizning poygachilarimiz Osiyo o‘yinlarida muntazam ravishda qatnashib kelmoqdalar. 2017-yildan O‘zbekiston velosiped sporti federatsiyasi Raisi lavozimida Narbayeva Tanzila Kamolovna, rais o‘rinbosari O‘rinboyxo‘jaev Kosimxo‘ja Baxtiyorxo‘jaevich tayinlandi.

Qoraqalpog‘istonga velosiped sporti 1937-yillarda kirib kelgan. 1972-yil Nukus shahrida Bolalar va o‘smirlar sport maktabi da Samarqand viloyatidan kelgan trener Singabullina Alisa Rashidovna ish yuritgan. Eng birinchi Qoraqalpog‘iston chempionati 1975-yil bo‘lip o‘tgan. Qoraqalpog‘istonda velosiped sporti bo‘yicha birinchi sport ustasi Kudaybergenov Kuuanishbay Mambetmuratovich.

Kudaybergenov Kuuanishbay Mambetmuratovich - Qoraqalpog‘iston Respublikasi da velosiped sporti bo‘yicha birinchi sport ustasi (1978). K.Kudaybergenov 1975 yilda murabbiy Aleksandr Shchuchkin rahbarligida velosport bilan shug‘ullanishni boshlagan. Sportdagi muvaffaqiyatlari tezda unga yetib keldi: 1977 yilda sport ustasi bo‘ldi. Keyinchalik u ikki murabbiy A.Shchuchkin va xalqaro klassdagi sport ustasi Aleksandr Jarkov rahbarligida mashq qilgan. K.Kudaybergenov Leningrad shahridagi ko‘plab ko‘p kunlik “oq tunlar” velosiped poygasi (1981 y.), Nukus shahridagi velosiped yulduzlari umumittifoq turnirida (1980 y.) va boshqa ko‘plab musobaqalarda ishtirok etgan. Velosport bo‘yicha murabbiy bo‘lib ishlaganida u sport ustasiga besh nomzod tayyorlagan: Tukayev Yunus, Usenov Serbek, Ayslanbayeva Fazila, Gulmurzayeva Gulyu, Ibrohimova Raushan (1982-1992 y.y.).

Moliyaviy qiyinchiliklar tufayli 1995 yilda Nukus shahridagi velosport bo‘limi yopilgan. 2015-yilda esa, oradan 20 yil o‘tib, Arislanbaev Fazilbek Mangitbaevich Qoraqalpog‘iston Respublikasi velosiped sporti federatsiyasining Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘limi yana qayta ochilgan. Shu paytdan e‘tiboran velosport yana rivojlana boshladi va shu tariqa maktab o‘quvchilarimizni Qoraqalpog‘iston Respublikasida velosportni rivojlantirishga jalb qila boshladi. 20 yillik tanaffusdan keyin velosport rivojlana boshladi.

Bolalar va o'smirlar sport maktabida o'yin sport turlari bo'yicha birinchi velosport bo'limi ochildi. Keyin qayta tashkil etilgandan so'ng yakkakurash sport maktabida, keyin Nukus shahridagi ShVSMda velosport bo'limi ochildi va ikki yildan buyon 2-sonli bolalar sport maktabida, undan avval Nukus Olimpiya zaxiralari kollejida velosport bo'limi ochildi. Hozirgi vaqtda 4 nafar murabbiy faoliyat yuritadilar.

Xulosa. Velosiped sport turi hozirgi vaqtda eng omma bob va rivojlangan sport turi hisoblanadi. Velosport oldingi davrda shosse yo'nalishi boyicha kop yutuqlarga erishgan bo'lsa, hozirgi vaqtda trek yo'nalishi bo'yicha ham ko'plab yutuqlarga erishmoqda. Zamonaviy shart-sharayotlar va hukumatimizning sportga degan e'tibori bilan sportchilarimiz Osiyo va Olimpiya musobaqalarida yaxshi natijalarga erishmoqda. Va biz sportchilar velosiped sportining rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz.

О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА СКОРОСТЬ ВЕДЕНИЯ МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ

Пулатов А.А., Сулейманова С.Ф.

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В статье анализируются результаты исследования, посвященного изучению вопроса негативного влияния кратковременного интенсивного вращения тела на быстроту ведения мяча у баскетболистов-студентов, обучающихся на разных курсах УзГУФКиС.

Ключевые слова: баскетболисты-студенты, ведение мяча, вращение тела, быстрота, вестибулярный анализатор.

Аннотация. Maqolada O'zDJTSU turli kurslarida ta'lim oladigan talaba-basketbolchilarning to'pni jadalligiga qisqa muddatli jadal aylantirishning salbiy ta'siri masalasini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqot natijalari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: talaba-basketbolchilar, to'pni o'tkazish, tanni aylantirish, jadallik, vestibulyar analizator.

Введение. Тренировочная и соревновательная деятельность в современном баскетболе высших достижений чрезвычайно насыщена разнонаправленными и разноплоскостными ускорениями в виде рывков с дриблингом, поворотами, вращениями, прыжками чередующиеся с разными остановками. Из анализа литературных сведений было установлено, что при недостаточном развитии функции вестибулярного анализатора такие ускорения приводят к возникновению явления укачивания, сопровождающееся потерей равновесия и дискоординацией движения. (Д.Н.Нестеровский, 2010; Л.В.Косткова, 2002; В.И.Лях, 2006; Л.Д.Назаренко, 2001).

Предполагается, что подобные ускорения, особенно, связанные с разноплоскостными и разнонаправленными вращениями тела могут негативно повлиять на скоростные и координационные параметры ведения мяча.

Целью исследования является изучение характера влияния кратковременного вращения тела на быстроту ведения мяча у квалифицированных баскетболистов.

Результаты и их обсуждение. Исследования, проведенные с привлечением баскетболистов - студентов разных курсов, показали, что быстрота ведения мяча на 2 x 14 м в обычных условиях у студентов 1- курса на период начало учебного года составила 14,3 - 1.27 сек, а к концу учебного года она улучшилась только лишь на 0,5 сек и составила 13,8- 1,44 сек (таблица).

Таблица. Динамика проявления быстроты разнонаправленного ведения мяча у баскетболистов-студентов в обычных условиях и на фоне последействия вращательной нагрузки в ходе учебного года - $\chi \pm \sigma$

Тесты	N=n ₀ 10x2=20				χ
	I курс	II курс	III курс	IV курс	
Быстрота ведения мяча на 2x14м (сек)	$\frac{14,3 \pm 1,57}{13,8 \pm 1,44}$	$\frac{13,9 \pm 1,52}{13,4 \pm 1,27}$	$\frac{13,5 \pm 1,46}{13,1 \pm 1,32}$	$\frac{13,3 \pm 1,37}{13,7 \pm 1,49}$	$\frac{13,7}{13,5}$
Быстрота ведения мяча на 2x14м.с обводной 4x фишек (сек)	$\frac{18, \pm 1,89}{17,8 \pm 1,72}$	$\frac{18,3 \pm 1,81}{17,5 \pm 1,70}$	$\frac{17,7 \pm 1,75}{17,3 \pm 1,55}$	$\frac{17, \pm 1,66}{17,9 \pm 1,72}$	$\frac{18,0}{17,6}$
Быстрота ведения мяча на 2x14м.в условиях последействия 10-кратного вращения тела (сек).	$\frac{23,7 \pm 2,07}{24,2 \pm 2,16}$	$\frac{24,2 \pm 2,11}{24,5 \pm 2,15}$	$\frac{23,5 \pm 1,88}{24,2 \pm 2,12}$	$\frac{24,5 \pm 1,68}{24,7 \pm 1,65}$	$\frac{23,9}{24,4}$
Быстрота ведения мяча на 2x14м с обводкой 4x фишек в условиях последействия 10-кратного вращения. Тела (сек).	$\frac{27,5 \pm 2,57}{27,8 \pm 2,30}$	$\frac{27,3 \pm 2,51}{28,4 \pm 2,44}$	$\frac{28,9 \pm 2,34}{27,7 \pm 2,42}$	$\frac{27,2 \pm 2,39}{28,6 \pm 2,63}$	$\frac{27,2}{28,1}$

У студентов баскетболистов II – курса эти показатели составили соответственно: 13,9±1,52; 13,4±1,27 сек. III-курс: 13,5 ±1,46; 13,1 ±1,32 сек. IV курс: 13,3±1,37; 13,7± 1,49 сек. Видно, что у студентов данной специализации до III - курса быстрота ведения мяча в обычных условиях без предварительной нагрузки к концу завершения учебного года незначительно улучшается, тогда как у студентов IV – курса скорость ведения мяча по окончании учебного года на 0,4 сек ухудшается. Можно полагать, что такая тенденция замедления быстроты ведения мяча на IV курса связано с «перебором» других видов нагрузки.

Скорость ведения мяча на 2x14 м с обводной 4x фишек у студентов баскетболистов всех курсов характеризовалась некоторыми замедлениям в начале учебного года, которая отличалась тенденцией незначительного возрастания её уровня к концу завершения учебного года. В частности, студентов I- курса быстрота ведения мяча с обводной 4x фишек в начале учебного года была равна 18,6±1,89 сек, а в конце учебного года была равна 18,6±1,89 сек, а в конце учебного года возросла до 17,8 ±1,72 сек. На втором курсе эти показатели составили соответственно 18, 3 ±1,81 и 17,5±1,70 сек. На третьем – 17,7±1,75 и 17,3±1,55сек. На четвертом – 17,4±1,66 и 17,9±1,72 сек.

В целях определения возможности влияния кратковременной вращательной нагрузки на быстроту ведения мяча у баскетболистов изучили динамику изменения показателей скорость ведения мяча на фоне последействия 10 – кратного вращения тела в позе наклона туловища вперед на 90 °. Результатами исследования установлено, что у студентов – баскетболистов I-курса скорость ведения мяча на 2 x14 м в условиях последействия 10-кратного вращения тела в начале учебного года составили 23,7±2,07 сек, а концу завершения учебного года она несколько ухудшилась или возросла до 24,2±2,16 сек. Такая динамика, проявленная скорости выполнения данного игрового навыка в соответствующих условиях, была отличена у студентов баскетболистов всех остальных курсов. А именно, у баскетболистов II- курса скорость ведения мяча на 2x14 м. На фоне последействия 10-кратного вращения тела в начале учебного года составила 24,2±2,11 сек, в конце – 24,5±2,15 сек. На

III – курсе – соответственно: $23,5 \pm 1,88$ и $24,2 \pm 2,12$ сек. На IV курсе – $24,5 \pm 1,68$ и $24,7 \pm 1,65$ сек. Общее средние значения скорости ведения мяча по данным более легких тестов, использованных без вращательной нагрузки, снизились к концу завершения учебного года, тогда как по результатам тестов с применением вращательной нагрузки в среднем величины скорости ведения мяча характеризовались удлинением её уровня к концу учебного года (рисунок). Из приведенных результатов тестирования видно, что быстро та ведения, мяча в условиях последствия кратковременной вращательной нагрузки отличались значительной замедлением скорость выполнения этого игрового действия у студентов всех курсов. Особо следует отметить тот факт, что исходные данные скорости ведения мяча на 2x14 м в условиях последствия кратковременной вращательной нагрузки характеризовался незначительным улучшением (возрастанием) их уровня до III – курса, а у студентов IV – курса величина скорость ведения мяча отличалась тенденцией снижения скорость выполнения этого навыка соответствующих условиях.

Рисунок

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что у студентов всех курсов показатели скорости ведения мяча на 2x14м, которое выполнялось на фоне последствия 10-кратного вращения тела, сопровождалось тенденцией незначительного ухудшения (замедления) их уровня к концу завершения учебного года.

Возникновения таких последствий в проявления скорости ведения мяча по данному тесту позволяет прийти и предположения о том, что в тренировочных занятиях, проводимых по традиционной программе, не используется принцип сопряженной отработки разнородных видов ведения мяча на скорость с применением такого возмущающего фактора как угловые ускорения в виде вращательных нагрузок.

Применение более усложненного тестового задания, соответствующего данному направлению исследования, показало, что скорость ведения мяча на 2x14 м с обводкой 4х фишек в условиях последствия 10-кратного вращения тела в положении наклона туловища вперед на 90° оказалось значительно медленной по сравнению с величинами по нагрузке тестом. В частности, скорость ведения мяча на 2x14м с обводкой 4х фишек в условиях последствия 10-кратного вращения тела в позе наклона туловища вперед на 90° у студентов баскетболистов I курса до начало учебного года составила $27,5 \pm 2,57$ сек, а после - $27,8 \pm 2,30$ сек. У студентов II курса эти показатели составили соответственно: $27,3 \pm 2,51$ и $28,4 \pm 2,44$ сек. III курс – $26,9 \pm 2,34$ и $27,7 \pm 2,42 \pm 2,42$ сек. IV курс – $27,2 \pm 2,39$ и $28,6 \pm 2,63$ сек. Видно, что и по результатам данного теста тоже величины скорости ведения мяча, получения

до начало учебного года за исключением показателей, за фиксированных у студентов IV курса.

Заключение. Из анализа выше приведенных показателей динамики проявления быстроты ведения мяча на 2x14м, полученных по тестовые задания различной сложности, установлено:

-во-первых, последовательное снижения скорости ведения мяча по мере усложнения тестовых заданий;

-во-вторых, возрастные скорости ведения мяча III курса включительно, а на IV курсе - зафиксировано замедление скорости выполнения данного игрового действия как до, так и после завершения учебного года. Такие последействия, прослеживаемые по результатам исследования быстроты ведения мяча с использованием различных по сложности тестовых заданий, дают основание считать, проводимых со студентами – баскетболистами по типовой программе, процесс обучения и отработки параметров. С техника и быстроты ведения мяча) ведения мяча проводится без направленного использования вестибулокинетических упражнений в виде угловых ускорений вращательной направленности. И главное - это то, что результаты данного исследования позволяют утверждать, что, такие сбивающие или возмущающие факторы как угловые ускорения в виде вращательных движений могут оказать негативное влияние на скоростные и координационные параметры ведения мяча, имеющие немаловажное, значение в современном баскетболе для эффективной организации быстрого дриблинга с ведением мяча без и при плотном противодействии соперника.

Литература:

1. Лях.В.И. Координационные способности : диагностика и развитие.-М:ТВТ. Дивизион, 2006,-290с.

2. Назаренко Л.Д. Место и значение точности как двигательного-координационного качества // Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка. – Москва, 2001. - №2. – С. – 30-35.

3. Романов А.А. Совершенствование точности бросков в баскетболе//Теория и практика физической культуры. – Москва,2006.-№6. – С.11-13.

4. Яроцкий А.И.,Ливицкий А.Н. Проприоцептивная и вестибулярная афферентация как доминирующие звенья эмоционального системогинеза в регуляции пространственной эволюции человека // Эмоции человека и современность./ Под. Общ. Ред . д.м.н. проф. А.И.Яроцкого . – Т ., 1991 .- С.221-231 .

TAEKVONDODA UMUMIY VA MAXSUS SPORT TAYYORGARLIK NAZARIYASI

Tursunboyev O.O.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada taekvondoda umumiya va maxsus sport tayyorgarlikni nazariy taraflama mukammal o'rganish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Taekwondo sport turida umumiy sport tayyorgarlik, maxsus sport tayyorgarlik va kerakli sport tayyorgarlik sifatлари.

Аннотация: В этой статье речь пойдет о совершенном теоретическом изучении общей и специальной спортивной подготовки в тхэквондо.

Ключевые слова: Общая спортивная подготовка, специальная спортивная подготовка и необходимые спортивные тренировочные качества в спорте тхэквондо.

Annotation: In this article, we will discuss about the perfect theoretical study of general and special sports training in taekwondo.

Key words: General sports training, special sports training and necessary sports training qualities in the sport of taekwondo.

Umumiy sport tayyorgarlik – kunlik harakatimizning shakillanib, chiniqib borishimiz. Ya'ni biz har kunlik odatiy yurishlarimiz, o'tirishimiz, zinalarga chiqishimiz bularning hammasi kunlik umumiy harakatlarimiz. Umumiy jismoniy tayyorgarlik jarayonida quyidagi masalalar hal qilinadi: asosiy jismoniy sifatlarni tayyorlash, funktsional imkoniyatlarni oshirish, harakat ko'nikmalari hajmini kengaytirish, sport sohasida ish qobiliyatini yuksaltirish, har tomonlama jismoniy rivojlantirish, kuch quvvatni tiklanish jarayonlarini rag'batlantirish, salomatlikni mustahkamlash singari vazifalarga bajariladi. Shu maqsadda organizmda umumiy ta'sir ko'rsatadigan jismoniy mashqlar majmuasidan foydalaniladi. Bu bilan ayrim sifatlarni maxsus tarzda rivojlantirish uchun asos yaratiladi. Turli moslashuvdagi mashqlarga adaptatsiya hosil qilish xususiyatlarni tarbiyalaydi hamda kuch-quvvatni tiklash jarayonlari kechishini jadallashtiradi. Sportning boshqa turlari tarkibidan tanlab olingan asosiy mashqlar umumiy jismoniy tayyorgarlik uchun asosiy vosita sifatida foydalaniladi. Mashqlarning xilma xil qilib tanlanishi harakat imkoniyatlarining kengaytirishini ta'minlaydi. Bunda turli sifatlarni va ko'nikmalar bir-biriga o'zaro ta'sir etish qonuniyatlarini hisobga olmoq zarur. Ular ijobiy, salbiy va o'rtacha mo'tadil ta'sir ko'rsatuvchi omillar bo'lishi mumkin. Mashg'ulotlarda buyumlar bilan va buyumlarsiz bajariladigan mashqlardan, balandlikka va uzunlikka sakrash, irg'itish va uloqtirish mashqlaridan, turli distansiyalarga yugirish va to'siqlardan oshib yugirish mashqlaridan, krosslardan, akrobatik mashqlardan, turli vazndagi og'ir buyumlarni ko'tarib bajariladigan mashqlardan keng foydalaniladi. Yuqoridagi mashqlar doimiy ravishda va uziksiz bajarib borilgan taqdirdagina umumiy jismoniy tayyorgarlik o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi.

Maxsus sport tayyorgarlik – aynan bir sport turini tanlab, o'sha sport harakatlarini shakillantirish tushuniladi. Ya'ni biron-bir sport turidagi usulni muntazam ravishda o'rganib, rivojlantirib, uni me'yoriy darajada bajara olishga aytiladi. Umumiy sport tayyorgarlik maxsus sport tayyorgarlikka poydevor yaratib beradi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikdagi eng yaxshi vosita bu yugurish. Yugurishda tezlik, epchillik, chidamlilik hislatlari bir vaqtda shakillanadi. Shu ikkita sport tayyorgarlikda bitta texnika yoki harakatga urg'u beriladi. Shu bilan birgalikda sport tayyorgarlikda egiluvchanlik, chidamlilik, tezlik, epchillik, kuch va portlovchi kuch kabi sifatlar mavjud.

Egiluvchanlik – keng harakatlarni bajara olish qobiliyati. Ya'ni insonning tana a'zolari katta amplitudada bajara olishi. Egiluvchanlik aktiv va passiv harakatlarga bo'linadi. Passiv tashqi yordam orqali rivojlantirishga aytiladi. Aktiv bu avtomatik tabiiy tarzda bajarish harakati tushuniladi. Egiluvchanlik hislati 14 yoshgacha yaxshi shakillanadi. 14 yoshdan keyin esa egiluvchanlik hislatini oshirish qiyinlashib boradi.

Chidamlilik – har qanday harakatini, sifatini, tempini buzmasdan bajara olish qobiliyatiga aytiladi. Mashg'ulotlarda vaqt orqali usullarni ishlagan holda chidamlilikni oshirish mumkin. Usullar bilan masofani maksimallashtirish orqali ham oshirish mumkin. Miqdorni, takrorlar ko'paytirish orqali ham chidamlilikni oshiradi. Massani kamaytirib, uzoq vaqt takror bajarish ham chidamlilikni oshiradi.

Tezlik – qisqa vaqt ichida katta masofani bosib o'tish, maksimal darajada harakatlanishga aytiladi. Asosan vaqtga ishlanadi. Yuklamani kamaytirib tez-tez harakat qilish tezlik hislatini rivojlantiradi.

Epchillik – ma'lum bir harakatdan boshqa holatga tezda o'tishga aytiladi. Epchillik bevosita tezlikga bog'liq. Tezlikda bitta trayektorda bajariladi. Epchillikda esa bir necha trayektorlar orqali bajariladi.

Kuch bu tashqi qarshiliklarni muskullar taranglashi orqali yengishga aytiladi. Kuch bevosita muskullarga bog'liq.

Portlovchi kuch qisqa vaqt ichida juda tez harakat va ko'p kuch sarflashga aytiladi. Portlovchi kuch uzoq vaqt davom etmaydi, qisqa vaqtda amalga oshiriladi. Ushbu vositalarni takrorlash usuli mashqlarni harakat xarakteristikasining sifat jihatdan u yoki bu darajadan u yoki bu darajada yuqoriroq tarzda bajarilishini nazarda tutadi. Shuning uchun mashqlarni takrorlashning umumiy soni charchoq holati ortib borishi munosabati bilan sezilarli harakat samaradorligi, sezilarli darajada susaygan va pasaygan paytdan boshlab cheklab - chegaralab to'xtatiladi. Mashqlarni takrorlash

vaqtlari o'rtasidagi dam olish pauzalari organizmning ish qobiliyatini tiklab olish uchun yetarli bo'lmog'i kerak. Bunday ish qobiliyati rejalashtirilgan mashqning sifatli tarzda bajara oladigan darajada optimal holga keltirmog'i kerak. Sportchining tayyorgarlik tizimida takrorlash usuli, odatda, shug'ullanuvchilar organizmiga mashqlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadigan yo'nalishni amalga oshiradi va bu yo'nalish sportchining funksional imkoniyatlarining mavjud darajasini ancha oshiradi. MJTning nazorat usuli maxsus harakat rejimida bajarilgan mashqlarning ushbu rejimiga nisbatan sportchi organizmi qay darajada tayyor [ekanligiga baho berish davriga](#), spetsifik mashqlarning intensiv mashqlantiruvchi ta'siriga baho berish tadbirlarini qo'shib bajarilishini nazarda tutadi. Nazorat usulida yaxlit mashqlar, ularning soddalashtirilgan variantlari yoki harakat strukturasi jihatdan va energiya bilan ta'minlanish rejimiga ko'ra o'sha yaxlit mashklarga yaqin turadigan mashqlar bajariladi. Faqat natijalarga qarab baho beriladigan mashhur ish amaliyotidan farqli ravishda, nazorat usuli mashq va mashg'ulotlar vaqtida sportchi organizmida sodir bo'ladigan eng muhim funksional sifat o'zgarishlarning butun bir majmuasini qayd etib borishni nazarda tutadi.

Sportchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlar, chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (oftobda pishish, havo va suv muhitining xususiyatlari), rejim va boshqa gigiyenik sharoitlaridan foydalaniladi. Bunda maxsus tanlangan jismoniy mashqlar asosiy rol o'ynaydi. Sportning har bir turidagi muvaffaqiyat faqat mazkur sport turining o'ziga xos tomonlarini ifoda etuvchi ayrim qobiliyatlar bilangina emas, balki organizmning funksional imkoniyatlarining umumiy darajasi bilan ham belgilanadi. Shu sababdan ham maxsus tayyorgarlik bilan umumiy tayyorgarlik birga qo'shib olib borilganidagina sportchining jismoniy tayyor garligi har tomonlama bo'lishi mumkin. Chiniqish, sog'lomlashtirishning tabiiy omillari hamda gigiyenik sharoitlardan mashg'ulotlar vaqtida ham, shuningdek mashg'ulotdan tashqari holatlarda (maxsus gigiyenik omillar, hammomga tushish, massaj qilish, umumiy turmush tartibiga rioya qilish, ovqatlanish rejimi va hokazolarda) ham foydalaniladi. Mazkur omil va shartlarning sport faoliyatidagi ahamiyati mashg'ulot yuklamalari ko'paya borgan sari tobora ortib boradi.

Adabiyotlar:

1. <https://arxiv.uz/umumiy-va-maxsus-jismoniy-tayyorgarlik>

SPORTNING FOYDASI VA ZARARI

Umirzoqov Sh.S.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada sportning foydasi va zarari haqida ma'lumot berilgan. **Kalit so'zlar:** Sportning foydasi va zarari.

Аннотация: В данной статье представлена информация о пользе и вреде занятий спортом.

Ключевые слова: Польза и вред спорта.

Ayniqsa, poytaxt shaharlarida yashaydigan odamlarning ish sharoitlari odamlarning sport bilan muntazam shug'ullanishlariga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti surunkali kasalliklarni davolashni qo'llab-quvvatlash uchun yurak xastaligi, 2 turi diabet va saraton xavfini kamaytirish uchun, shuningdek ushbu kasalliklardan himoya qilish uchun kamida 150 daqiqalik jismoniy faollikni tavsiya qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sog'lom hayot uchun ajralmas bo'lgan sport va jismoniy mashqlar terapevtik ta'sirga ega va ba'zi kasalliklarga chalingan odamlarda shifo topishga yordam beradi.

Jismoniy terapiya va rehabilitatsiya bo'yicha mutaxassis Amaldagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Nuran Gunning aytishicha, sport bilan shug'ullanadigan va jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan kattalar, bunday faoliyatni hech qachon yoki kamdan-kam bajaradiganlarning 34

foiziga qaraganda, o'lim xavfi kamroq. Odamga tegishli mashqlar rejasi qo'llanilishi va ushbu mashqlar kasallik uchun o'rtacha chegaralarda muntazam ravishda takrorlanishi kerakligini ta'kidlash muhimdir. Faol hayot kechirish, saratonning ayrim turlaridan himoya qilish, jinsiy faoliyat va Altsgeymer kasalligi, masalan, xotirani yo'qotish, masalan, kasallikning sekinlashishi kabi jismoniy hayotda jismoniy mashqlar. Muntazam mashq qiladiganlar orasida kabızlık, yassilik, charchoq, bosh og'rig'i, holsizlik va shish paydo bo'lishi kabi kundalik sog'liq muammolari ham kam uchraydi.

Ko'krak, orqa va qoringa qaratilgan past intensivlik mashqlar turi sifatida Pilates ong va tanani bog'lab olishga qaratilgan. Pilates sizning bo'g'inlaringizni kerakli darajada moslashuvchan tarzda harakatlanishiga yordam beradi va bu mushaklarning kuchli tuzilishini yaratadi.

Barcha umurtqa mushaklarini shifokor tomonidan berilgan ma'lumotlar va ko'rsatmalarga parallel ravishda vertebralarni qo'llab-quvvatlaydigan aniq pilates dasturi yordamida yaxshi duruşga erishish mumkin.

Kuyish buzilishlarini tuzatish, ayollarda suyaklarning rezorbsiyasi kasalliklarini, etishmovchilik hissi va najasni ushlab turish qobiliyati deb nomlanuvchi tos bo'shlig'i disfunktsiyasi kabi kasalliklarni davolashda samarali hisoblanadi. Churra, pilates kabi jiddiy o'murtqa kasalliklarning davolanishida tibbiy plitalarda o'qitilgan o'qituvchi yordami ko'rsatiladi.

Meditatsiya, Tay Chi: Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, meditatsiya kayfiyat va sog'liq uchun katta yordamdir. Bu sekin harakat seriyasida qilinganidek, u muvozanatni ta'minlash va stressni kamaytirish orqali dam olishga yordam beradi. Garchi bu har qanday yosh uchun tavsiya etilgan sport bo'lsa-da, 50 yoshdan kattaroq muvozanatni ta'minlay olishi, yiqilishlar va baxtsiz hodisalar ehtimolini kamaytirishi va ushbu holatlarda yuzaga keladigan jarohatlarni minimallashtirishi mumkin.

Yoga: Mushaklaringizga kelganda, agar siz ulardan foydalanmasangiz, ularni yo'qotasiz. Yoga-ning yumshoq kengaytmalari sizni tinchlantiradi, shunda faol hayotdan zavqlanasiz. Shuningdek, u stressni kamaytiradi, nafasni yaxshilaydi, mushaklaringizni tonlaydi va sizga ko'proq energiya beradi.

Suzish: Ob-havoning harorati, mashq qilish uchun piyoda yurishni emas, suzishni afzal ko'rganlarni ko'paytiradi. Bu qon aylanishini va metabolizmini yaxshilaydi, tananing yuqori qismidagi mushaklarni zichroq qiladi va mushaklarning muvozanatli kuchi va chidamliligini ta'minlaydi, shuningdek moslashuvchanlikni oshiradi. Ijobiy ta'sirlar haftada 3 kun bo'lganida yaxshiroq ko'rinadi.

Suvning ko'tarish kuchi ishlatilganligi sababli, u bo'g'imlarga hech qanday kuch bermaydi va hatto bo'g'imlarda shikastlanish xavfini tug'dirmaydi. Bu vazn yo'qotish ustida yurishdan ko'ra samaraliroq.

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТАЪЛИМ - ТАРБИЯ ТИЗИМИДАГИ АҲАМИЯТИ

Хамроев И.Ё., Жўраев Н.Б.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Мақолада жамиятда жисмоний тарбия ва спортнинг ижтимоий институт сифатидаги ўрни ҳақида илмий хулосалар баён қилинган бўлиб, шахс ижтимоийлашувида асосий воситалардан бири бўлиб шаклланганлиги ва ундан самарали фойдаланиш бугунги тараққиёт талабларидан бири эканлиги илмий асосланган.

Калит сўзлар: жисмоний тарбия, оммавий спорт, соғлом турмуш тарзи, таълим, ёшлар

Долзарблиги. Маълумки, жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш одам организмини ҳар томонлама жисмонан ривожланиши ва мустаҳкамланиши, физиологик функцияларнинг такомиллаштириши ва соғломлаштиришга олиб келади.

Шуғулланувчиларнинг ёши, жинси ва ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тўғри уюштирилган жисмоний тарбия машғулоти яқини самара беради.

Акс ҳолда улар жисмоний тарбиянинг соғломлаштириш вазифасини ҳал қилиш борасидаги аҳамиятини йўқотади.

Юртимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар ижтимоийиқтисодий ва маданий тараққиёт истикболини белгилаш ва жаҳон ҳамжамияти мамлакатлари сафидан муносиб ўрин эгаллашга имкон яратмоқда.

Жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари тажрибаларини ўрганиш, маҳаллий шарт-шароит, иқтисодий ва интеллектуал ресурсларни инобатга олган ҳолда жамият ҳаётининг барча соҳаларида туб ислоҳотларнинг амалга оширилаётганлиги янгидан-янги ютуқларга эришишни таъминламоқда. Турли соҳаларда йўлга қўйилаётган халқаро ҳамкорлик гарчи ўз самарасини бераётган бўлса-да, бироқ, миллий мустақилликни ҳар жиҳатдан мустаҳкамлаш, эришилган ютуқларни бойитиш, мавжуд камчиликларни тезкор бартараф этиш жамият аъзоларидан алоҳида фидокорлик, жонбозлик, шижоат ва қатъият кўрсатишни талаб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сон, 2017 йил 24 майдаги “Қишлоқ ва сув хўжалиги тармоқлари учун муҳандис-техник кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3003-сонли, 2017 йил 30 июндаги “Республикада ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5099-сонли Қарорида белгиланган мақсад ва вазифалар таълим сифатини юксалтиришга қаратилган. 5 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарори, шунингдек Президентнинг 2017 йилнинг 31 октябрь кундаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида бошқариш тизимини такомиллаштириш, оммавий спортни ривожлантириш, иқтидорли спортчиларни танлаш ва тарбиялаш, соҳани малакали кадрлар билан мустаҳкамлаш ҳамда замонавий спорт иншоотларини барпо этиш” масалаларига бағишланган йиғилишида белгиланган чора-тадбирларда кўрсатиб ўтилган талаба-ёшларнинг дарсдан бўш вақтларини мазмунли ўтказиш бўйича ўртасида волейбол спорт турини янада ривожлантириш ва унинг оммавийлигини ошириш, улар ўртасида ўтказиладиган мусобақаларнинг мунтазамлигини таъминлаш каби вазифаларни белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора - тадбирлари тўғрисида”ги ПФ - 5368 - сонли Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 6 апрелдаги “Давлат таълим муассасалари ҳузурида спорт клубларини ташкил этиш чора - тадбирлари тўғрисида”ги 542 - сон қарорида белгиланган вазифаларини ижросини таъминлаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирининг 2018 йил 18 июльдаги 14 - сонли қ/қ Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2018 йил 18 июльдаги 54 - сонли қ/қ ижросини таъминлаш юзасидан қабул қилинган қарорлар оммавий спорт турларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 октябрдаги “Ўқувчи ва талаба ёшлар ўртасида ўтказиладиган республика спорт мусобақалари тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 864-сон қарори ва вазирликнинг 2018 йил 26 октябрдаги 886-сон буйруғида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш ҳамда Республика босқичларида фаол эштирок этиш бўйича муҳим вазифалар амалга оширилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси

Президентининг 2018 йил 16 мартдаги “Футболни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3610-сон қарори кенг миқёсда амалга оширилмоқда.

Илм-фан, техника, ишлаб чиқариш ва технология соҳаларининг мавжуд тараққиёти замонавий жамият қиёфасини белгилаб бермоқда.

Замонавий жамиятнинг энг муҳим характерли жиҳати унинг барча соҳаларида глобаллашувнинг кўзга ташланаётганлигидир.

Глобаллашув ўз-ўзидан тезкор ҳаракатланиш, зарур ахборотларни зудлик билан қўлга киритиш, уларни қайта ишлаш ва амалиётга самарали татбиқ қилишни тақозо этади.

Бу тарзда ҳаракатланиш имкониятига ўз соҳасининг билимдони бўлган, касбий малакаларни юқори даражада эгаллай олган, бой тажриба ва маҳоратга эга кадрларгина эга бўладилар.

Шундай экан, олий таълим муассасаларида кадрларни тайёрлаш жараёнида даврнинг мазкур талабини инобатга олиш мақсадга мувофиқдир.

Жисмоний баркамол авлод тарбияси ва унинг камолоти, барқарор турмуш тарзи маданияти орқали йўлга қўйилади.

Унга асосий мезони бўлиб индивиднинг соғломлиги, саломатлиги даражаси олинади.

Соғломлик, саломатлик эса инсон жисмининг камолотига бориб тақалади ва унинг тамал тошини қўйиш биологик ёшининг илк давридан амалга оширилади.

Соғлом турмуш, фаол оптимал ҳаракат фаоллиги ўзининг назарий асосларига эга, лекин бу муаммо ҳозирги кунгача тўлиқ ўрганилмаган.

Соғлом турмуш тарзи жисмоний маданияти таркибидаги соғломлаштириш тренировкаларининг назарий ва амалий асосларига оид билимлар, амалий малакалар жамият аъзосини соғлом турмуш тарзи жисмоний маданиятига эгаллигидан далолат бериши жисмоний маданиятга эгаликнинг белгиси эканлиги исботланган.

Мамлакатимизда иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий жиҳатдан асосланган ўзига хос, соғлом турмуш тарзи маданияти таркиб топмоқда. Бу маданиятнинг таркибий қисми турли хилдаги машғулотлар билан боғлиқ.

Бундай тараққиётни белгиловчи муҳим омил соғлом маданий ҳаёт, унинг қилиб айтганда таркибидаги миллат саломатлигидир.

Хулоса, бойлик саналган саломатликни сақлашда соғломлаштириш машғулотларининг аҳамияти беқиёс.

Адабиётлар:

1. Абдурахманов К.Х. Ўқувчи ёшларда жисмоний маданиятни шакллантириш жиҳатлари./Услубий қўлланма.Тошкент.”Истиқлол нашриёти” матбаа бўлими.2012й.- 4 босма табоқ.

2. Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида. «Халқ сўзи» газетаси, 2017 йил 6 июндаги 111 (6805)-сон.

3. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. - М.: АПК и ПРО, 2002. - 62б.

4. Шарипова Д.Д. и др. Формирование здорового образа жизни. Учебное пособие для студентов институтов физической культуры и факультетов физического воспитания. Т., Лидер Пресс. - 2005. 180 б.

ВОССТАНОВИТЬ ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИН ПРИ ПОМОЩИ ЗАНЯТИЕ МАССОВЫМ СПОРТОМ

Хайдарова М.Э., Солиев С.Ш., Кадамов С.Х.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. Мақолада соғломлаштирувчи марказлардаги гимнастика билан мунтазам шуғулланувчи 39-45 ёшдаги аёллар гурухнинг организмидаги морфо-функционал ўзгаришлар ҳақида маълумот берилган. Олинган натижалар антропометрик ва функционал кўрсаткичларда дастлабки натижаларга нисбатан ижобий ўзгаришлар кузатилган.

Калит сўзлар: аёллар, организм, морфо-функционал ўзгаришлар, антропометрик, функционал кўрсаткичлар.

Аннотация. В статье указаны данные о морфо-функциональных изменениях у в возрасте 39-45 лет при регулярных занятиях гимнастикой в оздоровительных группах. Наблюдались положительные изменения антропометрических и функциональных показателей по отношению к начальному результату.

Ключевые слова: женщин, организм, морфо-функциональных изменениях, антропометрических, функциональных показателей.

Annotation. In article the specified data about morfo-functional changes at women at the age of 39-45 years at regular employment by gymnastics in improving groups. It was observed positive changes of anthropometrical and functional indicators in relation to initial result.

Key words: women, organisms, morfo-functional changes, anthropometrical, functional indicators.

Спорт – укрепляет здоровье и силу воли человека. По этому, в нашей стране ведется огромная по масштабу работа по развитию женского и детского спорта, привлечению их к массовому занятию спортом.

Анализ научных источников показывает, что вопросам изменений организма, которые происходят благодаря занятий на профессиональном уровне женским спортом и определенным видом спорта, уделяется достаточно внимания[1]. Но, выяснилось, что недостаточно работ, в которых дана физиологическая трактовка оздоровительной гимнастики, являющейся массовым видом спорта и ее влияния на женский организм.

Актуальность исследования. Укрепление здоровья женщин активного трудового периода физической культурой и посредством этого повышение показателей здоровья населения.

Цель исследования. Признание то факта, что массовое занятие спортом является эффективным средством для укрепления здоровья женщин второго возраста зрелости (35-45) и борьбы против инволютивных изменений организма (старение организма). Проверка изменений морфологических и физиологических показателей женщин при помощи занятий оздоровительной гимнастики.

Организация исследования: Исследовательская работа велась в сотрудничестве с инструктором по “Лечебной физической культуры” 26-семейной поликлиники города Ташкента. Для работы были отобраны женщины 39-45 лет. Для них были назначены занятия на 3 месяца два раза еженедельно по 60 минут. Последовательность занятий осуществлялась по рекомендации инструктора.

Для определения влияния на организм физических нагрузок, измерения антропометрических показателей тела, определения изменений в показателях сердечно-сосудистой системы организма, осуществлено измерение (пульсов) сердцебиения за минуту, а для определения функционального состояния дыхательной системы были использованы методы Штанге и Генче.

Результаты исследования.

С целью изучения изменений морфологических показателей в организме женщин-участниц оздоровительной группы 39-45 лет, перед началом (3 месяца вперед) и после занятий в оздоровительной группе, были измерены тотальные и парциальные показатели. Можно смело рассуждать, что такие занятия оказали положительное влияние на метаболизм и энергообмен в их организме. Полученные результаты приведены в таблицах №1 и №2.

Таблица -1.

Тотальные показатели тела женщин-участниц оздоровительных групп (n= 20)

Женщины	Рост M±m (см)	Масса тела M±m (кг)	Кўкрак айланаси M±m (см)
До занятий	165,0±3,50	76,2±3,58	100,8±5,30
После занятий	165,0±3,50	71,5±4,10	97,6±4,24

Таблица-2.

Парциальные показатели тела женщин-участниц оздоровительных групп 39-45 лет (n= 20)

Показатели	До занятий (M±m)	После занятий (M±m)
Окружность шеи (см)	33,5±2,14	33,2±1,94
Окружность плеч (см)	29,4±1,67	29,2±1,36
Окружность предплечья	25,6±2,35	25,4±2,30
Окружность талии (см)	72,9±5,69	70,1±4,64
Окружность таза (см)	103,7±6,78	101,5±5,63
Окружность бедер(см)	59,8±4,53	58,4±3,32
Окружность голени (см)	37,8±2,38	37,7±2,35
Грудня клетка при состоянии вдоха (см)	100,8±5,30	98,7±5,63
Грудня клетка при спокойном состоянии (см)	101,6±4,74	103,8±4,73
Грудня клетка при состоянии выдоха (см)	99,4±3,36	99,2±3,35
Экскурсия грудной клетки (см)	2,2±1,38	4,6±1,38

Кроме этого, во второй таблице показана экскурсия грудной клетки, то есть, измерена разница показателей между вдохом и выдохом до и после занятий, также результаты показали, что есть положительные изменения. Измерения показали, что если экскурсия грудной клетки женщин в среднем показала 2,2 см, то после занятий этот показатель в среднем достиг до 4,6 см, то есть повысился на 2,6 см. Это значит, что вентиляция легких и жизненный объем увеличился.

В разговоре о причинах прихода в оздоровительные группы с женщинами 39-45 лет, мы узнали, что одной из причин вступления в эти группы, стало желание снизить вес. Поэтому, мы решили измерять подкожный слой жира до и после занятий. У женщин эти показатели брались на 6 точках тела (Таблица-3).

Таблица -3.

Показатели толщины подкожного слоя жира женщин-участниц оздоровительных групп 39-45 лет (n= 20)

Показатели	До занятий (M±m)	После занятий (M±m)
Точка под лопаткой (мм)	17,4±3,2	14,8±2,7
Точка перед лопаткой (мм)	4,2±1,6	2,8±1,4

Точка за плечом (мм)	10,2±2,8	8,3±2,9
Точка на предплечье (мм)	2,5±0,2	2,4±0,5
Точка на животе (мм)	33,5±4,9	28,7±4,6
Точка на талии (мм)	29,1±2,3	25,4±4,8

По результатам анализа можно увидеть, что у женщин жировой слой точки под лопаткой уменьшился на 15%, на перед лопаткой на 34%, за плечом 19%, на животе на 15%, на талии на 13%. В соответствии с этим наблюдается, что масса тела уменьшилась в среднем на 6,8%.

Круг влияния оздоровительной физкультуры наблюдается в увеличении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. Такое состояние объясняется увеличением резервных возможностей сосудистой системы во время физических нагрузок. Учащение сердцебиения во время физических нагрузок выражается увеличением потребностей организма в кислороде. В некоторых случаях и в спокойном состоянии инвалютивные изменения в организме показывают учащенное сердцебиение. Такое состояние, то есть увеличение сердцебиений на 15 может стать причиной заболевания ишемической болезнью сердца на 70% (Солодков М.Н., Сологуб Н.С. 2005). Оказывается, что оздоровительная физкультура оказывая успокоительное воздействие на симпатическую нервную систему, увеличивает устойчивость организма к психическим факторам внешней среды.

По результатам функциональных изменений в сердечно-сосудистой системе женщин-участниц оздоровительных групп 39-45 лет, можно увидеть что минутное число сердцебиений в начальном состоянии до физических нагрузок уменьшилось на 6%, а после нагрузок этот показатель уменьшился уже до 9%. Вместе с этим, наблюдаются изменения и в восстановлении деятельности сердца и можно увидеть, что период восстановления уменьшился на 35% (Таблица-4).

Таблица -4.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы женщин-участниц оздоровительных групп 39-45 лет и его изменения (n= 20)

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы	До занятий (M±m)	После занятий (M±m)
До нагрузок (среднее число сердцебиений)	76,34±2,67	72,46±3,12
После нагрузок (среднее число сердцебиений)	140,38±5,36	128,34±4,53
Продолжительность восстановления (в минутах)	8,37±1,42	5,51±1,21

К числу инвалютивных изменений организма можно отнести и уменьшение функциональных возможностей дыхательной системы. Как известно из научных источников, после 39 лет жизненный объем легких уменьшается на 7,5% по отношению на 1м² уровня тела. Такие изменения могут стать причиной уменьшения аэробных возможностей человека и оказать отрицательное влияние на продолжительность жизни. Занятие физическими упражнениями женщин в оздоровительных группах в течении 3 месяцев, привело к улучшению у них результатов методов Штанге и Генче. В первом методе мы можем увидеть, что показатели увеличились на 42%, а во втором методе на 56% (Таблица-5).

Таблица-5.

Функциональное состояние дыхательной системы женщин-участниц оздоровительных групп 39-45 лет и его изменения (n= 20)

Функциональное состояние дыхательной системы	До занятий (M±m)	После занятий (M±m)
Метод Штанге (сек)	32,44±2,82	46,37±1,12

Метод Генче (сек)	14,62±1,31	26,34±2,93
-------------------	------------	------------

Занятие физической культурой женщин в оздоровительной группе привело к значительному улучшению их результатов при методах Штанге и Генче, а также к увеличению жизненного объема легких.

Приведенные выше данные показали, что массовая оздоровительная физическая культура имеет эффективное положительное воздействие на организм.

Выводы. В парциальных и тотальных показателях женщин-участниц оздоровительных групп 39-45 лет произошли значительные изменения в результате занятий гимнастикой. Уменьшение подкожного жирового слоя привело к уменьшению их массы тела.

Выявлено, что в рамках воздействия физкультуры, уменьшился показатель массы тела, повысились функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Организация малых гимнастических залов для женщин второго периода зрелости в махаллях и привлечение их в целях создания широких возможностей для занятий оздоровительной гимнастикой для женщин второго периода зрелости, будет вкладом в дело пропаганды “Здорового образа жизни”.

Литература:

- 1.Бабина Е.В., М.В.Диреева, Оздоровительная гимнастика как средство физического воспитания женщин. Журн. Фан-спортга, 1/2014;
- 2.Усманходжаева А.А., Усманилиева Н.Ш. ,2/2012, Женский спорт и репродуктивная система. Журн.Фан –Спортга.,Т. 2012. №2.с.41-44.
- 3.Юнусов Т.Т., Юнусова Ю.М., Спорт для женщин- залог здорового образа жизни. Журн. Фан –Спортга., Т, 2010. №3.с.42-47.

O'ZBEKISTONDA SHAXMAT SPORT TURNI OMMAVIYLASHTIRISH

Xoliqov U.K., Bekmuhammadova S.

Guliston davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola hozirgi kunda shaxmat sport turini ommalashtirishdagi ahamiyati bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining chiqargan qarorlarning mazmun mohiyati to'liq tarzda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: shaxmat, qaror, olimpiada, shaxmat to'garak, shaxmat darslari.

Аннотация. В данной статье в полной мере раскрыта сущность принятых Президентом Республики Узбекистан решений в связи с их значимостью в настоящее время в популяризации шахматного спорта.

Ключевые слова: шахматы, решение, Олимпиада, шахматный кружок, шахматные уроки.

So'nggi yillarda xalqimizning salomatligi to'g'risida g'amxo'rlik qilish, ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, intellektual salohiyatni rivojlantirishga xizmat qiladigan sport turi bo'lgan va mamlakatimizda alohida o'rin tutadigan sportning shaxmat turiga aholini, ayniqsa yoshlarni keng jalb etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani bizga sir emas.

Mamlakatimizda shaxmatni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish va uni ommaviy sport turiga aylantirish, o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual va madaniy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, yuqori iqtidorga ega bo'lgan yoshlarni tanlash, saralab olish va ularni professional shaxmatchilar va xalqaro grossmeysterlar sifatida tayyorlash tizimini yo'lga qo'yilgani ulkan eshiklarni ochdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 9-avgustdagi “O'zbekiston Respublikasida shaxmatni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3906 sonli qaroriga

muvofiq maktab dasturlari doirasida 150 ta umum ta'lim maktablarining o'quvchilarini tajriba tariqasida shaxmatga o'qitishni tashkil etish vazifasi belgilangan edi. [1]

Bugungi kunda 150 ta umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich sinflar uchun shaxmat bo'yicha sinflar ochilib, 12 138 nafar o'quvchi qamrab olingan. Shuningdek 254 ta bolalar-o'smirlar sport maktablarida shaxmat bo'yicha 594 ta seksiyalar faoliyat yuritib, shug'ullanuvchilar soni 8 122 tani tashkil qilgan.

Shaxmat bilan professional darajada shug'ullanuvchilar soni 3 154 (ayollar 580) nafarni tashkil etgani boshqalarda ham qiziqish uyg'otmoqda.

Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) reytingida O'zbekiston 162 ta davlatlar ichida 30-o'rinni egallab, mamlakatimizda eng yuqori shaxmat unvoni — xalqaro grossmeysterlar soni 25 tani tashkil qiladi.

O'zbekiston va boshqa 22 ta mamlakat tashabbusi bilan 2019-yil 2-dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining shaxmatni rivojlantirish bo'yicha maxsus rezolyutsiyasi qabul qilindi va unga muvofiq 20-iyul "Butunjahon shaxmat" kuni deb e'lon qilingani shaxmatni yanada ommalashtirdi desak aslo mubolog'a bo'lmaydi.

Shaxmatchilarimiz 2018-yildagi O'smirlar o'rtasida butunjahon shaxmat olimpiadasida ilk bor umumjamo'a hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi, yosh toifalari bo'yicha Jahon va Osiyo chempionatlarida shohsupaning yuqori o'rinlarida joy oldi. [1]

Shaxmat sohasi rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilinganda, aksariyat hollarda, yoshlarni maktab davridanoq shaxmatchi sifatida tayyorlash orqali professional va kuchli shaxmatchi bo'lib yetishish tizimi shakllanganligini ko'rishimiz ko'zni quvontiradi.

Shaxmatning bugungi rivojlanish tendentsiyasi unga faqatgina ommalashgan sport turi sifatida emas, balki mamlakat aholisi, ayniqsa, yoshlarni intellektual salohiyatini oshiruvchi, fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalari, ruhiy-ma'naviy jihatdan ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini shakllantiruvchi noyob vosita sifatida e'tibor qaratishi namoyon bo'lmoqda.

Shu bilan birga, mamlakatda shaxmatni jadal rivojlantirish uchun iqtidorli bolalar va o'smirlarni tanlash va saralab olish (seleksiya), shaxmat sohasida yuqori malakali sport menejerlarini tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish zarur, murabbiylarni munosib rag'batlantirish, ular uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, shaxmat infratuzilmasini shakllantirish uchun astoydil barchamiz bir yoqadan bosh chiqarsak albatda yuqori natijalarni egalashimizga ishonchim komil.

Shaxmatni intellektual sport turi sifatida keng yoritish hamda targ'ib qilish ishlarini tashkillashtirish, shuningdek, shaxmat bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zolarining xalqaro shaxmat musobaqalarida ishtirok etishini ta'minlanganligini o'z ifodasini bugungi kunda quvonarli tarzda o'z natijalarini ko'rsatmoqda.

2021-yil 14-yanvarda "Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Prezident qarori qabul qilinganligi yanada odamlarni ishtiyog'ini oshirdi. [3]

1000 ta umumiy o'rta ta'lim maktabida 2, 3 va 4-sinf o'quvchilarini "Jismoniy tarbiya" fani doirasida 18 soatlik reja asosida shaxmatga o'qitish yo'lga qo'yiladi hamda ularga metodik yordam ko'rsatiladi qolgan barcha maktablarning 2, 3 va 4-sinf o'quvchilari "Jismoniy tarbiya" fani doirasida shaxmatga o'qitilish belgilanganligi yangi shaxmatchilarni paydo qiladi.

«Maktabda shaxmat» loyihasini amalga oshirish, uning doirasida umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflar o'quvchilari uchun shaxmatga o'qitish tizimini yanada rivojlantirish orqali qamrovni yilma-yil oshirib borish, o'quvchilar va maktablar o'rtasida turnirlar o'tkazish;

bolalar va o'smirlarning shaxmat bilan shug'ullanishga qiziqishini oshirish, uni ommaviylashtirish, bu borada ta'lim muassasalari, mahalla va tashkilotlarda shaxmat bo'yicha musobaqalarni muntazam ravishda tashkil etish;

yuqori iqtidorga ega bo'lgan yosh shaxmatchilarni tanlash va saralab olish (seleksiya) tizimini tubdan takomillashtirish, ularni bosqichma-bosqich tayyorgarlikdan o'tkazib borish orqali

professional shaxmatchilar va xalqaro grossmeyster bo‘lib yetishishini ta‘minlash, shuningdek, imkoniyati cheklangan shaxmatchilarni qo‘llab-quvvatlanishi;

shaxmat infratuzilmasini yanada rivojlantirish hamda xalqaro talablarga moslashtirish, bolalar-o‘smirlar shaxmat maktablarini, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilganligi;

shaxmat sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga ilg‘or ilmiy-metodik hamda innovatsion texnologiyalarni takomillashtirilishi;

shaxmat bo‘yicha respublika hamda xalqaro musobaqalar va olimpiadalar g‘oliblari, xalqaro grossmeyster, xalqaro toifadagi sport ustasi, xalqaro unvonlarga ega bo‘lgan trenerlar va hakamlar unvonlarini qo‘lga kiritgan shaxmatchilarni pul mukofotlari bilan taqdirlash bilan birgalikda rag‘batlar olib borilmoqda;

Mamlakatimizda ilk bor o‘tkazilgan Butunjahon shaxmat o‘liadasini yuqori saviyada tashkil etishga puxta tayyorgarlik ko‘rish, yangi avlod istetodli yosh shaxmatchilar tayyorlash va jahon shaxmat maydoniga olib chiqish, shaxmatni aholi o‘rtasida ommalashtirish maqsadida;

2021-yil 1-martdan boshlab umumiy o‘rta ta‘lim maktabi «Jismoniy tarbiya» fani o‘qituvchilari (o‘qituvchi-trenerlar)ning shaxmat bo‘yicha malakasini oshirish tizimi joriy qilindi va maxsus sertifikatlar berilmoqda;

2021-yildan boshlab har yili bir oy davomida umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida shaxmat bo‘yicha viloyat, respublika va xalqaro musobaqalar g‘oliblari, xalqaro grossmeyster, xalqaro toifadagi sport ustasi, xalqaro unvonlarga ega bo‘lgan trenerlar va hakamlarni jalb qilgan holda keying kunlarda «Shaxmat oyligi» doimiy ravishda o‘tkazib borilyapti

2021-yildan boshlab umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quvchilari o‘rtasida shaxmat bo‘yicha jamoaviy «Shohruh» turnirini tashkil etilgan, umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quvchilari va «Jismoniy tarbiya» fani o‘qituvchilari o‘rtasida har yili shaxmat bo‘yicha respublika birinchiligini o‘tkazilayotganligi shaxmat turniri rivojlanib bormoqdaligidan dalolat beradi[3]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 5-avgust, “Shaxmatni yanada ommalashtirish va rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-347-sonida keltirib o‘tilganidek[4]

30-iyun -O‘zbekiston Respublikasi yoshlari kuni munosabati bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda belgilab berilgan vazifalarning ijrosini ta‘minlash, iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional shaxmatga jalb qilish, nufuzli xalqaro shaxmat musobaqalarida sovrinli o‘rinlarni egallash, jahon standartlariga mos keladigan shaxmat infratuzilmasini kengaytirish, shuningdek, Shaxmatni 2025-yilgacha rivojlantirish davlat dasturini izchil amalga oshirish maqsadida quidagi masalalar etirof etilgan :

1. Navoiy viloyati, Qiziltepa tumani, «To‘dako‘l» dam olish bazasi hududida yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan maktabdan tashqari davlat sport-ta‘lim muassasasi hisoblangan Xalqaro shaxmat maktabi tashkil qilish.

2. Quyidagilar Xalqaro shaxmat maktabining asosiy vazifalari etib belgilab qoy‘ilganidek:

zarur shaxmat anjomlari va uskunalari bilan jihozlangan, zamonaviy xalqaro talablar va standartlarga javob beradigan moddiy-texnik hamda o‘quv-mashg‘ulot bazalarini yaratish va turli darajadagi xalqaro va mintaqaviy musobaqalar — Shaxmat olimpiadasi va Osiyo o‘yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari, universiadalar hamda boshqa musobaqalarda O‘zbekistonning sharafini munosib himoya qilishga qodir bo‘lgan xalqaro darajadagi shaxmatchilarni tayyorlash;

xalqaro darajadagi shaxmatchilarni tayyorlash uchun shaxmat bo‘yicha yuqori malakali mutaxassis-trenerlar, psixologlar va uslubchilarni, shu jumladan jahonning mashhur xalqaro grossmeysterlarini keng jalb etish orqali trenerlar tarkibini mustahkamlash;

shaxmatchilarning o‘quv-mashg‘ulot jarayonini xalqaro standartlar darajasida tashkil etish, ilg‘or xalqaro tajribani hisobga olgan holda, o‘quv-mashq jarayonlariga eng yangi ilmiy-uslubiy texnologiyalarni joriy etish yo‘li bilan shaxmatchilarni nazariy va texnik-taktik jihatdan tayyorlash sifatini muntazam oshirib borish;

shaxmat bo'yicha terma jamoalar va ularning zaxiralari ishtirokida o'quv-mashq yig'inlari, respublika va mintaqaviy musobaqalarni tashkil etish hamda muntazam ravishda o'tkazib borish, trenerlar hamda shaxmatchilarning kasb mahorati darajasini oshirish uchun tajriba almashish bo'yicha xorijiy shaxmat maktablari, klublari va markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish;

O'zbekistonda shaxmatni rivojlantirishni xalqaro talablar va standartlarga moslashtirish, o'g'il bolalar va qizlarni shaxmatga jalb qilish va ularning ushbu sport turiga qiziqishini kuchaytirish, shaxmatchilarning professional mahoratini doimiy ravishda oshirib borish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi «Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4954-son qarorida belgilangan turnirlar va musobaqalar bilan bir qatorda qo'shimcha ravishda quyidagi musobaqalar 2023-yildan boshlab har yili tizimli ravishda o'tkazilishni boshlagani hozirgi kunda namoyon bo'lmoqda:

Yoshlar ishlari agentligi bilan birgalikda yoshlar o'rtasida barcha hududlarda «Rokirovka» turniri;

Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan birgalikda keksa avlod vakillari o'rtasida «Nuroniylar» kubogi uchun;

O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi, Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi bilan birgalikda nogironligi bo'lgan shaxmatchilar o'rtasida «Cheksiz imkon» turniri;

Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi bilan birgalikda Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan 8 mart — Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan 50 000 AQSh dollari miqdorida mukofot fondiga ega «Women's Chess Championship» xalqaro turniri;

Tashqi ishlar vazirligi bilan birgalikda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Shanxay Xamkorlik tashkiloti va Turkiya davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar shaxmatchilar o'rtasida ananaviy «Uzbekistan Chess Open» xalqar turniri tashkil etish bilan birga hozirgi kunda o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. [4]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi "2026 yil O'zbekistonda bo'lib o'tadigan 46-butunjahon shaxmat olimpiadasiga kompleks tayyorgarlik ko'rish hamda shaxmatni ommaviy harakatga aylantirishga oid chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [5]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyaluvchilari shaxmatni saddalashtirish tirilgan tarzda o'rgatuvchi animatsion materiallari va o'quv qo'llanmalarni yaratilishi ;

Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini shaxmatga qiziqtirish va o'rgatish bo'yicha «Shaxmat bog'chadan boshlanadi » maxsus dasturni amalga oshirishni tizimli yo'lga qo'yilishi;

Har yili maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o'rtasida «Shahmat vestivali» musobaqalarni o'tkazib borishi bilan;

Umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, professional va oliy talim muassalarida «Maktab ligasi», «Akademik litsey ligasi» «Professional talim muassalari lihgasi» va «Talabalat ligasi» musobaqalarini har yili uch bosqichda tizimli o'tkazishni yo'lga qo'yilishi yuqori natijalarga olib kelmoqda.

2024-yil 1 -yanvardan boshlab «Shaxmat stipendiyasi » tasis etilgan.

Belgilanganidek, «Maktab ligasi», «Akademik litsey ligasi», «Professional talim muassalari ligasi» va «Talabalar ligasi » musobaqalarida g'olib bo'lgan o'quvchi-yoshlar va talabalar yil davomida har oyda bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari miqdorida «Shaxmat stipendiyasi» bilan rag'batlantirilishi keng ko'lamda amalga oshirilmoqda..

Shunday tartib o'rnatilgani, unda ko'ra 2024 yil 1 yanvarda boshlab xususiy shaxmat klublariga ular tomonidan shaxmat to'garaklarni tashkil etish va axoligi xizmat ko'rsatish uchun davlat mulki obektlari va xududlardagi «Yoshlar markazlari»dan ijara to'lovlarsiz (kommunal to'lovlar bundan mustasno) joy ajratilgan.

2024-yildan boshlab har yili professional shaxmat klublari o'rtasida «O'zbekiston birinchiligi» musobaqalari o'tkazish borishligi;

shaxmat bo'yicha milliy terma jamoalar a'zolari, shuningdek, milliy terma jamoalar jamoalarga asosiy nomzod bo'lgan shaxmatchilarni tayyorlash uchun tajribali xorijiy trener va mutaxasislarni jalb qilish xamda ularning ko'magida mahalliy trener va mutaxasislarni o'qitish;

xalqaro arbitrlar tayyorlash bo'yicha seminarlar va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etib borishish bilan ;

shaxmatni targ'ib alohida namuna ko'rsatgan ommaviy axborot vositalari vakillari va sharxlovchilar («strimer»lar)ni tanlov asosida tanlab olish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirilishi yuqori natijalarga olib keladi ;

ФИДЕ tasnifiga kiruvchi nufuzli xalqaro musobaqalarni bosqichma- bosqich O'zbekistonda o'takazish bo'yicha chora- tadbirlarni amalga oshirish;

Hududlarda iqtidorli shaxmatchi yoshlarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional shaxmatchilar sifatida tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish choralari hozirgi kunda o'z ahamiyatini amalga oshirmoqda.

Belgilanganidek, ushbu bandeda nazarda tutilgan chor tadbirlarni molliyalashtirish Yoshlarga oid davlat siyosatni qo'llab quvatvatlash jamg'armasi mablag'lari hisibidan amalga oshirilib borayotganini yaqqol misol.

Xulosa: Shaxmat-ikki kishilik mantiqiy o'yin. Shaxmat o'yinida o'ynaladigan jarayon bevosita har bir insonni o'z domiga tortadi. Shaxmat o'ynida alq charxlanishi bilan odamning intellekt salohiyatini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti shaxmat bo'yicha juda ko'p imkoniyatlar berganligi bilan birgalikda har bir shaxmatchi qalbida baxt hissi bilan ulkan mativatsiya bolib kirganini ko'rishimiz mumkin."Maktab ligasi", "Akademik litsey ligasi", "Proffesional ta'lim muassalari ligasi", "Talabalar ligasi" musobaqalari har doim o'tkazilayotgani har bir odamda qiziqish ortirib shaxmat turniri yanada ommalashishiga ob kelgani yangi shaxmatchilarni ulkan marra sari yetaklaydi.

Shaxmat yosh avlodning intellektual va madaniy rivojlanishi uchun professional shaxmatchilar va grossmeysterlarni yetishib chiqishiga olib keladi. Kelajandagi shaxmatchilar yuqori natijalarga erishishi uchun davlatimizda hozirdan sifatli darajada ishlar olib borilayotgani bir kun kelib O'zbekiston Respublikasida "Buyuk" shaxmatchi shaxlar yetishib chiqishiga olib keladi deya ishonch bilan ayta olamiz. Shaxmatchi shunchaki shaxmat donalari bilan o'ynamaydi balki jon- jahdi bilan kurashadi. Shaxmat 99% taktika. Berilayotgan imkoniyatlar bularning barchasi shaxmat rivojlanishga shaxmatchilarimiz jahon miqyosida yuqori natijalarni olib kelishi bir kun kelib butun O'zbekiston faxriga olib keladi. Mamlakatimizni sportning shaxmat turi ham yuqori cho'qillarga olib chiqishni boshlagani bu sezilarli darajada bilinmoqda

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 9-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida shaxmatni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3906 sonli qarori

2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majliisidagi nutq. - T.: «O'zbekiston» NMIU, 2016. -13-b.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi "Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4954-son

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 5 avgust, "Shaxmatni yanada ommalashirish va rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-347-son

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8 maydagi "2026 yil O'zbekistonda bo'lib o'tadigan 46-butunjahon shaxmat olimpiadasiga kompleks tayyorgarlik ko'rish hamda shaxmatni ommaviy harakatga aylantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-150-son

6. У Холиқов О'рта Осиё та'лим ва innovatsiyalar jurnali 1 (2), 28-37 Бошланғич синф ўқувчиларда шахмат ўргатиш орқали мантиқий фикрлаш ва шахсий сифатларини баҳолашнинг инновацион усуллари

ESHITISHIDA VA NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI

Xursanova R.O., Oriental universiteti

Kalit soʻzlar: Jismoniy tayyorgarlik, salomatligi, meʼyor, rivojlantirish, eshitishida va nutqida nuqsoni boʻlgan bolalar.

Ключевые слова: Дети с отклонениями в физическом воспитании, здоровье, нормах, развитии, слухе и речи.

Dolzarbliigi. Soʻngi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishga shuningdek, paralimpiya sport turlarini rivojlantirishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Oʻzbekiston respublikasi prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-son qaroriga muvofiq Oʻzbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari toʻgʻrisidagi qarorlari mamlakatimizdagi ommaviy sportni yanada rivojlantirishga asos boʻladi. Sportdagi yutuqlarining oʻsib borishi har doim sportchidan jismoniy qobiliyatlar rivojlanishning yangi darajasini talab qiladi. Qobiliyatlarni rivojlantirish maktab yoshidan boshlansa kelajakda yuqori natijalarga erishishi yengillashadi. Bolalarning jismoniy tayyorgarligi aniqlash ularning sogʻligini mustahkamlash va jismoniy sifatlarini rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotning dolzarbliigi eshitishi va nutq qobiliyati zaif bolalarning sport faoliyatining tuzilishi obʻektiv xususiyatlarga ega ekanligi va ularning jismoniy tayyorgarlik darajasiga bogʻliqligidan kelib chiqadi. Eshitishida va nutqida nuqsoni boʻlgan bolalar uchun oʻquv jarayonida harakatlar texnikasini yanada samarali oʻrgatish uchun avvalo ularning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash asoslashdir. Jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun “Aholi salomatligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash” testlaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb topdik.

Tadqiqotning maqsadi. Eshitishida va nutqida nuqsoni boʻlgan bolalarning jismoniy tayyorgarligi va uning sport turlarini tanlash hamda yoʻnaltirishdagi ahamiyati.

Tadqiqot uslublari. Pedagogik eksperiment, pedagogik tahlil, pedagogik kuzatuv.

Pedagogik eksperiment oʻquv-mashq jarayonini sport oʻyinlari asosida tashkil etishni nazarda tutadi, bu ixtisoslashtirilgan oʻyin majmualari va oʻquv vazifalaridan keng foydalanishni taʼminlaydi, bu har tomonlama jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda bolalarni yengil atletikaning sport sifatidagi mohiyatini anglash. Boshlangʻich tayyorgarlik mashgʻulotlarga qoʻyiladigan talablarni bosqichma-bosqich oshirishga, bir vaqtning oʻzida salomatlikni mustahkamlashga, tanlangan sport turida talab qilinadigan jismoniy fazilatlarini rivojlantirishga asoslangan.

Eshitishida va nutqida nuqsoni boʻlgan bolalarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash va uni rivojlantirishda, chet el hamda oʻzbek zabon olimlarning adabiyotlarida keltirilgan turli maxsus uslublarni tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish ishning samarasini oshiradi.

Jismoniy tayyorgarlik tushunchasi va uning mohiyati haqida koʻplab mualliflarimiz oʻz fikrlarini bildirgan. Jismoniy tayyorgarlik – bu jismoniy sifatlarni rivojlantirish, zarur koʻnikma va malakalarni oʻzlashtirish boʻyicha boʻyicha maqsadga yoʻnaltirilgan holda tashkillashtirilgan pedagogik jarayon natijasidir. U quyidagi asosiy sifatlarni oʻz ichiga oladi: kuch, chidamlilik, koordinatsion, egiluvchanlik, tezkorlik. Ushbu sifatlarning rivojlanganlik darajasi insonning jismoniy tayyorgarligini belgilaydi. Oxirgi vaqtda jismoniy tayyorgarlikning konditsion va koordinatsion shakllari ajratilmoqda.

Konditsion jismoniy tayyorgarlik konditsion jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi bilan tavsiflanadi. Ular tarkibiga asosiy (kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik) va hosila (kuch chidamliligi, Tezkor chidamlilik, Tezkor kuch qobiliyatlari) sifatlar kiradi.

Koordinatsion jismoniy tayyorgarlik, birinchi navbatda, markaziy asab tizimi va sensomotor jarayonlarning xususiyatlari (muvozanatni namoyon qilish paytida va vestibulyar funktsiya) bilan belgilanadi. “Koordinatsiya” tushunchasi (lotinchadan “ coordinatsion” - kelishish, birgalikda bo`ysunish, muvofiqlashtirish) harakatlarni boshqarish jarayonida ma`lum bir harakatlarni o`zaro moslashtirish qobiliyati sifatida belgilanadi. U muvozanat, reaksiya qilish, fazoda mo`ljall olish, harakatlar parametrlarini tabaqalashtirish, bitta harakat amaldan boshqasiga qayta o`tish, harakat amallarini ritmlashtirish, ixtiyoriy bo`shashish, harakatlarni muvofiqashtirish paytida namoyon bo`ladi.

Konditsion va koordinatsion sifatlar o`rtasida o`zaro bog`liqlik mavjudligini aytish zarur. Masalan, harakat amallarini muvofiqiyatli o`zlashtirish, xilma – xil harakat malakalarini va ko`nikmalarini takomillashtirish, birinchi navbatda, koordinatsion qobiliyatlarga bog`liq. Jismoniy tayyorgarlik 2 xil bo`ladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik hamda maxsus jismoniy tayyorgarlik.

Yugurish, yurish, suzish, sport o`yinlari, umumrivojlantiruvchi gimnastika umumiy jismoniy tayyorgarlik manbai hisoblanadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlarni tanlash bolalarning jismoniy rivojlanishiga to`g`ri ta`sir ko`rsatadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik sportchining funksional imkoniyatini har tomonlama kengaytiradi, yuklanishni oshirish imkonini beradi, yuksak sport natijalariga erishishda ko`maklashadi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik- bolalarning maxsus jismoniy tayyorgarligi tanlangan sport turi uchun xos bo`lgan harakatlarni bajarishda jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Undan o`quv-mashg`ulot hamda musobaqa ishlarining barcha bosqichlarida o`quv-mashg`ulot jarayonining tarkibiy qismi sifatida foydalaniladi. Texnikani egallash va takomillashtirish, shuningdek, turli yo`nalishdagi bellashuvlarni o`rganish hamda takomillashtirish bilan aloqador mashqlar maxsus jismoniy tayyorgarlik manbai bo`lib hisoblanadi.

Aksariyat holatlarda maxsus mashqlar texnikaning ayrim elementlari yoki butun usulni ifoda etib, uni kurashchi mustaqil qo`g`irchoq polvon yoki boshqa sherigi bilan bajaradi. Maxsus mashqlarning ustunligi shundaki, ular kurash-chini maxsus jismoniy tayyorgarlik vazifasini hal qilish bilan kurash texnikasini egallashda ham katta yordam beradi. [39; 48-b.]

Sportchilarning jismoniy tayyorgarligi to`g`risida mamlakatimiz olimlari fikrlarini o`z kitoblarida bayon etishgan. Jumladan; A. Abdullayev o`zining “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati” kitobida Sportchining jismoniy tayyorgarligi haqida quyidagicha bayon etgan. Sportchining jismoniy tayyorgarligi sport trenirovkasining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va jismoniy sifatlar – kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va tezkorlikni rivojlantirishga qaratilgan jarayondir. Sport turlariga xos manbalarni keldirgan mualliflarimiz esa o`z fikrlarini quyidagicha bayon etishgan.

Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: deb ta`kidlaydi, N.A. Tastanov o`zining “Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati” kitobida.

- sportchilar sog`lig`i darajasi va ular organizmi turli tizimlarining funktsional imkoniyatlarini oshirish;

- jismoniy sifatlarni sport kurashining o`ziga xos xususiyatiga javob beradigan birlikda jismoniy sifatlarni rivojlantirish;

- jismoniy tayyorgarlik umumiy, yordamchi va maxsus tayyorgarlikka bo`linadi.

Ya`na bir qator olimlarimiz jismoniy tayyorgarlik tushunchasi va turlari to`g`risida o`z fikrlarini bayon etishadi. Kurashchining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarning hal etilishini ta`minlaydi: [18;93-b.]

- kurashchi organizmini har tomonlama garmonik rivojlantirish, uning funktsional imkoniyatlarini oshirish, jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

- salomatlik darajasini oshirish.

- shiddatli trenirovka va musobaqa nagruzkalari davrida faol dam olishdan to`g`ri foydalanish.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar to`plamini o`z ichiga oladi. Ular orasida snaryadlarda va snaryadlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajyorlarda

bajariladigan mashqlar, boshqa sport turlaridan akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzish va h.k.dan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlarga ajratiladi.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga mo'ljallangan. U ancha tor va o'ziga xos yo'nalishga ega hamda quyidagi vazifalarni hal etadi asosan kurash uchun ko'proq xos bo'lgan sifatlarni rivojlantirish kurashchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi mushak guruhrini tanlab rivojlantirish.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlikning ilg'or vositalari sifatida shunday mashqlar qo'llaniladiki, ular o'zining kinematik va dinamik tarkibi hamda asab-mushak kuchlanishi xususiyatiga ko'ra kurashchining musobaqa faoliyatida bajaradigan asosiy harakatlariga mosdir. Shunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin: kurashning turli usullarini ishora orqali bajarish; maxsus trenajyor moslamalarida bajariladigan mashqlar; kurashchilar manekeni bilan mashqlar. Sportchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatlarni kurashchilarning musobaqa faoliyati xususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan.

Sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asosan belgilangan sport turning o'quv mashg'ulotlarida o'tkaziladi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida mumkin bo'lgan turli murakkabliklarni jalb qilgan holda musobaqa mashqlari qo'llaniladi. Bunday murakkablashtirilgan mashqlar bolalar organizmiga bo'lgan ta'sirni kuchaytiradi. Masalan, og'irroq vazn toifasidagi sherigini tashlash, sheriklarni almashtirgan holda o'quv-trenirovka bellashuvlari bajariladi va h.k. Mana shu hamma mashqlar energiya ta'minotining u yoki bu mexanizmlarini rivojlantirish imkonini ta'minlaydi, kurashchining mashqlanganligiga kompleks holda ta'sir ko'rsatadi hamda bir vaqtning o'zida uning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini oshiradi

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, yeshitishida va nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini maxsus uslublar orqali rivojlantirish zarur. Jismoniy tayyorgarlik jarayonida bolalarning jismoniy qobiliyatlari rivojlanadi. Biror sport turini tanlashi osonlashadi, shuningdek, sport turlariga yo'naltirishda ham murakkablik yuzaga kelmaydi. Yangi texnologik metodikalar ishlab chiqish, qiziqarli va tez zerikishni oldini oluvchi metodikalar esa o'zlashtirish sifatini oshiradi. Bunday nuqsonli bolalar uchun sport mashg'ulotlarini yanada jozibador qiladi. Shunday metodika ishlab chiqish kerak-ki, eshitishida va nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishga, sport texnikasini o'zlashtirishga, o'quv va o'quv jarayonini rag'batlantirishga, vosita qobiliyatlari buzilishini tuzatishga, vosita va nutq ma'lumotlarini talqin qilishga, maqsadli til va frazeologiya bilan boyitishga, intellektual faoliyatni faollashtirishga yordam berishi zarur. Shuningdek, u fazoviy fikrlashni rivojlantirishni rag'batlantira olishi, olingan ma'lumotlarning sifatini va uni o'zlashtirishni yaxshilashi lozim. Harakat texnikasini o'rgatish jarayonida qabul qilinadigan barcha qarorlar izchil bo'lishi va sportchilarning diqqatini jalb qilishi kerak. Shu bilan birga, vazifalar asosan bajarilishi mumkin bo'lishi kerak. Bunday bolalar mashg'ulot maqsadini aniq tushunishi va tushunishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Ishtayev, J. M., & Gapparov, Z. (2022). Development of explosive ability in schoolchildren (on the example of 10-11 grades). Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(2), 56-59.

2. Ishtayev, J. M. (2020). Explosive activity school performance by age indicators. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(8).

3. Ishtayev, J. M., Abdullayev, B. B., Xasanova, N. R., & Toshpo'Latov, A. A. (2022). Effectiveness of the new developed sports and health program in sports gymnastics in the preparation of 3-7 year old boys. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 94-99.

4. Gapparov, Z., & Ishtayev, J. DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE PSYCHOMOTOR AND PERSONAL ACTIVITY OF SPORTSMEN.

5. Ishtayev, J. M. (2020). Развитие взрывной способности у юных тяжелоатлетов. II International Book Edition of the countries of the Commonwealth of Independent States "BEST YOUNG SCIENTIST-2020" г. Нур-Султан, Казахстан, 28.

6. Abdullayev A., Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati / Darslik. —: 2018, "Ilmiy texnika axboroti-Press nashriyoti";

7. Abdullaev A. — pedagogika fanlari nomzodi, dotsent; Xonkeldiev Sh.X. — pedagogika fanlari doktori, professor jami 168 bet © O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi, 2005 y.

8. Тастанов Н.А. Кураш турлари назарияси ва услубияти/ Дарслик. "Sano-standart" Тошкент – 2017.95-b.

9. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар/ -Тошкент: Илмий техника ахборот-пресс нашриёти 2018. 69-75 –b.

10. L. Z. Xolmurodov – " Bolalar va o'smirlar sporti asoslari: o'quv qo'llanma. T. "O'zkitobsavdonashriyoti", 2020.- 46- b.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ У СПОРТСМЕНОВ 12-14 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОННЫМ СПОРТОМ В НЕДЕЛЬНЫХ МИКРОЦИКЛАХ

Есиекенов А.Р.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В данной научной статье представлены результаты исследования по определению влияния систематических тренировочных занятий конным спортом на подготовленность занимающихся. Была разработаны предложения по оптимизации тренировочной нагрузки в конном спорте. Выявлена эффективность разработанных рекомендаций распределения тренировочной нагрузки у спортсменов 12-14 лет занимающихся конным спортом в недельных микроциклах.

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая нагрузка, микроцикл, учебно-тренировочный процесс.

Annotation. This scientific article presents the results of a study to determine the impact of systematic training in equestrian sports on the fitness of those involved. Proposals were developed to optimize the training load in equestrian sports. The effectiveness of the developed recommendations for the distribution of training load in athletes aged 12-14 years engaged in equestrian sports in weekly microcycles has been revealed.

Keywords: physical training, physical activity, microcycle, educational and training process.

Проблема исследования. Анализ состояния проблемы распределения тренировочной нагрузки в предсоревновательных недельных микроциклах в конном спорте свидетельствует о недостаточно полной ее научной разработке [2,3]. До настоящего времени основное внимание уделялось вопросам развития специально-физической (СФП) и технической (ТП) подготовке. Недостаточно полно изучены критерии перспективности юных конников 12-14 лет, содержание тренировки, и в том числе, распределение программных средств подготовки в учебно-тренировочном занятии, дней в микро- и предсоревновательном мезоцикле, и тем более в видах конного троеборья, с учетом современных требований и возрастных особенностей детей и подростков [1,4,5].

Задача исследования. Разработать оптимальную структуру тренировочной нагрузки в предсоревновательных микроциклах юных конников.

Организация исследования. В аспекте практической реализации поставленной задачи исследования был организован и проведен основной эксперимент (с сентября 2014 по август 2022 гг.) в условиях СДЮСШОР по конному спорту. Спортсмены конники 12-14 лет,

привлеченные к участию в исследованиях, были условно поделены на две подгруппы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную группу (КГ).

Результаты исследования. В *подготовительном периоде* (ноябрь-апрель) решаются задачи по развитию у лошади силовых качеств, общей и специальной выносливости и технических навыков. В подготовительном периоде можно выделить три этапа повышения общей работоспособности лошади, главным образом путем постепенного увеличения объема (длительности) тренировочных нагрузок и изменения их интенсивности.

На первом этапе подготовительного периода (втягивающий мезоцикл: ноябрь-декабрь) основной задачей является постепенное втягивание лошади в тренировочный процесс после переходного периода за счет применения упражнений силового характера, главным образом, по развитию общей выносливости. Этому способствует длительная работа в равномерном темпе, нагрузка средней интенсивности. Одновременно ведется совершенствованию техники манежной езды и преодоления препятствий. (В выезде – длительные до 90 мин тренировки низкой интенсивности, основная направленность на развитие качества аллюров, ритм, раскрепощенность, проводимость, импульс, сбор, длительные паузы на шагу).

На втором этапе подготовительного периода основной задачей является совершенствование деятельности механизмов сердечно-сосудистой и дыхательной развитие мышечной силы, подготовка организма интенсивной работе. Большое внимание уделяется силовым упражнениям. В выезде – выполнение контрольных заданий, прикидок, включающих упражнения, элементы, требующие интенсивных усилий, для выявления недостатков и их устранения в следующем месяце.

На третьем этапе (март-апрель) совершенствованию силовых качеств и общей выносливости, технических навыков манежной езды (в выезде – отдельные сложные связки по схеме), техники прыжка (в конкуре - развитие выносливости, силы прыжка, подвижности, управляемости), в троеборье - полевая тренировка направлена на повышение подготовки организма лошади к определенной дистанции за счет увеличения скорости и длительности движения галопом и сокращения репризов рыси. Характер тренировочных занятий все больше приближается к требованиям на соревнованиях.

Основной или соревновательный период (май-сентябрь). Задачами этого периода являются сохранение и повышение уровня специальной подготовленности и полное ее использование в соревнованиях. В данном случае специальная подготовка осуществляется в соответствии со сроками главных стартов. Этот период целесообразно делить на два этапа.

На первом этапе основного периода (апрель-май) в подборе средств и методики подготовки лошади следует учитывать, что переход на местность с различным грунтом, рельефом, прыжки через различные препятствия предъявляют к организму лошади повышенные требования. Период приучения лошадей к грунту является важным моментом в общей системе тренировки. При этом первые недели необходимо сократить общий объем нагрузки, а также интенсивность занятий. После ознакомления лошадей с грунтом следует переходить к более интенсивным тренировкам с применением нагрузки интервального характера. Это один из методов развития скоростно-силовых качеств и специальной выносливости (например, работы резвым галопом от 200 до 400 метров с интервалом шага до 5-8 минут).

За 2-3 недели до ответственных выступлений значительно снижается общий объем тренировочной работы. В отличие от соревновательных упражнений программа тренировок направлена на поддержание тренированности лошади. Режим работы и отдыха распределяется по дням аналогично соревновательным. Микроциклы повторяются так, чтобы участие в соревнованиях совпадало с образованием условно-рефлекторных связей, обеспечивающих максимальную работоспособность спортивной именно в эти дни. Особое внимание уделяется порядку подготовки за 7-14 дней до старта.

Тренировка строится сугубо индивидуально с учетом:

- функционального состояния и уровня тренированности лошади;

- устойчивости соревновательной техники;
- психического состояния всадника/лошади на данный момент;
- реакции на тренировочные и соревновательные нагрузки.

В это время очень важно не продолжать дальнейшего повышения функциональных систем и механизмов организма, определяющих уровень специальной выносливости. В подготовительном и соревновательном периодах обязательно должен проводиться ветеринарно-врачебный контроль лошади.

Специфика распределения тренировочной нагрузки юных конников ЭГ на первом предсоревновательном этапе, и ее последующая коррекция заключались в следующем:

- с 1 микроцикла приступили к выполнению комбинаций по выезде;
- объем нагрузки в среднем возрастает, на 50% относительно данных завещающего мезоцикла предыдущего года и достиг максимума к середине этапа;
- рост интенсивности несколько отстает от роста объема и достигает максимума лишь к концу 1-го этапа;
- к концу этапа, на 81,5 % снижается объем упражнений ОФП.

Динамика показателей нагрузки ЭГ изменяется волнообразно, а в КГ, достигнув максимума к 8-й неделе, удерживается на данном уровне до конца первого этапа.

Согласно данным хронометража, объем нагрузки выше у конников КГ на 2,5% ($P > 0,05$), но при этом они существенно ($P \leq 0,01$) уступают ЭГ по количеству контрольных упражнений (61%), элементов высшей трудности (35%), упражнений СФП (60%) и интенсивности работы.

На втором, соревновательном этапе у конников ЭГ, при сохранившемся общем объеме нагрузки, возрастает количество контрольных упражнений – на 54%, элементов высшей трудности – на 34%. и упражнений СФП – на 7,5%. Возросла интенсивность работы на 22,5%, достигнув к концу этапа соревновательного уровня.

Выводы. Проведенный сравнительный анализ показал, что параметры нагрузки, по данным хронометража учебно-тренировочных занятий предсоревновательного и соревновательного этапов подготовки, у конников ЭГ существенно выше, относительно данных контрольной. Наиболее высокая степень различий отмечается по количеству выполненных контрольных упражнений (на 95%), элементов высшей трудности (на 51%), упражнений СФП (на 31%) и интенсивности работы на 25,5%. Однако, не стоит забывать про восстановление работоспособности спортивных лошадей и применять физиотерапевтические методы (массаж, тепловые процедуры, магнитные попоны), кормовые добавки.

Направленность и содержание тренировок в переходный период связаны с этапом многолетней подготовки.

Тренировка в переходный период характеризуется суммарным объемом работы с незначительными нагрузками. По сравнению с подготовительным периодом объем работы сокращается минимум в 3 раза. Преобладают тренировки типа «фартлек», длительные прогулки в поле, плавание (если позволяют сезонные погодные условия).

Литературы:

1. Ласков, А. А. Подготовка лошадей к олимпийским видам конного спорта / А. А. Ласков. – М.: ВНИИК. – 1997 – 168 с.
2. Нероденко, В. В. Биологические основы спортивной тренировки в конном спорте / В. В. Нероденко. – Черкассы: Янтарь-Черкассы, 2009 – 412 с.
3. Подготовка спортсменов высших разрядов. Методические рекомендации в конном спорте / Пер. с нем. Варендорф.- 1987.-153 с.
4. Озолин. – Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. Озолин. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 – 863, [1] с.: ил. – (Профессия - тренер).

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI YOSH CHAVANDOZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI O'SISH DINAMIKASI

Yoldashov Sh.S.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Annotasiya. Ushbu maqolada boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh chavandozlarning egarda barqaror o'tirishi uchun mashg'ulotlar tarkibiga havo bilan to'ldirilgan rezinali maxsus platforma, fitbol va yarim sfera to'p ustida bajariladigan mashqlarni kiritish orqali muvozanatni saqlab qolish samaradorligini oshirish, maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan nazorat test natijalari qiyosiy tahlil qilingan va unda har bir mashq natijasi alohida muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: yosh chavandoz, rezinali maxsus platforma, fitbol, yarim sfera to'p, muvozanat saqlash, maxsus jismoniy tayyorgarlik.

Mavzuning dolzarbligi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi mashg'ulot jarayonida yosh chavandozlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun maxsus va maxsus yordamchi mashqlar qo'llaniladi. Ot sportida chavandoz uchun vestibulyar apparatining barqarorligi, koordinatsion qobiliyat hamda egiluvchanlik sifati ustuvorlik kasb etadi. Shuning uchun ot sporti mashg'ulotlarida qo'llaniladigan jismoniy vositalar yuqoridagi sifatlardan va qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Tadqiqotning maqsadi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi ot sporti mashg'ulotlarida egarda barqaror o'tirishi uchun havo bilan to'ldirilgan "rezinali maxsus platforma", "fitbol" va "yarim sfera" to'p ustida bajariladigan mashqlarni qo'llash orqali muvozanatni saqlash qobiliyatini rivojlantirish.

Tadqiqotning tashkil etilishi. Tadqiqot bo'yicha pedagogik tajriba ishlari 2022-yil mart-dekabr oylarida Toshkent shahar Chavandozlar maktabi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh chavandozlarning sport mashg'ulotlari jarayonida olib borildi. Tadqiqot ishini olib borish uchun jismoniy rivojlanishi, funksional holati va jismoniy tayyorgarlik darajasi bir-biriga yaqin bo'lgan 48 nafar 11-12 yoshli o'g'il bola (shulardan 24 nafari TGga va 24 nafari NGga) tanlab olindi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Tadqiqot boshida va oxirida yosh chavandozlarning maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash bo'yicha 8 ta nazorat mashqi qabul qilindi. Unga ko'ra tajriba va TGdagi yosh chavandozlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasi bo'yicha natijalar quyidagicha bo'ldi (jadvalga qarang).

Yosh chavandozlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (n=48)

№	Nazorat testlari	Tadqiqot boshida (n=24)			Tadqiqot oxirida (n=24)			t	P
		\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %		
Tajriba guruhi (n=24)									
1.	Fitbol to'pi ustida muvozanat saqlab o'tirish (s.)	5,50	1,09	19,74	7,37	0,99	13,50	3,38	<0,01
2.	Ot ustida o'tirish imitatsiyasi (s.)	8,42	1,61	19,12	12,98	1,64	12,64	3,57	<0,01
3.	Yarim sferali to'p ustida muvozanat saqlab turish (10 soniya davomida ko'zlar ochiq, so'ngra ko'zlarni yumgan holatda) (s.)	19,41	3,16	16,29	24,36	3,05	12,51	3,29	<0,01
4.	Yarim sferali to'p ustida o'ng oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	16,08	2,67	16,60	19,79	2,74	13,85	2,45	<0,05
5.	Yarim sferali to'p ustida chap oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	15,00	2,77	18,49	18,21	2,62	14,40	2,11	<0,05
6.	Havo bilan to'ldirilgan rezinali maxsus platforma ustida o'tirgan holatda muvozanat saqlash (s.)	10,75	1,76	16,37	14,55	1,87	12,86	2,96	<0,01

7.	Yarim sferali to'pning rezina qoplami ustida o'ng oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	14,25	2,32	16,31	19,31	2,11	10,92	2,73	<0,05
8.	Yarim sferali to'pning rezina qoplami ustida chap oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	12,40	2,90	23,35	17,52	2,47	14,03	2,35	<0,05
Nazorat guruhi (n=24)									
1.	Fitbol to'pi ustida muvozanat saqlab o'tirish (s.)	6,01	1,04	17,37	7,01	0,97	13,87	2,54	<0,05
2.	Ot ustida o'tirish imitatsiyasi (s.)	8,64	1,62	18,75	10,28	1,42	13,82	2,73	<0,05
3.	Yarim sferali to'p ustida muvozanat saqlab turish (10 soniya davomida ko'zlar ochiq, so'ngra ko'zlarni yumgan holatda) (s.)	19,86	3,34	16,81	22,46	2,69	11,96	2,35	<0,5
4.	Yarim sferali to'p ustida o'ng oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	16,54	2,72	16,45	18,14	2,52	13,87	2,01	>0,1
5.	Yarim sferali to'p ustida chap oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	15,92	3,00	18,86	17,82	2,55	14,33	1,87	>0,1
6.	Havo bilan to'ldirilgan rezinali maxsus plaforma ustida o'tirgan holatda muvozanat saqlash (s.)	10,96	1,86	16,96	12,08	1,69	13,98	2,02	>0,1
7.	Yarim sferali to'pning rezina qoplami ustida o'ng oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	14,84	2,33	15,71	17,14	2,11	12,31	2,05	>0,1
8.	Yarim sferali to'pning rezina qoplami ustida chap oyoqda turgan holda muvozanat saqlash (s.)	14,04	2,68	19,06	16,32	2,41	14,79	1,85	>0,1

TGdagi yosh chavandozlarning koordinatsion, ya'ni turli murakkab holatlarda muvozanatni saqlab qolish qobiliyatlarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan "fitbol to'pi ustida muvozanat saqlab o'tirish" bo'yicha nazorat mashqi tadqiqotdan oldin o'rtacha $5,50 \pm 1,09$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, tadqiqot oxirida $7,37 \pm 0,99$ soniya natija qayd etildi. TGdagi yosh chavandozlarda ushbu nazorat mashqini bajarish tadqiqotdan oldin o'rtacha $6,01 \pm 1,04$ soniya qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot oxirida esa ushbu ko'rsatkich $7,01 \pm 0,97$ soniyani tashkil etdi. Ushbu nazorat mashqini bajarish TGda o'rtacha 1,87 soniyaga yoki 34%ga yaxshilangan bo'lsa, TGda 1 soniyaga yoki 16,6%ga oshirilgan.

Fitbol to'pi ustida tizzalarni yarim bukib, oyoqlar bilan to'pni qisib muvozanat saqlab o'tirish "ot ustida o'tirish imitatsiyasi" bo'yicha nazorat mashqini bajarish TGdagi yosh chavandozlarning tadqiqot boshida o'rtacha $8,42 \pm 1,61$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, tadqiqot oxiriga borib o'rtacha $12,98 \pm 1,64$ soniya qayd etildi. TGdagi yosh chavandozlarda ot ustida o'tirish imitatsiyasi nazorat mashqini bajarish tadqiqotdan oldin o'rtacha $8,64 \pm 1,62$ soniyani ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqot oxirida $10,28 \pm 1,42$ soniya qayd etildi. Mazkur nazorat mashqini bajarish TGda o'rtacha 4,56 soniyaga yoki 54,2%ga oshirilgan bo'lsa, TGda 1,64 soniyaga yoki 19%ga yaxshilangan. O'tkazilgan test natijalari asosida shu narsa ma'lum bo'ldiki, "fitbol to'pi ustida muvozanat saqlab o'tirish" mashqida yuqori natijani ko'rsatgan ayrim yosh chavandozlar "ot ustida o'tirish imitatsiyasi" mashqida past natijani ko'rsatgani kuzatildi yoki "ot ustida o'tirish imitatsiyasi" mashqida yuqori natija ko'rsatgan yosh chavandozlar aksincha "fitbol to'pi ustida muvozanat saqlab o'tirish" mashqida past natija qayd etilganligi kuzatildi. Shu sababli zaif tomonlarini aniqlab olgandan so'ng, yosh chavandozlarning koordinatsion qobiliyatlarini, ya'ni ayrimlarini qorin va yonbosh mushaklariga boshqalarida esa, bel va oyoq mushaklariga e'tibor qaratilib, ularni rivojlantirish maqsadida mashqlar majmuasi ishlab chiqildi va mikrosikllarda ratsional taqsimlandi.

Testkari qo'yilgan "yarim sferali to'p ustida muvozanat saqlab turish" bo'yicha nazorat mashqini bajarishda TGdagi yosh chavandozlar tomonidan tadqiqot boshida o'rtacha $19,41 \pm 3,16$ soniya natija qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot oxiriga borib ushbu ko'rsatkich $24,36 \pm 3,05$ soniyani tashkil etdi. TGdagi yosh chavandozlarda ot ustida o'tirish imitatsiyasi nazorat mashqini bajarish tadqiqotdan boshida o'rtacha $19,86 \pm 3,34$ soniyani ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqot keyin $22,46 \pm 2,69$

soniya qayd etildi. Ushbu nazorat mashqini bajarish TGda o'rtacha 4,95 soniyaga yoki 25,5%ga yaxshilangan bo'lsa, TGda 2,60 soniyaga yoki 13,1%ga oshirilgan. Ushbu nazorat mashqini olish jarayonida shu narsa kuzatildiki, deyarli barcha yosh chavandozlar ko'zi ochiq holatda 10 soniya davomida qiyinchiliksiz muvozanatni saqlab qolishgan bo'lsa, ko'zini yumgan holdagi muddatda sezilarli darajada farq qildi. Bunda, testning ko'z yumib bajariladigan qismida muvozanatni saqlab qolish muddati past bo'lgan yosh chavandozlar o'zida qo'rquv hissi paydo bo'lganligi, boshi aylanganligi va boshqa sabablar bilan izoh berdi. Yuqorida bildirilgan izohlar orqali ushbu sportchilarda vestibulyar apparatining barqarorligi yaxshi emas degan xulosaga kelish mumkin. Shunda ularning ko'z yumgan holda muvozanatni saqlab qolish yuzasidan maxsus mashqlari ishlab chiqilgan majmuuga kiritildi.

Yosh chavandozlarning oyoqning to'piq, boldir va son mushaklarini statik holatda uzoq muddatda tashqi qarshilikni yengish qobiliyati darajasini aniqlash maqsadida teskari qo'yilgan "yarim sferali to'p ustida o'ng oyoqda turgan holda muvozanat saqlab turish" nazorat mashqi olindi. Ushbu mashqni bajarishda TGdagi yosh chavandozlar tomonidan tadqiqot boshida o'rtacha $16,08 \pm 2,67$ soniya natija qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot oxiriga borib ushbu ko'rsatkich $19,79 \pm 2,74$ soniyani tashkil etdi. TGdagi yosh chavandozlarda ushbu nazorat mashqini bajarish tadqiqot boshida o'rtacha $16,54 \pm 2,72$ soniyani ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqot oxirida esa $18,14 \pm 2,52$ soniya qayd etildi. Mazkur nazorat mashqini bajarish TGda o'rtacha 3,71 soniyaga yoki 23,1%ga oshirilgan bo'lsa, TGda 1,60 soniyaga yoki 9,7%ga yaxshilangan. Ushbu nazorat mashqini ikkinchi qismi sifatida "yarim sferali to'p ustida chap oyoqda turgan holda muvozanat saqlab turish" nazorat mashqi olinganda esa TGdagi yosh chavandozlar tomonidan tadqiqot boshida o'rtacha $15,00 \pm 2,77$ soniya natija qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot oxiriga borib ushbu ko'rsatkich $18,21 \pm 2,62$ soniyani tashkil etdi. TGdagi yosh chavandozlarda teskari qo'yilgan yarim sferali to'p ustida chap oyoqda turgan holda muvozanat saqlash tadqiqot boshida o'rtacha $15,92 \pm 3,00$ soniya qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot yakunida $17,82 \pm 2,55$ soniyani tashkil etdi. Ushbu nazorat mashqini bajarish TGda o'rtacha 3,21 soniyaga yoki 21,4%ga yaxshilangan bo'lsa, TGda 1,90 soniyaga yoki 11,9%ga oshirilgan.

Ot ustida o'tirgan holatda otning keskin harakatlarga bardosh berish uchun tananing og'irlik markazi orqaga, oldinga va ikkala yonga qochganda muvozanatni saqlab qolish qobiliyatini aniqlash maqsadida "havo bilan to'ldirilgan rezinali maxsus plafoma (kichik yapaloq shaklidagi to'p) ustida o'tirib, muvozanat saqlash" bo'yicha nazorat mashqini bajarishda TGdagi yosh chavandozlar tomonidan tadqiqot boshida o'rtacha $10,75 \pm 1,76$ soniya natija qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot oxiriga borib ushbu ko'rsatkich $14,55 \pm 1,87$ soniyani tashkil etdi. TGdagi yosh chavandozlarda ushbu nazorat mashqini bajarish tadqiqotdan oldin o'rtacha $10,96 \pm 1,86$ soniyani ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqot so'ngida $12,08 \pm 1,69$ soniya qayd etildi. Mazkur nazorat mashqini bajarish TGda o'rtacha 3,80 soniyaga yoki 35,3%ga oshirilgan bo'lsa, TGda 1,12 soniyaga yoki 10,2%ga yaxshilangan.

Yosh chavandozlarning otga uzangi orqali chiqib o'tirish ko'nikmasini shakllantirish hamda statik holatda oyoqning kuch chidamliligini aniqlash maqsadida "yarim sferali to'pning rezina qoplami ustida o'ng oyoqda turgan holda muvozanat saqlash" bo'yicha nazorat mashqi qabul qilindi. Mazkur mashqni bajarishda TGdagi yosh chavandozlar tomonidan tadqiqot boshida o'rtacha $14,25 \pm 2,32$ soniya qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot so'ngida ushbu ko'rsatkich $19,31 \pm 2,11$ soniyani tashkil etdi. TGdagi yosh chavandozlarda mazkur nazorat mashqini bajarish tadqiqot avvalida o'rtacha $14,84 \pm 2,33$ soniya qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot oxirida o'rtacha $17,14 \pm 2,11$ soniyani tashkil etdi. Ushbu nazorat mashqini bajarish TGda o'rtacha 5,06 soniyaga yoki 35,5%ga yaxshilangan bo'lsa, TGda 2,30 soniyaga yoki 15,5%ga oshirilgan. Ushbu testni ikkinchi qismi sifatida "yarim sferali to'pning rezina qoplami ustida chap oyoqda turgan holda muvozanat saqlash" nazorat mashqini bajarishda TGdagi yosh chavandozlar tomonidan tadqiqot boshida o'rtacha $12,40 \pm 2,90$ soniya qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot so'ngida ushbu ko'rsatkich $17,52 \pm 2,47$ soniyani tashkil etdi. TGdagi yosh chavandozlarda mazkur nazorat mashqini bajarish tadqiqot avvalida o'rtacha $14,04 \pm 2,68$ soniya qayd etilgan bo'lsa, tadqiqot oxirida o'rtacha $16,32 \pm 2,41$ soniyani

tashkil etdi. Ushbu nazorat mashqini bajarish TGda o‘rtacha 5,12 soniyaga yoki 41,3%ga oshirilgan bo‘lsa, TGda 2,28 soniyaga yoki 16,2%ga yaxshilangan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh chavandozlarning egarda barqaror o‘tirishiga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar tarkibiga havo bilan to‘ldirilgan rezinali maxsus platforma, futbol va yarim sfera to‘p ustida bajariladigan mashqlarni kiritish orqali muvozanatni saqlab qolish samaradorligi oshirildi. Bunda muvozanat saqlashni rivojlanganlik darajasini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan nazorat test natijalari TGda o‘rtacha 33,8%ga, NGda o‘rtacha 14,3%ga yaxshilanganligi kuzatildi. TGdagi yosh chavandozlarning 8 ta nazorat mashqidan 4 tasi bo‘yicha statistik ishonchlik darajasi $P < 0,01$ ga, 4 tasi bo‘yicha statistik ishonchlik darajasi $P < 0,05$ ga teng bo‘ldi, NGda esa 2 tasi nazorat mashqi bo‘yicha statistik ishonchlik darajasi $P < 0,05$ ga, 5 tasi $P > 0,1$ ga va 1 tasi $P < 0,5$ ga teng bo‘ldi. Bu esa havo bilan to‘ldirilgan rezinali maxsus platforma, fitbol va yarim sfera to‘p ustida bajariladigan mashqlarni mashg‘ulotlar tarkibiga kiritilishi ijobiy natijaga olib kelganligini ko‘rsatdi.

Adabiyotlar:

1. Ш.С.Ёлдашов. Средства и методы общей и специальной физической подготовки спортсменов-конников. “Фан – спортга” илмий – назарий журнали – Чирчиқ, 2021. 7-сон 24-28 Б.

2. Sh.S.Yoldashov. Criteria for assessing the physical development and physical training of young riders-athletes “Eurasian Journal of Sport Science” 2023/1, 61-65 P.

3. Ш.С.Ёлдашов. Бошланғич тайёргарлик босқичида ёш чавандоз-спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишдаги асосий мезонлар. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq: 2023. – 300-302 б.

4. Ш.С.Ёлдашов. Ёш чавандоз-спортчиларнинг бошланғич тайёргарлик босқичида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш методлари. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq: 2023. – 302-304 б.

O‘ZBEKISTON FUTBOLIDA HAKAMLIK TIZIMI

Yo‘ldashev J.

O‘zbekiston milliy universiteti

Annotatsiya: Futbolning O‘zbekistonga kirib kelishi, rivojlanishi, Professional Ligasi, futbolda hakamlik tizimi O‘zbekistonda qanchalik darajada rivojlangan. Yevropa hakamlik tizimidan farqi, O‘zbekistonda hakamlik tizimi rivojlanishi uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak.

Kalit so‘zlar: VAR tizimi, minimal, chet tili, futbol

Futbol birinchi bo‘lib qadimgi Xitoyda vujudga kelgan bo‘lib keyinchalik Angilyada rivojlangan. O‘zbekistonga futbol 1911-yilning ohirlarida kirib kelgan. 1912-yilda Qo‘qon-1912 futbol klubi tashkil etiladi. Shundan so‘ng O‘zbekistonda futbol rivojlana boshlaydi. Shu kundan boshlab yurtimizda bir qancha futbolga ixtisoslashtirilgan maktablar ochila boshladi. Bu esa O‘zbekistonda futbolni omallashishi va rivojlanishiga sabab bo‘ldi. Hozirgi kunda O‘zbekiston Professional Ligasida 18 ta klub istirok etadi. Har bir klub 34 ta ushrashuv o‘tqazadi. O‘n yettitasi uyda huddi shunchasi safarda. Har bir o‘yinda yutgan jamoa uchun uch achko beriladi, durrang qayt etgan jamoalarga bir achkodan, yutqizgan jamoaga hech qanday achko berilmaydi. Shunday qilib 34 uchrashuv mobaynida kim ko‘p achko to‘plasa shu klub mamlakat chempioni hisoblanadi. Eng kam achko to‘plagan uchta jamoa quyi divizionga tushib ketadi. O‘zbekistonda Bunyodkor (qaldirg‘ochlar), Paxtakor (paxtakorchilar), Navbahor (burgutlar), Lokomotiv (temir yo‘lchilar), ko‘zga ko‘ringa klublar hisoblanadi. Bu ro‘yhatga yana juda ko‘p klublarni kiritsak bo‘ladi.

Angliyada 1863-yilda futbol qoidalari tuzib chiqilgan. So'ngra futbolga hakamlar kirib kela boshlagan va shu paytgacha futbol billan bir safda futbol hakamlari ham rivojlanib kelmoqda. Futbolimiz o'sishida hakamlarning ham o'rni beqiyos deb o'ylayman. Chunki hakam o'yinni buzib qo'ymasdan va haqiqatdan ham hech qaysi futbol kulubiga yon bosmasdan o'yinni boshqarishi lozim. Futbol hakamligi hozirgi kunda anchagina osonlashgan buning sababi futbolga VAR (Vedio Assitant Referee) tizimi kirib kelganligida. Lekin shunday bo'lsada hozirgi kunda futboldagi hakamlik asosiy muammo bo'lib qolmoqda O'zbekistonda va eng rivojlangan davlatlarda ham ushbu muammo mavjud. Buning sababi VAR tizimida ishlayotganlarni kompyuter bilan ishlash darajasi, tillarni bilish darajasi past va bu tizimga alohida o'qish joriy etilmaganligida.

O'zbekistonda VAR tizimida ishlayotganlarni o'qitish qanchalik darajada muhim? Agar VAR tizimida ishlayotgan hakamlarni o'z kasbining mutaxassisi qilib tayyorlay olsak, futbolimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan bo'lamiz. O'zbekiston futbolda hakamlik tizimi juda yaxshi rivojlanadi. Buning uchun qanday ishlar qilish kerak. Chet el mamlakatlarida futbol hakamligi VAR tizimi rivojlanganlari bilan shartnoma imzolash va hakamlarimizga malaka oshorishda yordam berishlari uchun o'z mamlakatlariga yuborishimiz kerak. Kompyuterda yaxshi ishlashi uchun kompyuter kurslarini tashkil etish lozim. Chunki bizning mamlakatimizda VAR tizimiga o'yin jaroyinida murojat kelib tushsa bosh hakam tarafidan buni ko'rib chiqish uchun kamida 2-3 minut vaqt ketadi. Buning oqibatida o'yin sifati tushib ketadi va bundan tashqari bu holat muhlislarimizga ham yoqmaydi. Shunday bo'lsada VAR bilan ham bizning hakamlarimiz xato qilayotganlari achinarli holat emasmi? Shuning uchun o'yindan so'ng maydonni erkin holatda tark eta olishmayaptimi? Bu ishlarni qanday to'g'rilash borasida tepada yozib o'tgan edik.

Endi yevropada futbol hakamlik tizimiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, u yerda bunday vaziyatlar uchun minimal darajada kam vaqt ketadi. Buning sababi ular kompyuterda tez ishlay olishi va chet tillarini mukammal bilishida. Bundan tashqari ular eng yangi texnologiyalardan foydalanishadi. Maydon o'rtasidagi hakam bilan VAR honasidagi hakamlar suhbatini futbol muhlislari ham eshitib turishadi.

ТУРЛИ ТАРКИБИЙ КОМПОНЕНТЛАРГА АСОСЛАНГАН МАХСУС ИШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ КИКБОКСИНГ СПОРТИДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Юлчиев Ф.Ф.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Замонавий спорт мусобақаларида йилдан-йилга рақобатнинг кескинлашиб бориши, бир томондан спорт натижаларининг янада ўсишига туртки бераётган бўлса, иккинчи томондан бундай мусобақа юктамалари спортчи организмда кечадиган функционал имкониятлар чегарасида амалга оширилади. Бугунги спорт тажрибасида, шу жумладан кикбоксинг спорти амалиётида ҳам, шундай ёндашувлар мавжудки, айрим тренерлар ўз шогирдларида спорт натижаларини юксак даражага кўтариш мақсадида кундалик машғулотлар сони, юктамалар ҳажми ва шиддатини янада орттиришга интиладилар. Машғулотлар оралиқлари ва уларнинг якунида психофункционал имкониятлар ҳамда махсус иш қобилиятини тиклаш воситаларини қўллаш қоидаларига риоя қилмайдилар. Натижада спортчилар организмда ўта толиқиш, психожисмоний зўриқиш (стресс) симптомлари юзага келади, маҳорат ва иш қобилиятининг кескин тушиб кетиши кузатилади.

Ана шундай ҳолат ва оқибатларни олдини олиш учун узоқни ўйлайдиган, стратегик жиҳатдан прогрессив фикр юритувчи ва инновацион ғояларни илгари сурувчи мутахассис-олимлар юқори малакали, рақобатбардош спортчиларни тайёрлаш самарадорлигини фақат педагогик ёндашувлар, уларда шакллантириладиган тайёргарлик турларини (жисмоний, техник, тактик) фақат педагогик тестлар ёрдамида баҳолаш билан чегараланиш етарли эмаслигини таъкидлайдилар.

Улар азалдан спорт турларига хос техник-тактик ҳаракатларга ўргатиш, истеъдодли спортчиларни тайёрлашга туртки берувчи янги методлар, инновацион технологиялар, диагностик ўлчов асбоблари, тренажёрларни яратиш орқали жисмоний, техник-тактик, функционал имкониятларни жадал шакллантириш асосида умумий ва махсус иш қобилиятини юксак даражага кўтариш йўллари излашга даъват этиб келмоқдалар [Л.П.Матвеев, 2010, 114-210 б.; В.Н.Платонов, 2019, 268-531 б.; Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2014, 250-300 б.; А.А.Шамардин, 2013, 123-150 б; И.Н.Солоков, 2003, 263 б.]. Бу борада А.А.Шамардин, И.Н.Солоков [2013, 2296-3000 б.]лар шунга урғу беришадики, спортчиларда иш қобилиятини ошириш имконияти кенг диапазонли “жисмоний машқлар – функционал органлар фаолиятини тиклаш” принципида машғулотларни ўтказиш, функционал захиралар базасини яратиш орқали “функционал тежамкорлик”, “функционал ихтисослик” ва “функционал сафарбарлик” манбаларини яратиш йўлида шакллантирилиши лозим экан.

Маълумки, инсон ҳаёти ва турмуш тарзида, турли касбий меҳнат ёки спорт амалиётида бирор ҳаракатни зарур бўлган вақт давомида сифатли ҳамда фойдали натижа билан бажара олиш маҳорати иш қобилияти деб аталиши одат тусига кирган. Иш қобилияти, ўз навбатида жисмоний ва функционал имкониятлар маҳсули бўлиб, куч, тезкорлик, чаққонлик ёки координацион қобилият, эгилувчанлик, чидамкорлик каби сифатлар ва функционал органларнинг шаклланганлик даражасига боғлиқдир. Спортнинг кикбоксинг спорти турларида, масалан, рақибни муайян усул ёрдамида бир ёки бир неча марта кетма – кет зарбалар бериб ташлаш юкламасини “тежамланган энергия” билан бажара олиш (зарбалар бериш қобилияти) имконияти одатда жисмоний иш қобилияти деб юритилади. Лекин, агар рақибни кўп марталаб зарбалар бериш вазифаси белгиланса, унда мувофиқ усулни такрорланиш ҳажми (сони), вақти, сифати (техникаси) ҳамда бундай юкламанинг функционал қиймати эътиборга олинishi зарур бўлади. Мазкур кўрсаткичларни ўз таркибига киритувчи бундай имконият кўрсаткичининг махсус иш қобилияти деб аталиши мувофиқ манбалардан маълумдир.

Демак, махсус иш қобилиятини юксак даражада намойиш этиш учун куч, тезкорлик, чаққонлик, чидамкорлик, эгилувчанлик каби сифатлар, техник- тактик маҳорат ва албатта функционал имкониятлар захираси етарли бўлмоғи лозим. Маълумки, барча жисмоний сифатлар ва функционал имкониятлар ёш улғайиши билан, токи 30-35 ёшгача табиий асосда ривожланиб боради. Аммо, ушбу сифатлар ва функционал имкониятларни бирорта спорт турининг ўзига хос хусусиятларига мос тартибда ўстириш учун уларни мувофиқ педагогик жараёнда тарбиялаш керак бўлади. Техник-тактик маҳорат эса ихтисослаштирилган йўналишда тарбияланиб бориладиган жисмоний сифатларга асосланади. Бошқача қилиб айтганда жисмоний сифатлар техник- тактик маҳоратни самарали шакллантириш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Жисмоний сифатлар – бу умумий ва махсус жисмоний тайёргарликнинг ташқи кўринишидаги маҳсулидир. Функционал имкониятлар эса жисмоний ва техник-тактик тайёргарликнинг ички кўнишидаги маҳсули бўлиб ҳисобланади. Функционал тайёргарликнинг воситалари сифатида жисмоний машқлар, тоғ бағриларида, кўл ва дарё соҳилларида секин шиддат билан югуриш, гипоксик – нафас машқларидан фойдаланилади. Юқори малакали спорчиларни тайёрлашда ва машғулотларни ўтказишда қайд этилган тартиб- қоида ҳамда қонуниятларга риоя қилиш, шу жумладан техник-тактик маҳоратни узоқ муддат давомида иш қобилиятини туширмасдан (ёки толиқмасдан) сақлаб қолиш жисмоний ва функционал имкониятлар захирасига боғлиқлиги етакчи мутахассис-олимлар томонидан ўтказилган функционал тадқиқотлар асосида очиб берилган [Л.П.Матвеев, В.М.Зацюрский, Ю.В.Верхошанский, В.Н.Платонов, А.М.Максименко, М.А.Годик, Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов]. Ушбу муаллифларнинг аксарияти юқори малакали спортчиларни тайёрлаш самарадорлиги устувор жиҳатдан кўп йиллик спорт тренировкасининг турли босқичларини (бошланғич, ўқув- машғулот, спорт такомиллашуви, олий спорт маҳоратини такомиллаштириш) бир-бирига мутаносиб ва боғлиқ ҳолда режалаштириш зарурлигига урғу

беришган. Умумий ва махсус жисмоний, техник-тактик, функционал ва психологик тайёргарлик методлари ҳамда воситаларини ҳар бир спорт турининг ўзига хос хусусиятларига мувофиқ принципда танлаш ва қўллаш, айниқса юкламалар ҳажми ва шиддатини тўлқинсимон тартибда ошириб бориш, толиқиш аломатларини ўз вақтида бартараф этиш ва иш қобилиятини тикловчи (оширувчи) анъанавий ҳамда ноанъанавий воситалардан мунтазам фойдаланиб бориш муҳимлигига эътибор қаратишади.

Уларнинг таъкидлашича, инсоннинг, шу жумладан спортчининг ҳам ҳаракат қобилиятлари жисмоний сифатларга асосланади, уларни намойиш этиш шакллари эса ҳаракат кўникмалари ва малакалари билан белгиланади.

Муайян спорт турига хос ҳаракат сифатларини баҳолашда шу спорт турида устувор роль ўйновчи куч турлари (максимал куч, тезкор, портловчи, динамик ва статик куч), тезкорлик, чакқонлик (координацион қобилият), чидамкорлик, эгилувчанлик каби қобилиятларни ифодаловчи ўлчов кўрсаткичларидан (метр, см., сек., мин. ва ҳ.к.) фойдаланиш азалдан анъанага айланган. Бундай сифат ёки қобилиятларни ривожлантириш ёки тарбиялашда иерархик тартибда қўлланиладиган принциплардан фойдаланиш муҳимлигига урғу берилади. Булар жумласига онглилик ва фаоллик, кўرғазмали (иллюстратив материаллар), мутаносиблик ва индивидуаллик (машқ ёки ўқув материалнинг мослиги), мунтазамлик, юклама ва дам олишни навбатма- навбат қўллаш принципини, юкламани секин-аста ошириш ва организмни унга мослаштириш принципларини киритиш мумкин.

Мувофиқ ўргатиш ва такомиллаштириш методлари, воситалари ҳамда қайд этилган принциплар асосида тарбияланадиган жисмоний сифатлар ва уларнинг махсули бўлган ҳаракат кўникмалари ва малакалари ҳар бир спорт турида ўзига хос хусусиятлари билан фарқланади. Жисмоний тарбия ва спорт тренировкаси назарияси ҳамда методикасига бағишланган барча дарслик, ўқув қўлланмалари, монографияларда аввал ҳаракат кўникмалари, кейин ҳаракат малакалари кетма-кетликда изоҳланади. Бошқача қилиб айтганда, ҳаракат кўникмаси бирламчи, ҳаракат малакаси иккиламчи тушунча тарзида таҳлил қилинади. Агар мазкур атамалар моҳиятининг келиб чиқиши чуқурроқ таҳлил этиладиган бўлса, ушбу масалани бошқачароқ тасаввур қилиш мумкин бўлади. Маълумки, ушбу қобилиятлар шартли ва шартсиз рефлекслар тарзида машқлантирилади ва шаклланиб боради. Масалан, баландроқ ўриндикда оёқларини ерга теккизмасдан ўтирган ҳолатда текширилувчи спортчининг тиззасидан ўтган нерв толасига болғача билан урилса, оёқ 2-3 марта ҳаракатланиш билан жавоб қайтаради. Бундай реакция шартли рефлекс қонуниятлари асосида юзага келиб, нерв фаолиятининг физиологик меъёрга лойиқ шартсиз ёки наслий омилларга асосланган ҳаракат реакцияси (малакаси) деб баҳоланади. Агар мураббий ўз шогирдига, масалан, кикбоксингда, рақибни қўл ва оёқларда кетма – кетлик зарбалар бериб ташлаш усулини тақлид билан ижро этиш топшириғини берса, шогирд у ёки бу сифат даражасида мазкур топшириқни бажаради. Бундай ҳаракат шартсиз ва шартли рефлексларга асосланган ҳаракат малакаси бўлиб, кўп марталаб такрорланиш давомида секин-аста ҳаракат кўникмасига айланиб боради ёки тана ва тана қисмлари шундай ҳаракатга мослашиб боради, техникаси ва тактикаси шаклланиб боради. Бинобарин, кикбоксчи рефлекс асосида машқланган малакани (зарбалар бериб ташлаш усули) онг, тафаккур, идрок, диққат, хотира ва ирода ёрдамида кўникиш шаклида (двигательное умение) қачон, қайси вазиятда ижро этиш зарурлигини билган ҳолда амалга оширади.

Адабиётлар:

1. Абдурасулова Г.Б. Ёш қиличбозларнинг ёшга оид ҳаракат потенциалларининг динамикаси. .: “Фан-спортга”, Т., 2016, № 3., Б.3-8.
2. Алиев И.Б. Кураш билан шуғулланувчи талаба-спортчиларни машғулот юкламаларининг оптимал нисбатлари. / Пед.фан.номзодлик дисс., Т., 2012. – 30 б.

3. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. – М.: Наука, 1980. – 200 с.
4. Анохин П.К. Системогинез как общая закономерность развития, потготовливающая врожденную деятельность // Хрестоматия по возрастной физиологии. / Сост. М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: Академия, 2002. – С. 117-135.
5. Артемьев В.П., Шутов В.В. Теория и методика физического воспитания. Двигательные качества: Учеб. Пособ. – Могилев: МГУ им: А.А. Кулешова, 2004. – 284 с.

ДИНАМИКА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Юнусов С.А.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В статье анализируется проблема достижения максимальной интенсивности квалифицированных тяжелоатлетов, не вызывая при этом перенапряжения и не нарушая техники выполнения движения при подготовке к соревнованиям.

Ключевые слова: тяжелоатлеты, скоростно-силовые показатели, интенсивность

Введение. На современном этапе социально-экономического развития независимой республики Узбекистан, когда активизации человеческого фактора уделяется большое внимание, все более возрастающее значение приобретают вопросы развития и совершенствования системы физической подготовки подрастающего поколения. В связи с этим спорт в Узбекистане стал одним из важнейших направлений деятельности государства. Для воспитания здорового поколения необходимо развитие физической культуры и спорта на высоком научно-техническом уровне [1].

Актуальность исследования. С начала возникновения тяжелой атлетики и по настоящее время идет поиск и накопление знаний в области методики организации тренировочного процесса с целью повышения его эффективности для достижения максимальных результатов. Сохранение спортивной формы и ее реализация в максимальных результатах является основной целью тренировки в соревновательном периоде [2,3,5].

В этом периоде уменьшается количество вспомогательных упражнений, увеличивается число специализированных, при этом объем тренировочной нагрузки уменьшается до уровня минимальной достаточности, но ее интенсивность, особенно в классических упражнениях, значительно увеличивается [4].

Однако увеличение количества подъемов в режиме субмаксимальной интенсивности вызывает быстрое утомление, что в свою очередь отрицательно сказывается на технике выполнения движения, а также часто приводит к патологическому состоянию перенапряжения [3]. В теории и методике спортивной тренировки тяжелоатлетов можно выделить проблему достижения максимальной интенсивности, не вызывая при этом перенапряжения и не нарушая техники выполнения движения. Хотя ведущим качеством тяжелоатлетов и является мышечная сила, тем не менее, способность развивать максимальную силу и умение проявлять ее в течение короткого промежутка времени не связаны между собой. Можно обладать значительной силой и в то же время не суметь ее реализовать. Следовательно, важно уже с первых шагов в тяжелоатлетическом спорте развивать скоростно-силовые способности при подъеме штанги не только малых и средних, но и больших весов, т.е. вырабатывать «взрывную» силу. Изучение скоростно-силовых показателей тренированности спортсменов при подготовке к ответственным соревнованиям является актуальным вопросом в тяжелой атлетике.

Цель работы — проанализировать и научно обосновать динамику скоростно-силовых показателей квалифицированных тяжелоатлетов при подготовке к соревнованиям.

Задачи:

1. Определить приоритетные параметры тренировочной нагрузки квалифицированных тяжелоатлетов в соревновательном периоде.

2. Выявить параметры скоростно-силовой соревновательной подготовки квалифицированных тяжелоатлетов

3. Апробировать в ходе педагогического эксперимента эффективность выявленных параметров скоростно-силовой соревновательной подготовки квалифицированных тяжелоатлетов.

Организация и методы исследования. Для решения поставленных задач нами применялись следующие *методы исследования*:

Анализ литературных источников; Педагогические наблюдения; Метод контрольных испытаний; Инструментальный метод; Математическая обработка данных.

На первом этапе была выполнена работа по сбору и анализу литературных данных тяжелоатлетов. На втором этапе изучалась динамика исследуемых показателей и внедрение нашей коррекции в тренировочный процесс квалифицированных тяжелоатлетов в предсоревновательном периоде. В процессе чего был выявлен оптимальный вариант динамики параметров тренировочной нагрузки и составлены методические рекомендации по использованию предлагаемых упражнений.

В эксперименте участвовало 25 спортсменов в возрасте от 19 до 25 лет. Контрольная группа состояла из 12 человек, экспериментальная – из 13 человек. Уровень развития изучаемого качества силы до начала эксперимента у обеих групп (экспериментальной и контрольной) были практически одинаковыми.

В контрольной группе тренировки проводились в соответствии с программой тренировки тренера. В экспериментальной группе занятия проводились по программе с предложенной нами коррекцией.

Данные контрольных испытаний были обработаны методом математической статистики. Регистрация показателей скоростно-силовой подготовленности проводилась на протяжении мезоцикла на учебно-тренировочных занятиях.

Для решения поставленных задач на учебно-тренировочных сборах регистрировались следующие показатели скоростно-силовой подготовленности тяжелоатлетов:

- высота прыжка с места вверх и подъема штанги в тяге рывковой, см;
- мощность прыжка вверх (произведение показателя скорости и веса спортсмена), кгм/с;
- высоты тяги рывковой, кг;
- относительная высота тяги рывковой (отношение высоты подъема штанги к росту спортсмена, умноженное на 100%).

Успешность выступления оценивалась по соревновательным результатам в рывке и толчке, а также по предложенному нами показателю мастерства (отношение результата конкретного спортсмена в упражнении к нормативу мастера спорта Республики Узбекистан).

Таблица

Показатели прыгучести квалифицированных тяжелоатлетов

Спортсмен	Весовая категория, кг	Высота прыжка, см	Мощность прыжка, кгм/с
Р-к	55	58	98,6
С-н	61	54	87,7
Д-ев	67	61	95,1
А-в	67	62	113,2
К-в	73	60,5	113,2
Н-в	73	63,5	125,7
С-н	81	63	134,7

Ч-ев	81	61	124,8
С-ев	89	56	143,6
С-ц	96	66,5	179
О-ко	96	68	184,8
К-ук	102	63	192,5
Ч-в	102	64	188,2
П-ко	109	66	210,6
Д-ко	Св. 109	57	209,6

Анализ данных таблицы показывает, что высота прыжка с места вверх у тяжелоатлетов изменяется с переходом в более тяжелую весовую категорию от 54 см (52 кг) до 68 см (100 кг). У большинства тяжелоатлетов отмечаются высокие результаты в прыжке вверх, что свидетельствует о хорошем уровне развития взрывной силы мышц ног. Показатели высоты прыжка вверх также изменяются с увеличением весовой категории от 87,7 см (52 кг) до 210,6 кгм/с (свыше 110 кг).

Определим взаимосвязь показателей прыгучести и результатов спортсменов в соревновательных упражнениях. Разделим условно атлетов на четыре группы: 1-я — весовые категории 52 — 60 кг; 2-я — 67,5 — 75; 3-я — 82,5 — 90; 4-я — 100 кг и выше.

В 1-й группе показатель высоты прыжка взаимосвязан с результатами рывка ($r = 0,41$) и толчка ($r = 0,35$). Среднюю взаимосвязь с рывком и толчком имеют мощность выпрыгивания ($r = 0,46$) и высота прыжка ($r = 0,48$). Прыгучесть также взаимосвязана с показателем мастерства ($r = 0,51$).

Во 2-й группе среднюю взаимосвязь с рывком имеет показатель мощности прыжка ($r = 0,58$), а с показателем мастерства взаимосвязана высота прыжка вверх ($r = 0,55$).

В 3-й группе скорость выпрыгивания взаимосвязана с рывком ($r = 0,64$) и показателем мастерства ($r = 0,73$).

В 4-й группе наибольшую взаимосвязь с рывком имеют высота и мощность прыжка ($r = 0,41$). Эти показатели взаимосвязаны с уровнем спортивного мастерства тяжелоатлетов ($r = 0,65$ и $0,31$ соответственно).

Рис. 1. Тестирование тяжелоатлетов по: высоте прыжка с места вверх; подъем штанги в тяге рывковой; мощность прыжка вверх; высоты тяги рывковой; относительная высота тяги рывковой.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что показатели прыгучести больше взаимосвязаны с достижениями в рывке, чем в толчке. В 1-й и 2-й группах с рывком и толчком больше взаимосвязана высота прыжка. В 3-й и 4-й группах среднюю взаимосвязь с соревновательными упражнениями имеют высота прыжка и её мощность. Выделенные выше показатели прыгучести имеют среднюю взаимосвязь с показателями мастерства.

Анализ данных показывает, что высота тяги рывковой увеличивается с переходом в более тяжелую весовую категорию. Наименьшая высота тяги у А. Эргашева (82 см), наибольшая — у Р. Нуридинова и Р. Джангабаева (по 108 см).

Относительная высота тяги также увеличивается с возрастанием веса атлетов — от 56 до 61%.

Показатель мощности подъема штанги в тяге рывковой имеет свои особенности у атлетов разного веса. Он больше у тех атлетов, которые имеют более высокий уровень тренированности в момент исследований.

Показатель высоты тяги рывковой прямо пропорционален весу спортсменов. Наименьший показатель — в 52 кг (82 кгм/с), наибольший — в 110 кг (183,1 кгм/с). Показатель удельной высоты (отношение высоты движения штанги к весу тела атлета) обратно пропорционален весу тела спортсменов и изменяется от 1,98 усл. ед. (60 кг) до 1,56 усл. ед. (100 кг).

Существует определенная взаимосвязь показателей высоты подъема штанги в тяге рывковой с результатами рывка и толчка. Например, с достижениями в рывке тесно взаимосвязаны высота тяги ($r = 0,80$), относительная высота тяги ($r = 0,48$) и удельная высота ($r = -0,77$).

С достижениями в толчке взаимосвязаны высота тяги ($r = 0,81$), высота тяги ($r = 0,40$) и удельная высота подъема штанги ($r = -0,66$). Интересно, что показатель скорости выполнения тяги в данный период не имеет достоверной взаимосвязи с результатами в классических упражнениях.

У атлетов разного веса показатели тяги рывковой различны. Наиболее высокую взаимосвязь с достижениями в рывке и толчке имеют абсолютная и относительная высота тяги и удельная высота при подъеме снаряда. Эти показатели можно использовать при оценке скоростно-силовых возможностей тяжелоатлетов.

В процессе подготовки тяжелоатлетов к соревнованиям улучшилась динамика большинства показателей прыгучести и высоты подъема штанги в тяге рывковой. Из 15 атлетов 10 имели хорошие и отличные показатели тестирования. Они выступили на соревнованиях наиболее успешно, прибавив в сумме двоеборья от 2,5 до 12 кг по сравнению с результатами предыдущих соревнований. Только один атлет из этой группы, хотя имел хорошие показатели скоростно-силовой подготовленности, не смог показать запланированные результаты.

Три спортсмена имели удовлетворительные показатели тестирования. Таким образом, информация о скоростно-силовых возможностях тяжелоатлетов позволяет тренерам более точно оценить уровень их подготовленности и корректировать планируемые результаты

Рис. 2. Процентное соотношение тренировочной нагрузки соревновательных (1), подводящих (2) упражнений в соревновательном периоде тренировки (КПШ и тоннаж).

Рис. 3. Процентное соотношение основных упражнений

Обсуждение результатов исследования.

При составлении тренировочной программы необходимо четко представлять длительность мезоцикла, то есть время, объективно необходимое для достижения спортсменом намеченного уровня специальной подготовленности. Далее следует определить оптимальное количество силовых тренировок, и интервалы времени, через которые они будут повторяться. Необоснованное увеличение или уменьшение их количества, сокращение или удлинение времени между ними резко снижает эффективность тренировочного процесса. Сразу выделяют занятие, в котором будут подниматься запланированные максимальные веса в базовых упражнениях. Это последняя, скоростно-силовая, тренировка. Все предшествующие ей тренировки обеспечивают требуемую готовность спортсмена к решению поставленных задач. Для всего цикла подготовки и составляющих его звеньев в приседаниях и тяге определяются количественные характеристики нагрузки. Вначале находят оптимальную величину нагрузки на 1-й тренировке, а затем на последующих. На очередных тренировках изменение параметров нагрузки происходит в строго установленных пределах [14, 17]. На всех занятиях кроме последнего спортсмен накапливает подъемы штанги с основными тренировочными весами (70-90%) до конкретных границ. Особое значение имеют подъемы 90%-ных весов. Они выступают в качестве своеобразной контрольной точки, прохождение которой (вместе с другими отягощениями) без отклонений от плана дает основание для заключения об успешном выполнении задач очередного этапа подготовки. На тренировке, предшествующей контрольным испытаниям, тренировочные веса поднимаются по 3-4 раз в подходе. В итоге тяжелоатлет приобретает необходимую готовность к подъему максимальных весов. Можно довести количество повторений в

подходе до 5-6 и более. Однако это не дает желаемого тренировочного эффекта, а кроме того, грозит переутомлением атлетов.

Итак, объем нагрузки в скоростно-силовых тренировках мезоцикла у каждого атлета соответствующей квалификации должен быть относительно постоянным. Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что в нашем эксперименте объем нагрузки в приседаниях за полтора с лишним месяца равнялся 195 подъемам. У тяжелоатлетов, тренирующихся по традиционной методике, он гораздо выше. У них в месячном цикле подготовки с суммарным объемом нагрузки только 500 подъемов, доля приседаний составляет 20-30%, то есть 100-150 подъемов. Простое увеличение объема нагрузки в базовых упражнениях не в состоянии обеспечить протекание специфических адаптационных перестроек в организме атлетов. Усиление тренирующих воздействий достигается повышением веса снаряда, изменением времени отдыха между подходами, использованием различных методических приемов и тренажерных устройств, подробно описанных в специальной литературе.

В нашем исследовании на протяжении соревновательного периода неуклонно возрастали только параметры нагрузки, характеризующие ее интенсивность. Это 100%-ный, 90%-ный и средний тренировочный веса. Очевидно, что успех всей подготовки во многом зависит от правильного нахождения абсолютного значения 100%-ного тренировочного веса, так как от него ведется определение величины других отягощений. Принципиально важно и то, что он меньше максимального результата в рассматриваемых силовых упражнениях.

Занижение преодолеваемого сопротивления легко обнаруживается. В этом случае спортсмен способен поднимать штангу весом 90% в соответствующей тренировке с большим количеством повторений в подходе, чем определено программой. Наоборот, существенное завышение величины отягощений приведет к невозможности выполнить запланированную нагрузку в первых же тренировках. Хуже обстоит дело с относительно незначительным завышением веса снаряда. Работа спортсмена с предельным напряжением сил на первых тренировках хотя и возможна, но нежелательна. Она преждевременно истощает адаптационные резервы организма, и срыв может произойти в середине или конце мезоцикла.

Следует также учитывать, что ответная реакция на скоростно-силовую нагрузку определенной величины зависит от функционального состояния организма в данный момент времени. При его недовосстановлении даже относительно небольшие нагрузки могут привести к заметному ухудшению функционирования нервно-мышечного аппарата.

В ходе многократного применения предложенной программы силовой подготовки не только повышается уровень специальной подготовленности атлетов, но и происходит ее постоянное совершенствование.

Выводы

1. Тренировки, включающие в себя только приседания и тяги, являются необходимым условием эффективной скоростно-силовой подготовки квалифицированных тяжелоатлетов.

2. Параметры нагрузки изменялись согласно порядковому номеру силовой тренировки в соревновательном периоде следующим образом: в 1-м микроцикле средний тренировочный вес увеличился с 80 кг на 1-й тренировке до 117 кг - на 6-й, во 2-м микроцикле - с 90 до 127 кг, в 3-м микроцикле - со 100 до 133 кг.

3. Незначительное снижение высоты прыжка (на 1 см) на 2, 3, 4-й тренировках 1-го микроцикле сменилось постепенным приростом этого показателя на 5, 6-й и последующих тренировках 2-го микроцикле. В 3-м микроцикле устойчивого прироста высоты выпрыгивания не выявлено.

4. Наибольшее снижение высоты прыжка отмечалось после силовых тренировок с многократными подъемами штанги в подходе.

5. Преимущественный прирост результатов в силовых упражнениях (на 16-20%) установлен в 1-м микроцикле, в прыжке вверх с места - во 2-м. Увеличение силовых и скоростно-силовых показателей спортсменов сопровождалось ростом их собственного веса

6. Приоритетными параметрами тренировочной нагрузки являются интенсивность и специфичность. К главным факторам повышения указанных параметров тренировочной нагрузки в соревновательном периоде подготовки квалифицированных тяжелоатлетов можно отнести: а) серийное выполнение соревновательных упражнений с определёнными интервалами отдыха между ними; в) строгую регламентацию интервалов отдыха.

7. Существенными факторами повышения спортивного результата при подготовке квалифицированных тяжелоатлетов в соревновательном периоде является: а) увеличение удельной силы мышц; б) развитие скоростно-силовых способностей. Это свидетельствует о высокой специфической адаптации нервно-мышечного аппарата к тренировочной нагрузке и увеличении скорости сокращения двигательных единиц. Удельная сила мышц тяжелоатлетов экспериментальной группы увеличилась на 1,9%, а в контрольной группе, наоборот, снизилась на 0,3%. Высота прыжка с места по Абалакову в экспериментальной группе возросла в среднем на 7,1%, а в контрольной группе на 3,8%.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.11.2021 г. № ПП-5281 “О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XXXIII летним Олимпийским и XVII Паралимпийским играм, проводимым в городе Париже (Франция) в 2024 году” - Т.: “Адолат”, 2017.

2. Верхошанский Ю.В. Горизонты научной теории и методологии спортивной тренировки / Ю.В. Верхошанский // Теория и практика физической культуры. 2021. 332 с.

3. Виноградов Г.П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной подготовки: Учебник / Г.П.Виноградов, И.Г.Виноградов - М.: Спорт, 2017. - 408 с.

4. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика: учебник/Л.С.Дворкин. М.: Советский спорт, 2017. - 598 с.

5. Полетаев П.А. Анализ техники тяжелоатлетов в рывке при однократном и двукратном подъемах штанги с максимальной и близкой к максимуму нагрузкой / П. А. Полетаев, Х. Кампос, А. Квеста // Теория и практика физической культуры. 2005. - №11. - С. 53-60.

MASHG‘ULOT JARAYONIDA SPORTCHILARGA TO‘G‘RI YUKLAMALARNI BERISH VA DAM OLIISH BILAN UZVELIKNI BOG‘LASH

Po‘latov L., Zokirov N.U., Bo‘tayorov A.B.

O‘zbekiston Milliy universiteti

Anotatsiya: Biz bilamizki, hozirgi kunda ko‘plab qiyinchiliklarni yuzaga keltirishga sabab bo‘layotgan global muammolardan biri bu sportchilarga to‘g‘ri yuklama berilmaslik. Bunday muammolar tufayli sportchi ancha toliqadi va mashg‘ulotdan zerikish holati yuzaga keladi. Shu bois sportchilar biz istagan natijaga erisha olmaydilar. Bunday holatda biz sportchilarni ayblaymiz. Vaholangki, aybdor o‘zimiz ekanligimizni unitib qoyamiz. Bu vaziyatdan chiqish, sportchilarga to‘g‘ri yuklama berish va yuklama haqidagi asosiy tushunchalar ushbu maqolada batafsil yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: super kompensatsiya, yuklama, maksimal, submaksimal, minimal, mikrosikl, mezosikl, makrosikl, to‘g‘ri chiziqli yuklama, zinasimon yuklama, to‘lqinsimon yuklama, puls, nafas olish ritmi, qon bosimi.

Sporchilar hayoti ham o‘ziga yarasha katta e‘tibor talab qiladi. Sporchi faqatgina mashg‘ulot qilish bilan chegaralanmagan. Hayotida sportni o‘rni bo‘lakcha bo‘lgan shaxslar uchun hozir aytib o‘tiladigan maslahatlar asqotadi degan umiddaman. Hozirda ko‘p murabbiylar hamda o‘z tanlaga sportida anchagina tajribali bo‘lgan shaxslar sezilarli darjada ko‘payib bormoqda.

Yuklama – *Tabiiy tananing holatidan tashqari qo‘shimcha xarakati bu yuklama deyiladi.*

Yuklamaning asosi mashqlar hisoblanadi. Yuklamaning ikkita tomoni mavjud bo'lib, ular ichki va tashqi tomonlari hisoblanadi. Yuklamaning tashqi tomoniga quyidagilar kiradi:

- Yuklamaning tashqi ko'rsatkichlari
- Yuklamaning miqdoriy o'lchamlari
- Bajarish davomoyligi
- Sportchining tashqi ko'rinishi
- Yuklamadan keyingi toliqish alomatlari

Yuklamaning ichki tomoni esa quyidagilarni o'z ichiga oladi:

➤ asosan ichki azolar.

1. Puls
2. Nafas olish ritmi
3. Qon bosimi

Yuqorda keltirib o'tilgan sifat va tananing ko'rinishiga qarab sportchilarga yuklamani normal holatda berish mumkin. Bundan tashqari yuklamaning hajmi (miqdori) va shiddati mavjud. Yuklamaning miqdoriga: vaqt, son, masofa va og'irlik kiradi. Yuklamning shiddatiga esa: mashg'ulotning maromi (tempo), jadalligi kiradi. yuklama vaifasiga ko'ra:

- O'stiruvchi, (yuksaltiruvchi, rivojlantiruvchi)
- Barqarorlashtiruvchi

Kattaligiga ko'ra: maksimal, submaksimal va minimal turlarga bo'linadi.

Minimal yuklama - asosan boshlang'ich sportchilarga beriladi va bu eng kichik yuklama hisoblanadi va shu bilan birgalikda sport bilan ancha muddat tanaffus qilgan sportchilarga nisbatan ham qo'llaniladi. Bu ikki holatda kirish hamda musobaqa oldi ya'ni 7-6 kun qolganda.

Submaksimal yuklama – bu doimiy mashg'ulot tartibi hisoblanadi ya'ni standart shaklda yuritiladigan mashg'ulot turi hisoblanadi. Bu o'rtacha yuklama hisoblanadi.

Maksimal yuklama – eng yuqori ya'ni mashg'ulotning eng cho'qqisiga chiqqan yuklama hisoblanadi. Bu yuklamaning davomiyligi 18-20 kunni tashkil etishi kerak. Agar ushbu muddatdan oshadigan bo'lsa, sportchida toliqish alomatlari yuzaga kela boshlaydi.

Yuklamaning to'g'ri chiziqli, zinasimon va to'lqinsimon shakllari mavjud.

Bu maksimal yuklama hisoblanadi. o'quv yig'ini va musobaqa oldidan tayyorgarlik ko'rishda ishlatiladi. Davomiyligi 18-20 kunni tashkil etib, yuksaltiruvchi yuklama hisoblanadi hamda musobaqadan 6 oy oldin tashkil etiladi.

Zinasimon yuklama – bunda bitta yuklamani sportchi o'zlashtirmaguncha beriladi. Bu 7-10 kunni tashkil etishi mumkin. So'ngra keyingi yuklamaga o'tiladi. Shu tariqa yuklama miqdori oshirib boriladi.

To'lqinsimon yuklama – har bir to'lqin yuklama hajmini anglatadi. Bunda yuklama ozgina yengillashadi va yana og'irlashadi. Bu tizim sportchini toliqtirmaydi ammo ko'p vaqt talab qiladi.

Mikrosikl – bu murabbiy tomonidan tuzilgan bir haftalik mashg'ulot rejasi (plan) hisoblanadi. Misol uchun bir hafta tezlik uchun ishlansa, yana bir hafta kuch keyin chidamlilik va hokazo.

Mezosikl – bu esa to'rt-besh mikrosiklni o'z ichiga oluvchi bir oylik mashg'ulot rejasi hisoblanadi. Bu mashg'ulot davomiyligi maksimal to'rt yilni o'z ichiga oladi.

Makrosikl – bu yillik mashg'ulot rejasi hisoblanadi. Bu toifada asosan o'ta katta musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish vaqtida foydalaniladi. Quyidagi keltirilgan yuklama haqidagi ma'lumotlarga qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki, sportchini yuklamadan keyin to'g'ri dam oldirish ham tayyorgarlikning bitta turi hisoblanadi. Organizmning to'liq tiklanishi "Super

kompensatsiya” deb ataladi. Agar sportchi to’liq tiklanmagan holda mashg’ulot jarayoniga qatnasha bu mashg’ulot sifatiga o’z ta’sirini ko’rsatadi. Shu sababdan sportchiga to’g’ri dam olishi va tiklanishi uchun ozroq vaqt berishimiz kerak. Bizda savol tug’ilishi tabiiy, “Aynan qancha muddat?” bu savolga quyidagicha yondoshish lozim. Biz sportchi tiklanishi uchun yuqorida keltirib o’tgan jismoniy sifatlariga qarab belgilashimiz lozim.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, sportchiga to’g’ri yuklama berolmasligimiz tufayli biz xohlagan natijaga erisholmaymiz. Sportchilarni zeriktirish va mashg’ulotdan bezish holatlarini yuzaga keltirib chiqarishimiz va sportchilarni yoqotishimizga asosiy sabab ham xuddi manashu noto’g’ri yuklamalar hisoblanadi. Agar yuqorida keltirigan ko’rsatmalarga amal qiladigan bo’lsak, maqsadga muvofiq bo’lar edi. Sportchiga to’g’ri yuklama va tiklanish uchun vaqt ajratish mashg’ulot rejasiining bir qismi bo’lishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Taekvondo wt nazariyasi va uslubiyati

O‘ZBEKISTONDA AYOLLAR FUTBOLINI OMMALASHTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI

O‘ralov J.R.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqola yurtimizda ayollar futbolini rivojlantirish yo’llari, soxada faoliyat olib borayotgan mutaxassislarining fikr-mulohazalari talqin qilingan. Soxani rivojlantirishning eng samarali yo’llarini amalda tadbiiq etishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar futboli, professional shartnomalar, moddiy-texnik baza, ayollar futbol musobaqalari, ayollar futboli mutaxassisligi, ayollar oliy ligasi

Аннотация. В данной статье интерпретируются пути развития женского футбола в нашей стране, мнения экспертов, работающих в этой сфере. Оно направлено на практическую реализацию наиболее эффективных способов развития месторождения.

Ключевые слова: женский футбол, профессиональные контракты, финансово-техническая база, соревнования по женскому футболу, женские футбольные специальные качества, женская высшая лига.

Dunyoda so’nggi yillarda ayollar futbolining ommaviyligi o’sib bormoqda, u boshqa sport turlari orasida o’zining munosib o’rnini egallab bo’ldi. Zamonaviy futbol ayol futbolchilarning tayyorgarligiga yuqori talablar qo’yadi, bu esa o’quv-mashg’ulot jarayonini tuzishga bo’lgan yangi, yanada mukammal uslubiy yondashuvlarni izlab topish hamda sportchi qizlar tayyorgarligining turli tomonlarini takomillashtirishga yordam beruvchi yangi ilmiy-pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Zamonaviy futbolda muntazam o’zgarib turuvchi o’yin vaziyatlarida harakatlarini aniq muvofiqlash hamda qayta qurish ko’nikmasi, reaksiya tezligi, diqqatni jamlash va ko’chirish, o’yinni tez sur’atda olib borish ko’nikmasi koordinatsion qobiliyatlarining rivojlanganlik darajasiga bog’liq. Zero, ushbu qobiliyatni rivojlantirish futbol sport turida yuqori natijalarga erishish uchun asosiy omillardan hisoblanadi.

Zamonaviy futbol millionlar o’yinidan milliardlar o’yiniga aylanib ulgurdi. Futbolning ko’lami va ahamiyati kundan kun ortib bormoqda. Futbol bo’yicha erkaklar o’rtasida jaxon chempionati Olimpiada musobaqalaridan so’ng jaxonning eng qiziqarli va tomoshabop musobaqasi bo’lib turibdi. Zamonaviy futbol nafaqat erkaklar balki, ayollar o’rtasida ham sevimli sport turiga aylanmoqda. Mamlakatimizda ham futbolga hususan ayollar futboliga bo’lgan etibor ham yildan yilga ijobiy o’zgarishlarga sabab bo’lmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 2019-yil 4-dekabr sanasidagi “O’zbekistonda futbolni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-5887 sonli farmonida ham mamlakatimizda futbolni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ayollar futbolini rivojlantirish, ayollar futbol jamoalarini infratuzilmalarini

takomillashtirish, ayollar o'rtasida chempionat va birinchi liga musobaqalarida raqobatbardosh jamoalarni yaratish, yurtimizda yosh qizlar orasida futbolga qiziqishlarini orttirish borasida bir qator vazifalar belgilangan va bu orqali ayollar terma jamoasi uchun nomzodlarni shakllantirish terma jamoa va klublar o'rtasidagi xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritish asosiy maqsad qilib olingan.

Jahonda hozirgi kunda turli yoshdagi futbolchi qizlarning morfofunktsional ko'rsatkichlarini inobatga olgan holda ularning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi darajasini oshirish, musobaqa faoliyati sharoitlarida texnik-taktik harakatlar samaradorligini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda har xil sport turlarida sportchilarning umumiy va maxsus koordinatsion qobiliyatlarini takomillashtirish masalalari yuzasidan katta nazariy va tajriba materiallari to'plangan. Biroq ayol futbolchilar, ayniqsa, yosh futbolchi qizlarda koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar sanoqlidir. Yillik tayyorgarlik siklining turli bosqichlarida yosh futbolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlarini tashhislash va rivojlantirish vositalari hamda uslublarini ishlab chiqish bilan bog'liq masalalar etarlicha o'rganilmagan.

Tadqiqot maqsadi. Yurtimizda ayollar futbolini rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash va mutasaddi tashkilotlarga takliflar berish. Qizlar orasida futbolni targ'ib etish usullarini amalga oshirish.

1. Ayollar futboli haqida jamiyat fikr-mulohazalarini o'rganib chiqish;
2. Sohani rivojlantirish uchun asosiy omillarni aniqlab olish;
3. Turli yosh toifasida ayollar futboli musobaqalarini yo'lga qo'yish.

So'rovnoma har bir qatnashuvchi o'zining shaxsiy fikrlari ayollar futbolini rivojlantirish chora-tadbirlari yoritib berishdi. Mamlakatimizda ayollar futbolini rivojlantirish uchun qanday ishlarni amalga oshirish zarur degan savolga ko'plab insonlar turlicha javob berishi mumkin. Shu holatlarni hisobga olib, biz ham shu soha bo'yicha mutaxassislar, ayollar futboli ishtirokchilari (murabbiylar, ayol futbolchilar), Oliy ta'lim jismoniy madaniyat va sport sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, Xotin-qizlar sporti yo'nalishi talabalari bilan ochiq so'rovnoma o'tkazdik.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan 2021-yildan boshlab kamida bir yosh toifasida, FIFA tomidan 2 ta yosh toifasida ayollar o'rtasida musobaqalar tashkil etish vazifasi qo'yilganidan keyin, har bir ayollar professional futbol klublari negizida U-14 va U-16 yosh toifasida O'zbekiston chempionatlari tashkil etildi. 2022-yil ayollar o'rtasida ayollar musobaqalarida 10 ta jamoa g'oliblik uchun baxs olib borishdi. 2022-yilgi O'zbekiston chempionati musobaqasi 3 davrada tashkil etilishi belgilangan va 2-davra yakuniga ko'ra yuqori besh o'rinni egallagan jamoalar yakuniy final bosqichida musobaqa g'olibligi uchun baxs olib borishadi. Bundan tashqari, bu yilgi mavsumdan ayollar o'rtasida birinchi liga musobaqalari start oldi va 5 ta jamoa g'oliblik uchun baxs olib borishdi. O'zPFL va O'FA tomonidan ayollar futbol jamoalarining U-14 va U-16 jamoalarini shakllantirish va ularga sarf etiladigan harajatlarni hisobga olib, O'zbekiston chempionati va jamoalardan badal pullaridan ozod etilganligi bu jamoalarning yosh toifasidagi jamoalarga e'tibori va asosiy jamoaning tarkibini shakllantirish uchun asosiy omil bo'lmoqda. Bundan tashqari, O'zPFL bu yosh toifasidagi qizlar bilan shartnoma tuzish talabini olib tashlaganligi jamoalar uchun sarf-harajatlarni bir muncha kamayishiga zamin yaratdi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Yosh futbolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyatini takomillashtirishga qaratilgan tajriba tadqiqotlari asosida:

-yosh futbolchi qizlarda maxsus koordinatsion qobiliyatlarning rivojlanish darajasini baholash uchun ishonchli testlar aniqlanib, yillik siklning tayyorgarlik va musobaqa davrlari bosqichlarida qo'llanilib, taklif va tavsiyalar «Futbol nazariyasi va uslubiyati» nomli o'quv qo'llanma mazmuniga singdirilgan (O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta ta'lim vazirligining 2020 yil 28 dekabrda 676 raqamli buyrug'i asosida 676-189 raqamli guvoohnoma). Natijada yosh futbolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlari 14,5-15,6% ga yaxshilangan;

-yosh futbolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan vositalarning tayyorgarlik va musobaqa davrlaridagi turlararo sikllar bo'yicha ishlab chiqilgan optimal me'yorlari nisbatlarini aniqlash asosida «Futbol nazariyasi va uslubiyati» nomli o'quv qo'llanma nashr ettirilgan. (O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta ta'lim vazirligining 2020 yil 28 dekabrda 678 raqamli buyrug'i asosida 676-189 raqamli guvohnoma). Natijada yosh futbolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan vositalarning tayyorgarlik davrlaridagi optimal me'yorlari 5-20 % hajmida belgilangan;

-maxsus mashqlar kompleksidan ustuvor foydalanish asosida yosh futbolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati «Sevinch-2» futbol jamoasining o'quv-mashg'ulotlari jarayoniga tadbiiq etilgan (O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligining 2020 yil 28 yanvarda 03-07-08-344 raqamli ma'lumotnomasi). Natijada tayyorgarlik va musobaqa davrlarida yosh futbolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlari darajasi 8-23% ga o'sgan;

-yosh futbolchi qizlarning maxsus koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyatning musobaqa faoliyati ko'rsatkichlariga ta'sir etishiga doir materiallar asosida «Futbol nazariyasi va uslubiyati» nomli o'quv qo'llanma nashr ettirilgan (O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta ta'lim vazirligining 2020 yil 28 dekabrda 678 raqamli buyrug'i asosida 676-189 raqamli guvohnoma). Natijada yosh futbolchi qizlarning texnik-taktik harakatlari samaradorligi 12-14% ga yaxshilangan.

Xulosa. Asosiy maqsad ayollar futbolini rivojlantirishda yosh qizlarni futbolga bo'lgan qizqishlarini orttirish va ularni rasmiy musobaqalar orqali mahoratlarini shakllantirishga qaratilmoqda. O'FA hamda O'zPFL jamoalarga qulaylik yaratish maqsadida U-14 musobasini hududiy futbol assosiasiyalari yordamida o'tkazadi. Ayollar jamoalari qoshida esa U-16 jamoalari tashkil etiladi. Bunda:

-mazkur yosh toifasidagi qizlar bilan shartnoma imzolash majburiyati bo'lmaydi, futbolchi qizlar kelishuv bitimi asosida qabul qilinadi. Demak, klublar oylik-maoshlar uchun ortiqcha chiqim qilmaydi;

-musobaqa markazlashtirilgan formatda o'tkaziladi va katta harajatni talab qilmaydi; -U-16 yosh toifasida asosan mahalliy qizlar to'p suradi. Bu esa yashash va ovqatlanish uchun katta harajat qilishga olib kelmaydi. Pirovardida hududlarda futbolchi bo'lish istagidagi qizlarning millionlar o'yiniga kirib kelishi uchun sharoit yaratadi; O'z navbatida O'zPFL jamoalarga qulaylik yaratish maqsadida ayollar jamoalaridan badal puli olish odatiga chek qo'yadi, ayollar jamoalari badal pullarisiz musobaqalarda ishtirok etadi. Orttirilgan pul U-16 jamoasi harajatlariga sarf etiladi.

Adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabr sanasidagi "O'zbekistonda futbolni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887 sonli farmoni.

2.Жавлонбек Абдукахор угли Зулхайдаров. Футболчиларни тайёрлаш жараёнидаги мусобакалар фаолияти курсаткичларини тахлил килишнинг ахамияти. Academic research in educational sciences (ares), volume 2, issue 10,764-770.

3.Абдулахатов А.Р. Зулхайдаров Ж.А. Профессионал футболчиларни жисмоний тайёргарлиги буйича моделлаштириш меёрлари. Мугаллим , 1(1)2022, 106-110. November, 2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | ASI-Factor: 1,3 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

4. Sokolovskaya M. Ayollarning ijtimoiy rollari (Polshada jamoatchilik fikrini o'rganish asosida) // Sotsiologik tadqiqotlar. 1978. № 3.

5. Zulxaydarov J.A.O'zbekistonda stritbol-sport turini rivojlantirish. PROSPECTS FOR THE NATIONAL SPORT DEVELOPMENT OF - KURASH. April 8-9.2022. chirchiq-2022. November, 2022.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА В КЛАССИЧЕСКОМ РЫВКЕ ШТАНГИ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ТЯЖЕЛОАТЕТОВ

*Сивохин И.П., Огиенко Н.А., Хлыстов М.С., Ибраева Р.Ж.,
Бекмухамбетова Л.С.*

Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова

Аннотация. Спортивный результат в спорте в значительной степени определяется уровнем физической подготовленности спортсменов. В исследовании приняли участие тяжелоатлеты высокой квалификации в возрасте 20-23 года ($n=10$). Для определения взрывной силы, которая оценивалась по длительности фазы полета в прыжковых тестах, использовалась тензометрическая платформа. Для определения максимальной силы применялся тест “Приседание со штангой на плечах максимального веса”. В тестах определялся максимальный результат в рывке штанги. Результат в рывке имеет взаимосвязь с максимальной силой ($r=0,85$). Наряду с высокой значимостью максимальной силы для результата в рывке, существенным признаком является взрывная сила. Расчеты показывают, что теснота связи результата в рывке, в приседаниях и в прыжках, при их совместном влиянии возрастает ($r=0,87$), и определяет спортивный результат на 76,0%, причем на долю максимальной силы приходится 50,0%, а на долю взрывной силы 26,0%. Педагогический контроль позволяет оценить степень влияния отдельных физических качеств и условий их проявления на спортивный результат, а также дает возможность принимать точные управленческие решения при реализации тренировочного процесса в тяжелой атлетике.

Ключевые слова: тяжелая атлетика, классический рывок штанги, максимальная и взрывная сила, прыжковые тесты, приседания со штангой на плечах.

Введение. Спортивный результат в спорте в значительной степени определяется уровнем технического мастерства и уровнем физической подготовленности. Выявление наиболее значимых и информативных показателей технической и специальной физической подготовленности спортсменов, а также оценка степени их влияния на реализационную эффективность двигательных действий позволяет получить объективные данные для разработки более эффективных моделей подготовки и повышения качества управления за счет коррекции направленности, структуры и содержания тренировочных занятий [1,2]. Важное значение для понимания реализационной эффективности двигательного действия имеет взаимосвязь максимальной и взрывной силы, а также влияние на такие скоростно-силовые движения рекуперации энергии упругой деформации работающих мышц и сухожилий. Экспериментальные данные позволяют лучше понять сложные механизмы реализации двигательных действий в тяжелой атлетике и выйти на разработку принципиально новых технологий совершенствования спортивно-технического мастерства спортсменов в тяжелой атлетике.

Цель исследования – определение показателей взрывной и максимальной силы, выявление особенностей и степени их влияния на спортивный результат в классическом рывке штанги и оценка реализационной эффективности двигательных действий в тяжелой атлетике.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие квалифицированные тяжелоатлеты в возрасте 20-23 года ($n=10$). Для определения взрывной силы, которая оценивалась по длительности фазы полета (в секундах (с) и миллисекундах (мс)) в прыжковых тестах, использовалась тензометрическая платформа. Прыжки выполнялись с остановкой ($t_{пр М}$, $t_{пр М 50}$, $t_{пр М 100}$) и с быстрым переключением в работе нижних конечностей ($t_{пр Б}$, $t_{пр Б 50}$, $t_{пр Б 100}$) от сгибания на разгибание. Прыжки выполнялись со штангой на плечах весом 50 и 100 кг, и без отягощения. Динамограмма прыжка записывалась с помощью светолучевого осциллографа. Для определения максимальной силы применялся тест “Приседание со штангой на плечах предельного веса”. Результат

определялся в килограммах. В тестах определялся максимальный тренировочный результат в рывке штанги. Учитывался так же лучший соревновательный результат каждого спортсмена. Для анализа результатов исследования применялись общепринятые методы математической статистики. Определялась среднегрупповая величина по каждой переменной M , а также стандартное отклонение S . Рассчитывались частные и множественные коэффициенты корреляции и детерминации, а так же выполнялся регрессионный анализ. Коэффициент корреляции определялся по Пирсону. Достоверность коэффициентов корреляции оценивалась по следующим показателям: ($r > 0,63$, при $P < 0,05$; $r > 0,77$, при $P < 0,01$).

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные, характеризующие взаимосвязь результата в рывке штанги с показателями максимальной и взрывной силы.

Результат в рывке представлен в двух вариантах, лучший соревновательный результат, и лучший результат в рывке, показанный на тренировке во время процедуры тестирования. Результат в рывке имеет высокую степень взаимосвязи с показателем максимальной силы ($r=0,85$). Уровень максимальной силы имеет определяющее значение для результативности в рывке, что подтверждается исследованиями других авторов [3]. Наряду с высокой значимостью максимальной силы для результата в рывке, существенным признаком является взрывная сила.

Таблица 1

Взаимосвязь результата в рывке штанги с показателями максимальной и взрывной силы тяжелоатлетов (n=10)

Тесты	M; S	Результат в рывке	
		Лучший (r)	Тест (r)
1. Масса тела, кг	78,9; 9,9	0,27	0,26
2. Приседание, кг	187,0; 28,7	0,85	0,81
3. $t_{\text{пр М}}$, с	0,59; 0,06	0,71	0,72
4. $t_{\text{пр М 50}}$, с	0,40; 0,05	0,75	0,75
5. $t_{\text{пр М 100}}$, с	0,29; 0,04	0,62	0,62
6. $t_{\text{пр Б}}$, с	0,61; 0,07	0,80	0,79
7. $t_{\text{пр Б 50}}$, с	0,42; 0,06	0,65	0,63
8. $t_{\text{пр Б 100}}$, с	0,31; 0,05	0,50	0,50

Анализ взаимосвязи результата в рывке и в прыжковых тестах свидетельствуют о том, что наибольшие величины коэффициентов корреляции имеют результаты в таких тестах, как прыжок вверх без отягощения с быстрым переключением в работе мышц нижних конечностей с уступающего режима на преодолевающий ($r=0,80$; $r=0,79$). Данный тест можно рассматривать как наиболее информативный для оценки влияния взрывной силы на результативность в классическом рывке штанги испытуемых тяжелоатлетов. Данный тест использовался в дальнейшей аналитической работе результатов исследования и проведения регрессионного и корреляционного анализа.

Определенный интерес представляет изучение взаимосвязи максимальной силы и различных проявлений взрывной силы. В таблице 2 представлен корреляционный анализ показателей приседаний и различных вариантов прыжков.

Результаты в приседаниях имеют более высокую степень взаимосвязи с результатами в прыжках, выполняемых с быстрым переключением в работе нижних конечностей от сгибания на разгибание.

Это свидетельствует о том, что с увеличением максимальной произвольной силы повышаются и результаты в прыжках, причем в большей степени это связано с прыжками, в

которых используется эффект упругой деформации мышц и сухожилий. Увеличение максимальной силы сопряжено с ростом мышечной массы и увеличением количества миофибрилл. Это естественно ведет к увеличению количества активных акто-миозиновых мостиков, которые при деформации способны генерировать дополнительную силу, что нашло свое отражение в более высоких значениях коэффициентов корреляции с результатами в тех прыжковых тестах, в которых проявлялся эффект упругой деформации в работе мышц нижних конечностей. Данную закономерность важно учитывать при разработке методики совершенствования двигательного действия за счет правильного распределения динамических акцентов относительно работы кинематических звеньев двигательного аппарата.

Таблица 2

Взаимосвязь результатов в приседаниях и прыжках без отягощения и с отягощением 50 и 100 кг, выполняемых с остановкой ($t_{пр М}$) и с быстрым переключением в работе нижних конечностей ($t_{пр Б}$) ($n=10$)

Время прыжка (взрывная сила)	M; S	Взаимосвязь с результатом в приседаниях (максимальная сила) (r)
1. $t_{пр М}$, с	0,59; 0,06	0,65
2. $t_{пр М 50}$, с	0,40; 0,05	0,70
3. $t_{пр М 100}$, с	0,29; 0,04	0,70
4. $t_{пр Б}$, с	0,61; 0,07	0,81
5. $t_{пр Б 50}$, с	0,42; 0,06	0,78
6. $t_{пр Б 100}$, с	0,31; 0,05	0,79

Учитывая значимость таких физических качеств, как максимальная ($r=0,85$) и взрывная сила ($r=0,80$), был проведен регрессионный анализ исследуемых показателей. Рассчитывались коэффициенты регрессии для каждой переменной. Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 3 и 4. С увеличением результата в приседаниях (максимальная сила) на 10 кг результат в рывке увеличивается в среднем на 5,2 кг, а увеличение времени полетной фазы прыжка ($t_{пр Б}$) на 10 мс приводит к увеличению результата в рывке на 18,3 кг.

Результаты, представленные в таблице 3, характеризуют разницу между лучшим результатом в рывке и расчетным показателем. Положительные значения разницы свидетельствуют, насколько эффективно спортсмен использует силовые качества. Отрицательные значения свидетельствуют, что спортсмен не эффективно использует силовой потенциал. Результаты, представленные в таблице 4, характеризуют эффективность реализации спортсменами взрывной силы при выполнении рывка штанги.

Результаты, представленные в Таблицах 3 и 4, показывают, насколько спортсмены эффективно используют свой силовой и скоростной потенциал при выполнении соревновательного упражнения. Применение регрессионного анализа позволяет в количественном выражении дать объективную оценку степени реализации отдельно максимальной и взрывной силы при выполнении классического рывка штанги. Результаты проведенного исследования и последующий анализ показал, что высокая степень реализации максимальной силы не всегда совпадает с высокой степенью реализации взрывной силы.

Это требует дифференцированного подхода к процессу совершенствования спортивно-технического мастерства индивидуально для каждого спортсмена с учетом биомеханической структуры соревновательных упражнений, а также основных критериев их эффективности. Полученные результаты проведенного исследования дают важную научную информацию, которую можно использовать для совершенствования всей системы тренировочного

процесса тяжелоатлетов, особенно в той его части, которые состоят из таких важных компонентов, как техническая и специальная физическая подготовка спортсменов.

Таблица 3

Расчетные показатели в рывке от результатов в приседаниях (в кг)

№	Приседания(кг)	Рывок (кг)	Расчетный	Разница результат в рывке (кг)
1	220,0	135,0	128,7	+ 6,3
2	190,0	110,0	113,1	- 3,1
3	200,0	130,0	118,3	+ 11,7
4	200,0	115,0	118,3	- 3,3
5	200,0	125,0	118,3	+ 6,7
6	220,0	135,0	128,7	+ 6,3
7	190,0	90,01	13,1	- 23,1
8	160,0	95,0	97,5	- 2,5
9	130,0	90,0	81,9	+ 8,1
10	160,0	90,0	97,5	- 7,5

Таблица 4

Расчетные показатели в рывке от времени полетной фазы в прыжке

№	Показатель $t_{пр Б}$ (мс)	Рывок (кг)	Расчетный	Разница результат в рывке (кг)
1	64	135,0	117,4	+ 17,6
2	66	110,0	121,1	- 11,1
3	63	130,0	115,6	+ 14,4
4	69	115,0	126,5	- 11,5
5	66	125,0	121,1	+ 3,9
6	68	135,0	124,8	+ 10,2
7	58	90,0	106,5	- 16,5
8	54	95,0	99,1	- 4,1
9	54	90,0	99,1	- 9,1
10	49	90,0	96,0	- 6,0

Учитывая большое значение уровня развития максимальной и взрывной силы для высоких результатов в тяжелой атлетике, была использована множественная корреляция и детерминация, а также рассчитывались частные коэффициенты детерминации. Расчеты показывают, что теснота связи результата в рывке с результатами в приседаниях и в прыжках ($t_{пр Б}$), при их совместном влиянии возрастает ($r=0,87$), и определяет спортивный результат на 76,0%, причем на долю максимальной силы приходится 50,0%, а на долю взрывной силы 26,0%. В ранее проведенных исследованиях, показано влияние взрывной силы для достижения высоких результатов в тяжелой атлетике [3,4]. Полученные данные предполагают построение такой модели тренировочного процесса тяжелоатлетов, которая позволяла бы решать вопрос избирательной гипертрофии быстрых мышечных волокон, что может дать наибольший эффект не только для развития максимальной, но и взрывной силы [5].

При этом отмечается значимость использования аккумулированной эластичной энергии работающих мышц во время цикла быстрого переключения “растяжение–сокращения”. Результаты в прыжках с остановкой и с быстрым переключением ног от сгибания на разгибание, при их совместном влиянии, имеют высокую степень взаимосвязи с результатом в рывке ($r=0,85$) и определяют его вариацию на 72,0%. На долю прыжков с

остановкой приходится всего 7,0%, а на долю прыжков с быстрым переключением в работе мышц приходится 65,0%. Это является доказательством того, что результат в рывке существенно определяется взрывной силой, но в большей степени в условиях дополнительного использования силы упругой деформации мышц и сухожилий, тех мышечных групп, которые определяют рабочий эффект движений.

Выводы. Биомеханический контроль в сочетании с математическим анализом позволяет оценить степень влияния отдельных физических качеств на спортивный результат, а также определить реализационную эффективность двигательных действий в тяжелой атлетике. Исследования показали, что результат в рывке штанги в основном определяется уровнем максимальной силы, но при этом большой вклад в это вносит уровень развития взрывной силы. Это предполагает усиление направленности тренировочного процесса на избирательную гипертрофию быстрых мышечных волокон, что может дать наибольший эффект не только для развития максимальной, но и взрывной силы.

Применение регрессионного анализа позволяет получать важную количественную информацию о реализационной эффективности двигательных действий спортсменов, и имеет важное прикладное значение для качественного управления процессом становления спортивно-технического мастерства.

Литературы:

1 E. Turkileri, I.P. Sivokhin, A.G. Ni, G.Sh. Biktasheva. Training of weightlifters at different levels of sport mastery: training manual.–Kostanai: КГПИ, 2005. - 51 p.

2 Lukashev A.A., Sivokhin I.P. Biomechanical studies of the special auxiliary exercises traditionally used for the snatch improvement //Proceeding of the weightlifting symposium. - Siofok/Hungary, 1990. - С. 43-48.

3 Hakkinen K., Kauhanen H., Komi V. Merkmale Neuromuskularer Leistungskapazität bei Gewichthebern Nationalen und Regionalen Niveaus // Leistungs sport. – 1985. – № 5. – PP. 35-41.

4 Фролов В.И., Фураев А.Н., Новиков П.С. О взаимосвязи между спортивным результатом в рывке, техническим мастерством и некоторыми физическими качествами тяжелоатлетов // Тяжелая атлетика: Ежегодник.–М., 1981.–С. 44-46.

5 Сивохин И.П., Белегов А.Н., Маткаримов Р.М., Андрущишин И.Ф., Калашников А.П. Экспериментальная оценка тренировочных эффектов различных методов силовой подготовки для развития максимальной и взрывной силы // Теория и методика физической культуры. №2 (56), 2019г.-С.109-117.

SPORT KURASHIDA SPORTCHILARNING KOORDINATSION QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARI SAMARADORLIGINI SENSORLI QURILMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Adilov S.Q.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Annotatsiya. Sport kurashida sportchilarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik-taktik harakatlari samaradorligini sensorli qurilmalar asosida takomillashtirish texnologiyasining aniqlangan ko‘rsatkichlarini musobaqa faoliyatida qo‘llash.

Kalit so‘zlar: sport, kurash, sportchilar, koordinatsion qobiliyat, texnika, taktika, sensor, qurilma, musobaqa, faoliyat, takomillashtirish.

Аннотация. Развитие координационных способностей спортсменов в спортивной борьбе и применение в соревновательной деятельности выявленных показателей технологии совершенствования эффективности технико-тактических действий на основе сенсорных устройств.

Ключевые слова: спорт, борьба, спортсмены, координационные способности, техника, тактика, датчик, устройство, соревнования, деятельность, совершенствование.

Dunyo sport olamida Osiyo va Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlari va boshqa xalqaro musobaqalarda sovrinli o'rinlar uchun raqobat sezilarli darajada kuchaymoqda, raqobat sportning rivojlanishiga hissa qo'shmoqda, ular orasida sport kurashi faol rivojlanib, ishtirokchi davlatlar orasida tobora ommalashib bormoqda. Sport sohasida musobaqalarda raqobatdosh ustunlikni ta'minlovchi omillar alohida ahamiyatga ega. Zamonaviy sport industriyasida ilg'or uslublar va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali sport ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradigan omillar alohida ahamiyatga ega, bu esa yanada samarali natijalarga erishish imkonini beradi. Jahon sport amaliyotida progressiv uslublar, texnologiyalar va innovatsiyalar xalqaro maydonda sport yutuqlarini yuksaltirishga ta'sir etuvchi asosiy omillarga aylanmoqda. Sport kurashi amaliyotiga zamonaviy uslublarni joriy etish amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirishga va sportchilarning xalqaro musobaqalarda sport natijalarini oshirishga yordam beradi, bu esa kurashchilarning koordinatsiya qobiliyatlari va texnik-taktik mahoratini oshirishda innovasion uslub va texnologiyalardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi. Sport sohasidagi eng yangi texnologiyalar, jumladan, sport kurashi musobaqalarida muvaffaqiyatli chiqishning asosiy omili bo'lgan kuch chidamliligi, koordinatsiya aniqligi va texnik-taktik harakatlarni bajarish tezligini oshirishning samarali usullarini topish imkonini beradi. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarida sport kurashi bo'yicha nufuzli musobaqalar o'tkazilib, unda mutaxassis va murabbiylar kurashchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlash bo'yicha tajriba almashadi. Biroq, bu tadbirlar asosan musobaqalar o'tkazish bilan bog'liq bo'lib, kurashchilarning koordinatsiya qobiliyati va texnik-taktik harakatlarini oshirish tajribasini o'rganish masalalari hali ham mutaxassislar va murabbiylar tomonidan yaxshi o'rganilmagan masala bo'lib qolmoqda. Biroq, malakali kurashchilarda maxsus uskuna orqali, koordinasion qobiliyatlari va texnik-taktik harakatlar samaradorligini aniqlash yuzasidan ilmiy ishlar olib borish tadqiqotchilar nazaridan chetda qolganini uchratishimiz mumkin.

Tadqiqotning maqsadi. port kurashida musobaqa faoliyati xususiyatlarini o'rganish asosida sportchilarning koordinasion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik-taktik harakatlar samaradorligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda mahalliy va xorijiy adabiyotlardagi ma'lumotlarni ilmiy-nazariy tahlil qilish, anketa-so'rov, turli darajadagi kurashchilarni tayyorlash bo'yicha mutaxassislar tajribasini umumlashtirish, pedagogik tajriba, pedagogik kuzatuvlar, pedagogik testlar, pulsometriya, instrumental uslub va matematik statistika usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

1-jadval

Tadqiqot boshida va yakunida tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining "Mubin ZASK" intellektual sensor texnologiyasi asosida aniqlangan natijalari (n=48)

№	Ko'rsatkichlar	Tadqiqot	Tajriba guruhi			Nazorat guruhi			t _{st}	r
			X ₁	σ	V%	X ₂	σ	V%		
1	Texnik-taktik xarakatlar oraligi (soniya)	Boshida	21,22	2.19	10,32%	20.92	2.25	10,76%	0,458	>0,05
		Oxirida	16.02	2.11	13,17%	17.44	2.11	12,10%	-2,282	<0,05
2	Samarali texnik-taktik xarakatlar (soniya)	Boshida	36,02	3,99	11,08%	35.44	3.85	10,86%	0,502	>0,05
		Oxirida	29,99	3,91	13,04%	32.89	3.88	11,80%	-2,525	<0,05
3	Texnik-taktik xarakatlar bo'yicha o'rtacha baxo (ball)	Boshida	1,04	0,16	15,38%	1.06	0,15	14,15%	-0,437	>0,05
		Oxirida	2.11	0,28	13,27%	1.94	0,18	9,28%	2,449	<0,05

Ushbu jadvalda tadqiqot boshida texnik-taktik xarakteratlar oraligi (soniya) TGda $21,22 \pm 2,19$ va NGda $20,92 \pm 2,25$ bo'ldi, farq statistik jihatdan ishonchsiz ($R > 0,05$). Tadqiqot yakunida TGda $16,02 \pm 2,11$ va NGda $17,44 \pm 2,11$ bo'ldi, farq statistik jihatdan ishonchli ($R < 0,05$). Shuningdek, tadqiqot boshida samarali texnik-taktik xarakteratlar (soniya) TGda $36,02 \pm 3,99$ va NGda $35,44 \pm 3,85$ bo'ldi, farq statistik jihatdan ishonchsiz ($R > 0,05$). Tadqiqot yakunida TGda $29,99 \pm 3,91$ va NGda $32,89 \pm 3,88$ bo'ldi, farq statistik jihatdan ishonchli ($R < 0,05$). Shu bilan birga, texnik-taktik xarakteratlar bo'yicha o'rtacha baxo (ball) TGda $1,04 \pm 0,16$ va NGda $1,06 \pm 0,15$ bo'ldi, farq statistik jihatdan ishonchsiz ($R > 0,05$). Tadqiqot yakunida TGda $2,11 \pm 0,28$ va NGda $1,94 \pm 0,18$ bo'ldi, farq statistik jihatdan ishonchli ($R < 0,05$) ko'rsatdi.

1-rasm. Tadqiqot boshida va yakunida tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining natijalari “Mubin ZASK” intellektual sensor texnologiyasi asosida olingan ko'rsatkichlari

Tadqiqot boshida va yakunida tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining “Mubin ZASK” smart texnologiyasi bo'yicha ko'ridagi ko'rsatkichlar aniqlangan. Jumladan:

1. Texnik-taktik xarakteratlar oraligi (soniya) tahlil qilib, biz quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin: Dastlab tadqiqot boshida natijalari ($21,22$ va $20,92$) tadqiqot yakuni ($16,02$ va $17,44$) o'lov natijalariga nisbatan kichikroq standart xatolikga ega. So'ngra ikkala natijalar to'plami ham bir xil kuzatuvlar soniga ega ($n=48$) va standart og'ish (b) deyarli teng. Bu ko'rsatkichda xam dastlabki tadqiqot uchun t -qiymati ($10,32\%$ va $10,76\%$) yakuniy tadqiqotga nisbatan kattaroq ($13,17\%$ va $12,10\%$), bu boshlang'inch tadqiqotdagi natijalar orasidagi farqlar oxiridagiga nisbatan sezilarliroq ekanligini ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra ilk tadqiqot uchun ahamiyatlilik darajasi ($P > 0,05$) natijalar orasidagi farqlar statistik ahamiyatga ega emasligini, ya'ni farqlar tasodifiy degan nol gipotezani rad etishga asos yo'qligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, oxirgi uchun ahamiyatlilik darajasi ($P < 0,05$) natijalar orasidagi farqlar statistik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi, ya'ni nol gipotezani rad etish uchun asos bor. Shunday qilib, biz yakundagi tadqiqot o'lov natijalari ishonchliroq va ular orasidagi farqlar boshidagiga qaraganda ancha muhim degan xulosaga kelishimiz mumkin.

2. Samarali texnik-taktik xarakteratlar (soniya) shuni ko'rsatadiki ushbu tadqiqotni o'rganish qatorlarida tasvirlangan ikkita ma'lumotlar to'plamining statistik tahlili natijalari keltirilgan. Har bir

qatorida o'rtacha (x), standart og'ish (b), tanlama kattaligi (n), o'zgarish koeffitsiyenti, t -qiymati va ahamiyatlilik darajasi kabi asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan. Student t -qiymatining ahamiyatlilik mezonini va uning kritik qiymati ham ko'rsatilgan. Jadval natijalarini sharhlash jarayonida tadqiqot boshida o'rtacha 36,02 va 35,44, mos keladigan standart og'ishlar 3,99 va 3,85 va tanlama kattaligi $n=48$. O'zgarish koeffitsientlari 11,08% va 10,86%, t -qiymati 0,458 va ahamiyatlilik darajasi 0,05 dan katta. Tadqiqot nuqtai nazarida oxiridagi o'rtacha 29,99 va 32,89, mos keladigan standart og'ishlar 3,91 va 3,88, tanlama o'lchamlari esa $n=48$. O'zgarish koeffitsiyentlari 13,04% va 11,80%, Student t -qiymati 2,525 va ahamiyatlilik darajasi 0,05 dan kam. Tahlil asosida jadvalning statistik tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, tadqiqotimizning oxiridagi vositalar o'rtasida sezilarli farq bor, lekin boshidagi vositalar o'rtasida sezilarli farq yo'q. Bu natijalar qaror qabul qilish va kelajakdagi tadqiqotlarni loyihalash uchun muhim ma'lumotlarni berishi mumkin. Avvalgi testlar katorida tadqiqot boshida amaliy tavsiyalar: Statistik tahlildan foydalanish, ayniqsa, ikki guruh o'rtasida farq bor yoki yo'qligini aniqlash zarur bo'lgan tadqiqotlar kontekstida mazmunli xulosalar va tavsiyalarga erishishga yordam beradi. Bu namunalar hajmini, o'lchash texnikasini, shuningdek natijalarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa omillar hisobga olingan.

3. Texnik-taktik xarakterlar bo'yicha o'rtacha baxo (ball) ko'rsatkichlari tadqiqot davomida olindi, tadqiqot oxirida (tajriba guruhi) va nazorat guruhi (nazorat guruhi)da ishtirok etgan sportchilarning pedagogik o'rganish yakunlari bo'yicha natijalari ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotlarning ahamiyatini ta'kidlaydiki, tajriba va nazorat guruhlari uchun pedagogik tadqiqotdan oldin ahamiyati va ishonchlilik darajasi mavjud emas. Shuningdek, Student t -qiymati bo'yicha pedagogik tadqiqotdan oldidan tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi statistik farqning ahamiyati ko'rsatkichi Student t -qiymati bo'yicha 0,05 dan kam, bu farqlar 0,05 ahamiyatlilik darajasida statistik ahamiyatga ega emasligini anglatadi. Tadqiqot nihoyasida shuni ko'rsatadiki, pedagogik tadqiqotdan keyin tajriba va nazorat guruhlari bo'yicha Student t -qiymati bo'yicha ($R<0,05$) sportchilarning natijalarining o'zgarishiga olib keldi. Tajriba va nazorat guruhlari orasidagi farqlar pedagogik tadqiqotdan oldin statistik ahamiyatga ega emas, lekin pedagogik tadqiqotdan keyin ($R<0,01$) ahamiyatlilik darajasida statistik ahamiyatga ega. Taqdim etilgan ma'lumotlardan keyingi tadqiqotlar va sportchilar uchun individual o'quv dasturlarini ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, xar qanday pedagogik tadqiqotni amalga oshirish tajribali murabbiy va mutaxassis rahbarligida amalga oshirilishi yuqori samaradorlikga olib keladi.

Tadqiqot yakunida tajriba guruhida 5ta musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari (TTH oraliq'i $p<0,01$; Samarali TTH oraliq'i $p<0,01$; TTH bahosi $p<0,01$; Hujumdagi TTH samaradorligi $p<0,01$; Himoyadagi TTH samaradorligi $p<0,05$) bo'yicha ishonchlilik darajasini ko'rsatdi (4-jadval).

Tadqiqot yakunida nazorat guruhida 5ta musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari (TTH oraliq'i $p>0,05$; Samarali TTH oraliq'i $p>0,05$; TTH bahosi $p>0,05$; Hujumdagi TTH samaradorligi $p>0,05$; Himoyadagi TTH samaradorligi $p>0,05$) bo'yicha ishonchsizlik darajasini ko'rsatdi. Tadqiqot yakunida TG va NG musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarida, jumladan 4ta ko'rsatkichda (TTH oraliq'i $p<0,05$; Samarali TTH oraliq'i $p<0,05$; TTH bahosi $p<0,05$; Hujumdagi TTH samaradorligi $p<0,01$) ishonchlilik darajasini ko'rsatdi.

XULOSA.

1. Sport kurashida mavjud zamonaviy sharoitlarda malakali kurashchilarning tayyorgarligini innovasion uslublar asosida shakllantirishga kuchli ehtiyoj mavjudligini aniqlashga imkon berdi. Jumladan, sport kurashida maxsus o'lchov uskunalari, trenajyorlar va mashqlardan foydalanish asosida kurashchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb va kam o'rganilgan muammolardan biri xisoblanadi. Kurashchilarning koordinasion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik-taktik harakatlari samaradorligini oshirishga mo'ljallangan "Mubin ZASK" smart texnologiyasi va «ZS» sport uskunasi ishlab chiqildi («O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi qoshidagi Intellektual mulk konsultativ markazi» davlat unitar korxonasi)ning 2019 yil 7 maydagi 001330-raqamli guvohnomasi). Natijada erkin kurashchilarning koordinasion qobiliyatlari rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi 19%ga yaxshilangan;

2. Ishlab chiqilgan "Mubin ZASK" smart texnologiyasi yordamida tadqiqot boshida va yakunida TG va NG musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarida, jumladan 3 ta ko'rsatkichda (TTH oralig'i $R < 0,05$; Samarali TTH oralig'i $R < 0,05$; TTH bahosi $R < 0,05$) ishonchlik darajasini ko'rsatdi.

3. Sport kurash turlarida sportchilarning koordinasion qobiliyatlarini rivojlantirish texnik va taktik harakatlarini takomillashtirishning innovasion texnologiyasi yaratildi, uning mohiyati sportchilarning jismoniy, koordinasion qobiliyatlari, texnik va taktik mahoratining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan maxsus mashqlar va texnik-taktik vazifalarni kompleks qo'llashdan iborat. Metodikaning samaradorligi pedagogik yeksperiment natijalari bilan tasdiqlandi. Kurash bilan shug'ullanish tajribasi va pedagogik yeksperiment natijalari shuni tasdiqlaydiki, mashg'ulotlar tizimida qarshi hujum texnikasiga ye'tiborni kuchaytirish kurashning dinamikligi, texnikligi samaradorligini oshirishga yordam beradi. O'tkazilgan tadqiqotlar kurash texnikasi va taktikasi bloklari kontekstida yuqori malakali kurashchilarning koordinasion qobiliyatlarining integral tayyorlash tizimini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

4. Malakali kurashchilarning koordinasion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik-taktik harakatlar ko'rsatkichlarini aniqlashda, ishlab chiqilgan maxsus mashqlar majmuasini sportchilarning sport tayyorgarligini aniqlashda qo'llash yaxshi samara beradi. Malakali kurashchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlashda, biz tomonimizdan tavsiya etilgan maxsus mashqlar majmuasini o'quv-trenirovka mashg'ulotlariga joriy qilinishi, sportchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini namoyon qilishi bo'yicha aniq ma'lumot olishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Adilov S.Q. Kurash turlarida sportchilarning koordinasion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik-taktik xarakatlari samaradorligini oshirish texnologiyasi. // O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasiga qarashli kutubxonada chop yetilgan monografiya 2023.

2. Adilov S.Q. Malakali kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi va uning kiyosiy tahlili. // Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali 2020/7, Issn: 2181-7804 B. 24-26.

3. Adilov S.Q. Erkin kurash nazariyasi va uslubiyoti. // O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasiga qarashli kutubxonada chop yetilgan. 2021 yil darslik.

4. Bakiyev Z.A. Erkin kurash nazariyasi va uslubiyoti/ O'quv qo'llanma. –Toshkent: "Lider Press" nashriyoti 2011.- b.230-239.

5. F.A.Kerimov – "Sportda ilmiy tadqiqotlar" Darslik. T., 2018 yil. -380 b.

MUNDARIJA

I-SHO‘BA O‘ZBEKISTONDA SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH MASALALARI	
<i>Махмудов Ш.Ш.</i> ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАРНИНГ ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ҲАМДА ШАХСИЙ ОМИЛЛАРГА САМАРАЛИ ТАЪСИРИ	5
<i>Махмудов Ш.Ш.</i> ОҒИР АТЛЕТИКА МУСОБАҚА МАШҚЛАРИНИ БАЖАРИШ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШ	8
<i>Тоштурдиев Ш.Х., Жарылқапов У.Б.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ	11
<i>Norqulov Z.Ch.</i> OG‘IR ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOTIDA MUSOBAQA MASHQLARINI VAJARISH MANORATINI TAKOMILLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN MAXSUS YORDAM BERUVCHI MASHQLARNI REJALASHTIRISH	13
<i>Абдусаттарова С.С.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ	19
<i>Азимова З.А.</i> ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ХОККЕЯ НА ТРАВЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ	20
<i>Almurodova S.</i> O‘ZBEKISTONDA TAEKVONDO SPORT TURINI OMMALASHTIRISH MASALALARI	22
<i>Aramov X.</i> TAEKWONDO SPORT TURIDA EGILUVCHANLIK SIFATI	24
<i>Атлас А. А., Смирнов В.Е.</i> АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ ШТАНГИ В РЫБКЕ КЛАССИЧЕСКОМ У СПОРТСМЕНОВ МУЖЧИН РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	25
<i>Ahmadjonova A.</i> TAEKVONDO WT SPORT TURINING KELIB CHIQISHI VA O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI	28
<i>Ахмедов Д.Б., Мавлонов Ш.У.</i> ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛЬНОГО ВРАТАРЯ	30
<i>Ахмедов Д.Б., Бекназаров П.М.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ПОВИЖНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ФУТБОЛА	32
<i>Базарбаев П.А.</i> 13-14 ЁШЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ	35
<i>Vosimova M.</i> OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI RIVOJLANISHIDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR	39
<i>Черникова Е.Н., Тухватуллина И.Н.</i> СИСТЕМА ТРЕНИРОВКИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ	40
<i>Епифанова Е.С., Велидова Э.С.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИБКОСТИ И ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ДЕВОЧЕК НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ	44
<i>Epifanova E.S.</i> THE PROBLEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS AND ATHLETES IN WEIGHTLIFTING	46
<i>Eshbayev X.A.</i> MILLIY XALQ O‘YINLARNI OMMALASHTIRISH VA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH	48
<i>Eshmanova U.A.</i> YOSH BASKETBOLCHILARNING TAYYORGARLIK VAQTIDA HARAKATLI O‘YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	51
<i>Eshmanova U.A.</i> TALABA QIZLARNING BASKETBOL O‘YINI ORQALI BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK VAQTIDA HARAKAT TEZKORLIGINI RIVOJLANTIRISH	53
<i>Фозилов Х.Қ.</i> МУСОБАҚА ОЛДИ МИКРОЦИКЛАРИДА ЮКЛАМАЛАРНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАМОЙИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСЛУБИЯТИ	55

Фозилов Х.К. ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ХУЖУМДАГИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ ҚИЛИШ	57
II – SHO‘BA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH: UAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	61
Гельдибаева Д.С., Нурмухаммедов С.А. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПОКОЗАТЕЛИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮННЫХ ДЗЮДОИСТОВ	61
Гуляев С.П., Фонарев Д.В., Мартюшева М.А. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-ЫХ КЛАССОВ	65
Гурбанова Д., Туйлиева Д., Нурмухаммедов С. ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ	68
Ibadullayev V. SAMBO KURASHCHILARINI O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONIDAGI O‘RGATISH USLUBLARI	72
Ismailov M.N. OG‘IR ATLETIKA SPORT TURIDA DAST KO‘TARISH NAMDA SILTAB KO‘TARISH MASHQLAR TEXNIKASI	73
Жарылканов У.Б. МАЛАКАЛИ ЭРКИН КУРАШЧИЛАРНИНГ ОҒИР АТЛЕТИКА ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ КУЧ СИФАТИНИ ОШИРИШ УСЛУБИЯТИ	75
Жарылканов У.Б. СПОРТ ТАКОМИЛЛАШУВ ГРУХИДА МАЛАКАЛИ ЭРКИН КУРАШЧИЛАРНИНГ КУЧ СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСЛУБИЯТИ	77
Joldasbayeva R.A. BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA YOSH BASKETBOLCHILARDA HARAKAT KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH VOSITALARI VA USULLARI	79
Каинов Ж.А. МАЛАКА ОШИРИШ КУРСЛАРИДАГИ ТИНГЛОВЧИЛАРНИ ЎҚУВ-СПОРТ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТУРЛАРИНИНГ ЎРНИ	83
Каинов Ж.А. МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	87
Karimov D.A. MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI	90
Каримов И.И., Холмуродов О.Ю. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ВЕЛОСПОРТЕ	93
Каинов Ж.А. МАХСУС ЖИСМОНИЙ ВА СПОРТ ТЕХНИКАСИ ТАЙЁРГАРЛИГИДА ПЕДАГОГИК НАЗОРАТ	95
Лукин В.В., Галиева Д.И., Фонарев Д.В. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В РЕГИОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	98
III- SHO‘BA SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ILMIY-USLUBIY ISHLAR VA TIBBIY-BIOLOGIK TA‘MINOTDAN FOYDALANISH MASALALARI	
Mamishv O.E. ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF RIDING ON THE PHYSICAL FITNESS LEVEL OF PEOPLE TRAINING	105
Мамиров И.Б. ОҒИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАР ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ МУСОБАКА ОЛДИ ТАЁРГАРЛИК ЖАРАЁНИ ВА НАТИЖАЛАРИ (ЁШЛАР ХАМДА ЎСМИРЛАР ЎРТАСИДА ОСИЁ ЧЕМПИОНАТИ, ХИНДИСТОН)	107
Маммедов Д. РОЛЬ ФИТНЕСА В СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВКАХ НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ	110
Masharipov R.M., Davletova U.S. TALABA KURASHCHILARINING MASHG‘ULOTLAR YUKLAMALARINING YILLIK SIKLINI REJALASHTIRISH MUAMMOLALARI	113
Матназаров А.Ў. ОҒИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ХАЛҚАРО МУСОБАҚАЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ХУЛОСАЛАР	116
Матназаров У.Л. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ	118

<i>Махамов М.</i> ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТАЪЛИМИНИ УЗВИЙЛИК ТАМОЙИЛИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ	121
<i>Матназаров А.Ў.</i> ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА МОДЕЛ КЎРСАТКИЧЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИГИ	123
<i>Махамов М.</i> ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	125
<i>Mirzakulov A.G.</i> SHAROITLARDA BAJARISH IV AKADEMIYASI KURSANT QIZLARINI JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA MASHQLARNI FUNKSIONAL KO'PKURASH (KROSSFIT) SPORT TURI VOSITA VA USULLARI YORDAMIDA YENGILLASHTIRILGAN USLUBI	129
<i>Муродов К.Н.</i> ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ	130
<i>Murtazayev B.B.</i> TAEKVONDO SPORT TURIDA SHIDAMLILIK SIFATI	135
<i>Махаммадиев А.А.</i> СПОРТЧИЛАРДА АХЛОҚИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МЕЪЁРЛАРНИНГ ДОПИНГ НАЗОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ	136
<i>Najmiddinov Sh.O.</i> YUQORI MALAKALI OG'IR ATLETIKACHILARNING ISHCHANLIK QOBILYATINI BAHOLASHDA MASHG'ULOT YUKLAMALARINI TAVSIFI	138
<i>Niyazova R.R., Lukienko I.V.</i> METHODOLOGICAL FEATURES OF IMPROVING THE SPEED AND STRENGTH QUALITIES OF TRIATHLETES IN THE SWIMMING SEGMENT	140
IV – SHO'BA ZAMONAVIY SPORT MASHG'ULOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA SPORTNI BOSHQARISH	143
<i>Норкулов З.Ч.</i> БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРГАРЛИК ГУРУҲИДАГИ ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАР МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИНГ ОПТИМАЛ НИСБАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ	143
<i>Nuriddinov M.</i> YOSH SPORTCHILARNI TANLAGAN SPORT TURIGA BO'LGAN ISHTIYOQINI OSHIRISHDAGI XATO VA KAMCHILIKLARNI O'RGANISH	147
<i>Ниязова Р.Р., Максудов С.Р.</i> УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАРАТИСТОВ	149
<i>Nuritova D.M.</i> VALEYVOLCHILARNI PSIXOLOGIK JIHATDAN TAYYORLASH METODIKASI	152
<i>Ниязова Р.Р., Тилавов Ш.С.</i> «ПОСТ-ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ» КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЖЕНЩИН	155
<i>Otaqulov M., Ergasheva M.</i> YOSH SPORTCHILARNI TANLAGAN SPORT TURIGA BO'LGAN ISHTIYOQINI OSHIRISHDAGI XATO VA KAMCHILIKLARNI O'RGANISH	157
<i>Ozodov K. K.</i> YOSH OG'IR ATLETIKACHILARNING MUSHAK KUCHINI RIVOJLANTIRISH	160
<i>Қирғизбоев М.М.</i> ТУРЛИ ТАРКИБИЙ КОМПОНЕНТЛАРГА АСОСЛАНГАН МАҲСУС ИШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ КУРАШ ТУРЛАРИДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	164
<i>Махаммаджонов Ф., Курязов Р., Бўриев А.</i> ФУТБОЛ БИЛАН ШУҒИЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАР-ЎСМИРЛАР ОРГАНИЗМИНИНГ АНАТОМИК ВА ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	167
<i>Курязов Р., Бўриев А.</i> ЁШ ФУТБОЛЧИЛАР ТАЙЁРГАРЛИГИНИ КОМПЛЕКС НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БАХОЛАШ МУАММОСИ	168
<i>Rahimberdiyeva D.N.</i> TERAPEVTIK JISMONIY TARBIYA MUSHAK-SKELET TIZIMI KASALLIKLARINI PROFILAKTIKA VA REABILITATSIYA QILISH VOSITASI SIFATIDA	169

<i>Разуваева И.Ю.</i> ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ	172
<i>Салимов У.Ш.</i> ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ	175
<i>Sattarov A.E., Vardiashvili I.</i> 12-13 YOSHLI FUTBOLCHILARDA O'YIN MASHQLARINI QO'LLASH ASOSIDA GURUH TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	178
<i>Sharifbayev D.X.</i> YAKKA KURASH SPORT TURLARIDA KUCH SIFATINI OSHIRISH	180
<i>Sobirjonov A.M.</i> O'QUV-MASHG'ULOT GURUHIDAGI OG'IR ATLETIKACHILARNING OYLIK MEZOSIKLDA MASHG'ULOT YUKLAMALARINI OPTIMALLASHTIRISH	181
V – SHO'BA OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI RIVOJLANISHIDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR	
<i>Tilavov Sh.S.</i> 11-12 YOSHLI TRIATLONCHI QIZLARNING TEZLIK-KUCH QOBILİYATLARINI QULAY SHAROITLARDA RIVOJLANTIRISH	185
<i>Пулатов А.А., Сулейманова С.Ф.</i> АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ, У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ И ТРЕНЕРОВ, О ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ УГЛОВЫХ УСКОРЕНИЙ НА ТЕХНИКУ И СКОРОСТЬ ВЕДЕНИЯ МЯЧА	188
<i>Собиржонов А.</i> ОФИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ТЕРМА ЖАМОАСИДАГИ СПОРТЧИЛАРНИ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАҲЛИЛИ	191
<i>Toylibaev S.M., Akmanova D.A.</i> O'ZBEKISTON VA QORAQALPOG'ISTONDA VELOSIPED SPORTINI OMMALASHTIRISHNING TARIXIY MASALALARI	193
<i>Пулатов А.А., Сулейманова С.Ф.</i> О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА СКОРОСТЬ ВЕДЕНИЯ МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ	195
<i>Tursunboyev O.O.</i> TAEKVONDODA UMUMIY VA MAXSUS SPORT TAYYORGARLIK NAZARIYASI	198
<i>Umirzoqov Sh.S.</i> SPORTNING FOYDASI VA ZARARI	200
<i>Хамроев И.Ё., Жўраев Н.Б.</i> ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТИНГ ТАЪЛИМ - ТАРБИЯ ТИЗИМИДАГИ АҲАМИЯТИ	201
<i>Хайдарова М.Э., Солиев С.Ш., Кадамов С.Х.</i> ВОССТАНОВИТЬ ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИН ПРИ ПОМОЩИ ЗАНЯТИЕ МАССОВЫМ СПОРТОМ	204
<i>Xoliqov U.K., Bekmuhammadova S.</i> O'ZBEKISTONDA SHAXMAT SPORT TURNI OMMAVIYLASHTIRISH	207
<i>Xursanova R.O.</i> ESHITISHIDA VA NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI	212
<i>Есукенов А.Р.</i> РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ У СПОРТСМЕНОВ 12-14 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОННЫМ СПОРТОМ В НЕДЕЛЬНЫХ МИКРОЦИКЛАХ	215
<i>Yoldashov Sh.S.</i> BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI YOSH SHAVANDOZLARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI O'SISH DINAMIKASI	218
<i>Yo'ldashev J.</i> O'ZBEKISTON FUTBOLIDA HAKAMLIK TIZIMI	221
<i>Юлчиев Ф.Ф.</i> ТУРЛИ ТАРКИБИЙ КОМПОНЕНТЛАРГА АСОСЛАНГАН МАХСУС ИШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ КИҚБОКСИНГ СПОРТИДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	222
<i>Юнусов С.А.</i> ДИНАМИКА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ	225
<i>Po'latov L., Zokirov N.U., Bo'tayorov A.B.</i> MASHG'ULOT JARAYONIDA SPORTCHILARGA TO'G'RI YUKLAMALARNI BERISH VA DAM OLISH BILAN	231

UZVELIKNI BOG‘LASH	
<i>O‘ralov J.R.</i> O‘ZBEKISTONDA AYOLLAR FUTBOLINI OMMALASHTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI	233
<i>Сивохин И.П., Огиенко Н.А., Хлыстов М.С., Ибраева Р.Ж., Бекмухамбетова Л.С.</i> ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА В КЛАССИЧЕСКОМ РЫБКЕ ШТАНГИ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ТЯЖЕЛОАТЕТОВ	236
<i>Adilov S.Q.</i> SPORT KURASHIDA SPORTCHILARNING KOORDINATSION QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARI SAMARADORLIGINI SENSORLI QURILMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI	240

Muharrirlar: B.Musayev, A.Shopulatov, R.Xudarganov, B.Eshonqulov
O‘zDJTSU nashriyot bo‘limi
Bosishga ruxsat etildi 06.12.2023. Qog‘oz bichisi 60x84 1/16. Hajmi 15,6 fiz. b.t.
Adadi 50 nusxa.
Manzil: Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Sportchilar ko‘chasi, 19 uy.